

REHETOBLER

Gemeindefestsblatt

Januar 2012

Zukunft der «Alten Kanzlei»

Der Gemeinderat hat vor einiger Zeit beschlossen, die gemeindeeigene Liegenschaft «Alte Kanzlei», St. Gallerstrasse 3 zu verkaufen. Auf die Ausschreibung und die öffentliche Besichtigung im November 2011, meldete sich lediglich ein Interessent. Ein allfälliger Liegenschafts Kauf käme für diesen Bewerber, wenn überhaupt, jedoch frühestens in einem Jahr in Frage.

In der Zwischenzeit wurden die Ausserrhoder Gemeinden von der kantonalen Beratungsstelle für Flüchtlinge aufgefordert, weitere Asylsuchende aufzunehmen, da die kantonale Aufnahmestelle aus Platzgründen an ihre Grenzen stösst.

Die Gemeinden sind gesetzlich verpflichtet, Asylsuchende aufzunehmen und Unterkünfte zur Verfügung zu stellen. Da in der Gemeinde Rehetobel keine eigentliche Asylunterkunft vorhanden ist, müssen für die Unterbringung von Asylsuchenden Privatwohnungen durch die Gemeinde gemietet werden. Es hat sich herausgestellt, dass zur Zeit keine geeigneten Wohnungen vorhanden sind.

Da kein Angebot für einen derzeitigen Verkauf der «Alten Kanzlei» vorliegt, werden die Asylsuchenden vorläufig in einer Wohnung an der St. Gallerstrasse 3 untergebracht. Mit dem Kaufinteressent wird zu einem späteren Zeitpunkt über einen allfälligen Verkauf wieder verhandelt.

Gemeindebeitrag für die Spielgruppe «Rägeboge»

Die Spielgruppe «Rägeboge» befand sich bislang in Räumlichkeiten der «Alten Kanzlei» an der St. Gallerstrasse 3. Nachdem die Gemeinde-Liegenschaft zum Verkauf ausgeschrieben wurde, hatte sich die Spielgruppenleitung entschlossen, sich nach einer anderen Lokalität umzusehen.

Im Frühling wird nun die Spielgruppe «Rägeboge» ihren neuen Standort an der Holderenstrasse 24 beziehen. Der Gemeinderat genehmigte einen monatlichen Gemeinde-

beitrag von Fr. 300.– an die Mietkosten. Der Beitrag wird aus dem Schulfonds bezahlt.

Gemeindebeitrag für den Skilift Heiden

Der Skilift Heiden benötigt ein neues Pistenfahrzeug. Das derzeitige Fahrzeug wurde vor über 22 Jahren angeschafft. Wie der Verwaltungsrat im Beitragsgesuch mitteilt, können die notwendigen, sehr kostspieligen Reparaturen am Fahrzeug wegen des Fahrzeugtypen-Alters nicht mehr zufriedenstellend vorgenommen werden.

Der Gemeinderat hat auf ein Gesuch des Skilift-Verwaltungsrates hin einen Gemeindebeitrag von Fr. 1'000.– für die Anschaffung des neuen Pistenfahrzeugs gesprochen.

Einbürgerungen

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des Regierungsrates sowie des Bundesamtes für Migration wurden folgende Einwohner in Rehetobel AR eingebürgert:

Blerta Gjaka, kosovarische Staatsangehörige, wohnhaft Heidenerstrasse 30, Rehetobel AR / Berna Gjaka, kosovarische Staatsangehörige, wohnhaft Heidenerstrasse 30, Rehetobel AR / Günter und Barbara Blessing-Niederberger, deutsche Staatsangehörige, wohnhaft Buechschwendstrasse 17, Rehetobel AR.

Urban Walser, Gemeindefestschreiber

Altpapiersammlung
Samstag, 25. Februar 2012
ab 08.00 Uhr

MG Brass Band

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrtrichter
hinbringen, deponieren.**

... die Taten von morgen.»

Liebe Rechtoberinnen und Rechtober
Viele Sprichworte gibt es mit diesem oder ähnlichem Inhalt. Ich weiss aus eigener Erfahrung, dass man sich mit seinen positiven Gedanken sehr gut weiterbringen kann. Denke ich hingegen daran, wie schlecht es mir geht, wie streng ich doch immer arbeiten müsse und überhaupt wie negativ sich doch vieles entwickle, wie ungerecht manches sei und so weiter, und so weiter. Ja dann, dann fühle ich mich unwohl, stehe morgens unmotiviert auf und sehe den ganzen Tag selten was Gutes und gelingen will dann kaum etwas.

Doch zum Glück überwiegen stets meine positiven Gedanken! Sie kennen mich. Ich bin immer geneigt, das Gute und das Positive zu sehen, obwohl ich mich der anderen Seite auch nicht ganz verschliessen kann, ja nicht völlig verschliessen darf. Selbstverständlich beobachte ich Negativspiralen und versuche Gegensteuer zu geben. Doch was ist, wenn Gegensteuer nicht genügt oder nicht mehr zielführend sein kann? Dann heisst es erst recht, eine Vorwärtsstrategie anzunehmen.

Dies gilt sicherlich auch bei der Gemeindeentwicklung, beim Bauen und Wohnen im Rehtobel oder beispielsweise auch bei der Stromproduktion. Sobald wir anfangen, an eine Wende zu denken und entsprechende Gedanken zuzulassen und auszusprechen, werden Taten folgen. So freut mich besonders, dass in den vergangenen Monaten eine rege Wohnbautätigkeit eingesetzt hat und dass schon viele Solaranlagen montiert wurden. Seit kurzem dusche auch ich mit sonnengewärmten Wasser. Gibt ein gutes Gefühl, ist weiterempfehlenswert. Auch die gegenwärtigen Gemeindefragen geben mir ein gutes Gefühl. Der Jahresabschluss zeigt eine erfreuliche Tendenz. Die Zahl der Einwohner/innen nimmt stetig zu. Unser Dorf ist weiterempfehlenswert.

Und so denke ich daran, wie alles gut kommen wird: Viele Menschen entdecken unser Dorf auf der Sonnenterrasse als ideale Wohngemeinde, wohnen gerne hier und teilen mit uns viele Freuden und helfen uns auch, Lasten gemeinsam zu tragen.

Ich bitte Sie nun, Ihre eigenen positiven Gedanken zu und über unser Dorf zu machen, denn das werden Ihre guten Taten von morgen. Und darauf freue ich mich!

Ihr Ueli Graf, Gmäändspräsident

Bevölkerungsbewegung 2011

Im Jahre 2011 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 119 (113) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 90 (102) Personen, so dass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2011 um 29 Personen auf 1'727 (1'698) erhöhte, diese verteilt sich auf:

160	(155)	Bürger(innen)
1'396	(1'384)	übrige Schweizer(innen)
171	(159)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 882 (858) Einwohnerinnen und 845 (840) Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 906 (880) zur evangelisch reformierten, 447 (446) zur römisch katholischen und 374 (372) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Elsa Graf, Oberdorf 3, geboren am 24. Januar 1914.

Ältester Einwohner ist Herr Hans Bartholet, Bürgerheimstrasse 9, geboren am 31. Dezember 1914.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2011 103 (101) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Die Gemeindeliegenschaften werden zu 100% mit Naturstrom versorgt

Die Unterhalts- und Betriebskommission Rehetobel hat beschlossen, dass ab dem 01.01.2012 die Gemeindeliegenschaften zu 100% mit Naturstrom aus Ostschweizer Wasserkraftwerken versorgt werden. Die benötigte Menge von ca. 460'000 kWh pro Jahr wurde bei der SAK bestellt. Das Zertifikat Wasser Ostschweiz – HKN CH ist für Kunden ab einem Jahresverbrauch von 48'000 kWh pro Jahr. Es ist ein Produkt welches elektrische Energie aus Ostschweizer Wasserkraftwerken bezieht. Die Qualität der Produktionsanlagen werden dabei von der Schweizerischen Vereinigung für Qualitäts- und Management-Systeme (SQS) überprüft.

Der Mehrpreis für diese Variante, bei einer bezogenen Menge von über 200'000 kWh, beträgt 0.5 Rp./kWh.

Für die von der Gemeinde Rehetobel bezogene Menge von 460'000 kWh pro Jahr entsteht ein Mehrpreis von Fr. 2'300.00. Die Mehrkosten werden zum grössten Teil mit den Einnahmen durch die CO² Rückvergütung finanziert. Die nationale Netzgesellschaft Swissgrid AG wird einen Herkunftsnachweis erstellen, der die für Rehetobel produzierte Menge, die Produktionsanlage und den Zeitraum bestätigt. Mit dieser Massnahme wird dem Leitbildziel 6.3 Rechnung getragen:

Der Energieverbrauch aus nicht erneuerbaren Energien wird jährlich um 10% des Vorjahreswertes gesenkt.

Im Laufe dieses Jahres sind im Energiesektor noch weitere Massnahmen geplant welche den Energieverbrauch reduzieren werden. Sie werden über die getroffenen Energiesparmassnahmen laufend im Gmäändsblatt informiert.

BV Thomas Albrecht

IMMO-MESSE 2012

Vom 23. - 25. März 2012 findet im OLMA-Areal die alljährliche IMMO-Messe, die grösste Schweizer Messe für Immobilien und das Eigenheim, statt.

Die Gemeinde Rehetobel beteiligt sich wiederum am Gemeinschafts-Stand des Kantons Appenzell Ausserrho-

den. Dabei bietet sich Gelegenheit, zum Verkauf stehende Grundstücke und Immobilien den Besuchern vorzustellen. Falls Sie **Bauland oder Wohneigentum in unserer Gemeinde** über diesen Kanal verkaufen möchten, benötigen wir einige Angaben von Ihnen.

Ein entsprechendes Formular kann von unserer Homepage (www.rehetobel.ch) heruntergeladen oder bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Anmeldeschluss ist am Freitag, 03. März 2012.

Ergänzende Unterlagen, wie Katasterplan und Orthophoto, werden anschliessend von uns vorbereitet. Für allfällige Fragen steht Ihnen folgende Adresse zur Verfügung: Bauverwaltung; Thomas Albrecht, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, Tel. 071 878 70 26

oder Mail: thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch

Handänderungen Oktober – Dezember 2011

Rohner Albert, Rehetobel (Erwerb 30.12.1967, 30.11.1987, 11.04.1979, 20.12.1990) an Rohner Emma, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 94, 9'625 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 167, Kleintierstall Nr. 759, Obere Buechschwendi, Liegenschaft Nr. 109, 443 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 195, Sägholzstrasse, Liegenschaft Nr. 453, 11'848 m² Grundstücksfläche, Neuschwendi und Liegenschaft Nr. 1068, 519 m² Grundstücksfläche, Gewerbehause mit Wohnung Nr. 165, Buechschwendistrasse

Giger Christine, Arbon (Erwerb 28.10.2002) an Näf René, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 325, 680 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 235, Michlenberg

Stössel Mathilde, Frauenfeld (Erwerb 11.06.2004) an Lüchinger Urs, Widnau und Lüchinger Marianne, Widnau, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 846, 569 m² Grundstücksfläche, Musterplatz

Bodenmann Klara, Waldstatt (Erwerb 28.06.2011) an Schwyn Felix, Heiden und Schwyn Maja, Heiden, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 563, 1'000 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 374, Robach

Graf Werner, Rehetobel und Graf Verena, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 12.12.1985) an Steiner Jean-Marc, Rehetobel und Steiner Heidi, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 669, 2'860 m² Grundstücksfläche, Usser Kaien

Lendenmann Marianne, Flims Waldhaus (Erwerb 03.06.1988) an Schachner Stefan, Rehetobel und Schachner Eva-Maria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 834, 401 m² Grundstücksfläche, Gartenstrasse

Peter Arnold, Rehetobel und Peter Elisabeth, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 15.10.1996) an Schudel Christoph, Teufen, Liegenschaft Nr. 795, 985 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 700, Bergstrasse

Geiges Johannes, Männedorf und Geiges Elisabeth, Männedorf, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.01.2002) an Flühmann Hanspeter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 964, 1'290 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 952, Gartenstrasse und Liegenschaft Nr. 1045, 117 m² Grundstücksfläche, Garagegebäude Nr. 896, Gartenstrasse

Brzakovic Slobodan, Rehetobel (Erwerb 12.07.1973) an Weder Katharina, Arlesheim, Liegenschaft Nr. 160, 577 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 47, Garagengebäude Nr. 675, Heidenerstrasse

Grossmann Bruno, Zürich (Erwerb 13.03.1992) an Sennhauser Karin, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 155, 2'162 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 711, Bürgerheimstrasse

Ruckstuhl Franz, Mörschwil (Erwerb 13.12.1973) an Ruckstuhl Clemens, Teufen, Liegenschaft Nr. 959, 924 m² Grundstücksfläche, Andere Gebäude Nr. 434, Ettenberg

Lendenmann Susanne, Waldkirch, Lendenmann Carmen, Zürich, Lendenmann Karl, Effretikon, Lendenmann Esther, Davos Dorf, Miteigentümer zu je 1/4 (Erwerb 18.11.1994) an rps immobilien gmbh, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 460, 2090 m² Grundstücksfläche, Sonder

Bühler Thomas, Rehetobel und Hanselmann Ursula, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.05.2009) an Sturzenegger Jacqueline, Rehetobel, 134 m² Gartenanlage ab Grundstück Nr. 197, vereinigt mit Grundstück Nr. 207, Schulstrasse

Bühler Thomas, Rehetobel und Hanselmann Ursula, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 29.05.2009) an Zuberbühler Andreas, Rehetobel, 98 m² Gartenanlage abgetrennt ab Grundstück Nr. 197, vereinigt mit Grundstück Nr. 198, Schulstrasse

Züst Hans Jakob, Rehetobel, Hartmann Romuald, Speicher und Rutz Heinrich, Speicher, Gesamteigentümer infolge einfache Gesellschaft (Erwerb 31.10.1988) an Einwohnergemeinde Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1168, 448 m² Grundstücksfläche, Hauetenstrasse

Langenegger David, Rehetobel (Erwerb 17.02.1986, 15.10.1993, 20.08.1997) an Langenegger Sven, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 620, 14'976 m² Grundstücksfläche, Weidstadel Nr. 440, Ettenberg, Liegenschaft Nr. 622, 5'127 m² Grundstücksfläche, Ettenberg, Liegenschaft Nr. 624, 7'068 m² Grundstücksfläche, Ettenberg, Liegenschaft Nr. 626, 44'679 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Stadel Nr. 425, Ettenberg, Liegenschaft Nr. 628, 23'607 m² Grundstücksfläche, Betriebsgebäude Nr. 1106, Ettenberg und Liegenschaft Nr. 629, 33'693 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Remise Nr. 428, Stadel Nr. 429, Betriebsgebäude Nr. 856, Hühnerstall Nr. 1108, Ettenberg

Boppart Hans, St. Gallen und Boppart Yvonne, St. Gallen, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 02.12.1991, 19.07.1995) an Braun Friedhelm, Rehetobel und Braun Beate, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 102, 450 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 208, Sägholzstrasse

Lutz Hans Ruedi, Rehetobel (Erwerb 15.09.1978) an Rohner Heinz, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 983, 920 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 900, Gartenstrasse

Im 4. Quartal 2011 ausgehändigte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Schöni Walter, Neuschwendi 1, 9038 Rehetobel
Ersatz Heizung

Pössel Verena, Sägholzstrasse 10, 9038 Rehetobel
Sanierung Heizung

Steiner Pius, Dorf 6, 9038 Rehetobel
Ersatz aller Fenster Südfassade

Schachner Stefan, Hauetenstrasse 4, 9038 Rehetobel
Renovation Einfamilienhaus; Entfernen einer Terrassentür; Entfernen der Einliegerwohnung zur alleinigen Nutzung als Einfamilienhaus

Traber Beat und Margrit, Bergstrasse 25, 9038 Rehetobel
Heizkesselauswechslung

Düring Rosavita, Bergstrasse 35, 9038 Rehetobel
Einbau Kaminofen mit Aussenkamin

Zähler AG, Hüseren 15, 9038 Rehetobel
Heizkesselauswechslung (Umbau von Öl- auf Gasheizung)

Steiner Erik, Diepoldsauerstrasse 43, 9443 Widnau
Montage einer Photovoltaikanlage

Glaus Daniela, Oberach 1, 9038 Rehetobel
Sanierung Westfassade und Einbau Garage

Sauder Roland, Städeli 2, 9038 Rehetobel
Kaminofen

Rutz Carlos, Hüseren 17, 9038 Rehetobel
Sanierung Einfamilienhaus / Anbau Wintergarten und Keller

Rohrer-Donadel Heinz + Raffaella, Quellenweg 3, 5614 Samenstorf
Neubau Einfamilienhaus

Zingg Heinz, Sonderstrasse 29, 9038 Rehetobel
Einbau Kachelofen mit Stahlmantel und Chromstahlkamin

Graf Jakob, Nasen 10, 9038 Rehetobel
Themische Solaranlage

Steiner Pius, Dorf 6, 9038 Rehetobel
Neubau 3 Parkplätze

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Die KKR zu Besuch bei Rosavita Düring

«Eine Rose zu malen ist für mich das Schönste, was es gibt». Diese zentrale Aussage gehört zu Rosavita Düring, die uns in ihrem Haus an der Bergstrasse in ihr Reich der Farben, der Kreiden, der Pigmente, des Schauens, Staunens und bald auch des selber Gestaltens einlädt.

In ihrem Atelier auf einem Stehtisch liegen verschiedene Papiere bereit in unterschiedlichster Grösse, Qualität oder Struktur, auch kostbares Büttenpapier aus 100% Baumwolle.

So tauchen wir ein in die berührende Atmosphäre der Rosenbilder, die hier ausgestellt sind oder noch nicht beendet auf dem Arbeitstisch liegen.

Auch Farbkompositionen aus ihrer intuitiven Wahrnehmung werden im wortwörtlichsten Sinne «zu Papier gebracht». Der Malprozess geschieht ohne weitere Hilfsmittel wie Stifte oder Pinsel, sondern ergibt sich «von Hand»: die Pigmentfarben der Kreiden, die sich sofort in feinkörnigen Kreidestaub auflösen, werden mit den Fingern auf dem Papier verstrichen und verarbeitet, schichtweise übereinandergestrichen und vermischt, zu Konturen und Formen gestaltet, oder eben zu Rosenblütenblättern die uns beim Anblick faszinieren und bezaubern. In der Natur gibt es ausschliesslich Farbflächen und keine festen Striche oder Linien – dies ist die Erkenntnis von Rosavita und so setzt sie es auch in ihren Bildern um. Ihre Stärke ist es, mit Licht und Schatten zu arbeiten.

Rosavita stellt ihre Bilder schon seit 15 Jahren aus, unter anderem in der Rosenstadt Rapperswil, im Alten Bad Pfäfers und immer wieder an der Rosenwoche in Bischofszell. Ihre nächste Ausstellung ist im März 2012 im Restaurant Rosengarten in Heiden.

Rosavita arbeitet in ihren Ateliers in Rehetobel, Rorschach und Einsiedeln. Seit 14 Jahren leitet sie ihre Malschule, wo sie mit Erwachsenen, Familien, Paaren und Gruppen malt. Durch ihre intensive Auseinandersetzung mit der Bedeutung der Farben, sowie das Beobachten der Natur, interpretiert sie am Schluss des Kurses oder in der Einzelsitzung, zusammen mit den Kursteilnehmern / innen das Bild.

Seit 2 Jahren wohnt Rosavita hier in Rehetobel. Der Weg dahin führte sie weiträumig durch verschiedene Lebensphasen und berufliche Erfahrungs- und Lernprozesse – ihr Wunsch, Grafikerin zu werden, wurde leider nicht erfüllt – doch konnte sie in der Werbung als Reinzeichnerin ihre Freude finden.

Nach längerem Aufenthalt in England und Amerika nahm sie Wohnsitz in der Innerschweiz. Sie ist stolze Mutter von drei erwachsenen Kindern. Autodidaktisch hat sie sich in verschiedenen Techniken ihr Knowhow angeeignet und malt seit 1991 mit Leidenschaft ausschliesslich in der Kreidetechnik.

So hat sie sich jetzt die Aufgabe gestellt, im Malen ihren persönlichen, künstlerischen und kulturellen Ausdruck zu finden, auch mit dem Ziel, andere Menschen in die Farbenwelt einzuführen und die Freude und Sinnlichkeit der Malerei, durch ihr Wissen und ihre Erfahrungen weiter zu vermitteln. In ihrer Homepage malschule.ch können ihre Werke angeschaut werden.

Für die Kulturkommission (KKR), Barbara Bischoff-Moebius

Spendet
Ohne
Nebenwirkungen
Nachhaltige
Energie

Filmabend zur Energieautonomie vom 20. Januar im Gemeindezentrum Rehetobel

Trotz Schneefall fand eine stattliche Schar Besucher den Weg zu unserer Filmvorführung «Die 4. Revolution, Energy autonomy» von Carl-A. Fechner. Der Dokumentarfilm ruft zur Energiewende auf, weg von fossil-atomaren Rohstoffen hin zu erneuerbaren. Die mitreissende Vision: eine Welt-Gemeinschaft, deren Energieversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Quellen gespeist ist – für jeden erreichbar, bezahlbar und sauber.

Eine globale Umstrukturierung, die Machtverhältnisse neu ordnet und Kapital gerechter verteilt, könnte jetzt beginnen. In einer Reise um die Welt beobachtet der Film das Leben und Wirken von zehn Menschen, die ein Ziel verbindet – Energieautonomie. Mit beeindruckenden Bildern und klaren Aussagen zeigt der Film Lösungen auf, regt zum Weiterdenken und Handeln an.

Der Film kann solange Vorrat für Fr. 20.– bezogen werden bei:

Erika Kürsteiner, 071 877 28 73, erika.kuersteiner@gmx.ch, St. Gallerstrasse 23, 9038 Rehetobel

Sie wollen Mitglied werden?

Anmeldeformulare liegen bei der Gemeinde auf, können bei Erika Kürsteiner angefragt oder auf der Homepage www.solardorf-rehetobel.ch heruntergeladen und an Erika Kürsteiner geschickt werden.

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 6: Ist Kühlen cool?

Spartipp 7: Waschen und Abwaschen

Im durchschnittlichen Haushalt werden 22% des elektrischen Stroms für

Waschen und Reinigen gebraucht. In diesem Bereich kann viel Energie gespart werden:

- Waschtemperatur so niedrig wie möglich wählen.
- Waschmaschine möglichst ganz füllen.
- Einzelne Wäschestücke, die rasch wieder gebraucht werden, von Hand waschen.
- Die 1/2-Taste an der Waschmaschine ist ein guter Verkaufsgag, bringt aber keine grosse Ersparnis.
- Auf den Vorwaschgang kann in den meisten Fällen verzichtet werden.
- Falls vorhanden, das Ökoprogramm ausprobieren.
- Tumbler sind Stromfresser (auch die modernen Geräte mit Wärmepumpe).

Beim Abwaschen gilt: Grundsätzlich brauchen das Abwaschen von Hand und mit der Maschine ungefähr gleich viel Warmwasser. Sparsam wäscht ab, wer den Geschirrspüler ganz füllt, beziehungsweise beim Abwaschen von Hand ein Becken benützt und das fliessende Wasser nur zum Abspülen braucht.

Ideal ist es, Waschmaschine und Geschirrspüler an den Boiler einer Sonnenkollektoranlage anzuschliessen, dann braucht es keinen Strom für das Aufheizen des Wassers. Das Warmwasser ist Thema des nächsten Stromspartipps. Und zum Schluss eine Frage: Freuen Sie sich auch, wenn

Sie die Ziele, die Sie sich selber gesteckt haben, erreichen?
– Machen Sie sich doch eine Stromsparfreude!

Verein Solardorf Rehetobel, Emanuel Hörler

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Pauschalbesteuerung abschaffen? – Informationsveranstaltung vom 23. Februar 2012

Am 11. März 2012 kommt die Volksinitiative zur Abschaffung der Pauschalbesteuerung im Kanton AR zur Abstimmung. Die Sozialdemokratische Partei (SP) möchte verhindern, dass reiche Ausländerinnen und Ausländer, die in der Schweiz nicht erwerbstätig sind, auf der Basis der Lebenshaltungskosten pauschal besteuert werden können. Der Kantonsrat empfiehlt, die Initiative abzulehnen und den Gegenvorschlag der Regierung anzunehmen. Die Regierung schlägt vor, die Untergrenze für die massgebenden Lebenshaltungskosten für Pauschalbesteuerte auf Fr. 600'000.– anzuheben und den Faktor zur Berechnung auf das Siebenfache zu erhöhen.

Die Ortsparteien von FDP, SP und SVP, die Lesegesellschaften Dorf, Kaien, Lobenschwendi und Robach sowie der Gewerbeverein laden Sie ein zu einer Informationsveranstaltung. Sie findet statt am **Donnerstag, 23. Februar 2012, 20.00 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Auf dem Podium wird Yves-Noël Balmer, Präsident der kantonalen SP, die Sicht der Initianten vertreten. Den Standpunkt der Gegner bringt René Langenegger, Kantonsrat FDP, Trogen ein.

Im Anschluss besteht Gelegenheit für Fragen oder zur Diskussion. Wir freuen uns auf zahlreiche Interessierte.

Die politischen Gruppierungen in Rehetobel

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Wieso – Weshalb – Warum – Die verblüffende Logik von Kindern

Unsere Kinder (wir haben drei Buben) verblüffen uns immer wieder mit ihrer ganz speziellen kindlichen Logik. Uns fasziniert immer wieder aufs Neue, wie Kinder mit ihren 101 Fragen am Tag ihre Welt erkunden und diese von uns erklärt bekommen wollen.

Was stellt ein Kind sich vor, wenn wir ihm etwas erklären? Oft wissen wir das nicht genau. Klar ist aber, dass Kinder

viel intensiver in Bildern denken als Erwachsene. Uns ist manchmal nicht bewusst, WIE wir etwas sagen. Gerade bei Verboten resp. als Warnung vor gefährlichen Situationen ertappen wir uns zu sagen: «Du darfst NICHT bei Rot über die Strasse gehen!» Aber was passiert bei einem Kind? Es denkt höchstwahrscheinlich genau in diesem Bild: Strasse – rote Ampel – Kind läuft los – Auto... Und warum ist das so? Weil wir das Wort «NICHT» in kein Bild übersetzen können. Es entsteht automatisch das gegenteilige Bild, von dem was wir in diesem Falle eigentlich sagen wollen.

Ein anderes Beispiel kindlich-bildlicher Denkweise zeigte uns unser Sohn, als der kleine Bruder «unterwegs» war. Vorher hatten wir ihm erklärt, dass das Baby im Bauch der Mama im Fruchtwasser schwimmt. Als das Geschwisterchen dann auf der Welt war, fragte er beim Besuch im Spital: «... und wo ist jetzt das Obstwasser...?».

Wir Eltern kommen oft ins Schwitzen, wenn unsere Kinder Fragen zu vermeintlich «schwierigen» Themen, wie das Sterben bzw. den Tod stellen. Themen, die für Kinder nicht greifbar sind; und doch werden sie damit früher oder später konfrontiert. So kam die Frage, was denn passiert, wenn man stirbt. Um eine kindgemässe Erklärung bemüht, sagten wir, dass viele Menschen daran glauben, nach dem Sterben in den Himmel zu kommen und von oben alles zu beobachten.

Bei diesem unermüdlichen «Wieso-Weshalb-Warum»-Spiel haben wir beobachtet, dass Kinder irgendwann später diese Geschichten in Fortsetzung denken und durch ihre Fantasie weiter entwickeln: So kam z.B. einmal die kindlich-logische Feststellung, der Guggeli-Mann, der seine gegrillten Poulets verkauft, müsse wohl ziemlich reich sein. Auf unsere verblüffte Frage «Wieso?», hörten wir: «Er muss ja so viel Geld haben, dass er einen Helikopter besitzt, denn er muss ja jede Woche mit dem Heli in den Himmel fliegen und die toten Poulets herunter holen».

Ein anderes Mal, beim Besuch auf dem Friedhof, fragte unser damals Dreijähriger: «Warum giesst Du da die Blumen?» «Ja weil da die Urgrossmutter liegt, wir sie heute besuchen und das Grab pflegen...». «Ja aber dann wird sie ja ganz nass...». «Nein eigentlich nicht – sie liegt auch in einem Sarg». Die kindlich logische Frage war dann: «Ja, aber bekommt die Grossmutter dann überhaupt genug Luft...?»

Auch eines der oft hinterfragten Themen ist: «Gibt es Gott – und wenn ja, was macht er den ganzen Tag?». Auch hier haben wir versucht zu erklären, dass viele Menschen glauben, Gott sei im Himmel und passt auf uns auf. Einige Wochen später kam wieder die magische Logik unseres Sohnes. «Wenn Gott von oben aufpasst, muss es den Menschen im Engadin besonders gut gehen...». Auf unsere diesbezügliche Nachfrage, sagte er «... ja weil da so oft die Sonne scheint und so selten Wolken am Himmel sind, sonst kann er ja von oben nichts erkennen...». Ja klar – wie auch sonst... ;-)?!

Mit einem Schmunzeln im Gesicht geniessen wir jeden Moment dieser Verblüffung und freuen uns, den kleinen Menschen die Welt erklären zu dürfen.

Wir geben die Feder mit Freude weiter an Priska Kast, die uns hier im letzten Jahr (wie viele andere) in Rehetobel besonders herzlich willkommen geheissen hat.

Karen und Lutz Taubner

Wechsel der Ortsvertretung von Pro Senectute

Die Geschäftsleitung von Pro Senectute App.A.Rh. hat kürzlich Frau Erna Walt, Singrüne 53, Rehetobel, zur neuen Ortsvertreterin für die Gemeinde Rehetobel ernannt. Sie übernimmt diese Aufgabe von Frau Dora Vogt. Pro Senectute dankt Frau Vogt auch an dieser Stelle sehr herzlich für das langjährige Engagement zum Wohle der älteren Bevölkerung. Die ehrenamtlich tätige Ortsvertreterin besucht die älteren Einwohnerinnen und Einwohner an Geburtstagen und nimmt Anregungen der älteren Bevölkerung jederzeit gerne entgegen. Frau Walt ist unter 071 877 21 19 telefonisch erreichbar.

Flourierende Bautätigkeit sorgt für positive Entwicklung in der Region

Die Bauwirtschaft ist nach wie vor in sehr guter Verfassung, laut der Ostschweizer Konjunkturumfrage hat sich die Bautätigkeit 2011 auf hohem Niveau eingependelt. Im Appenzellerland über dem Bodensee lässt sich das vor allem anhand der vielen Bauprojekte feststellen, welche momentan laufen oder in Planung sind. In Heiden entsteht die Wohnüberbauung Rosental, in Wolfhalden weisen grosse Tafeln auf den weiteren Ausbau der Kronenwiese hin, die Planungen für ein neues Gemeindehaus in Wald sind schon sehr weit fortgeschritten und auch in Grub ist die Gestaltung eines attraktiven Dorfkerns angegangen worden. Die vielen laufenden Umbau- und Modernisierungsmassnahmen an bestehenden Häusern und Liegenschaften in der Region kommen noch dazu. Die zahlreichen baulichen und planerischen Aktivitäten sind dabei in vielerlei Hinsicht als ein gutes Zeichen zu werten. Sie spiegeln nicht nur eine positive wirtschaftliche Entwicklung in der Vergangenheit wider, sondern zeigen auch das Vertrauen, welches Investoren und Anwohner in die Zukunft der Region haben. Bau- und Handwerksbetriebe profitieren durch die Aufträge und können vorhandene Arbeitsplätze erhalten sowie neue schaffen. Der moderne Wohnraum, der vielerorts entsteht, zieht junge Familien an, deren Nachwuchs sehnsüchtig in den Schulen erwartet wird und die ihr Geld (hoffentlich) auch in Geschäften vor Ort ausgeben. Diese positiven Effekte, welche durch die Bautätigkeit vielerorts im AüB ausgelöst werden, kommen, auf die eine oder andere Art und Weise, allen Einwohnern zu Gute und sollten kurzzeitigen Baulärm sowie vorübergehende Behinderungen im Strassenverkehr schnell vergessen lassen.

Hervorragende Entwicklung der Wohnungsneubauten im AüB

Im Appenzellerland über dem Bodensee sind im Jahr 2009 rund 32 neue Wohnungen gebaut worden. Das klingt zunächst nicht nach besonders viel Zuwachs beim Wohnungsbestand, kann sich aber auf den zweiten Blick sehr wohl sehen lassen. Wie aus den aktuellen Zahlen des Bundesamtes für Statistik hervorgeht, betrug die durchschnittliche Zahl der Wohnungsneubauten im AüB 2,1 Wohnungen pro 1000 Einwohner. Damit lag die Region über dem Gesamtwert von Appenzell Ausserrhoden (1,8) und deut-

lich vor Herisau (0,9). Den höchsten Wert innerhalb des Appenzellerlandes über dem Bodensee hatte dabei Lutzenberg mit 9,7 neuen Wohnungen pro 1000 Einwohnern, gefolgt von Wolfhalden mit 4,1. Für Heiden ergab sich für 2009 mit 0,2 ein niedrigerer Wert, den die Gemeinde in 2010 und 2011 mit der starken Bautätigkeit sicher deutlich erhöhen konnte.

Der Verein für Wirtschafts- und Standortförderung Appenzellerland über dem Bodensee umfasst die Gemeinden Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen, Wolfhalden sowie den Bezirk Oberegg und präsentiert Ihnen regelmässig Wirtschaftsnachrichten aus der Region.

Kontakt: AüB-Geschäftsführer Christoph Wolnik
 Christoph.Wolnik@bluewin.ch, www.AüB.ch
 Tel. 079 882 99 13

Einfach etwas vergesslich, oder steckt mehr dahinter ?

Beschäftigt Sie diese Frage? Machen Sie sich manchmal Sorgen um sich oder um jemanden der Ihnen nahe steht? Dann bleiben Sie nicht im Ungewissen. Fachleute geben Ihnen kompetente Antworten auf diese Fragen: Was kann man tun, um Vergesslichkeit vorzubeugen und was sind Warnzeichen, bei denen sich ein Besuch beim Hausarzt aufdrängt? Wann macht eine Demenzabklärung Sinn und was wird gemacht? Welche Unterstützung gibt es für Betroffene und Angehörige von Demenzerkrankten? Nehmen Sie sich einen Moment Zeit für Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden!

- Datum: **Donnerstag, 16. Februar 2012**
 Zeit: **19.00 bis 21.00 Uhr**
 Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
 Referenten: Dr. Oliver de Potzolli, Hausarzt, Heiden
 Dr. Emanno Pavesi, Oberarzt, Herisau
 Frau Annemarie Bächler, Alzheimerberatung AR, Heiden
 Moderation: Frau Silvia Hablützel, Projektleiterin «Zwäg is Alter»
 Kosten: Fr. 10.- / Paare Fr. 15.-
 Organisation: Aktiv in Heiden in Zusammenarbeit mit «Zwäg is Alter»

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Ein Vormittag für Ihre Gesundheit, nach dem Motto «Vorbeugen ist besser als Heilen». Die Zahlen der Beratungsstelle für Unfallverhütung schrecken auf: Jedes Jahr stürzen über 300'000 SchweizerInnen und 8000 Personen erliden einen Schenkelhalsbruch.

Doch Unfälle sind keine Zufälle. Es gibt verschiedenste Gründe für Stürze und oft treffen mehrere Ursachen zusammen. In einem abwechslungsreichen Referat und mit praktischen Übungen wird aufgezeigt, dass viele Stürze vermeidbar sind. Es wird zwischen äusseren – und inneren Risikofaktoren unterschieden.

Äussere Faktoren können sein: ungeeignete Schuhe, lose Teppiche und Kabel, rutschige Böden oder auch schlechte Beleuchtung. Als innere Faktoren gelten zum Beispiel: verminderte Sehkraft, Gleichgewichtsstörungen, Schwindel oder reduzierte Muskelkraft. Aus den genannten Ursachen ergeben sich aber auch konkrete Möglichkeiten zur Risikosenkung.

Viele Stolperfallen im Haushalt lassen sich mit einfachen Mitteln beheben und auch die inneren Faktoren sind positiv beeinflussbar. Einfache Übungen tragen zur Erhaltung der Kraft, Koordination und Sicherheit bei. Dieser Vormittag bietet Ihnen konkrete Informationen und Anregungen, Sie können Ihr Gleichgewicht testen und verschiedene Übungen ausprobieren, damit Sie nichts aus dem Gleichgewicht bringen kann. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Standfest – mit beiden Füßen auf dem Boden

Termin: **Donnerstag, 23. Februar 2012**
 Zeit: **9.00 bis 11.45 Uhr**
 Ort: Evang. Kirchgemeindehaus Heiden
 Leitung: Silvia Hablützel & Erika Wiederkehr
 Kosten: keine
 Anmeldung: bis 15. Februar, Tel. 071 353 50 30

Das ist ein Angebot von «Zwäg is Alter», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Gesundheitsförderung und Prävention im Appenzeller Vorderland.

«Gemeinsam statt einsam»

«Loeffelweise» kocht Risotto am Hädler Adventsmarkt für einen guten Zweck.

Stolze Fr. 571.50 überreichen die Mitglieder des vorderländer Kochclubs dem Kinderheim Blueme in Grub AR am 16.12.2011. Der Erlös des Risottokochens kommt den Kindern direkt zugute für Freizeit und sportliche Aktivitäten versichert Frau Luzia Majoleth.

Wer steckt hinter «Loeffelweise»?

Dietmar Wild, Restaurant Bären Grub AR als Initiant des Kochclubs;
Jeannette Pufahl, Gastgeberin und *Sven Nussbaumer*, Koch vom Restaurant Rosengarten, Heiden
Ramona Eigenmann und *Gino Kobi*, Gastgeberpaar der Wirtschaft zum Rössli am Kaien, Rehetobel
Reto Inauen, Küchenchef vom Hotel Heiden in Heiden

Unser Motto «Gemeinsam statt einsam» weil's mehr Spass macht.

Weitere Aktivitäten:
 Panorama Genusswanderung rund um Heiden
 Gourmetreise ins Appenzeller Vorderland
 Infos unter: www.loeffelweise.ch

Rosental. Das Kino.

Programm im Februar

Di 31.1.	14:15	Kinomol: La tête en friche (Das Labyrinth der Wörter)
	20:15	Carnage
Fr 3.2.	20:15	Poulet aux prunes
Sa 4.2.	17:15	Dolphin Tales
	20:15	Habemus Papam
So 5.2.	15:00	Dolphin Tales
	19:15	Habemus Papam
Di 7.2.	20:15	Poulet aux prunes
Fr 10.2.	20:15	Habemus Papam
Sa 11.2.	17:15	Dolphin Tales
	20:15	The Help
So 12.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
	19:15	Poulet aux prunes
Di 14.2.	14:15	Kinomol: Der 42. Himmel
	20:15	The Help
Mi 15.2.	20:15	Cinéclub: Unser Garten Eden
Fr 17.2.	20:15	Kinoteens: Rubbeldiekatz
Sa 18.2.	17:15	Die Kinder vom Napf (mit Fondue in der Bar!)
	20:15	The Help
So 19.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
	19:15	The Help
Di 21.2.	20:15	Die Kinder vom Napf
Fr 24.2.	19:30	Backstage
	20:15	Intouchables
Sa 25.2.	17:15	Rubbeldiekatz
	20:15	Intouchables
So 26.2.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
	19:15	Intouchables
Di 28.2.	14:15	Kinomol: Bödälä
	20:15	Intouchables
Sa 3.3.	20:15	Intouchables
So 4.3.	19:15	Intouchables

www.kino-heiden.ch

OSTWIND-Tageskarte: Günstig retour fahren!

So fährt Frau heute retour.

Ladina T.,
Tageskarten-Fahrerin

Spar-Tipp

Mit der **Multi-Tageskarte** erhalten Sie zusätzlich 8% Rabatt.

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

5. Feb. Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchengemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
12. Feb. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
19. Feb. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger unter Mitwirkung von Vreni Kuster mit den Schülerinnen und Schülern der 4. Klasse und dem Waldheimchor unter der Leitung von Stefanie Aouami, Orgel: Cyrill Bischof
26. Feb. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf

Fiire mit de Chliine

Samstag, 18. Februar um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 1. Februar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 7. und 21. Februar

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 9. Februar, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 22. Februar, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Donnerstag, 23. Februar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 21. Februar um 14.30 Uhr

Probedaten Ad-hoc-Chor für Suppentag am 11. März / 10.30 Uhr

Am **Mittwoch, 15., 22. und 29. Februar** sowie am **Mittwoch, 7. März** finden in der evang.-ref. Kirche jeweils von 08.30 - 09.30 Uhr und/oder von 18.30 - 19.30 Uhr Proben für die Mitwirkung am Suppentag statt. Weitere Informationen erteilt Barbara Bischoff (Tel. 071 877 13 43 oder b.moebius@bluewin.ch).

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 27. Januar - 6. Februar vertreten durch:
Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Die Welt grüsst Rehetobel – die Geschichte einer Spurensuche

Der Name einer in Rehetobel sehr zurückgezogen lebenden Frau machte mich neugierig. Dank Hedi Kohler, Leiterin der Pflege im Alters- und Pflegeheim Krone, wusste ich ein paar wenige Daten. Diese gab ich in die Google Suchmaschine meines Computers ein: El Khalidy und Seattle. Ein Prof. Rashid Ismail Khalidi aus den USA tauchte mit Email Adresse auf. Ich schrieb ihm in einer Email, dass ich Pfarrerin in Rehetobel, Schweiz, und dass ich gerne wüsste, ob es verwandtschaftliche Beziehungen zwischen ihm und Virginia Khalidy aus Rehetobel geben würde. Bereits am darauffolgenden Tag erhielt ich eine Email von Asem Khalidi aus Ostjerusalem, einem Cousin von Virginia Khalidy. Er machte ein paar Angaben zum Vater. Ihr Vater, mit Namen, Maaz Khalidi, war ein Palästinenser aus Jerusalem. Von 1910 bis 1914 lebte er in der Türkei. Zwischen 1914 bis Anfang der 20iger Jahren arbeitete er wohl in der Schweiz. Für einen kurzen Aufenthalt kehrte er nach Jerusalem zurück, um dort ein Geschäft zu gründen, änderte

aber kurzfristig seine Meinung und liess sich wieder in der Schweiz nieder.

Zu diesem Zeitpunkt berührte seine Lebensgeschichte wohl einen Aspekt der Schweizer Textilgeschichte, im Geburtsschein von Seattle ist der Beruf des Vaters nämlich «Manager Swiss Firm Embroidery» eingetragen. Er scheint für diese Firma wohl in Seattle, USA, tätig gewesen zu sein. Oder er ist, wie andere Textilarbeiter aus der Ostschweiz und aus Rehetobel, in den 20er Jahren hoffnungsvoll in die USA ausgewandert.

Virginia und ihr Bruder Edward kamen in Seattle zur Welt, Virginia am 14. August 1925. Der Vater, Maaz Khalidy, verstarb allerdings bereits zwischen 1927 und 1930, Virginia war damals noch sehr klein, zwischen 2 und 5 Jahre alt. Ihr Vater stammte aus einer alt eingesessenen Jerusalemer Familie. Die Familie Khalidy lebt in Jerusalem seit dem 14. Jahrhundert. Maaz Khalidy hatte zwei Brüder, Jamil (dem Vater von Iyad Sami Khalidi) und Sadr (letzterer verstarb in jungen Jahren), dazu vier Schwestern. Die meisten der heute lebenden Familienmitglieder sind Wissenschaftler oder arbeiten im Bereich des Justizwesens – in Jerusalem, in Jordanien, USA und Canada.

Bis in die Dreissiger Jahre hinein blieb der Kontakt zwischen der Mutter und der Familie in Jerusalem erhalten, brach dann aber weitgehend ab. Die Kontaktpflege war zu jener Zeit für die Bevölkerung stark erschwert. Kommunikation und Mobilität waren damals technisch auf ganz anderem Niveau. Zudem war die weltpolitische Lage während des Krieges ein weiteres grosses Hindernis. Nur zu einem Cousin in Canada, Mousa Shafiq Khalidi, hatte Virginia bis zu dessen Tod in den 90iger Jahren Kontakt. Die beiden schrieben einander in ihrer je eigenen Muttersprache. Von der Linie der Mutter ist nichts bekannt. Auch ihren Bruder verlor sie relativ früh. Edward, verstarb sehr wahrscheinlich im Jahr 1948. Sie war zu diesem Zeitpunkt 23 Jahre alt.

Von ihrem Cousin, Iyad Sami Khalidi, aus Amman in Jordanien, erfuhr ich, dass die Mutter von Virginia Tilke, Anfang der Dreissiger Jahre noch in Jerusalem lebte, bevor sie wieder nach Zürich zog.

Was mich an dieser Spurensuche so faszinierte, ist die Tatsache, dass mich der Name mitten in den Konflikt geführt hat zwischen dem Staat Israel und den Palästinensern. Ein Cousin unterschrieb seine Email mit dem Zusatz, dass er im von Israel besetzten Teil Jerusalems lebt. Ein anderer Cousin vermittelte mir, dass er seit dem Jom Kippur Krieg, 1967, in Amman, Jordanien, lebt und seine Familie in Jerusalem nicht mehr besuchen kann. Rashid Ismail Khalidi, mit dem ich zuerst gemailt habe und der die Kontakte zu Virginia Khalidy's Cousins herstellte, ist einer der führenden Verhandlungspartner in den Gesprächen zwischen den Palästinensern und den Israeli. Er ist ebenfalls Mitglied im Interreligiösen Committee der USA für Frieden im Nahen Osten, das Juden, Christen und Moslems umfasst. Er arbeitet als Prof. für arabische Studien an der Columbia University in New York.

Plötzlich wird die Situation in Israel zum Greifen nah, durch Menschen bekommt der Konflikt ein Gesicht, Schicksale werden spürbar und die Geschichte berührt die eigene Lebensgeschichte. Da ich mich seit Jahren im jüdisch-christlichen und muslimisch-christlichen Dialog engagiere und Kontakt zu einzelnen Friedensprojekten in

Jerusalem habe, hat mich die Spurensuche besonders aufgerüttelt. Für mich ist es wie ein Wunder, was ein Name alles in Gang setzen kann und wie klein die Welt plötzlich wird – und wir in Rehetobel sind mitten drin im Geschehen.

Bemerkenswert ist auch, wie Hedi Kohler ausführt, dass die Lebensgeschichte einer vollkommen zurückgezogen lebenden Frau, die durch ihren Vater einen Aspekt der Schweizer Textilgeschichte (Zentrum St. Gallen) berührt, in Rehetobel in der Ostschweiz endet.

Beatrix Jessberger, Rehetobel, den 12.01.2012

Ad hoc Chor Rehetobel: Probedaten für Februar-März 2012

Liebe interessierte Sängerinnen und Sänger, der Ad hoc Chor probt im kommenden Projekt für den ökumenischen Gottesdienst vom 11. März um 10.30 Uhr in der ref. Kirche.

Die Probedaten sind:

Jeweils Mittwoch von 8.30-9.30 und / oder von 18.30 – 19.30 Uhr und zwar am 15., 22. und 29. Februar, sowie am 7. März.

Die Vorprobe am 11. März ist auf 9 Uhr festgesetzt.

Eine Gruppe von Menschen aus Tibet werden mit uns feiern. Einige sind vor kurzem über den Himalaya geflüchtet und leben jetzt in der Schweiz. In Rikon bei Winterthur gibt es ein Tibetisches Zentrum.

Wir haben die Erlaubnis, dass wir tibetische Mantras (kurze gesungene Gebete) singen und lernen dürfen und es werden auch Taizélieder dabeisein.

Für weitere Auskünfte oder Anmeldungen :

Barbara Bischoff-Moebius

Mail: b.moebius@bluewin.ch oder Tf. 071 877 13 43

Daten Fiire mit de Chliine im 2012

(jeweils am Samstag um 10.00 Uhr)

18. Februar in der katholischen Kirche

21. April in der katholischen Kirche

02. Juni in der katholischen Kirche

08. September in der evang.-ref. Kirche

27. Oktober in der evang.-ref. Kirche

08. Dezember in der evang.-ref. Kirche

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Donnerstag, 2. Februar 2012, 15.30 Uhr
Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 4. Februar 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 11. Februar 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 12. Februar 2012, 19.00 Uhr
Taizégebete in Heiden zum Thema «Lebensfreude»
(Einsingen der Lieder um 18.30 Uhr)

Dienstag, 14. Februar 2012, 19.30 Uhr
Informationsabend im kath. Pfarreizentrum in Heiden zur
Fastenwoche vom 2. bis 9. März 2012 für Menschen, die
zum ersten Mal fasten wollen

Mittwoch, 15. Februar 2012, 13.40 Uhr – 16.00 Uhr
Kommunionkurs für Erstkommunion-Kinder

Samstag, 18. Februar 2011, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 22. Februar 2012, 19.00 Uhr (Aschermittwoch)
Versöhnungsfeier mit den Erstkommunion-Kindern in
Heiden

Samstag, 25. Februar 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier zum 1. Fastensonntag

Dienstag, 28. Februar 2012, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistand im kath. Pfarreizentrum Heiden
mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Fastenwoche

Vom 2. bis 9. März 2012 findet in Heiden die ökumenische Fastenwoche statt. Fasten bedeutet mehr als nichts essen. Ganzheitliches Fasten heisst, mit Leib, Seele und Geist fasten, sich lösen von erstarrten Gewohnheiten und offen werden für Neues. Fasten zielt auf die Begegnung mit sich selbst, mit der Umwelt und mit Gott. Für diejenigen, die noch keine Erfahrung mit Fasten haben, aber es einmal ausprobieren wollen, findet am Dienstag, 14. Februar 2012, 19.30 Uhr, im kath. Pfarreizentrum Heiden ein Informationsabend statt.

Anmeldeschluss für die Fastenwoche: 27. Februar 2012 beim Kath. Pfarramt Heiden.

Freitag, 2. März 2012

Weltgebetstag in der katholischen Kirche Rehetobel

Sonntag, 11. März 2012

Ökumenischer Suppentag in der evangelischen Kirche Rehetobel

Samstag, 17. März 2012

Rosenaktion

Samstag, 31. März 2012

13.30 Uhr: Kommunionkurs für Erstkommunikanten /
Palm binden

17.30 Uhr: Familiengottesdienst zum Palmsonntag

Die Sternsinger waren unterwegs!

Dieses Jahr konnten sich 3 Sternsinger-Gruppen auf den Weg machen, um den Segen in die Häuser zu tragen. Dem Wetter trotzend war die Schar fröhlich unterwegs und sehr dankbar für alle Spenden und lieben Dankesworte. Mit einem tollen Sammel-Ertrag von Fr. 1226.25 können nun Projekte für Kinder in Nicaragua unterstützt werden.

Wir möchten an dieser Stelle nochmals allen Kindern von Herzen danken, die sich bereit erklärt haben, als Sternsinger mit auf den Weg zu gehen. Ebenso danken wir auch allen Erwachsenen, die uns auf verschiedene Art unterstützt haben.

Elisabeth Gröli und Barbara Nef

Neues Hoffen

Für das neue Jahr ein neues Hoffen,
Altes endlich abgelegt,
für Neues frisch und offen.
Die Spuren sind gelegt.
Die Natur wird immer wieder grün,
auch im Herzen kann es wieder blühen.
Sei froh für so viel altes Leben,
das du dem neuen Jahr kannst übergeben.

Monika Minder

Auch im 2012 mögen Sie Gottes Segen und unsere guten Wünsche begleiten.

Im Namen des Kirchenrates, Renate Burri

SEKUNDARSCHULE

Lernende aus drei Gemeinden unter einem Dach!

Wir Lehrkräfte der Sekundarschule TWR freuen uns riesig, dass alle drei Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel weiterhin ihre Sekundarschülerinnen und -schüler zu uns schicken und die Zukunft unsere Schule damit für die nächsten Jahre gesichert ist.

Dieser Entscheid ist für uns alle Ansporn, sich mit voller Kraft für die Weiterentwicklung der Sekundarschule TWR zum Wohl der Jugendlichen einzusetzen.

Als äusseres Zeichen des Aufbruchs in die gemeinsame Zukunft haben wir einen Wettbewerb veranstaltet, bei dem unsere Lernenden Vorschläge für ein neues Logo entwickelt haben. Aus den Ideen «Drei Hügel – drei Gemeinden – eine Schule» und «SEKundARschule» hat dann eine grafisch begabte Schülerin des Gymnasiums das neue Logo entwickelt.

Schule Rehetobel

Information

«Schule2013»

Unter diesem Arbeitstitel ist eine achtköpfige Gruppe von Lehrpersonen aller Stufen, einer schulischen Heilpädagogin, einem Mitglied der Schulkommission und einer Begleitung der PHSG (pädagogische Hochschule St.

Gallen) mit der Schulleitung zusammen am Erarbeiten der Grundlagen für das zukünftige Schulmodell. Wie in den meisten Gemeinden unseres Kantons sind die Kinderzahlen in Rehetobel sinkend, sodass das Führen der Klassen im Einklassensystem – ausser mit grösseren finanziellen Aufwänden – nicht mehr möglich ist.

Pädagogisch begrüssen wir die Umstellung auf das Mehrklassensystem (altersdurchmisches Lernen), das wir seit Jahren in kleinen Unterrichtseinheiten in der Unter- und Mittelstufe schon leben: Die altersdurchmischten Nachmittage «f.r.e.i.» (eigene Fragen stellen, Rätsel lösen, Entdeckungen machen und eigenen Interessen nachgehen) der Unterstufe und «phänomenal», ein kursorisches Angebot der Mittelstufe sind damit gemeint, welche bei den Kindern sehr beliebt sind.

Voraussichtlich wird das kommende Schuljahr 2012/2013 das letzte sein, in welchem mit Jahrgangsklassen gearbeitet wird. Dann wird der Aufbau des Mehrklassensystems in der Unterstufe beginnen und verzögert in der Mittelstufe greifen. Für den Kindergarten ergeben sich keine Änderungen: Schon immer wird dort im Zweiklassensystem (Grosse und Kleine) gearbeitet.

Wir werden wieder berichten.

Maria Etter, Schulleiterin

Erziehung

Zahnfee – eine absolut irdische Persönlichkeit

Vor 50 Jahren hatten 12-Jährige im Durchschnitt acht Zähne mit Karies. Als die Forschung aufzeigte, dass dieser enorme Kariesbefall vermeidbar ist, wurden 1960 im Rahmen der Schulzahnpflege die ersten kariesprophylaktischen Massnahmen eingeführt. Die Kantone beauftragten die Gemeinden Prophylaxegehilfinnen zu rekrutieren, welche in den Schulen mit den damals noch kaum erhältlichen fluoridierten Zahnpasten die Zahnpflege praktisch durchführten. Heute, nach 50 Jahren, haben die 12-Jährigen im Durchschnitt noch einen kariösen Zahn, was bedeutet, dass viele kariesfrei sind. Diese Leistung zeigt, dass die Idee und die Schulung in der Zahnpflege durchaus Wurzeln geschlagen hat. Was für die Schweiz zutrifft, trifft nicht für andere Länder zu. Somit hat die Schweiz auch in diesem Bereich der Gesundheitspflege eine sehr zukunftsorientierte Idee realisiert, gerade auch weil unsere

Nahrung im Laufe der Jahre immer mehr von Einfachzuckern und Säuren bestimmt wird. Die meisten von uns mögen sich noch an das eher verhasste Fluorgel erinnern. Judihui, wir dürfen uns alle freuen, denn diese Remineralisierung und Härtung des Zahnschmelzes war definitiv sinnvoll und hat viele von uns sogar vor dem Bohren bewahrt.

Die ersten Zahnfeen in Rehetobel waren Liseli Schläpfer und Jeanne Brzakovic. Sie starteten als Pioniere und informierten vom Kindergarten an alle Schüler, dass Löcher in den Zähnen vermeidbar sind. Nach ihnen folgten Marketta Meier, Heidi Steiner und bis Ende 2011 Rita Weisser. Sie alle haben die Lektionen sehr professionell, interessant und altersentsprechend gestaltet. Ich, Priska Kast, werde ab 2012 die Zahnprophylaxe in der Schule übernehmen und freue mich sehr darauf.

Einen Tipp vorweg: 3x täglich Kaugummi kauen für ca. 20 Minuten (zahnfreundliche natürlich) am besten mit Xylit (Zuckeraustauschstoff) gesüsst, vermindert das Kariesrisiko erheblich, da der Speichelfluss angeregt wird und durch das Xylit die Plaque-Bakterien sprichwörtlich verhungern. Die Entsorgung erfolgt via Haushaltsabfall.

Für die Gemeinde und die Schule Rehetobel,
*Priska Kast, Jahrgang 1970, Rehetobel
 Dipl. Pflegefachfrau HF FA-Notfall, im Ostschweizer
 Kinderspital St. Gallen*

Kinder

Seit knapp einem halben Jahr besuchen 20 Kinder die 1. Klasse. Konnten zu Beginn der Schulzeit die meisten Kinder nur ihren Namen schreiben und ein paar Zahlen mithilfe der Finger aufsagen, so werden jetzt im Schulzimmer Rechnungen geübt und Texte gelesen und geschrieben. Und es gibt noch vieles mehr, was die Kinder alles gelernt haben in diesem halben Jahr:

ICH HAB GELERNT LESEN UNT ICH
 BIN DAMARI S-2009. UND ICH HB NOCH
 GELERNT RECHNEN. UNT GELERNT
 AL MAN AUF SCH TREKT. UNT ICH HB
 NOCH GELERNT SCHREIBEN. UNT ICH
 HB NOCH GELERNT IN SCHREIBHEFT
 ALES GEMACHT. UD ICH HAB GELERNT
 ALEIN ELAUFEN.

ICH BIN SOPHIA ICH HABE LESEN
 GELERNT. ICH WEIS WANIMUS AUFHAL
 TEN. ICH HABE GRÜTSISA GEN
 GELERNT. ICH HABE GELERNT
 DAS MAN IN DER GARDAROBED
 SCHUENICH DFERSTEKT.

ICH HABE RECHNEN GELERNT BIS 20. ICH KANN GUT LESEN. UND ICH BIN WINA. UND ICH HABE NOCH GELERNT AUF SCHREIBEN. UND ICH HABE NOCH GELERNT DAS ICH SCHNELL AUF S POST AUTO MUSS.

ICH BIN KEVIN.

UND ICH HABE GELERNT ZU RECHNEN.
UND ICH HABE GELERNT ZU LESEN.
UND ICH HABE GELERNT DAS
DER MOND 338.000 KILOMETER
VON DER ERDE ENTFERNT IST.
UND ICH HABE GELERNT ZU ZEICHNEN.
UND ZU AUF ZU STREKEN.

ICH BIN LUCA. ICH KANN GUT LESEN.
ICH KANN GUT SCHREIBEN.
ICH KANN GUT RECHNEN.
ICH KANN GUT MINUS RECHNEN.
ICH KANN GUT PLUS RECHNEN.
ICH WEISS WAN. ICH AUF SCHREIBEN.
KEN. SOL.

ICH BIN ALESSIA UND
ICH KAN GUT LESEN.
UND ICH KAN SCHON BIS 23
RECHNEN. UND ICH KAN
GUT SCHREIBEN. UND ICH KAN GUT
DEN KOMPUDER EIN SCHALTEN.
UND ICH WEISS WO MIR MÜSEN
DIE FINKEN MÜSEN HINTUHEN.
UND ICH WEISS WO DAS MIR
UNSERE TAKEN MÜSEN HINTUHEN.

...und zum Schluss

Ein 2. Klässler vergisst immer mal wieder die Hausaufgaben. Ich frage ihn, ob er eine Idee habe, die ihm helfe, an die Hausaufgaben zu denken.

Er überlegt kurz und meint dann: «Ich nehme am Abend den Thek mit ins Bett!»

Erika Fritsche

Schule und Elternhaus
Rehetobel

10 Jahre Lokalsektion «Schule & Eltern- haus Rehetobel»

Am 22. 02. 2012 feiern wir das 10jährige Bestehen unseres Elternvereins «S&E Rehetobel».

Dazu laden wir all unsere Mitglieder und ehemaligen Mitglieder, die Vorstände und ehemaligen Vorstände der Elternforen aus Speicher, Trogen und Wald, Elternratsmitglieder und Vertreter der Schule Rehetobel herzlich ein.

Weitere an unserem Verein interessierte Personen sind herzlich willkommen.

Die Jubiläumsfeier mit kleinem Imbiss findet statt:

Am Mittwoch, den 22. Februar 2012

in der Hofmüli in Rehetobel

im Untergeschoss des Hauses der Familie Rohner

Beginn: 19.30 Uhr.

Wir freuen uns über Anmeldungen an Gabriela Gehr-Huber unter:

gabriela.gehr@bluewin.ch, Tel. 071 877 29 68

Für den Vorstand: Gabriela Gehr-Huber, Esther Baumann

Erfolgreiches MFM-Kursangebot in Rehetobel, ein sexualpädagogisches Präventionsprojekt unterstützt vom Departements Gesundheit AR

Am 14. Januar konnten wir den Workshop «Agenten auf dem Weg» im Dachatelier der Schule Rehetobel durchführen. Es war der zweite Jungenworkshop in Rehetobel und fand mit maximal möglicher Teilnehmerzahl statt. Ebenfalls der Elternabend am Abend vorher «Was Jungen über ihren Körper wissen wollen» war gut besucht. Der Kursleiter Roland Demel aus Kriens vermittelte anschaulich und einfühlsam die erstaunlichen Abläufe in unserem Körper, einem Wunderwerk der Natur.

Die Teilnehmenden kamen aus Rehetobel, Speicher und Trogen, was zeigt, dass die gemeindeübergreifende Zusammenarbeit von S&E Rehetobel und den Elternforen von Speicher und Trogen Früchte trägt. In den Vorjahren konnten wir auch das Mädchenangebot bereits zweimal sehr erfolgreich durchführen. Das Departement Gesundheit hat unsern Antrag um Unterstützung des präventiven Angebots entsprochen und übernimmt einen Anteil pro Teilnehmer an die Teilnahmekosten und eine Defizitgarantie bei minimaler Teilnehmerzahl. Geplant ist, im Zweijahresturnus jeweils einen Jungen- und einen Mädchenworkshop inkl. Elternabend in einer der drei Gemeinden anzubieten. Teilnehmende aus weiteren Gemeinden sind jeweils willkommen.

Zum MFM-Projekt®:

«Nur was ich schätze, kann ich schützen» ist der Leitgedanke.

Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen Einfluss auf ihr Selbstwert-

und Lebensgefühl. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur dann gelingen, wenn junge Menschen dem Körper Achtung und Wertschätzung entgegenbringen.

In den Tagesworkshops, «Agenten auf dem Weg» für Jungen und «Die Zyklus-Show» für Mädchen, werden die 10-12-Jährigen behutsam in die Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit viel Material, Spielen und Musik lernen sie die körperlichen und seelischen Veränderungen kennen und verstehen. Auch die Eltern werden an einem Vortragsabend im Voraus auf besondere Art und Weise mit den faszinierenden Vorgängen im Körper von Mann und Frau vertraut gemacht. Sie können Fragen stellen und lernen den Kursleiter oder die Kursleiterin kennen.

Das MFM-Projekt® wurde 1999 in München unter der Leitung von Dr. med. Elisabeth Raith-Paula gegründet und wird inzwischen in mehreren EU-Ländern und in der Schweiz angeboten. Es wurde mehrfach ausgezeichnet. Weitere Informationen: www.mfm-projekt.ch

Gabriela Gehr-Huber

rechtobler natur

Lokalgruppe

Aktivitäten

Der Wald stand 2011 im Zentrum unserer Aktivitäten. Anfang März, bei eisigen Temperaturen und Schnee, entführte uns Peter Steiger, Landschaftsarchitekt aus dem solothurnischen Rodersdorf, in die Wälder der Schweiz. Mit seinen wunderbaren Bildern zeigte er die eindrucksvolle Vielfalt der Waldbilder und Waldgesellschaften auf. Der gut besuchte Naturvortrag, zusammen mit der Lesegesellschaft Dorf organisiert, fand erstmals im Alter- und Pflegeheim Krone statt.

Nur kurze Zeit später setzte Tauwetter ein, der Beginn eines frühen und warmen Frühlings. Tauwetter Ende Februar / Anfang März ist für uns jedes Jahr das Zeichen, mit dem Aufstellen der Leitplanken für die ziehenden Amphibien im Habset zu beginnen. In einem dreistündigen Einsatz war dies bewerkstelligt.

Ende Mai führte uns Revierförster Michel Kuster auf einem zweistündigen Rundgang an ausgewählte Waldstandorte in der Gemeinde. Besonders eindrucksvoll dargestellt wurde der Holzzuwachs in Ausser- und Innerrhoden an einem Waldrand im Ussekaien: jede Sekunde wächst das Volumen eines Würfels mit 16 cm Kantenlänge oder rund vier Liter Holz nach.

Im August haben wir mit vereinten Kräften die Waldwiesen im Gupfloch gemäht. Die beiden Wiesen haben sich sehr schön entwickelt, eine Wanderung ins Gupfloch lohnt sich zu jeder Jahreszeit.

Die «nächtliche Schneckenpirsch» führte von Zweibrücken Richtung Chastenloch, Moos, Chresau und Cholenrüti zurück ins Dorf. Nach einem Besuch bei Tschopps im Chastenloch beobachteten wir im Moosbachtobel einige der nachtaktiven Nacktschneckenarten sowie Feuersalamander bei ihren verborgenen Aktivitäten.

Personelles und Dank

Leider hat sich Martin Bauert, seit der Gründung 1999 mit dabei, aus der rechtobler natur zurückgezogen. Herzli-

chen Dank für seinen Einsatz «für mehr Natur im Rechtobel». Wir danken auch allen, die uns im vergangenen Jahr unterstützt haben, sei es finanziell, sei es bei unseren Einsätzen zu Gunsten von mehr Vielfalt in unserer Gemeinde. Auch in Zukunft werden wir auf Ihre tatkräftige Mithilfe angewiesen sein. Sie können uns indirekt über eine Mitgliedschaft bei **Pro Natura Schweiz** unterstützen.

Wenn Sie

noch konkreter werden möchten, schauen Sie bei dem einen oder anderen Anlass vorbei, sei es beim Naturvortrag, sei es bei einer Exkursion oder bei einem Arbeitseinsatz mit Rechen, Gabel und Sense.

Und wenn Sie sich vorstellen können, noch **etwas weiter zu gehen** und in unserer Lokalgruppe mitmachen möchten, würden wir uns sehr darüber freuen. In der *rechtobler natur* engagieren sich Brigitt Baumgartner, Tobias Brülisauer, Vreni und Hans Rüttimann, Christian Weisser und Emanuel Hörler.

Bis bald und mit den besten Wünschen.

Emanuel Hörler

Jahresprogramm 2012

Jahresthema: Wiesen und Weiden

Februar/März/April: Aufstellen Froschzaun Habset

Freitag 16. März, 19.00 Uhr «Krone»: «*Warzenbeisser, Weinhähnchen und Wiesengrashüpfer – sechsbeinige Sängler der Landschaft.*» Vortrag von Regina Jöhl, Biologin, Basel,

Samstag 21. April: Heckenpflanzung bei Rüttimanns im Ettenberg

Freitag 8. Juni, 19.00 Uhr: Weiher Habset-Zweibrücken Pflege (Stauden, Dornen zurückschneiden)

Samstag, 30. Juni: Weiherexkursion im Vorderland

Freitag, 10. August, 20.15 – 24.00 Uhr: Nächtliche Schneckenpirsch

Samstag, 18. August, 09.00 Uhr: Gupfloch Wiese mähen, (Verschiebungsdatum: Sa., 25. Aug.)

Samstag 1. September, 13.00 bis ca 16.00 Uhr: «*Warzenbeisser, Weinhähnchen und Wiesengrashüpfer*», Die Exkursion zum Vortrag.

(Verschiebungsdatum: Sa. 08. Sept)

Samstag 27. Oktober, 09.00 Uhr: Feuchtbiotop Unterrechtstein, Pflege

An einzelnen Tagen wurde auch eine Geschichte erzählt oder gesungen und meist wurde sogar etwas zum Essen oder Trinken angeboten.

Nochmals ein herzliches Dankeschön an alle, die ein Fenster geschmückt haben. Natürlich hoffen wir, dass auch dieses Jahr wieder ein Dorfadventskalender durchgeführt werden kann, um unserem Dorf etwas Adventszauber zu verleihen.

Spielgruppe Rägeboge, Tanja Wenk

Frauenverein Rehetobel

Liebe Senioren und Seniorinnen, wir vom Frauenverein Rehetobel freuen uns, Sie in den nächsten Wochen zu folgenden Veranstaltungen einladen zu können:

**Donnerstag, 02. Februar 2012 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bis spätestens am Mittwoch 01. Februar 2012 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

**Dienstag, 14. Februar 2012 um 14.30 Uhr
«ob dem Holz»
Spielnachmittag**

**Donnerstag, 16. Februar 2012 um 14.15 Uhr
im kleinen Saal des MZG:**

Unterhaltungsnachmittag mit den Jodlern aus Rehetobel – es gibt heimatliche Melodien, Zäuerlis und Lieder zum Mitsingen.

**Donnerstag, 01. März 2012 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 29. Februar 2012 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Wir wünschen Ihnen jetzt schon schöne und unterhaltsame Stunden in fröhlicher Gesellschaft.

Frauenverein Rehetobel

13. Rehetobler Dorfadventskalender

Dank Ihrer Mithilfe konnten auch dieses Jahr jeweils um 17.00 Uhr viele Kinder und Erwachsene die Adventsfenster bestaunen. Jedes Fenster wurde wunderschön gestaltet.

Sängerinnen und Sänger gesucht

Der Gemischtchor Rehetobel sucht für die Matinee vom 3. Juni 2012 gesangliche Unterstützung. Wenn Sie Lust haben, für dieses zeitlich beschränkte Engagement in einer aufgestellten Truppe viel Spass zu erleben, schauen Sie doch am nächsten Mittwoch um 20.00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums unverbindlich rein. Für Auskünfte steht Ihnen Karin Rohner, 071 877 27 42 oder Peter Jäger, 071 877 28 58 gerne zur Verfügung.

Kellerfest 2012

Am **Samstag, 1. September 2012** soll wieder ein Kellerfest stattfinden. Vereine, die am diesjährigen Kellerfest teilnehmen möchten, sind herzlich am

16. Februar 2012 um 20.00 Uhr im Rest. Löwen

zu einer ersten Besprechung eingeladen. Das Kellerfest ist ausschliesslich für Rehetobler Dorfvereine reserviert. Es können also keine Privatpersonen oder kommerzielle Anbieter teilnehmen.

Wenn Sie ein geeignetes Lokal haben, das Sie gerne einem Verein für das Kellerfest zur Verfügung stellen möchten, melden Sie es doch bitte im Verkehrsbüro bis zum 15. Februar 2012.

Kindermaskenball und Bacheschnette

MICKY'S OLYMPIADE

Samstag, 25. Februar 2012

Ab 9.00 Uhr Bacheschnette bei der alten Post
(s' hät solangs hät)

Kindermaskenball

im Gemeindezentrum Rehetobel
Programmbeginn: **14.00 Uhr**
13.30 Uhr Türöffnung
ca. 15.00 Uhr Guggenmusikauftritt
Spiel, Spass und Festwirtschaft

15.30 Uhr Fasnachtsumzug
Mit der Guggenmusik

NICHT VERPASSEN...

Kinder-Partymusik, grosse Tanz- und Herumtobfläche, feine Omeletten, köstliche Kuchen, hervorragende Getränke, Guggenmusik, Fasnachts-Umzug durchs Dorf, Konfettikanone, Konfetti überall, Konfetti-Riesenballone, Kostümprämierung, Büchsenchiessen, Büchsenziehen, Fasnachtsschlangen, Mohrenkopfschiessen, lustige Fasnachtslaune, heisse Köpfe, Polonaise und, und, und... viele Kindeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeer...

Wir freuen uns auf Euch alle!!

Das OK Kindermaskenball (Sportverein Rehetobel)

Maskenball 2012-Olympia kommt!

Vermutlich werden sich bei den meisten von uns die sportlichen Aktivitäten im Zusammenhang mit den Olympischen Spielen auf etwa diesem Leistungsniveau bewegen.

Genau aus diesem Grund ist allen der Rechetobler Maskenball am **24. Februar 2012** im Gemeindezentrum wärmstens zu empfehlen. Denn da kann bei sportlichen Höchstleistungen geschwitzt werden! Sei es beim «Marathon-Tanzen» zur Musik der HGH-Band oder beim hochleistungs-Festen mit den diversen Guggen.

Für Speis und Trank ist gesorgt, und wer sich noch spontan farblich verschönern lassen möchte, der ist mit unserem gratis Schminkservice (ausgebildete Fachperson) bestens bedient.

Wir freuen uns auf einen schweisstreibenden Abend.

Fürs das OK Maskenball, Beni Jost

Viele Gewinner am Kaien-Cup

Am 15. Januar fand im Mehrzweckgebäude und in der Turnhalle der schon traditionelle Kaien-Cup statt. Bei diesem Wettkampf werden die Turner und Turnerinnen ausgelost und turnen dann in einem Dreierteam. Gut 100 Turner und Turnerinnen aus den Riegen Abtwil, Degersheim, Schönengrund-Wald, Teufen, Stein und natürlich Rehetobel nahmen am Kaien-Cup teil. Mit viel Elan und Ehrgeiz wurden die selbstzusammengestellten Übungen den Wertungsrichtern präsentiert. Die Turnerinnen durften aus vier Geräten drei auswählen und die Turner aus fünf Geräten ebenfalls drei. Als Siegerteam durften sich Annie Mc Evoy, Vanessa Merz beide Getu Rehetobel und Julia Wick Schönengrund-Wald feiern lassen. Auf diesem Wege möchten wir uns auch bei unseren Hauptsponsoren bedanken dies wäre die Raiffeisenbank Heiden und Oertle Textil Abtwil.

Willi Lanker

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Februar

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Hallentraining	TH
So	19.02.2012		Grenzlaf Salmsach 11,5km	
Sa	25.02.2012		Plausch Engadiner SFS	

Frauen

Mi	01.02.2012			TH
Mi	08.02.2012			TH
Mi	15.02.2012			TH
Mi	22.02.2012			TH
Mi	29.02.2012		Telefonkette	

Me isch au zom Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	07.02.2012	20.00	Spielerische Leichtigkeit	TH
Di	14.02.2012	20.00	Feinmotorik	TH
Di	21.02.2012	20.00	Konfettischlacht?	TH
Di	28.02.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Achtung: Freitag 3. Februar und 24. Februar KEIN PILATES!!!

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Wir üben in der Gruppe eine Gymnastik ein, welche wir am Turnfest in Glarus am 16. Juni 2012 als Gymnastik Kleinfeld vorführen werden.

Ob männlich oder weiblich, Du bist herzlich willkommen! «Lueg inä»

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 0046
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle vom 20. Januar 2012

Junioren A Regional Gruppe 8

1. TSV Mörschwil Dragons
2. UHC Flims
3. Chur Unihockey
4. SV Rehetobel Unihockey
5. UHC Neckertal
6. UHC R. Grabs-Werdenberg
7. UHC Flyers Widnau
8. Lenzerheide/Valbella
9. UHC D.B. Disentis

Junioren C Regional Gruppe 24

1. Chur Unihockey IV
2. UHC Nesslau Sharks
3. UHC Sarganserland 2
4. Floorball Heiden
5. UHC Alligator Malans II
6. UH Appenzell
7. Rheintal Gators Widnau
8. SV Rehetobel Unihockey
9. UHC R. Grabs-Werdenberg
10. UHC Flyers Widnau

Damen Aktive KF2. Liga Gruppe 13

1. Piranha Chur
2. SV Rehetobel Unihockey
3. UHC Neckertal
4. UHC Herisau
5. R.D. Valendas
6. UH Appenzell
7. UHC Wildcats Schiers
8. Floorball Heiden
9. UHC Flyers Widnau
10. UHC R. Grabs-Werdenberg

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Aktuelles Frühjahrs-Angebot im Sportverein: ZUMBA-Kurs!

Der Sportverein Rehetobel freut sich, den Zumba Kurs mit der mexikanischen Vollblut-Zumba-Instruktorin Maritza erneut anbieten zu können.

Kursdaten:

Dienstag, 14., 21., 28. Februar und 6. und 13. März 2012

Zeit:

09.00 Uhr bis 10.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Leitung:

Maritza Himmelberger, Official Zumba Trainerin

Kosten:

Pro Lektion Fr. 15.-, das Kursgeld wird nach jeder Lektion eingezogen

Kinderhüte:

Bitte die zu betreuenden Kinder bis Samstag, 11. Februar 2012 anmelden bei Heidi Steiner, 071 877 37 04

Die Versicherung ist Sache der TeilnehmerInnen, Mitglieder des Sportvereins sind zusätzlich über die Sportversicherungskasse mitversichert.

Heidi Steiner

www.sportverein-rehetobel.ch

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im November 2011

- Balyos geb. Rohner, Emma, Kaien 6
- Gautschi, Alexandra, Gitzibüel 1
- Krauel, Tobias, St. Gallerstrasse 55
- Kühnhold, Alin mit Krauel, Toni-Max, St. Gallerstrasse 55

Wohnsitznahmen im Dezember 2011

- Graf, Ewald, Bürgerheimstrasse 9
- Hofstetter, Cedric, Habset 109
- Hug, Marlen mit Fehr, Nadja, Sägholzstrasse 28
- Jenny, Philipp und Jenny geb. Höggerl, Barbara mit Jenny, Luca, Laurenz und Johanna, Michlenberg 7
- Kast, Anita, Midegg 79
- Impellizzeri, Maurizio, Sägholzstrasse 55
- Näf geb. Egger, Paula, Michlenberg 1
- Näf, René, Michlenberg 1
- Ried, Hans-Werner und Ried geb. Krebs, Mirjam, Nasen 8

Gratulationen

3. Februar
Herbert Mäder-Siegrist, Unterer Michlenberg 5 82-jährig
7. Februar
Edwin Walser-Degiacomi, Sägholzstrasse 8 85-jährig
11. Februar
Lydia Rechsteiner-Wuffli, Sägholzstrasse 38 85-jährig
11. Februar
Laura Sonderer-Jann, Oberdorf 3 88-jährig
17. Februar
Margarethe Tobler-Grütter, Bürgerheimstr. 9 91-jährig
26. Februar
Hans Weishaupt-Spiele, Robach 36 83-jährig
28. Februar
Theresia Züst-Rosner, Holderenstrasse 21 84-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Zähner, Lorenz Cornel, geboren am 28. November 2011 in Heiden AR, Sohn des Zähner, Hansjakob und der Zähler geb. Inauen, Monika, Rehetobel AR, Nord 3

Todesfälle

Tilke geb. El Khalidi, Virginia, geboren 1925, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 03. Januar 2012 in Rehetobel AR

Kramer geb. Fuchs, Silvia, geboren 1946, Rehetobel AR, gestorben am 15. Januar 2012 in Rehetobel AR

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2012

Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Fr, 20. Januar 2012	Di, 31. Januar 2012
Sa, 18. Februar 2012	Mi, 29. Februar 2012
Di, 20. März 2012	Sa, 31. März 2012
Fr, 20. April 2012	Mo, 30. April 2012
So, 20. Mai 2012	Do, 31. Mai 2012
Mi, 20. Juni 2012	Fr, 29. Juni 2012
Mo, 20. August 2012	Fr, 31. August 2012
Do, 20. September 2012	Fr, 28. September 2012
Sa, 20. Oktober 2012	Mi, 31. Oktober 2012
Sa, 1. Dezember 2012	Mi, 12. Dezember 2012

üses Gwerb – meh Rechtobel

Gewerbe-
Verein
Rehetobel

Konzert und Lunch im Urwaldhaus

Am **19. Februar 2012** findet im Rest. Urwaldhaus zum Bären in Rehetobel ein Konzert mit dem **irischen Folksänger Kieran Halpin** statt.

Seit 1979 hat er mehr als 18 Alben, eine DVD und zwei Songbooks à je 50 Lieder veröffentlicht. Mit seiner ausdrucksstarken Stimme gehen seine intelligenten Texte dem Zuhörer unter die Haut. Halpins humorvolle Art lassen seine Konzerte zum Vergnügen werden.

Die Lieder animieren zum Nachdenken, Lachen und Weinen, alles oftmals gleichzeitig. Der Songwriter lebt in Schottland. www.kieranhalpin.com geben weitere Details über den Künstler bekannt.

Der Anlass beginnt um 11.30 Uhr mit einem Apéro. Anschliessend serviert Familie Ukatz einen Lunch, der mit der Musik kombiniert wird.

Reservierungen werde geme entgegen genommen:
 Rest. Urwaldhaus zum Bären, Familie Ukatz, 071 877 13 13

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Brigitte Bruderer

Sehr reichhaltige Tombola

Bereits jetzt können an verschiedenen Verkaufsstellen Lose für die Tombola an der Gewerbeausstellung von Ende März gekauft werde. Es winken attraktive Preise wie Alpenrundflug, E-Bike, Fernseher, Kaffeemaschine, Motorsäge, usw.

Versuchen Sie Ihr Glück!

Grosser Flohmarkt im Kronenbühl

Da Pfarrer Haegler Ende März das Kronenbühl verlässt, um eine 7-Zimmer Wohnung gegen eine 2-Zimmer Wohnung zu vertauschen, ist er gezwungen, einen Teil seiner privaten Habe zu veräussern. Daher hat er sich entschlossen, in zwei verschiedenen Räumlichkeiten Gegenstände zum Kaufe anzubieten, und zwar zu vorteilhaften Preisen, eben einem Trödler-Markt entsprechend. Die wertvolleren Teile werden folglich in der Galerie angeboten, die weniger wertvollen Gebrauchsdinge in der Garage nebenan zu haben sein. Dazu dienen die 4 Wochenenden im Monat März, nämlich

am Freitag, 2. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 3. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

am Sonntag, 4. März von 15–18 Uhr

am Freitag, 9. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 10. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

am Sonntag, 11. März von 15–18 Uhr

am Freitag, 16. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 17. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

am Sonntag, 18. März von 15–18 Uhr

am Freitag, 23. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 24. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

und am Sonntag, 25. März von 15–18 Uhr

Ein Besuch (oder sogar deren mehrere) würde sich sicher lohnen, weil die angebotenen Gegenstände vom Besitzer stets vorsichtig behandelt worden sind und Sorge dazu getragen wurde. Es gelten überhaupt generell Ermessens-Preise, über die man sich gegenseitig absprechen kann. Wichtig ist mir, dass sie Käufer finden, denen damit gedient ist, sodass ich sie nicht in den Umzug integrieren muss! In diesem Sinne lade ich zur unverbindlichen Besichtigung ein und freue mich auf Ihren Besuch an einem der eben genannten Daten und Zeitangaben.

C. Haegler, Pfr.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Email: redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email: traberdruck@span.ch

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2012

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhodon. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2012.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2012 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2010. Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhielten im Dezember 2011 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde, der AHV-Zweigstelle oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2012** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, die AHV-Zweigstelle oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

Auch Winterzeit ist Bauzeit!

Zimmerei – Schreinerei

Renovation, Neu- und Umbauten Ihr Partner von der Planung bis zur Ausführung

9044 Wald AR
Tel. 071 877 16 07, Fax 071 877 13 88
info@hoehener-wald.ch
www.hoehener-wald.ch

Neu in Grub!

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

swiss bewell

Dorf 400 · CH-9035 Grub/AR

• Schlafkonzepte

für erholsamen Schlaf

- Nackenstützkissen · Zudecken
- Matratzenschoner · Kopfkissen-Service
- Schlafsysteme · Gesundheitsmatratzen
- metallfreie Massivholz-Bettgestelle

• Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer: Rotkernbuche-Balkenbett

(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

• bewährte Tradition im Balsam-Shop

- Stutenmilch-Kosmetik
- Nagelpflegeprodukte
- Fumaria Erdrauchkraut
- aktivPLUS Kräuterbalsam

*Appenzellerland.
natürlich besser!*

• Magnetschmuck-Kollektion

Design-Schmuck
mit der Kraft der Magnete

Wellness Bett®
... patentierte
Schulterkomfortzone
www.bewell.ch/film

20% Schlaf-Aktion

FERIENMESSE
St.Gallen

10. - 12. Februar 12
... wir sind dabei:
Halle 2.0-Stand 50

**Aktionstermine im Fachgeschäft in Grub:
Betten-Aktionswoche 26.01. - 07.02.2012**

Bettenberatung: Mo-Fr 15-19 Uhr · Sa 9-15 Uhr

Info-Telefon (076) 5 32 75 57

Zu vermieten

im Dorfzentrum von Rehetobel
ab 1. Juni 2012 oder nach Übereinkunft

Ehemaliges Ladenlokal

150 m² Fläche
Geeignet für ruhiges Gewerbe usw.

W. und V. Graf-Laich
Dorf 7
9038 Rehetobel
Mail: vw.graf@bluewin.ch

Ein schön gewachsener

Lindenbaum

(Höhe ca. 2.5m)

und verschiedene

Obstbäume und Sträucher

abzugeben.

Emanuel Hörler 071 877 33 47

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

- Reperaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

**betreffend Neubauten, Ein-, Aus-
und Umbauten, Küchen, usw.?**

**Wir erfüllen Ihnen diese mit
Freude.**

**Ihr Ansprechpartner in sämt-
lichen Zimmerei/Schreinerei-
Arbeiten.**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Februar:
Sonnenkorn-Brot

Hubs und Immen
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Restaurant Alte Post Rehetobel

„Gselligi Musik“

Am Sonntag, 5. Februar 2012

ab 11.00 Uhr mit

Lorenz, Beat & Köby

Wir freuen uns auf Euch!

Lorenz, Beat, Köby, Mirco und Erika

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

Inserate

an die Druckerei
Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
071 877 27 57
traberdruck@span.ch

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.

Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

keine Sonderrechte für reiche Ausländer!

Ja zur Abschaffung der Pauschalsteuer

11. März 2012

Nein zum Gegenvorschlag

www.pauschalsteuer-abschaffen.ch

Überparteiliches Komitee «Abschaffung der Pauschalsteuer»

Die Stiftung Waldheim führt im Kanton Appenzell Ausserrhoden sechs Wohnheime für rund 180 erwachsene Frauen und Männer mit überwiegend mittlerer bis schwerer geistiger und mehrfacher Behinderung und beschäftigt rund 250 Mitarbeitende. Zur Unterstützung unseres Teams am Standort Rehetobel suchen wir per 1. März 2012 oder nach Vereinbarung eine

AUSHILFE KÜCHE / REINIGUNG 20%

Sind Sie flexibel, verfügen über gute Deutschkenntnisse und Erfahrung im obengenannten Bereich? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung an:

Stiftung Waldheim, Wohnheim Neues Waldheim
Stefanus Bertsch, Standortleiter
Sämmlerweg 5
9038 Rehetobel
Tel. 071 878 60 70

Eine Heimat für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
http://www.felixwenk.ch

www.rehetobel.ch

**10% Rabatt
auf alle
Bodenbeläge**

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · PLASTIK
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071 877 10 23

**Humus- und
Kieslieferungen...**

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerlei · Schreinerlei · Innenausbau · Treppenaufbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

**Bauen ist Vertrauenssache, auf SCHMID HOLZBAU
können Sie vertrauen!**

Dr. med. T. Kaufmann
Rehetobel

Sport-Ferien

vom 28. Januar
bis
5. Februar 2012

2. Wolfhändler Blochmontags-MASKENBALL

Informatives

Unterhaltung
Musik
Guggen

Verkehr

EVENT
werkstatt

Kronensaal • Wolfhalden
27. Februar 2012, ab 19.00 Uhr

DJ Roger
Wolfs-Hüüler • Senfoniker Oberegg
Nuklear-Spränger Thal • Rääb-Forzer Thal

Für eine sichere Heimkehr: Shuttlebus
nach Heiden, Grub, Rehetobel, Walzenhausen,
Lutzenberg, Thal, Rheineck

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuermbh@bluewin.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftumverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
1. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6	Heiden
2. Feb., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
5. Feb., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
7. Feb., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
8. Feb., Mi. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
9.-27. Feb.	Fasnacht	Rest. Säntis	
10. Feb., Fr. 20.00	HV LG Dorf	Rest. Löwen	
	HV Gemischtchor	Rest. Linde	
11. Feb., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
	Vollmondschneeschuhlaufen	GZ	Verkehrsverein
13. Feb., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	Samariterübung	GZ	
14. Feb., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
16. Feb., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
	«Das WowPrinzip»	GZ	S+E Rehetobel
17. Feb., Fr. 19.00-22.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
	HV Gewerbeverein	Rest. Bären	
18. Feb., Sa. 08.00-16.00	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
19. Feb., So. 14.30	Jux- und Saustich	Rest. Bären	ZS Robach
21. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg	Landfrauen
	Vorschiessen VB 2012	GZ	ZS Kaien
22. Feb., Mi. 19.30	10 Jahre Verein Schule + Eltern Rehetobel	Hofmüli	
23. Feb., Do. 20.00	Podiumsgespräch «Pauschalbesteuerung abschaffen?»	GZ	Politische Gruppierungen
24.-26. Feb.	Kalbsmetzgete	Rest. Löwen	
24. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
25. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alte Post	Sportverein
	Altpapiersammlung		MG BrassBand
	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
	Freie Übung	GZ	ZS Sägholz
28. Feb., Di. 20.00	Zischtigs Höck		

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 29. Februar 2012

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 18. Februar 2012

Übernächste Ausgabe:

Samstag, 31. März 2012

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Schlittelstrassen

– Michlenberg-Hörnli-Strasse

– Neuschwendi-Robach

Diese Strassenabschnitte sind speziell signalisiert und bei guten Schneesverhältnissen von Samstag ab 12.00 bis Sonntag 18.00 Uhr für den motorisierten Verkehr nur abwärts befahrbar.

Selbstverständlich kann auch auf allen anderen Strassen bei geeigneten Verhältnissen geschlittelt werden. Dabei ist aber auf den motorisierten Verkehr zu achten und sich bei Dunkelheit mit Leuchtstreifen und Licht «sichtbar» zu machen.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Februar 2012

Jahresabschluss 2011

Die Laufende Rechnung 2011 schliesst mit einem Ertragsüberschuss von rund Fr. 30'000.- ab. Im Budget der Laufenden Rechnung war ein Aufwandüberschuss von Fr. 24'681.- vorgesehen. Die Laufende Rechnung 2011 schliesst somit um knapp Fr. 55'000.- besser ab als budgetiert.

Hauptsächlich beruht das bessere Ergebnis auf Mehreinnahmen von rund Fr. 162'000.- bei den Einkommens- & Vermögenssteuern. Tiefere Ausgaben ergaben sich im Bereich «Passivzinsen» aufgrund von günstigen Zinskonditionen bei der Aufnahme von Fremdkapital sowie im Bereich «Winterdienst» aufgrund eines schneearmen Winters 2010/11.

Dagegen fallen die Ausgaben im Bereich «Soziales» massiv höher aus als angenommen. Die Mehrausgaben von rund Fr. 200'000.- gegenüber dem Budget betreffen hauptsächlich die Unterstützungsleistungen und die Pflegefinanzierung. Bei den Pflegefinanzierungs-Ausgaben handelt es sich um Pflegekosten, welche die Gemeinde bei Aufhalten in Alters- & Pflegeheimen übernehmen muss. Diese Beiträge sind gesetzlich vorgeschrieben.

Die Spezialfinanzierungen Wasserversorgung, Gewässerschutz, Kehricht und Feuerwehr weisen per 31.12.2011 ein positives Ergebnis aus. Die Jahresrechnung des Gemeindealtersheims wird infolge tiefer Belegungszahlen im 2011 mit einem Defizit abschliessen. Die Buchhaltung wird jedoch extern geführt und war zum Zeitpunkt des Gemeindeblatt-Redaktionsschlusses noch nicht definitiv abgeschlossen.

Dieser provisorische Abschluss wurde vom Gemeinderat zu Händen der Revision durch die externe Revisionsstelle BDO AG St. Gallen sowie die Geschäftsprüfungskommission verabschiedet. Die definitive Verabschiedung der Jahresrechnung 2011 durch den Gemeinderat erfolgt voraussichtlich im April 2012. Anschliessend erfolgt die detaillierte Veröffentlichung und die Unterstellung unter das fakultative Referendum.

Amts- und Kommissionsrücktritte per Ende Amtsjahr 2011/12

Der Gemeinderat musste nach Ablauf der Rücktrittsfrist am 31.01.2012 abschliessend den Rücktritt von Herr Dr. iur. Willi Rohner aus der Geschäftsprüfungskommission Kenntnis nehmen.

Dem Zurücktretenden wird auch an dieser Stelle für sein Engagement im Dienste der Gemeinde Rehetobel der beste Dank ausgesprochen. Willi Rohner wird die Gemeinde Rehetobel weiterhin im Kantonsrat vertreten. Die Ergänzungswahl für diese Vakanz (1. Wahlgang) findet am Abstimmungssonntag vom 15.04.2012 statt.

Aus Kommissionen und Einzelbeamtungen haben ihre Demission erklärt:

- Baumgartner Jürg; Abstimmungsbüro (seit 1994)
- Mettier Roland; Abstimmungsbüro (seit 2004)
- Riedener-Verlingieri Claudia; Unterhalts- und Betriebskommission (seit 2004; damals Techn. Baukommission; Fachbereich «Betrieb»)
- Joos Fabian; Jugendkommission (seit 2010)
- Kuster-Rüegg Vreni; Jugendkommission (seit 2009)
- Wagner Remo; Jugendkommission (seit 2010)
- Schillig Alex, Kulturkommission (seit 2009)
- Zähler Hans Peter; Schulkommission (seit 2004)

Der Gemeinderat dankt allen Demissionärinnen und Demissionären ganz herzlich für ihr Engagement.

Bildung einer Ortsplanungskommission

Im kantonalen Baugesetz (bGS 721.1) ist festgehalten, dass Gemeinde-Richtpläne in der Regel 10 Jahre nach Inkrafttreten gesamthaft zu überprüfen und wenn nötig zu überarbeiten sind. Die bestehenden Ortsplanungs-Instrumente stammen aus dem Jahr 1996. Gemäss Art. 51 des Baugesetzes AR sind Baureglemente und Nutzungspläne zu überprüfen und allenfalls zu revidieren, wenn sich die tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse wesentlich geändert haben, wenn sich neuen Aufgaben stellen oder es aus

wichtigen öffentlichen Interessen als geboten erscheint. Der Gemeinderat beabsichtigt deshalb, auf Beginn des neuen Amtsjahres 2012/13 eine Ortsplanungskommission zu bilden. Die Aufgaben der neuen Kommission umfassen insbesondere folgende Bereiche:

- Richtplan-Revision
- Zonenplan-Revision
- Naturgefahrenkarte (Integrierung in Zonenplan)
- Quartierplan-Kontrollen bzw. -Revisionen
- Erstellung Erschliessungsprogramm
- allfällige daraus entstehende Folgeprojekte

Der Gemeinderat geht davon aus, dass die Aufgaben einen Zeitraum von ca. zwei Jahren beanspruchen werden. Die neue Kommission wird aus 2 - 3 Mitgliedern des Gemeinderates sowie weiteren 6 Mitgliedern gebildet. Vorteilhaft wären u.a. auch Personen aus dem Architektur- und dem Landwirtschafts-Bereich. Ein Raumplanungsbüro wird zur Beratung in die Kommission beigezogen.

Per 01.06.2012 werden somit gesucht:

- 6 Mitglieder in die Ortsplanungskommission
- 3-4 Mitglieder in die Jugendkommission (Vakanz aus dem Vorjahr)
- 1 Mitglied in die Altersheimkommission (Ersatzmitglied für Frau Silvia Kramer-Fuchs, verstorben im Januar 2012)
- 1 Mitglied in die Kulturkommission
- 1-2 Mitglieder in die Unterhalts- und Betriebskommission
- 1 Mitglied in die Schulkommission

Vorschläge für die Kommissionsvakanz sind schriftlich bis Montag, 30.04.2012 an die Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, Postfach 13, 9038 Rehetobel AR, oder per Email (urban.walser@rehetobel.ar.ch) einzureichen.

Unterlagen wie Funktionendiagramme oder Pflichtenhefte zu Kommissionen und Ressorts können bei Gemeinbeschreiber Urban Walser (urban.walser@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Vorgesehener Beitritt zum Abwasserverband Altenrhein

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 17.01.2012 der Vereinbarung über den zukünftigen Anschluss an den Zweckverband Abwasserverband Altenrhein (AVA) zugestimmt. Der Gemeinderat Speicher hat der Vereinbarung mit dem Abwasserverband Altenrhein am 08.02.2012 zugestimmt. In Zusammenarbeit mit der Nachbargemeinde Speicher hat sich eine Fachkommission in jahrelanger Arbeit mit der Frage befasst, wie in Zukunft die Abwässer der beiden Gemeinden zu behandeln sind.

Da in beiden Gemeinden die Sanierung der kommunalen Abwasserreinigungsanlagen ansteht, hat sich die Frage gestellt, ob ein gemeinsames Vorgehen Sinn macht. Nach Prüfung von diversen möglichen Varianten kam die Fachkommission zum Schluss, dass ein Anschluss an den AVA aus gewässerschutztechnischen und finanzellen Aspekten wirtschaftlicher ausfällt, als eine Sanierung der gemeindeeigenen Anlagen. Es soll gemeinsam eine nachhaltige Lösung innerhalb des Verbandes angestrebt werden, damit gewährleistet ist, dass mit der Auslagerung dieser Aufgabe künftig keine teuren Investitionen mehr vorgenommen

werden müssen. In den folgenden Monaten wird sich nun ein Projektteam mit den diversen technischen Fragen befassen. Weiter werden demnächst in beiden Gemeinden die betroffenen Grundeigentümer über das geplante Vorgehen ausführlich informiert. Danach wird die Bevölkerung an der öffentlichen Veranstaltung vom 01.05.2012 über das Projekt im Detail informiert.

Beiträge zu Zweckverbänden müssen vom Stimmbürger genehmigt werden. Es ist deshalb vorgesehen, die entsprechende Volksabstimmung über den Beitritt zum Zweckverband Abwasserverband Altenrhein (AVA) in beiden Gemeinden am 23.09.2012 durchzuführen.

Erneuerung und Erweiterung der Wasser- und Abwasserleitungen im Gebiet «Buechschwendi»

In den nächsten Jahren sind in diesem Gebiet einige Neubau-Projekte geplant. Dazu müssen Wasser- und Abwasserleitungen erneuert und erweitert werden. Diese Sanierungsarbeiten sind im Investitionsplan 2012 vorgesehen. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung Kredite von insgesamt Fr. 281'600.- zu Lasten der Wasserversorgung und des Gewässerschutzes freigegeben. Mit den Sanierungsarbeiten soll im Frühjahr 2012 begonnen werden. Auf weitere Details wird im Bericht der Wasser- und Umweltkommission in dieser Gmäändsblatt-Ausgabe verwiesen.

Schlussabrechnung der Bauland-Aktivierung und Erschliessung «Lindenbüel»

Der Gemeinderat hat bereits Ende 2008 von einer Zwischenabrechnung der Bauland-Aktivierung im Lindenbüel Kenntnis genommen. Damals waren jedoch noch nicht alle Bauarbeiten (Deckbelag) erledigt und es lagen noch nicht alle definitiven Bauabrechnungen vor. Nachdem nun die Bauarbeiten abgeschlossen sind, hat der Gemeinderat von der definitiven Abrechnung Kenntnis genommen.

Aus dieser geht hervor, dass ein Netto-Erlös von Fr. 170'000.- erzielt wurde. Mit der Erschliessung wurden zusätzlich diverse Leitungs-Bauarbeiten vorgenommen. So wurden zudem sämtliche Werkleitungen für Wasser und Abwasser erstellt. Es konnten damit Anschlussgebühren von rund Fr. 90'000.- generiert werden. Im Weiteren wurde Einlenker Lindenbüel eine Ausweichstelle errichtet, deren Kosten sich auf rund Fr. 30'000.- belaufen. Diese Kosten sind in dieser Abrechnung ebenfalls integriert.

Einzonungsverfahren im Gebiet Kronenbüel und öffentliche Auflage des Teilzonenplans «Kronenbüel Süd und Ost»

Zur Bereitstellung von attraktivem Bauland beabsichtigt der Gemeinderat das Gebiet Kronenbüel Süd und Ost einer hochwertigen Wohnnutzung zuzuführen. Es handelt sich dabei einerseits um die Parzellen 802 und 136 (Kronenbüel Süd), welche sich derzeit im «Übrigen Gemeindegebiet» befinden und andererseits um die Parzellen Nr. 133, 823 sowie ein Teilstück der Parzelle Nr. 274, welche sich in der Landwirtschaftszone befinden. Mit der Erschliessung und Überbauung dieser steilen Hänge sollen die gemäss Gefahrenhinweiskarte vorhandenen Gefähr-

dungen durch Rutschungen und Hangmuren minimiert werden. Die erwarteten Bauland-Gewinne sind in der Finanzplanung für die Jahre 2013 bis 2016 bereits eingeplant und dienen der Reduktion der Gemeinde-Verschuldung.

Der Gemeinderat hat nun den Teilzonenplan Kronenbühl Süd und Ost erlassen und zu Händen der öffentlichen Auflage verabschiedet. In Anwendung von Art. 46 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; abgekürzt BauG; bGS 721.1) wird der Teilzonenplan vom 24.02.2012 bis 26.03.2012 in der Vorhalle der Gemeindeverwaltung öffentlich aufgelegt (Teilzonenplan & Planungsbericht). Die Einsichtnahme ist auch via Internet möglich: www.rehetobel.ch (siehe Rubrik «Aktuelles»). Für Fragen und weitere Informationen stehen am **Samstag, 03. März 2012 von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im Foyer der Gemeindekanzlei Rehetobel, St. Gallerstrasse 9**, die Grundeigentümer der betroffenen Grundstücke (Wasto Immobilien AG und Gemeinde Rehetobel) der interessierten Bevölkerung zur Verfügung.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Erschliessung Buechschwendi Ost mit Wasser und Abwasserleitungen

Das Gebiet Obere Buechschwendi ist mit dem Quartierplan Buechschwendi Ost überlagert. Die Grundeigentümer haben letztes Jahr die Baubewilligung für die Verlängerung der privaten Erschliessungsstrasse Obere Buechschwendi erhalten. Mit dieser Erschliessung müssen auch die Ver- und Entsorgungsleitungen für das Wasser- und Abwassernetz neu erstellt respektive erneuert werden. Mit dem Leitungsbau werden fünf neue Bauparzellen erschlossen.

Die bestehenden Abwasserleitungen sind mit dem Kanal-TV untersucht worden. Die Schmutzwasserleitungen sind grösstenteils in einem sehr schlechten Zustand und mit einem Rohmaterial ausgeführt, welches heute nicht mehr zugelassen ist. Daher müssen diese in den meisten Abschnitten erneuert werden. Die Meteorwasserleitungen sind, wo vorhanden, in einem annehmbaren Zustand, diese müssen für die neuen Bauparzellen ergänzt werden. Im Strassenbereich wird aus Kosten- und Betriebsgründen eine Transportsickerleitung erstellt. Damit wird ein Teil der Kosten für diese Meteorwasserleitung von der privaten Bauherrschaft getragen.

Im besagten Gebiet fehlt die Wasserversorgung ganz. Es muss eine neue Wasserleitung in der privaten Erschliessungsstrasse verlegt werden. Diese wird dann gleich als Ringleitung in die Gartenstrasse geführt und mit der dortigen Leitung zusammengeschlossen. Zudem wird im östlichen Teil der Gartenstrasse die alte Wasserleitung aus Eternitrohren ebenfalls ausgewechselt. Die Baumeisterar-

beiten inkl. dem Leitungsbau für die Schmutz- und Meteorwasserleitungen wurden an die Fima Stutz AG, Speicher vergeben.

Für den Bau der Wasserleitungen wurden vier Unternehmen angefragt, die Vergabe wird Anfang März erfolgen. Mit den Bauarbeiten wird im Frühling begonnen, sobald die Witterung dies zulässt.

Anschaffung eines Defibrillators für das Gemeindezentrum

Die Gemeinde wird für das Gemeindezentrum einen Defibrillator anschaffen und diesen im Foyer des Untergeschosses neben der Tür zum Samariterräum montieren.

Achten Sie auf das offizielle Zeichen

Er wird in einer grünen Kunststoffbox aufbewahrt, welche beim Öffnen einen sehr gut hörbaren Alarm auslöst.

Der plötzliche Herzstillstand tritt ohne Vorwarnung ein, überall und jederzeit. Jedes Jahr trifft er unzählige Menschen aller Altersstufen auf der ganzen Welt, unabhängig von körperlicher Fitness und Lebenswandel – und die meisten überleben nicht.

Dennoch gibt es Hoffnung, denn eine Behandlung ist möglich: AED (Automatisierte externe Defibrillation). Täglich werden Menschen wie Sie durch die Verwendung eines automatisierten externen Defibrillators zu Lebensrettern.

Der von der Gemeinde angeschaffte Defibrillator ist einfach in seiner Bedienung:

- Einschalten und Elektroden gemäss Abbildung aufkleben
- Den klaren und einfachen Sprachanweisungen folgen
- Es sind keine weiteren Tasten zu drücken (vollautomatische Version)

Wertstoffsammlungen 2011

Altpapier / Karton

In der Gemeinde wurde im Jahr 2011 total 126.98 t gesammelt, aufgeteilt in 106.02 t Altpapier und 20.96 t Karton. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Menge an Papier und Karton praktisch gleich geblieben. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 73.5 kg.

Altglas

Die gesammelte Menge Altglas beträgt für das Jahr 2011, 42.29 t was einer Abnahme gegenüber dem Vorjahr von rund 8.7 % entspricht. Dies ergibt pro Einwohner ca. 24.5 kg Altglas im Jahr.

Weissblech / Alu

Die gesammelte Menge an Weissblech und Alu hat um ca. 3.5 % auf 2.370 t zugenommen. Pro Einwohner ergibt dies eine gesammelte Menge von ca. 1.37 kg pro Jahr.

Die genauen Daten aller Sammlungen und weitere nützliche Infos über die Wertstoff- und Abfallsammlungen

ersehen Sie in der Abfall-Info 2012 welche Ihnen mit dem Dezember Gemeindeblatt abgegeben wurde.

Falls Sie weitere Fragen rund um das Abfallwesen haben, steht Ihnen der Leiter technische Dienste, Thomas Albrecht unter der Nummer 071 878 70 26 oder die Geschäftsstelle der A-Region (071 841 22 22 / info@a-region.ch) gerne zur Verfügung.

Liebe Einwohner von Rehetobel

Für die richtige Bereitstellung Ihres Abfalles wollen Sie bitte nachfolgende Punkte beachten. Dafür danken wir Ihnen bestens.

1. **Schwarze Säcke und Futtersäcke** sind entsprechend ihrer **Grösse** (35-lt, 60-lt oder 110-lt) mit der nötigen Anzahl Gebührenmarken zu versehen.
2. **Übergewichtige Säcke** sind mit **zusätzlichen** Gebührenmarken (pro 5 kg 1 Marke) zu versehen.
3. **Brennbares Sperrgut, Siloballen.** sind gebündelt bereit zu stellen. Die Anzahl der Gebührenmarken richtet sich nach dem **Gewicht** (pro 5 kg 1 Marke).
4. **Für Sperrgutmöbel** gelten **Spezialregelungen.**
(→ abrufbar unter: www.a-region.ch)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne per Telefon (071 841 22 22) oder per E-Mail (info@a-region.ch) zur Verfügung.

Geschäftsstelle der A-Region
St. Gallen - Rorschach - Appenzell

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Jugendraum Reheteobel

Jugendkommission

Wir suchen aufgestellte, **motivierte junge Personen**, die am Mittwoch-Nachmittag und Freitag-Abend, die Jugendlichen im Jugendraum betreuen.

Eure Aufgabe: Ansprechperson sein für die Jugendlichen, ev. mitmachen und helfen ihre Ideen zu verwirklichen. (Entschädigung).

Interessenten bitte sich melden bei: Markus Stadelmann, 071 877 17 18 / 079 350 65 93 oder Hilda Fueter 071 870 03 38 / 079 345 28 88

Röstiwoche

vom
**5. März –
11. März 2012**

12.00 Uhr – 14.00 Uhr und 18.00 Uhr – 20.00 Uhr

Wir freuen uns, Sie zur Röstiwoche in unserem Haus begrüssen zu dürfen.

Das Team Haus «ob dem Holz»

Wir nehmen gerne Ihre Reservierung entgegen.

Telefon: 071 877 12 72, Fax: 071 877 12 75

E-Mail: obdemholz@bluewin.ch

KULTUR-
KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Die KKR zu bei Besuch bei Paul Giger und Marie-Louise Dähler

Es ist ein stilles Haus, in dem wir an jenem eiskalten, tiefverschneiten Januarabend, zuoberst an der Bergstrasse zu Besuch sein dürfen. Hier wohnt die Cembalistin Marie-Louise Dähler und der Komponist, Violinist und Improvisator Paul Giger. Und hier wohnt auch die Musik, die aus der Wirksamkeit der Stille entsteht, erklingt, erföhlt und erdacht wird mit all ihren Elementen, dem Klang und dem Rhythmus, der Melodie und der Dynamik – und so zur Komposition oder Improvisation in ihre Form gebracht, gespielt und interpretiert wird.

Die beiden Musiker werden am 25. März auf Einladung der Lesegesellschaft Dorf in der reformierten Kirche mit einem reichhaltigen Programm ein Konzert geben und sich so als fast Neuzugezogene in Rehetobel vorstellen. Die Beiden haben sich der Musik von Johann Sebastian Bach verpflichtet, die in jedem ihrer Konzerte erklingt. J.S.Bach war zu seiner Zeit (1685-1750) der wohl genialste Musikschafter, der sich auch aus den Grundstrukturen seiner Musik immer wieder zum Improvisieren hinführen liess, und mit seinem Ideenreichtum alle Möglichkeiten ausschöpfte. Aus Ordnung, Chaos und Zufall werden unsere beiden Musiker ebenso aus der Bach'schen Musik ausschweifen und ihre eigenen Improvisationen gestalten, um dann wohl musikalisch wieder zurückzukehren zu den gegebenen barocken Strukturen, so wie sie ursprünglich bei JSB «in den Noten stehen».

So erzählen Paul und Marie-Louise auch von ihren Instrumenten:

Paul wird auf zwei Violinen spielen: die eine ist sein erstes Instrument aus seiner Jugendzeit, die umgebaut wurde und heute nicht mit den gewohnten 4-5 Saiten bespannt, sondern mit 5 Spielsaiten und 6 klingenden Resonanzsaiten und in einer südindischen Stimmung gestimmt ist. Die zweite ist eine 265 jährige italienische Landolfi Geige.

Marie-Louise, seit Kindertagen in Bern vertraut mit dem Cembalospiele und der Alten Musik wird ihr nach historischer Bauweise (um 1720) nachgebautes Arvidsson-Cembalo spielen. Es ist ausgestattet mit speziell tragenden Basssaiten, die wir im Konzert möglicherweise erkennen und erahnen können. Marie-Louise unterrichtet Cembalo an der Musikschule St.Gallen und an der PH in Rorschach. Es ist offensichtlich, dass das Cembalo viele Kinder, Jugendliche und Erwachsene Schüler zu faszinieren vermag!

Paul unterrichtet Geige und Bratsche an der Kantonsschule Trogen. Seine Kompositionen sind wohl manchen Musikinteressierten bekannt: «Chartres», entstanden in den 7 Stationen der wunderbaren französischen Kathedrale von Chartres von der Krypta bis ins Labyrinth, zu denen Paul in Musikwochen immer wieder Interessenten und Reisetilnehmer findet, – dann die Komposition der letztjährigen Festspiele in der Kathedrale St.Gallen «Pert Em Hru» zu Texten aus dem ägyptischen Totenbuch, – in seinem Terminkalender stehen CD Aufnahmen und Studioarbeit in Belgien, gemeinsame Projekte mit dem Hilliard-Ensemble, Improvisationsseminare mit Tänzern in Deutschland und dann natürlich das «Appenzellerprogramm», aus dem Paul als gebürtiger Herisauer ebenfalls im Rehetobler Konzert einige Kostbarkeiten wird hören lassen.

Das Konzert vom 25. März spannt sich aus in einem einzigen Bogen von Komposition, Improvisation und Augenblicken der Stille – wir sind gespannt und freuen uns sehr auf dieses musikalische Geschenk am **Sonntag, 25. März um 17 Uhr in der reformierten Kirche.**

Für die KKR: Barbara Bischoff

Konzerthinweis

Marie-Luise Dähler (Cembalo) und Paul Giger (Geige)

Am Sonntag, 25. März, um 17.00 Uhr, findet in der Evang. Kirche Rehetobel ein besonderes Konzert statt.

Die Musik von Marie-Louise Dähler und Paul Giger erzählt von ihren Wurzeln. Von Paul Gigers Appenzellischen Wurzeln: vom Wind, den Naturwesen und Geistern des Alpsteingebirges, von obertönigen Alphomklängen, von Glockengeläut, vom Zäuerli, von Minimal-Ländler-Schlaufen die sich zu drei gleichzeitig erklingenden Ländlerlis entwickeln.

Aber auch von Marie-Louise Dählers barocken Wurzeln, die weit über die Appenzellischen Hügel hinausreichen: hin zum verehrten Meister Johann Sebastian Bach, welcher vor mehr als 250 Jahren Werke in höchster Vollendung schuf: wie z. B. die fünfsätzigige Sonate in G-Dur für Violine und obligates Cembalo. Sie entstand um 1725 als Bach Thomaskantor in Leipzig war.

Wie unser Hackbrett, so besteht auch das Cembalo im Prinzip aus über einen Resonanzkörper gespannten Saiten: hier gezupft, dort geschlagen. In einer Reminiszenz an das Hackbrett verbinden sich in der Eigenkomposition «Cemb a quattro» quasi beide Instrumente. Die Musik erzählt auch von tiefem Leid, von Andacht, vom Alpsegen, aber auch von ekstatischer Freude, gespielt auf der 11-saitigen Violino damore. Und wem gebührt das «Schluss-Wort»: Bach!

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Januar 2012

- Sennhauser, Susanne, St. Gallerstrasse 53
- Klodel, Sebastian, Kaien 4

Bürgerheimstrasse 9 • 9038 Rehetobel

Brücken schlagen

Jeden 2. Montag im Monat Mittagessen

Beginn um 12.00 Uhr
inklusive Transport ab 11.30 Uhr beim Gemeindezentrum
Wir freuen uns, Sie zum Mittagessen in unserem Haus begrüßen zu dürfen.
Preis pro Person Fr. 10.–

Das Team Haus «ob dem Holz»

Wir nehmen gerne Ihre Reservierung entgegen.
Telefon: 071 877 12 72, Fax: 071 877 12 75
E-Mail: obdemholz@bluewin.ch

Freitag, 30. März 2012, 19.30 Uhr,
Restaurant Alte Post

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Unterstützen Sie uns – gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

bibliothek rehetobel

Das erste Jahr ihrer Ehe

Anita Shreve

Ein Jahr in Kenia: Nur wenige Momente nach ihrer Hochzeit beschliessen Margaret und Patrick, sich auf ein grosses Abenteuer einzulassen. Sie wollen gemeinsam nach Afrika gehen, um dort als Journalistin und Arzt zu arbeiten. – Sehr bald erkennt Margaret, wie wenig sie von diesem Kontinent weiss- und wie wenig von ihrem Mann Patrick.

Als englische Freunde sie dazu einladen, mit ihnen und einem dritten Paar den Mount Kenya zu besteigen, nehmen sie gern an. Sie wollen dem Land und seinen Menschen näherkommen. Doch bereits der beschwerliche Aufstieg löst Spannungen und Eifersüchteleien zwischen den Ausflüglern aus – bis ein kurzer, unachtsamer Augenblick zu einem tragischen Unfall führt und einer von ihnen sein Leben verliert. Dieser Augenblick wird alles für immer verändern.

«Das erste Jahr ihrer Ehe» erkundet die Seelenlandschaft eines verheirateten Paares und erzählt davon, wie schwer es ist, Vergebung zu finden.

Marlene Brülisauer

**Unsere Hauptversammlung ist am Freitag,
30. März, 19.30 Uhr in der Bibliothek.**

Anschliessend an die Hauptversammlung, um 20.15 Uhr, dürfen wir einen interessanten Gast begrüssen. Frau Sina Semadeni, Schriftstellerin, wird für uns aus ihrem «Nähkästchen» erzählen und sicher wird da manch eine interessante Geschichte zum Vorschein kommen.

Frau Semadeni ist in Zürich geboren und in Flims aufgewachsen, ihr Zuhause war das Park-Hotel in Flims, wo sie in allen Bereichen tätig war. Aber der Schriftstellervirus hatte sie schon früh gepackt und so verliess sie nach ihrer Heirat das Hotel im Bündnerland und wohnt schon seit 1958 in Balgach.

Zahlreiche Bücher hat sie seitdem verfasst, eine Biografie über «ihr» Hotel, Märchen, Geschichten aus dem Hotelalltag, Kinderbücher und vieles mehr. Bei uns bekannt sind vor allem ihre zauberhaften Gedichtbändchen aus der Blumenwelt und das Büchlein: «Mein Name ist Bläss» aus dem Appenzellerverlag.

Auch Nichtmitglieder sind zu diesem Abend ganz herzlich eingeladen. (www.sinasemadeni.ch)

Hauptversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel

am Freitag, 9. März 2012
um 19.30 Uhr

im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel

Anschliessend an die Traktanden stellen wir Ihnen unser Geschäftsmodell vor. Auch für den kleinen Hunger und Durst ist gesorgt – der Apéro am Schluss lädt ein, den Abend bei angeregten Diskussionen ausklingen zu lassen.

Sie möchten Mitglied werden:

Wir freuen uns über den stetigen Mitgliederzuwachs. Viele weitere Mitglieder sind herzlich willkommen. Melden Sie sich gleich an!

Anmeldefomulare liegen bei der Gemeinde auf, können bei Erika Küsteiner (071 877 28 73, erika.kuersteiner@gmx.ch) angefragt oder auf der Homepage www.solardorf-rehetobel.ch heruntergeladen und an Erika Kürsteiner geschickt werden.

Der Vorstand

SCHWIMMBAD REHETOBEL

**Einladung zur
ordentlichen Generalversammlung der
Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel**

Datum: **Donnerstag, 29. März 2012**

Zeit: **19.30 Uhr**

Ort: **Restaurant Alte Post**

Traktanten:

1. Wahl der Stimmezähler
2. Jahresbericht des Präsidenten
3. Protokoll der letzten GV
4. Rechnung 2011
5. Revisorenbericht
6. Budget 2012
7. Statutenänderung
8. Wahlen
9. Varia Wünsche und Anträge

Anträge zur Änderung der Traktandenliste sind bis zum 10. März 2011 schriftlich zu richten an:

Michael Goertz, Oberstrasse 15, 9038 Rehetobel

Das Protokoll der GV 2011, die Betriebsrechnung 2011 und das Budget 2012 können ab 28. Februar 2012 im Büro Verkehrsverein (MAPS) bezogen werden!

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen.

Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel
Der Präsident, Michael Goertz

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 7: Waschen und Abwaschen

Spartipp 8: Warmwasser

In den meisten Haushalten steht ein Elektroboiler. Er ist einer der grössten Stromfresser, benötigt er doch in einem durchschnittlichen Haushalt 30 bis 40% des gesamten Stromverbrauchs.

Die folgenden Spartipps gelten aber auch, wenn das Wasser anderweitig gewärmt wird, denn Wasser und Energie sind so oder so kostbare Güter.

- Wasserspardüsen (es gibt sie auch für die Duschbrause) sparen etwa die Hälfte Wasser ein, ohne dass man die Reduktion spürt.
- Ein Vollbad braucht ein Vielfaches an Wasser gegenüber Duschen.
- Duschen ist nicht gleich Duschen: Wer unter der Dusche ganze Opern singen will, verbraucht natürlich viel mehr Wasser, als wenn er sich zuerst kurz nass macht, das Wasser abstellt und sich nach dem Einseifen wieder abspült.
- Vieles kann kalt gewaschen werden (z. B. Hände, die nicht allzu verschmutzt sind, ...).
- Eine Boilertemperatur von 60° reicht in den allermeisten Fällen (Ausnahme: sehr kleiner Boiler, der häufig gegen Abend nur noch lauwarmes Wasser liefert).
- Geschirr im Becken abzuwaschen, statt unter fließendem Wasser, lohnt sich immer. Das gilt auch für das Auswaschen von Lappen, Blumentöpfen und anderem.

Und zum Schluss eine Frage: Ist denn ein Vollbad ab sofort verboten? – Das StromSPARschwein meint: Eine kleine, vergnügliche «Sünde» zwischendurch schadet nicht und stärkt im Grunde unseren guten Willen.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Nicht ganz unskeptisch habe ich quasi notfallmässig die Feder von Karen Taubner übernommen. Nun gut, ich werde definitiv nicht über meinen alltäglich nicht enden-

den Wäscheberg schreiben und auch nicht über den restlichen Haushalt. Eigentlich könnte ich ein Loblied über den extrem engagierten Rehtobler Sportverein singen oder über unsere wirklich absolut geniale Schule und den Kindergarten. Leider oder besser zum Glücke aller, könnte man meinen Gesang in der Feder aber nicht hören und so lass ich das dann besser auch sein. Ein wirklich amüsantes Thema ist eigentlich Valis und meine Speed-Pan-amerikana Motorradreise, vom nördlichen Prudhoe Bay (Alaskas nördliches Landende) bis nach Las Vegas wo wir geheiratet haben. Speed, weil wir im kanadischen Norden dem Schnee davonfahren mussten und Speed, weil wir ganze 4 Wochen Zeit für 11000 Kilometer hatten und Speed, weil unsere Hochzeit in Las Vegas keine 5 Minuten gedauert hatte. Amüsant ist, dass wir die Pfarrerin, bei der wir dachten es sei Whoopi Goldberg, kaum verstanden und eigentlich bis heute nicht ins Detail wissen, was sie damals gesagt hatte. Ich mag mich nur noch an eine Stelle erinnern und zwar als sie nach den Ringen fragte und wir sie kopfschüttelnd anschauten, worauf sie knapp konterte «so then – no rings»...

Aber eigentlich sind Vali und ich ja im Rehtobel aufgewachsen, da gäbe es auch noch die eine oder andere Geschichte zu erzählen. Zum Beispiel waren wir es, zusammen mit unseren «Kindigspändli», die den alten Kindergarten von der Schule ins Oberdorf gezügelt haben. Mit Leiterwagen und anderen Gefährten brachten wir stapelweise Material über die Oberstrasse mehr oder WENIGER heil in den neuen, viel grösseren Kindergarten. Wir waren alle sehr glücklich über den Umzug, da dieser Kindergarten keinen, für Lümmeljungs und Lümmelmädchen praktisch benachbarten dunklen Keller hatte, wo wir so manche dumm gelaufene Sache absitzen mussten (Irgendwann einmal hat dann zum Glück einer den Lichtschalter entdeckt).

Die Einwohnerzahl von Rehetobel hat in den letzten Jahren recht zugenommen, trotzdem ist das Dorf irgendwie kleiner geworden. Immer mehr Häuser, immer weniger Gewerbe. Ich mag mich noch sehr gut an unsere Drogerie erinnern, an den lustigen Herrn Cauderay mit seinem «frosösischöm» Akzent und die hübsche Frau Cauderay, wo wir die feinen Süsshölzer als Dankeschön bekamen. An das Restaurant Krone, wo man kegeln konnte (das war wirklich toll!) An die kleine Kantonbank in der Holderenstrasse, wo ich jeden Monat mein «Metallkässeli» mit den Metallzähnen am Einwurf leeren liess um mein Vermögen zu vermehren, und an unsere Metzger natürlich, die praktisch-scherweise für mich das Futter für meine kleinen Freunde lieferte, immer frisch und vom hiesigen Vech. Ein bisschen Herz für den Pudel «Zigo» von Brzakovics, ein hüfchen Gehacktes für die 1. Dackel-Generation «Ami» vom Pöstli, ein seidiges Pergamentpapierchen frische Feinkostleber für die noble Katzenfraktion des Oberdorfs und, und, und... Aufkommende Nostalgie? Ja und nein.

Mit 20 Jahren wechselte ich nur zu gem die Fronten und tauschte Idylle mit Grossstadt, da mir mein Dorf zu eng, zu spiessig, zu trocken vorkam. Ich liebte Zürich und jetzt liebe ich auch das Rehtobel wieder. Stop!

Und jetzt bläst der eiskalte Winterwind die Feder weiter zum Hause Nissille in der Sonnenbergstrasse, wo sie schlussendlich kalt und tiefgefroren am Büfenster von Marius kleben bleibt. Danke Marius!

Priska Kast

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. März 19.30 Uhr** **Weltgebetstag** in der evang.-ref. Kirche, gestaltet von Frauen aus Malaysia, mit den ARAI-Frauen Doris Lienert, Rosmarie Arnold und Ilse Schläpfer sowie Pfm. Beatrix Jessberger
- 4. März 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff
- 11. März 10.30 Uhr** **ökumenischer Suppentag** in der evang.-ref. Kirche mit Pfm. Beatrix Jessberger. Zu Gast in Rehetobel: junge Tibeterinnen und Tibeter. Anschliessend Suppenessen im grossen Saal des Mehrzweckgebäudes, Film und Tanzworkshop für Oberstufen-SchülerInnen
- 18. März** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 25. März 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. März um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 6. und 20. März
Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 8. März, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 7. März, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Donnerstag, 22. März, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 6. März um 14.30 Uhr

Konzerte in Rehetobel

Sonntag, 25. März um 17.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche. **Paul Giger** (Violine, Violino d'amore) und **Marie-Louise Dähler** (Cembalo)

Konzert der Musikschule Appenzeller Vorderland

Freitag, 30. März um 18.30 Uhr in der evang.-ref. Kirche. Unter dem Motto «Gespannt auf den Aprilscherz – Flöten – block und quer», spielen Querflötenschülerinnen von Elke Dippel, Blockflötenschülerinnen von Teresa Hackel und KlavierschülerInnen von Julia Levitin.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 12. - 31. März vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (Telefon 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Ökumene leben

Umfrage Ferien im Wallis 2012

Hätten Sie Interesse für 5 – 6 Tage ins sonnige Wallis zu reisen?

Preis DZ Reise und HP ca. Fr. 850.–

Preis EZ Reise und HP ca. Fr. 900.–

Die definitive Ausschreibung und Anmeldung erfolgt im Frühjahr 2012.

Voraussetzung es gibt dafür genügend Interessenten.

Bitte melden bei:

Jeanette Paganini, Heidenerstrasse 22, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 19

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE

REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Donnerstag, 1. März 2012, 15.30 Uhr

Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag, 2. März 2012, 20.00 Uhr

Weltgebetstag in der kath. Kirche Rehetobel

Samstag, 3. März 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 11. März 2012, 10.30 Uhr

Ökumenischer Gottesdienst/Suppentag in der evang.-ref. Kirche Rehetobel, musikalisch begleitet vom Ad hoc Chor Rehetobel zusammen mit einer Gruppe von Menschen aus dem Tibet.

Samstag, 17. März 2012

08.30 Uhr – 14.00 Uhr: Eltern-Kind-Tag für die zukünftigen Erstkommunikanten von Rehetobel und Heiden im kath. Pfarreizentrum Heiden

09.00 Uhr – 11.00 Uhr: Rosenaktion (vor Volg und Cafe Weinburg)

17.30 Uhr: Eucharistiefeier

Samstag, 24. März 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 27. März 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 31. März 2012

13.30 Uhr:

Palmen binden zum Palmsonntag mit den Erstkommunikanten

17.30 Uhr:

Familiengottesdienst zum Palmsonntag mit den Erstkommunikanten

Voranzeige:

Donnerstag, 5. April 2012, 18.30 Uhr

Abendmahlfeier zum Hohen Donnerstag mit den Erstkommunikanten in Heiden

Sonntag, 8. April 2012, 10.30 Uhr

Familiengottesdienst zum Ostersonntag mit anschl. Apero

Samstag, 21. April 2012, 10.00 Uhr

10.00 Uhr: «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche Rehetobel

18.30 Uhr Eucharistiefeier, im Anschluss daran: Kirchgemeindeversammlung

Sonntag, 29. April 2012, 10.30 Uhr

Festgottesdienst zur Erstkommunion

Ökumenische Ferienwoche 2012

Die katholische Pfarrei Heiden-Rehetobel und die evangelische Kirchgemeinde Heiden laden herzlich ein zu einer ökumenischen Ferienwoche vom **Montag, 10. September 2012, bis Samstag, 15. September 2012, in Weggis**, an der Riviera des Vierwaldstättersees.

Im Hotel «Alpenblick» sind Zimmer für uns reserviert. Wer Freude an kleineren Ausflügen und geselligem Beisammensein hat, ist herzlich dazu eingeladen.

Ein abwechslungsreiches Programm und religiöse Impulse sind garantiert. Da wir die ganze Zeit einen Car bei uns haben, können auch Leute, die nicht mehr so gut «zu Fuss» sind, mitkommen.

Genauere Angaben entnehmen Sie dem Prospekt, der im Schriftenstand der Kirche aufliegt.

Anmeldung möglichst bald, spätestens bis 16. Juni 2012.

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Frauenverein Rehetobel

Liebe Senioren und Seniorinnen, geme laden wir Sie im Monat März zu folgenden Veranstaltungen ein:

**Donnerstag, 01. März 2012 um 12.15 Uhr
Senioren-Zmittag**

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens am Mittwoch 29. Februar 2012 bei Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel. 071 877 12 20.

Dienstag, 13. März 2012 um 14.30 Uhr

Spielnachmittag

«ob dem Holz». Machen Sie mit bei unserem Lottomatch! Es gibt für jeden Teilnehmer schöne Preise zu gewinnen.

Donnerstag, 15. März 2012 um 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im Altersheim Krone. Unser Gast ist dieses Mal Max Schläpfer aus Speicher, der uns mit Volksliedern zum Mitsingen animieren und mit lustigen Witzen das Zwerchfell kitzeln wird.

Wir freuen uns auf Ihr zahlreiches Erscheinen

Frauenverein Rehetobel

SEKUNDARSCHULE

Sent 2012 – Skilager der Sekundarschule Trogen Wald Rehetobel

Hohe Schneehügel, glitzernde Flocken, ab und zu etwas Sonnenschein und eine traumhafte Piste. Was gibt es schöneres, als eine Woche Skilager in Sent?

Nach einer beschwerlichen Anreise mit vielen Koffern und Taschen in einem viel zu kleinen Bus erreichten wir unser Lagerhaus in Sent. Dort wurden wir wie jedes Jahr von Elsbeth Hofer bestens bekocht. Dies war bereits ihr zwanzigstes Skilager, in welchem sie für Schüler kochte. Vielen herzlichen Dank! Das Essen war einfach lecker. Schnitzel, Riz Casimir oder Äplemagronen gaben uns Kraft und neue Wärme für den nächsten Tag auf der Piste. Auch das Fondue am letzten Abend passte wunderbar zu den tief verschneiten Dächern und Gassen des wunderschönen Engadinerdorfes.

Nach dem Lagereröffnungsspielabend ging es ab in die Betten, um für den bevorstehenden ersten Skitag fit zu sein. Im grossen Skigebiet Scuol gab es für jeden etwas. Ob auf der Piste oder im Tiefschnee, wir hatten unseren Spass. Auch der Funpark war sehr beliebt. Man flog über grosse und kleine Schanzen, über Hügel und Boxen und hörte hier und da ein lautes «Aua!» oder «Mist!». Neben blauen Flecken gab es bei der klirrenden Kälte, welche diese Woche herrschte, eingefrorene Gesichter, kalte Füsse und nasse Hände. Doch der Lunch am Mittag, die Aufwämpausen und der Plausch in der Gruppe brachten uns wieder in Form. An einem Nachmittag wurde das Programm geändert. Anstatt Skifahren zu gehen, mieteten wir Schlitten und sausten die vereiste Schlittelbahn hinunter. Leider wurde die Woche durch zwei Unfälle (Beinbruch und Hirnerschütterung) etwas getrübt.

Elegante Kleidung, Drinks und etwas Glück gehörten an der «Casino-night» einfach dazu. So boten die Leiter und Leiterinnen am Dienstagabend ein gelungenes Abendprogramm, bei dem man selber mitgebrachte Geschenke ersteigern sowie auf einem Markt mit dem gewonnenen Casinogeld auch tolle Preise wie Markenshirts, Taschen oder Wollmützen erwerben konnte.

Der Badeausflug nach Scuol war sehr entspannend. Vor allem der Pool im Freien erfreute sich grosser Beliebtheit. Trotz Wetten, wer länger im Schnee liegen bleiben kann, konnten wir uns alle etwas von den quälenden Rückenschmerzen befreien.

Die sieben Leiter hatten uns 28 Schüler gut im Griff und merkten leider auch, wenn jemand ins falsche Zimmer schlich.

Es war eine anstrengende, aber schöne Woche, die wir miteinander verbringen durften.

Nina (Lagerteilnehmerin)

Schule Rehetobel

Information

SCHULHAUS 9038 REHETOBEL

Einladung zum Elternforum

29. März 2012, 20.00h – 21.30h, kleiner Saal im Gemeindezentrum

BEEINDRUCKENDER ABEND

RUND UMS THEMA DRUCK

VOM LEISTUNGSDRUCK ZUM

DRUCKAUSGLEICH

Traktanden

1. Begrüssung
2. Kurze Informationen aus dem ER und S&E
3. Themenabend «Druck» gestaltet von Oliver Paganini
4. Ausklang

Wir freuen uns auf einen interessanten und überraschenden Abend.

Vorstand ER und S&E

Erziehung

Winterprojekttag Kindergarten und Unterstufe

Ende Januar verbrachten der Kindergarten und die Unterstufe zwei Vormittage zum Thema «Tiere im Winter». Die Kinder besuchten während diesen zwei Tagen vier Angebote.

Bei einem Angebot schauten die Kinder einen Film über das Leben der Eichhörnchen und bastelten anschliessend ein kleines Eichhörnchen. Bei einem weiteren Angebot tumten die Kinder zu einer Geschichte. Im Dachatelier formten die Kinder Kekse aus Nussteig, falteten und bemalten Säcke als Verpackung für die frisch gebackenen Nusskekse. Rund ums Dorfzentrum fand ein Postenlauf statt, der den Kindern das Leben der Wintertiere näherbrachte.

Als Kindergärtnerin möchte ich euch Unterstufenschüler/innen ganz herzlich danken! Unsere Kindergartenkinder wurden von euch sehr gut begleitet und unterstützt. Sie freuen sich, euch bald wieder zu treffen.

Herzlich danken möchten wir auch allen Lehrkräften und freiwilligen Helferinnen für die tatkräftige Mithilfe.

Regina Kunz

Lesen Sie hier, was Kinder aus der 2. Klasse erlebten:

Wir finden den Postenlauf am Coolsten, weil wir viele Sachen machen konnten: Zum Beispiel Apfelringe schnappen ohne Hände und Nüsse knacken. In einigen Nüssen hatte es Lose drin. Wenn ein Los drin war, bekam man einen Zrüni. In unserer Gruppe hatte der Kleinste ein Los drin. Am Schluss haben wir den Zrüni geteilt. Fabienne und Jannik.

Wir haben gebacken und eine Geschichte gehört. Auch einen Film über Eichhörnchen haben wir gesehen. Besonders hat uns gefallen, dass wir in der Pause Kekse füttern konnten, von Michael und Andrin.

Die ganzen zwei Tage waren lässig. Die Geschichte Herr Eichhorn und die erste Schneeflocke hat uns gefallen. Der Tag mit dem Backen und Turnen war sehr schön. Der Postenlauf war ganz lustig. Wir hatten Spass.
Selina Sven

Wir sind Aneas, Raphael und Melanie. Wir waren in Gruppen eingeteilt. Wir waren turnen, backen, Film schauen und basteln. Dann gab es noch einen Postenlauf. Uns hat es gefallen. Danke an die unterstützenden Eltern und an die Lehrpersonen.

Schneesportlager 2012

Montag, 23. Januar 2012

Die Hinfahrt über die Schwägälp war nicht hinreissend, weil wir im Postauto nichts machen konnten. Bei der Ankunft in Alt St. Johann war die Stimmung besser. Das Gepäck mussten wir vom Lastwagen auf die Sesselbahn verladen. Auf der Alp Sellamatt mussten alle Koffer und Taschen in das etwa 300m entfernte Lagerhaus getragen werden. Das war streng. Endlich durften wir in die Zimmer. Um zwölf Uhr trafen wir uns im Esssaal. Es gab eine feine Brokkolisuppe mit Brot. Alle Regeln wurden erklärt und der Tagesablauf wurde besprochen.

Um halb Zwei begann das Outdoor-Programm. Mit Schneeschuhen wanderten wir. Die Schifahrer machten zuerst ein Aufwärmtraining, bevor es richtig los ging. Zum z Nacht gab es Teigwaren an einer Tomatensauce mit Fleischstückchen. Der Rüebli Salat war fein. Um acht Uhr gab es eine Schneeolympiade. Um halb zehn gingen wir ins Bett. Ausser wir,

Timo und Patrick, wir schrieben diesen Bericht. ;-)

Dienstag, 24. Januar 2012

Der erste Morgen im Schneesportlager begann um 7.00 Uhr. Nachdem wir aufgestanden waren gab es ein feines Frühstück. Bis 9.00 Uhr mussten wir die Zimmer aufgeräumt haben und fürs Skifahren gerüstet sein. Natürlich mussten auch die Snowboarder bereit sein. Die Outdoor-Gruppe hatte etwas mehr Zeit. Die gingen später los. Draussen hatte es 35 cm Neuschnee gegeben. Das war ein tolles Ski- und Snowboardfahrvergnügen! Plötzlich sahen wir ein Kind, welches in einen Baum gefahren war. Zum Glück war es unverletzt. Ein Ski fehlte, aber der war schnell gefunden.

Schon war es fast zwölf und wir machten uns auf den Weg zum Lagerhaus zurück. Am Nachmittag ging es nochmals auf die Piste. Nach dem Abendessen gingen wir ins Casino. Obwohl wir erfolgreich waren, konnten wir unsere Gewinne nicht auf die Bank tragen. Wer legt schon Böhnchen an? Jedoch konnten wir sie als Zahlung für Gummistiere im Lagerhaus einsetzen.

Joël und Philippe, 5. Klasse

Mittwoch, 25. Januar 2012

Der Morgen begann mit einem vielseitigen Frühstück. Danach gingen wir auf die Piste und die Outdoor-Gruppe Schneeschuhlaufen. Heute blieb die Outdoor-Gruppe auch über Mittag im Freien. Alle andern kehrten gegen zwölf Uhr ins Lagerhaus zurück. Es gab Gerstensuppe und einen Schokoriegel. Der Nachmittag verging wie im Flug. Für diesen Abend haben die Lehrer und Lehrerinnen einen Film aus den Vorschlägen von uns Schüler und Schülerinnen ausgewählt. «Der rosarote Panther» mit Steve Martin. Ein witziger Spielfilm der sehr viel komische Szenen hatte. Wieder war um 22.00 Uhr Nachtruhe.

Laura und Teuta, 5. Klasse

Donnerstag, 26. Januar 2012

Vormittag: Ski- und Snowboardrennen
Das Rennen verlief so: Zuerst fuhren die Snowboarder die Piste herunter, dann die Skifahrer und zum Schluss die Outdoor-Gruppe mit ihren Bobs. Wir fanden es erstaunlich, dass nicht nur 6. Klässler auf den Podesten standen.

Abend: Disco

So fing sie an ... mit lauter Musik, schummrigen Licht, Snacks und Drinks, Tanzen und Flirten, ... und mit sanfter weicher Musik hörte sie wieder auf. Um 11.00 Uhr hiess es wieder: «Gute Nacht!»

Matthia und Monja

Freitag, 27. Januar 2012

Wie jeden Tag wurden wir um sieben Uhr geweckt. Alle Kinder machten sich parat und gingen frühstücken. Danach packten rollten wir unsere Schlafsäcke zusammen, suchten unserer «Siebensachen» und packten unsere Koffer und Rucksäcke. Diese stapelten wir unten in der Garage. Einige Schüler und Schülerinnen blieben im Haus zurück, um Herrn Kohler, Frau Sonderegger und Frau Brüllmann beim Putzen des Lagerhauses zu unterstützen. Alle andern gingen wieder auf die Piste oder zum Wandern. Kurz vor Mittag, es schneite und es war ziemlich kalt, mussten wir noch vor dem Lagerhaus warten, da noch nicht alles fertig geputzt war. Nur in den Essraum und auf die Toilette durften wir noch gehen. Alles andere war abgesperrt. Endlich konnten wir hinein, wo wir die heissgeliebten Wienerli im Teig verspeisten. Jetzt mussten alle Koffer, Taschen, Rucksäcke, Materialkisten, Snowboards, Skis und Bobs zum Lift getragen werden. Eine kleine Gruppe fuhr gleich mit dem ersten Gepäck ins Tal, da diese Schüler und Schülerinnen das Material sofort vom Lift nehmen

mussten. Ein paar andere Kinder verteilten die Gepäckstücke in den Lastwagen, in die PW's von Frau Sonderegger und Frau Ledergerber und ins Postauto.

Zum Schluss stiegen wir endlich ein. Wir waren müde, aber auch zufrieden. In Rehetobel angekommen, schnappten wir unsere Gepäckstücke und freuten uns, wieder zu Hause zu sein. Zum Glück hat uns nichts gefehlt. Handschuhe, Rucksack und auch Pullover und Hosen, alles war da.

Lalegna und Lena, 5. Klasse

...und zum Schluss

Vor ein paar Wochen bekam ein Schüler sein Zeugnis. Die Note im Werken beschäftigte ihn. Seine Mutter sagte ihm, dass er halt nicht soo kreativ sei. Er meinte spontan, er sei nicht kreativ, sondern adjektiv. «Mami – kann man adjektiv sein?»

Rosental.
Das Kino.

Programm im März

Fr 2.3.	20:15	Die Wiesenberger
Sa 3.3.	17:15	Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser
	20:15	Intouchables
So 4.3.	15:00	Der gestiefelte Kater (Puss in Boots)
	19:15	Intouchables
Di 6.3.	20:15	Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser
Fr 9.3.	20:15	Eine ganz heisse Nummer
Sa 10.3.	17:15	The Artist
	20:15	Die Wiesenberger
So 11.3.	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch
	19:15	Bottled Life – Nestlé's Geschäfte mit dem Wasser
Di 13.3.	14:15	Kinomol: Die Reifeprüfung
	20:15	Eine ganz heisse Nummer

Mi 14.3.	20:15	Cinéclub: Revanche
Fr 16.3.	20:15	The Artist
Sa 17.3.	17:15	Die Wiesenberger
	20:15	Eine ganz heisse Nummer
So 18.3.	10:30	Special: Wohin steuert Russland?
	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch
	19:15	The Artist
Di 20.3.	20:15	Die Wiesenberger
Do 22.3.	20:15	Première: Ficht Tanners gesticktes Universum.
Fr 23.3.	19:30	Backstage
	20:15	Der Albaner
Sa 24.3.	17:15	Ursula, Leben in Anderswo
	20:15	Der Albaner
So 25.3.	15:00	Alvin und die Chipmunks: Chipbruch
	19:15	Die Wiesenberger
Di 27.3.	14:15	Kinomol: Giulias Verschwinden
	20:15	Ursula, Leben in Anderswo
Fr 30.3.	20:15	Ursula, Leben in Anderswo
Sa 31.3.	17:15	Die Wiesenberger
	20:15	Der Albaner

rechtobler natur
Lokalgruppe
pro natura
St. Gallen-Appenzel

**«Warzenbeisser,
Weinhähnchen und
Wiesengrashüpfer –
sechsbeinige Sängler
der Landschaft.»**

Diavortrag von Regina Jöhl, Basel.

Regina Jöhl ist Biologin, Feldornithologin und Exkursionsleiterin des Schweizerischen Vogelschutzes. Als Spezialistin für einheimische Heuschrecken wird sie uns am **Freitag, den 16. März** mitnehmen auf einen reich bebilderten Streifzug durch Feld und Flur. Ausschnitte aus musikalischen Leckerbissen von «Künstlern» mit so klingenden Namen wie Rösels Beisschrecke, Schweizer Goldschrecke oder Grünes Heupferd werden während des Vortrags zu hören sein.

Reservieren Sie sich diesen Abend, besuchen Sie den Vortrag im Saal des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel. Beginn **19.00 Uhr** – Saalöffnung 18.45 Uhr. Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

rechtobler natur & Lesegesellschaft Dorf Rehetobel

**S+ samariter Samariterverein
Rehetobel
BLS-AED-Grundkurs**

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!

BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen
AED = Automated external defibrillation oder Automatische externe Defibrillation

Kursdaten
Montag, 5. März 2012
19.00 – 22.00 Uhr
Dienstag, 6. März 2012
19.00 – 22.00 Uhr

Ort
Gemeindezentrum Rehetobel

Kosten
Fr. 120.–

Anmeldung

Marlene Kellenberger, Telefon 071 877 29 79
E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

**Hauptversammlung
2012
MGBB Rehetobel**

Am Samstag 21. Januar 2012 traf sich die MGBB Rehetobel im Kleinen Saal des MZG um die alljährliche HV abzuhalten. Auch nach dem vergangenen Vereinsjahr ohne Präsident konnte das Amt nicht neu besetzt werden, doch es wurde eine Lösung gefunden, die sich sehen lassen kann.

Neue und bekannte Gesichter:

Zu unserer Freude dürfen wir Remo Kellenberger, Raoul Wettmer und Sibylle Sturzenegger in unserem Verein begrüßen. Alle drei musizieren seit einigen Jahren in der Jugendmusik Rehetobel die immer wieder junge Talente für die Lücken, die von Zeit zu Zeit in unserer Besetzung entstehen, bereit hält. Auch über ein uns bekanntes Gesicht können wir uns wieder freuen, denn Nadja Andres die vor zwei Jahren austrat, ist nun wieder zurück. Leider müssen wir auch den Rücktritt von fünf Vereinsmitgliedern zur Kenntnis nehmen.

Präsident:

Infolge des Rücktrittes von Fredi von Siebenthal galt es auch im Vorstand eine Stelle wieder neu zu besetzen. Durch Nadja Andres wurde ein ausgezeichnete Ersatz für das Amt als PR-Chefin gefunden. Ein weiteres Jahr setzen sich Thomas Frei, Roland Mathis, Livia Emi und Sabrina Eisenhut für die Vorstandsarbeit ein.

Als eingespieltes Team teilte der Vorstand schon letztes Jahr das Präsidentenamt auf und jeder übernahm für eine Aufgabe oder einen Anlass die Verantwortung. Dies wird nun noch ein weiteres Jahr so bestehen bleiben. Der Unterschied besteht lediglich darin, dass sich Thomas Frei zusätzlich zu seinem Amt als Kassier, als Interimspräsident zur Verfügung stellt. So wird es für Aussenstehende, Mitglieder, aber auch für den Vorstand selbst um einiges leichter, da es nur noch eine Ansprechperson gibt. Auch für einen zukünftigen Präsidenten wird es so einfacher werden, sich in diesem Amt zurechtzufinden.

Mit allen musikalischen Angelegenheiten beschäftigen sich weiterhin Musikkommissions-Mitglieder Andreas Emi, Daniel Maggi, Marianne Zähler, Livia Emi und Marco Graf. Als neuer MUKO Präsident wurde Andreas Emi gewählt.

Wichtige Termine:

Zu den Highlights dieses Jahres zählen sicherlich das Muttertagskonzert, die Teilnahme am Kreismusiktag in Weesen SG und das Kirchenkonzert in der Adventszeit gemeinsam mit dem Jodler Club Männertreu aus Nesslau unter der Leitung von Willi Valotti.

Auch der Autowaschtage, den wir dieses Jahr am 28. April wiederum durchführen werden ist ein Termin, den es sich zu merken lohnt. Zusätzlich werden wir an der Gewerbeausstellung im März mithelfen, am „Sprützenfest“ auftreten und am Kellerfest ein Lokal betreiben.

Fleissige und treue Musikanter:

Die Musikgesellschaft Rehetobel notierte im vergangenen Jahr 67 Zusammenkünfte. Marianne Zähler, Werner Frehner, Daniel Maggi, Theo Zähler, Fabian Mathis, Marco

Graf und Peter Tobler haben an nur höchstens drei davon gefehlt. Für ihren fleissigen Probenbesuch wurden sie mit viel Applaus und Gratifikationen belohnt.

Zum Kantonalen Jubilar durfte sich Werner Frehner gratulieren lassen. Er ist bereits stolze 50 Jahre Mitglied der Musikgesellschaft Rehetobel. Seit 35 Jahren Vereinsmitglieder sind Marianne Zähler und Ruedi Egli und werden ebenfalls geehrt. Eine weitere Gratulation geht an Thomas Frei, der mit 25 Jahren Vereinsmitgliedschaft zum Kantonalen Veteran geehrt wird.

Zum gemütlichen Teil des Abends gehörten der anschliessende Apéro und das feine Nachtessen im Restaurant Löwen, wo wir unseren gelungenen Vereinsabend abrundeten.

MGBB Rehetobel, Sabrina Eisenhut

Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel

Ersatzwahlen standen im Mittelpunkt der diesjährigen Hauptversammlung des Gemischtchors Rehetobel. Fast alle der zurzeit 32 Mitglieder fanden sich dazu in der «Linde» Rehetobel ein.

Rückblick auf das Jahr 2011

Chorpräsidentin Karin Rohner und Dirigent Peter Vonbank liessen vorerst das vergangene Vereinsjahr Revue passieren. Neben der erstmals durchgeführten Matinée unter dem Motto «ChOhrwürmer» im Juni war die Teilnahme am Appenzellischen Chorfest im Herbst der unbestrittene Höhepunkt. Nach mehreren Jahren Pause liess der Chor als Standortbestimmung vier Lieder von einer Fachjury bewerten und erreichte dabei die höchste Auszeichnung «vorzüglich». Die Freude und der Stolz waren riesig. Selbstverständlich war dieser Erfolg auch ein Verdienst des langjährigen Dirigenten Peter Vonbank, der seinerseits den Mitgliedern für ihren Einsatz und ihre Offenheit und Begeisterung für Neues dankte.

Rücktritte, Ersatzwahlen und Ehrungen

Keine hohen Wellen warf die Jahresrechnung. Sie schloss mit einem kleinen Gewinn ab. Der Chor steht nach wie vor auf gesunden finanziellen Beinen. «Sie isch i dr Omig» war das Fazit der beiden Rechnungsrevisoren.

Lydia Wild trat auf die Hauptversammlung als Vorstandsmitglied zurück. An ihrer Stelle wurde Renate Burri gewählt. Auch Rechnungsrevisor Haneli Zuberbühler gab seinen Rücktritt bekannt. Als seine Nachfolgerin wird Susi Andres künftig zusammen mit Emil Isoz die Geschäfte des Chorvorstandes prüfen.

Susi Andres wurde für die 25-jährige Mitgliedschaft geehrt. Für 10 Jahre Zugehörigkeit zum Chor erhielten auch Margrit Holderegger, Christine Hamdar und Lydia Wild eine blumige Anerkennung.

Ausblick auf das Jahr 2012

Der Gemischtchor wird im Internet bald mit einer eigenen Seite vertreten sein. Zurzeit sind die Abschlussarbeiten im Gange.

Musikalisch wird einer der Höhepunkte die Matinée vom Sonntagvormittag, 3. Juni 2012, sein. Nach dem letztjährigen grossen Erfolg wird der Chor hoffentlich auch dieses Mal die zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörer mit einem vielseitigen Liederprogramm und mit einer Festwirtschaft erfreuen. Die Proben haben schon begonnen.

Als nächster Anlass findet aber vorerst **am 31. März 2012** das traditionelle **Oschteremärtli** statt.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Volleyball in Rehetobel

Die Volleyballerinnen des SV-Rehetobel haben dieses Jahr wieder einmal an der Damen Wintermeisterschaft mitgemacht. Wir haben grosse Fortschritte gemacht und konnten gegen Schluss auch einen Satz gewinnen. Wir werden nächsten Winter wieder mitmachen und würden uns um den Zuwachs einiger Jugendlichen sehr freuen! Wir trainieren jeden Montag von 18.30 bis 20.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Schau doch einfach mal vorbei, wenn du Lust hast im Team mit zu spielen.

Im Namen des Volleyballteams, Barbara Bauert

Sportverein Rehetobel

Sportverein im März

Jugend

Do	Jeweils 09:00 – 10:00	MUKI	GZ
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils 17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Hallentraining	TH
So	11.03.2012	Engadiner Skimarathon	St.Moritz
So	11.03.2012	Fisherman's Friend 16 km Cross-Hindernislauf	Thun
So	25.03.2012	Halbmarathon, 10 km Lauf	Oberriet

Frauen

Mi	07.03.2012		TH
Mi	14.03.2012		TH
Mi	21.03.2012		TH
Mi	28.03.2012	Telefonkette	

Me isch au zom Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	06.03.2012	20.00	Beweglichkeit	TH
Di	13.03.2012	20.00	vo obe bis une – und umgekehrt	TH
Di	20.03.2012	20.00	Frühlingserwachen?	TH
Di	27.02.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal
Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH
Wir üben in der Gruppe eine Gymnastik ein, welche wir am Turnfest in Glarus am 16. Juni 2012 als Gymnastik Kleinfeld vorführen werden.
Ob männlich oder weiblich, Du bist herzlich willkommen! «Lueg inä»
Auskunft und Anmeldung: Sara Jost 071 870 0046
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle vom

20. Februar 2012

Junioren A Regional Gruppe 8

1.	TSV Mörschwil Dragons	26
2.	UHC Flims	22
3.	Chur Unihockey	17
4.	SV Rehetobel Unihockey	17
5.	UHC R. Grabs-Werdenberg	14
6.	UHC Neckertal	12
7.	Lenzerheide/Valbella	10
8.	UHC Flyers Widnau	8
9.	UHC D.B. Disentis	0

Junioren C Regional Gruppe 24

1.	Chur Unihockey IV	28
2.	UHC Nesslau Sharks	24
3.	UHC Sarganserland II	20
4.	Floorball Heiden	18
5.	UH Appenzell	14
6.	UHC Alligator Malans II	13
7.	Rheintal Gators Widnau	12
8.	SV Rehetobel Unihockey	9
9.	UHC R. Grabs-Werdenberg	2
10.	UHC Flyers Widnau	0

Damen Aktive KF2. Liga Gruppe 13

1.	piranha chur	22
2.	SV Rehetobel Unihockey	22
3.	UHC Neckertal	20
4.	UHC Herisau	14
5.	R. D. Valendas	10
6.	UH Appenzell	10
7.	Floorball Heiden	8
8.	UHC Wildcats Schiers	8
9.	UHC Flyers Widnau	4
10.	UHC R. Grabs-Werdenberg	2

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Rechtobler Dorfskirennen

Das Rechtobler Dorfskirennen startete bei leichtem Schneefall sonst aber soliden Rennverhältnissen am Sonntag, 12. Februar 2012 um 11.00 Uhr auf dem Gupf. Mit Ski oder Snowboard auf dem Buckel machten sich rund 90 Personen im Alter zwischen vier und siebzig Jahren auf den Aufstieg zum Start. Sogar eine Gruppe Nostalgieker und eine Gruppe Tourenfahrer waren unterwegs. Der steile Starthang beim Ahorn kostete einiges an Überwindung, bevor man dann tief in der Hocke, mit einer möglichst aerodynamischen Haltung, das lange Gleiterstück zum Kronenbühl in Angriff nehmen konnte. Das Ziel-S forderte nochmals vollste Konzentration um die Zeitschranke im Ziel auf dem Sportplatz möglichst schnell zu durchfahren. Die jüngsten Teilnehmer bis zum Kindergartenalter wetteiferten auf der verkürzten Strecke mit Ziel beim Kronenbühl.

Das Warten auf das Auslösen der Zeitmessung auf dem Gupf wurde mit Fachsimpeln über den Streckenverlauf verkürzt, letzte technische Erkenntnisse wurden ausgetauscht und dankbar nahmen die Athleten vom bereitgestellten heissen Tee.

Bis zur Rangverkündigung konnte man sich mit Suppe, Wienerli und Snacks sowie mit feinen heissen und kalten Getränken an der Schneebar verköstigen.

Der Anlass, welcher wiederum spontane Einsätze erforderte, konnte dank breiter Unterstützung von verschiedenster Seite durchgeführt werden.

So galt der Applaus beim Rangverlesen nicht nur allen Rennfahrern sondern auch allen Beteiligten rund um das Rennengeschehen. An dieser Stelle nochmals ein herzliches Dankeschön!

Rangliste unter www.sportverein-rehetobel.ch

Heidi Steiner

Gratulationen

- | | | |
|----------|---|-----------|
| 4. März | Gertrude Kast-Dorn , Alte Landstrasse 9 | 80-jährig |
| 8. März | Emma Schläpfer-Tobler , Neuschwendi 11 | 88-jährig |
| 10. März | Alice Eichmann-Graf , Habsset 89 | 85-jährig |
| 11. März | Annalise Zbinden , St.Gallerstrasse 36 | 83-jährig |
| 16. März | Angela Weber-Reis , Robach 38 | 83-jährig |
| 18. März | Elsa Frei-Niederer , Hauetenstrasse 4 | 80-jährig |
| 21. März | Bernhard Brassel-Graf , Alte Landstrasse, 2 | 80-jährig |
| 26. März | Hans Ruedi Lutz-Graf , Gartenstrasse 9 | 84-jährig |
| 28. März | Karlheinz Stohner-Spiess , Bürgerheimstrasse 9 | 80-jährig |
| 30. März | Elisabetha Meier-Mayer , Fernsicht 5 | 97-jährig |

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Zähler, Lorenz Cornel, geboren am 28. November 2011 in Heiden AR, Sohn des Zähler, Hansjakob und der Zähler geb. Inauen, Monika, Rehetobel AR, Nord 3

Todesfälle

Tilke geb. El Khalidi, Virginia, geboren 1925, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 03. Januar 2012 in Rehetobel AR

Kramer geb. Fuchs, Silvia, geboren 1946, Rehetobel AR, gestorben am 15. Januar 2012 in Rehetobel AR

Eisenhut, Werner, geboren 1916, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 19. Februar 2012 in Rehetobel AR

Bötschi geb. Kägi, Karolina Anna, geboren 1924, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 19. Februar 2012 in Rehetobel AR

Die Vorfreude steigt!

Rundherum wird noch gehämmert, geklebt, gefeilt bis die - runden - Schweissperlen glänzen. Auch das OK befindet sich im Endspurt, auf dass kein Licht ausgeht, überall Ordnung herrscht, für genügend Speis und Trank gesorgt ist, die Ballone und die Karten für den Ballonwettbewerb bereit liegen, jeder Aussteller weiss wo und wie sein Platz sein wird, die Ehrengäste eingeladen wurden, die attraktiven Preise für die Tombola zur Ausgabe bereit sind, usw, usw,... damit alles rund läuft.

Die Aussteller und das OK heissen Sie während den drei Tagen ganz herzlich willkommen und freuen sich Ihnen ihr Handwerk und ihre Dienstleistungen zeigen und erklären zu können.

Neuer AüB-Internetauftritt

Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee hat seinen Internetauftritt neugestaltet. Unter der Adresse www.aüb.ch finden sich neben nützlichen Informationen über die Region und Projekte auch Links zu den einzelnen Gemeindeverwaltungen. Die Seite soll vor allem interessierten Firmen und möglichen Neuzuzüglern einen ersten Überblick über das Appenzellerland über dem Bodensee verschaffen und ihnen mit entsprechenden Links eine Hilfestellung bieten. Der Umlaut «ü» in der Internet-Adresse ist übrigens bewusst gewählt worden, doch auch unter www.aueb.ch ist die Seite zu erreichen.

**üses Gwerb –
meh Rechtobel**

Erfreuliches Geschäftsjahr der Raiffeisenbank Heiden

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher und Wolfhalden kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Die lokale Verankerung und der hervorragende Ruf von Raiffeisen haben dazu beigetragen, dass wir unsere bedeutende Position auch in diesem anspruchsvollen Umfeld halten konnten. In Kernbereichen wie der Vergabe von Hypotheken hält das Wachstum an.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um 31 Mio. Franken auf 413,56 Mio. Franken, was einer Zunahme von 8,1% entspricht. Der Bruttogewinn beträgt 2,606 Mio. Franken.

Grosse Nachfrage nach Hypotheken

Nach wie vor belegt die Raiffeisenbank Heiden eine Spitzenposition bei der Vergabe von Hypotheken. Die grosse Bautätigkeit und die attraktiven Konditionen schlagen sich in der anhaltend hohen Volumenzunahme der Hypothekenausleihungen von 31,27 Mio. Franken (10,4%) nieder. Dieses Wachstum trägt massgeblich zum Erfolg aus dem Zinsengeschäft bei, welcher um 6,34% gestiegen ist. Im Sinne unserer Mitglieder und Kunden schätzen wir bei der Kreditvergabe die Risiken sorgfältig und konservativ ab, was sich in den sehr geringen Ausfällen und Wertberichtigungen für Ausfallrisiken widerspiegelt.

Die Raiffeisenbank Heiden behauptet sich

Die Raiffeisenbank Heiden als reine Inlandbank mit sehr tiefem Risikoprofil profitiert gerade in turbulenten Zeiten von ihrem guten Ruf als solider Finanzdienstleister. Wir freuen uns über einen weiterhin hohen Zustrom an Kundengeldern: Die Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageformen stiegen von 245,34 Mio. Franken auf 267,63 Mio. Franken (9.1%). Die übrigen Verpflichtungen gegenüber Kunden bündelten 4,2% ein, während die Kassenobligationen im gegenwärtigen Zinsumfeld ebenfalls leicht an Terrain (0,3%) verloren.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2011 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 6,34% gesteigert werden. Das schwierige Wirtschaftsumfeld führte zu einem deutlichen Rückgang der Börsenkurse. Die Kunden hielten sich im Wertschriften- und Anlagegeschäft zurück, was zu einem leichten Rückgang des Kommissionsertrages dieser Sparte um 1,6% führte. Der Ertrag aus dem übrigen Dienstleistungsgeschäft nahm um 5,0% zu. Das Handelsergebnis erhöhte sich klar auf 272'834 Franken (Vorjahr 186'984 Franken).

Der Bruttogewinn 2011 beträgt 2,606 Mio. Franken und liegt um 210'422 Franken höher als im Jahr 2010. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,675 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte

unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'946.31 Franken (Vorjahr 281'500.30 Franken).

Weiterhin auf Erfolgskurs

Verschiedene Umfragen bestätigen immer wieder das positive Image der Raiffeisenbanken. Auch die Raiffeisenbank Heiden geniesst einen hervorragenden Ruf in der Bevölkerung: 5'278 Personen zählen zu den Genossenschaftsmitgliedern und profitieren von zahlreichen Vorteilen. Insgesamt pflegen rund 10'500 Kunden eine Bankbeziehung mit der Raiffeisenbank Heiden.

GV Freitag, 13. April 2012

Die Generalversammlung für die Genossenschafte der Raiffeisenbank Heiden findet am 13. April 2012 statt. Dort wird über das Geschäftsergebnis und die Verwendung des Reingewinns befunden. Die GV findet in Heiden und mittels Satellitenübertragung in Speicher statt.

Attraktiver Arbeitgeber – lokal verankert

Die Raiffeisenbank Heiden ist eine attraktive Arbeitgeberin. Dies wurde mit dem Anerkennungspreis „plusplusAR“ vom Kanton Appenzell Ausserrhoden bestätigt. Es ist uns ein wichtiges Anliegen, die sozialen Strukturen in der Region zu fördern und zu unterstützen. Mit Sponsoring, Bar- und Sachspenden unterstützt die Raiffeisenbank Heiden das gesellschaftliche Leben im Geschäftskreis. Die lokale Verankerung gibt Halt und Solidarität, die nationale Vernetzung in der Raiffeisen Gruppe Sicherheit und umfassende Kompetenz.

*Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung*

Freitag, 23. März 2012

Ausstellung: 18.00 Uhr bis 21.00 Uhr

Festwirtschaft: 18.00 bis 23.00 Uhr

Bar: 21.00 bis 01.00 Uhr

Samstag, 24. März 2012

Ausstellung: 10.00 Uhr bis 19.00 Uhr

Festwirtschaft: 10.00 bis 22.00 Uhr

Bar: 19.00 bis 01.00 Uhr

(Achtung: Sommerzeitumstellung)

Sonntag, 25. März 2012

Ausstellung: 10.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Festwirtschaft: 10.00 bis 18.00 Uhr

S Rechtobler Gwerb rondom zwäg

Sonntagsbrunch

sehr reichhaltige Tombola

Ballonwettbewerb

Grosser Flohmarkt im Kronenbühl

Da Pfarrer Haegler Ende März das Kronenbühl verlässt, um eine 7-Zimmer Wohnung gegen eine 2-Zimmer Wohnung zu vertauschen, ist er gezwungen, einen Teil seiner privaten Habe zu veräussern. Daher hat er sich entschlossen, in zwei verschiedenen Räumlichkeiten Gegenstände zum Kaufe anzubieten, und zwar zu vorteilhaften Preisen, eben einem Trödler-Markt entsprechend. Die wertvolleren Teile werden folglich in der Galerie angeboten, die weniger wertvollen Gebrauchsdinge in der Garage nebenan zu haben sein. Dazu dienen die 4 Wochenenden im Monat März, nämlich

am Freitag, 2. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 3. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

am Sonntag, 4. März von 15–18 Uhr

am Freitag, 9. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 10. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

am Sonntag, 11. März von 15–18 Uhr

am Freitag, 16. März von 15–18 Uhr

am Samstag, 17. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

am Sonntag, 18. März von 15–18 Uhr

am Freitag, 23. März von 15–18 Uhr
am Samstag, 24. März von 10–12 Uhr
und von 15–18 Uhr

und am Sonntag, 25. März von 15–18 Uhr

Ein Besuch (oder sogar deren mehrere) würde sich sicher lohnen, weil die angebotenen Gegenstände vom Besitzer stets vorsichtig behandelt worden sind und Sorge dazu getragen wurde. Es gelten überhaupt generell Ermessens-Preise, über die man sich gegenseitig absprechen kann. Wichtig ist mir, dass sie Käufer finden, denen damit gedient ist, sodass ich sie nicht in den Umzug integrieren muss! In diesem Sinne lade ich zur unverbindlichen Besichtigung ein und freue mich auf Ihren Besuch an einem der eben genannten Daten und Zeitangaben.

C. Haegler, Pfr.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Email: redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

Druckerei Traber AG
Unterdorf 12, 9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email: traberdruck@span.ch

BIKE-SHOP VALI KAST

NEU

Tag der offenen Tür

während der Gewerbemesse

Samstag, 24. März 2012

10.00 – 18.00 Uhr

bei

BIKE-SHOP · Vali Kast

Kirchstrasse 2, 9038 Rehetobel, Tel. 079 / 299 10 66

ab 27. März jeweils von Di – Sa für Sie geöffnet:

Di – Fr 14.30 – 18.00 Uhr

Sa 13.00 – 16.00 Uhr

oder nach Vereinbarung

Wir freuen uns auf Sie!

Valentin & Priska Kast

*frisch und
fründlich* **Volg**

Volg Rehetobel

9038 Rehetobel, Tel.-Nr. 071 877 12 85

Wir ziehen um!

**Wir freuen uns, Sie ab dem 15. März 2012 in
unseren neuen Räumlichkeiten an der**

St. Gallerstrasse 7

begrüssen zu dürfen.

Ihr Volg-Team Rehetobel

Unsere NEUEN Öffnungszeiten:

Montag-Freitag 06.30 – 19.30 Uhr durchgehend

Samstag 06.30 – 17.00 Uhr durchgehend

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewheiden.ch

Aufruf

Der Autofahrer, der am Montag, 20. Februar 2012 den grünen Suzuki-Jeep auf dem Parkplatz beim neuen Volg beschädigt hat oder Personen, die selbiges beobachtet haben, melden sich bitte bei

Daniel Schmid
079 78 66 987

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wäld AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@spain.ch

...für alle Drucksachen!

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Gemeindeverwaltung ist am 8. März 2012, Nachmittag, geschlossen

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Am 8. März 2012, nachmittags, nimmt das gesamte Verwaltungsteam an einer Ausbildung betreffend dem neuen Harmonisierten Rechnungsmodell II (HRM II) teil. Dies im Hinblick auf die Einführung der neuen gesetzlichen Grundlagen, die per 01. Januar 2013 in Kraft treten.

Wir bitten Sie um Verständnis.
Ihre Gemeindeverwaltung Rehetobel

Andreas Erni
Versicherungs- und
Vorsorgeberater
Telefon 071 898 80 85
andreas.erni@mobi.ch

Ich freue mich, Sie an
der Gewerbeausstellung
«rond om s Rechtobler Gwerb»
am Mobilier-Stand persönlich
kennen zu lernen.

Die Mobilier

Versicherungen & Vorsorge

Generalagentur AusserRhoden, Adrian Künzli
Poststrasse 7, 9102 Herisau
Telefon 071 353 30 40, Telefax 071 353 30 63
ar@mobi.ch, www.mobiar.ch

120130B03GA

WO LEBENSFREUDE WÄCHST

Herzlich willkommen in der Stiftung Waldheim. In unseren sechs modernen Wohnheimen - herrlich gelegen zwischen Säntis und Bodensee - bieten wir Erwachsenen mit geistiger, psychischer, autistischer und mehrfacher Behinderung ein lebenslanges Zuhause.

Betreute Wohnheimplätze und eine vielseitige Beschäftigung bilden die Grundlagen für einen Lebensraum zum Wohlfühlen. Offenheit für Begegnungen und Gastfreundschaft werden an 365 Tagen pro Jahr gelebt.

Sie bekommen einen ersten Eindruck auf unserer Homepage www.stiftung-waldheim.ch oder rufen Sie uns an unter 071 886 66 10.

Besten Dank für Ihre Spende, PC 96-18177/2

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

Eine Heimat
für Behinderte.

www.stiftung-waldheim.ch

stiftung
waldheim

www.stiftung-waldheim.ch

CLAUDIA's
BLUMENATELIER

Claudia Pagitz, Floristin

St.Gallerstrasse 7
Postfach 69
9038 Rehetobel

Mobile 078 668 91 05
E-Mail claudia.pagitz@gmx.ch
www.claudias-blumenatelier.ch

Neueröffnung am 15. März 2012

Öffnungszeiten:

Montag 09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 Uhr
Dienstag 09.00 - 12.00
Donnerstag 09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 Uhr
Freitag 09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 Uhr
Samstag 09.00 - 14.00

Oster-Workshop

für Kinder ab 4 Jahren

Mittwoch, 28. März 2012

von 14.00 - 16.00 Uhr

(Bitte anmelden bis 26. März 2012)

Steuererklärung 2012

Wünschen Sie Hilfe beim Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung?

Ich biete Ihnen eine individuelle Beratung an bis zur kompletten Erledigung der Formalitäten.

Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Marcel Rohner
Sonnhalde 2 C
9410 Heiden
Tel. 071 891 30 82
marcel.rohner50@gmail.com

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

www.rehetobel.ch

...und nachschauen, ob die Tageskarten noch frei sind.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im März:
Hirs und Haselnuß-Fuchs-
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

10-Korn-Dinkel

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Rond om -
machen wir den Weg frei.

Besuchen Sie uns an der Gewerbeausstellung in Rehetobel vom 23. bis 25. März 2012. Wir freuen uns, Sie an unserem Stand begrüßen zu dürfen.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

RAIFFEISEN

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

- Reparaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.? Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Inserate

an die Druckerei
Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald AR
071 877 27 57
traberdruck@span.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

WENK AG

9044 WALD AR
9038 REHETOBEL

HOCHBAU
TIEFBAU
TRANSPORTE
MULDENSERVICE
BAGGERARBEITEN
NATURSTEINMAUERN
KANALISATION
QUELLFASSUNGEN
VERKAUF VON BAUMATERIALIEN

Tel. 071 877 17 93
Nat.: 079 447 67 47
Fax: 071 877 17 45

Internet: www.wenkbau.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Elektro
Telematik
Energie
Wärme

- Kundennähe
- Kompetenz
- Teamfähigkeit

dürfen für unsere zukünftigen Stelleninhaber keine Fremdwörter sein. Unser Unternehmen mit über 30 Mitarbeitern ist in der Energieversorgung und Installationstechnik im Appenzeller Vorderland tätig.

Wir suchen einen engagierten, zuverlässigen

Leiter/in Rechnungswesen

Ihr Aufgabengebiet:

- Finanz-, Betriebs- und Anlagebuchhaltung
- Personal- und Lohnadministration
- Energieabrechnung- und Statistik

Wir bieten Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz, den Anforderungen der Kaderstelle entsprechendes Salär, anspruchsvolle und vielseitige Arbeiten, Weiterbildungsmöglichkeiten und ein hohes Mass an Selbstständigkeit in einem spannenden Umfeld.

Interessiert? Dann senden Sie uns Ihre Bewerbung bis 9. März 2012. Herr Christoph Mettler, Betriebsleiter, erteilt in einem persönlichen Gespräch gerne weitere Auskünfte.

EW Heiden AG, Bachstrasse 6a, 9410 Heiden
Tel. 071 898 89 40, www.ewheiden.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob.: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Tel 143
Die Dargebotene Hand
Ostschweiz und FL
www.ostschweiz.143.ch
Ihre Spende hilft!
PC 90-10437-2

TELEFON • CHAT • MAIL

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

www.rehetobel.ch

...wir sind dabei

R. STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Transporte mit Kranablad...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werkleitungen,
Humus- und Kieslieferungen,
Sport- und Reitplätze

Brüllisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenausbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

Besser Isolieren statt Frieren! Ist erst noch steuerlich absetzbar. Ich weiss wie!

Übernachtungsquartiere gesucht!!!!

Am 13. April 2012 (Karfreitag) gastiert der Teens-Chor Adonia, mit live Band, im Rahmen der Schweizertournee (2012) in Wald AR. Der Chor besteht aus ca. 65 SängerInnen im Alter zwischen 13 und 20 Jahren.

In diesem Zusammenhang suche ich Privatquartiere. Wer mindestens zwei dieser Gruppe für eine Nacht beherbergen kann (alle TeilnehmerInnen haben einen Schlafsack dabei), möchte sich bitte bei

Enza Welz Telefon 071 877 33 35 melden.

Herzlichen Dank!

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brüllisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuegmbh@bluewin.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Liftturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

wann	was	wo	wer
1. März, Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
2. März, Fr. 19.30	Weltgebetstag	evang. Kirche	
3. März, Sa. 18.00	Ritmos and Friends	GZ	Rythmos-Ensemble
	10.00-12.00	Info «Zonenplan Kronenbühl Süd und Ost»	Gemeindekanzlei
	19.30	6. Übung	GZ ZS Dorf
5.-11. März	Röstiwoche	«ob dem Holz»	
5./6. März 19.00	BLS/AED Grundkurs	GZ	Samariterverein
6. März, Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Löwen	Landfrauen
	19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ Samariterverein
7. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6	Heiden
	19.30	6. Übung	GZ ZS Säghloz
9. März, Fr. 19.30	HV Verein Solardorf	GZ	
10. März, Sa.	Ökumenischer Projekttag Oberstufe		
	19.00	Verbandsschiessen 2012 in Rehetobel	GZ ZS Kaien
	10.30	HV Ornithologischer Verein	Rest. Mineralbad
11. März., So	Ökumenischer Suppentag	evang. Kirche/GZ	
		Abstimmungssonntag	
12. März, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
	20.00	Samariterübung	GZ
13. März., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
15. März, Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
15. März, Do.	Neueröffnung Volg-Laden und Claudia's Blumenatelier	GZ	
	20.00	«Das WowPrinzip»	GZ S+E Rehetobel
16. März, Fr. 19.00	Naturvortrag	GZ	rechtoablerNatur
17. März, Sa.	Rosenaktion		kath. Kirche
	19.30	3. Freie Übung	GZ ZS Dorf
	20.00	Schützenabend	Rest. Bären ZS Robach
17./18. März	Skiweekend	Pizol	Sportverein
20. März, Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
21. März, Mi	Kantonaltagung Landfrauen	Herisau	
22. März, Do. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
23.-25. März	Gewerbeausstellung Rehetobel	GZ	Gewerbeverein
24. März, Sa. 20.00	HV ZS Robach	Rest. Sonne	Speicherschwendi
	10.00-18.00	Tag der offenen Tür	Bike-Shop Vali Kast
25. März, So. 17.00	Konzert «Paul Giger und Marie-Luise Dähler»	evang. Kirche	
27. März, Di. 19.00-21.30	L'ITALIA A PASQUA (1. Abend)	Küche Schulhaus	WEB Vorderland
	20.00	Zischtigs Höck	
29. März, Do. 19.30	GV Schwimmbad Rehetobel	Rest. Alte Post	
	20.00	Elternforum	GZ Elternrat / S+E
30. März, Fr. 18.30	Flöten - block und quer	evang. Kirche	MSAV
	19.00	HV Verkehrsverein	Rest. Alte Post
	19.30	HV Bibliothek Rehetobel	Bibliothek
	20.00	HV FDP Rehetobel	
31. März, Sa. ab 10.00	Osteremärtli	GZ	Gemischtchor
	19.30	Endschiessen	GZ ZS Dorf

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. März 2012

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. März 2012

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Sie fahren damit einen Tag lang zum äusserst günstigen Preis
von CHF 40.- mit den öffentlichen Verkehrsmitteln
(2. Kl.) im festgelegten Geltungsbereich.
Nutzen Sie das Angebot der Gemeinde Rehetobel!

Es hät solange's hät!

März 2012

Eine grossartige Gewerbeschau «rond om sRechtobler Gwerb» durften wir gemeinsam geniessen. Namens der Gemeindebehörden und sicherlich auch im Namen vieler Besucherinnen und Besucher gratulieren und beglückwünschen wir das OK und die Ausstellenden zu diesem geglückten Anlass. Kontakte wurden gepflegt, Freundschaften gefestigt, Vertrauen gestärkt und vieles mehr. Wir danken «em Rechtobler Gwerb» und wünschen eine erfolgreiche Zukunft.

Ueli Graf, Gemeindepräsident.

Aktuelles in Rehetobel

Abwasseranschluss Goldachtal

Die Gemeinden Rehetobel und Speicher betreiben heute eigene, kleinere Abwasserreinigungsanlagen (ARA). Kleinere Anlagen weisen höhere Betriebskosten auf als zentrale, grössere Anlagen.

Im Hinblick auf anstehende Sanierungsarbeiten ist der Zeitpunkt für eine Standortbestimmung zur Abwasserentsorgung richtig.

Die Gemeinden haben 2009 eine gemeinsame Fachkommission gebildet. Die Kommission hat sich mit der Frage befasst, wie in Zukunft die Abwässer behandelt werden sollen. Nach der Prüfung vieler möglicher Varianten kam die Fachkommission zum Schluss, dass ein Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein AVA einer Sanierung der gemeindeeigenen Anlagen vorzuziehen ist. Diese Anschlusslösung stellt langfristig die günstigste Lösung dar. Zusätzlich bietet sie Vorteile beim Gewässerschutz.

Die Abwasserreinigungsanlage Rehetobel wird in eine Abwasservorbehandlungsanlage umgebaut. Rechen und Sandfang werden weiter genutzt. Grobes Material wird so aus dem Abwasser entfernt. Das vorgereinigte Wasser fliesst in einem gebohrten Kanal (Mikrotunnel) unter dem Michlenberg bis zum Einleitpunkt Lobenschwendi. Dort wird der Zusammenschluss mit der Leitung von Speicher erfolgen.

Ohne Pumpstufe fliesst das vereinte Wasser durch den Düker Eggersriet. Nun wird das Wasser ins Kanalnetz des Abwasserverbandes Altenrhein eingeleitet.

Die nicht mehr genutzten Anlageteile werden für die Bewirtschaftung der Abwässer und für die Gemeindewerke weiter verwendet.

Die Gewässer profitieren

Auf der ARA Altenrhein wird das Abwasser besser gereinigt. Diese grosse ARA verfügt über zusätzliche Verfahrensstufen. Zudem ist eine weitere Verfahrensstufe zur Elimination von Mikroverunreinigungen vorgesehen.

Durch den Verzicht auf die Einleitung von gereinigten Abwässern werden die Bäche im Goldachtal weiter entlastet.

Schlammtransporte auf der Strasse entfallen.

Heute wird der Klärschlamm von den beiden Anlagen Rehetobel und Speicher mit LKWs zur Weiterbehandlung in die ARA Altenrhein gefahren. Diese Transporte werden mit der neuen Lösung wegfallen.

Der Energieverbrauch wird reduziert.

Grosse Anlagen weisen einen geringeren spezifischen Energieverbrauch auf: Das Abwasser kann effizienter gereinigt werden. Dank der topografischen Verhältnisse kann das Wasser ohne zusätzliche Pumpstufen ins Kanalnetz des AVA eingeleitet werden.

Die Abwasserreinigung wird noch sicherer.

Mit der Aufhebung der kleinen Anlagen Rehetobel und Speicher wird ein weiterer Schritt zu einer noch sichereren Abwasserentsorgung getan. Die Anlage in Altenrhein verfügt über hohe Redundanzen: die Verfahrensstufen sind mehrstrassig, wichtige Aggregate stehen immer in doppelter Ausführung bereit. Bei einem Unfall mit giftigen Abwässern kann dank grosser Volumen besser reagiert werden.

Weiteres Vorgehen

In Rehetobel findet eine öffentliche Informationsveranstaltung mit dem Thema: *Beitritt zum AVA und Abwasseranschluss Goldachtal* statt.

Termin: 1. Mai 2012 ab 20:00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrum

Dort wird über die genaue Linienführung, technische Bauwerke, Beitritt zum AVA und die Kosten informiert. Die betroffenen Grundeigentümer hatten bereits die Möglichkeit sich über das Projekt zu informieren.

Am 23. September 2012 stimmen die beiden Gemeinden in der Volksabstimmung über den Beitritt zum AVA ab. Stimmt die Bevölkerung in beiden Gemeinden dem Vorhaben zu, so wird die weitere Projektierung ausgelöst. Mit den Arbeiten kann dann im Herbst 2013 begonnen werden.

Thomas Albrecht

Roger Kast in die GPK!

Die beiden Rehtobler Ortsparteien der FDP - die Liberalen und der SVP empfehlen Ihnen den Bankfachmann **Roger Kast, Jahrgang 1982** als neues GPK-Mitglied zur Wahl.

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) überprüft und hinterfragt in

ihrem Gremium den Sinn oder Unsinn von Investitionen, Ausgaben und Finanzplanungen.

Roger Kast ist als waschechter Rehtobler, hier aufgewachsen, verwurzelt und an der Holderenstrasse 12 zuhause und ist für diese sehr wichtige Funktion zur Überprüfung der Gemeindefinanzen für uns alle im mehrfachen Hinsicht ein Glücksfall! Nebst seiner beruflichen Tätigkeit «Leiter Services» der Raiffeisenbank Heiden besitzt Roger Kast nicht nur die nötige Erfahrung in Buchhaltung, Planung und Controlling, sondern auch einen sehr gut gefüllten Ausbildungsrucksack. Nach der Lehrzeit zum Kaufmann bei der ehemaligen Raiffeisenbank Staad bildete er sich nebenberuflich in den letzten Jahren zum Finanzplaner und Bankfachmann mit eidgenössischem Fachausweis weiter. In seiner Funktion als Leiter Services ist Roger Kast unter anderem auch zuständig für das Finanz- & Rechnungswesen der Bank, führt hierzu vier Mitarbeiter und ist zudem der Lehrlingsverantwortliche und Leiter der Informatik der umsichtigen Genossenschaftsbank unserer Region. Roger Kast weist noch dazu bereits auch mehrjährige Vorstandserfahrung in Nonprofit-Organisationen und der öffentlichen Hand aus. So ist er umsichtiger Kassier und Buchhalter unserer Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel und war langjähriger Fourier (Zahlmeister) des Feuerwehr Zweckverbandes Wald-Rehetobel. Aber auch als Revisor, Kassier und Aktuar in Vereinen ist Roger Kast sehr geschätzt! Die beiden Ortsparteien bitten Sie nebst ihren Bürgerpflichten betreffend Steuern & Abgaben auch ihre Bürgerrechte bei der Ersatzwahl in die GPK wahrzunehmen! FDP - die Liberalen und die SVP hoffen mit und für Roger Kast auf eine hohe Wahlbeteiligung in dieses wichtige, im Hintergrund für uns alle tätige Gremium der GPK!

Katharina Schläpfer-Bollhalder,

Präsidentin der Ortspartei Rehetobel FDP - die Liberalen

Ortsmarke Rehetobel

REHHALDE

Vermehrt beklagen sich Liegenschafts- und Ferienhausbewohner, dass es bei Vermietungen Probleme gibt wegen der Ortsbezeichnung «...tobel». Unter Tobel versteht man schattig, feucht, waldig, steil, ohne Aussicht...

Die Behörde nimmt diese Kritik ernst. Sie hat eine Findungskommission gebildet, die sich mit einem renommierten Marketingbüro in

Verbindung gesetzt hat, um eine Marke zu entwickeln, welche der wirklichen Situation gerecht wird und die ausgesprochen sonnige und freundliche Lage des Dorfes berücksichtigt. Verschiedene Vorschläge für eine neue Ortsbezeichnung, wie Rehkrete, Rehalp, Rehtour, Rehgupf oder Rehkaien sind diskutiert worden, wobei Rehhalde am meisten Zuspruch fand und von dem auch eine erste Skizze für ein neues Wappen vorliegt. Auch die Bevölkerung soll in die Ortsnamenfindung einbezogen werden und darum wird – vor allem auch auf Rücksicht auf die werktätigen Einwohner – Übermorgen Sonntag von 10-11 Uhr von der Findungskommission in Zusammenarbeit mit dem Verkehrsverein beim Gemeindezentrum eine Standaktion durchgeführt. Bringen Sie also Ihre Ideen für einen neuen Ortsnamen – und vielleicht schon Skizzen für das neue Wappen – an den Stand.

Die Findungskommission und der Verkehrsverein freuen sich auf konstruktive Vorschläge

Wenn die Temperaturen wieder steigen...

die Sonnenstunden und Tage länger werden, kommen zweifellos Frühlingsgefühle auf. Dabei waren wir doch erst noch am «Guetzli» backen mit unseren Bewohnern. Die fleissigen Hände von den Frauen der Altersheimkommission trugen zum guten Gelingen bei. Die weihnachtliche Vorfriede wurde aber nicht nur vom Duft der Gebäcke, sondern auch von der Dekoration im ganzen Haus geweckt. Der mit riesigen Goldkugeln geschmückte und beleuchtete Tannenbaum vor dem Haus war schon von weitem zu sehen. Am 6. Dezember freuten wir uns über den Besuch vom Samichlaus. Der Höhepunkt war dann aber doch die Bewohnerweihnacht mit vielen Gästen und einem exklusiven Weihnachtsmenü. Die Küchencrew hat Grossartiges geleistet.

Herzlich Dank nochmals an alle singenden und musizierenden Chöre und Formationen. Die Freude und Erinnerungen bei unseren Bewohnern waren noch lange spürbar. Auch der Besuch vom Kindergarten bei uns im Haus «ob dem Holz» war ein sehr bereicherndes Erlebnis.

Im Februar war nun die Fasnacht angesagt. Dabei kamen unsere kreativen Frauen erneut zum Zuge. Das Haus wurde nach dem diesjährigen Motto «Tiere» dekoriert.

Am Fasnachtsfest waren viele bunte Tiere vom Marienkäfer bis zum Elefanten zu sehen, die sich als lange Schlange zur Fasnachtsmusik bewegten. Feines Fasnachtsgebäck und Kaffee rundeten das Fest ab.

Wir mussten leider auch Abschied von Bewohnern nehmen die in unserem Haus lebten und wir denken an die vielen schönen unvergesslichen Momente zurück die wir mit ihnen erleben durften. Den Angehörigen nochmals vielen Dank für das entgegengebrachte Vertrauen.

Nun ist es März und an den schönen Frühlingsblumen überall im Haus erfreuen wir uns alle. Auch die wärmenden Sonnenstrahlen werden von unseren Pensionären besonders geschätzt.

Bei unserer traumhaften und einmaligen Aussicht lohnt sich ein Besuch in unserer öffentlichen Gaststube. Unsere tägliche Öffnungszeit der Gaststube ist von 11.00 bis 17.00 Uhr. Die Terrasse ist bei angenehmen Temperaturen bereits geöffnet.

Am 6. Mai ab 9.00 Uhr findet im Haus «ob dem Holz» unser jährlicher Brunch statt. Gerne nehmen wir Ihre Reservation unter 071 877 12 72 entgegen.

Wir freuen uns auf Sie und wünschen Ihnen eine schöne Vorfrühlingszeit.

Das Team vom Haus «ob dem Holz»

Zukunft des Gasthof Löwen

Nachdem wir vergebens versucht haben, einen Nachfolger zu finden, haben sich unserer Tochter Liselotte Tobler und ihr Partner Roy Eberhart entschlossen, den Löwen vorderhand weiter zu führen.

Ein Käufer versprach uns, den Gasthof zu kaufen, sobald er einen Pächter finden werde. Doch leider ist bis heute nichts daraus geworden.

Der Projektgruppe David Fässler, Sarah Koller und Mithelferinnen und -helfer danken wir nochmals herzlich für ihre grossen Bemühungen. Auch uns liegt es am Herzen, dass unser Löwen dem Dorf erhalten bleibt. Er soll ein Treffpunkt bleiben, wo jedermann einkehren darf, sei es für einen gemütlichen Hock oder ein feines Essen aus Liselottes Küche. Wir freuen uns, wenn die Rechtoberler Gäste das Restaurant besuchen und uns so unterstützen.

Elsi und Kurt Tobler

Neuer Dienstkreis für Notfälle

Liebe Rehetoblerinnen, liebe Rehetobler
Ab Mai 2012 werde ich zusammen mit den Ärzten vom Mittelland den Notfalldienst sicherstellen. Das bedeutet, dass die Gemeinden Rehetobel, Wald, Trogen, Speicher und Speicherschwendi einen neuen Dienstkreis bilden. Es ist jeweils ein Arzt während einer Woche für Notfälle erreichbar. Für Sie wird sich wenig ändern. Im Notfall wenden Sie sich wie bis anhin an Ihren Hausarzt oder Sie wählen die Helpline 0844 55 00 55. Falls Ihr Hausarzt nicht erreichbar ist, dann erfahren Sie von seiner Praxis, wer Ihnen mit einem Hausbesuch oder einer Konsultation weiter helfen kann.

Bei allfälligen Fragen stehe ich Ihnen selbstverständlich gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüssen

Dr. med. Teddy Kaufmann

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Die Feder ist von unserem Bürofenster gelöst, aufgetaut und zum Schreiben bereit.

Als Zugezogene ist es uns nicht möglich, über das Dorfleben von anno dazumal schreiben oder dorfbekannte Anekdoten zum Besten zu geben. Aber warum nicht ein sehr persönlich gefärbtes Handbuch für Neuzuzüger wie uns?

- 1) Einheimische und Zugezogene lassen sich unter anderem in der Aussprache des Dorfnamens unterscheiden. Wenn Erstere vom «Rächtobel» reden, stiftet das bei Letzteren anfangs Verwirrung, da in ihrem Sprachgebrauch «Retobäl» üblich ist.
- 2) Im Postauto grüsst einen der Fahrer beim Einsteigen sehr freundlich und verabschiedet einen in der Regel beim Aussteigen. Er entschuldigt sich sogar für Verspätungen! Wenn es sein muss, hält das Postauto zwischen Stationen, um Leute aussteigen zu lassen. Kommt jemand zu spät wird sofern möglich gerne ein unplanmässiger Stop eingeschaltet oder gewartet. Mein persönlicher Highlight: Eine Touristengruppe mit dem Ziel Urwaldhaus kam auf der Strecke HB St. Gallen - Robach in den Genuss einer fachkundigen gratis Liveführung durch den Postautochauffeur. Wahnsinn! Als Stadt-St.Galler bin ich mich von den Busbetrieben anderes gewöhnt. Klammer auf. An dieser Stelle möchte ich es nicht versäumen, unseren tollen Postautochauffeuren ein grosses Lob auszusprechen. Klammer zu.
- 3) Die Heimkehr nach einem Arbeitstag im Büro hat etwas Befreiendes. Man hat das Gefühl, nach Hause in die Ferien zu fahren. Weg von der Hektik des Arbeitsalltags, zurück ins Grüne und an die gute Luft. Zeit zum durchatmen und neue Energie zu tanken!
- 4) Im Postauto trifft man (fast) immer jemanden den man kennt. Zeit für anregende Gespräche, spannende Begegnungen sowie den neusten Klatsch aus dem Dorf!
- 5) An die Anfangs ungewohnt vielen Kurven auf der Strecke zwischen St. Gallen und Rehetobel gewöhnt man sich schnell. Versprochen!
- 6) Trifft man sich im Dorf, wird freundlich begrüsst, anders als in der Stadt. Auch heute noch erwische ich mich dabei, dass ich in der Stadt Leute grüsse, die ich nicht oder nicht sehr gut kenne. Diese reagieren ganz erstaunt, heben verwundert den Kopf. Nicht selten huscht ein Lächeln über ihr Gesicht.
- 7) Und zu guter Letzt noch dies: Nach einer meiner ersten Tumstunden wollte ich mich gut in die neue Umgebung

einfügen und bestellte im Restaurant einen Gerstensaft aus dem anderen Appenzeller Kanton. Hauptsache Appenzell dachte ich mir. Nach anfänglichem Gelächter erklärten mir meine Tumkameraden, dass dies im Dorf, wie man auf Neudeutsch zu sagen pflegt, ein «No-Go» ist. In dieser Beziehung ist Rehetobel sehr St. Gallen-orientiert!

Wir fühlen uns sehr wohl in Rehetobel und sind froh, dankbar und glücklich auf einem so schönen Flecken Erde leben zu dürfen!

Die Feder ist leer und «ausgeschrieben». Sie fliegt weiter zu Nadja Peloli. Vielen Dank.

Marius Nissille

Solardorf Rehetobel

Verein Solardorf Rehetobel

1. Mitgliederversammlung – Vorstellung des Geschäftsmodells zur Stromproduktion

Am 9. März 2012 lud der Verein Solardorf Rehetobel zur ersten Mitgliederversammlung ein.

In seinem ausführlichen Jahresbericht erläuterte der Präsident Christian Eisenhut die vielfältigen Aufgaben, welche der Vorstand und weitere Personen in den Arbeitsgruppen im vergangenen ersten Vereinsjahr voller Elan anpackten.

Aus dem Jahresrückblick:

Dank den Solarabenden von Andreas Zech im 2010, dem Leitbild der Gemeinde Rehetobel und der Idee, in Rehetobel den fossilen Stromanteil der Haushalte mit Solarstrom zu ersetzen, entstand schnell der Gedanke, einen Verein zu gründen, der besonders Projekte für den Bau von Solarstrom-Anlagen in Angriff nimmt. Formell geschah dies dann am 15. März 2011. Folgende Präambel aus dem Leitbild unserer Gemeinde eignet sich hervorragend, um den Verein, seine Entstehung, seinen Zweck, seine Motivation und seine Ziele übergeordnet zu beschreiben:

«Im 21. Jahrhundert wird der Sonne eine hohe Bedeutung zukommen. Ihre Kraft durchdringt alle unsere Lebensbereiche und bietet Lösungen für die Zukunft. Diese Chance anzunehmen ist Notwendigkeit und Herausforderung zugleich. Wir nehmen sie an.»

Die gravierenden Herausforderungen, die auf uns zukommen, heissen Klimaerwärmung endliche Ressourcen von Öl, Gas, Kohle und Uran und das Anrecht aller Menschen auf Energie. Die Vision der 2000-Watt-Gesellschaft zeigt, wohin der Weg gehen muss. Die EU, der Bund, diverse Kantone (auch Appenzell Ausserrhoden) und Energiestädte wollen diese Vision verfolgen. Dass dies faktisch bedeutet, in der Strom- und Wärmeproduktion voll auf Erneuerbare Energien zu setzen, wollen wir in aller Deutlichkeit kommunizieren.

Die Energiewende hat bereits begonnen

Jeder von uns kann die Kraft der Sonne nutzen - in allen Lebensbereichen. Doch das geschieht nicht von alleine. Die Chance, solare Lösungen für die Zukunft zu nutzen, muss tatsächlich aktiv angenommen werden.

Positive Beispiele der Nutzung Erneuerbarer Energien zeigen auf, dass die Zukunft Erneuerbar ist:

- Die Anzahl der Solarwärme- und Solarstromanlagen ist in Rehetobel stark gestiegen.

- Die Gemeinde Rehetobel bezieht den Strom für gemeindeeigene Objekte zu 100% aus Wasserkraft. Das ist immerhin ca. 5% des Stromverbrauchs im Gemeindegebiet.
- Herisau, Teufen, Speicher und Heiden sind Energiestadt mit einem definierten Aktionsplan in Richtung 2000-Watt-Gesellschaft. Viele Gemeinden in der Nähe sind auf dem Weg dazu.
- Auf den Dächern der Schule Wies in Heiden liefert seit kurzem eine 200kWp-Solarstromanlage Strom für über 40 Einfamilienhäuser.
- Die eindrucklichste Zahl zum Schluss: Seit der Einführung der kostendeckenden Einspeisevergütung KEV vor knapp drei Jahren ist die Warteliste von Wasserkraft-, Wind-, Biomasse- und Solaranlagen auf eine Zahl von über 15'000 angestiegen. Das Energiepotenzial von über 8'000 GWh/a entspricht der Jahresproduktion der drei ältesten Kernkraftwerke in der Schweiz zusammen (Mühleberg, Beznau I und II). Die Projekte sind kurzfristig realisier- und auch bezahlbar. Das ist erst der Anfang. Worauf warten wir noch?

Arbeit im Vorstand

An 12 Sitzungen hat sich der Vorstand bis heute getroffen. Im Verlaufe des Jahres ist so nicht nur ein Vereinslogo entstanden, sondern ein eingespieltes Team gewachsen, in welchem die Arbeit Spass macht. Nach der überaus motivierenden ersten Jahreshälfte bot die heisseste Zeit im Jahr dem Vorstand Gelegenheit, den eingeschlagenen Weg des Vereins kritisch zu hinterfragen. «Wo wollen wir hin?», «Was braucht es alles dazu?», «Wollen wir überhaupt eigene Anlagen?» und «Möchten wir den ökologischen Mehrwert des Solarstroms direkt im Dorf verkaufen?»

Die Antwort der beiden letzten Fragen lautet «ja», dies entspricht unserem Vereinszweck. Unsere zentrale Frage bleibt stets: «Wie können wir mit bescheidenen personellen Mitteln den Vereinszweck – die Förderung von umweltgerechter Energie aus erneuerbaren Quellen in Rehetobel – optimal erfüllen?» Dafür wollten wir ein Geschäftsmodell erarbeiten, wozu eine Arbeitsgruppe gebildet wurde.

Arbeitsgruppe Geschäftsmodell

In unzähligen Arbeitsstunden legte die Arbeitsgruppe «Geschäftsmodell» den Grundstein für die Vereinszukunft. Unter Mithilfe von externen Fachpersonen wurde die Basis geschaffen, um loszulegen. Im Vorstand hatten wir immer wieder Gelegenheit, den aktuellen Stand kritisch zu hinterfragen und Entscheide zu fällen. Das Ergebnis wurde von Erich Friemel an der Versammlung sehr gut verständlich präsentiert:

Geschäftsmodell für vereinseigene Solarstrom-Anlagen:

Die Idee:

Die Bevölkerung gibt dem Verein Darlehen, für die ein deutlich höherer Zins als auf Sparkonten bezahlt wird. Mit diesem Kapital baut der Verein Solarstrom-Anlagen in Rehetobel. Der produzierte Strom wird an das EW und an Endverbraucher verkauft. Die Darlehen werden bei Ablauf zurückbezahlt. Grundlagen sind eine hohe Sicherheit für die Darlehen und gegenseitiges Vertrauen: aus dem Dorf, für das Dorf.

So funktioniert es:

Die Darlehen sind zu Fr. 1000.– gestückelt; grosse und kleine Darlehen sind gleich willkommen. Laufzeit: nach Absprache 3, 6 oder 10 Jahre zu einem festen Zinsfuss von

höchstens 1.25, 1.5 oder 2 %. Sicherheit für Darlehensgeber und Verein: Der Entscheid zum Bau jeder einzelnen Anlage fällt erst, wenn die Finanzierung zu 100 % gesichert ist. Mit dem Kapital aus den Darlehen erstellt der Verein Solarstrom-Anlagen auf grossen, gemieteten Dächern. Es werden ausschliesslich hochwertige, verlässliche Materialien von erfahrenen Firmen verwendet. Die Solarstrom-Anlagen produzieren während ca. 25 Jahren Strom. Die Amortisation der Anlagen erfolgt in 20 Jahren. Der erzeugte Strom wird ins SAK-Netz eingespeist.

Der physische Strom wird dem EW verkauft, der ökologische Mehrwert des hochwertigen Solarstroms wird vom Endverbraucher in Rehetobel finanziert. Das EW bezahlt mind. 7 Rappen pro kWh eingespeisten Strom, der Endverbraucher zahlt zusätzlich zur normalen Stromrechnung 30 Rappen pro kWh für den Solarstrom (bei andern Anbietern bis doppelt so teuer). Wichtig: Der Verbraucher entscheidet, wie viel Rechetobler Solarstrom er beziehen will. Aus dem Erlös beider Stromverkäufe bezahlt der Verein den vereinbarten Zins für die Darlehen. Bei Ablauf der Darlehen wird der volle Darlehensbetrag zurückbezahlt oder ein neuer Vertrag abgeschlossen. Der Verein kalkuliert mit einem kleinen Gewinn, der im Sinne des Vereinszwecks wieder investiert wird. Die ausführliche Dokumentation findet sich in unserem Businessplan auf: www.soldardorf-rehetobel.ch.

Ein Mustervertrag für die Dachmiete ist ausgearbeitet. Dieser wird Interessierten auch für private Projekte zur Verfügung gestellt. Wir möchten damit und durch weitere Beratungsdienstleistungen auch private Initiativen fördern und unterstützen. Ebenfalls ist das Finanzkonzept bereits erstellt und von Erika Kürsteiner vorgestellt worden. Der Verein ist für die Umsetzung bereit und möchte baldmöglichst eine erste Anlage verwirklichen.

Das können Sie beitragen:

- werden Sie Darlehensgeber
- stellen Sie Ihr grosses Dach zur Verfügung
- kaufen Sie bei uns Strom mit ökologischem Mehrwert

Unsere Veranstaltungen im 2011

Der Tag der Sonne am 14. Mai war bisher der Tag mit dem grössten Publikumsaufmarsch. Die Solarstimmung, die im Gemeindezentrum entstand, motiviert uns, einen solchen Anlass am **5. Mai 2012** erneut durchzuführen.

Am 9. Juni 11 stand mit der Reise zur **Intersolarmesse nach München** bereits der nächste Höhepunkt auf dem Programm. Die längere Car-Fahrt wurde für spannende Diskussionen unter Gleichgesinnten genutzt. Am **14. Juni 2012** werden wir wieder an die Intersolarmesse reisen. Kommen Sie auch mit?

Am **Informationsabend** vom 4. November 2011 hatten wir die Gelegenheit, vor dem Hintergrund der übergeordneten Vision der 2000-Watt-Gesellschaft für Rehetobel, den Stand des Freiflächenanlage-Projektes und die erste Idee der Finanzierung von vereinseigenen Solarstromanlagen zu präsentieren. Dabei wurde deutlich, dass wir von unserem Vereinszweck angetrieben werden und doch auch kritische Stimmen hören und berücksichtigen wollen. Aufgrund der eingangs erwähnten Herausforderungen gibt es genügend Anlass diese Möglichkeit auch weiterhin zu verfolgen.

Mit dem **Filmabend «Energie-Autonomie – die 4. Revolution»** folgte am 20. Januar 2012 der letzte öffentliche Vereinsanlass im ersten Vereinsjahr.

Abschluss und Dank

Nach der Beantwortung von Fragen aus der Versammlung verdankte Andreas Zech die Arbeit und Mithilfe der Vorstandsmitglieder, der Arbeitsgruppenmitglieder, die Unterstützung durch die Gemeinde und durch die Mitglieder mit gelben Rosen und Gebäck in Sonnenform. Bei Getränk sowie einem kleinem Imbiss und angeregten Gesprächen klang der Abend gemütlich erst gegen Mitternacht aus.

Kontakt und Anmeldung zur Mitgliedschaft:

Erika Kürsteiner (071 877 28 73, erika.kuersteiner@gmx.ch) Anmeldefomulare liegen bei der Gemeinde auf oder können auf der Homepage www.solardorf-rehetobel.ch heruntergeladen und an Erika Kürsteiner geschickt werden.

*Für den Vorstand des Vereins Solardorf Rehetobel
Gabriela Gehr-Huber*

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 8: Warmwasser

Spartipp 9: Ersatz Kühlgeräte

Neue Kühlschränke und Tiefkühlgeräte brauchen nicht einmal halb so viel Strom

wie ältere Modelle. Wann ist es sinnvoll, das Gerät zu ersetzen? – Produktion, Transport, Entsorgung der Geräte benötigen Energie, sogenannte graue Energie. Ein nur wenige Jahre altes Gerät zu ersetzen, ist darum nicht empfehlenswert, da die Lebensdauer von Kühlgeräten etwa 15 Jahre beträgt. Ein Ersatz ist dann sinnvoll, wenn bei einem in die Jahre gekommenen Gerät eine grössere Reparatur nötig wird oder wenn das Gerät älter als 10 Jahre ist.

Beim Kauf sind folgende Punkte wichtig:

- Wie viel Kühlraum bzw. Tiefkühlraum benötige ich wirklich? Kleinere Geräte brauchen weniger Strom.
- Ein Kühlschrank ohne kleines Gefrierfach hat mehr Kühlraum und braucht ca. 40 % weniger Strom.
- Kühlschränke mit der Etikette A+ sparen ca. 25 % Strom gegenüber Etikette A, mit der Etikette A++ bis zu 50 %. Neuerdings gibt es sogar Geräte A+++ . Ähnliches gilt für Tiefkühlgeräte. – Die Mehrkosten bei der Anschaffung zahlen sich nach wenigen Jahren durch die kleinere Stromrechnung aus: Mindestens A++ auf der Energieetikette ist ein Muss.
- Ein Verzicht auf die No-Frost-Funktion spart einiges an Energie.

Und zum Schluss eine Frage: Schaffen wir es in Rehetobel, den Stromverbrauch der Haushalte allmählich zu senken? Wir könnten einen Drittel unseres Stromverbrauchs einsparen, ohne auf irgendetwas zu verzichten. Je mehr Leute mitmachen, desto grösser der Erfolg!

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Herzlichen Dank

All den Personen, welche sich anlässlich meines 80. Geburtstages in irgend einer Form erkenntlich zeigten, möchte ich hiemit meinen Dank aussprechen.

Ihre Sympathiebekundungen haben mich sehr gefreut, daher ein liebes Dankeschön.

Gertrude Kast-Dorn

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Einladung zur
Hauptversammlung**

**Heute Freitag, 30. März 2012, 19.30 Uhr,
Restaurant Alte Post**

Der Verkehrsverein heisst Sie an der ordentlichen Hauptversammlung herzlich willkommen.

Unterstützen Sie uns – gestalten Sie mit – zum Wohl unseres Dorfes.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Majella Menzen

Das möge Gott verhüten (warum ich keine Nonne mehr sein kann)

Die Lebensgeschichte einer ehemaligen Nonne passt wohl ganz gut in die Zeit vor Ostern, gehen doch auch uns «gewöhnlichen» Christen in diesen Tagen öfter einmal Gedanken an das Göttliche in unserem Leben durch den Kopf...

Schon als kleines Mädchen hatte Majella den Wunsch, einmal Nonne zu werden, umso mehr als schon eine Tante in Afrika in der Mission tätig war und die Eltern unterstützten ihre einzige Tochter sehr. Zuerst galt es aber, die Wirren des Krieges zu überstehen, die Familie floh aus Aachen, wo Mariella geboren war und nach einem Aufenthalt im Erzgebirge landeten sie schliesslich in einem Dorf in der Gegend von Lüneburg, wo sie mit ihrem Bruder aufwuchs. Schon mit 15 Jahren verliess sie das Elternhaus um in einem Missionsinternat den ersten Schritt zur Verwirklichung ihrer Vision zu tun. Zur Freude des Vaters, der seine eigenen Wünsche in dieser Richtung nie verwirklichen konnte, in Gedanken an ihre Tante in Afrika, und für sich selber konnte sie sich gar nichts anderes mehr vorstellen. Und dann im Dezember 1959 stand die «frischgebackene» Schwester Maria Lauda am Flughafen mit Ziel Nairobi, wo sie ihre Ausbildung als Krankenschwester begann. Mit einer grossen Liebe zu Afrika und den Menschen in diesem Land bewältigte sie in den nächsten Jahren die manchmal fast unlösbaren Aufgaben im Dienste der Kranken. In verschiedenen Missionsstationen konnte sie beim Aufbau mithelfen und diese teilweise sogar leiten, dabei hatte sie als sehr selbstständig denkende Frau oft ihre Zweifel an den starren Ordensregeln an die sich auch im schwierigsten Umfeld halten musste. Als dann in Afrika die Aids-Epidemie richtig ausbrach war sie auch da wieder an vorderster Front, und dieser Einsatz führte dann auch dazu, dass sie schlussendlich aus dem Orden austreten musste.

Verschiedene Intrigen und die Tatsache, dass sie öffentlich Kondome verteilte, machten ihr ein weiteres Verbleiben unmöglich. Es war für sie sehr schwierig, wieder im «normalen» Leben Fuss zu fassen und wie sie das und ihre vielfältigen Aufgaben in der Mission bewältigt hat, ist sehr spannend zu lesen.

Trudi Bänziger

Die Bibliothek ist während den Frühlingsferien nur jeweils am Freitag 13. und 20. April geöffnet

KURSPROGRAMM

APRIL - SEPTEMBER 2012

BIKEN – GEWUSST WIE!

Ivan Keller
Samstag, 21.04.2012
Verschiebedatum: 28.04.2012, Zeit: 14:00-17:00 Uhr
Ort: Waldpark Heiden
Kurskosten: CHF 35.00, bei 7 Teilnehmenden

LERNEN, WIE FRAU/MANN LERNEN

Fritz Steiner, Ing. HTL
Donnerstag, 26.04.2012, Zeit: 18:30-21:00 Uhr
Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 60.00, bei 6 Teilnehmenden

OBLIGATORISCHER HUNDEHALTERKURS SKN (THEORIETEIL)

Carmen Zindel, Hundeeinstrukturin Certodog
Samstag, 28.04.2012
Zeit: 08:30-12:00 und 13:30-16:00 Uhr
Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 180.00
Anmeldung: Telefon 079 218 34 18 oder
E-Mail: carmen.zindel@animalcoach.ch

ITALIENISCH AUFBAUKURS A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
10 Dienstagabende, 01.05.-06.11.2012
Zeit: 17:45-19:15 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 250.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

ITALIENISCHKURS „SERATA ITALIANA“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
8 Dienstagabende, 01.05.-18.09.2012
Zeit: 19:30-21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

„LET’S TALK ENGLISH“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
8 Mittwochabende, 02.05.-12.09.2012
Zeit: 19:15-20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

INTERNET, FACEBOOK, CHAT & CO

Udo Szabo, CEO/Inhaber Firma PAUS AG
Guido Knaus, Lehrbeauftragter f. Informatik an PHR
Dienstag, 08.05.2012
Zeit: 20:00-22:00 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.00

„SPOT ON CULTURE“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin
SVEB1/Euroлта
5 Mittwochabende, 09.05.-19.09.2012
Zeit: 19:15-20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.00, exkl. Lehrmittel, bei 8 TN

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„ENERGETISIERTE HEILPFLANZEN“

Bruno Vonarburg, Teufen
Donnerstagabend, 10.05.2012, Zeit: 19:30 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00

POWER-ATMUNG

Dr. Almut Clausen, Lehrerin einer Atemschule
3 Mittwochabende, 30.05.-27.06.2012
Zeit: 19:00-21:30 Uhr
Ort: Theorieraum Feuerwehrhaus, Wolfhalden
Kurskosten: CHF 160.00, bei 6 Teilnehmenden

MALEN FÜR ERWACHSENE

Ruth Freund, Kunsttherapeutin, Wald AR
3 Mittwochabende, 29.08.-12.09.2012
Zeit: 19:30-21:30 Uhr
Ort: Malatelier UG Kindergarten, Wald AR
Kurskosten: CHF 150.00, inkl. Material & Getränke

DEN COMPUTER IM GRIFF – OFFICE 2010/2011

Guido Knaus, Lehrbeauftragter f. Informatik an PHR
5 Donnerstagabende, 30.08.-27.09.2012
Zeit: 19:30-21:30 Uhr, Ort: Schulhaus, Grub AR
Kurskosten: CHF 210.00, bei 6-7 Teilnehmenden

UMGANG MIT KRITIK

Annette von Schulthess-Mettler
Gordon-Konfliktlösungs-Trainerin,
Kommunikations-Fachfrau
2 Mittwochabende, 05.09.-12.09.2012
Zeit: 19:15-22:15 Uhr
Ort: Schulhaus Gerbe, Heiden
Kurskosten: CHF 135.00, bei 8 Teilnehmenden

VORTRAG AKTIV IN HEIDEN:

„IST LEISTUNGSFÄHIGKEIT ESSBAR?“

Anita Schneider, Oberriet SG
Dienstag, 11.09.2012, Zeit: 19:00-22:00 Uhr
Ort: Evang. Kirchgemeindehaus, Heiden
Eintritt: CHF 10.00
Während der Fragerunde können „leistungsfördernde Häppchen“ degustiert werden.

Anmeldungen an:

Weiterbildung AR Vorderland
BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch

Eine Heimat für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Sonne für Menschen mit Behinderung

Stiftung Waldheim baut neues Wohnheim in Rehetobel

Im Jahr 2016 soll in Rehetobel eine neue Sonne aufgehen: Diesen Namen wird das neue Wohnheim tragen, welches das sanierungsbedürftige «Neue Waldheim» ersetzen wird. Nach dem erfolgreichen Neubau in Walzenhausen schafft die Stiftung Waldheim auch in Rehetobel eine zeitgemässe Infrastruktur, die optimal auf die Bedürfnisse von Menschen mit Behinderung abgestimmt ist. Das neue Wohnheim «Sonne» wird 64 Bewohnerinnen und Bewohnern eine Heimat mit idealer Betreuung in angenehmer Umgebung bieten. Die Bauarbeiten beginnen im Jahr 2014. In der Übergangsphase wird ein Provisorium den reibungslosen Betrieb sicherstellen.

Was braucht es, um die Lebensqualität von Menschen mit geistiger und teilweise zusätzlicher körperlicher Behinderung zu erhöhen? Neben Engagement und speziellem Wissen braucht es Räume und Einrichtungen, die den besonderen Bedürfnissen dieser Menschen gerecht werden. In ihren modernen Wohnheimen in Teufen und Walzenhausen hat die Stiftung Waldheim dieses Angebot in den vergangenen Jahren geschaffen. Nun erneuert die grösste Ostschweizer Anbieterin von Wohnheimplätzen auch in Rehetobel ihre Infrastruktur. Der Stiftungsrat hat den Neubau des Wohnheims «Neues Waldheim» beschlossen und wird rund 25 Millionen Franken investieren. Das neue Wohnheim wird den Namen «Sonne» tragen.

Eine ideale Heimat auf Lebenszeit

«Wir wollen Menschen mit Behinderung auf Lebenszeit ein bestmögliches Zuhause bieten», sagt Geschäftsleiter Dorji Tsering. «Mit dem Neubau können wir diese Vision in Rehetobel viel besser verwirklichen.» Die Anlage wird nach den neuesten Erkenntnissen für behindertengerechtes Wohnen sowie nach aktuellen Energiestandards errichtet. Ein effizientes Betriebskonzept und eine deutlich verbesserte Logistik sind ebenfalls wichtige Ziele des Projekts. Das neue Wohnheim wird 64 Bewohnerinnen und Bewohnern in acht Wohngruppen eine Heimat bieten, mit optimaler Betreuung in angenehmer Wohnatmosphäre. Für rund 60 Mitarbeitende wird es ein attraktiver Arbeitsplatz sein. Die Planungen haben mit einer Vorstudie im vergangenen Jahr begonnen. 2012 setzt die Stiftung Waldheim das Vorprojekt im Rahmen der Quartierplanung um. Die Ausarbeitung des detaillierten Projekts, das Bewilligungsverfahren und die Ausschreibung folgen im kommenden Jahr, der Spatenstich findet 2014 statt. Eröffnet wird das neue Wohnheim voraussichtlich 2016. Die «Sonne» wird auch den Bewohnerinnen und Bewohnern des «Soldanella» eine Heimat bieten. Dieses zweite Rehetobeler Wohnheim ist ebenfalls in die Jahre gekommen. Das «Gründerhaus», das dritte Wohnheim in Rehetobel, wird in der heutigen Form weitergeführt.

Nachhaltiger Neubau statt aufwendige Sanierung

Das heutige «Neue Waldheim» bietet Menschen mit Behinderung nicht alle Vorzüge, die in der heutigen Zeit möglich sind. Die Zufahrtswege sind zudem umständlich, effiziente Betriebsabläufe sind nicht möglich und auch die Energiebilanz lässt zu wünschen übrig. Dringender Hand-

lungsbedarf ergibt sich auch aus den Wasserschäden, die sich in letzter Zeit gehäuft haben. Um Verbesserungen zu prüfen, hat die Stiftung Waldheim eine umfassende Projektstudie in Auftrag gegeben. Eine Gesamtanierung würde rund 4,5 Millionen Franken kosten, jedoch liessen sich die betrieblichen Mängel damit kaum beseitigen. Mit dem Neubau hingegen kann die Stiftung Waldheim in Rehetobel ihr Angebot stark verbessern und langfristig sicherstellen. Deshalb hat der Stiftungsrat sich für die teurere, aber wesentlich nachhaltigere Lösung entschieden.

Kurzportrait der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim – eine Heimat für Behinderte

1943 gegründet, ist die Stiftung Waldheim heute die Institution mit den meisten Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre sechs Wohnheime in Appenzell Ausserrhoden bieten rund 180 Erwachsenen mit mittlerer bis schwerer geistiger und teilweise zusätzlich körperlicher Behinderung eine Heimat. Mit etwa 250 Mitarbeitenden ist die nach modernen fachlichen und betrieblichen Konzepten geführte Stiftung eine der grossen Arbeitgeberinnen der Region. 21 Lehrlinge werden derzeit in sozialpädagogischen, pflegerischen und agogischen Berufen ausgebildet. Dies in einem Sektor, der zunehmend vom Mangel an Fachkräften gekennzeichnet ist.

www.stiftung-waldheim.ch

Rosental.
Das Kino.

Programm im April

So 1.4.	15:00	The Muppets
	19:15	The Descendants
Di 3.4.	20:15	Intouchables
Fr 6.4.	20:15	Mama Africa
Sa 7.4.	17:15	Ruf der Wale
	20:15	The Descendants
So 8.4.	Am Ostersonntag bleibt das Kino geschlossen	
Mo 9.4.	15:00	The Muppets
	19:15	Intouchables
Di 10.4.	14:15	Kinamol: Wildnis Schweiz
	20:15	The Descendants
Fr 13.4.	20:15	Extrem laut & unglaublich nah
Sa 14.4.	17:15	The Muppets
	20:15	Mama Africa
So 15.4.	15:00	Ruf der Wale
	19:15	Mama Africa
Di 17.4.	20:15	Extrem laut & unglaublich nah
Mi 18.4.	20:15	Cinéclub: Io sono l'amore
Fr 20.4.	20:15	The Vow – Für immer Liebe
Sa 21.4.	17:15	Ruf der Wale
	20:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
So 22.4.	15:00	The Muppets
	19:15	Extrem laut & unglaublich nah
Di 24.4.	14:15	Kinamol: Sommervögel
	20:15	The Vow – Für immer Liebe
Fr 27.4.	19:30	Backstage
	20:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
Sa 28.4.	17:15	Eine wen iig – Dällebach Kari
	20:15	The Vow – Für immer Liebe
So 29.4.	15:00	The Muppets
	19:15	Eine wen iig – Dällebach Kari

SEKUNDARSCHULE

Projektunterricht

In den dritten Klassen der Sekundarschule wird seit einigen Jahren sogenannter «Projektunterricht» durchgeführt. Eine Hauptarbeit besteht darin, im Team in Eigenregie ein Produkt herzustellen oder einen Anlass durchzuführen.

Ende Januar konnten viele gelungene Produkte dieser Gruppenarbeiten bewundert werden. Pocket-Einacher, umgebaute Hütten, eine nachgebaute Golden Gate Bridge, Webseiten zum Thema Sucht, ein Kochkurs oder ein Go-Kart zählten zu der Vielzahl von gelungenen Arbeiten.

Der Projektunterricht fördert das eigenständige, selbstorientierte und sinnvoll geplante Arbeiten und Lernen, entwickelt die Fähigkeit zur Teamarbeit und hilft Fortschritte beim Moderieren und Präsentieren zu erzielen.

Es ist erstaunlich und sehr erfreulich, mit wie viel Elan und Ausdauer die Gruppen den oft riesigen Aufwand angehen und alle die unerwarteten Probleme und Schwierigkeiten meistern. Umso grösser aber sind Freude und Stolz über ein gelungenes Projekt. Im Folgenden berichten 2 Schülergruppen von ihren Erfahrungen.

Gruppenprojekt Go-Kart 3.Sek.

Wir suchten ein Projekt, das unser mechanisches Wissen forderte. Da kamen wir auf die Idee, dass Thomas noch zuhause auf dem Stallboden einen auseinander geschraubten defekten Go-Kart hat, der seit vielen Jahren herum stand. Wir machten uns Gedanken, ob wir es wohl schaffen könnten, das Gefährt wieder in Gang zu bringen. Es gab schon Probleme den Go-Kart herunter zu nehmen und in die Werkstatt zu befördern. Thomas und Manuel mussten ihn tragen, weil ein Radlager defekt war und wir ihn nicht stossen konnten. Erst als wir ihn vom Staub befreit hatten sahen wir die vielen Mängel. Wir liessen uns das Projekt nochmals genau durch den Kopf gehen und

überlegten, ob wir es ohne Hilfe von Erwachsenen schaffen würden.

Die Idee am Go-Kart zu arbeiten war früher schon mal da. Wir hatten damals nicht erwartet, dass wir einmal während der Schulzeit ein solches Projekt durchführen könnten, das uns soviel Spass macht. Obschon wir die vielen Mängel nicht erwartet hatten, waren wir mit dem Projekt sofort Feuer und Flamme.

Von Manuel Bänziger, Thomas Sturzenegger und Benjamin Höhener

Gruppenprojekt: Back- und Kochnachmittag mit den Primarschülern

Wie kamen wir auf dieses Thema

Jemand von uns möchte eine Kochlehre absolvieren und die anderen zwei sind Hobbyköche, alle arbeiten gerne mit kleinen Kindern zusammen. Dann dachten wir, wir könnten doch einen Kinderkochkurs machen. Da zwei von uns auch noch Jugileiter sind, wollten wir das Projekt mit kleinen Kindern durchführen und fragten in der Primarschule Niedern in Trogen eine Klasse an.

Wie war der Nachmittag für uns?

Für uns war es ein erfolgreicher Nachmittag. Wir konnten viel profitieren.

Nun wissen wir besser, wie man mit kleinen Kindern umgeht.

Wir haben gelernt, wie wir uns für ein so grosses Projekt vorbereiten müssen.

Zudem haben wir gemerkt, dass Planung und Ablauf zu machen sehr wichtig ist für das Gelingen eines Projektes.

Was mussten wir alles erledigen um den Kochkurs durchzuführen

Wir mussten alles zuerst planen und besprechen wie wir vorgehen wollten und was wir kochen möchten.

Wir mussten alles genau planen und mit der Primarlehrerin Frau Etter, mit der Hauswirtschaftslehrerin Frau Nef und mit unserem Projektlehrer Herr Messmer besprechen und eine schriftliche Planung abgeben, damit wir so etwas durchführen durften.

Zudem mussten wir alle Rezepte und Mengen heraus schreiben. Drei Tage vorher gingen wir alles einkaufen.

Die Kinder hatten viel Freude daran, mit uns Brötchen und Guetzi zu backen und einen Fruchtsalat für den Znüni am nächsten Tag vorzubereiten.

Martin Frehner, Stefan Breitenmoser, Sivathasan Visvalingam

Schule Rehetobel

Information

Neuer Lehrer für die Mittelstufe

Mit Freude können wir mitteilen, dass die Schulkommission den 30-jährigen **Johannes Mäder** aus St. Gallen für die Stelle von Ueli Kohler gewählt hat. Herr Mäder hat bereits Unterrichtserfahrung auf der Mittelstufe in unserem Kanton und wird im nächsten Sommer die 4. Klasse übernehmen. Ueli Kohler bleibt uns glücklicherweise

für ein Jahr mit einem Teilpensum in der 5. Klasse erhalten. Wir heissen Herrn Mäder an unserer Schule herzlich willkommen!

Schulleitung

Erziehung

Schulbesuchstag der Schulkommission

Seit einigen Jahren besuchen die Mitglieder der Schulkommission einmal im Jahr während eines Tages die Schul- und Kindergartenklassen mit ihren Lehrpersonen. Die Vorfreude auf diesen Tag ist gross, die Schulkommission empfindet es als wichtig, über mehrere Stunden Einblick in unsere Schule zu haben. Am 6. März 2012 war es wieder so weit.

Wir begegneten fröhlichen und wissbegierigen Kindern. Wir durften die verschiedenen Unterrichtsformen wie

kurze theoretische Inputs durch die Lehrpersonen, das Arbeiten in Kleingruppen und das Selbststudium beobachten. Es wurde konzentriert gearbeitet, geforscht und gelernt. Besonders beeindruckt hat uns, wie sich die Kinder gegenseitig Hilfe angeboten und unterstützt haben. Das über die Dorfgrenzen hinaus bekannte f.r.e.i Projekt in der Unterstufe, wo die Kinder nach ihren Interessen und Bedürfnissen in altersdurchmischten Gruppen einzelne Themen/Projekte bearbeiten können, war für uns einer der Höhepunkte des Tages.

Die abschliessenden Präsentationen über ihre Arbeiten vor allen Schülerinnen und Schülern imponierten uns sehr. Mit einer grossen Selbstverständlichkeit referierten die Kinder über das Erforschte und darüber, was sie gelernt haben. Der Lerngewinn beim Sammeln von Erfahrungen und dem Reden vor einer grossen Menschengruppe ist unseres Erachtens sehr wertvoll. Ein weiterer schöner Effekt zeigt sich daran, dass die Kinder in diesem Fach auch

lernen, anderen Kindern Rückmeldungen zu geben: ganz in der Rolle als Lehrpersonen wurden einzelne Kinder eingeladen, über den Inhalt, das Auftreten und die Aussprache ihr Empfinden auszudrücken.

Auch die Klassenzimmer der Mittelstufe strahlen eine lernfreundliche Atmosphäre aus und zeugen von den vielfältigen Themen, die in der Klasse behandelt werden. Anhand eines Plans und mit einem klaren Ziel können die Kinder über längere Zeit selbständig arbeiten. Die Lehrerin oder der Lehrer hat dadurch mehr Möglichkeiten, mit den Kindern einzeln die Aufgaben anzuschauen oder zu

erklären, zugleich muss er aber die ganze Klasse im Auge behalten – das erfordert eine hohe Konzentration. Doch es war eindrücklich, dabei die Lernbereitschaft und das freundschaftliche Miteinander der Kinder zu erleben.

Die Kinder benötigen sehr unterschiedliche, individuelle Hilfestellungen. Die Spannweite der Möglichkeiten zum Erbringen von Leistung innerhalb jeder einzelnen Klasse ist sehr gross. Die Vielfältigkeit der verschiedenen Bedürf-

nisse nach Anleitung und Unterstützung durch die Lehrpersonen war für uns sehr gut sichtbar, dies vom Kindergarten bis zur 6. Klasse.

Dem Umgang und der Arbeit mit all den verschiedenen Bedürfnissen der Kinder durch unsere Lehrpersonen gebührt unser vollster Respekt. Wir konnten erleben, dass die Kinder mit viel Freude, Feingefühl und Wertschätzung in ihrem individuellen Lernprozess begleitet werden und gerne zur Schule gehen.

Es war für uns ein ereignisreicher und schöner Tag, der wiederum einen äusserst positiven Eindruck der Schule Rehetobel hinterlassen hat.

Im Namen der gesamten Schulkommission danken wir den Lehrpersonen und der Schulleiterin, Maria Etter, für ihre grossartige Arbeit, die sie tagtäglich an unserer Schule leisten.

*Renata Fischer/Corina Bandelli
Mitglieder der Schulkommission Rehetobel*

...und zum Schluss

Ein Zweitklässler löst Knobelaufgaben mit Streichhölzern. Im ersten Teil einer Aufgabe ist eine Figur abgebildet, die er legen muss. Im zweiten Teil der Aufgabe steht: «Wenn du drei Streichhölzer richtig dazulegst, erhältst du ein Auto.» Der Schüler stutzt einen Moment und fragt dann: «Und von wem bekomme ich das Auto?»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 1. April 09.45 Uhr Predigtgottesdienst zum Palmsonntag** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 6. April 09.00 Uhr Einsingen (nähere Infos untenstehend)**
09.45 Uhr Abendmahls-Gottesdienst zum Karfreitag mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Stefanie und Sophie Aouami
- 8. April 05.00 Uhr Liturgischer Oster-Gottesdienst mit Abendmahl.** Treffpunkt bei der Abdankungshalle (Osterfeuer). Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Barbara Bischoff, Marie und Jan Sprintz (Violine und Cello) und das Bläserquartett der MG Rehetobel
Anschliessend sind alle herzlich zum Osterfrühstück in der Kirche eingeladen
- 8. April 09.45 Uhr Abendmahls-Gottesdienst** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Bläserquartett der MG Rehetobel
- 15. April 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Orgel: Anna Maria Simonett
- 22. April** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden
- 26. April 19.30 Uhr ordentliche Kirchgemeindeversammlung**
- 29. April 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Nadina Gossweiler-Nadler, musikalisch gestaltet vom Vorderländer Kinderchörli und Werner Graf an der Orgel

Karfreitags-Gottesdienst

Der Gottesdienst am Karfreitag ist oft schwer – vom Inhalt her – aber auch in seiner Gestaltung. In diesem Jahr möchten wir ihn etwas anders gestalten, tief, aber moderner, mit neuen Liedern und mit einer Bildmeditation. Stefanie und Sophie Aouami werden den Gottesdienst musikalisch gestalten. Wir laden Sie/Euch deshalb schon um 09.00 Uhr in die Kirche ein – zum Einüben der Lieder.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 4. April um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a**

Fiire mit de Chliine

Samstag, 21. April um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 3. und 24. April

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Donnerstag, 12. April, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 18. April, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Donnerstag, 26. April, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 19. - 25. April (Konfirmandenlager) vertreten durch:
Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung

(Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Donnerstag, den 26. April 2012 um 19.30 Uhr (in der Kirche)

Im Namen der Kirchenvorsteherschaft lade ich Sie herzlich zur Teilnahme an der Kirchgemeindeversammlung ein, welche wichtige Traktanden wie die Jahresrechnung 2011, das Budget 2012 sowie die Neuwahl des Kassiers umfasst.

Traktanden

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählern/Stimmzählerinnen
3. Jahresbericht des Präsidenten
4. Abnahme der Jahresrechnung 2011 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft (Der landesabwesende Kassier wird von unserer Vizepräsidentin, Katharina Ulmer vertreten)
5. Voranschlag 2012 und Genehmigung Steuerfuss 2013 – Antrag: Beibehalten 0.7 Einheiten für 2013
6. Ersatzwahl des Kassiers/der Kassierin (Rücktritt Kurt Studer)
Vorschlag der Kirchenvorsteherschaft: Theo Zähler, Hauetenstrasse 2
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, welche das 16. Altersjahr erreicht haben.

Als Stimmausweis gilt der adressierte Briefumschlag, welchen Sie zur Kirchgemeindeversammlung bitte mitbringen wollen.

Ich freue mich auf zahlreiche und interessierte Teilnehmende.

Peter Bischoff, Präsident Kirchenvorsteherschaft

Flüüepilz

Neue Ansprechperson des Kindertreffen Flüüepilz: Frau Chris Aronis.

Die Treffen findet jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 15.30 Uhr an der Holderenstrasse 24 in der Spielgruppen-Lokalität statt.

Mittwoche im 2012: 4. April, 2. Mai, 6. Juni, 4. Juli, 8. August, 5. September, 3. Oktober, 7. November und 5. Dezember

Ökumene leben

Ein sinnvoller Suppentag

Die tibetische Delegation, mit ihrer Anwesenheit, ihren politischen Anliegen, mit Musik und Tanz hat dabei gehol-

fen, dass dieser traditionelle «Suppenzmittag» eine erfreuliche Zusammenkunft geworden ist.

Glücklich und begeistert über die immer wieder spontane Hilfsbereitschaft, möchte ich ALLEN Helferinnen und Helfer meinen herzlichsten Dank aussprechen.

Jeanette Paganini

Ökumenische Ferienwoche im Hotel Alpenblick, Fiesch/Wallis

Wir laden Sie/Euch recht herzlich ein, mit uns ins schöne Wallis zu reisen.

Dienstag 11. September bis Sonntag 16. September 2012

Das Hotel Alpenblick liegt im Fieschertal mit seiner wunderschönen Aussicht auf die umliegenden Berge.

Preis im Doppelzimmer: Fr. 890.– Halbpension (Frühstück & Abendessen)

und sämtliche Carfarten (An- und Rückreise sowie jeden Tag einen Ausflug)

Zuschlag Einzelzimmer: Fr. 140.–

Das Dreistern-Wellnesshotel verfügt über Hallenbad und Dampfsauna.

Über eine Anmeldung möglichst bald, spätestens bis 16. Juni 2012 freut sich:

**Jeanette Paganini, Heidenerstrasse 22, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 19**

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 31. März 2012

13.30 Uhr: Palmen binden zum Palmsonntag mit den Erstkommunikanten

17.30 Uhr: Familiengottesdienst zum Palmsonntag mit den Erstkommunikanten

Donnerstag, 5. April 2012

15.30 Uhr: Gottesdienst im Altersheim Krone in Rehetobel

18.30 Uhr: Abendmahlfeier zum Hohen Donnerstag mit den Erstkommunikanten in Heiden

Sonntag, 8. April 2012, 10.30 Uhr

Familiengottesdienst zum Ostersonntag mit anschl. Apéro

Samstag, 14. April 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefier

Samstag, 21. April 2012

10.00 Uhr: «Fiire mit de Chliine» in der kath. Kirche Rehetobel
 17.30 Uhr: Eucharistiefeyer, im Anschluss daran: **Kirchgemeindeversammlung**

Dienstag, 24. April 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum in Heiden mit Ruth Stöckli

Sonntag, 29. April 2012, 10.30 Uhr

Festgottesdienst zur Erstkommunion

Voranzeige:

Sonntag, 6. Mai 2012

18.30 Uhr: Einsingen der Lieder
 19.00 Uhr: Taizéabend in Heiden

Samstag, 26. Mai 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer zu Pfingsten

Sonntag, 3. Juni 2012

Pfarreivallfahrt zu Bruder Klaus, Flüeli-Ranft

Erstkommunion 2012

Am 29. April 2012 findet in Rehetobel die Erstkommunion statt. Begleitet von der Musikgesellschaft ziehen die Kinder um 10.15 Uhr vom Gemeindezentrum zur Kirche.

Das Fest der Erstkommunion feiern:

Alex Allemann, Lukas Burri, Patrick Höfler, Valentina Hug, Michelle Huonder, Nora Stoffel, Leandra Hug, Lukas Moser, Aron Tobler und Lea Thürlemann.

Wir wünschen allen einen schönen Tag.

Vreni Kuster

Ökumenische Ferienwoche 2012

Die katholische Pfarrei Heiden-Rehetobel und die evangelische Kirchgemeinde Heiden laden herzlich ein zu einer ökumenischen Ferienwoche vom Montag, 10. September 2012, bis Samstag, 15. September 2012, in Weggis, an der Riviera des Vierwaldstättersees. Im Hotel «Alpenblick» sind Zimmer für uns reserviert. Wer Freude an kleineren Ausflügen und geselligem Beisammensein hat, ist herzlich dazu eingeladen.

Ein abwechslungsreiches Programm und religiöse Impulse sind garantiert. Da wir die ganze Zeit einen Car bei uns haben, können auch Leute, die nicht mehr so gut «zu Fuss» sind, mitkommen.

Genauere Angaben entnehmen Sie dem Prospekt, der im Schriftenstand der Kirche aufliegt.

Anmeldung möglichst bald, spätestens bis 16. Juni 2012.

Für den Kirchenrat, Renate Burri

10-Jahrfeier des Vereins «Schule und Elternhaus Rehetobel»

Wir freuten uns sehr, am 22.02. 2012 in der Hofmüli im gemütlichen Partererraum der Familie Rohner, das Jubiläum des zehnjährigen Bestehens unseres lokalen Elternvereins S&E feiern zu können. Wir durften verschiedene Gäste begrüßen, mit denen wir in dieser Zeit Gemeinsames erlebten und Projekte anpackten. Darunter waren langjährige und ehemalige Mitglieder und auch ein Neumitglied, unsere Schulleiterin Maria Etter, die Präsidentin der Kantonalsektion S&E Brigitt Baumgartner, Vorstandsmitglieder der Elternforen aus Speicher Urs Graf und Myrta Hollenstein Fahmi aus Trogen und Anita Keller vom Verein «aktiv in Heiden». Seitens der Schulkommission wurde uns herzlich gratuliert.

Der Abend begann mit einer Rückschau auf die vorangegangenen Jahre, wobei deutlich wurde, welche Fülle von Anlässen und Aktivitäten der Verein in dieser Zeit anbot und wie vernetzt die Vereinsarbeit von S&E Rehetobel im Dorf und in der Region ist.

Zur Gründung

Zu Beginn stand für die Eltern als wichtigstes Projekt die Umgebungsgestaltung des Schulhauses, welches ein wichtiger Grund zur Vereinsgründung darstellte. Die Eltern wollten als organisierte Gruppe ernstgenomme-

ner Ansprechpartner für die Gemeindebehörde sein und dadurch mit ihren Anliegen auch besser gehört werden. Wir entschieden uns zur Gründung einer Lokalsektion der Dachorganisation S&E CH. Damit sind wir ebenfalls schweizweit gut vernetzt und können diese Angebote nutzen.

Unsere Schwerpunkte

Die Verwirklichung einer kindgerechten Umgebungsgestaltung beanspruchte eine Zeitspanne von zehn Jahren, kam doch der Schulhausanbau und der Bau der Tiefgarage dazu, wodurch immer wieder nur Teilprojekte realisiert werden konnten und Kompromisse gemacht werden mussten. Immer war es uns dabei ein Anliegen, die Bedürfnisse und Ideen der Kinder zu ermitteln und in die Planung für die Pausenplatzgestaltung einzubringen. Ebenfalls leisteten wir dabei Arbeitseinsätze mit Eltern und Kindern. Diese sind vielen in sehr positiver Erinnerung geblieben. Es war eine sehr lehrreiche Phase, die uns in der Zusammenarbeit mit der Gemeinde ein grosses Stück weiterbrachte. Weiter engagierte sich der Verein in der Gemeinde für die Jugendarbeit, im speziellen auch um Möglichkeiten zum Skaten, den Jugendraum und ein Konzept für die Jugendarbeit in der Gemeinde. In diesem Zusammenhang boten wir auch Skater-Kurse an. Ein weiteres wichtiges Anliegen galt der Zusammenarbeit mit der Schule. Gemeinsame Projekte wie die Zukunftswerkstatt, das Vorweihnachtsprojekt «Licht und Dunkel», der dorfübergreifende Erzähltag (inklusive Nacht), die Schulhauseinweihung, ein Sporttag, bei welchem es neben dem Sport auch ums Miteinander ging, und viele weitere Schulanlässe, für welche

Anfragen der Schule zur Mithilfe der Eltern an einer Veranstaltung vom Verein koordiniert wurden. Durch die gemeinsamen Aktivitäten rückten die Eltern auch näher zur Schule, erhielten einen tieferen Einblick und mehr Vertrauen, sich mit ihren Anliegen an die Lehrpersonen zu wenden. Ein weiterer Strang, den wir verfolgten, waren Elternbildungsangebote in Form von Vorträgen und Kursen, welche den Austausch und den Kontakt unter den Eltern sehr förderten und die Gemeinschaft stärkten, was auch dem Miteinander der Kinder wieder förderlich war. Auch hier fanden wir immer wieder die Zusammenarbeit mit der Schule und dem Elternrat. Ideen für die Themenwahl erhielten wir durch Anregungen der Eltern, der Schule oder durch aktuelle Ereignisse immer in grosser Fülle. Ebenfalls Angebote für Kinder und Jugendliche wie zum Beispiel die MFM-Kurse boten wir an. Um mehr Personen an unseren Angeboten teilhaben zu lassen, suchten wir die Zusammenarbeit mit unseren Nachbargemeinden. Mit den Elternforen Speicher, Trogen und Wald bauten wir eine tolle Zusammenarbeit auf. Zum Thema «Mut und Zivilcourage» bereiteten wir eine Veranstaltungsreihe für Jung und Alt vor, welche im Vorsommer 2007 mit dem Höhepunkt, einem Familientag rund um dieses Thema in den Erlebniswelten beim Bädli Trogen, abschloss. Weiter geben wir zusammen unseren halbjährlichen Veranstaltungsflyer heraus. Dies ergibt für alle Eltern ein vielfältiges Angebot in der Nähe und führte auch dazu, dass Veranstaltungen in den Nachbargemeinden gegenseitig besucht werden. Mit «aktiv in Heiden» pflegten wir ebenfalls eine schöne Zusammenarbeit. Besonders erwähnenswert war die Veranstaltungsreihe zum Thema «Das Lernen lernen». Auch hier organisierten wir einen tollen Tag für die ganze Familie mit Workshops rund ums Thema. Dieser Tag fand im Schulhaus Wies in Heiden statt. Dafür wagten wir uns für die Finanzierung erfolgreich auf Sponsorensuche. In all der Zeit versuchten wir in wichtigen Fragen rund um die Schule die Meinungen der Eltern einzuholen und einzubringen. Ein grosser Prozess war die, erst im Dezember 2011 neu entschiedene Frage, zum zukünftigen Oberstufenstandort.

In intensiven Gesprächen konnten den Gemeindebehörden die vielfältigen Anliegen von Elternseite weitergegeben werden. Damit wurden diese bei der Entscheidung durch den Gemeinderat mitberücksichtigt. Auch hier waren der Austausch unter den Eltern und die sachliche Argumentation von grosser Wichtigkeit. Diese Zusammenarbeit war sicherlich möglich geworden, weil in diesen zehn Jahren eine gemeinsame Grundlage geschaffen wurde, auf welcher ein konstruktiver Dialog möglich wurde.

Dank

Die Anwesenden bedankten sich bei den seit der Gründung im Vorstand tätigen Mitgliedern Esther Baumann und Gabriela Gehr-Huber herzlich mit Worten und Präsenten für die vielfältige und ausdauernde Vereinstätigkeit und wünschten auch weiterhin viel Elan. An dieser Stelle bedanken wir uns auch herzlich bei allen, die mit uns in dieser Zeit zusammen gewirkt haben.

Gemütliches Beisammensein

Danach genossen alle Anwesenden den Abend bei einer von Urs Rohner im Pizzeriaofen gebackenen Pizza, einem Glas Wein und angeregten Gesprächen. Zum Dessert wurde die Geburtstagstorte serviert, nachdem dem Verein

ein «Happy Birthday» zum 10-jährigen Bestehen gesungen wurde.

Blick in die Zukunft – Neumitglieder wichtig

Geme möchte der Vorstand seine Tätigkeit an Eltern übergeben, die sich von unserer Vereinsarbeit angesprochen fühlen und hier gerne wirken möchten. Ebenfalls sind neue Mitglieder wichtig für die Vereinszukunft. Von vielen unserer Mitglieder sind die Kinder bereits in der Oberstufe. Für eine Mitgliedschaft, wenn Sie sich gerne in Schulfragen einbringen und sich für Elternbildungsangebote und den Austausch unter den Eltern, auch gemeinsam mit den Kindern und der Schule interessieren oder sich eine Aufgabe im Vorstand vorstellen könnten, wenden Sie sich an: Gabriela Gehr-Huber, Tel. 071 877 29 68, gabriela.gehr@bluewin.ch

An unserer nächsten Hauptversammlung am **Mittwoch, 9. Mai 2012, 20.00 Uhr** geht es um unsere Vereinszukunft. Interessierte sind herzlich willkommen!

Das weitere Bestehen hängt stark auch vom Interesse der jüngeren Elterngeneration ab.

Für den Vorstand, Gabriela Gehr-Huber

Rehetobel *HV der Schützengesellschaft Rehetobel*

Am 17. Februar 2012 fanden sich 27 Mitglieder der Schützengesellschaft Rehetobel im Restaurant alte Post zur 40. Hauptversammlung ein.

Der Vorstand freute sich über den grossen Aufmarsch und vor allem über die zahlreich erschienenen Jungschützen und Jugendschützen.

Da keine ausserordentlichen Geschäfte anstanden, konnten die Traktanden speditiv abgehandelt werden. Im Jahresbericht des Präsidenten wurde unter anderem die Teilnahme am kantonalen Schützenfest in Uri erwähnt, an dem einige unserer Schützen ganz gute Resultate erzielen konnten. Auch an kantonalen Finals erzielten Rechtobler Schützen gute Resultate. Elias Rozinek und Remo Kellenberger konnten am Appenzeller Wettschiessenfinal AR / AI der Jugend- und Jungschützen in Heiden teilnehmen. In den Viertelfinals scheiterten beide Schützen mit guten Resultaten an ihren Gegnern. Beim kantonalen Jugendmeisterfinal belegte Remo Kellenberger den guten dritten Rang. Bruno Niederer und Markus Kellenberger erfüllten das Limit für die Teilnahme am kantonalen Meisterschützen-Finale in Teufen. Beide Schützen erreichten nach zwei Qualifikationsrunden den Finaledurchgang der acht besten Schützen. Markus, im Vorjahr noch Vizemeister und Bruno platzierten sich auf den Rängen sieben und acht. Zum Schluss der Hauptversammlung findet traditions-gemäss die Rangverkündigung der Vereinsmeisterschaft statt. Die Jahresmeisterschaften Kategorie A sowie Kategorie B wurden von Markus Kellenberger gewonnen gefolgt von Bruno Niederer und Stefan Matlas.

Mit den besten Wünschen und einem «guät Schuss» wurde der offizielle Teil der Hauptversammlung geschlossen. Die diesjährige Schützensaison wird am Samstag, 24. März 2012, mit dem alljährlichen Eröffnungsschiessen eröffnet. Auch dieses Jahr wird die Schützengesellschaft an diversen auswärtigen Schiessanlässen teilnehmen, wie z.B. dem Wittenbacher Frühlingschiessen, dem Vögelinseggschiessen oder dem Olma Schiessen. Eine wichtige Voraussetzung für einen gesunden Schützenverein ist, dass immer wieder Nachwuchs diese Sportart, bei der Konzentration und Präzision gefragt sind und gefördert werden, begeistert werden können. Mit 7 Jungschützen und 10 Jugendschützen kann sich unser Verein glücklich schätzen und beruhigt in die Zukunft sehen.

Interessierten Personen bringen wir diese Sportart gerne näher. Bei Fragen wenden Sie sich an unseren Präsidenten Eugen Koller.

Für den Vorstand, Roger Kast

Die Spielgruppe Rägeboge ist umgezogen

Die neuen Räumlichkeiten befinden sich an der Holde-renstr. 24a, Rehetobel, (ehemals SAK Büro), bei Ema und Zlatko Kmpotic.

Zügeltermin war Anfang März 2012.

Dank tatkräftiger Mithilfe von vielen tüchtigen Helferinnen und Helfern aus einem bunt gemischten Drei- Generationen-Team, wurde dieser Umzug zu einem fröhlichen, unvergesslichen Erlebnis.

Unser Dank fürs Zügelteam geht an Maria Zähler mit Kindern, Elsbeth Züst, Marion und Christian Sutter mit Kindern, Sara und Beni Jost mit Kindern, Markus Nänni, Walter Nees und Antonio Verlingeri, Heidi Bühlmann, Christina Brülisauer, Salome und Teresia Bartolomeoli.

Die Begeisterung der Kinder war unüberhörbar als sie, nach vergnügter Beteiligung beim Leiterwagentransport, erwartungsvoll die frisch eingerichtete Spielgruppe betraten. Jeder Raum mit einer neuen Farbe! Vielen Dank, Roman Sturzenegger, für dein riesiges Engagement.

Im Spielraum der wärmende und schallschluckende Teppich! Vielen Dank, Christian Speck und seinem Vater, für den grossartigen Einsatz.

All die bekannten Spiel- und Bastelsachen erscheinen uns jetzt wie neu. Es ist lustig hier zu spielen und «herumzugumpen». Den Znüni geniessen wir oft im Freien auf dem geschützten Vorplatz und amüsieren uns auch dort.

Vielen Dank, Ema und Zlatko Kmpotic, für das wohlwollende Entgegenkommen in den Mietvereinbarungen.

Danke auch der Nachbarschaft für die freundliche Aufnahme im Quartier. Als Gemeinschaftsprojekt entwickelte sich die neue Spielgruppe zum Bijou.

In der Gemeinde Rehetobel ein Zeichen der Liebe für Kinder. Eine bunte, gemütliche Ecke, familienfreundlich, kontaktfördernd. Auch der «Flüügepilz» findet zukünftig hier statt.

Ein herzliches Dankeschön der politischen Gemeinde Rehetobel, der Evangelisch-reformierten Kirchgemeinde und der Katholischen Kirchgemeinde Rehetobel sowie unserem Börsenteam und allen bisherigen und zukünftigen Gönnerinnen und Gönnern für die unentbehrliche, finanzielle Unterstützung, welche uns ermöglicht, den zukünftigen Mietzins zu bezahlen. Gedankt sei auch den Vorstandsmitgliedern für ihre grosse Arbeit, den Eltern der Spielgruppenkinder für ihre Flexibilität und die wertvolle Zusammenarbeit.

Jede Woche freuen wir uns auf erlebnisreiche, gemeinsame Spielgruppenvormittage, Dienstag und Freitag von 9:00h bis 11:00h.

Wir entdecken und erfinden Geschichten, singen, musizieren, lachen und plaudern, haben die tollsten Spielideen, geniessen den leckeren Znüni, malen, schnipp-seln, kleben und verkleben, backen originelle Brötchen und lernen, den Teig nicht gleich beim Kneten schon auf-zuessen. Wir sind voll Eifer bei der Sache, lernen einander kennen und freuen uns bald auf den Kindergarten. Weil man dafür noch etwas grösser und älter wird, geniessen wir zuvor die Spielgruppe.

Für die Spielgruppenkinder und den Verein Spielgruppe Rägeboge Rehetobel

Magdalena Bartolomeoli, Spielgruppenleiterin

OV Rehetobel auf Erfolgskurs

Mehr als 30 Mitglieder des OV Rehetobel und Umgebung trafen sich am 10. März 2012 im Restaurant Mineralbad zur diesjährigen 95. Generalversammlung. Vor der GV wurde ein Fitnesssteller serviert und mit einer schönen Power-Point-Präsentation auf das reich befrachtete vergangene Vereinsjahr mit schönen Bildern Rückschau gehalten.

Viele positive Erinnerungen von der sehr erfolgreichen Geflügel- und Kaninchenausstellung vom Januar des vergangenen Jahres wurden wieder wach, und auf Grund der 95. GV wurde auch über mögliche Anlässe gesprochen, wenn der OV 100 Jahre alt wird.

Weitere Anlässe wie die Zertifizierungen der Kaninchenanlagen bei Niklaus Tobler, Fritz Sieber und Ernst Rechsteiner, Jungtierschau vom Muttertag, Vogelschutzexkursionen, Nistkastenrevision, Züchertreffen, Vereinsausflug, Klauhöck, Hecken schneiden, Teilnahme an Ausstellungen, wurden nochmals mit entsprechenden Bildern unterhaltsam präsentiert.

Sichtlich erfreut, eröffnete unser Präsident Christof Rechsteiner um 20.00 Uhr die diesjährige GV und informierte über die 11 Traktanden umfassende GV.

Im Traktandum Mutationen galt es die leider verstorbenen Ehrenmitglieder Jakob Schmid und David Langenegger mit einer Gedenkminute zu ehren.

Sehr erfreulich ist jedoch die Tatsache, dass einer Mitgliederreduktion von 4 Personen erfreuliche 12 Neueintritte gegenüberstehen. Überall hört man Klagen über Mitgliederschwund, was beim OV Rehetobel nicht der Fall ist. Wir wollen und müssen jedoch diesbezüglich stets aktiv sein und der Mitgliederwerbung einen hohen Stellenwert zuordnen.

Mit finanziellen Mitteln müssen wir sehr sorgsam umgehen, da ein Vereinsjahr ohne gezielte Anlässe leider meist defizitär abschliesst. Wir wollen jedoch vorerst am Mitgliederbeitrag von Fr. 20.- pro Jahr festhalten.

Bei den Wahlen durfte Klaus Vogt als neuer Vogelschutzobmann gewählt werden und er tritt die Nachfolge des verstorbenen Jakob Schmid an. In die RPK wurde Conny Merz gewählt. Der übrige Vorstand mit Präsident Christof Rechsteiner, Kassier Susi Laich, Aktuar Fritz Sieber, Geflügelobmann Peter Tobler, Kaninchenobmann Niklaus Tobler und Beisitzer Stefan Mutzner wurde mit grossem Applaus bestätigt.

Nach über 10-jährigen Vorstandstätigkeit und 20-jähriger Vereins-Mitgliedschaft wird Niklaus Tobler zum Ehrenmitglied ernannt.

Eine Arbeitsgruppe hat die Statuten aus dem Jahre 1968 überarbeitet und neu verfasst. Ohne Gegenstimme wurden die neuen Statuten in Kraft gesetzt.

Der OV Rehetobel hat im vergangenen Jahr an den Ausstellungen in Rorschacherberg, Kantonale Ausstellung in Oberegg, Schweizerische Rammerschau in Freiburg, Rammeler- und Hähneschau Uzwil und verschiedenen Klubausstellungen teilgenommen. Stolze Siegerpreise, Goldmedaillen, Silber- und Bronzemedailles, vorderste Ränge usw. konnten gefeiert werden. Der OV Rehetobel gilt bei allen Ausstellungen als willkommener Verein und unsere Züchter besitzen hohe Wertschätzung.

Das beflügelt, und mit gutem Grund darf der OV Rehetobel als sehr kameradschaftlich, naturverbunden und erfolgsverwöhnt in die Zukunft blicken.

Sie möchten Mitglied oder Gönner werden?

Wir informieren Sie gerne mit einem Gespräch und Unterlagen, Neumitglieder sind uns sehr willkommen, und auf Gönner sind wir angewiesen.

OV Rehetobel und Umgebung, Fritz Sieber

Sprötze 2012 – 75 Jahre Motorspritze Rehetobel

Am **9. Juni 2012** steigt die grosse Geburtstagsfeier. Im Jahr 1937 durfte die Feuerwehr die erste Motorspritze in Empfang nehmen. Dies ist für uns Grund genug, den Geburtstag mit einer rauschenden Feier zu begehen.

Die Party startet am Nachmittag mit Spiel und Spass für die ganze Familie, einer Ausstellung von Gerätschaften aus früheren Epochen sowie diversen Demonstrationen der Maschinen.

Am Abend feiern wir mit einem Unterhaltungsabend unter Mitwirkung der MG Brassband Rehetobel, des Sportvereins, Ritmos und der Jugendmusik.

Wir sorgen uns natürlich auch um Ihr persönliches Wohl mit Speis und Trank und Sie erwartet eine grosszügige Tombola. Die Vorbereitungen auf die Geburtstagsparty laufen auf vollen Touren und wir werden weitere Details zum Tagesablauf rechtzeitig im Gmäändsblatt publizieren. Also, notieren Sie schon jetzt den 9. Juni 2012 rot in Ihrer Agenda. Es lohnt sich. Wir freuen uns jetzt schon darauf, mit Ihnen einen unvergesslichen Geburtstag unserer alten Dame zu feiern.

Für das OK, Thomas Kellenberger

Am 28. April 2012 ist Autowashtag

...denn der nächste Frühling kommt bestimmt!

Aus diesem Grund führt die Musikgesellschaft Rehetobel am Samstag, 28. April wiederum einen Autowashtag durch. Die Autos können ab 9.00 Uhr beim Parkplatz des Gemeindezentrums in Rehetobel zur Reinigung abgegeben werden, die letzten Fahrzeuge werden bis 14.00 Uhr entgegengenommen und sauber gemacht. Die Preise variieren zwischen 10 Franken für eine Innenreinigung (staubsaugen) und 20 Franken für eine komplette Innen- und Aussenreinigung (staubsaugen, Hochdruckreiniger, polieren). Um die Wartezeit zu verkürzen, bis das Auto wieder abholbereit ist, wird eine kleine Festwirtschaft betrieben. Am Morgen mit Kaffee und frischen Gipfeli und ab Mittag gibt es dann feine Würste vom Grill. Die Musikanten freuen sich darauf, zahlreiche Autos wieder zum Glänzen zu bringen.

Nadja Andres

Sportverein Rehetobel

Sportverein im April

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18.30 – 20.00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Frühlingsferien vom 9.-22. April 2012

Schnuppern ist jederzeit möglich, schau doch mal vorbei!

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils	20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	04.04.2012			TH
Mi	11.04.2012			TH
Mi	18.04.2012	Telefonkette		
Mi	25.04.2012			TH

Me isch au zom Schnupper herzlich iglade!

Männer

Di	03.04.2012	19.30	Kinoabend	GZ
Di	10.04.2012	20.00	Osterschoggiabbau	TH
Di	17.04.2012	20.00	Wie früener, nu anderscht	TH
Di	24.04.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Frühlingsferien vom 6.-26. April 2012

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Wir üben in der Gruppe eine Gymnastik ein, welche wir am Turnfest in Glarus am 16. Juni 2012 als Gymnastik Kleinfeld vorführen werden.

Ob männlich oder weiblich, Du bist herzlich willkommen! «Lueg inä»

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 0046
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle vom 20. März 2012

Junioren A Regional Gruppe 8

1.	TSV Mörschwil Dragons	30
2.	UHC Flims	26
3.	Chur Unihockey	19
4.	SV Rehetobel Unihockey	18
5.	UHC R. Grabs-Werdenberg	17
6.	UHC Neckertal	16
7.	Lenzerheide/Valbella	10
8.	UHC Flyers Widnau	8
9.	UHC D.B. Disentis	0

Junioren C Regional Gruppe 24

1.	Chur Unihockey IV	32
2.	UHC Nesslau Sharks	28
3.	Floorball Heiden	22
4.	UHC Sarganserland II	22
5.	UH Appenzell	14
6.	Rheintal Gators Widnau	14
7.	UHC Alligator Malans II	13
8.	SV Rehetobel Unihockey	11
9.	UHC R. Grabs-Werdenberg 4	9
10.	UHC Flyers Widnau	0

Damen Aktive KF 2. Liga Gruppe 13

1.	piranha chur	26
2.	SV Rehetobel Unihockey	24
3.	UHC Neckertal	24
4.	UHC Herisau	16
5.	R. D. Valendas	14
6.	UH Appenzell	13
7.	UHC Wildcats Schiers	9
8.	Floorball Heiden	8
9.	UHC Flyers Widnau	4
10.	UHC R. Grabs-Werdenberg 2	2

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Kindermaskenball Rehetobel 2012

Unter dem Motto «Mickey's Olympiade» trafen sich am 25. Februar die jüngsten Fasnächtlerinnen und Fasnächtler im Rehtobler MZG zum närrischen Treiben. Bei guter Musik (vielen Dank dem Techniker) und toller Stimmung freuten sich Gross und Klein bei Konfettischlachten (davon war ja genug vorhanden), Mohrenkopf- und Büchschenschiessen. Für Speis und Trank war ebenso gesorgt und kurz vor Schluss wurde es bei der Prämierung nochmals richtig spannend. Für den Höhepunkt an diesem Nachmittag sorgten die Senfoniker aus Obereg. Die Guggenmusiker/innen brachten den Saal nochmals richtig zum beben und die Tanzfreudigen unter den Besuchern kamen ebenfalls noch zum Schwitzen. Zum abschliessenden Umzug traf man sich vor dem MZG, das Schlusskonzert fand beim Altersheim Krone statt.

Für die Unterstützung jeglicher Form bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Sponsoren. Ein herzliches Dankeschön geht auch an alle Helferinnen und Helfer, dem OK Maskenball, OK Kindermaskenball und dem Bacheschnette-Team, ohne die ein solcher Anlass nicht stattfinden könnte.

Fürs neue Jahr suchen wir ein neues Mitglied ins OK des Kindermaskenball. An dieser Stelle danken wir Priska Kast ganz herzlich für ihre wertvolle Arbeit im OK Kindermaskenball.

Wir freuen uns jetzt schon aufs nächste Jahr!

OK Kindermaskenball

Rehtobler Gmäändsblatt

Medaillenregen für die Geräteeiege Rehetobel!

In überragender Form präsentierten sich unsere Geräteturner/innen am ersten Wettkampf in Herisau! Der Wettkampf diente als erste Standortbestimmung für diese Saison.

10 Gold-, 6 Silber- und 6 Bronzemedailles sowie 17 Auszeichnungen, das ist die erfolgreiche Bilanz.

K1 Turnerinnen:

1. Rang Eugster Julia*
2. Rang Hug Leandra*
5. Rang Gretler Enola*
9. Rang Stark Lena*
15. Rang Alther Livia*
38. Rang Felix Dina

K2 Turnerinnen:

1. Rang Mc Evoy Annie*
2. Rang Thürlmann Lea*
3. Rang Imhoof Norina*
4. Rang Dietsche Julie*
5. Rang Dutler Corinne*
6. Rang Van Beurden Maartje*
7. Rang Abderhalden Leonie*
8. Rang Schefer Bettina*
11. Rang Hess Karolina*

K3 Turnerinnen

1. Rang Merz Robine*
2. Rang Brülisauer Celia*
3. Rang Krieg Rianna*
4. Rang Dutler Rahel*
5. Rang Dutler Katja*
14. Rang Enzler Ilaria

K4 Turnerinnen

1. Rang Keller Anja*
3. Rang Kast Nadine*
4. Rang Frommenwiler Martina*
9. Rang Sträuli Alessia*
(mit Fussverletzung!)
25. Rang Dietsche Geraldine

K5 Turnerinnen:

1. Rang Sieber Kimberly*
3. Rang Merz Vanessa*
4. Rang Unseld Malva*
7. Rang Sträuli Tanja*
8. Rang Loser Cynthia*
10. Rang Braunwalder Sarina*
12. Rang Maier Jiska
15. Rang Aragai Desirée
26. Rang Raschle Tabea

K6 Turnerinnen:

1. Rang Siegrist Cendrine*
2. Rang Van der Werff
Robin-Sophie*
3. Rang Steiner Lisa*

K1 Turner:

1. Rang Rütthemann Maurice*

K2 Turner:

1. Rang Inauen Janis*
2. Rang Frick Nico*
3. Rang Keller Pascal*

K3 Turner:

1. Rang Steiner Andrin*
2. Rang Frick Joe*

K4 Turner:

1. Rang Enzler Cedric*
8. Rang Wenger Luca

*mit Auszeichnung

Nach den vielen positiven Reaktionen auf den Jugend Challenge 2009 haben wir uns entschieden, dieses Jahr erneut ein Wochenende mit viel Action, Spiel und Spass auf die Beine zu stellen.

Alle Kinder (Kindergarten bis 6. Klasse) sollten sich deshalb das Wochenende vom 11./ 12. August fett in der Agenda markieren!

Was ist der «Jugend Challenge 2012»? :

Der «Jugend Challenge 2012» ist ein Postenlauf in- und um unser Dorf. Es müssen verschiedene Aufgaben gelöst werden, die die Geschicklichkeit und die Kreativität der Kinder fordern. In Altersdurchmischten Gruppen lernen sie unser Dorf, und seine Möglichkeiten vielleicht noch von einer neuen Seite kennen. Sie sind aber auch gefordert, in der Gruppe, unter Rücksichtnahme ungleichhaltiger, zusammen etwas zu erreichen- mit hoffentlich viel Spass!

Ein Höhepunkt ist bestimmt die gemeinsame Übernachtung im Zelt, mit «Brötli» und Lagerfeuerstimmung.

Wir laden alle Kinder, die zum Zeitpunkt der Anmeldung die Schule Rehetobel besuchen (Kindergarten bis 6. Klasse) ganz herzlich ein, mit uns ein abwechslungsreiches und spannendes Wochenende zu verbringen.

Die Anmeldungen (mit allen weiteren Infos) werden kurz vor den Frühlingsferien über die Schule verteilt. Der Anmeldeschluss ist der 30. April.

Da wir die Teilnehmerzahl aus logistischen Gründen beschränken müssen, ist eine rasche Anmeldung von Vorteil.

Für das OK «Jugend Challenge 2012», Beni Jost

Erfolgreiche Mannschaft der 6. Klasse Rehetobel

6 Unihockeyaner haben sich für die Rivella Games angemeldet. Am Sonntag 4. März spielten sie in der Turnhalle Wies in Heiden. Nach einem schmeichelhaften Beginn steigerte sich die Mannschaft von Spiel zu Spiel. Nach den Gruppenspielen belegten sie den guten 2. Platz. Den Halbfinal spielten sie sehr diszipliniert und aggressiv. Mit einem 2:1 Sieg gegen Herisau II haben sie sich für das Finale qualifiziert.

Mit einem Sieg gegen Herisau I könnten sie sich für das Finalturnier in Aarau qualifizieren. Sie spielten den Final von Beginn weg druckvoll und konnten gut mit den Herisauern mithalten. Nach einem spannenden guten Finale, (4:3) haben sie die Sensation geschafft.

Mit 2 Unentschieden, 6 Siegen; Torverhältnis 26:13

Die 6. Klässler werden den Kanton Appenzell ARh. in Aarau vertreten!

Herzliche Gratulation an

Paul(Tor); Tim; Jonas; Mirco; Fabio; Raphael und Coach Heinz

Natureisfeld auf dem Sportplatz im Winter 2011/ 12

Ein halbes Dutzend Leute setzten sich auch diesen Winter wiederum für ein Natureisfeld im Dorf ein. Als bewährter Standort konnte einmal mehr der Sportplatz benutzt werden. Der Winter liess lange auf sich warten. Eine erste Eispräparation wurde dann durch Tauwetter zunichte gemacht. Die Banden standen auf der grünen Wiese und wurden durch den Wintersturm «Andrea» gar auseinandergerissen.

«Die Saison startet später, dafür dauert sie vielleicht etwas länger», trösteten sich die Eisfeldbauer gegenseitig. Eine leise Vorahnung der Kältewelle die bevorstand? Schliesslich waren sie da, die tiefen Temperaturen. Dank der inzwischen reichen Erfahrung bezüglich der Mischung von Schnee und Wasser sowie deren Bearbeitung konnte das Eisfeld innert 48 Stunden pünktlich zum Beginn der Sportferien bereitgestellt werden. Und sie dauerte an, die Kältewelle und ermöglichte viele Eislaufstunden und Eishockeypartien. Es gab auch einige gelungene Begegnungen zwischen den «Old Stars» und den «Young Boys». Einige Jugendliche deckten sich aus dem Bestand des Sportvereins mit Schlittschuhen ein. Ein Service, den man hinsichtlich der nächsten Saison noch verbessern und entsprechend publizieren möchte.

In der zweiten Februarhälfte liess die bissige Kälte allmählich nach und die Sonne begann das Eis aufzuweichen. Die Eissaison war kurz aber intensiv und bleibt mit bester Eisqualität in guter Erinnerung. Inzwischen sind die Banden verräumt und der Sportplatz wieder grün.

An dieser Stelle danke ich im Namen aller Eisbahnbenutzer dem Sportverein für das entgegengebrachte Vertrauen, der Gemeinde für die zur Präparation des Eises notwendige «technische» Unterstützung sowie den Anwohnern für das Verständnis.

Im Namen des Sportvereins, Michel Kuster

samariter Samariterverein Rehetobel

Kurse in Rehetobel

BLS-AED-Grundkurs:	6 Std.	
BLS-AED-Repetitionskurs:	3 Std.	
Montag, 18. Juni 2012	19.00 – 22.00 Uhr	
Dienstag, 19. Juni 2012	19.00 – 22.00 Uhr	

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!

BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen

AED = Automated External Defibrillation oder Automatische externe Defibrillation

Kosten Grundkurs 6 Std. Fr. 120.-
Repetitionskurs nur 2. Abend Fr. 60.-

Nothilfekurs 10 Std.

Mittwoch, 20. Juni 2012 18.30 – 21.30 Uhr
Samstag, 23. Juni 2012 08.00 – 12.00/13.00 – 16.00 Uhr

Möchten Sie nach einem Unfallereignis nicht tatenlos zusehen? Möchten Sie lernen, wie Sie sich richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann besuchen Sie den Nothilfekurs in Rehetobel. Zur Erlangung des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern ist der Kurs obligatorisch.

Kosten: Fr. 140.-

Anmeldungen bis spätestens 12. Juni 2012 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Ostermättli am 31. März 2012

Morgen Samstag ist es wieder soweit. Seit über 20 Jahren organisiert der Gemischtchor Rehetobel rechtzeitig vor Ostern ein Ostermättli. So auch dieses Jahr.

Am 31. März 2012 können Sie **ab 10.00 Uhr** im Gemeindezentrum schönen Osterschmuck, Gestecke, aber auch Ostergebäck und -eier kaufen. Bringen Sie Ihre ganze Familie mit. Während die Eltern einkaufen, können Ihre Kinder betreut spielen, zeichnen oder Ostereier bemalen. Auch für das leibliche Wohl mit Spaghetteria und Dessertbuffet sowie für musikalische Unterhaltung ab 11.00 Uhr mit dem Vorderländer Chinderchörli ist gesorgt.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

rechtobler natur

Lokalgruppe

Neupflanzung und Ergänzung von bestehenden Hecken im Ettenberg

Vor zwei Jahren wurde für die Parzelle der Familie Rüttimann im Ettenberg ein Pflege- und Entwicklungskonzept erstellt. Der Ist-Zustand wurde erfasst und verschiedene Möglichkeiten wurden aufgezeigt, wie das Gebiet mit gezielten Entwicklungsmassnahmen und einer optimierten Pflege ökologisch aufgewertet werden kann. In einem ersten Schritt werden einige Dutzend Meter Studhag ergänzt oder neugepflanzt. Wir treffen uns **um 09.05 Uhr** bei Rüttimanns und beginnen dann mit der «Arbeit». Auch wer später kommen will, ist herzlich willkommen. Eine Heckenpflanzung ist ein idealer Anlass mit der ganzen Familie einen Einsatz für «mehr Natur überall» zu leisten. Vielfältige Tätigkeiten sind zu vergeben, für klein und gross gibt es genug zu tun.

Wir freuen uns über jede helfende Hand am **Samstag, den 21. April**. Kinder sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Schaufel und Baumschere mitbringen. Anmeldungen bitte bis spätestens Donnerstag, den 19. April an Christian Weisser, Tel. 071 870 07 61 oder Emanuel Hörler Tel. 071 877 33 47.

rechtobler natur

Lesegesellschaft Lobenschwendi

Wir laden unsere Mitglieder ganz herzlich ein zur Hauptversammlung am **21. April 2012 um 20.00 Uhr** in der Linde. Nach der Behandlung der statutarischen Traktanden (u.a. Wahl einer neuen Präsidentin/eines neuen Präsidenten) wird ein Imbiss serviert. Der Vorstand freut sich auf eine rege Teilnahme.

*Lesegesellschaft Lobenschwendi
Der Vorstand*

Herzlichen Dank!

Allen Helferinnen und Helfern von der Musikgesellschaft, dem Sportverein, von Laptop&Lendauerli, den LösliverkäuferInnen, dem Verkehrsdienst, Marianne und Theo Zähler, allen Chrapfem beim Auf- und Rückbau der Ausstellung und allen, die in irgend einer Form zur rondon geglückten Ausstellung beigetragen haben ein ganz herzliches Dankeschön! Ein besonderes Dankeskränzchen gehört Markus Stadelmann und seiner Familie für das Zusammentragen der reichhaltigen Tombola und deren wunderbaren Präsentation.

OK Gewerbeausstellung 2012

Gratulationen

6. April		
Hans Graf , Oberkaien 1	81-jährig	
15. April		
Hanna Kern-Walser , Oberdorf 3	86-jährig	
17. April		
Hedwig Bänziger-Fässler , Kirchstrasse 12	92-jährig	
17. April		
Arenda Weishaupt-Spiele , Robach 36	82-jährig	
21. April		
Walter Gsell-Spengler , St.Gallerstrasse 24	84-jährig	
22. April		
Rudolf Keller-Stärk , Oberkaien 2	84-jährig	
30. April		
Bertha Rohrer-Ehrler , Sägholzstrasse 2	84-jährig	

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Brzakovic, Slobodan, geboren 1922, Rehetobel AR, Heidenerstrasse 3, gestorben am 25. Februar 2012 in St. Gallen SG

Rentsch geb. Züst, Elsbeth, geboren 1924, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 06. März 2012 in St. Gallen SG

Eisenhut geb. Bischoff, Ursula Elisabeth, geboren 1943, Rehetobel AR, Lochersebni 3, gestorben am 10. März 2012 in Rehetobel AR

Eisenhut geb. Frischknecht, Anna Margrith, geboren 1920, Rehetobel AR, Oberdorf 3, gestorben am 17. März 2012 in Rehetobel AR

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Februar 2012

Zünd, Paul mit Zünd-Keller, Monika und Zünd, Anina, Dorf 1

Wiedereröffnung
am Montag
den 16. April

offen am Montag von 10.00 - 20.00 h

CLAUDIA'S BLUMENATELIER

Claudia Pagitz, Floristin

St.Gallerstrasse 7
Postfach 69
9038 Rehetobel

Mobile 078 668 91 05
E-Mail claudia.pagitz@gmx.ch
www.claudias-blumenatelier.ch

Öffnungszeiten:

Montag	09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 Uhr
Dienstag	09.00 - 12.00
Donnerstag	09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 Uhr
Freitag	09.00 - 12.00 / 15.00 - 19.30 Uhr
Samstag	09.00 - 14.00

Dienstagvormittag, 10. April 2012 geschlossen!

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden
Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

**Die Schlafprofis
aus Grub!**

swiss bewell

30. + 31. März 2012 · Hausmesse

Bettkonzept[®]

Metallfreie Massivholz-Bettgestelle

- **Schlafkonzepte für erholsamen Schlaf**
 - Nackenstützkissen
 - Zudecken
 - Matratzenschoner
 - Kopfkissen-Service
 - Schlafsysteme
 - Gesundheitsmatratzen
 - metallfreie Massivholz-Bettgestelle
- **Ausstellungsstück sucht neuen Besitzer: Rotkernbuche-Balkenbett**
(gute 200 kg) zu attraktiven Konditionen

www.bettkonzept.ch

www.bewell.ch/film

Hausmesse 30. + 31. März:

9035 Grub/AR

Dorf 400

Fr. 10 - 20 Uhr · Sa. 10 - 15 Uhr

8% - Gutschein

auf Betten + Möbel

20% - Gutschein*

auf Schlafsysteme

Geschenke zu Ostern:

Magnetschmuck-Präsentation

Design-Schmuck**

mit der Kraft der Magnete

Ökologische Nassreinigung

Bettwaren alle Qualitäten,

auch die als nicht waschbar

bezeichneten!

****Wiederverkäufer gesucht · Info-Telefon (076) 5 32 75 57**

In Rehetobel auf 1. Juli zu vermieten
an ruhige Person, NR, sonnige, teilrenovierte

3½-Zi-Dach-Wohnung

in einem Appenzellerhaus, 90 m²,
herrliche Aussicht, Laminatböden, Kachelofen,
Tumbler, grosser Estrich, Keller,

Miete Fr. 1310.–, NK 140.–, Garage Fr. 120.–

Hanspeter Flühmann, Gartenstrasse 4
9038 Rehetobel 071 877 00 32

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff
dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

www.rehetobel.ch

...und nachschauen, ob die Tageskarten noch frei sind.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im April:
Weis und Jakob Kern-Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Urdinkel-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Sie träumen vom Eigenheim?
Wir sorgen für das solide Fundament.

Verwirklichen auch Sie Ihren Traum vom Eigenheim
mit einem fairen und verlässlichen Partner. Wir be-
raten Sie persönlich und sorgen für eine nachhaltige
Finanzierung, die Ihren Wünschen und Ihrer Situation
entspricht. Reden Sie am besten heute noch mit uns.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfthalen

RAIFFEISEN

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner

Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

– Reperaturen aller Art
– Ofen- und Cheminéeanlagen
– Kaminanlagen

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Dr. med. T. Kaufmann

Frühlings- Ferien

5. - 15. April 2012

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Unser Team
dankt Ihnen
für die gute
Zusammenarbeit

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

**Transporte
Brennstoffe
Getränke**

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

**Am Ostersonntag
ist der Getränkeladen geschlossen!**

Wir wünschen frohe Ostern

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr
nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Löwen Rehetobel

Öffnungszeiten

Dienstag: 09.00 bis 14.00 Uhr

Mittwoch bis Freitag: 09.00 bis 14.00 Uhr,
ab 17.30 Uhr

Samstag: ab 10.00 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 21.00 Uhr

Montag: Ruhetag

**Gesellschaften ab 6 Personen bitten wir um
vorgehende Reservation!**

Liselotte Tobler
Telefon 071 877 12 20

*Frühlings
Ausstellung*

Entdecken Sie die VW, Audi und Seat-
Modellpalette und lassen Sie sich von
unseren Highlights hinreissen

Samstag 31. März und Sonntag 1. April 2012
10.00 Uhr - 17.00 Uhr

Wir freuen uns auf Ihren Besuch

Gerbestrasse 8, 9410 Heiden
www.city-garage.ch

Intelligent sparen

Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 • 9410 Heiden
www.ewh.ch

Steuererklärung 2011

Ab Fr. 60.00 für Einzelpersonen
Ab Fr. 170.00 mit einer Liegenschaft
(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch, per E-Mail oder via Homepage.

HSF Roger Felix
Sägholzstr. 25, 9038 Rehetobel
Tel. 071/877 30 03
roger@felixwenk.ch
<http://www.felixwenk.ch>

www.rehetobel.ch

Alles andere streichen wir

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

**Humus- und
Kieslieferungen...**

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Transporte mit Kranablad,
Sport- und Reitplätze

brülisauer

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreiner · Innenausbau · Treppenbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

**Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen
eine konstruktive Zukunft bieten.**

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr

Direktverkauf vis à vis der Post

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philipp Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuergbh@bluewin.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

wann	was	wo	wer
30. März, Fr.	18.30 19.00 19.30 20.00	Flöten - block und quer HV Verkehrsverein HV Bibliothek Rehetobel HV FDP Rehetobel	evang. Kirche Rest. Alte Post Bibliothek Rest. Löwen
31. März, Sa.	ab 10.00 19.30	Ostermärtli Endschiessen	GZ GZ Gemischtchor ZS Dorf
2. April, Mo.	18.30-19.00 20.00	Grüngutsammlung Samariterübung	Buechschwendi GZ
3. April, Di.	14.00 19.00-21.30	Jass- und Spielnachmittag L'ITALIA A PASQUA (2. Abend)	Landfrauen Küche Schulhaus WEB Vorderland
4. April, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6 Heiden
5. April, Do.	12.15	Seniorenzmittag	Frauenverein
8. April, So.	05.00	Ostermorgenliturgie	
9. April, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
9.-15. April		Musiklager	Bezau Jugendmusik
15. April, So.		Abstimmungssonntag	
19. April, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
19.-24. April		Konfirmandenlager	
21. April, Sa.	09.05 18.00 17.30 20.00 20.00	Studhag- oder Hecke-Neupflanzung HV ZS Dorf Kirchgemeindeversammlung HV Lesegesellschaft Lobenschwendi HV ZS Säghloz	Ettenberg rechtoablerNatur Rest. Weinburg kath. Kirche Rest. Linde
23. April, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
24. April, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
26. April, Do.	ab 18.00 19.30	Chottleschmaus Kirchgemeindeversammlung	Rest. Linde evang. Kirche
27. April, Fr.	20.00	Frühlingsversammlung	Landfrauen
28. April, Sa.	ab 09.00	Autowaschtag	GZ MG BrassBand
29. April, So.	10.30	Erstkommunion	kath. Kirche
30. April, Mo.	08.15	Landfrauenausflug	
1. Mai, Di.	20.00	Orientierung Abwasseranschluss Goldachtal	GZ Gemeinderat

Pikettdienst über die Osterfeiertage 2012

In dringenden Fällen erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Tel.-Nr. 071 223 83 83 oder Handy-Nr. 079 249 17 47.

Frohe Ostern wünscht Ihnen das Kanzlei- & ZAVLAR-Team!

Nächste Ausgabe:
Montag, 30. April 2012

Redaktions- und Inserateschluss:
Freitag, 20. April 2012

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten (pro Tag stehen 2 zur Verfügung) der Gemeinde Rehetobel bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Sie fahren damit einen Tag lang zum äusserst günstigen Preis von CHF 40.- mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) im festgelegten Geltungsbereich. Nutzen Sie das Angebot der Gemeinde Rehetobel!

Es hät solang's hät!

RECHTOBLER

Gmäändsblatt

April 2012

...wir uns hoffentlich an der Informationsveranstaltung im Gemeindehaus!

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler
1966 nahmen wir unsere erste Kläranlage in Betrieb. 26 Jahre später 1992/93 die zweite Kläranlage. Und nun bald zwanzig Jahre später, befassen wir uns wieder mit der Tatsache, die Abwasserreinigungsanlage auf den neuesten Stand der Technik bringen zu müssen. Künftige Anforderungen, wie beispielsweise Reinigungsstufen für Mikroverunreinigungen, zeigen mir, dass wir diesen Herausforderungen mit unserer kleinen Anlage nicht mehr oder dann nur mit unverhältnismässig hohem Aufwand gerecht werden könnten. Eine Grossanlage wie diese vom regionalen Abwasserverband in Altenrhein (AVA) betrieben wird, kann dies.

Doch wie kommen wir mit unserem Abwasser nach Altenrhein, was kostet dies, wer hilft uns dabei, wer bestimmt das? Antworten auf diese und weitere Fragen erhalten Sie an der **Informationsveranstaltung betreffend Abwasserableitung Goldachtal am 1. Mai, 20.00 Uhr, im kleinen Saal des Gemeindezentrums.**

Sie können sich über das Projekt informieren lassen. Es wird über die Linienführung, die speziellen Bauwerke «Düken», die Kosten und die Gründe eines Anschlusses informiert.

Ausserdem wird ein Vertreter des Abwasserverbandes Altenrhein (AVA) den Zweckverband vorstellen.

Die Abstimmung zum Beitritt in den Zweckverband findet voraussichtlich am 23. September 2012 statt.

*Ueli Graf, Gmäändspräsident
Thomas Albrecht, Bauverwalter*

Jahresrechnung 2011

Der Gemeinderat nahm an seiner Sitzung vom 16.02.2012 bereits vom provisorischen Jahresabschluss 2011 Kenntnis. Aufgrund der Revision hat sich das Ergebnis gegenüber dem damaligen provisorischen Jahresabschluss noch verändert.

Die Laufende Rechnung 2011 schliesst mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 40'216.37 ab. Budgetiert war ein Ausgabenüberschuss von Fr. 24'681.00. Eine Kurzfassung der Jahresrechnung 2011 liegt dieser Gmäändsblatt-Aus-

Bauschutt- und Grüngutsammlung Altmetallsammlung

**Samstag, 5. Mai 2012
09.00 - 11.00 Uhr**

**Bauschutt und Altmetall beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a**

**Für das Altmetall gibt es keine Abholtour mehr.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und
zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!**

gabe bei. Die gesamte Jahresrechnung kann im Internet (www.rehetobel.ch, Aktuelles auf der Startseite) eingesehen oder bei der Gemeindekanzlei (Tel. 071 878 70 25 / patricia.eberle@rehetobel.ar.ch) bezogen werden. Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2011 an seiner Sitzung vom 19.04.2012 verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 01.05.2012 bis 30.05.2012. Innert dieser Frist können mindestens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über die Jahresrechnung verlangen.

Strassensanierungsarbeiten im Gebiet Berg

Durch die Baulanderschliessung im Gebiet «Berg» wird die Neu-Verlegung von Wasser- und Abwasserleitungen sowie die Sanierung bereits bestehender Leitungen (Hauszuleitungen) notwendig. Diese Bauarbeiten sind im Investitionsplan in den Jahren 2012 und 2014 vorgesehen. Da mit den Leitungsarbeiten die Strasse aufgegraben werden muss, soll die Strassensanierung, welche erst für das Jahr 2014 budgetiert war, gleichzeitig vorgenommen werden. Der Gemeinderat hat für die Leitungs- und Strassen-Sanierungen budgetierte Kredite von insgesamt Fr. 284'000.– bewilligt. Genauere Angaben zu den Bauarbeiten können aus dem Bericht der Bauverwaltung Rehetobel in dieser Gmäändsblatt-Ausgabe entnommen werden.

Wasserleitungs- und Kanalisations-Erneuerung im Gebiet Oberdorf

Die Leitungssanierungen im Bereich Kindergarten - Einlenker Oberstrasse sind im Investitionsplan vorgesehen. Mitte März wurde in der Wasserleitung ein Leck festgestellt, sodass die Leitungssanierungen umgehend in Arbeit genommen werden mussten. Für diese Bauarbeiten sind im Investitionsplan insgesamt Fr. 145'000.– vorgesehen. Der Gemeinderat hat diesen Kredit an der März-Sitzung freigegeben.

Neuorganisation bei der Leitung des Gemeindealtersheims Haus «ob dem Holz»

Seit dem Austritt der bisherigen Heimleiterin Brigitte Schäfer-Speck im November 2011 wurden die Heimleitungsaufgaben interimistisch durch die Pflegedienstleiterin Frau Viola Kühnhold und Frau Camen Schoch wahrgenommen. In dieser Zeit wurden sie durch Alfons Rutz, Geschäftsleiter Betreuungs-Zentrum Heiden, beraten und begleitet. Mit der Vereinfachung einiger administrativer Abläufe konnten die Aufgaben der Heimleitung optimiert werden. Die Buchhaltung wurde bereits auf 01.01.2011 an das Betreuungszentrum Heiden ausgelagert. Diese Zusammenarbeit hat sich in den vergangenen Monaten bestens bewährt.

Dadurch hat sich auch gezeigt, dass die Heimleitungs- und die Pflegedienstleitungs-Pensen zusammengefasst werden können und somit keine zusätzliche Wahl einer/eines Heimleiters/Heimleiterin notwendig wird. Der Gemeinderat hat deshalb die Zusammenlegung der beiden Leitungsfunktionen beschlossen. Gleichzeitig wurde Frau Viola Kühnhold zur neuen Heim- und Pflegedienstleiterin

gewählt. Frau Camen Schoch wird die Stellvertretung für die administrativen Heimleitungsaufgaben übernehmen. Die Stellvertretung der Pflegedienstleitung wird durch Fachpersonal heimintern gewährleistet.

Der Gemeinderat ist überzeugt, dass mit dieser Neu-Organisation eine geeignete Lösung für den Heimbetrieb gefunden werden konnte. Dem gesamten Heim-Personal, insbesondere Frau Viola Kühnhold und Frau Camen Schoch wird für ihren wertvollen Einsatz der beste Dank ausgesprochen.

Der Gemeinderat konnte in der Zwischenzeit mit Freude zur Kenntnis nehmen, dass die Belegung markant zugenommen hat. Derzeit wohnen 21 Personen im «ob dem Holz».

Energierregion AüB: Rehetobel zieht am Kabel mit!

Der Gemeinderat Rehetobel hat den Projektvorschlag «Energierregion AüB» des Vereins Appenzellerland über dem Bodensee, kurz AüB geprüft und unterstützt diese Idee grundsätzlich.

Langfristiges Ziel dieses Projekts ist, die Energieautonomie im Appenzellerland über dem Bodensee, welche durch Steigerung der Energieeffizienz sowie mit der gezielten Förderung und Unterstützung erneuerbarer Energien erreicht werden.

Dabei werden die vielen Organisationen, welche dieses Thema in der Region bereits verfolgen, so auch der Verein Solardorf Rehetobel, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurriert, sondern erhalten durch das Projekt ein gemeinsames Interessensdach und sollen dadurch in ihrer Effektivität gestärkt werden. Wirtschaftlich sei durch das Projekt mittelfristig eine Erhöhung der Investitionen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie der Energieeffizienz zu erwarten. Diese Wertschöpfung komme nach Erhebungen des Bundesamtes für Energie zu einem grossen Teil beim lokalen Handwerk und Gewerbe an.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Von Zwei-Brücken zum Chastenloch – Einweihung des idyllischen Wanderweges mit neuem Steg

Der neu erbaute Steg entlang der Goldach hat während dem vergangenen Winter wieder vielen Besuchern den Zugang zum Chastenloch ermöglicht. Die rege Nutzung und die Freude der Fussgänger zeigt, wie wichtig die Wiederherstellung des Wanderwegs für Rehetobel ist.

Der Verkehrsverein und die Gemeinde Rehetobel veranstalten für die Sponsoren, Gönner, Helfer, Verkehrsvereinsmitglieder und die interessierte Dorfbevölkerung am

Samstag, 12. Mai 2012 um 14.00 Uhr

eine kleine Einweihung mit Apéro auf dem Steg. Schauen Sie sich das gelungene Bauwerk an und geniessen Sie wieder einmal den romantischen Wanderweg entlang der Goldach.

Wir laden Sie herzlich zu dieser Feier ein und freuen uns auf die Einweihung mit Ihnen.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Sanierung Kanalisation und Neubau Wasserleitung Bergstrasse

Aus Gründen der Baulanderschliessung «Berg» ist es nötig, die Schmutz- und Meteorwasserleitung sowie die Wasserleitung in der Bergstrasse zu sanieren resp. neu zu erstellen.

Es handelt sich um den Abschnitt von Parz. 896 bis Parz. 1040, im Situationsplan schraffiert dargestellt.

Die Wasserleitung wird in diesem Abschnitt neu geführt. Es wird mit der bisherigen Verbindung eine Ringleitung erstellt, was zu einer höheren Versorgungssicherheit führt. Die Häuser Bergstrasse 37, 39, 41 + 43 werden neu ab der Leitung in der Bergstrasse erschlossen. Damit fällt die lange Hauszuleitung ab der Sonnenbergstrasse weg, welche von den Druckverhältnissen nur knapp genügt.

Da für den Leitungsbau (Wasser, Abwasser, Meteorwasser, Swisscom und SAK) die ganze Strassenbreite aufgerissen werden muss, wird die Fahrbahn ebenfalls einer Total-sanierung unterzogen. Auf beiden Strassenseiten werden auf der ganzen Länge der Sanierungsstrecke die Randabschlüsse erneuert resp. ergänzt. Als Belag wird eine einschichtige 90 mm starke Tragschicht ACT 16 N (Melio) eingebaut.

Die Tiefbauarbeiten wurden an die Implenia Bau AG, Teufen und der Wasserleitungsbau an Schetter Max AG, Wittenbach vergeben.

Die Bauarbeiten werden ab dem 21.05.2012 beginnen und dauern ca. 2 Monate. In dieser Zeit wird der Anwohnerverkehr von oberhalb der Baustelle sowie von der Femsicht und vom Ettenberg über die Notstrasse ins Nord und die Sonderstrasse geführt. Die betroffenen Anwohner werden mit einem Schreiben noch genauer informiert. Für die Anwohner, welche unterhalb der Baustelle an der Bergstrasse, Lindenbüel oder Hüseren wohnen, gibt es keine Zufahrtsänderung.

Für Fragen über das Projekt wenden Sie sich bitte an Bauverwalter Thomas Albrecht, Tel. 071 878 70 26 oder thomas.albrecht@rehetobel.ar.ch.

Bauverwalter, Thomas Albrecht

Bauarbeiten an der Oberstrasse

Die Bauarbeiten an der Oberstrasse wurden ebenfalls wieder aufgenommen. Zurzeit werden die Häuser Oberstädeliweg 8 – 16 neu an das Trennsystem der Kanalisation angeschlossen. Ab Woche 19 wird die Firma Alder die Randabschlüsse fertig erstellen und ab Woche 22 die

privaten Vorplätze instand stellen. Der Deckbelag wird an zwei Tagen auf der Oberstrasse, im Oberdorf, Dorf und dem untersten Teil der Bergstrasse gleichzeitig eingebaut. Vorausgesetzt das Wetter spielt mit, ist die Ausführung in der Woche 27 geplant. Für diese Arbeiten müssen die betroffenen Strassenabschnitte für zwei Tage komplett gesperrt werden. Die Anwohner werden zu gegebener Zeit informiert.

Bauverwalter, Thomas Albrecht

Leitungssanierung Oberdorf

Im privaten Teilstück des Oberdorfes wurde im April die Wasserleitung ersetzt. Dieses Teilstück vom Einlenker Oberstrasse bis unterhalb Kindergarten musste schnell ausgeführt werden, da es in der alten Leitung einen Leitungsbruch gegeben hat. Gleichzeitig mit der Wasserleitung wurde auch die Kanalisation- und Meteorwasserleitung verlängert.

Die Wasserleitung wird zu einem späteren Zeitpunkt bis ins Reservoir Ob dem Holz verlängert. Damit wird eine neue Haupt-Verbindung vom Reservoir ins Dorf hergestellt.

Bauverwalter, Thomas Albrecht

Leitungsbau obere Buechschwendi

Die Arbeiten für die Verlängerung der privaten Erschliessungsstrasse in der oberen Buechschwendi haben am 19.03.2012 begonnen. Die Gemeinde wird mit den Bauarbeiten der Strasse auch die Wasser- und Abwasserleitungen verlängern resp. umlegen (siehe Februar Gmäändsblatt).

Im unteren Teilstück sind die Arbeiten an den Werkleitungen abgeschlossen. Es wurde eine neue Wasser- und Meteorwasserleitung verlegt. Die Abwasserleitung musste in diesem Teilstück nicht erneuert werden. In der Woche 18 / 19 wird die Wasserleitung an die bestehende Leitung in der oberen Buechschwendi angeschlossen. Ende Mai wird mit den Verbindungsleitungen Richtung Gartenstrasse begonnen. Mit dem Aushub des ersten bewilligten EFH im neuen Baugebiet Buechschwendi Ost wird im Mai begonnen. Die Gemeinde muss dann gleichzeitig eine Abwasserleitung, welche das Baugebiet quert, umlegen.

Bauverwalter, Thomas Albrecht

Handänderungen Januar – März 2012

Koller Cornelia, Rehetobel (Erwerb 10.07.1990) an Scherrer Ivo, St. Gallen, und Mantel Beatrix, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 39, 215 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 11, St. Gallerstrasse

Schlegel Emilie, Buchs (Erwerb 13.06.1970) an Brüscheiler Walter, Ermatingen, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 924, 1'221 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 762, Fernsicht

Rutz Alfred, Rehetobel und Rutz Rosa Verena, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 24.02.1995) an Bartsch Wilfried Harry, Rorschacherberg, Liegenschaft Nr. 1052, 1'016 m2 Grundstückfläche, Sonder

Nägeli Johannes, Gais (Erwerb 12.03.2010) an Gmür Brüllmann Markus, Rehetobel und Brüllmann Sylvia, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 85 m2 Gartenanlage ab Grundstück Nr. 830, vereinigt mit Grundstück Nr. 758, Berg

Erbengemeinschaft Liseli Schläpfer (Erwerb 07.07.2011) an Weber Kurt, F-Bardou und Sollberger Weber Brigitte, F-Bardou, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 166, 394 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 53, Heidenstrasse

Rohner René, Rehetobel (Erwerb 20.10.1992) an Rohner Emma, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1098, 761 m2 Grundstückfläche, Schreinerei Nr. 988, Obere Buechschwendi

Erbengemeinschaft Jakob Schmid (Erwerb 02.04.1998, 27.09.2011) an Schmid Hans-Jakob, Schiers und Sturzenegger Susanne, Speicher, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 235, 27'344 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 115, Weistadel Nr. 117, Remise Nr. 692, Hüseren, 1/2 Miteigentum an Liegenschaft Nr. 236, 266 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 116, Hüseren, Liegenschaft Nr. 285, 1'252 m2 Grundstückfläche, Hofmüli, Liegenschaft Nr. 585, 2'244 m2 Grundstückfläche, Midegg und Liegenschaft Nr. 651, 2'662 m2 Grundstückfläche, Gigeren

Schmid Hedwig, Rehetobel (Erwerb 02.04.1998) an Schmid Hans-Jakob, Schiers und Sturzenegger Susanne, Speicher, zu je 1/2 Miteigentum, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 236, 266 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 116, Hüseren

Tolle Steffen, Rehetobel (Erwerb 05.10.2005) an Tolle Nicole, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 779, 1'907 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 684, Schopf Nr. 771, Bergstrasse

Karolin Lilly, Rehetobel (Erwerb 02.10.1984) an Langridge Simon, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 839, 1'137 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 706, Garagengebäude Nr. 744, Gartenstrasse

Höfler Alexius, Rehetobel (Erwerb 10.11.2008) an Höfler Franziska, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 250, 1'200 m2 Grundstückfläche, Wohnhaus mit Restaurant Nr. 523, Garagengebäude Nr. 878, Heidenstrasse

Sigel Rösli, Rehetobel und Solenthaler Hans, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 23.03.2000) an Tobler Albert, Rehetobel und Tobler Susanne, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, 136 m2 Gartenanlage ab Grundstück Nr. 1153, vereinigt mit Grundstück Nr. 1152, Obere Buechschwendi

Im 1. Quartal 2012 ausgehängte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Kohler Ueli und Hedi, Gartenstrasse 8, 9038 Rehetobel
Erweiterung EFH

Kast Anita, Midegg 79, 9038 Rehetobel
Neue Abgasanlage ausserhalb des Gebäudes

Langenegger Sven, Ettenberg 15, 9038 Rehetobel
Anbau Laufstall

Lichtensteiger Stefan und Priska, Stofelweid 1, 9053 Teufen AR
Neubau Einfamilienhaus, Bergstrasse 45

Künzler Walter, Chastenloch 11, 9038 Rehetobel
Sonnenkollektor für Wamwasser

Zuberbühler Andreas und Doris, Schulstrasse 7, 9038 Rehetobel
Balkonanbau an Südfassade

Corrins Andrew und Sonja, Alte Landstrasse 35, 9038 Rehetobel
Fotovoltaikanlage

Schmid Hansjakob, Dorfstrasse 145, 7220 Schiers
Sonnenkollektoren für Wamwasser, Hüseren 21

Lonardi Franz, Robach 23, 9038 Rehetobel
Umbau Geschäftshaus (neuer Eingang OG), Kirchstrasse 2

Jost Benjamin und Sara, Bergstrasse 7, 9038 Rehetobel
Carport für PW und Wohnwagen

Corrins Andrew und Sonja, Alte Landstrasse 35, 9038 Rehetobel
Abbruch altes Haus, Neubau EFH

Rohner Roland, Sägholzstrasse 47, 9038 Rehetobel
Sanierung Stalldach

Schmid Rudolf, Ettenberg 6, 9038 Rehetobel
Ersatz Garagentore

Kellenberger Hans und Käti, Melchrütistrasse 10, 8304 Wallisellen
Anbau auf Nordseite / Sanierung Fassaden und Dach, Sägholzstrasse 50

Kast Anita, Midegg 79, 9038 Rehetobel
Einbau Speicherofen

Was will die Kulturkommission Rehetobel ?

Kultur ist das, was überliefert wird und überdauert. Kultur gibt Orientierung und hilft, die komplexen Zusammenhänge zu verstehen.

Die Kulturkommission Rehetobel möchte dazu beitragen, dass wir unsere kulturelle Identität erkennen und auch die Kulturschaffenden, die in Rehetobel leben und wirken, besser kennen lernen.

Sie will diese verschiedenen Facetten von Kultur sichtbar machen.

Dies tut sie durch Unterstützung, Koordination, Vermittlung und ideeller Förderung.

Gewerbeausstellung / Wettbewerb - Gewinner

An der Gewerbeausstellung vom 23. bis 25.03.2012 konnten die Besucher des Gemeinschaftsstandes vom Verein Solardorf Rehetobel und der Gemeinde Rehetobel an einem Wettbewerb teilnehmen. Unter anderem musste folgende Schätzfrage beantwortet werden:

Wie viele Abwasser-Schächte stehen auf dem Gemeindegebiet von Rehetobel?
Lösung: 1'759 Stück

Folgende Wettbewerbs-Teilnehmer haben sämtliche Fragen richtig beantwortet und sind der Lösung der Schätzfrage am nächsten gekommen:

1. Preis: Ramona Inauen, Dorfstr. 31, 9055 Bühler
2. Preis: Timon Graf, Sonnenbergstr. 23, 9038 Rehetobel
3. Preis: Matteo Preisig, Sonnenbergstr. 37, 9038 Rehetobel

Wir gratulieren den Gewinnern ganz herzlich und wünschen ihnen viel Vergnügen beim Einlösen der Gutscheine von Appenzellerland Tourismus!

Verein Solardorf Rehetobel
und Einwohnergemeinde Rehetobel

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News aus dem Schwimmbad

Die Tage werden länger, die Lufttemperaturen steigen an, die letzten Schneeflecken sind verschwunden. Das Schwimmbad erwacht aus seinem Winterschlaf. Die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme laufen seit anfangs April bereits wieder auf Hochtouren. Und es dauert gar nicht mehr lange bis zum geplanten Saisonstart. Wenn es die Wasser- und Lufttemperaturen erlauben, wird am Samstag, dem 5. Mai das Schwimmbad geöffnet.

Beschlüsse und Aktivitäten:

Folgende Demissionen im letzten Halbjahr musste die Schwimmbadgenossenschaft zur Kenntnis nehmen: Präsident Michael Görtz, Bademeisterin Irene Rutz, Revisorin Jutta Schläpfer. An dieser Stelle möchten wir allen obigen, besonders Michael Görtz, für die vielen Einsatzstunden danken.

An der Hauptversammlung Ende März wurden folgende Vakanzen wie folgt besetzt: Jürg Baumgartner zum neuen Präsidenten. Beat Gemann zum 1. Revisor, Simone Rechsteiner zur 2. Revisorin und zum Ersatzrevisor Ueli Graf.

Das Schwimmbad hat einen neuen vollamtlichen Bademeister gefunden. Herr Richard Schildknecht konnte für diese Stelle gewonnen werden. Er ist verheiratet und kommt aus St. Gallen. Wir wollen ihn hier im Rehtobel recht herzlich willkommen heissen. Weiter freuen wir uns, dass neben Liliane Wettmer neu noch Annette Signer als Bademeisterin eingestellt werden konnte.

Dem ganzen Bademeisterteam wünschen wir eine erfolgreiche Badesaison.

Ein weiterer Dank geht auch an Felix Büeler und Hansruedi Traber für ihre wichtigen Hintergrundarbeiten, welche sie im letzten Quartal für die Schwimmbadgenossenschaft erledigt haben. Betreuung Internet beziehungsweise Gestaltung und Druck des neuen Schwimmbadflyers.

Neue Angebote, Hinweise und Termine:

- Jugendabo für CHF 50.-
- Familienabo für CHF 160.- (Genossenschafter CHF 150.-)
- Neue Öffnungszeiten: 10.00 – 21.00 Uhr
- Vollmondschwimmen bei günstigen Bedingungen am: So 6. Mai, Fr 4. Juni, Di 3. Juli, Do 2. Aug.
- jeden Dienstag wird ein frisches Mittagmenü angeboten für CHF 13.50, dabei ist der Badeintritt inbegriffen, dies gilt für den Zeitraum zwischen 11.30-13.30 Uhr.

Auf Ihren Besuch freut sich das neue Schwimmbadteam.

Für die Schwimmbadgenossenschaft, Rolf Looser

Solardorf Rehetobel

Anlässlich der neunten Durchführung der **Tage der Sonne*** in der Schweiz vom **4.-13. Mai 2012** engagiert sich der Verein **«Solardorf Rehetobel»** wieder als Veranstalter und beteiligt sich mit einem spannenden Programm rund um Solarwärme und Solarstrom. Wir laden Sie herzlich ein!

5. Mai 2012 - Tag der Sonne in Rehetobel

von 10.00 Uhr bis 15.00 Uhr im Gemeindezentrum
anschliessend um 15.15 Uhr Besichtigung der Solaranlage auf dem Bauernhof der Familie Egli an der Sägholzstrasse 63 in Rehetobel

Programm

10.00 bis 15.00 Uhr durchgehend:

Ausstellung des Gewerbes, Infostand Energie AR, Solarmodelle Peter Wüthrich (Ausstellung und Modellbau), Informationen zu den Aktivitäten des Vereins «Solardorf Rehetobel», Angebote für Kinder: Maltisch, Solamodelle, Sonnengeschichten, Ballone, Solarkocherdemonstration (bei Sonnenschein)

10.00 Uhr:

musikalischer Auftakt durch das Perkussionsensemble Ritmos

10.30 Uhr:

Film zur Solarenergienutzung

11.00 Uhr:

Vortrag von Erich Friemel

Das neu erarbeitete Geschäftsmodell mit Darlehensvertrag des Vereins «Solardorf Rehetobel»

Sonnen-Geschichten erzählen im kleinen Saal

11.30 Uhr bis 13.00 Uhr:

Energiedachberatung

Ab 12.00 Uhr:

Essen aus dem Solarkocher degustieren, bei Sonnenschein!

13.00 Uhr:

musikalisches Intermezzo der Jugendmusik

13.30 Uhr:

Film zur Solarenergienutzung

14.00 Uhr:

Vortrag von Erich Friemel

Das neu erarbeitete Geschäftsmodell mit Darlehensvertrag des Vereins «Solardorf Rehetobel»

Sonnen-Geschichten erzählen im kleinen Saal

15.00 Uhr:

Aufbruch zur Solaranlagenbesichtigung bei Eglis

15.15 Uhr:

Beginn der Besichtigung

Wir freuen uns auf Ihren Besuch am Tag der Sonne am 5. Mai 2012 in Rehetobel.

* Die Tage der Sonne sind ein Engagement vieler Akteure aufgrund einer Initiative von Swissolar (www.swissolar.ch).

Anmeldung für den Besuch der Intersolarmesse in München am Donnerstag, 14. Juni 2011, ganzer Tag
 Interessierte melden sich bitte bei Andreas Zech, Sägholzstrasse 14, 071 877 10 60, a.zech@solardorf-rehetobel.ch

Termin zum Vormerken!

18. Januar 2013 um 19.30 Uhr, «**Wie baue ich ein Sonnenhaus?**». Vortrag des Solarpioniers Josef Jenni im grossen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel.

Verein «Solardorf Rehetobel», Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 9: Ersatz Kühlgeräte

Spartipp 10: Mehr ist weniger, weniger ist mehr.

Unsere kleinen Tipps, bunt gemischt:

- Ein ganz gefüllter Geschirrspüler braucht gleich viel Wasser und Strom wie ein halb gefüllter. Dasselbe gilt für die Waschmaschine.
- Was ist zum Plaudern gemütlicher: eine angenehme Beleuchtung in der Sitzecke oder eine überall taghell erleuchtete Stube?
- Braucht es den Dampfzug während der ganzen Kochzeit? – Übrigens: Die Dampfzugmodelle ohne Aktivkohlenfilter (und das sind die meisten) transportieren im Winter sehr viel geheizte Raumluft in die Natur hinaus.
- Ein feines Essen in doppelter Menge kochen, um es am nächsten Tag nochmals zu geniessen, braucht viel weniger Strom, als es zweimal zu kochen (und man spart erst noch viel Zeit).
- Wir fahren in die Ferien: Muss der leere Kühlschrank wirklich weiter in Betrieb bleiben?
- Ein Batteriewecker ist – notgedrungen – viel stromsparender ausgelegt als einer, der am Netz betrieben wird.
- Die Zentralheizung ist aus, doch die Umwälzpumpe läuft bei älteren Modellen 24 Stunden am Tag weiter; das lässt sich leicht ändern.
- Mich nervts, wenn das Radio einfach den ganzen Tag läuft!
- Als Kinder lernten wir: «Letzte Kuh, Türe zu!» (auch eine Energiesparmassnahme). Jetzt heisst es: «Letzter raus, Licht aus!»
- Braucht der kleine Radio in der Küche wirklich nur Strom, wenn er läuft?

Und zum Schluss eine Frage: In diesen Tagen kommt die Stromrechnung für die vergangenen 12 Monate. Haben Sie mehr oder weniger Strom verbraucht als im Vorjahr?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Hauptversammlung der Bibliothek Rehetobel, 30. März 2012

13 Mitglieder waren anwesend als die Präsidentin, Ruth Zürcher, die Versammlung eröffnete. Recht zügig wurden die Traktanden erledigt.

Jahresbericht 2011, die Rechnung und das Budget fanden volle Zustimmung und auch die Wahlen waren schnell

erledigt, da sich der ganze Vorstand für ein weiteres Jahr zur Verfügung stellt.

Beim Budget wäre noch zu erwähnen, dass der Computer, der von der Schul- und Erwachsenenbibliothek rege benützt wird, in «die Jahre» gekommen ist und ersetzt werden muss. Dazu gehört auch ein neues Programm, zudem steht noch eine eigene Homepage für die Bibliothek auf der Wunschliste.

Jahresbericht 2011

Es wäre gut, Bücher zu kaufen, wenn man die Zeit, sie zu lesen, mitkaufen könnte (Arthur Schopenhauer)

Im Jubiläumsjahr stand die 25-Jahr-Feier im Vordergrund, die Präsidentin umriss aber auch, wie sich die Bibliothek in den letzten 25 Jahren entwickelt hat. Es war ein interessanter Weg von der Bücherstube im alten «Wöschhüsi» bis zur gut sortierten Gemeinde- und Schulbibliothek. Und er war nur dank der tatkräftigen Mithilfe der Gründungsmitglieder und den unzähligen Arbeitsstunden der nachfolgenden Vorstandsmitglieder möglich.

Am 26. August 2011 feierten wir das 25-Jahr-Jubiläum mit einem kleinen Fest. Bei herrlichen Wetter haben sich grosse und kleine Besucher bei Hackbrettspiel, Spielen, einem Wettbewerb und vielen interessanten Gesprächen bestens unterhalten. Neu motiviert nach dem gelungenen Anlass werden wir die Geschicke der Gemeinde- und Schulbibliothek die nächsten Jahre in die Angriff nehmen und die auf gut 170 Einzelmitglieder angewachsene Leserschaft gut bedienen und hoffentlich noch weiter anwachsen sehen.

Im November hat das Team den alljährlichen appenzellischen Bibliothekstag besucht und wieder neue Eindrücke und Anregungen mit nach Hause genommen. Wir haben die Schülerbibliothek des Gymnasiums und die alte Kapuzinerbibliothek besichtigt und es gab Gelegenheit, uns mit Bibliotheksmitarbeiterinnen aus dem ganzen Kanton auszutauschen.

Statistik

Leider haben die Medienausleihe um 6 % und die Besucherzahl um 11 % abgenommen. Ob dies auf den Einfluss der digitalen Bibliothek oder ein anderes Leseverhalten zurück zu führen ist, wird sich erst in den nächsten Jahren zeigen

Die Ein- und Austritte haben sich in etwa die Waage gehalten, wir haben 130 Familienmitglieder und 45 Einzelmitglieder.

Zum Schluss bedankte sich die Präsidentin bei allen Benutzern der Bibliothek, welche uns immer wieder den Ansporn geben für unsere Arbeit.

Nach der eher «trockenen» Materie ging es dann zum gemütlichen Teil über.

Als Gast war die Bündnerin Sina Semadeni, die in Balgach wohnt und wirkt, eingeladen. Und was uns da an Vitalität, Erzählkunst und Fantasie entgegensprudelte, war ein Vergnügen. Seien es selbsterfundene Sagen aus Graubünden, Kinderbücher, die reizenden Blumengedichte oder die Geschichte des Hotels in Flims, wo sie aufgewachsen ist, bei jedem Thema wusste sie uns zu unterhalten und manch ein fröhliches Lachen klang durch die Bibliothek. Uns sass keine «abgehobene» Literatin gegenüber, es war eher wie in einer gemütlichen Stube in früheren Zeiten, als die Oma noch Geschichten erzählte.

Trudi Bänziger

Ausstellung von Bildern Ueli Bänzigers

Der umfangreiche künstlerische Nachlass des Rehetobler Malers und Bildhauers

Ueli Bänziger (1945-2004)

bekommt einen neuen Platz. Er wird im Mai vom «alten Schulhaus» an der Lobenschwendstrasse ins Dorfzentrum 7 gezügelt.

Aus diesem Anlass findet im renovierten Ladenlokal des ehemaligen VOLG eine **Kunstaussstellung vom Sonntag, 3. Juni bis und mit Sonntag 24. Juni** statt.

Vernissage Sonntag 3. Juni um 14.00 Uhr

Begrüssung: Mares Bänziger

Kurze Einführung: Dr. Elisabeth Keller-Schweizer, Kunsthistorikerin

Zu diesem Anlass sind alle herzlich eingeladen.

Öffnungszeiten der Ausstellung:

Sonntag 3. Juni, 10.00 bis 17.00 Uhr

Donnerstag und Freitag jeweils 16.00 bis 19.00 Uhr

Samstag und Sonntag jeweils 10.30 bis 17.30 Uhr

oder nach Vereinbarung mit Mares Bänziger, Midegg 77, 9038 Rehetobel, Tel. 071/877 17 78

Am **Sonntag den 3. Juni um 10.30 Uhr** findet auf dem Platz hinter dem ehemaligen Volg auch die **Matinée des Gemischtchors Rehetobel** statt.

Damit Sie die beiden kulturellen Veranstaltungen optimal verbinden können, ist die Ausstellung am Sonntag von 10.00 – 17.00 Uhr geöffnet, um 10.30 Uhr beginnt dann die Matinée mit anschliessender Festwirtschaft. Vernissage für die Ausstellung ist am Nachmittag um 14.00 Uhr.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Sie ist meiner Frau Nadja zugeflogen. Wie es sich für eine moderne Familie gehört, haben wir den basisdemokratischen Versuch unternommen, intrafamiliär mit unseren drei Kindern Nina(6), Äneas (9) und Cedric (18, Status fraglich) zu klären, was wichtig genug wäre, um es im Gmäändsblatt zu publizieren.

Nun, Nina meinte, dass wir unbedingt über die Schafe von Marcel Bruderer mit ihren Glöcklein schreiben müssen, die von Frühling bis Herbst rund um unser Bauernhaus das Gras abweiden.

Äneas war eher dafür, dass wir etwas über unsere Bordeauxdogge Enzo schreiben, vor allem über die Freude der Kinder, wenn er sie zur Schule in den Wald begleitet und, ohne eigentlich mehrheitsfähig zu sein, von allen gemocht wird.

Cedric kam nur der Jungschützenkurs in den Sinn, den er besucht und die Postautoverbindung, die ihn schneller zu seiner Lehrstelle in der Stadt bringt, als wenn wir in einem Aussenquartier von St. Gallen wohnen würden.

Bei Nadja wird es naturgemäss vielfältiger: Sie findet es für wert, den Lesern des Gmäändsblattes die tollen Möglichkeiten näher zu bringen, die sich zum joggen bieten, sei dies über Gupf, Moosbachweg, Naturfreundehaus oder Chastenloch. Auch der Einsatz Einzelner für die Gemeinde müsse thematisiert werden: Oliver Paganini zum Beispiel, der für jung oder alt, gesund oder krank einen wesentlichen Beitrag für mens sana in corpore sanum leiste, müsse die Feder zwingend erwähnen. Aber auch ihre Sorge, dass sich immer weniger Mütter (Anmerkung des Verfassers: Wo sind denn die Väter, Urs Moser einmal ausgenommen?) am Pausenkiosk beteiligen, gehöre an die Öffentlichkeit.

Selten genug, schaute meine Familie danach mich an. Nun, obwohl wir seit 1999 hier leben, kamen wir eigentlich 2001 so richtig an. Es war ein einschneidendes Erlebnis, das schwere Unwetter, als das Untergeschoss vollständig überflutet wurde und ich knietief in Wasser und Schlamm versuchte, wenigstens das Erdgeschoss zu retten. Um drei in der Nacht sahen wir das Leuchten von Taschenlampen, die zu unseren Feuerwehrleuten gehörten. Wir wurden mit Kindern und Hund evakuiert und verbrachten die Nacht im Gemeindezentrum. Aber wir fühlten uns geborgen und sicher.

Fazit? Lebensqualität – Gesundheit vorausgesetzt, die wir euch und Ihnen von Herzen wünschen – definiert sich nicht nach Steuerfuss, Quadratmeterpreisen, See- oder Alpsteinblick. Wir sind glücklich, hier leben zu dürfen.

Herzlich, die Familie Peloli Hofstetter

PS. Die Feder fliegt weiter an Christa Emch und Heinz Zingg

Zum Gedenken an Dr. med. Slobodan Brzakovic Rehetobel

Mit einem grossen Grabgeleite verabschiedete sich am 3. März 2012 die Bevölkerung von Rehetobel und ein grosser Freundeskreis aus nah und fern von Dr. med. Slobodan Brzakovic, der während zwei Jahrzehnten mit grossem Engagement Hausarzt von Rehetobel und unserer weiteren Umgebung war. Vor gefüllten Kirchenbänken gestaltete Pfarrerin Beatrix Jessberger eine ergreifende Abschiedsfeier. In grosser Dankbarkeit wollen wir hier dem am 25. Februar Verstorbenen ehrend gedenken.

Als im Jahre 1973 der legendäre Vorgänger, Dr. med. H.W. Kanzler, sich nach jahrzehntelangem Wirken verabschie-

7

dete, waren die Erwartungen an den Nachfolger mit dem doch ungewohnten Namen gross. Ein mich besuchender Dienstkollege vermochte mit seiner beiläufig angebrachten Bemerkung hoffnungsvoll aufzuleuchten: «Ihr bekommt einen hervorragenden neuen Doktor, der hat mir dank seiner sicheren Diagnose nach unzählig anderweitig vorangegangenen Untersuchungen das Leben gerettet. Dank ihm wusste man endlich, was ich hatte und es konnte rechtzeitig die rettende Operation erfolgen.»

Solche Treffsicherheit in der Diagnostik wurde bald auch hier, in seinem neuen Wirkungskreis, zum anerkannten und geschätzten Markenzeichen des neuen Doktors. Die Rehetobler Praxis umfasste damals zusätzlich die Gemeinde Wald und die st.gallische Nachbargemeinde Eggensriet. Neben seinem täglich stets vollen Wartezimmer war er für Hausbesuche – in Notfällen zu allen Tages- und Nachtzeiten – bereitwillig verfügbar. Bei Dunkelheit und gar Nebel war es für den anfänglich noch ortsunkundigen Arzt recht beschwerlich, abgelegene Höfe zu finden. Navigationsgeräte kannte man damals nicht. Die ruhige Wesensart des Verstorbenen liess bei seiner ärztlichen Tätigkeit nie Hektik aufkommen. «Es gibt Zeit» war seine Devise. Geduldig Zuhören, Nachdenken und überlegtes Handeln charakterisierten seinen Umgang mit den Patienten, begleitet stets von wohlthuend feinem Humor, wann immer es die Situation erlaubte.

Geboren 1922 in Belgrad als Sohn eines Mathematikers und einer naturwissenschaftlich gebildeten Mutter, besuchte er die in Belgrad bestehende französische Schule, womit sich sein fließend gesprochenes Französisch erklärte. Nach Ausbruch des Zweiten Weltkrieges wurde er mit 17 Jahren eingezogen und zum Transport von Kriegsverwundeten befohlen. Die drastischen Erfahrungen beim Anblick, wie russische Ärzte im Krieg mit wenig und einfachen Mitteln operierten und dabei Leben retteten, hatten einen prägenden Einfluss auf ihn. Entgegen seinen bisher gepflegten musikalischen Begabungen in Klavier und Gesang entschloss er sich nach Kriegsende für das Studium der Medizin, das er anfangs der 50er Jahre an der medizinischen Fakultät der Universität Belgrad mit dem Doktorat abschloss.

Zum Facharzt für Lungenkrankheiten spezialisiert, betätigte er sich erfolgreich im dortigen Kinderspital sowie im Belgrader Institut für Tuberkulose. Ein nur für kurze Zeit vorgesehener Erfahrungs-Aufenthalt im Lungensanatorium «Sanitas» in Davos wurde auf Wunsch des dort wirkenden Chefarztes zu einem Daueraufenthalt. In Davos heiratete er Dolly Pagani, mit der er eine glückliche Ehe mit Tochter Kathrin durchlebte.

Bald nach seiner Niederlassung in Rehetobel bewarb er sich um das Bürgerrecht dieser Gemeinde, was ihm die Bevölkerung mit Freude und Überzeugung zubilligte. Schweizer und Appenzeller zu sein war für den Verstorbenen weit mehr als eine papierene Fomsache. Mit grossem Interesse verfolgte er die anstehenden Vorlagen, zu denen er nun mit dem Stimmzettel Stellung nehmen konnte. Mit Freude machte er sich am letzten Aprilsonntag mit Freunden auf den Weg an die Landsgemeinde, zu Fuss übers Kastenloch, wenn diese in Trogen abgehalten wurde. In der Lesegesellschaft Dorf war er ein treues und auch kulturell engagiertes Mitglied. Wenige Tage vor seinem Tod liess er sich für das Fernbleiben an der Hauptversammlung entschuldigen, an der er wie immer gerne teilgenommen hätte.

Mit seinem Nachfolger, Dr. med. Teddy Kaufmann, verband ihn kollegiale Freundschaft. Arzt mit Leib und Seele verblieb er bis zu seinem Hinschied. Musik und Schachspiel gehörten zu seinen Vergnügungen, jedoch auch weiterhin besuchte er fast lückenlos die angebotenen fachlichen Fortbildungsanlässe, studierte Fachzeitschriften und bediente sich aller fachmedizinischen Informationsmöglichkeiten über Internet und Computer, mit dessen Umgang er sich erst im Ruhestand intensiv und gewandt beschäftigte. Noch viele Jahre übernahm er gelegentlich Hausarzt-Stellvertretungen auch ausserhalb des Kantons. Bei all diesem vielfältigen Wirken war er zu allen Zeiten ein beispielhafter Familienmann, mit vielen Menschen in treuer Freundschaft verbunden. Als guter Arzt und lieber Freund lebt er mit uns in der dankbaren Erinnerung.

Arthur Sturzenegger, Rehetobel

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Hauptversammlung
vom Freitag,
30. März 2012
Rest. Alte Post**

Der Präsident, Remo Krucker darf viele interessierte HV-Teilnehmer begrüssen.

Er informierte die Anwesenden über die im vergangenen Jahr durchgeführten Aktivitäten und Schwerpunkte wie: 1. August-Morgenwanderung, Stobete, Adventskalender-Fenster, Veranstaltungskalender, Verkehrsbüro, neugestaltete Homepage, Bänkli alter Postplatz, Schaukelbänkli Gupf, Bänklivemarkung, Brücke Panoramaweg etc. und verwies auf die bevorstehenden Anlässe und herausfordernden Arbeiten für das kommende Jahr 2012. Der VVR darf auf ein reichhaltiges Programm zurück- und vorausblicken. Remo Krucker übernimmt das Präsidentenamt für ein weiteres Jahr. Der Vorstand wurde mit Hilda Fueter als Delegierte des Gemeinderates verstärkt. Die restlichen Vorstandsmitglieder und Revisorinnen bleiben für ein weiteres Jahr in ihren Funktionen. Die Erfolgsrechnung und Abschlussbilanz 2011 wurde von den Revisoren geprüft und von der Versammlung gut geheissen. Der Gemeinde wird der Antrag gestellt die Kur- und Beherbergungstaxe zur Zeit nicht zu erhöhen. Der VVR hatte ansonsten über keine ausserordentlichen Geschäfte abzustimmen. Der Mitglieder-Jahresbeitrag von Fr. 60.- wird beibehalten. Mit einem Dankeschön für's Interesse verabschiedet der Präsident Remo Krucker die HV-Teilnehmer.

Im anschliessenden gemütlichen Beisammensein bei Speis und Trank wurde rege über interessante Sachverhalte diskutiert.

Für Informationen im Tourismusbereich steht Ihnen täglich unser zentral gelegenes Verkehrsbüro gerne zur Verfügung oder besuchen sie unsere neugestaltete Homepage: www.rehetobel-tourismus.ch

Haben wir Ihr Interesse an unserem Verein geweckt? Dann würde es uns freuen Sie in unserem Verkehrsbüro beraten zu dürfen oder Sie als Gast bei der nächsten Hauptversammlung im Jahre 2013 willkommen zu heissen.

Helfen Sie mit unser Dorf attraktiv zu halten und werden Sie Mitglied des aktiven Verkehrsvereins Rehetobel!

*Für den Verkehrsverein Rehetobel
Die Aktuarin, Doris Zuberbühler*

ICH BIN SO FREI

Die **Kulturlandsgemeinde 2012** von Appenzell Ausserrhoden, das politisch-kulturelle Minifestival, bringt Fachleute aus Geschichte, Recht, Politik, Kultur und Religion an einen Tisch und lädt zu freier Rede, Kunst und Spiel bei freier Sicht auf Berg und See.

Nehmen Sie sich die Freiheit

Nehmen Sie teil am **5. und 6. Mai 2012** in Wienacht-Tobel und in Lutzenberg.

Wir freuen uns auf die Debatten, Porträts, Kunstaktionen und Werkstätten zum grossen Thema **FREIHEIT**.

Nähere Informationen: www.kulturlandsgemeinde.ch

Spielen für's Gedächtnis

Das Schlimmste was dem Gehirn passieren kann, ist, dass es nicht gebraucht wird.

Wer hat Lust mit andern zusammen spielerisch, vielseitig und mit Spass sein Gehirn in Schwung zu halten? Noch zwei mal besteht in Heiden die Gelegenheit dazu! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir spielend unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage, 7. und 21. Mai 2012

Zeit: 14.15 bis 16.15 Uhr

Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3

Organisation: «Zwäg is Alter», Pro Senectute AR

Kosten: Fr. 5.– pro Nachmittag
(direkt vor Ort bezahlbar)

Anmeldung: bis jeweils Donnerstag vor dem nächsten Termin unter Tel. 071 353 50 30 vormittags

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann rufen Sie an!

Wir freuen uns auf geistreiche, spielerische und humorvolle Nachmittage.

Gemeinsam kochen und geniessen

Es hat wieder Platz für Interessierte und Neueinsteigerinnen. Eine Gruppe Frauen und Männer aus Heiden und Umgebung trifft sich einmal im Monat zum gemeinsamen Kochen, Geniessen und Zusammensein.

Das nächste gemeinsame Kochen findet am 16. Mai in Heiden statt.

Fühlen Sie sich angesprochen? Kommen Sie auch? Wir freuen uns auf Sie!

Datum: Mittwoch, 16. Mai 2012

Zeit: 16.00 Treffen 18.00 Essen

Ort: Dorothee Gerber, Sonnhalde 16
9410 Heiden (privat), Telefon 071 891 12 77

Kosten: ca. Fr. 10.– je nach Menu

Treffen: Max. Gruppengrösse 12 TeilnehmerInnen monatlich (das nächste Datum wird jeweils in der Gruppe festgelegt)

Anmeldung: bis Freitag, 11. Mai bei
D. Gerber, 071 891 12 77

Voranzeige Junidatum:

Datum: Mittwoch, 13. Juni 2012

Anmeldung: bis Freitag, 8. Juni 2012 bei
D. Gerber, 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber gibt Ihnen gerne Auskunft.

Rosental. Das Kino.

Programm im Mai

Di 1.5. 20:15 Messies, ein schönes Chaos

Do 3.5. 20:15 Ficht Tanners gesticktes Universum

Fr 4.5. 20:15 The Best Exotic Marigold Hotel

Sa 5.5. 17:15 Messies, ein schönes Chaos

20:15 Das gibt Ärger

So 6.5. 15:00 Winnetou I

19:15 Messies, ein schönes Chaos

Di 8.5. 20:15 The Best Exotic Marigold Hotel

Do 10.5. 18.30 Techqua Ikachi – Land – mein Leben
Vortrag und Film

Fr 11.5. 20:15 Das gibt Ärger

Sa 12.5. 17:15 Balkan Melodie

20:15 The Best Exotic Marigold Hotel

So 13.5. 15:00 Winnetou II

19:15 Balkan Melodie

Di 15.5. 20:15 Das gibt Ärger

Mi 16.5. 20:15 Cinéclub: Another Year

Do 17.5. 20:15 Ficht Tanners gesticktes Universum

Fr 18.5. 20:15 Dreiviertelmond

Sa 19.5. 17:15 Balkan Melodie

20:15 Dreiviertelmond

So 20.5. 15:00 Winnetou III

19:15 Dreiviertelmond

Di 22.5. – 31.5. Das Kino bleibt wegen der Digitalisierung geschlossen!

Endspurt im Rosengarten, Heiden

Bilderausstellung Exotisch frühlingshaft von Rosavita Düring bis 16. Juni 2012

Zeit, schenken Sie sich die Zeit. Tauchen Sie ein und lassen Sie sich entführen in Rosavitas fabelhafte Bilderwelt voller Brillanz und Harmonie, mit Kreidestaub-Kunstwerken «exotisch frühlingshaft».

Passend dazu zaubert Sven Nussbaumer Frühlingssgerichte mit Rheintaler Spargeln und Bärlauch aus der Rosengarten-Küche.

Sie sind eingeladen auch nur die Ausstellung während der Restaurant Öffnungszeiten zu besuchen. Rosavita ist am Sonntag 20. Mai von 14.00 bis 17.00 Uhr anwesend. Während der Woche auf tel. Anfrage unter 078/753 79 11 Infos www.malschule.ch

Mit dieser dritten und letzten gelungenen Ausstellung von artteams verabschiede ich mich nach gut 6 Jahren Wirtstätigkeit vom Rosengarten. Allen meinen Gästen, Freunden und Bekannten, die mich während der letzten Jahre im Rosengarten begleiteten danke ich recht herzlich.

Zum musikalischen Frühschoppen mit Flohmarkt heisse ich Sie zusammen mit meinem Team am Sonntag 17. Juni 2012 ein letztes Mal herzlich willkommen.

Jeannette Pufahl

SEKUNDARSCHULE

Berufswahl

Die vielleicht grösste Herausforderung für die Schülerinnen und Schüler der 3. Sekundarklassen ist die Frage, in welche Richtung ihre weitere berufliche Ausbildung gehen soll. Die einen sehen ihre Zukunft in weiterführenden Schulen und haben sich dafür Aufnahmeprüfungen stellen müssen, während andere sich im freien Stellenmarkt behaupten mussten. Dies ist für alle eine völlig neue Erfahrung! Im Folgenden berichten Schülerinnen und Schüler aus den Klassen 3sa1 und 3sa2 über ihre Erfahrungen.

Ich heisse Christoph Stadelmann bin 15 Jahre alt. Meine Hobbys sind Kaninchen und Hühner züchten, Hackbrett spielen und mit der Motorsäge Figuren schnitzen. Meine Berufswahl begann damit, dass

wir im Berufswahlunterricht verschiedene Blätter zur Berufswahl lösten. Danach durften wir einmal schnuppern, ich wollte den Beruf Bauschreiner kennen lernen. Es gefiel mir sehr gut. Nach diesen Schnuppertagen kam die Berufswahl Sonderwoche im Spätsommer 2011. Da besuchten wir unter anderem die Holzfachschule in Teufen oder das Kantonsspital St. Gallen wo wir Genaueres über verschiedene Berufe erfuhren. In dieser Woche lernten wir auch wie man eine Bewerbung und einen Lebenslauf schreibt. Danach kam wieder ein Schnuppertag. Dieses mal schnupperte ich als Landmaschinenmechaniker. Dieser Beruf hatte mir auch gut gefallen und ich dachte mir, dort könnte ich noch einmal hingehen um noch mehr zu erfahren denn an einem Tag sieht man nicht so viel. Als Nächstes durften wir eine Woche schnuppern. Ich schaute den Beruf Forstwart genauer an. Auch dieser Beruf gefiel mir gut. Danach schnupperte ich noch eine Woche als Gartenbauer & Landschaftsgärtner. Das war ebenfalls sehr interessant. Nun galt es, sich zu entscheiden obwohl für mich der Beruf Bauschreiner immer noch an erster Stelle stand. Nur, würde es mit der Lehrstelle klappen? Was wenn nicht? Ich entschloss mich diesen Beruf nochmals in einem Berufspraktikum zu erschnuppern. Nach noch einer Woche Berufspraktikum als Landmaschinenmechaniker habe ich mich dann definitiv für den Bauschreiner entschieden und mich bei der Firma Zähler in Rehetobel beworben. Ich bin sehr froh und dankbar dass ich die Lehrstelle auf Anhieb bekommen habe.

Nun freue ich mich auf die Lehre.

Mein Name ist Kelly Hemo und ich bin 16 Jahre alt. Mein Traumberuf ist Musiklehrerin. In den sprachlichen und künstlerischen Fächer bin ich sehr begabt, in den mathematischen hingegen weniger.

In der Schule habe ich sehr viele Bewerbungen geschrieben. Ich war auch an sehr vielen Orten schnuppern, doch so ganz überzeugt war ich von keinem der Berufe.

Deswegen habe ich mich für die SBW Futura Kunst in Herisau entschieden. Als ich meiner Familie davon erzählte, waren sie sehr überzeugt, dass ich das schaffen würde und dass sie mich bei allen Entscheidungen unterstützen würden.

Auch meine Lehrerin hat mir sehr geholfen. Also habe ich mich in der SBW Futura Kunst beworben und habe auch eine Zusage bekommen.

Ich habe keine Bedenken und denke ich schaffe es die Schule abzuschliessen. Ich freue mich sehr über die Zusage der SBW Futura Kunst, somit habe ich eine Chance, meinen Traumberuf als Musiklehrerin zu verwirklichen.

Tipp: Gebt nie auf, egal ob eine Absage kommt, kämpft und zieht euer Ding einfach durch. Egal wie anspruchsvoll das Ziel ist.

Zweimal im Finale – zweimal Zweiter

Den freien Mittwochnachmittag vor den Frühlingsferien verbrachten zwei Mannschaften der Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel im Sportzentrum Herisau an der Unihockey-Schülermeisterschaft von Appenzell Ausserrhoden.

Ohne Ersatzspieler angetreten erreichten die 1. Sekler mit viel Einsatz und Können das Endspiel um den kantonalen Titel. Dabei begeisterten sie mit gekonnten Dribblings und gezielten Schüssen. Erst im Final wurden sie von der Sek Herisau gestoppt und daran gehindert am Final der Schweizer Schülermeisterschaft teilzunehmen.

Auch die 3. Sekler standen nach spielerisch und kämpferisch hervorragenden Leistungen im Finale. In einem ausgeglichenen Spiel konnten sie im Kampf um den Titel 2:0 in Führung gehen. Die Finalgegner von der BWS Herisau gaben aber nicht auf und konnten kurz vor Schluss sogar in Führung gehen. Sekunden vor Schluss konnten sich die Hinterländer aber nur noch mit einem Foul wehren. Mit einem cool und technisch perfekt ausgeführten Penalty konnte die Sek Trogen-Wald-Rehetobel ausgleichen und

eine Verlängerung erzwingen, in welcher sie überlegen begann, drei hochkarätige Chancen herausspielte, aber am gegnerischen Torhüter und am Pfosten scheiterte. Ein schneller Gegenangriff der Herisauer führte schliesslich zur Entscheidung durch Golden Goal.

Trotz diesen beiden Finalniederlagen gegen die Einheimischen haben die Spieler der Sek Trogen-Wald-Rehetobel ihre Schule bestens vertreten und freuten sich im Anschluss an das Turnier nicht nur über die tollen Leistungen, sondern auch über die wohl verdienten Ferien.

Schule Rehetobel

Information

Die Schweizerische Stiftung Pro Patria ging 1991 aus dem 1909 gegründeten Verein Schweizerische Bundesfeierpende hervor. Sie verkauft das 1. August-Abzeichen sowie Pro Patria-Briefmarken und unterstützt mit dem Erlös kulturelle und soziale Projekte im ganzen Land. Die Träger der Sammlungen sind unter anderem Schulklassen. Jedes Jahr legt der Stiftungsrat einen Schwerpunkt für die Kampagne fest:

Sammlung 2012 – «Schweizer Kleinbauten»

Hinter dem nüchtern wirkenden Begriff «Kleinbauten» verbirgt sich eine grosse, statistisch aber schwer fassbare Zahl von bedrohten Kapellen und Wegkreuzen, Speichern, Feldställen und Heuschobern, Trotten und Ofenhäusern, Mühlen und Sägen, sowie Zeugen der Industriegeschichte. Geografisch decken sogenannte Kleinbauten das ganze Land ab und verkörpern ein Stück Schweizer Kulturgeschichte. Als Baudenkmäler zeugen sie von ländlicher und städtischer Lebensweise, aber auch von bäuerlicher, handwerklicher und industrieller Arbeit. Von ihrem architektonischen Ausdruck her widerspiegeln sie verschiedenste Epochen unserer Kulturgeschichte: Mittelalter, Renaissance, Barock, Klassizismus, Jugendstil und Moderne. Kurz: Das Programm «Schweizer Kleinbauten» kommt einem Geschichtsbuch gleich, das aus dem Alltag unserer Ahnen berichtet.

Im Mai werden die Schüler der 5. Klasse diese Briefmarken verkaufen. Wenn Sie nicht persönlich von den Schülerinnen erreicht werden, wird ein Bestellcouvert in Ihrem Briefkasten liegen. Legen Sie Ihre Bestellung bitte bis Ende Mai in den Briefkasten der Schule. Ist Ihnen das nicht möglich, rufen Sie uns ausserhalb der Unterrichtszeit an: 071 877 35 79. In den folgenden Tagen werden die Schüler und Schülerinnen Ihre Bestellung nach Hause bringen.

Mit Ihrem Kauf unterstützen Sie auch die Projekte der 5. Klasse, wie zum Beispiel eine Exkursion in die Steinzeit.

Herzlichen Dank

Isabelle Ledergerber und Sylvia Brüllmann

Erziehung

ZIRKUS-ZIRKUS

(Grosse Zirkusgala am 30.3.2012 im Kindergarten)

Brännli Mandle, Magebroot, Zuckerwatte rosarot, Biberflade, Bäredreck, feini Glace, wotsch en Schleck, Zirkus-Zässe söt mer ja, ja s'ganze Jahr ha, Zirkus-Zässe söt mer s'ganz Jahr ha! (Pausenlied)

Die Stimmung ist gespannt, der kleine gährende Schlagzeugspieler mit seinem Orchester mehr als bereit, die Manege frei, der Zirkus beginnt! Der stolze Zirkusdirektor betritt mit schnellen Schritten, anmutigem schwarzen Frack und glänzendem Zylinder die Manege und begrüsst sein Publikum. Danach kommen wir alle aus dem Staunen nicht mehr heraus. Ein Highlight folgt dem nächsten...

Ringnummer: Mit diversen farbigen Ringen wird gekonnt «Kunst» getumt und «Gehulahoppt» im Hintergrund natürlich die passende Musik. Die Zauberer verzaubern die Menge im Anschluss mit

Ihren Zauberkünsten und zaubern und zaubern mit Stuhlschmecken, Hasenakrobatik und Ballonkünsten. Dann fliegen die graziösen Trapezkünstlerinnen durch die Lüfte, zuerst alleine

und dann auch noch zu zweit! Die Clowns runden mit viel geemtetem Gelächter die Show vor der Pause ab. In der Pause wird's eng und trotz aller Platznot schaffen es die drei Bauchladenverkäufer immer wieder sich an der Menschenmenge vorbei zu zwängen. Der gigantische Kiosk bietet sämtliche süssen Gaumenfreuden an, die es in der Ostschweiz gibt. Nach der Pause geht's nochmals richtig rund mit atemberaubenden Kunststücken, Kostümen und Bühnenbildern. Eine Solo Musikeinlage gespielt mit dem S-Horn. Graziöse Seiltänzerinnen, nervenkitzlige Menschenpyramiden, gefährliche Raubtiernummern, die stärksten Männer der Welt, orientalische Riesenschlangenbändigung und zum allerletzten Schluss viele, extrem stolze, glückliche, glänzende Augen und tosenden Applaus für diese grandiose Aufführung!! Wir hätten diesen Zirkus noch ein Mehrfaches besucht...

TAUSEND DANK den kleinen Artisten und Artistinnen, die 6 Wochen im Zirkusfieber waren, sowie auch den Hauptverantwortlichen im Hintergrund Regina Kunz, Maja Beutler und Martina Steiner.

Im Namen aller Zirkusbesucher und Besucherinnen, P. Kast

Grusel-Text-Kaffee

Die Schüler und Schülerinnen der fünften Klasse lernten verschiedene Textsorten kennen, die im weitesten Sinne mit Gänsehaut und Grusel zu tun haben. Zusätzlich, und zur Vertiefung der Textsorten, organisierten sie ein Grusel-Kaffee, in dem sie den Gästen in Leseteams verschiedene Texte servierten.

Um die geeignete Atmosphäre zu schaffen, dekorierten sie das Lokal, das uns dankenswerterweise Familie Schilling zur Verfügung stellte, mit Fledermäusen, Augen, Käfern und Gerippeteilen. Jede Familie trug das ihre zum leiblichen Wohl der Gäste bei. Zwei Kinder buken Knochen aus Zopfmehl; Geistemuffins, Chips und Kekse, Poppcorn, Gelée mit integrierten Würmern sowie frisch gepresster Blutsaft vervollständigten das Angebot.

Das Gruselkaffee war gut besucht. Einen herzlichen Dank für den Besuch allen, die sich mutig hineingewagt haben. Ich bin sicher, sie sind auf ihre Kosten gekommen!

Sylvia Brüllmann

fürchterliche Gespenstergeschichte

traditionelle Sage mit grausigem Ende?

etlig säuerliche, moderne Sage

düstere Legende

schauerliche Ballade

Lernbericht Gruselkaffee von Raffael, 5. Klasse

Was hat dir besonders gefallen am Grusel-Text-Kaffee?

Mir hat gefallen, dass so viele Leute gekommen sind und dass wir auch ihnen noch vorlesen durften.

Was hätte dein Leseteam besser machen können?

Ich fand, dass wir etwas zu schnell gelesen haben, aber sonst war es gut.

Welche Rückmeldungen hast du von den Gästen erhalten?

Wir haben viele Rückmeldungen gekriegt, aber die Eine gefiel mir am besten, sie hiess: «Das war eine gruselige Geschichte!»

Was hast du selber über die Textsorten gelernt?

Legende: Sie haben immer etwas mit Religion zu tun, erzählen von Heiligen und deren Taten und werden meist ausgeschmückt. Mit Legenden zeigt man, dass Men-

schen sehr mutig waren, Legenden wurden früher meist geschrieben, in der Kirche wurden sie früher auch vorgelesen.

Märchen: In Märchen gibt es immer gut und böse, sie sind völlig erfunden.

Moderne Sagen: Moderne Sagen sind meist kurze Texte, meist sind es normale Menschen, dann passiert ihnen fast immer etwas Unerwartetes.

Traditionelle Sagen: Traditionelle Sagen werden immer mündlich erzählt, sie erzählen immer alte und wahre Geschichten.

Gespensstergeschichten: Gespensstergeschichten sind unheimlich, es gibt immer etwas wie einen Werwolf, ein Monster oder sonst etwas.

Instrumente kennen lernen

Am 21. März kamen verschiedene Musikerinnen und Musiker des MSAV Heiden, um ihre Instrumente vorzustellen.

«Die ganze Unterstufe war bei dieser Veranstaltung dabei. Zuerst haben sie uns etwas vorgespielt und wir mussten herausfinden, welches Instrument es war. Es gab Hackbrett, Klarinette, Flöte, Geige, Gitarre, Keyboard und Saxophon. Alle waren sehr schön. Aber mir hat die Geige am besten gefallen. Das schönste an dieser Veranstaltung war, dass wir selbst die Instrumente ausprobieren durften. Es hat mir Spass gemacht, und ich hoffe, dass man das wieder macht.»

Raphael M., 2. Klasse

«Man konnte Geige, Klarinette und Gitarre ausprobieren. Es gab auch noch andere Instrumente, die man ausprobieren konnte. Bei der Klarinette gab es bei uns immer so einen schrägen Ton. Da mussten alle lachen. Bei der Gitarre durften zwei ausprobieren, dann war schon wieder Gruppenwechsel.»

Michael M., 2. Klasse

Projekttag der 4. Klasse auf der Chamhaldenhütte am Fusse des Säntis

Voller Freude und Neugierde besammelte sich die 4. Klasse am Montagmorgen für ein neues Abenteuer. Nachdem alle Esswaren auf die Rucksäcke verteilt waren, begaben wir uns zur Postautohaltestelle. Mit Sack und Pack erreichten wir nach mehmaligem Umsteigen die Schwägalp. Stets die Chamhaldenhütte im Blickfeld, begaben wir uns auf den Weg, doch mit einem schweren Rucksack und Schneeschuhen an den Füssen war das einfacher gesagt als getan. Gegen Mittag war die erste Hürde geschafft und wir durften unser Zuhause für die nächsten drei Tage erkunden. In den folgenden Tagen war die Sozialkompetenz der 4. Klässler gefragt: Mit Spinnennetz-Aufgabe, Iglu bauen, Rollenspiel und Gestaltung unseres Klassensymbols wurden sie immer wieder aufs Neue herausgefordert. Sie lernten Auseinandersetzungen zu lösen und konnten so wertvolle Erfahrungen sammeln. Die Klasse meisterte jede Aufgabe mit Bravour, die Vielfalt und der Ideenreichtum der Kinder war für uns Begleitpersonen eindrucklich. Viel Verantwortung übernahm die Klasse auch im Zusammenleben. Ob kochen, abwaschen oder abtrocknen, helfende Hände waren jederzeit auch ohne Ämtliplan vorhanden. Die Abende verbrachten wir mit Spielen - nach einer Gutenachtgeschichte fielen uns schon bald die Augen zu. Am Mittwoch nach dem Putzen traten wir unsere Heimreise an. Die Müdigkeit in den Gesichtern der Kinder war nicht zu übersehen, doch noch mehr erkannten wir die grosse Zufriedenheit, die ihre Augen leuchten liess. Liebe 4. Klässler, die Tage mit euch waren aufregend, fröhlich, abwechslungsreich und machten uns grosse Freude. Ihr seid eine wirklich sympathische Klasse auf dem Weg zur Eigenverantwortung.

Remo Wagner, Annetta Schillig, Carmen Seeger

...und zum Schluss

Wir üben die Mehrzahl in der 2. Klasse. Ein Schüler stellt fest: «Die Mehrzahl von 'See' geht gar nicht. Oder schreibt man das mit drei e?»

Erika Fritsche

Evangelisch-reformierte Kirchengemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 6. Mai 17.30 Uhr Konfirmation mit Abendmahl** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff und dem Bläserquartett der MG Rehetobel.
Konfirmiert werden: *Sophie Aouami, Manuel Bänziger, Salome Bartolomeoli, Michael Eggenberger, Samuel Egli, Romina Gehr, Fabian Graf, Maria Graf, Tabea Hörler, Ralph Kern, Felix Looser, Andrea Meier, Luca Paganini, Noah Paganini und Daniel Schmid*
- 13. Mai 09.45 Uhr Muttertagsgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Aufführung des «Magnificat» vom Gemischten Chor Wald unter der Leitung von Jürg Surber mit Orchester und Solistinnen. Nähere Infos untenstehend.
- 20. Mai 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Cyrill Bischoff und dem «Waldheim-Chor» unter der Leitung von Stefanie Aouami
- 29. Mai 09.45 Uhr Abendmahlsgottesdienst** zu Pfingsten mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchörli

Muttertagsgottesdienst

Am diesjährigen Muttertagsgottesdienst kommen wir in den Genuss der Aufführung des Magnificat in B von Francesco Durante durch den Gemischten Chor Wald unter der Leitung von Jürg Surber unterstützt von den Solistinnen Sibylle Künzle und Susanna Brönnimann sowie Werner Meier (Violine), Katharina Kern (Violine), Monika Risse (Viola), Marc Fahmi (Violoncello) und Samuel Harte (Orgelpositiv).

Mit den Worten «Magnificat anima mea Dominum – Meine Seele preist den Herrn» beginnt der psalmartige Lobgesang Marias, mit dem sie nach der Verkündigung

der Geburt Jesu durch den Engel Gabriel zu Besuch bei Elisabeth auf deren prophetischen Willkommensgruss antwortet. Das Magnificat ist eines der drei Cantica des Lukas-evangeliums.

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 2. Mai um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 8. und 22. Mai

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte **um 20.00 Uhr** in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 16. Mai, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Dienstag, 8. Mai, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebens Themen

Mittwoch, 30. Mai, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 1. Mai um 14.30 Uhr

Proben ad hoc Chor

Herzliche Einladung für alle Interessierten zu den Proben des ad hoc Chors zum Thema «Sonnengesang». Wir proben jeweils

Mittwoch 2., 9. 23. und 30. Mai in der reformierten Kirche von 08.30-09.30 oder 18.30-19.30

Wir singen am 3. Juni im Gottesdienst um 17.30 Uhr mit Vorprobe um 16.00 Uhr.

Weitere Auskünfte oder Anmeldung bei Barbara Bischoff, Tel. 071 8771343 oder per Mail: b.moebius@bluewin.ch

Kinderkirche

Wir wünschen Dir, dass Du in Deinem Leben offenen Händen begegnest; Händen die Dich begleiten, die Dir geben, die Dich stützen; Händen, die lieben, die zärtlich sind und trösten können.

«In Gottes Hand geborgen», lautet das Frühlingsthema in der Kinderkirche. Mit Hand und Herz werden wir uns auf den Gottesdienst vom Sonntag, 10. Juni 2012 einstimmen

indem wir gemeinsam Geschichten hören und erleben, spielen, singen, beten und den traditionellen Znüni geniessen.

Wir treffen uns an folgenden Daten bei der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 12. Mai 2012 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 26. Mai 2012 10.30 - 12.00 Uhr

Samstag, 02. Juni 2012 10.30 - 12.00 Uhr

Mittwoch, 06. Juni 2012 16.00 - 18.00 Uhr Hauptprobe

Sonntag, 10. Juni 2012 09.45 Uhr Gottesdienst

Da die Samstagvormittage auch draussen stattfinden, sind wir froh, wenn alle dem Wetter entsprechend angezogen sind.

Die Kinder vom 2. Jahrkindergarten bis zur 3. Klasse werden noch persönlich eingeladen.

Auf eine grosse Kinderschar freuen sich

Brigitte Bruderer, Gabi Gehr und Heidi Steiner

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Donnerstag, 3. Mai 2012, 15.30 Uhr

Kath. Gottesdienst im Altersheim Krone

Freitag, 4. Mai 2012, ab 18.00 Uhr

Versöhnungsweg für Erwachsene im kath. Pfarreizentrum Heiden

Samstag, 5. Mai 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer

Sonntag, 6. Mai 2012

18.30 Uhr: Einsingen der Lieder

19.00 Uhr: Taizéabend in Heiden

Mittwoch, 9. Mai 2012

Ausflug der Erstkommunikanten

Samstag, 12. Mai 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer

Donnerstag, 17. Mai 2012, 10.15 Uhr

Eucharistiefeyer zu Christi Himmelfahrt in Heiden

Samstag, 19. Mai 2012

17.30 Uhr KEIN Gottesdienst in Rehetobel, dafür um

18.15 Uhr Eucharistiefeyer in Heiden

Samstag, 26. Mai 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeyer zu Pfingsten

Dienstag, 29. Mai 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Samstag, 2. Juni 2012, 10.00h

Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche

Sonntag, 3. Juni 2012

Pfarreiwallfahrt zu Bruder Klaus, Flüeli-Ranft

Samstag, 9. Juni 2012, 17.30 Uhr

Dankgottesdienst zu Fronleichnam mit den Erstkommunikanten

Angebot Versöhnungsweg / Versöhnung als Ritual

Immer wieder in unserem Leben werden wir bewusst oder unbewusst schuldig vor Gott und unseren Mitmenschen. Gott macht uns das Angebot zur Versöhnung und Vergebung. Auf dem Versöhnungsweg wird uns unsere Schuld, aber auch unsere Einmaligkeit und unser Wert neu bewusst.

Der Versöhnungsweg ist eine andere Form der Beichte. Als Paar oder auch alleine ist es möglich, die einzelnen Besinnungsposten in der Kirche und dem Pfarreizentrum zu besuchen.

Je nach Bedürfnis ist ein Versöhnungsgespräch mit dem Priester (oder einem Seelsorger) möglich. Wer zu zweit geht, kann das Gespräch auch mit dem Partner oder der Partnerin führen. Der Pfarreirat Heiden möchte möglichst viele Pfarreiangehörige zu diesem Versöhnungsweg einladen.

Das Angebot ist am Freitag, 4. Mai 2012, von 18.00 Uhr - 20.00 Uhr (Kirche bis 21.00 Uhr offen) in der Kirche Heiden. Dauer: ca. 1 Stunde.

Pfarreiwallfahrt zu Bruder Klaus, Flüeli-Ranft

Aus Anlass des 50-jährigen Bestehens der Liebfrauenkirche in Heiden laden wir Sie herzlich zu unserer Pfarreiwallfahrt ein.

Programm:

07.00 Uhr Einstimmung in der kath. Kirche Heiden

07.30 Uhr Abfahrt mit dem Car

10.30 Uhr Wallfahrtsgottesdienst in der Flüeli-Kapelle

11.30 Uhr Gemeinsames Mittagessen im Gasthof Paxmontana

Nachmittag zur freien Verfügung

15.30 Uhr Abschluss-Andacht in der Grabkapelle in Sachseln

16.00 Uhr Rückfahrt ab Sachseln

Kosten (Jubiläumspreis) für Fahrt und Mittagessen: Fr. 40.-
Kinder bis 16 Jahre bezahlen die Hälfte.

Flyer liegen in der kath. Kirche auf.

Anmeldung so rasch wie möglich,

jedoch bis spätestens am Sonntag, 20. Mai 2012, beim
Kath. Pfarramt Heiden-Rehetobel, Tel. 071 891 17 56, oder
E-Mail: kath-kirche-heiden@bluewin.ch

Empfehlenswerte Ausstellung zum Gallusjubiläum:

Herrlichkeiten – Textile Kirchenschätze in St. Gallen

Die Ausstellung umfasst kostbarste kirchliche Textilien, welche dem Textilmuseum 1904 von Leopold Iklé geschenkt wurden. Ursprünglich sammelte der Stickerfabrikant Textilien als bestmögliche Vorlagen für seine Entwerfer. Iklé erweiterte sein Sammlungsinteresse schon bald vom gewerblichen zum historischen. Ob er dabei an die Sticker Fraefel in St. Gallen und Huber-Meyenberger in Kirchberg gedacht hat, ist nicht bekannt. Diese begannen

in den frühen 1880er Jahren erfolgreich mit der Maschinenstickerei von kirchlichen Textilien, den sogenannten Paramenten.

Die Ausstellung dauert vom 9. März 2012 bis 30. Dezember 2012 und ist geöffnet täglich von 10.00 Uhr bis 17.00 Uhr; Donnerstag 10.00 bis 19.00 Uhr.

Inhaber eines Raiffeisen-Kontos können unter Angabe der Kartenummer gratis ins Textilmuseum.

Weitere Infos unter www.textilmuseum.ch

Elisabeth Gröli

Für den Kirchenrat, Renate Burri

samariter Samariterverein Rehetobel

Kurse in Rehetobel

BLS-AED-Grundkurs: 6 Std.

BLS-AED-Repetitionskurs: 3 Std.

Montag, 18. Juni 2012 19.00 – 22.00 Uhr

Dienstag, 19. Juni 2012 19.00 – 22.00 Uhr

Es kann jeden treffen!

Sie, Ihre Angehörigen, Ihre Freunde, Ihre Arbeitskollegen... Jede Minute zählt! Wird nach einem Herzstillstand nicht sofort Erste Hilfe geleistet, sinken die Überlebenschancen rapide (mit jeder Minute um 10%).

Da ein Arzt nicht immer in wenigen Minuten zur Stelle ist, können Laien mit Erfolg die Herz-Lungen-Wiederbelebung in die Wege leiten, bis der Patient in professionelle Hände kommt.

Werden auch Sie zum Lebensretter, wir zeigen Ihnen wie!

BLS = Basic Life Support oder Lebensrettende Basismassnahmen

AED = Automated External Defibrillation oder Automatische externe Defibrillation

Kosten Grundkurs 6 Std. Fr. 120.–

Repetitionskurs nur 2. Abend Fr. 60.–

Nothilfekurs 10 Std.

Mittwoch, 20. Juni 2012 18.30 – 21.30 Uhr

Samstag, 23. Juni 2012 08.00 – 12.00/13.00 – 16.00 Uhr

Möchten Sie nach einem Unfallereignis nicht tatenlos zusehen? Möchten Sie lernen, wie Sie sich richtig verhalten müssen, um Leben zu retten? Dann besuchen Sie den Nothilfekurs in Rehetobel. Zur Erlangung des Führerausweises für Lenker von Motorfahrzeugen und Motorrädern ist der Kurs obligatorisch.

Kosten: Fr. 140.–

Anmeldungen bis spätestens 12. Juni 2012 an:

Marlene Kellenberger, Kursleiterin SSB, Tel. 071 877 29 79, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch

(Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Anmeldungen werden nach Eingang berücksichtigt.)

Frauenverein Rehetobel

Liebe Seniorinnen und Senioren, auf den Hügeln sind die letzten Schneereste weggeschmolzen, die Obstbäume stehen in vollem Blust und die Vögel pfeifen es schon von den Dächern: Es wird wieder Zeit für unsere

Fahrt ins Blaue

Kommen Sie mit uns auf eine gemütliche Ausflugsfahrt im bequemen Autocar am

Dienstag, den 15. Mai 2012 (kein Verschiebedatum)

Walter Müller wird Sie wiederum nach bewährter Art durch die schönsten Gegenden unserer Ostschweiz kutschieren und ihnen viel Interessantes zeigen. In einem ländlichen Gasthaus erwartet Sie ein feines Abendessen. Freuen Sie sich auf einen schönen und abwechslungsreichen Maientag.

Besammlung: 12.45 Uhr beim Gemeindezentrum

Abfahrt: 13.00 Uhr

Der Zustieg im Kaien oder Robach ist möglich: Bitte bei der Anmeldung angeben!

Anmeldungen nimmt bis spätestens am Donnerstag, 10. Mai 2012 Frau Ruth Züst, Tel. 071 877 12 71 entgegen.

Unkostenbeitrag pro Person: Fr. 10.–

Wir freuen uns auf viele gutgelaunte Teilnehmer

Frauenverein Rehetobel

Gratulationen

9. Mai

Margaretha Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 83-jährig

12. Mai

Jakob Eisenhut-Bischoff, Lochersebni 3, 80-jährig

22. Mai

Walter Bruderer-Zähler, Michlenberg 4 85-jährig

26. Mai

Alfred Schläpfer-Spörri, Sägholzstrasse 35 82-jährig

Muttertagskonzert der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel

Am **Samstag 12. Mai** lädt die Musikgesellschaft Rehetobel zum traditionellen Muttertagskonzert ein.

Unter der Leitung des Dirigenten Daniel Maggi haben die Musikanten ein abwechslungsreiches Konzertprogramm einstudiert. Vom Marsch bis hin zu einem Cornet-Duett und dem Selbstwahlstück, welches die Musikgesellschaft am Kreismusiktag in Weesen SG am 19. Mai aufführen wird, ist für jeden etwas dabei.

Das **Konzert beginnt um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum** in Rehetobel. Die Musikanten freuen sich auf ein zahlreich erscheinendes Publikum, bei welchem speziell alle Mütter noch eine kleine Aufmerksamkeit erhalten werden.

Der Eintritt ist frei – Kollekte.

Muttertagsbrunch am 13. Mai 2012

Wir, die Jugendmusik Rehetobel, das Percussionsensemble Ritmos, die Jungbläser und der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung laden Sie ganz herzlich zum Muttertagsbrunch ein.

Im Lager haben wir uns auf dieses Konzert vorbereitet. Ein grosser, bunter Melodienstrass wartet auf Sie.

Stücke aus dem Programm, das um 10.30 Uhr beginnt:

Chihuahua *La sera sper il lag* **Barnard Castle**
Lord Tullamore
I will survive **Prelude et Danse** *I'm so excited* **Pirates of the Caribbean**
Vibraphonkonzert

Jungtieraussstellung

An der Jungtieraussstellung werden frisch geschlüpfte «Bibeli» mit Hennen und Kaninchenwürfe, sowie Jungtiere in verschiedenen Rassen und Farbschlägen präsentiert. Die Anwesenden Jungzüchter und Züchter werden ihnen Fragen über die Tiere und deren Haltung bestens beantworten können. Die Jungtieraussstellung, sowie die Festwirtschaft mit Grilladen sind von 10:00 bis 16:00 Uhr offen. Zur Deckung der Unkosten wird eine schöne Tombola präsentiert.

Brunch ab 10.00 Uhr

Erwachsene Fr. 18.00, Kinder Fr. 1.00 pro Altersjahr, Kinder bis 6 Jahre gratis

19. Jugendmusik- lager – Eine Woche Musik und Spass

Nach dem Ostermontagskonzert in Wald warten alle gespannt auf den Car der uns ins Musiklager nach Bezau bringt. Es werden Instrumente und Koffer eingeladen und die besten Plätze im Car reserviert. Nun geht's los nach Österreich. Angekommen im Lagerhaus Kanisfluh werden die Zimmer bezogen und unser Proberaum ist im Nu eingerichtet. Die 44 Kinder erhalten im Aufenthaltsraum die Gruppeneinteilung für den Auftrag «d'Jugendmusi Rechto- bel suecht die gröschte musikalische Talent.» Sie suchen sofort mit der jeweiligen Gruppe nach Ideen, wie sie eine Aufführung zum zugeteilten Lied bewerkstelligen können. Die Woche vergeht mit Register- und Gesamtproben, Blöcken zum Schulen des Gehörs, der Rhythmik und der Theorie wie im Flug. Zehn Leiter teilen sich diese Aufgaben. Nicht zu vergessen sind die Marschmusikproben mit Evolutionen in den Schönwetterperioden. Glücklicherweise sorgen Theo Zähler und Liliane Wettmer, immer wieder für feine Stärkungen zwischendurch. Natürlich kommt auch das gemeinsame Spielen und Zusammen- sein nicht zu kurz. Der geplante Sporttag am Mittwo- nachmittag fällt buchstäblich ins Wasser, es regnet wie aus Kübeln. Am Mittwoch hört man den ganzen Tag fleissige Musikanten, die ihr Stück für den Solomelodiewettbe- werb am Abend üben. Man spürt die Spannung und Auf- regung bei allen. Am letzten Abend kommen wir in den Genuss der lustigen Tanz-, Sing- und Theateraufführungen mit verschiedensten Liedern. Zweier-, Dreier- und Vierer- gruppen versuchen sich später als Singstars. Am Sonntag wird um 8.30 Uhr das letzte Frühstück im Lager genos- sen. Das Gepäck steht schon auf dem Parkplatz bereit und die Instrumente sind schon längst in den Anhängern ver- staut. Marianne hat gute Arbeit bei der Einteilung der Ämtli geleistet, sodass um 11.00 Uhr alles blitzblank geputzt war. Während des Muttertagbrunches am 13.5.2012 um 10.00 Uhr werden wir unser einstudiertes Programm präsentie- ren.

Sarah Hörler

Die Erst- bis Drittplatzierten des Solomelodiewettbewerbes:
(Hinten v. links) Remo Kellenberger, Patrick Eggenberger, Michael Eggenberger, Aline Schefer, Michael Egli, Stefanie Übersax
(Vorne v. links) Lena Rechsteiner, Ueli Egli, Aron Tobler, Claudia Tachezy, Anna Heimann

Osternmärtli des Gemischtchors Rehetobel

Am 31. März 2012 organisierte der Gemischtchor Rehetobel im Gemeindezentrum das 22. Osternmärtli. Wie immer präsentierte sich das Angebot von Ostergestecken und -dekorationen, Blumensträsschen und anderen Geschenken reichhaltig und mit viel Sorgfalt hergestellt. So ist es nicht verwunderlich, dass bis zum Schluss alles verkauft war.

Über Mittag gab es Spaghetti mit verschiedenen Saucen und Salat oder etwas Süsses vom Kuchenbüffet zu kaufen. Kinder konnten Ostereier malen und beim Fischen oder am Glücksrad schöne Preise gewinnen.

Für die musikalische Unterhaltung sorgte dieses Jahr das Vorderländer Chinderchorli. In zwei abwechslungsreichen Auftritten zeigten die Mädchen und Buben ihr sängerisches und tänzerisches Talent. Vom zahlreich anwesenden Publikum erhielten sie den verdienten grossen Applaus. Auch der Osterhase persönlich kam dieses Jahr zu Besuch.

Auch das diesjährige Osternmärtli ist rundum gelungen. Es hat die Bevölkerung so richtig auf die Osterfeiertage eingestimmt und in das trübe Osterwetter sicher etwas Farbe gebracht.

Schon heute machen wir Sie auf unseren nächsten Auftritt aufmerksam: Reservieren Sie sich den **Sonntagvormittag, 3. Juni 2012**. Unter dem Motto «Morning has broken» findet die diesjährige **Matinée** statt. Nach dem grossen Erfolg vor einem Jahr hoffen wir wiederum auf zahlreiches Publikum.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

HV OBFCR Rehetobel

Die Freunde alter Velos spüren den Frühling

Jahrestreffen der Freunde historischer Fahrräder von Rehetobel am 1. April auf dem Sonnenhügel
Auch am diesjährigen Frühlings-Sonntagmorgen strömten sie herbei, um die kommenden Anlässe zu planen, die Geselligkeit zu pflegen und Spass zu haben.

Wichtigster Anreiz zur immer noch steigenden Teilnehmerzahl ist sicherlich der sonntagmorgendliche Apéro, der jeweils auf die Minute genau um 10.18 Uhr dieses Mal zum 18. mal eröffnet wird. Ohne Ankündigung wird nach gehabtem Trunk der Saal geöffnet. Ein blumengeschmücktes, äusserst reichhaltiges Brunchbüffet lädt zum sofortigen Zugriff ein. Eifrige freiwillige Damen und einige geschickte Herren haben die Pracht veranstaltet und Schloerziflade, Chäszeelte (ein Rechtöblerbegriff), Birchermüesli, Käseplatten erweitert mit Aufschnitt, Tomaten und vielen anderen süssen und aamächeligen Sächeli aufgetischt. Der grosse, zentrale Tisch war reich beladen und auch das Getränkepotenzial war beträchtlich.

Dann wurde vom Vorsitzenden Dani Bartholdi noch erwähnt, dass die Gäste sich nicht ablenken lassen sollen vom geniesserischen Essen. Seine Sprechzeit war wie üblich auf höchstens 5 Minuten beschränkt und in dieser kurzen Zeit gelang es ihm die traktandierten Pflichten mit Rückblick, Jahresprogramm und einer Kassa-Abrechnung, die bei Bedarf eingesehen werden konnte, zu erwähnen, denn – es wartete bereits die angekündigte Attraktion.

Ein hervorragender Zauberer aus der Unterhaltungsbranche (und zugleich Mitglied der Velofreunde) verzauberte den ganzen Saal. Selbst Kinder hörten auf zu kauen, weil unwiderstehlich gelacht werden musste, und weil der Zauberer höchste Aufmerksamkeit erheischte und auch erhielt.

Dass ein Mitglied und seine Frau gezwungen wurden auf ein Nagelbrett und auf Glasscherben zu stehen, war eine spezielle Herausforderung. Unerhört erstaunlich, dass der Neuzuzüger dies grossartig und souverän, ohne Socken, und erst noch mit seiner mutigen Frau erfolgreich bestand. Die Autogrammjäger scharten sich anschliessend um den Tisch des Zauberers, der sich als der weitgereiste und berühmte «HANNES VO WALD» entpuppte.

Die grosse Freude der Zuschauer bestand darin, dass anschliessend aus dem reichhaltigen Alteisen- Flohmarkt- und Privathaushaltsbestand eine erstaunliche Anzahl noch brauchbarer Gegenstände übergeben werden konnte. François Cauderay würdigte die einzelnen Artikel, die nun den Haushalt von Hannes gewaltig bereichern. Zum Abtransport wurde unser Wali Wagner bestimmt, der mit seinem Auto-Anhänger die Aufgabe meisterte.

Bereits am **Samstag, 5. Mai** findet vor dem Velomuseum wiederum ein **grosser Flohmarkt** statt, umrahmt von einer kleinen Festwirtschaft. Im Herbst ist die Veröffentlichung eines Buches über die Sammlung vorgesehen.

Wer den Mut hat sich auf eine spontane und spezielle Gesellschaft einzulassen, bedarf bloß der Mühe sich an einem bestimmten Sonntagmorgen auf den Sonnenhügel im Rehetobel zu begeben.

Zur HV des lockeren Vereins wird nächstes Jahr folgerichtig um 10 Uhr 19 wieder erstrebenswert sein teilzunehmen. www.velomuseum-rehetobel.ch

Hansuli Zuberbühler

Grosser Flohmarkt beim Velomuseum

Am **Samstag, 5. Mai 2012** organisiert der OBFCR beim Velomuseum den traditionellen Flohmarkt. Ab **09.00 Uhr** können Sie wunderbare Sachen aus vergangenen Zeiten und neuere Gebrauchsgegenstände, die jemand nicht mehr braucht, erwerben. Lassen Sie sich dabei inspirieren, bei einem Kaffee, Reichtobler Bier oder/und Wurst vom Grill von früher zu erzählen oder erzählen zu lassen.

Der Old Bicycle Fan Club freut sich.

Für Flohmarktwaren melden Sie sich bitte bei Wali Wagner, Tel. 071 877 24 83.

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Mai

Jugend

Do	Jeweils 09:00 – 10:00	MUKI	TH
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils 17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Schnuppern ist jederzeit möglich, schau doch mal vorbei!

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen Lauftraining Turnfest BüGla	TH
----	-----------------------	---	----

Sa	05.05.2012	Vaduzer Städtlilauf	
So	06.05.2012	Winterthurer Halbmarathon /10 km Lauf	
Do	17.05.2012	Flughafenlauf Kloten	
Sa	26.05.2012	Rüthi Stafette fünf Disziplinen	

Frauen

Mi	02.05.2012	20.00	Turnen bei schönem Wetter Maibummel (Tel.-Kette)	TH
Mi	09.05.2012	20.00	Turnen bei schönem Wetter Maibummel (Tel.-Kette)	TH
Mi	23.05.2012	20.00	Turnen bei schönem Wetter Maibummel (Tel.-Kette)	TH
Mi	30.05.2012	20.00	Turnen	TH

Me isch au zom Schnuppere herzlich iglade!

Männer

Di	01.05.2012	20.00	Alte Frühlingmüdigkeit ausklopfen	TH
Di	08.05.2012	20.00	Frisch in den Vorsommer	TH
Di	15.05.2012	20.00	Echli alles	TH
Di	22.05.2012	20.00	Schwitzen mit Spielen	TH
Di	29.05.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Sa. 2. Juni 2012 Tannzapfe-Cup in Dussnang

Sa./So 16.+17. Juni 2012 Turnfest Glarus/Graubünden

SV Rehetobel Unihockey, Rangliste 2011/2012

Junioren A Regional Gruppe 8		Junioren C Regional Gruppe 24		
1.	TSV Mörswil Dragons	30	1. Chur Unihockey IV	36
2.	UHC Flims	26	2. UHC Nesslau Sharks	32
3.	Chur Unihockey	19	3. Floorball Heiden	26
4.	SV Rehetobel Unihockey	18	4. UHC Sarganserland II	24
5.	UHC R. Grabs-Werdenberg	17	5. UH Appenzell	16
6.	UHC Neckertal	16	6. Rheintal Gators Widnau	16
7.	Lenzerheide/Valbella	10	7. UHC Alligator Malans II	15
8.	UHC Flyers Widnau	8	8. SV Rehetobel Unihockey	11
9.	UHC D.B. Disentis	0	9. UHC R. Grabs-Werdenberg	4
			10. UHC Flyers Widnau	0

Damen Aktive KF2. Liga Gruppe 13

1.	piranha chur	34
2.	SV Rehetobel Unihockey	31
3.	UHC Neckertal	30
4.	UHC Herisau	22
5.	R. D. Valendas	19
6.	UH Appenzell	15
7.	UHC Wildcats Schiers	11
8.	Floorball Heiden	8
9.	UHC Flyers Widnau	6
10.	UHC R. Grabs-Werdenberg	4

Bravo Unihockey SV Rehetobel!

31. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 23./24. Juni 2012

Am 23./24. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 31. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die INFO-NUMMER Tel.1600 Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel stammen.

Wiederun wird eine Familienkategorie (Plausch, Preise werden ausgelost) angeboten.

Wiederum wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. Die Preise werden ausgelost.

Kat. A,B,F und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C,E und K am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 1996 und älter
- Kat. B:** Plausch
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1997
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1997
- Kat. K:** Kinder (Knaben und Mädchen dürfen gemischt sein) bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1979 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.
Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-; Kat. B, C, E, F und K Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Montag, 3. Juni 2012** an:

Pascal Burri, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel
paburri@kst.ch

Name der Mannschaft	Kat.	
Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1		
Spieler 2		
Spieler 3		
Spieler 4		
Spieler 5		
Spieler 6		
Spieler 7		

Adresse Mannschaftsführer:

Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen.
(Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)

Name und Adresse des Schiedsrichters:

Hopp Rehtobel füüre mit em Hoobel!

Unihockey Damen

So, das Saisonende ist nun leider da, aber wir hatten eine wunderschöne Zeit zusammen. Die Stimmung lag zwischen Anspannung, Aggression, Freude, Nervosität und Trauer.

Alles in allem kann man sagen es war eine super Saison, in der wir nach 18 Spielen den 2. Platz erzielten. Leider waren die Churer-Wiiber einfach besser als wir.

Auch unter schwierigeren Bedingungen, wie z.B. nur 4 Feldspieler und 1 Goali haben wir unser Bestes gegeben und konnten trotzdem Punkten. Auch bekamen wir Anfragen von anderen Mannschaften für eine höhere Liga, die wir aber dankend ablehnten, da wir hoffen, dass wir unser Dorf weiterhin im Unihockey vertreten können.

Die Fahrten waren immer sehr amüsant und verwirrende Strassen lagen vor uns.

Wir werden diese schönen Sonntage zusammen sehr vermissen und freuen uns jetzt schon auf den neuen Saisonbeginn.

Rang	Team	Tore	Punkte
1.	Piranha Chur	231: 45	34
2.	SV Rehetobel Unihockey	141: 60	31
3.	UHC Neckertal	143: 88	30
4.	UHC Herisau	114: 91	22
5.	R. D. Valendas	88: 85	19
6.	UH Appenzell	97: 127	15
7.	UHC Wildcats Schiers	60: 118	11
8.	Floorball Heiden	43: 116	8
9.	UHC Flyers Widnau	60: 143	6
10.	UHC R. Grabs-Werdenberg	68: 172	4

Wer Lust hat soll einfach am Mittwochabend von 20.15 Uhr bis 22.00 Uhr vorbeischaun. Bei Interesse wendet euch bitte an Stefanie Wick. E-Mail: a_s.wick@bluewin.ch
Wir freuen uns auf euch!

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im März 2012

- Rheingold, Heinz, Beat, jun., Sonnenbergstrasse 25
- Lu Rohner-Lu, Hong mit Rohner Andreas und Rohner Florian, Oberdorf 2

OSTWIND-Tageskarte: Günstig retour fahren!

So fährt Frau heute retour.

Ladina T.,
Tageskarten-Fahrerin

Spar-Tipp

Mit der **Multi-Tageskarte** erhalten Sie zusätzlich 8% Rabatt.

Coiffeur Claudia und Silvie's Hoorstübli

Wir möchten uns, auf diesem Weg recht herzlich für Ihren lieben Besuch an der Gewerbeausstellung 2012 in Rehetobel bedanken. Es war überwältigend, wie viel treue Kundenschaft wir an unserem gemeinsamen Stand begrüßen durften.

An unserem Haut- und Haarwettbewerb gewannen:

Den 1.Preis: ein Haut und Haarpflege-Korb im Wert von Fr. 150.00

Frau Ursi Sträuli, Rehetobel

Den 2.Preis: Haarpflege-Produkte im Wert von Fr. 100.00

Frau Ruth Widmer, Heiden

Den 3.Preis: 1 Pflege-Produkt im Wert von Fr. 50.00

Frau Manuela Gauch, Rehetobel

Wir gratulieren den glücklichen Gewinnerinnen.

Silvia Frischknecht, Claudia Riedener, Marlies Altherr

In Thal 25 Jahre Schmid Holzbau AG Thal

Am 1. Mai 1987 kam der «hölzige Schmid» nach Thal

Genau 25 Jahre sind vergangen, seit Rudolf Schmid den Thaler Zimmereibetrieb von Alfred Wettstein übernommen hat. Das ist ein guter Grund zum Feiern, und auch um Rückschau zu halten.

Zuerst Pachtvertrag

Es war Ende 1986, als Rudolf Schmid vernahm, Alfred Wettstein am Buechstig wolle sein Geschäft übergeben. Zusammen mit seiner Ehefrau Yolande begab sich der damals Dreissigjährige nach Thal, um die Örtlichkeiten zu erkunden. Nach einem ersten Augenschein klopfen sie an Wettsteins Türe, kamen ins Gespräch und wurden sich bald handelseinig. Verkaufen wollte Wettstein noch nicht, weshalb man sich zunächst auf einen Pachtvertrag einigte. Per Handschlag wurde dann am 1. Mai 1987 die 42-jährige Ära Wettstein beendet und zur Firma Schmid Holzbau überleitet.

Ums Wasserrecht gestritten

Der Standort am Buechstig hat eine über hundertjährige Holzbautradition. 1903 baute Zimmermeister Johann Lutz eine Werkstatt und erweiterte sie später mit einer Sägebahn und einem Einfachgatter. Im Oktober 1905 reichte er das Konzessionsgesuch für ein Wasserrecht am Gstaldbach ein, worüber bis zur Erteilung im Juli 1908 noch heftig gestritten wurde, wie aus den Annalen hervorgeht. Das Wasser wurde in einer 600 Meter langen, gusseisernen Leitung zur Sägerei geführt, wo man anstelle eines Wasserrades eine Turbine verwendete, die kurz nach dem zweiten Weltkrieg auf Elektroantrieb umgestellt wurde.

Vom guten Ruf profitiert

Im Oktober 1945 verkaufte Johann Lutz seinen Betrieb an Alfred Wettstein. Zu Beginn beschäftigte er lediglich einen Lehrling, aber schon bald belebte sich das Baugewerbe, sodass um 1950 mit zwölf Mann die höchste Mitarbeiterzahl erreicht werden konnte. Dank zuverlässiger Fachar-

beit genoss Alfred Wettstein einen guten Ruf, wovon in der Folge auch Rudolf Schmid profitierte. Als er in den Anfangsjahren die Kunden jeweils fragte, wie sie denn auf ihn gekommen seien, habe er oft zu hören bekommen: «Mit dem Wettstein waren wir immer zufrieden. Und wenn der Ihnen das Geschäft übergeben hat, sind Sie bestimmt auch recht.»

Boomjahre sind vorbei

Nach 16 Jahren Pacht konnten Rudolf und Yolande Schmid 2003 die Liegenschaften käuflich erwerben und die Einzel-firma 2006 nach einem weiteren Aus- und Umbau in die Aktiengesellschaft Schmid Holzbau AG Thal umwandeln. Insgesamt wurden 13 Lehrlinge ausgebildet. Während der Hochkonjunktur von 1987 bis 1991 wuchs die Belegschaft schnell auf zwölf Mitarbeiter an. Seither geht es im Baugewerbe auf und ab und es mussten bessere und schlechtere Jahre überstanden werden. Woran man sich immer gerne erinnert, sind die Teilnahmen an den Gewerbeschauen in Rehetobel (1995/2012) und Thal (1993/1999/2005), wo sich die Schmid Holzbau AG jeweils erfolgreich präsentieren konnte.

Jetzt wird gefeiert

Am 11. Mai wird erst einmal gefeiert. Zum 25-Jahr-Jubiläum haben Yolande und Rudolf Schmid alle ihre Kunden eingeladen, um bei Speis und Trank und mit der Appenzeller Kapelle Enzian gemeinsam einige gemütliche Stunden zu verbringen.

In Thal und dem Appenzeller-Vorderland durfte die Holzbau Schmid AG Thal bei zahlreichen Privaten, öffentlichen Bauten tätig sein.

Für die Schulgemeinden baute sie Schulhäuser, Kindergärten, Turnhallen und Pausenplatzunterstände; für die politische Gemeinde das Feuerwehrdepot, den Werkhof Staad und den Steg im Hafen Staad; für die Ortsgemeinden Erweiterung und Unterhalt von «Ochsen» und «Steinige Tisch» sowie den Bootssteg im Hafen Altenrhein; für die Kirchgemeinden Kirchtum und Kirchgemeindehaus Buechen.

Die grössten Aufträge resultierten aus den Industriebauten in den Boomjahren um 1990 bei der Sefar Wolfhalden und Thal.

In Heiden durfte die Schmid Holzbau AG Thal auch das Weberhüsli erneuern; über den Gstaldbach auf dem Areal Christ Karton AG, einen Fussgängersteg erstellen.

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Schmid, Fabio, geboren am 29. März 2012 in St. Gallen SG, Sohn des Schmid, Thomas, und der Schmid geb. Schmid, Claudia, Rehetobel AR, Bergstrasse 7a

Todesfall

Staub geb. Eisenhut, Ella, Rehetobel AR, Lochersebni 4, gestorben am 11. April 2012 in Wald AR

Restaurant Sonne, Nasen

Gemütlicher Saal für 50 Personen
9038 Rehetobel
Tel. 071 87711 70

Am 26. Mai 2012 beenden wir unsere Wirtetätigkeit.

Für das Vertrauen, das Sie uns während 24 Jahren entgegengebracht haben, möchten wir uns ganz herzlich bedanken.

Für die Weiterführung des Restaurants sind wir auf der Suche nach einem Nachfolger.

Veronica und Bruno Meier

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

schmid automobile heiden ag

Hausausstellung am 5. und 6. Mai

Informieren Sie sich jeweils von 10.00 bis 17.00 Uhr über steuerbefreites Fahren mit dem neuen Fiat Panda und lassen Sie sich den Freemont, der auch als 4x4 erhältlich ist, vorführen.

Bahnhofstrasse 9 · 9410 Heiden · Telefon 071 891 35 35
info@schmid-automobile.ch · www.schmid-automobile.ch

WICK
Gartenpflege-Gartenbau
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
Tel. 071 879 04 71
a.s.wick@bluewin.ch

CLAUDIA'S
BLUMENATELIER
078 668 91 05

Balkonkisten mit Geranien bepflanzen lassen

**5. Mai 2012 von 14.00 - 17.00 Uhr
bei der Anlieferung VOLG**

Sie bringen Ihre Balkonkisten, wir bepflanzen diese und Sie können sie gleich wieder mitnehmen.

Wir bieten auch einen Abhol- und Bring-service an.

Bitte bei Andreas Wick oder Claudia Pagitz anmelden.

cafe - restaurant

oberer graben 12
9000 st.gallen

pärkli

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch

Öffnungszeiten: Montag - Samstag 07.00 Uhr bis Schluss
Sonntag Ruhetag

Geschichten, Tanz und ein libanesisches Buffet im pärkli

«Mit Liib und Seel»

Liebesgeschichten und Gedichte vorgetragen von

Claudia Rohrhirs,

ergänzt mit orientalischem Tanz von

Charlotte Mäder

und ein reichhaltiges, libanesisches Buffet zubereitet von

Chaouki Hamdar

Geniessen Sie einen ganz besonderen Abend
am **19. Mai 2012 um 19.00 Uhr** im Restaurant pärkli

Wir freuen uns auf Ihre Reservation
Chaouki Hamdar und Mitarbeiterinnen

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Top Angebot

Gefrierschrank mit sensationell tiefem Energieverbrauch:
222.6 KWh pro Jahr, top-ten Gerät

Liebherr GN 3113 A++

Nutzzinhalt: 257 Liter H/B/T:
155.5/69.7/75

Mein Aktionspreis: CHF. 1790.-
inkl. MwSt. + vRG

Habe selbstverständlich auch
andere Geräte im Angebot

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

In Rehetobel auf 1. Juli oder nach Übereinkunft an ruhige Person zu vermieten, sonnige, teilrenovierte

3½-Zi-Dach-Wohnung

90 m², in einem Appenzellerhaus, herrliche Aussicht, grosse Zimmer, Wohn-/Essküche GS, Kachelofen, Tumbler, Estrich, Keller

Miete Fr. 1310.–, NK 140.–, Garage Fr. 120.–

Hanspeter Flühmann, Gartenstrasse 4
9038 Rehetobel, 071 870 00 32

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

www.rehetobel.ch

...und nachschauen, ob die Tageskarten noch frei sind.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Mai:
Brot und Braten-Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

CLAUDIA's
BLUMENATELIER

News:

Muttertagsworkshop, Vernissage,
Kistenbepflanzung, Öffnungszeiten
unter www.claudias-blumenatelier.ch

**Am Muttertagssonntag
von 9.00 bis 12.00 Uhr geöffnet**

Energie sparen!?
Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop
Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Stromkosten sparen!?
Hersteller Modell
Niedriger Energieverbrauch
A A+
B
C

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

– Reperaturen aller Art
– Ofen- und Cheminéeanlagen
– Kaminanlagen

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

www.rehetobel.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

isofloc
Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Unser Team
dankt Ihnen
für die gute
Zusammenarbeit

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr
nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Gauménfreuden am Muttertag 13.Mai

genuss
mit aussicht,
rauchfrei...

restaurant
rosengarten
heidens gaumenfreuden-haus
Jeannette Pufahl
Schützengasse 21
9410 Heiden
Tel.: 071 891 61 31

montag und dienstag ruhetage
www.rosengarten-heiden.ch

Abschied vom Rosengarten am Sonntag
17. Juni 2012, ab 11.00 Uhr mit
Flohmarkt und Frühschoppen mit Musik

SUNSHINE
traditionelle Thai-Massage
Chanakan Huwyler

Neueröffnung Thai-Massage in Heiden

Wir bieten Ihnen: Traditionelle Thai-Massagen,
Fussmassagen, Nacken- und Rückenmassagen
sowie Oel-Massagen unter Anwendung von
verschiedener Aroma-Oelen.

Preise ab Fr. 20.- (15. Min.) - Fr. 140.- (2 Std.)

geöffnet: Mo.- Fr. 09.00 – 19.00 Uhr
Sa 09.00 – 15.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich:

Chanakan Huwyler, Werdstrasse 4, 9410 Heiden

www.sunshineheiden.ch // Tel. 079 969 95 49

Rehetobel: zu verkaufen

3 1/2 u. 4 1/2 Zi. Whgen.

- Mod. Küche
 - Grosszüg. Grundriss
 - 2 Nasszellen
 - Parkett / Keramikböden
 - Lift u. TG-Plätze vorhand.
- Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Tel. 071 535 37 39

**Fassaden
nachhaltig
renovieren
mit
Ölfarben**

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1, 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

**Transporte mit
Kranablad...**

... und alles, was im Tiefbau so anfällt
wie:
Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
Aushube, Kanäle und Werk-
leitungen, Humus- und Kieslieferungen,
Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Zu vermieten
Lagerraum
ab 1. Juli 2012

Tel. 071 877 16 71
(Meier Jakob)

Das Weberhaus
Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36
Druckerei Traber AG,
Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer · Schreinerer · Innenausbau · Treppenausbau · Fassadenbau · Bauleitung · Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

24 Jahre

Ihr Renovations- und Umbauspezialist!
Ich übernehme auch die Planung, Baueingabe und die Bauleitung.

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr
Direktverkauf vis à vis der Post

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

**Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von**

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

Dächer

**Fassaden
Solar**

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuermbh@bluewin.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liffturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
30. April, Mo.	Landfrauenausflug		
1. Mai, Di. 20.00	Orientierung Abwasseranschluss Goldachtal	GZ	Gemeinderat
2. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6	Heiden
3. Mai, Do. 12.15	Seniorenmittag		Frauenverein
5. Mai, Sa. 09.00-11.00	Altmetall, Bauschutt und Grüngutsammlung	GZ/Buechschwendi	
10.00-15.00	Tag der Sonne	GZ	Verein Solardorf
09.00	Flohmarkt		OBFCR
14.00-17.00	Balkonkisten pflanzen lassen	GZ	
6. Mai, So. ab 09.00	Brunch	«ob dem Holz»	
09.45	Konfirmation	evang. Kirche	
9. Mai, Mi. 20.00	HV S+E Rehetobel		
12. Mai, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Feuerwehrverein
14.00	Einweihung Steg am Goldachweg		
20.00	Muttertagskonzert (150 Jahre Schweiz. Musikverband)	evang. Kirche	MG BrassBand
13. Mai, So. 09.45	Muttertags-Gottesdienst	evang. Kirche	
ab 10.00	Muttertags-Brunch /Kleintierausstellung	GZ	Jugendmusik/OV
14. Mai, Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
20.00	Samariterübung	GZ	
15. Mai, Di. 12.45	Fahrt ins Blaue	GZ	Frauenverein
20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
17. Mai, Do. 06.00	Auffahrts-Exkursion	GZ	OV Rehetobel
19. Mai, Sa.	Kreismusiktag	Weesen	MG BrassBand
21. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
23. Mai, Mi. 18.00	Klingende Bilder	GZ	MSAV
26. Mai, Sa. 14.00	Preisjassen	Rest. Säntis	
28. Mai, Mo.	Maibummel	Kaienspitz	OBFCR/Sportverein
29. Mai, Di. 20.00	Zischtigs Höck		
30. Mai, Do. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	

**Die aktuellen Veranstaltungen
finden Sie auch unter
www.rehetobel.ch**

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. Mai 2012
Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. Mai 2012**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

**Die Gemeindeverwaltung Rehetobel bleibt
am Freitag, 18. Mai 2012
(«Auffahrts-Brücke») geschlossen.**

**Wir danken Ihnen für das Verständnis.
Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team**

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie
den Gemeindeschreiber/Zivilstandsbeamten,
Herr Urban Walser,
unter der Mobile-Nr. 079 797 91 25
oder P 071 340 05 29!

**Über die Pfingst-Feiertage
(26. bis 28. Mai 2012)**

erreichen Sie in dringenden Fällen
die Zivilstandsbeamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
Frau Jeannette Eisenhut,
unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47
oder P 071 223 83 83!

Konstituierung Amtsjahr 2012/13

Der Gemeinderat hat bereits an der Sitzung im Februar von folgenden Kommissionrücktritten Kenntnis genommen.

- Baumgartner Jürg; Abstimmungsbüro (seit 1994)
- Mettier Roland; Abstimmungsbüro (seit 2004)
- Riedener-Verlingieri Claudia; Unterhalts- und Betriebskommission (seit 2004; damals Techn. Baukommission; Fachbereich «Betrieb»)
- Joos Fabian; Jugendkommission (seit 2010)
- Kuster-Rüegg Vreni; Jugendkommission (seit 2009)
- Wagner Remo; Jugendkommission (seit 2010)
- Schillig Alex, Kulturkommission (seit 2009)
- Zähner Hans Peter; Schulkommission (seit 2004)
- Bauert Barbara; Jugendkommission (seit 2011)
- Kramer-Fuchs Silvia; Altersheimkommission (seit 2010)

Der Gemeinderat dankt allen Zurückgetretenen, aber auch den verbleibenden Behörden- und Kommissionsmitglieder für ihr Engagement im Dienste der Gemeinde Rehetobel ganz herzlich.

An der Gemeinderatssitzung vom 15.05.2012 wurden verschiedene freierwerbende Kommissionssitze auf Beginn des Amtsjahres 2012/13 neu besetzt.

Infolge der Aufhebung der Umenstandorte in den Aussenbezirken und der Änderung der Urnenöffnungszeiten für die vorzeitige Stimmabgabe bei der Gemeindeganzlei mussten die beiden zurücktretenden Mitglieder des Abstimmungsbüros nicht ersetzt werden. Das Abstimmungsbüro zählt nach den beiden Rücktritten immer noch 17 Mitglieder.

In die Kulturkommission wurde *Roswitha Düring*, Bergstrasse 35, gewählt. Als neues Mitglied in der Schulkommission nimmt *Remo Kästli Bucher*, Sägholzstrasse 42, Einsitz. *Ralph Devos*, Musterplatz 6, wurde in die Altersheimkommission gewählt.

In die Jugendkommission wurden *Tanja Just*, St. Gallerstrasse 16, *Christian Weigand*, Städeli 4 und *Andreas Wick*,

Alte Landstrasse 7 gewählt. Mangels konkreter Anmeldungen sind nach wie vor die beiden für Jugendliche vorgesehenen Kommissionssitze vakant. Die Jugendkommission wird nun in eigener Kompetenz versuchen, Jugendliche an ihre Sitzungen einzuladen.

Neue Ortsplanungskommission

Wie bereits in früheren Gmäändsblatt-Ausgaben mitgeteilt, wird auf Beginn des neuen Amtsjahres 2012/13 eine Ortsplanungskommission gebildet.

Gemäss kantonalem Baugesetz (bGS 721.1) müssen Gemeinde-Richtpläne in der Regel 10 Jahre nach Inkrafttreten gesamthaft überprüft und wenn nötig überarbeitet werden. Die bestehenden Ortsplanungs-Instrumente stammen teilweise noch aus dem Jahr 1996. Zudem sind die Baulandreserven in der Gemeinde Rehetobel in absehbarer Zeit ausgeschöpft. Die neue Ortsplanungskommission wird sich somit in den nächsten Monaten mit folgenden Schwerpunkten beschäftigen:

- Richtplan-Revision
- Zonenplan-Revision
- Naturgefahrenkarte (Integrierung in Zonenplan)
- Quartierplan-Kontrollen bzw. -Revisionen
- Erstellung Erschliessungsprogramm
- allfällige daraus entstehende Folgeprojekte

Die neue Kommission besteht aus insgesamt 9 Personen. Der Gemeinderat wird mit Gemeindepräsident Ueli Graf (Vorsitz) und Baukommissionspräsident Rudolf Schmid vertreten sein. Als weitere Kommissionsmitglieder wurden gewählt:

- *Bruderer Marcel*, Michlenberg 4
- *Cauderay François*, Holderenstrasse 26
- *Gmür Urs*, Alte Landstrasse 31
- *Hörler Emanuel*, Holderenstrasse 33
- *Keller Frank*, Oberstädeliweg 22
- *Schläpfer Raphael*, Heidenerstrasse 7
- *Steiner Jean-Marc*, Heidenerstrasse 66

Bei der Zusammensetzung dieser Kommission hat der Gemeinderat besonders auch darauf geachtet, eine ausgewogene und breite Abdeckung verschiedenster Interessensgruppierungen zu erreichen. Er konnte dabei aus zahlreichen Vorschlägen von Parteien und Lesegesellschaften sowie aus der Landwirtschaft, aus dem Gewerbe und aus Organisationen wie «rechtobler natur» und «Verein Solar-dorf Rehetobel» auswählen. Frauen-Kandidaturen wurde leider keine gemeldet.

Das bereinigte bzw. nachgeführte Behördenverzeichnis wird voraussichtlich zusammen mit dem Juni-Gmäändsblatt versandt. Es wird noch weitere Änderungen im Bereich Abgeordnete und Delegierte sowie Personalbe-amtungen und Dienststellen beinhalten.

Die KKR zu Besuch bei Max Baumgartner

Lautlos und wie von Zauberhand öffnet sich das Gar-agen-tor an der Sonnenbergstrasse 32 – am liebsten würde uns Max Baumgartner sofort einladen, in seinen offenen Oldtimer einzusteigen und eine Fahrt durchs Appenzel-lerland zu starten. Der eisig kalte Wind, der uns um die Ohren pfeifen würde, wäre wohl nicht sehr angenehm. So lädt uns Max ein, seine zwei Prachtsexemplare von «alten Autos», Citroen AC 4 mit Jahrgängen 1928 und 1930 im geschützten Innenraum zu betrachten und zu bestaunen. Es sind keine chromstahlblitzende, auf Hochglanz polierte Automobile, sondern die ursprünglichen Materialien sind im Originalzustand erhalten geblieben, sehr gepflegt und fachgemäss funktionstüchtig. Mit Begeisterung und Fach-wissen und auch einem gewissen Stolz erklärt uns Max all die Details, die Mechanik, die Pflege und Wartungsaufga-ben – auch den Konfort derjenigen Zeit.

Da wartet die breite schwarze Lederbank auf die Fahrgäste im hinteren Teil des Wagens (wir werden gern auf die Ein-ladung zu einem Fährtli zu einem wärmeren Zeitpunkt zurückkommen), ein Reservetank ist aussen beim Trittbrett mit einem Lederband mit Schnalle befestigt, die Bremsen bestehen aus Drahtseilen mit Eisenträmel, das Auto hat 2 Hupen: eine leise für in der Stadt und eine laute für übers Land, die winkenden Zeiger rechts und links zeigen die Richtung und bevor das Kühlerwasser zu kochen beginnt, zeigt ein Thermometer auf der Kühlerhaube die steigende Temperatur an. Die Pflege der beiden Autos ist arbeitsin-tensiv und ergibt einen Vollzeitjob für Pensionierte: die Mechanik muss mit speziellem Mineralöl aus England geölt und geschmiert werden, verrusste Kerzen werden mit dem Drahtbürsteli geputzt, die hauseigene Werkstatt ist perfekt eingerichtet.

Dann zeigt uns Max eine Filmdokumentation über seine Oldtimer, mit denen er zum einen grossräumige Lasten transportieren kann und zum andern, mit dem elegan-ten Exemplar, auch Ausfahrten zu Festen oder Hochzeiten gefahren ist, als Chauffeur mit Zylinderhut. Max Baumgart-ner ist fasziniert von der Mechanik, eine kulturelle Errun-genschaft, die ja immer mehr von der digitalen Technik

Beitrag für denkmalpflegerische Mass-nahmen

Auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege AR hat der Gemeinderat einem weiteren Beitragsgesuch für denk-malpflegerische Massnahmen bei diversen Fassadensanie-rungen am Wohnhaus Holderenstrasse 33 von Emanuel und Katharina Hörler-Zuberbühler, Holderenstrasse 33, entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 18'351.– betragen.

Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kom-munales Kulturobjekt handelt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

abgelöst wird, auch im Bau der heutigen Autos. Wikipedia gibt folgende Auskunft: «Die Mechanik ist ein Teilgebiet der Physik. Sie befasst sich mit der Bewegung von Körpern und der Einwirkung von Kräften. In der Kinematik befasst sie sich aufbauend mit den Begriffen von Zeit, Länge, Geschwindigkeit und Beschleunigung, mit der Bewegung von Körpern in Raum und Zeit». Und das Duden Fremd-wörterbuch fügt bei: «Mechanik – Getriebe, Triebwerk, Räderwerk» und «automatisch ablaufender selbsttätiger Prozess».

Ein zweites ebensolches mechanisches Phänomen dürfen wir bei unserem Besuch bei Baumgartners im oberen Stockwerk betrachten. Max bringt nicht nur alte Autos zum fahren sondern auch stillgestandene Tumuhren zum laufen. Wie auf dem Foto zu sehen ist, zeigt er uns eine Tumuhr, gefunden in einem Dorf ausserhalb von Prag aus der Zeit um 1880/90, die er nach alten Originalplänen umgebaut und repariert hat.

Auf dem Tisch liegt ein Buch mit dem Titel: «Praktische Anweisung zur Behandlung und Reparatur der Thum-uhren, Handbuch für... Mechaniker, Uhrmacher, Schlos-ser, Schullehrer, Thümer, Castellane. Quedlinburg und Leipzig 1848».

Die Uhr steht und hängt offen in einem grossen Holz-rahmen und so ist das ganze Wunderwerk der Zeitmes-

sung mit dem Zifferblatt, den unendlich vielen Rädchen, Schrauben, Zahnrädern, Pendeln, Seilwinden, Gewichten und Zylindern zu sehen und zu hören. Die eine Glocke, neu gefertigt von einem Glockengiesser aus Appenzell, schlägt die Viertelstunden, die andere den Stundenschlag. So sind wir beeindruckt von der Fülle der Informationen und dem Wissen von Max Baumgartner über diese beiden alten Kulturgüter und die KKR bedankt sich ganz herzlich bei ihm und seiner Frau Hilde für den spannenden und interessanten Abend.

Für die Kulturkommission Rehetobel, Barbara Bischoff

**Grillfest am
30. Juni 2012**

Wir freuen uns, Sie zum Grillfest in unserem Haus begrüßen zu dürfen.

Beginn um 11.00 Uhr

Preis pro Person 25.00 Franken

Preis pro Kind 15.00 Franken

Anmeldung von Vorteil.

Wir nehmen gerne Ihre Reservierung entgegen.

Telefon: 071 877 12 72

Fax: 071 877 12 75

E-Mail: obdemholz@bluewin.ch

Das Team Haus «ob dem Holz»

Solardorf Rehetobel

**Tag der Sonne am 5. Mai 2012 im
Gemeindezentrum Rehetobel**

Trotz Regen schien am 5. Mai im Gemeindezentrum die Sonne. Der Verein Solardorf Rehetobel und die Jugendmusik organisierten zum 2. Mal den Tag der Sonne in Rehetobel. Den Besuchern boten sie:

- Vorstellung des vom Verein Solardorf Rehetobel erarbeiteten Geschäftsmodells
- Präsentation des frisch gedruckten Vereinsflyers
- Informationen aus erster Hand und Unterlagen
- Fachwissen und kompetente Beratung
- Anschauungsmaterial vom Solamodul über Modelle bis zum Solarspielzeug
- Film zu neusten Entwicklungen der Technologien zur Nutzung der Sonnenenergie
- musikalische Unterhaltung durch das Ensemble Ritmos und die Jugendmusik Rehetobel
- Festwirtschaft durch die Jugendmusik
- Kinderangebot mit Mal-Tisch, Erzählecke, Solamodellbau
- Besichtigung einer grossen Photovoltaikanlage

Wir freuten uns über alle Besucher, die diesen Tag für den direkten Austausch und Kontakt nutzten.

Neu erarbeitetes Geschäftsmodell

Mit unserem neuen Geschäftsmodell bieten wir an, dass alle im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihren Beitrag hin zur Nutzung erneuerbarer Energien leisten können.

Dies könnte Ihr Beitrag sein:

- Mit Ihrem Darlehen helfen Sie uns, Solarstromanlagen zu finanzieren
 - Als Liegenschaftsbesitzer vermieten Sie uns Ihre geeignete Dachfläche langfristig
 - Sie beziehen Rechtobler-Solarstrom bei uns
 - Sie werden Vereinsmitglied
 - Sie arbeiten aktiv in einer Energie-Arbeitsgruppe mit
 - Sie pflegen einen nachhaltigen Umgang mit Energie
- Weitere Informationen und Fotos vom Tag der Sonne:
www.solardorf-rehetobel.ch

Beachten Sie als Beilage in der Post den Vereinsflyer mit Fragebogen!

Kontakt:
mitgliedschaft@solardorf-rehetobel.ch
dachvermietung@solardorf-rehetobel.ch
stromkauf@solardorf-rehetobel.ch
energieberatung@solardorf-rehetobel.ch
effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch
Für den Verein Solardorf Rehetobel

Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:
Spartipp 10: Mehr ist weniger, weniger ist mehr.

Spartipp 11: Der Verbrauch übers ganze Jahr

Waren Sie auch gespannt, wie wohl die Stromrechnung im Vergleich zum Vorjahr ausfallen werde? – Wie? 5 % weniger Strom verbraucht? Das ist ja wunderbar. Wie haben Sie das fertiggebracht? – Was? 3 % mehr Strom verbraucht? Woran lag das wohl?

Der Stromverbrauch über das ganze Jahr hängt von vielen Faktoren ab.

Das erhöht den Stromverbrauch:

- Ein strenger Winter (wir hatten einen sehr kalten Februar), vor allem wenn man mit Elektroöfeli zuheizen muss
- Intensivere Benützung von Maschinen (z. B. Renovationsarbeiten)
- Eine Person mehr im Haushalt steigert den Stromverbrauch um mindestens 500 kWh im Jahr.
- Die Anschaffung zusätzlicher Geräte und Maschinen (in den letzten Jahrzehnten hat sich deren Anzahl pro Haushalt bestimmt mehr als verdoppelt)

Das senkt den Stromverbrauch:

- Bewusste, sparsame Benützung der einzelnen Verbraucher
- Ersatz alter Kühlgeräte oder der Waschmaschine durch effizientere (mindestens Energieklasse A+, besser A++ oder A+++)
- Längere Ortsabwesenheit als sonst üblich (schalten Sie den Kühlschrank und die Geräte im Standby vor der Abreise jeweils ganz aus?)

Gespannt sind wir natürlich auf den Gesamtverbrauch aller Haushalte in Rehetobel von April 2011 bis März 2012. Wir informieren Sie, sobald wir die Zahlen haben.

Die folgenden 4 Zeilen wenn möglich in einem Kästchen, hellgrau unterlegt (diese Rubrik kommt von jetzt an immer am Schluss des StromSPARschweins):

Gute Idee?

Ich habe im Lotto Fr. 500.– gewonnen. Jetzt ersetze ich überall im Haus, wo es geht, die bisherigen Leuchtkörper durch LED.

Ist das wirklich eine gute Idee? – Auflösung im nächsten Gmäändsblatt.

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Einweihung neuer Steg am Goldachweg

Behördenvertreter aus Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald sowie Sponsoren und freiwillige Helferinnen und Helfer trafen sich am 12. Mai 2012 bei regnerischem Wetter an der Goldach, auf dem Weg zum Chastenloch. Urs Rohner als Projektleiter, erzählte die Entstehungsgeschichte des neuen Steges vom Unwetter 2002 über die Planung bis zur Bauausführung. Gemeinderat Martin Schoch und Verkehrsvereinspräsident Remo Krucker würdigen die geleisteten Arbeiten und dankten allen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die mit ihren Einsätzen zum gelungenen Bauwerk beigetragen haben. Ganz besonders zu verdanken waren die grosszügigen Spenden der Raiffeisenbank Heiden, der Ersparisanstalt Rehetobel und der umliegenden Gemeinden Speicher, Trogen und Wald. Nach einem kurzen Apéro vor und auf dem Steg waren die Gäste zur Wurst vom Grill im gemütlichen Restaurant Chastenloch eingeladen.

Für den Verkehrsverein Rehetobel, Hansruedi Traber

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Schon ab und zu dachte ich bei einem Thema an die Feder. Nun, da wir stolze Besitzer der sagenumwobenen Feder sind und Heinz mir die schreibende Ehre überlässt, bin ich nun etwas schreibblockiert und hin- und hergerissen. Soll ich irgendetwas über Rehetobel schreiben, so beispielsweise übers vergangene Skirennen, über liebevoll gewonnene Nachbarn, welche wir nicht mehr haben, wie Pedro Schweizer, der leider letztes Jahr verstarb, oder Ksenia, David und Ulyana, welche nun in der Reute wohnen, von unserem medizinischen Allrounder Teddy Kaufmann, der auch schon Nachteinsätze bei uns hatte, von unserem neuen Volg und dem Erlernen von Päckli verschicken (das «Händeln» von Etiketten ausdrucken), dem grossen Sportangebot (sogar mit Zumba, welches ich vorher nur aus der Werbung kannte) oder eben etwas Persönliches aus meinem/unserem Leben. Nun, ich schreibe über unsere – das sind Heinz Zingg, Sophia, Alexander und die Schreibende – Haupttätigkeit am Sonntag, nämlich übers Wandern.

In meiner Kindheit waren wir sehr oft wandernd unterwegs. Meist jedes Wochenende galt es, dieselbe Wanderroute unter die Füsse zu nehmen, und zwar bei jedem Wetter. Meist war dies die Route, welche unmittelbar neben unserem Haus mit einer zünftigen Steigung begann. Die Ferien verbrachten wir – bis auf einige Ausnahmen – nie am Meer, sondern meist in den Bergen – wir waren hauptsächlich wandernd unterwegs. Mein Vater war dabei jeweils die Triebfeder und bei der Auswahl der Route der Risikofreudige, der gerne neue unbekannte und unwegsame Wege beschritt. Meine Mutter und wir Kinder dagegen bevorzugten möglichst kurze Wanderrouten, in denen die Zielerreichung vorhersehbar und die Wege schön markiert waren.

Nun; wie sieht es heute bei uns aus? Meistens sind wir nun auch an den Sonntagen mit unseren zwei Kindern wandernd unterwegs. Da wir beide jedoch in unserer Kindheit oft jedes Wochenende dieselben Wanderrouten erlebten, bemühen wir uns bei unseren Kindern um Abwechslung. Dabei hätte ich ganz klare Präferenzen: Neben dem Fernblick-Höhenweg ist es die Route von Rehetobel nach Heiden (bevorzugt über Kaienspitz, Schwarzenegg, Benzenrüti) oder Wege, welche wir immer «leicht» variieren. Grundsätzlich ist es derselbe Ausgangspunkt und dasselbe Ziel, aber um die Spannung bei den Kindern etwas zu erhöhen, ist jeweils eine(r) der Expeditionsleiter und führt uns beispielsweise durch den Wald oder ein Bach muss

Eine Heimat
für Behinderte.
www.stiftung-waldheim.ch

Neuer Standort- leiter im Waldheim Rehetobel

Liebe Rehetobler Bevölkerung

Am 16. Mai 2012 nahm ich meine Arbeit als Standortleiter in der Stiftung Waldheim in Rehetobel auf. Gerne möchte ich mich kurz vorstellen:

Ich heisse Rolf Hügli, bin 55 Jahre alt, verheiratet und wohne mit meiner Familie in Horn am Bodensee. Nach einer Lehre als Hochbauzeichner und Tätigkeiten im Baubereich, arbeitete ich ein Jahr im Pflegedienst der Psychiatrischen Klinik in Basel. Nach einem Praktikum in der Sprachheilschule in Rombach, war ich fünf Jahre im Kinder- und Jugendheim «Gute Herberge» in Riehen tätig. Nachdem ich drei Jahre einen Sozialdienst leitete, übernahm ich von 1991 bis 2010 – gemeinsam mit meiner Ehefrau – die Leitung des Alters- und Pflegeheimes in Horn. 2010 wechselte ich in die Stiftung Waldheim und wirkte als Heimleiter des Wohnheimes «Schönenbüel» in Teufen. Nun freue ich mich auf die neue Aufgabe in Rehetobel. Als Standortleiter ist es mir ein Anliegen, den Kontakt zur Bevölkerung zu pflegen. Unsere Türen stehen offen und wir freuen uns über Ihren Besuch. Für Anliegen und Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.

Stiftung Waldheim, Neues Waldheim, Sämmlerweg 5, 9038 Rehetobel, Telefon 071 878 60 70

Rolf Hügli

überquert werden usw. Dabei gibt es natürlich (neben Rehe und Tobel) viel zu entdecken: Tannzapfen, Feen und weitere Tiere (Ameisenvölker, Kühe, Hunde, Geissen, Pferde, Lamas, Alpakas und auch mal einen Papagei...) und natürlich Bäche, Schluchten, Wasserfälle, Brücken und immer mal wieder neue Häge.

Wenn ich aber alleine unterwegs bin, ist es meist dieselbe, mir bestens vertraute Wanderung. Heinz dagegen bevorzugt wie mein Vater oft Wege, welche sich nur aus Himmelsrichtungen erschliessen und nicht nach Bodenbeschaffenheit, geschweige denn markierte Wanderwege wären. Es braucht gutes Schuhwerk und zuweilen wasserfeste Kleidung.

Wenn wir nun jedoch die Kinder nach ihrer gewünschten Route fragen, ist die Antwort meist schon im vornherein klar: Ja, es ist der Bienenweg. Sobald wir diese Wanderung einschlagen, rennen die Kinder – zumindest zu Beginn – von Tafel zu Tafel. Nach absolviertem Bienenweg staune ich jedes Mal, wie gross unser Dorf doch ist!

Was unsere Ferien anbelangt, sieht es eigentlich auch nicht viel «besser» aus wie in meiner Kindheit. Meist machen wir Wanderferien. Wenn nicht hier, dann beispielsweise im Jura oder im Berner Oberland. Ferien am Meer sind die Ausnahme; ein guter Kompromiss ist für uns der Comersee (denn auch bei unseren Kindern beginnt langsam aber stetig die klare Präferenz für das «Meer» gegenüber Wanderferien). Wir hatten jeweils das Glück, dass es an unserem Ferienort im Sommer nicht allzu heiss war und wir neben Baden, Pizza und Gelati essen, auch gut wandern konnten. Aber eben, wie meinem Vater, wird es auch mir schnell zu heiss am Meer. In Rehetobel weht glücklicherweise doch oft ein kühler Wind und darüber hinaus hat's noch eine schöne Badi; dazu die vielen Wanderwege. Was will man mehr?

Christa Emch

Nun darf die Feder weiter fliegen bis zu unseren ehemaligen Nachbarn Karin und Richi Sennhauser mit Lars und Sven. Danke für eure Bereitschaft.

Rosental. Das Kino.		Programm im Juni	
Fr 1.6.	16:00	Wiedereröffnung: bis Das Rosental ist digital 21:00 Mit Führungen durch die neue Technologie, Speis und Trank, Wettbewerb und vielen Attraktionen	
Sa 2.6.	17:15	Chinese zum Mitnehmen	
	20:15	Intouchables	
So 3.6.	15:00	Titoeuf	
	19:15	Alpsegen	
Di 5.6.	20:15	Intouchables	
Fr 8.6.	20:15	Kinoteens: The Lucky One – Für immer der Deine	
Sa 9.6.	17:15	Chinese zum Mitnehmen	
	20:15	The Lucky One – Für immer der Deine	
So 10.6.	15:00	Titoeuf	
	19:15	Intouchables	
Di 12.6.	20:15	Alpsegen	
Fr 15.6.	20:15	Chinese zum Mitnehmen	
Sa 16.6.	17:15	Alpsegen	
	20:15	Unter Wasser atmen	
So 17.6.	15:00	Hanni und Nanni 2	
	19:15	The Lucky One – Für immer der Deine	
Di 19.6.	20:15	Unter Wasser atmen	
Fr 22.6.	19:00	CV Genossenschaft Kino Rosental für Genossenschafterinnen und Genossen- schafter	
	20:15	Intouchables	
Sa 23.6.	17:15	Salmon Fishing in the Yemen	
	20:15	Marley	
So 24.6.	15:00	Hanni und Nanni 2	
	19:15	Marley	
Di 26.6.	20:15	Salmon Fishing in the Yemen	
Fr 29.6.	20:15	Marley	
Sa 30.6.	17:15	Unter Wasser atmen	
	20:15	Salmon Fishing in the Yemen	

So 1.7. 15:00 Hanni und Nanni 2
19:15 Salmon Fishing in the Yemen

www.kino-heiden.ch

**Zustimmung für
«Energierregion
Appenzellerland
über dem Bodensee»**

Alle acht Vorderländer Gemeinden (Grub, Heiden, Lutzenberg, Rehetobel, Reute, Wald, Walzenhausen und Wolfhalden) sowie der Bezirk Oberegg, welche alle im Verein Appenzellerland über dem Bodensee (AüB) für Standort- und Wirtschaftsförderung zusammen arbeiten, haben der Projektidee «Energierregion AüB» zugestimmt. Auch die Bewerbung um ein Unterstützungsprogramm vom Bundesamt für Energie, das eine Beratungsleistung zur Analyse der Energie-Situation und entsprechender Optimierungspotentiale in der Region bietet, wird von allen neun Kommunen unterstützt. Sollte der Antrag erfolgreich sein, haben sich die Gemeinden und der Bezirk bereit erklärt, dem Verein «Energierstadt» beizutreten sowie geringfügige Ressourcen zur Datensammlung zur Verfügung zu stellen. Ziel der Energierregion AüB ist die konzentrierte Förderung und Unterstützung von erneuerbaren Energien sowie die Steigerung der Energieeffizienz in der Region. Dabei sollen die zahlreichen Initiativen, welche das Energiethema bereits verfolgen, in ihrer Tätigkeit keinesfalls konkurrenziert, sondern durch das gemeinsame Interessensdach «Energierregion AüB» in ihrer Effektivität gestärkt werden. Neben den ökologischen Vorteilen soll das Appenzellerland über dem Bodensee auch von wirtschaftlichen Effekten profitieren. Durch die erhofften Investitionen im Energiebereich entsteht neue Wertschöpfung in der Region, es werden Aufträge für das lokale Handwerk und Gewerbe generiert. Der Verein Appenzellerland über dem Bodensee tritt dabei aber nicht selbst als Investor, beispielsweise beim Bau von Photovoltaik-Anlagen, auf. Zur Finanzierung des Projektes Energierregion AüB bemüht sich der Verein zurzeit um einen Beitrag aus der Neuen Regionalpolitik (NRP), welche Innovationsprojekte fördert.

SEKUNDARSCHULE

Zrogg id Zuekunft

Seit Anfang Mai wird an der Sek TWR einmal wöchentlich gesungen, gezimert, gemalt, Theater gespielt, und Kostüme genäht. Der erste Teil der Trilogie mit dem englischen Titel «Back to the Future», 1985 ein Klassenschlager in den Kinos, dient als Vorlage für das alle drei 3 Jahre stattfindende Musical der Oberstufe. Die erste Aufführung findet am **Mittwoch, den 27.6. um 19:00 Uhr in der Aula der Kantonsschule Trogen** statt, die zweite am **Donnerstag, 28.6.2012**

Für das Musical werden alle 186 Schülerinnen und Schüler in 12 verschiedene Gruppen eingeteilt: Drei Theatergruppen, Akrobatik, Chor, Technik, Tanz, Band, Kostüme, Bühnenbau, Bühnenbild und Medien.

In dem Stück reisen wir an verschiedene Orte, in verschiedene Zeiten so zum Beispiel zur Titanic und wieder zurück in die Gegenwart. Das Thema «Back to the Future» ermöglicht, dass man viele Szenen und Stücke schreiben und einstudieren kann.

Die Band besteht dieses Jahr aus ziemlich vielen Blasinstrumenten. Sie spielen zu praktisch allen Szenen ein oder

mehrere Lieder. Sie ist ein wichtiger Teil in dem Stück, denn ohne Band würde man das Stück nicht Musical nennen. In der Band sind 17 Personen, welche unter der Leitung von Herr Pfab und Herr Mathis spielen. Für diese Gruppe gibt es noch viel zu tun! Dasselbe gilt für den Chor, der aber ein paar Schülerinnen und Schüler mehr umfasst. Insgesamt wirken 27 Personen beim Singen mit.

Da ein Musical nicht nur aus Musik besteht, braucht es zum einen die Schauspieler und zum anderen die Näher und Kostümbildnerinnen, welche die Kostüme für die Darsteller gestalten sowie auch die Malerinnen und Schreiner, die Bühnenbilder und Requisiten herstellen.

Die Mitglieder der Schauspielgruppen lernen nicht nur das Spielen, sie schreiben auch noch die Szenen selber, welche sie später spielen werden. Daneben erfahren sie in verschiedenen Workshops, was zum Schauspielern gehört. Was es heisst: Emotionen zeigen, deutlich spre-

chen und den Mut zu haben selbstbewusst aufzutreten. Insgesamt wirken 47 Schülerinnen und Schüler in der Theatergruppe.

Die Akrobaten werden während des Musicals für Spannung sorgen. Momentan üben sie verschiedene Tricks. Unter anderem jonglieren sie und lernen verschiedene Stunts auf Trampolin und Boden. Die Gruppe besteht aus 19 Schülerinnen und Schülern unter der Leitung von Frau Hefti, Herr Pighi und Herr Solenthaler.

Eine weitere Gruppe macht eigene Choreografien und übt verschiedene Tänze, mit denen die Musik aus verschiedenen Zeitepochen dargestellt oder das Theater unterstützt wird. Ein solches Musicalprojekt, geht natürlich nicht mehr ohne grossen technischen Aufwand über die Bühne. Deshalb übt die Technikgruppe, wie man die Lichtregie bedient, wie man eine Verstärkeranlage in Betrieb nimmt, was man mit einem Mischpult alles machen kann und wie man es programmiert, damit in der Aufführung alles klappt. Zudem müssen Videosequenzen und Bilder vorbereitet werden, die man dann einblenden kann.

Damit Texte wie dieser entstehen, braucht es das Medienteam. Dieses trifft sich ein Mal pro Woche, wie alle anderen Gruppen und schreibt an verschiedenen Texten. Zudem erstellen sie eine Website (www.twmusical.ch) auf der wir sie laufend über die Entwicklung des Projektes informieren werden und wo sie Fotos aus den Proben finden. An den Aufführungen werden sie jeweils das Ganze aufzeichnen und es später zu einem Film zusammenschneiden.

Bericht von Rhea Fahmi und Christian Nägeli

Musical der Sekundarschule TWR: Zurück in die Zukunft

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1. Aufführung Mittwoch | 27.6.2012, 19.00 Uhr |
| 2. Aufführung Donnerstag | 28.6.2012, 19.00 Uhr |

Aula der Kantonsschule Trogen

Schule Rehetobel

Information

Der Elternrat hat sich an der Plenumsitzung vom 8. Mai 2012 folgenden Themen angenommen:

Ressourcenpool Erweiterung

Pausenkiosk

Strassenübergang Schulhaus-Spielplatz

Weidenpflege

Ausblick:

Das nächste **Elternforum** wird über die Sicherheit der Mediennutzung im Schulalter sein.

Für den Elternrat, Patricia Tachezy

Wegen steigenden Schülerzahlen bleibt Rehetobel beim bisherigen Schulmodell

Eine Arbeitsgruppe mit VertreterInnen aus Schule und Schulkommission unter dem Titel „Schule 2013“ hat sich mit den absehbaren kleineren Schülerzahlen ab 2013 und den Fragestellungen daraus befasst. So werden voraussichtlich im August 2013 nur 9 SchülerInnen die 1. Primarklasse besuchen. – Im Gegensatz zur Situation noch vor einem Jahr zeigen nun aber Prognosen wieder steigende Schülerzahlen ab 2015.

Wenngleich die Schulkommission und die Schulleiterin an ihrer März-Sitzung auch aus pädagogischen Gründen einem Mehrklassensystem positiv gegenüberstanden, wurde beschlossen, die Lehrerinnen und Lehrer angesichts der neuen Ausgangslage (wieder steigende Schülerzahlen) erneut in den Entscheidungsprozess einzubeziehen. Nach eingehender Diskussion ist der Wunsch entstanden, mit dem bestehenden Modell weiterzuarbeiten, aber vermehrt Sequenzen mit altersdurchmischem Lernen (ADL) einzusetzen.

Die Schulkommission hat sich diesem Anliegen der Lehrerschaft angeschlossen.

- Das bestehende System ist gut.
- Eine intensive Umstellungszeit für die Lehrpersonen entfällt.
- Die bereits bestehenden ADL-Projekte f.r.e.i. und phänomenal sind von der Elternschaft akzeptiert; es können zusätzliche Stunden mit altersdurchmischten Klassen eingeführt werden.

- Für die Klassen mit kleiner Schülerzahl (ab Schuljahr 2013/14) kann auch mit dem bestehenden Modell eine befriedigende Übergangslösung gefunden werden.

Die Übergangslösung (z.T. Doppelklassen) für die ab Sommer 2013 (und voraussichtlich auch ab Sommer 2014) erwarteten kleineren Klassen wird möglichst kindgerecht bis spätestens Ende diesen Jahres von der Schulleiterin und den Lehrpersonen erarbeitet werden.

Peter Bischoff, Präsident der Schulkommission

Mer sönd halt Appezeller

Ein musikalischer Streifzug durchs Appenzellerland

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

Sonntag, 1. Juli 2012, 09.00 Uhr
in der evang. reformierten Kirche Rehetobel

Im Anschluss laden die MG Brassband und die Jugendmusik Rehetobel zum Frühschoppenkonzert vor dem Gemeindehaus ein.

Wie gewohnt marschieren die Klassen mit Musikbegleitung vom Schulhaus zur Kirche.

Besammlung für SchülerInnen und Lehrkräfte
08.30 Uhr auf dem Pausenplatz der Schule.

Wir freuen uns auf Sie!

Erziehung

Mer sönd halt Appezeller

Wenige Tage vor der Auffahrtspause trafen sich die Schülerinnen und Schüler von Rehetobel mit ihren Lehrkräften in der Turnhalle des Schulhauses. Hier wurde unter

der Leitung von Peter Graf der Auftakt zum diesjährigen Schlussingen eingeläutet. Für einmal sollen zum traditionellen Schulabschluss am Sonntag, 1. Juli 2012 wieder typische Klänge und Szenen aus dem Appenzellischen Brauchtum im Vordergrund stehen. Um bei den Schulkindern ein wenig die Lust an diesem urtümlichen Treiben zu wecken, durften sie sich eine Bildersequenz zum Thema anschauen und sich dann auf mehreren Posten gleich selber üben: Vom Schelleschötte übers Talerschwinge, Hackbrettspiel, Alphomblasen, Zäuerle und Müllrad wurde alles mit Eifer ausprobiert. Es hat den meisten Kindern Spass gemacht und so freuen wir uns denn auch auf eine engagierte Vorbereitungszeit.

U. Kohler

...und zum Schluss

Beim Rausgehen wirft ein Schüler der 4. Klasse einen kurzen Blick auf die Wandtafel, wo das Programm für den Nachmittag steht: Autorenlesung. Der Schüler stutzt: «Was ist das schon wieder: Auto-Renn-Lesung?»

Annetta Schillig

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 3. Juni 17.30 Uhr** **Abendbesinnung** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von Barbara Bischoff und dem Ad-hoc-Chor
- 10. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger unter Mitwirkung der Kinderkirche (Brigitte Bruderer, Gabi Gehr und Heidi Steiner), Verabschiedung von Elsa Fürer (Katechetin), musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 17. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 24. Juni 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Singkreis Halden unter der Leitung von Alexander Sennhauser

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen.

Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 6. Juni um 15.30 Uhr** statt. Ort: Holderenstrasse 24 a (Spielgruppe)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 2. Juni um 10.00 Uhr in der katholischen Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 5. und 26. Juni

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 6. Juni, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Mittwoch, 13. Juni, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 27. Juni, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 5. Juni um 14.30 Uhr

Wir haben noch Plätze frei für:

Ökumenische Ferienwoche im Hotel Alpenblick Fiesch/Wallis

Wir laden Sie/Euch recht herzlich ein, mit uns ins schöne Wallis zu reisen.

Dienstag 11. September bis Sonntag 16. September 2012

Das Hotel Alpenblick liegt im Fieschertal mit seiner wunderschönen Aussicht auf die umliegenden Berge.

Preis im Doppelzimmer Fr. 890.- Halbpension (Frühstück und Abendessen)

und sämtliche Carfahrten (An- und Rückreise sowie jeden Tag einen Ausflug)

Zuschlag Einzelzimmer Fr. 140.-

Das Dreistern-Wellnesshotel verfügt über Hallenbad, und Dampfsauna.

Über eine Anmeldung möglichst bald, spätestens bis 16. Juni 2012 freut sich:

**Jeanette Paganini, Heidenerstrasse 22, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 19**

Ökumenischer Religionsunterricht auf der Primarschulstufe

Seit Sonntagsschule in unserer Kirchgemeinde von Eltern und ihren Kindern immer weniger benutzt wurde, haben die Behörden beider Kirchgemeinden vor 15 Jahren begonnen ab der Unterstufe Religionsunterricht anzubieten. Damit SchülerInnen von religiöser Kultur, christlichen Werten und biblischer Geschichte erfahren, sind die beiden Kirchgemeinden in Rehetobel dazu übergegangen, mit Beginn der Primarschule wöchentlichen Religionsunterricht anzubieten. Seit vielen Jahren wird dieses Angebot von beiden Kirchgemeinden gemeinsam organisiert und als ökumenischer Religionsunterricht angeboten.

Dank zum bevorstehenden Abschied von ELSA FÜRER

Im Jahr 2002 begann Elsa Fürer, Katechetin, in der Primarschulstufe ökumenischen Religionsunterricht zu erteilen, nachdem die beiden Kirchgemeinden ein Konzept für ökumenischen Religionsunterricht entwarfen und in die Praxis umsetzten.

Elsa Fürer übernahm, nachdem sie bereits das Angebot **Fiire mit de Chliine** ab 2000 aufbauen half, die 2., 4. und 6. Klasse. Im laufenden Schuljahr unterrichtet sie die 2. und 6. Klasse in ökumenischem Religionsunterricht. Es bedeutet Glück, in den Behörden beider Kirchgemeinden zu wissen, dass Elsa Fürer Jahr für Jahr unseren SchülerInnen mit ihrem Urvertrauen von biblischen und religiösen Inhalten erzählte. Ihre persönliche innere Überzeugung bildet den Boden für die Vermittlung und das Erfahrbarmachen von religiösem Erleben, wie es den SchülerInnen entspricht. Elsa Fürer versteht es eindrücklich, die SchülerInnen mit Erzählen und in spielerischer Darstellung zu fesseln und sowohl Wissen zu vermitteln als auch Erlebnisse im ökumenischen Religionsunterricht zu ermöglichen. Wenn sie zur Gitarre greift und zusammen mit der Klasse Lieder anstimmt, dann ist das noch eine Fähigkeit von Elsa Fürer, die von allen geschätzt wird und die erlebten Geschichten mit dem Fühlen und Erleben der SchülerInnen verbindet. So bringt sie die Werte und unsere Kultur des Zusammenlebens mit dem Glauben an Gott in einen spürbar guten Zusammenhang.

Es macht mich nachdenklich, wenn sich Elsa Fürer im Sommer von uns verabschiedet, weil sie uns fehlen wird mit ihrer frischen, aufgestellten Ausstrahlung. Sie hat uns – SchülerInnen, Eltern und Behörden beider Kirchgemeinden – so viel gegeben und uns konstant und sicher mit Religionsunterricht versorgt. Es ist viel mehr, was wir von Elsa Fürer bekommen haben. Fragen sie einmal ihre Kinder – die Religionsunterricht bei Elsa Fürer erleben oder erlebt haben – was da alles dazugehört. So bin ich bei allem Bedauern sehr dankbar für die Zeit, die Elsa Fürer als Katechetin unterrichtet hat.

Liebe Elsa Fürer

ganz herzlichen Dank für deinen Einsatz und dein persönliches Engagement im ökumenischen Religionsunterricht in unseren Kirchgemeinden. Wir wünschen dir alles Gute für deine Zukunft im Ruhestand. Mögest du Zeit finden für all das, was du schon immer wolltest und glückliche Stunden mit deinen Lieben verbringen. Sicher wirst du weitere Aufgaben anpacken und auch dafür viel Kraft und Freude wünschen dir herzlich

die ökumenische Unterrichtskommission mit Sandra Jäggi, Beatrix Jessberger, Katharina Ulmer und Niklaus Züger, die ev.ref. Kirchenvorsteherschaft und der kath. Kirchenrat.

Am **10. Juni 2012 um 09.45 Uhr** beginnt der **Gottesdienst in der reformierten Kirche**, in dem wir **Elsa Fürer dankend verabschieden**. Dazu sind alle Eltern mit ihren Kindern herzlich einladen.

Eine Kinderschar geleitet vom Team KiK (Kinder in der Kirche) wird den Gottesdienst mitgestalten.

Katharina Ulmer

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. Juni 2012

10.00 Uhr: Fiire mit de Chliine in der kath. Kirche

18.15 Uhr: Gottesdienst in Heiden

Sonntag, 3. Juni 2012

Pfarreiwallfahrt zu Bruder Klaus, Flüeli-Ranft

Donnerstag, 7. Juni 2012

Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 9. Juni 2012

Projekttag Oberstufe zum Thema «Liebe»

Samstag, 9. Juni 2012, 17.30 Uhr

Dankgottesdienst zu Fronleichnam mit den Erstkommunikanten

Samstag, 16. Juni 2012, 17.30 Uhr

Gottesdienst, gestaltet von Heinz Gröli und Michel Kuster

Samstag, 23. Juni 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 26. Juni 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistzen im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Samstag, 30. Juni 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 26. August 2012, 10.30 Uhr,

ökumenischer Gupfgottesdienst

Bei schönem Wetter ist anschliessend die Stobete mit musikalischer Unterhaltung.

Bei schlechtem Wetter findet der Gupfgottesdienst mit kleiner Verpflegungsmöglichkeit im Tenn auf dem Gupf statt.

Zum Gallusjahr:

Donnerstag, 21. Juni 2012, 19.00 Uhr

Kurz-Vortrag über Gärten und Heilpflanzen im Kloster St. Gallen und Führung durch die Abteilung Gift- und Heilpflanzen mit Judith Untersee und Hanspeter Schumacher im Botanischen Garten St. Gallen. Treffpunkt: Vor dem Tropenhaus.

Kirchgemeindeversammlung 2012

Am 21. April 2012 fand die ordentliche Kirchgemeindeversammlung im Anschluss an den Gottesdienst in der katho-

lischen Kirche statt. Die Rechnung 2011 konnte erfreulicherweise mit einem Mehrertrag abgeschlossen werden. Einstimmig wurde Michel Kuster als Vizepräsident in den Rat gewählt. Die bisherigen Mitglieder des Kirchenrates sowie die Revisoren wurden ebenfalls einstimmig wiedergewählt. Im Anschluss an die Versammlung stärkten sich alle bei einem feinen Apéro und genossen das gemütliche Beisammensein.

Renate Burri

Weisser Sonntag in Rehetobel

Am 29. April 2012 wurden 10 Kinder aus Rehetobel in einem festlichen Gottesdienst in die Mahlgemeinschaft mit Jesus aufgenommen. Unter musikalischer Begleitung der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel zogen die Erstkommunikanten in einem Festzug durch das Dorf zur katholischen Kirche. «Meine Hände – deine Hände – Gottes Hände», dieses Motto durchzog sich wie ein roter

Faden durch den Gottesdienst. Auch der Kirchenschmuck war darauf ausgerichtet. Mit ihren berührenden Texten und bewegenden Spielen öffneten die Kinder die Herzen der Mitfeiernden. Die Lieder und die Musik, teilweise von Erstkommunikanten gespielt, verliehen der Feier eine festliche Note. Ein reichhaltiger Apéro und ein Ständchen der Musikgesellschaft unter freiem Himmel rundeten diesen grossen Tag der Erstkommunikanten ab, bevor jedes Kind zusammen mit seiner Familie im eigenen Kreise weiterfeierte. Ein herzlicher Dank gehört der Katechetin, Frau Vreni Kuster, die die Kinder mit viel Einfühlungsvermögen und Engagement auf dem Weg zur Kommunion begleitet hat. Die Erstkommunikanten: Alex Allemann, Lukas Burri, Patrick Höfler, Valentina Hug, Michelle Huonder, Nora Stoffel, Leandra Hug, Lukas Moser, Aron Tobler und Lea Thürlemann.

Niklaus Züger und Renate Burri

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Aktuelle Bücher / DVD's in der Bibliothek

Jonas Jonasson

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand

Es ist nie zu spät, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen! An seinem 100. Geburtstag steigt Allan Karlsson kurzentschlossen aus dem Fenster des Altersheims. Auf der Flucht vor der grossen Feier lässt er einen Koffer mit Geld mitgehen und gewinnt gleichgesinnte Freunde. Dies ist ein unterhaltsamer Schelmenroman.

Julia Stagg

Monsieur Papon oder Dorf steht kopf

Fogas ist ein verträumter Ort in den Pyrenäen, wo jeder jeden kennt. Als bekannt wird, dass ein englisches Ehepaar den einzigen Gasthof im Dorf übernimmt, ist die Empörung gross. Der Streit zwischen den «geschmacklosen» Engländern und den «Froschschenkelfressern» bildet die Grundlage für ein heilloses Chaos in den Bergen Frankreichs.

DVD

Zeit der Zorns

ein Film von Rafi Pitts

Ali lebt mit seiner Familie in Teheran und versucht ein normales Leben zu führen, obwohl er nur nachts arbeiten darf wegen eines Gefängnisaufenthaltes.

Doch die anscheinende Ruhe ist trügerisch. Eines Abends kehrt er in eine leere Wohnung zurück – seine Frau und seine Tochter sind verschwunden. Beide werden bei einer Demonstration erschossen. Ali wird von masslosem Zorn ergriffen...

Der Mandant

Thriller

Der Strafverteidiger Mickey Haller ist ein Schlitzohr, der seine Geschäfte vom Rücksitz seiner Limousine aus erledigt. Während seine bisherigen Fälle eher unspektakulärer Natur sind, bietet sich ihm eines Tages die Chance seines Lebens.

Er soll einen Mandanten aus Beverly Hills verteidigen. Überzeugt von seiner Unschuld beginnt Haller die Verteidigung.

Ruth Zürcher

31. Rehetobler Fussball-Dorfturnier vom 23./24. Juni 2012

**Achtung nicht vergessen:
Anmeldeschluss am Sonntag, 3. Juni!!**

Am 23./24. Juni organisiert der Sportverein Rehetobel zum 31. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die INFO-NUMMER Tel.1600 Auskunft über die Durchführung.

Es müssen mindestens 2 Spieler pro Mannschaft aus Rehetobel stammen. Wiederum wird eine Familienkategorie (Plausch, Preise werden ausgelost) angeboten.

Wiederum wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiemannschaften, Vereinsmannschaften etc. gedacht. Die Preise werden ausgelost.

Kat. A,B,F und Senioren spielen am Samstag, die Kat. C,E und K am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

- Kat. A:** Damen und Herren ab Jahrgang 1996 und älter
- Kat. B:** Plausch
- Kat. F:** Familienmannschaften (Plausch)
- Kat. C:** Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1997
- Kat. E:** Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 1997
- Kat. K:** Kinder (Knaben und Mädchen dürfen gemischt sein) bis und mit 4. Klasse
- Kat. Senioren:** Herren Jahrgang 1979 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit 1 Torhüter und 5 Feldspieler gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt.
Einsatz: Kat. A und Senioren Fr. 80.-; Kat. B, C, E, F und K Fr. 60.-

Die Anmeldung erwarten wir bis spätestens **Montag, 3. Juni 2012** an:

**Pascal Burri, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel
paburri@kst.ch**

Name der Mannschaft **Kat.**

Name/Vorname Wohnort Jahrgang

Spieler 1 _____

Spieler 2 _____

Spieler 3 _____

Spieler 4 _____

Spieler 5 _____

Spieler 6 _____

Spieler 7 _____

Adresse Mannschaftsführer: _____

Jede Mannschaft der Erwachsenen-Kategorien hat die Möglichkeit, einen Schiedsrichter zu stellen.
(Reduktion auf das Startgeld von Fr. 20.-)

Name und Adresse des Schiedsrichters: _____

Turnfestzeit!

Im 2013 findet das 75. Eidgenössische Turnfest in Biel statt. Der Sportverein Rehetobel befindet sich in der Trainingsphase zum Vorbereitungsturnfest, dem Glarner-Bündner Kantonaltturnfest vom 16./17. Juni 2012 in Glarus.

Bereits am 2. Juni 2012 gilt es für die Gymnastikgruppe ernst. Sie startet um 10.18 Uhr in Dussnang am Tannzapfen-Cup mit der neuen Choreographie unter der Leitung von Ursi Sträuli und Sara Jost. Am Samstag, 16. Juni 2012 messen sich dann alle Turnfestteilnehmer in den Sparten 800-Meter und Gymnastik Kleinfeld um 14.25 Uhr, Fachtest Allround um 15.20 Uhr, sowie Schleuderball um 16.25 Uhr auf dem Wettkampfpfplatz in Glarus Süd.

TurnfestteilnehmerInnen anlässlich der Trainingstage im April 2012

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juni

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

«Chömed ond lueged ine»

Für mehr Info's : Vreni Egli, Tel. 071 877 28 15

Unihockey

Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen Lauftraining Turnfest BüGla	TH
Sa	02.06.2012	LGT Marathon/Halbmarathon	Lichtenstein
So	10.06.2012	Schweizer Frauenlauf	Bern
Sa/So	16/17.05.2012	BüGla Turnfest	Glarus
Sa	26.05.2012	Graubünden Marathon	Lenzerheide

Frauen

Mi	06.06.2012	20.00	Turnen	TH
Mi	13.06.2012	20.00	Turnen	TH
Mi	20.06.2012	20.00	Turnen	TH
Mi	27.06.2012	20.00	Bei schönem Wetter bräteln (Telefonkette)	

Männer

Di	01.05.2012	20.00	Alte Frühlingsmüdigkeit ausklopfen	TH
Di	08.05.2012	20.00	Frisch in den Vorsommer	TH
Di	15.05.2012	20.00	Echli alles	TH
Di	22.05.2012	20.00	Schwitzen mit Spielen	TH
Di	29.05.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20:15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Jeden Freitag 08:30 – 09:30 Pilates GZ kleiner Saal

Freitag, 22. Juni KEIN Pilates

Für mehr Info's: Vreni Egli, Tel 071 877 28 15

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr TH

Sa. 2. Juni 2012 Tannzapfe-Cup in Dussnang
Sa./So 16.+17. Juni 2012 Turnfest Glarus/Graubünden

Alessia Sträuli und Cedric Enzler Minimeister/in 2012

An den Minimeisterschaften vom 5./6. Mai in Sevelen glänzten die K1-K4 Turner/innen einmal mehr. Alessia Sträuli und Cedric Enzler beide K4 wurden Minimeister/in 2012.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

- 3.Rang Eugster Julia*
- 7.Rang Hug Leandra*
- 9.Rang Stark Lena*
- 11.Rang Gretler Enola*
- 43.Rang Alther Livia
- 46.Rang Felix Dina

K2 Turnerinnen jünger

- 1.Rang Imhoof Norina*

K2 Turnerinnen älter

- 1.Rang Thürlemann Lea*
- 2.Rang Mc Evoy Annie*
- 3.Rang Dietsche Julie*
- 6.Rang Abderhalden Leonie*
- 10.Rang Sieber Lea*
- 11.Rang Dutler Corinne*
- 12.Rang Hess Karolina*
- 15.Rang Schefer Bettina*
- 31.Rang Schläpfer Lara*
- 41.Rang Mc Gee Lauryn*

K3 Turnerinnen:

- 2.Rang Brülisauer Celia*
- 5.Rang Enzler Ilaria*
- 12.Rang Dutler Rahel*
- 18.Rang Dutler Katja*

K4 Turnerinnen:

- 1.Rang Sträuli Alessia*
- 2.Rang Keller Anja*
- 2.Rang Frommenwiler Martina*
- 9.Rang Kast Nadine*

K2 Turner

- 1.Rang Inauen Janis*
- 2.Rang Frick Nico*
- 3.Rang Keller Pascal*

K3 Turner

- 3.Rang Frick Joe*

K4 Turner:

- 1.Rang Enzler Cedric*

Getu Rehetobel Top

An den Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Appenzell vom 12./13. Mai 2012 zeigten die Geräteturner/innen einmal mehr eine Topleistung. **9 Mal Gold, 8 Silber- und 6 Bronzemedailien sowie 27 Auszeichnungen**, das ist die erfolgreiche Bilanz.

Hier die Resultate:

K1 Turnerinnen

- 1.Rang Eugster Julia*
- 2.Rang Hug Leandra*
- 3.Rang Rohner Lea*
- 4.Rang Bernhard Anna-Kira*
- 5.Rang Gretler Enola*
- 6.Rang Stark Lena*
- 7.Rang Alther Livia*
- 8.Rang Tobler Seraina*
- 10.Rang Oettiker Anna Sofia*
- 13.Rang Felix Dina*
- 14.Rang Tobler Luana*
- 16.Rang Schmid Alessia*
- 18.Rang Sparr Noemi*
- 32.Rang Tobler Fabienne*

K2 Turnerinnen

- 1.Rang Mc Evoy Annie
- 2.Rang Thürlemann Lea*
- 4.Rang Abderhalden Leonie*
- 5.Rang Dietsche Julie*
- 6.Rang Dutler Corinne*
- 8.Rang Mc Gee Lauryn*
- 9.Rang Schefer Bettina*

K3 Turnerinnen

- 3.Rang Brülisauer Celia*
- 7.Rang Merz Robine*
- 10.Rang Dutler Rahel*
- 17.Rang Enzler Ilaria*
- 19.Rang Dutler Katja*

K4 Turnerinnen

- 1.Rang Keller Anja*
- 2.Rang Sträuli Alessia
- 5.Rang Kast Nadine*
- 12.Rang Frommenwiler Martina*

K5 Turnerinnen

- 1.Rang Sieber Kimberly*
- 2.Rang Unseld Malva*
- 4.Rang Braunwalder Sarina*
- 6.Rang Sträuli Tanja*
- 13.Rang Merz Vanessa*
- 16.Rang Maier Jiska*
- 20.Rang Loser Cynthia*

K6 Turnerinnen

- 2.Rang Schläpfer Nadine*
- 3.Rang Näf Janine*
- 10.Rang Steiner Lisa

K7 Turnerinnen

- 1.Rang Tschirky Dominique*
- 2.Rang Forster Sarah*
- 3.Rang Fitzi Ines*

K1 Turner

- 1.Rang Rüthemann Maurice*

K2 Turner

- 1.Rang Inauen Janis*
- 2.Rang Frick Nico*
- 3.Rang Keller Pascal*

K3 Turner:

- 2.Rang Steiner Andrin*
- 7.Rang Frick Joe

K4 Turner

- 1.Rang Enzler Cedric*

K6 Turner

- 1.Rang Koch Raffael*

*mit Auszeichnung

rechtobler natur

Lokalgruppe

Neupflanzung und Ergänzung von bestehenden Hecken im Ettenberg

Am Samstag, 21. April fanden sich zehn Pro Natura Mitglieder der Sektion St. Gallen-Appenzell auf der Parzelle von Familie Rüttimann im Ettenberg ein. Ziel dieser Samstagmorgen-Aktion war die Pflanzung verschiedenster Sträu-

cher, welche im Rahmen eines Pflege- und Entwicklungskonzepts zur ökologischen Aufwertung des rund 3 Hektar grossen Grundstückes beitragen soll. Bei besten Wetterbedingungen wurden rund 300 Sträucher aus 14 Sorten neu gepflanzt (darunter Geissblatt, Hunds-/Hecht-/Weinrose, Holunder, Pfaffenhut, Komelkirsche, Hartriegel, Liguster ...), welche zur Vernetzung und zum Erhalt der Artenvielfalt beitragen sollen.

Nach einer kurzen Znünpause (mit heissem Tee und feinem Käsekuchen – Danke Vreni!) ging die Arbeit noch bis Mittag weiter. Bei wärmender Sonne, Wurst und Brot, sowie Kaffee und Kuchen ging die Pflanzaktion gemütlich zu Ende...

Vielen Dank an die Helfer!

rechtobler natur, Christian Weisser

Vielfältige Kultur in Rehetobel

Die Lesegesellschaft Dorf veranstaltet im Juni zwei spezielle Anlässe und lädt die Bevölkerung zur Teilnahme ein.

Künstlerischer Abendspaziergang:

Freitag, 8. Juni 2012, 18.45 Uhr Postplatz

Ein kurzer Spaziergang ab Postplatz führt uns zum Atelier von Frau Nicole Tolle. Sie hat an der Schule für Gestaltung eine Ausbildung in Gestaltung, Kunsttherapie und Farbtherapie absolviert und wird uns einen Einblick in die Farbtherapie geben und zeigen, wie es um den Energiehaushalt eines Menschen steht.

Nach ungefähr einer Stunde wandern wir zum Sonnenhügel, wo wir von Frau Heidi Alder erwartet werden. Frau Alder ist im Kaien aufgewachsen und wohnt seit 2003 im Sonnenhügel in Rehetobel. In ihrem Atelier werden wir eingeführt in die Entstehung von Gewebe, wir werden die Webstühle besichtigen und Frau Alder beim Weben zusehen können. In ihrem Atelier entstehen u.a. Tischwäsche, Decken, Vorhänge, Kleider, Taschen, Teppiche und vieles mehr.

Führung durch das Velomuseum mit Ausfahrt und Apéro:

Freitag, 29. Juni 2012, 19.30 Uhr beim Velomuseum, Holderenstrasse 11

Im «Gade» an der Holderenstrasse betreibt der «Old Bicycle Fanclub Rehetobel» (OBFCR) ein eigenes Velomuseum. Es bietet einen Überblick über die Fahrradgeschichte von 1860 bis zur Gegenwart. Die Entwicklung dieses Verkehrsmittel unter technischen, sozialen und wirtschaftlichen Aspekten ist erstaunlich und ersichtlich an Hand von Raritäten wie Bambus-Velo, Hochrad, Safeties, Tandem, Dreirad, Kardanantrieb, Kindervelo, usw. Nebst Fahrrädern sind auch Objekte wie Zweirad-Reklamen, Fahrrad-Lampen und Kostüme zu sehen.

Nach der Führung durch die Ausstellung besteht die Möglichkeit, selber einige Modelle zu testen und rund um den

Gaden zu fahren. Abschliessen werden wir den Abend bei einem Apéro.

Die Anlässe werden bei jeder Witterung durchgeführt und sind öffentlich.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Morning has broken – der nächste Auftritt des Gemischtchors Rehetobel

Am **Sonntag, 3. Juni 2012, um 11.00 Uhr**, führt der Gemischtchor Rehetobel zum 2. Mal eine Matinée durch. Die Chormitglieder haben sich u.a. anfangs Mai bei einem Probenwochenende intensiv auf diesen Auftritt vorbereitet.

Geniessen Sie den angebrochenen Sonntagmorgen bei swingenden, popigen und buntgemischten Liedern. Die Festwirtschaft nach dem Konzert mit Hamburgern vom Grill und einem Dessertbuffet sorgt auch für Ihr leibliches Wohl.

Die Matinée findet bei schönem Wetter auf dem Platz von Lenggenhager's im Dorf oder bei schlechtem Wetter im Gemeindezentrum Rehetobel statt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch, ab 10.30 Uhr ist unsere Festwirtschaft geöffnet.

Am gleichen Tag wird um 10.00 Uhr die Ausstellung des Rehetobler Malers und Bildhauers Ueli Bänziger im renovierten ehemaligen Volg-Ladenlokal eröffnet.

Der Chor singt an der Vernissage um 14.00 Uhr nochmals ein paar Lieder aus dem Vormittagsprogramm. Verbinden Sie also am besten beide Anlässe.

Übrigens: unser Chor ist seit kurzem auch online: www.chor-rehetobel.ch – schauen Sie rein.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Das Bluemehüsli im Dorf schliesst seine Türen Ende Juni 2012

Im Jahre 2004 durfte ich am 24. November meinen kleinen Blumenladen in der früheren Dorf-Bibliothek eröffnen. Schon vier Jahre später war das ehemalige Wäschhüsli endgültig zu klein geworden. Wir mussten uns daher nach neuen und vor allem grösseren Räumlichkeiten umsehen. Das frühere Landwirtschaftliche Depot war dafür wie geschaffen, nach einer kurzen Umbauzeit konnten wir im Herbst 2008 die Neueröffnung feiern. Nach nunmehr acht Jahren mit vielen, vielen tollen Begegnungen und neuen Bekanntschaften werden sich Ende Juni die Türen des Bluemehüsli leider zum letzten Mal öffnen.

Für mich und meinen Partner werden neue und spannende Zeiten als Eltern auf uns zukommen, daher haben wir uns zu diesem Schritt entschlossen, zudem ist das Bluemehüsli leider nicht mehr so zentral wie es in den letzten Jahren war, nachdem sich das Dorfleben ins Gemeindezentrum verschoben hat. Ich werde mit einem lachen-

den Auge, aber sicher auch mit Wehmut auf die vergangenen Jahre zurückschauen, und möchte mich bei allen, die mich all die Jahre als treue Kunden unterstützt haben von Herzen bedanken.

Fabienne Lanker

Nicht verpassen:

Ab Dienstag, 26. Juni bis Samstag, 30. Juni grosser Ausverkauf!

Achtung

Wegen einer privaten Feier ist das Bluemehüsli am **Donnerstag, 14. Juni, Freitag, 15. Juni und Samstag, 16. Juni** geschlossen.

**Kinderbörse
Spitzmus**

Alles muss raus!!!

Per 7. Juli 2012 schliesst die Kinderbörse Spitzmus. Nach sieben Jahren im Lädeli wartet eine neue Herausforderung auf mich. Ich nehme viele schöne Erinnerungen an die Zeit an der Holderenstrasse mit.

An dieser Stelle möchte ich mich bei allen bedanken, die mich über die Jahre so toll unterstützt haben.

Sonnige Grüsse, Deborah Bianchi

Gratulationen

- 3. Juni
Catterina Niederer-Monigatti, Untere Neuschwendli 4 83-jährig
- 5. Juni
Alice Grob-Lanker, Oberdorf 3 98-jährig
- 6. Juni
Alfred Rechsteiner-Niederer, Wisli 7 82-jährig
- 6. Juni
Klara Tobler-Dürst, Oberdorf 3 92-jährig
- 12. Juni
Peter Wirz-Gerster, Oberdorf 3 81-jährig
- 13. Juni
Hansuli Zuberbühler-Tobler, Heidenerstr. 8 81-jährig
- 15. Juni
Kurt Zähler-Jantscher, Sägholzstrasse 46 83-jährig
- 16. Juni
Martha Eugster-Langenegger, Langenegg 9 85-jährig
- 17. Juni
Veronika Kuratli-Widmann, Sonnenbergstr. 30a 81-jährig
- 19. Juni
Hans Kern-Nestler, Sonnenbergstrasse 4 82-jährig
- 21. Juni
Katharina Lendenmann-Sulser, Heidenerstr. 59 87-jährig
- 23. Juni
Hedwig Rohner, St.Gallerstrasse 53 89-jährig
- 24. Juni
Elli Sturzenegger-Steiner, Gartenstrasse 18 80-jährig
- 25. Juni
Florian Schöpfer, Bergstrasse 12 80-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im April 2012

- Bättig, Alois und Bättig geb. Meier, Beatrice, Sägholzstrasse 28
- Brüllmann, Catherine, Unterer Michlenenberg 4
- Di Carlo, Antonio und Di Carlo geb. De Bonis, Nathalie mit Di Carlo Malena und Di Carlo Ciel, Oberstädeliweg 14
- Etter geb. Sussmann, Susanna, Sägholzstrasse 11a
- Geiser, Daniel, Sägholzstrasse 11a
- Mouncher, Peter, Sägholzstrasse 11a

Die Ferienzeit beginnt! – Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür und viele zieht es auch dieses Jahr in die Ferne. Damit Sie ohne Umwege in Ihre wohlverdienten Ferien kommen, überprüfen Sie auch Ihre Reisedokumente.

Identitätskarte

Eine ID können Sie bei der Einwohnerkontrolle Rehetobel bestellen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, ist eine Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitzubringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren:

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig) Fr. 35.–
Erwachsene (10 Jahre gültig) Fr. 70.–

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 15 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / Email: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch).

Biometrischer Pass

Seit dem 01. März 2010 werden nur noch biometrische Pässe ausgestellt. Diese müssen beim Kantonalen Passbüro, Regierungsgebäude, 9102 Herisau beantragt werden. Auch der Kombi-Antrag (Pass und ID) ist beim Kantonalen Passbüro zu beantragen.

Bei Fragen setzen Sie sich bitte direkt mit dem Passbüro in Verbindung (Tel. 071 353 67 87 / Email: passbuero@ar.ch).

Weitere Informationen erhalten Sie auch unter www.ar.ch/departemente/kantonskanzlei/passbuero/

Ruth Widmer, Einwohnerkontrolle

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Juni:

EM-Brot

Wass und Joghurt-Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ofen- und Cheminée-bau Diego Rutz

Dipl. Hafner

Hüserenstrasse 17

9038 Rehetobel

079 829 39 74

– Reparaturen aller Art

– Ofen- und Cheminéeanlagen

– Kaminanlagen

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Zu Hause und im Ausland bargeldlos zahlen –
mit den Raiffeisen-Kreditkarten.

Ob Sie im Restaurant speisen, in der Boutique shoppen
oder Ihr Auto auftanken – mit der Raiffeisen MasterCard
und der Visa Card zahlen Sie überall bargeldlos. Ausserdem
können Sie im Internet sicher einkaufen und Ferien buchen.
Bestellen Sie jetzt Ihre Raiffeisen-Kreditkarte.
www.raiffeisen.ch/karten

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
Fax 071 898 83 61

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Energie Stromkosten sparen!?

Wir haben die passenden Elektrogeräte dazu.

EWH
Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

Mirchplatz 1, 9410 Heiden
www.ewh.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?

Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Die Abstimmungsergebnisse aktuell unter
www.rehetobel.ch

www.rehetobel.ch

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Unser Team
dankt Ihnen
für die gute
Zusammenarbeit

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Neueröffnung Thai-Massage in Heiden

Wir bieten Ihnen: Traditionelle Thai-Massagen, Fussmassagen, Nacken- und Rückenmassagen sowie Oel-Massagen unter Anwendung von verschiedener Aroma-Oelen.

Preise ab Fr. 20.- (15. Min.) - Fr. 140.- (2 Std.)

geöffnet: Mo.- Fr. 09.00 – 19.00 Uhr
Sa 09.00 – 15.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich:

Chanakan Huwyler, Werdstrasse 4, 9410 Heiden

www.sunshineheiden.ch // Tel. 079 969 95 49

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag.
Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:

Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

acustix

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

Die unpersönlichen Tageskarten reservieren unter

www.rehetobel.ch

Rehetobel: zu verkaufen

3 ½ u. 4 ½ Zi. Whgen.

- Mod. Küche
 - Grosszüg. Grundriss
 - 2 Nasszellen
 - Parkett / Keramikböden
 - Lift u. TG-Plätze vorhand.
- Wir freuen uns über Ihren Anruf!
Tel. 071 535 37 39

Fassaden
nachhaltig
renovieren
mit
Ölfarben

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

Lieferung von:

- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
- Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25
 9425 Thal

Telefon 071 888 11 60
 Telefax 071 888 11 74

kontakt@schmidholzbau.ch
 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Dank IHREM Auftrag können wir unseren Lehrlingen eine konstruktive Zukunft bieten.

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr

Direktverkauf vis à vis der Post

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Das Weberhaus
 Appenzeller Geschichten
 von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:

Hansuli Zuberbühler,
 Heidenerstrasse 8
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 17 36

Kanäle und Werkleitungen...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

- Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad.
- Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
 9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
 Telefon 071/877 25 91

Ihre kompetenten Partner für
 Beratung und Ausführung von A-Z
 von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
 Sonnenbergstrasse 45
 071-877 20 67 Tel
 079-734 97 15 Nat.
 071-870 02 57 Fax.

Dächer

Fassaden Solar

alte Landstrasse 31b
 9038 Rehetobel
 tel 071/ 870 01 66
 fax 071/ 870 01 67
 gmuermbh@bluewin.ch

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL
 TEL: 071 870 04 24
 FAX: 071 870 04 25
 MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
 WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
3. Juni, So.	11.00	Matinee	hinter dem Volg Gemischtchor
	14.00	Vernissage Kunstaussstellung Ueli Bänziger (Ausstellung vom 3. bis und mit 24. Juni 2012)	ehem. Volg
4. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
6. Juni, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6 Heiden
7. Juni, Do.	12.15	Seniorenmittag	Frauenverein
8. Juni, Fr.	18.45	Künstlerischer Abendspaziergang	Postplatz LG Dorf
	19.00	Pflege Weiher Habset-Zweibrücken	rechtobler natur
9. Juni, Sa.	ab 14.00	SprötzeFäsch	GZ/Dorfkem Feuerwehrverein
	09.00-17.00	Ökumenischer Projekttag Obertufe	
11. Juni, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
	20.00	Samariterübung	GZ
12. Juni, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
16. Juni, Sa.	20.00	Mitgliederversammlung	Rest. Linde LG Lobenschwendi
		Jugendmusikfest	Jenaz Jugendmusik
16./17. Juni		Turnfest	Glarus Sportverein
17. Juni, So.		Abstimmungssonntag	
	ab 11.00	Abschied vom Rosengarten mit Musik	Rest. Rosengarten
18./19. Juni	19.00	BLS/AED Grundkurs	GZ Samariterverein
18. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
19. Juni, Di.	18.30	Zeitreise	evang. Kirche MSAV
	19.00	BLS/AED Repetitionskurs	GZ Samariterverein
20. Juni, Mi.	14.00-18.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
23. Juni, Sa.	08.00-15.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
23.+24. Juni		Dorf Grümpeltturnier	Sportplatz Sportverein
25. Juni-14. Juli		Militär-Einquartierung	
26. Juni, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
26.-30. Juni		Ausverkauf im Bluemehüsli	
27. Juni, Do.	15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»
29. Juni, Fr.	19.30	Führung durch das Velomuseum	Velomuseum LG Dorf
30. Juni, Sa.	ab 11.00	Grillfest	«ob dem Holz»

SprötzeFäsch

Samstag, 9. Juni 2012
ab 14.00 Uhr
beim Gemeindezentrum

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. Juni 2012

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. Juni 2012

Übernächste Ausgabe:

Freitag, 31. August 2012

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
 St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
 E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Fertigstellungsarbeiten Oberstrasse,
 Dorf und Oberdorf**

**Voraussichtliche Strassen-
 sperrung für sämtlichen Verkehr**

Deckbelageinbau:

Oberstrasse + Oberdorf und oberer Teil Dorfstrasse
 19.06.2012 ab 14:00 Uhr bis 21.06.2012, 07:00 Uhr

Unterer Teil Bergstrasse und Dorfstrasse

21.06.2012 ab 08:00 bis 22.06.2012, 07:00 Uhr

Die Arbeiten können witterungsbedingt verschoben werden.

BV Thomas Albrecht

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Juni/Juli 2012

Strassenreglement wird revidiert

Das aktuelle Strassenreglement der Gemeinde Rehetobel AR wurde letztmals im Jahr 1991 teilrevidiert. In den letzten Jahren haben zahlreiche kantons- und bundesrechtliche Bestimmungen geändert oder es wurden neue Bestimmungen erlassen. Die Gemeinden wurden durch das Departement Bau und Umwelt AR beauftragt, bis im Jahr 2013 die kommunalen Strassenreglemente zu revidieren. Im Rahmen dieser Reglements-Revision ist insbesondere eine Strassenklassierung der Gemeindestrassen zu erstellen. Dank eines kantonalen Musterreglementes, das vom Kanton zu einem grossen Teil zur unveränderten Übernahme empfohlen wird, kann eine innerkantonale Harmonisierung der Gemeinde-Reglemente erreicht werden. Dennoch bleibt den Gemeinden in verschiedenen Bereichen Handlungsspielraum beispielsweise bei den Kostenbeteiligungen am Winterdienst sowie an Bau- und Unterhaltsarbeiten. Die Unterhalts- und Betriebskommission hat sich in den vergangenen Monaten mit der Revision des Strassenreglements befasst. Bei der technischen Vorbereitung der Strassenklassierung wurde die Firma Geoinfo AG beigezogen. Der Gemeinderat hat nun in 1. Lesung vom Entwurf des revidierten Strassenreglementes behandelt und zu Händen der kantonalen Vorprüfung verabschiedet. Geplant ist, im Oktober 2012 die öffentliche Auflage durchzuführen. Die Umenabstimmung ist im März 2013 vorgesehen.

Gemeindebeiträge für das Projekt «Haus-Analyse»

Seit 2009 beteiligt sich die Gemeinde Rehetobel an dem im Rahmen des Regierungsprogramms geführte Teil-Projekt «Haus-Analyse AR». Mit der Haus-Analyse wird die Sanierung von Altbauten gefördert. Die Analysen sollen Hauseigentümer zur Erneuerung der Bausubstanz motivieren und ihnen Massnahmen zur Schaffung von attraktivem Wohnraum aufzeigen. Der Gemeinderat hat dem Abschluss einer Leistungsvereinbarung zugestimmt, wonach sich Gemeinde und Kanton zu je einem Drittel

an den Haus-Analyse-Kosten beteiligen. Ein Drittel haben weiterhin die Hauseigentümer zu übernehmen. Im 2012 rechnet der Gemeinderat mit keinen nachträglichen Kosten und für die Jahre 2013 - 2015 wird ein jährliches Kostendach von Fr. 4'000.- im Voranschlag aufzunehmen sein.

Beitrag für denkmalpflegerische Massnahmen

Auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege AR hat der Gemeinderat einem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen bei der Fenstersanierung am Wohnhaus Hüseren 5 von Willi Dori, Hüseren 5, entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 2'777.- betragen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt. Diese Ausgabe wird für den Voranschlag 2013 vorgemerkt.

Pensums-Erhöhung bei der Bauverwaltung und dem Bausekretariat

Die Bauverwaltungs-/Bausekretariats-Stelle beinhaltet die 4 Bereiche Baubewilligungskommission, Unterhalts- und Betriebskommission, Wasser- und Umweltkommission sowie die Leitung der Technischen Dienste. Die Anzahl der Baugesuche in Rehetobel ist in den letzten Jahren stark gestiegen. In den Jahren 2008 - 2010 waren es

Aus dem Gemeinderat

Altpapiersammlung
Samstag, 18. August 2012
ab 08.00 Uhr

Zischtigs Höck

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.**

pro Jahr ca. 60 - 65 Baugesuche, im Jahre 2011 waren es gar 95 Gesuche. Für 2012 ist ebenfalls mit einer Anzahl in dieser Höhe zu rechnen. Die Bearbeitung der Baugesuche wird durch die zunehmenden und umfangreicheren Vorschriften immer komplexer, insbesondere im Energiebereich sind immer mehr Vorschriften zu beachten. Die steigende Anzahl der Baugesuche ergeben zudem Mehrarbeit im Leitungs- und Kanalisationsbereich.

Weitere sehr zeitintensive Wasserbau-Projekte, wie beispielsweise die Überarbeitung des Generellen Entwässerungsplans (GEP) und die Erfassung der Liegenschaftsentwässerungen in den Leitungskataster, stehen in den nächsten Monaten an. Der geplante Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein zieht verschiedene Neu- und Umbauarbeiten mit sich.

Im Bereich Tiefbau sind in den nächsten Jahren wieder umfangreiche Kantonsstrassen-Projekte in Planung. Zudem werden weitere Gemeindestrassen zur Sanierung fällig (Holderenstrasse, Nasenstrasse, Bergstrasse).

Im Weiteren stehen kantonswweit die Einführungen des neuen harmonisierten Rechnungslegungs-Modells (HRM2), der neuen Gemeinde-Software sowie weitere Veränderungen in Verwaltungsbereichen bevor.

Der Gemeinderat kam deshalb zum Entschluss, dass eine Pensumserhöhung von 20 Stellen-Prozenten unumgänglich ist. Grundsätzlich ist gemäss Art. 5 der Gemeindeordnung die Schaffung neuer Stellen dem fakultativen Referendum zu unterstellen. Dies gilt für definitive neue Stellen. Bei dieser Pensumsanpassung handelt es sich um eine provisorische Erhöhung, da sie vorerst befristet ist bis Ende 2013. Der Gemeinderat beschloss Nachtragskredite von Fr. 10'000.- für die Pensumserhöhung sowie Fr. 7'000.- für notwendige Informatik-Anpassungen.

Mehr Finanzausgleich und Reduktion der Verschuldungsquote

Die Gemeinde Rehetobel erhält in diesem Jahr einen Finanzausgleichsbeitrag von total Fr. 379'600.-. Budgetiert war ein Betrag von total Fr. 85'400.-. Zudem hat die kantonale Beurteilung der Finanzlage der Gemeinde Rehetobel nach Art. 50, Abs. 1 des Kant. Finanzhaushaltsgesetzes ergeben, dass die rechnerische Verschuldung per 31.12.2011 im Verhältnis zum Gesamtertrag bei 210 %

liegt. Im Vorjahr waren es noch 228 %. Die Verbesserung dieses Wertes um 18 Prozentpunkte konnte nur erreicht werden, weil die relevanten Einnahmen innert Jahresfrist um rund 1 Million Franken gestiegen sind. Die Referendumsfrist der Jahresrechnung 2011 ist am 30.05.2012 unbenutzt abgelaufen und somit ist die Jahresrechnung 2011 in Rechtskraft erwachsen.

Postautofahrplan-Optimierungen im Vorland

Nahezu alljährlich finden Überprüfungen des öV-Angebotes statt, welche Änderungen der Postautofahrpläne nach sich ziehen könnten. In einer diesbezüglichen Umfrage des Kantons zu möglichen Umstellungsvarianten, welche besonders den Knoten Heiden betreffen und die Anschlusslinie Heiden-Trogen tangieren, konnten die betroffenen Gemeinden Stellung nehmen. Die sehr gut frequentierte Postautolinie Heiden - Rehetobel - St. Gallen ist von den Umstellungsvarianten nicht direkt betroffen, wie dies in den zur Verfügung gestellten Unterlagen mehrmals explizit erwähnt wird. Dennoch hielt der Gemeinderat in seiner Stellungnahme ausdrücklich fest, dass...

- Fahrplan-Veränderungen nicht zur Folge haben dürfen, dass Anschlussmöglichkeiten (z.B. SBB-Verbindungen) nur um wenige Minuten verpasst werden
- Fahrplan-Veränderungen auch in Gegenrichtung keine nachteiligen Auswirkungen auf den bisherigen Fahrplan haben dürfen
- Fahrplan-Veränderungen auf Rehetobel-Anschlüsse keine Einflüsse haben dürfen (z.B. Kaien - Richtung Trogen)

Urnenabstimmung vom 23.09.2012

Der Gemeinderat hat die Urnenabstimmung über den Beitritt zum Abwasserverband Altenrhein auf den 23.09.2012 angesetzt. Die Abstimmungsunterlagen werden nach den Sommerferien versandt. Weitere Informationen werden rechtzeitig auf der Gemeinde-Homepage aufgeschaltet. Die **Informationsveranstaltung** findet am **Dienstag, 11.09.2012, 20.00 Uhr** im Gemeindezentrum, kleiner Saal statt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Neues Modul auf der Gemeinde-homepage

Liebe Einwohnerinnen, liebe Einwohner

Ab Mitte Juli 2012 wird Ihnen unter www.rehetobel.ch/Verwaltung/Reservierungen ein neues Modul zur Verfügung stehen. Damit können Sie den Grossen Saal, den kleinen Saal, das Schützenhaus, das Foyer etc. bequem von zu Hause aus reservieren. Selbstverständlich wird es weiterhin den persönlichen Kontakt zum Abwart oder zur Saalwirtin benötigen. Die Reservationsformulare, welche bis anhin in Gebrauch waren, können ab Mitte Juli nicht mehr verwendet werden.

Damit Sie Ihren Anlass reservieren können, müssen Sie ein Benutzerkonto erstellen. Wie das funktioniert ist Schritt

für Schritt erklärt. Die Erstellung eines Benutzerkontos ist eine Sicherheit für uns vor irgendwelchen Missbräuchen. Schliesslich stellen wir die Räumlichkeiten (vor allem ZS-Anlage) nicht nur unseren Rechtobler Einwohnerinnen und Einwohner zur Verfügung, sondern es besuchen uns regelmässig auswärtige Vereine die eine Lagerwoche in Rehetobel verbringen.

Falls Sie Fragen im Zusammenhang mit dem neuen Raumreservationsmodul haben, können Sie sich gerne bei Ruth Widmer, Telefonnummer 071 878 70 21 oder via E-Mail ruth.widmer@rehetobel.ar.ch melden.

Während der «Anlaufphase» danken wir für Ihr Verständnis.

Gemeinde Rehetobel

Rechtobler Gmäändsblatt

Sanierung Bergstrasse

Bei der Sanierung der Bergstrasse schreiten die Arbeiten termingerecht voran. In diesem Abschnitt wird neben einer neuen Wasserleitung auch das Trennsystem eingeführt. Das heisst, es wird für das Schmutz- und Meteorwasser eine getrennte Leitung verlegt.

Während den Bauferien vom 20. Juli bis 07. August 2012, wird die Bergstrasse für den Verkehr offen und in beide Richtungen befahrbar sein.

Ab dem 08. August 2012 wird der Verkehr nochmals über die Notstrasse (Nord und Sonder) geführt. In dieser Zeit werden die letzten Meter der Wasser- und Meteorwasserleitung sowie die neuen Hauszuleitungen verlegt. Mit den Randabschlüssen und dem Belageinbau im September wird auch dieses Strassenstück saniert sein.

BV Thomas Albrecht

Zwei Baustellen abgeschlossen

Die Sanierung der Oberstrasse mit den Erneuerungen der Wasserleitung sowie Schmutz- und Meteorwasserleitun-

gen wurde im Juni mit dem Einbau des Deckbelages fertig gestellt.

Gleichzeitig wurde auch der Abschnitt der Berg- und Dorfstrasse in welcher im Jahre 2010 die neue Bacheindolung des Holderenbaches verlegt wurde mit dem Deckbelag versehen.

Im September werden dann noch die Schachtdeckel auf die richtige Höhe gezogen und die Strassen-Markierungen ergänzt.

Die Oberstrasse welche heute noch eine Flurgenossenschaft ist, wird nach Abschluss der Abrechnung ins Gemeindestrassennetz aufgenommen.

Wir danken den Anwohnern für das Verständnis und die Geduld während den Bauarbeiten.

BV Thomas Albrecht

Kirchenuhr ohne Zeiger

Bei der Evangelischen Kirche mussten am 21. Juni 2012 auf allen Seiten die Zeiger entfernt werden.

Die Entfernung der Zeiger wurde nötig, da die Zeigerachsen inkl. der Lager nicht mehr gängig waren. Daher sind sie stehen geblieben und mussten vom noch intakten Uhrwerk abgekoppelt werden. Der Glockenschlag wird weiterhin wie gewohnt die genaue Zeit angeben.

Die Reparatur respektive Neuanfertigung der Lager und Achsen wird einige Zeit in Anspruch nehmen. Die Montage der Zeiger ist voraussichtlich in der Kalenderwoche 28 / 2012 (9. bis 13. Juli) vorgesehen. Gleichzeitig wird auch das Verteilwerk für die Zeigerachsen, welches sich im Turm befindet gereinigt.

Danach wird die Kirchenuhr wieder die exakte Zeit anzeigen.

BV Thomas Albrecht

Im Anschluss an den Gupfgottesdienst vom 26. August 2012 können Sie es sich am gleichen Ort bei lüpfiger Appenzeller-Musik gemütlich machen, das Tanzbein schwingen und eine fantastische Aussicht geniessen. Dazu serviert Ihnen der Verkehrsverein Köstlichkeiten vom Grill, Getränke und feine Kuchen.

Der Verkehrsverein freut sich auf Sie

Die Krone hat ein neues Verwaltungsmitglied und ist auf Kurs

38. Ordentliche GV der Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

An der ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Urs Rohner kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrünnen. Alle Wahl- und Sachgeschäfte wurden einstimmig genehmigt. Anschliessend wurden die Anwesenden im Speisesaal verköstigt.

Rückblick des Präsidenten

Der Präsident Urs Rohner dankt für das grosse Interesse an der Krone. Der Baustart der Alterswohnungen stand im letzten Jahr klar im Zentrum. Zudem ist für die Krone die Energie ein wesentlicher Ausgabeposten. Es soll daher ein Projekt für die Gewinnung von Warmwasser aus Sonnenenergie vorangetrieben werden. Eine erste Studie geht von der Erstellung einer Anlage mit 90 m² Kollektorfläche aus. Der Präsident bedankt sich für die gute und speditive Zusammenarbeit innerhalb der Verwaltung und mit der Geschäftsführung. Sein Fazit – die Krone war, ist und bleibt auf Kurs.

Krone 2011 – Zahlen

Der Rechnungsabschluss für das Jahr 2011 ist äusserst befriedigend. Bedingt durch ein die sehr gute Belegung vor allem im zweiten Semester konnte die Budgetvorgabe deutlich übertroffen werden. Es wurden Abschreibungen in der Höhe von 310000.00 getätigt und die finanzielle Situation der Krone ist nach wie vor sehr erfreulich.

Wahlen – Michael Thürlemann ist neues Verwaltungsmitglied

Durch den Rücktritt von Peter Sutter musste ein neues Verwaltungsmitglied gewählt werden. Peter Sutter hat

die Krone in den letzten 14 Jahren wesentlich mitgeprägt und die Laudatio würdigte seine Leistungen dementsprechend. Mit der Wahl von Michael Thürlemann konnte wieder juristische Kompetenz für die Krone gewonnen werden. Seine Ausbildung als Jurist bringt viel benötigtes Wissen in die Krone ein. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Alterswohnen in Rehetobel

Der Baufortschritt kann als positiv beurteilt werden. Die Erstellung und Sicherung der Baugrube hat aber wesentlich mehr Zeit beansprucht als erhofft. Trotzdem konnte bis Ende 2011 Jahr das Sockelgeschoss erstellt werden. Eine erste Prognose geht von einem Bezugstemin von Ende 2012 oder Januar 2013 aus. Weiterhin noch unklar ist der Zeitpunkt der Realisierung der Bachoffenlegung.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

Mobility-Standort Rehetobel

Viele Menschen möchten heute nicht mehr ein oder gar mehrere Autos in der Garage stehen haben. So begeistert die Carsharing-Idee schweizweit mittlerweile über 100'000 Menschen. Auch Rehetobel verfügt bei der evangelischen Kirche über einen Mobility-Standort. Von der Kombination von öffentlichem Verkehr und Auto profitiert die Umwelt. Und das Portemonnaie.

Reservieren, Einsteige, Fahren, Bezahlen

Mobility eignet sich für Menschen, die nicht auf ein eignes Auto angewiesen sind oder auf ein Zweitfahrzeug verzichten wollen. Die Reservation eines Mobility-Fahrzeuges ist via Internet, Telefon oder per Handy rund um die Uhr möglich. Die Fahrzeuge können im Voraus oder spontan für längere, aber auch für kürzere Fahrten reserviert werden. Nach der Nutzung stellt man das Auto einfach wieder am Ausgangs-Standort ab. Mit Tarifen ab CHF 2.80 pro Stunde und CHF 0.52 pro Kilometer (inklusive Treibstoff, Service, Reparaturen, Versicherung, administrative Kosten) wird nur die tatsächliche Nutzung des Fahrzeuges in Rechnung gestellt. Mobility stellt den über 100'000 Kunden über 2'600 Fahrzeuge an 1'340 Standorten zur Verfügung.

Informationen und Anmeldung

www.mobility.ch

24h-Dienstleistungszentrum 0848 824 812

Wettbewerb

Unter den richtigen Antworten zu folgenden Fragen werden drei Mobility-Testabos für vier Monate im Wert von Fr. 70.– verlost.

- 1) Wie viele Fahrzeuge stehen den Mobility-Kunden in der ganzen Schweiz zur Verfügung?
- 2) Wo steht das rote Mobility-Fahrzeug in Rehetobel?
- 3) Wie viele Fahrzeugkategorien bietet Mobility an?

Senden Sie Ihre Antwort bis Ende August 2012 an t.schwager@mobility.ch. Über den Wettbewerb wird keine Korrespondenz geführt.

Der Verkehrsverein Rehetobel lädt ein zu einer gemütlichen Morgenwanderung.

Besammlung GZ: 08.00 Uhr
Start: 08.15 Uhr
Zurück ca.: 12.30 Uhr

Geniessen Sie einen interessanten und erlebnisreichen Morgen und lernen Sie das Rehetobel vielleicht einmal von einer anderen Seite kennen!

Die Wanderung findet bei jedem Wetter statt, ausser bei Hagel und Schnee.

Das Velomuseum Rehetobel schliesst

Nach rund 19 Jahren stehen für das Velomuseum Rehetobel grossen Veränderungen an.

In naher Zukunft beabsichtigt der Besitzer des Gebäudes, an Stelle des Gädens an der Holderenstrasse 11, einen Neubau zu realisieren.

Die Sammlergemeinschaft sucht deshalb ein Gebäude oder leerstehende Räume zur Unterbringung der gut 250 Velos.

Wir sind dankbar um jeden Hinweis.

Bitte melden Sie sich bei:
François Cauderay, 071 877 17 70
Walter Wagner, 071 877 24 83

SCHWIMMBAD REHETOBEL

News von der Schwimmbadgenossenschaft Rehetobel

Geschätzte Badigäste, liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel

Seit rund 100 Tagen bin ich Präsident der «schönsten» Badi. Dieses Amt habe ich gerne übernommen, ist mir doch unser Schwimmbad persönlich sehr wichtig und für viele Einwohnerinnen und Einwohner auch aus der näheren Umgebung ein regelmässiger Treffpunkt.

Wir versuchen ständig das Angebot zu optimieren und auszubauen. So haben wir versuchsweise eine breite Bahn für die Schwimmer reserviert. Bereits haben wir dafür positive Rückmeldungen erhalten. Auch das Angebot am Dienstag mit dem Mittagsmenue für CHF 13.50 wird rege genutzt. Schwimmflossen und Taucherbrillen können bei uns leihweise gratis benutzt werden. Das professionelle

Bademeisterteam und das gut geführte Restaurant mit grossem Angebot sind für uns selbstverständlich.

Notieren Sie sich heute schon heute folgende Termine: Am 3. Juli 2012 findet das Vollmondschwimmen statt und am 11. August 2012 unser Badifest. Welches bestimmt auch dieses Jahr wieder ein grosser Hit wird.

Falls Sie noch nicht Genossenschafter sind oder uns anderweitig unterstützen wollen, danken wir für Ihren Beitrag. Auch diese Saison mussten wir wieder diverse Investitionen tätigen, welche unsere Finanzen belasten.

Das ganze Baditeam freut sich auf Ihren Besuch. Sommerferien am blauen sauberen Wasser, einen feinen Salat zum Mittagessen oder selber an der Feuerstelle grillieren und danach ein kühles feines Glace – erhalten Sie nicht auf den Malediven oder sonst am überfüllten Strand – dieses Erlebnis bietet Ihnen nur unsere Badi in Rehetobel. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Der Präsident, Jürg Baumgartner

Solardorf Rehetobel

Vereinsaktivitäten

– Am 14. Juni nahmen 25 Personen an der von unserem Verein organisierten Reise an die Intersolarmesse 2012 nach München teil. Neben dem Messebesuch ist jeweils auch der Austausch unter den Teilnehmenden sehr anregend.

– Unser neuer Vereinsflyer konnte Mitte Juni in alle Haushaltungen verteilt werden. Inliegend finden Sie einen Fragebogen. Wir freuen uns über viele Rücksendungen und sind gespannt auf die Auswertungsergebnisse.

– Am letzten Sommerferienwochenende werden die Kinder am Jugendchallenge des Turnvereins einen Posten unseres Vereins absolvieren.

Die Viertklässler zu Besuch bei der «Gmür Dach&Wand GmbH» mit der Frage: Wie funktioniert eine Solaranlage?

Am 24. Mai nach der Zehnuhrpause brachen wir auf und besuchten die Werkstatt von Urs Gmür an der Holderenstrasse 27. An diesem Morgen wurde auf dem Werkstattdach am Aufbau einer Photovoltaikanlage gearbeitet, um

damit Strom mit Hilfe der Sonne zu erzeugen. Wie die Produktion von Strom und Wärme aus der Sonne funktioniert, konnten wir Urs Gmür nun gleich selber fragen. Geduldig und mit Hilfe von Anschauungsmaterial erklärte uns Herr Gmür die Zusammenhänge.

Was es für eine Solaranlage braucht

Für eine Solaranlage braucht es die Sonne und ein Solarpanel, welches auf der Rückseite mit Kabel und Stecker versehen ist. Sobald die Sonne scheint, fliesst Strom.

Anhand eines Modellhauses mit einer kleinen Solarzelle auf dem Dach, welche über Kabel mit einem kleinen Elektromotor mit Propeller verbunden ist, zeigt er uns dies praktisch. Sobald die Solarzelle im Sonnenlicht steht, dreht sich der Propeller. Decken wir die kleine Solarzelle mit der Hand zu, stoppt der Propeller, da kein Strom mehr fliesst.

Solarzelle, Solarmodul, Solarpanel und Wechselrichter

Eine Solarzelle besteht aus Silicium, Aluminium und Glas. Das Silicium ist in Glas eingepackt und mit feinen Drähten versehen, welche mit dem Kabel verbunden werden. Wenn die Sonne darauf scheint, beginnt im Silicium unter dem Glas Strom zu fließen. Über die Drähte und das Kabel fliesst der Strom in den Wechselrichter und von dort weiter ins Stromnetz. Wir durften in einen Wechselrichter hineinschauen. Die vielen Drähtchen, Spulen und Verbindungen darin, verglichen einige Viertklässler mit einem Modell einer Stadt mit kleinen Häusern, Hochhäusern, Wegen und Strassen.

Im Wechselrichter wird der in den Solarzellen produzierte Gleichstrom in Wechselstrom umgewandelt. Wechselstrom ist jene Form des elektrischen Stroms, welche aus unseren Steckdosen herauskommt.

Wenn viele Solarzellen zusammengefügt werden, nennen wir das ein Solamodul oder Solarpanel. Gleich am Eingangstor konnten wir zwei verschiedene Arten anschauen und die Daten zur Stromproduktion ablesen wie: Leistung 185 Watt, Stromstärke 4,95 Ampère, Spannung 44Volt oder 240W, 7,2A, 30V. Ein weiteres, schwarzes Solamodul holte Herr Gmür noch zusätzlich aus der Werkstatt. Ein Solamodul produziert bereits so viel Strom, dass der Kontakt mit dem Strom lebensgefährlich ist. Das wird mit dem Symbol eines gezackten Pfeils im Gefahrendreieck angezeigt. Es gibt Solamodule mit unterschiedlicher Leistung, in verschiedenen Grössen, in schwarzer oder blauer Farbe, solche für den Aufbau auf die Dachziegel drauf oder direkt als Dachdeckung. Dies ist eine sogenannte «In-Dachanlage».

In einem Koffer hatte Urs Gmür Bauteile, um zu zeigen, wie die Solamodule auf dem Dach befestigt werden. Um starkem Wind und grossen Schneelasten standzuhalten, werden diese mit zahlreichen Schrauben und Nieten auf Aluminiumständern, welche unter den Ziegeln angeschraubt werden, befestigt.

Solaranlagen gibt es überall auf der Welt. Solamodule oder Solarpanels werden in verschiedenen Ländern produziert. Urs Gmür hatte Module aus der Schweiz, aus Deutschland und aus China an Lager. Wir durften mit-helfen, die Module für das Werkstattdach aus riesigen Schachteln auf Paletten auszupacken. Im Ganzen waren es drei Schachteln mit je 17 Solamodulen, also 51 zusammen, welche auf dem Werkstattdach montiert werden. Um den durchschnittlichen Stromverbrauch einer Person

zu produzieren, braucht es bei unseren klimatischen Verhältnissen 7 Quadratmeter Solarzellen. Diese produzieren in Rehetobel rund 1000kWh. Auf dem Matterhorn wären es mit 7 Quadratmetern rund 1200kWh Leistung und in Afrika 2000kWh, je nach Stärke der Sonnenstrahlung. Defekte Solamodule können wiederverwertet werden. Dabei werden das Silicium, das Glas und das Aluminium zurückgewonnen.

Sonnenkollektoren zur Warmwassergewinnung

Auf dem Modellhaus wurde ebenfalls die Warmwassergewinnung durch die Sonne gezeigt. Dabei ist von Nutzen, dass die Farbe schwarz die Wärme sehr gut speichert. Ein kleines schwarzes Fläschchen konnte dazu mit kaltem Wasser gefüllt und auf das Dach des Modellhauses gelegt werden, welches an der Sonne stand. Durch die Sonneneinstrahlung wird das Wasser darin erhitzt. Zwischenzeitlich stellten sich eine Schülerin in schwarzem T-Shirt und eine Schülerin in einem weissen T-Shirt an die Sonne. Urs Gmür holte eine Wärmebildkamera. Mit dieser Kamera konnte er die Temperaturen der T-Shirts zeigen. Das schwarze war 40 Grad heiss und das weisse, welches die Sonnenstrahlung abstrahlen lässt, nur 28 Grad warm. Alle durften durch die Kamera blicken und sehen, wie die Kamera die Temperatur der Gegenstände durch unterschiedliche Farben anzeigt. Danach konnte das Wasser aus dem schwarzen Fläschchen berührt werden. Es war in recht kurzer Zeit heiss geworden. Ebenso wird das Wasser unserer Badi in schwarzen Schläuchen auf dem Dach beim Getränkehandel Kast gewärmt. In den Sonnenkollektoren wird ebenfalls auf diese Weise eine frostsichere Flüssigkeit erwärmt, welche dann in einer Spirale durch den Boiler fliesst und die Wärme an das Brauchwasser abgibt. In den Kollektoren kann es bis 160 Grad heiss werden, wodurch ein starker Druck entsteht. Auch im Winter können bei Sonnenschein noch Temperaturen von 40 bis 60 Grad erreicht werden. Um den durchschnittlichen Warmwasserverbrauch einer Person zu erzeugen, wird 1 Quadratmeter Kollektoren pro Person benötigt. Vielen Dank Urs Gmür für die tollen Erklärungen und die Möglichkeit, Solamodule, Wechselrichter und so weiter anfassen und genau anschauen zu können.

Solarkocher basteln im Kindergarten

Die Würstchen, welche in den Solarkocher von der Sonne gebraten wurden, schmeckten den Kindergartenkinder.

Gabriela Gehr-Huber

Rechtobler Gmäändsblatt

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 11: Der Verbrauch übers ganze Jahr

Spartipp 12: Graue Energie

Das Wort «Grauzone» zeigt, was gemeint ist: Etwas ist unklar, nicht recht sichtbar. Unter grauer Energie versteht man alle Energie, die für ein bestimmtes Produkt verbraucht wird, bis wir es kaufen können. Das beginnt mit der Rohstoffgewinnung, umfasst über die Produktion, die Verpackung, den Transport und die Lagerung alle Teilschritte. Sogar die Energie, die für die spätere Entsorgung gebraucht wird, ist einkalkuliert.

Einige Beispiele für graue Energie:

- 100 g Schokolade: 0.25 kWh
- 1 kg Spargeln: 3 kWh (Herkunft: Schweiz); 50 kWh (Herkunft: Mexiko)
- 1 Aludose: 5 kWh
- 100 Blatt Kopierpapier weiss: 8 kWh
- 1 mittelgrosser Kühlschrank: 900 kWh
- 1 Desktopcomputer mit Bildschirm: ca. 2'000 kWh
- 1 VW Golf: ca. 20'000 kWh (bei einer Lebensdauer von 15 Jahren ergibt das für jeden einzelnen Tag 3.6 kWh, ohne dass das Fahrzeug fährt)

Bei Apparaten und Maschinen spielt die Gebrauchsdauer eine grosse Rolle: In einem Handy stecken 42 kWh graue Energie. Für die Ökobilanz macht es einen gewaltigen Unterschied, ob ich alle 2 Jahre ein neues Handy kaufe oder dasselbe Gerät 7 Jahre lang nutze.

Schlau ist, wer gebrauchte Ware kauft, seien es Secondhand-Kleider, antiquarische Bücher, ein Fahrrad von der Velobörse, Geschirr vom Brockenhaus. Ebenso schlau ist, wer Gegenstände, die er nicht mehr benötigt, jemandem zum Gebrauch überlässt, statt sie zu entsorgen.

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Lottogewinn Fr. 500, alle Leuchtkörper durch LED ersetzt): Das macht nur Sinn, wenn es sich um alte, herkömmliche Glühbirnen handelt. Wer eine nur zwei Jahre alte Stromsparlampe fortwirft (bitte, korrekt entsorgen!), entsorgt viel graue Energie mit.

Neue Frage: Ich kaufe wo immer möglich Nahrungsmittel aus regionaler, biologischer Produktion. Ist das eine gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er

oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Rehetobel bedeutete für mich als Kind, Spass haben, Gartenarbeit und Feuer machen. Ich durfte oft und gerne mit meinen Grosseltern nach Rehetobel ins Ferienhaus. Dass dieses Haus gerade in Rehetobel steht war nicht nur Zufall, da meine Grossmutter in Wald aufgewachsen ist. Dazumal hatten meine Grosseltern dieses Stück Bauland ausgesucht auf Grund der schönen Aussicht, der sonnigen Lage und der guten Anbindung an den Öffentlichen Verkehr.

Bei uns in der Familie sind einige Anekdoten zu Rehetobel erhalten geblieben und werden an Familienfesten immer gerne erzählt, hier nur zwei davon: Meine Eltern wollten ins damals neu eröffnete Freibad. Da meine Mutter jedoch nur ein Bikini dabei hatte (zu jener Zeit in Zürich der letzte Schrei) wurden sie des Bades verwiesen. Einige Jahre später durfte ich mit meiner Mutter in die Metzgerei, da der Andrang gross war, vergass Astrid Tobler (damals die junge Frau Tobler) mir ein «Wurstrugeli» zu geben. Als wir vor der Türe standen habe ich losgehult. Das sah die «alte» Frau Tobler und rannte in den Laden um mir «mein Wurstrugeli» zu holen und Astrid zu schelten.

Jahre später waren Richi und ich oft in Rehetobel in den Ferien. Uns viel es immer wieder schwer am Ende der Ferien an den Zürichsee nach Hause zu fahren. Als ich einen Job in der Region angeboten bekam, krepelten wir unser Leben um. Ganz nach dem Motto: Träume dein Leben lang oder lebe deinen Traum. Ich stieg nach 5 Jahren Hausfrau und Mutter wieder voll ins Berufsleben ein und Richi kümmert sich seither um Kinder, Haushalt und Haus. Dies war vor über 6 Jahren.

Heute sind die Kinder grösser, der Umbau immer noch nicht fertig und Richi engagiert sich als Gemeinderat. Der Alltag hat uns auch in Rehetobel voll im Griff. Doch umziehen kommt für uns nicht in Frage, wir haben eine neue Heimat gefunden.

Unsere Kinder durften im Kaien das Skifahren erlernen. Etliche Jahre früher stand ich am selben Hang wackelig auf den Brettern. Es gab allerdings einen grossen Unterschied: Meine Grossmutter ging mit ihren Enkeln und der Skiausrüstung den ganzen Weg zu Fuss. Wir haben unsere Kinder und die Ausrüstung ins Auto gepackt und fuhren bis zum Scheidweg. Leider wurde letzten Winter der Liftbetrieb eingestellt. Ich würde gerne wissen, wie die nächste Generation dahin gekommen wäre.

Zum Schluss noch eine Anmerkung von unseren Kindern Lars und Sven:

«Unser Garten bedeutet für uns Spass haben, Holz hacken, Löcher buddeln. Und ganz, ganz wichtig: Feuer machen.» Manche Dinge ändern sich nie.....

Karin Sennhauser

Gerne reichen wir die Feder unseren neuen Nachbarn der Familie Di Carlo weiter, welche erst vor kurzem nach Rehetobel gezogen sind.

Schule Rehetobel

Information

Mer sönd halt Appezeller

Ein musikalischer Streifzug durchs Appenzellerland

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

Sonntag, 1. Juli 2012, 09.00 Uhr
in der evang. reformierten Kirche Rehetobel

Im Anschluss laden die MG Brassband
 und die Jugendmusik Rehetobel
 zum Frühschoppenkonzert vor dem Gemeindehaus
 ein.

Wie gewohnt marschieren die Klassen mit Musikbe-
 gleitung vom Schulhaus zur Kirche.

Besammlung für SchülerInnen und Lehrkräfte
 08.30 Uhr auf dem Pausenplatz der Schule.

Wir freuen uns auf Sie!

Erziehung

Klingende Bilder

Vor gut einem Jahr entstand die Idee, Bilder von Kindern der Mittelstufe (Bildnerisches Gestalten, Esther Sonderegger) durch die Musikschüler und Schülerinnen (Flötenlehrerin der Musikschule MSAV, Teresa Hackel) in Musik umzusetzen. Dass man nach Musik malt, ist ja wohlbekannt. Die umgekehrte Reihenfolge, dass zuerst das Bild gemalt und danach vertont wird, ist schon etwas ungewöhnlicher.

Wir legten uns auf etwas Rundes, etwas Arabisches, ein Stillleben und Earle Brown fest. So haben wir dann in der 5. und 6. Klasse bereits letzten Herbst angefangen, diese Bilder malerisch umzusetzen. Für «das Runde» entstand eine Ölkreide Zeichnung «Kugeln im Bändergewirr», für das arabische Thema haben wir das Lied von Mani Matter «Dr Sidi Abdel Assar vo El Hama» malerisch umgesetzt, für das Stillleben entstanden ganze Gestelle voll verschiedenster Vasen und Krüge und für Earle Brown haben wir uns zuerst über YouTube schlau gemacht und den Film «Earle Brown, December 52», angeschaut und danach auch diese Aufgabe in Angriff genommen.

Im Februar kam Frau Hackel in die 5. Klasse ins Bildnerische Gestalten. Sie hat uns vier Flötenstücke vorgespielt

und wir haben locker im Rhythmus zur Musik mit Ölkreide gemalt. Danach wurden die vier Stücke nochmals vorgespielt und die Kinder mussten dazu Adjektive, Begriffe, einfach alles, was ihnen zu dieser Musik in den Sinn kam, aufschreiben. Der dritte Arbeitsgang bestand dann darin, aus den selbstempfundenen Begriffen zu jedem einzelnen Musikstück ein Bild zu malen. So entstanden ganz unterschiedliche und sehr interessante Werke.

Am 23. Mai 2012 fand dann der Vortrag «Klingende Bilder» im Gemeindezentrum statt. Es war total faszinierend, wie Frau Hackel die Bilder mit ihren Schülerinnen und Schülern vertont hat:

Regen: R.J. Autennrieth, Hine matov; Imhild Beutler, Die Wetterhexe; Daniel Hellbach, Hurry up.

Arabisch: Kasik oyuno, Barbara Ertl; *Bauchtanz aus Arabien:* Mani Matter, arabisch; Daniel Hellbach, Tsatsiki; *Esmerim aus der Türkei:*

Earle Brown: 3 Interpretationen

Kugeln im Bändergewirr, Leuchten in der Nacht: Der Mond ist aufgegangen; Wer hat die schönsten Schäfchen, R. Butz, Chinesischer Tanz; C. Schmidt, Momoll.

Stilleben, Die alten Meister: T. Susato, Battle Pavan; R. Valentine, Sarabande; G.Ph. Telemann, Allegro; C. Certeise, English Pavan

Ich möchte Frau Teresa Hackel ganz herzlich danken, dass wir dieses sehr interessante Projekt machen konnten. Ebenso geht mein Dank an all die Schülerinnen und Schüler, die ihre tollen Werke zur Verfügung gestellt haben und natürlich besonders auch an all die Kinder aus Rehetobel und Heiden, die diese schönen Bilder so zauberhaft in Musik umgesetzt haben. Es war ein Augen- und Ohrenschmaus!

Esther Sonderegger

Kindergarten besucht Afrika / Afrika besucht den Kindergarten

Montagsmorgen im Kindergarten: Nach der aufwendigen «Passkontrolle» durften wir endlich ins «Flugzeug» einsteigen. Mit den Piloten Jürg und Vincent Baumgartner landeten wir nach acht Stunden sicher in «Namibia». Die Kinder waren erstaunt, was es da alles zu sehen und zu entdecken gib. Tiere und Pflanzen, die so anders aussehen als bei uns in Rehetobel. Auch die Sprache ist sehr schwierig zu verstehen. Aber schön tönt sie, wenn sie gesungen wird. Nach einer Woche konnten alle Kinder schon das Lied «Jambo» mitsingen.

Seit Tagen bastelten wir an unseren Trommeln. Schön sehen sie aus, mit ihren bunten Mustern. Hoffentlich tönen sie am Schluss wie echte Djembes! Christina Brülisauer kam zwei Mal zu uns und übte mit uns echte afrikanische Tänze ein.

Aber jetzt wollten wir es wissen. Tanzen wir genauso gut wie die Afrikaner? An einem Mittwochmorgen luden wir

Afrikaner zu uns ein. Wir trommelten und tanzten um die Wette. Nur tanzten die Afrikaner uns allen davon. So schnell und grazil, da konnten wir leider nicht mithalten. Bei einem gemeinsamen Znüni erfuhren wir noch viel mehr über das Leben in Afrika.

Nur schade, dass wir Ende Juni zurückfliegen müssen, da einige von uns in die erste Klasse wechseln. Oder sollen wir einfach bleiben?...

Ganz herzlich möchten wir uns bei den Piloten bedanken für den sicheren Flug und bei Christina Brülisauer für die tollen Bewegungsstunden! Natürlich auch unseren neuen afrikanischen Freunden vom Zentrum Thurhof, den zwei Betreuern und Michael Görtz, der uns diesen phantastischen Morgen möglich machte.

*Jambo und hakuna matata
Regina Kunz*

...und zum Schluss

Ein Schüler in der Pause neben dem Fussballfeld beklagt sich bei der Pausenaufsicht: «Sie, de Bueb mit em churzämlige wisse Liebli und de churzämlige Hose, het mir en Ball ahgschosse!»

Isabelle Ledergerber

SEKUNDARSCHULE

Konstituierende Sitzung der Kommission Sekundarschule TWR

Rektor Dr. Willi Eugster hat zur konstituierenden Sitzung am 7. Juni 2012 die neuen Kommissionsmitglieder der Sekundarschule der Gemeinden Trogen, Wald und Rehetobel an der Kantonsschule Trogen eingeladen. Die Kommission besteht aus den Schulpräsidenten Peter Bischoff (Rehetobel), Roland Gartmann (Wald) und Monika Sieber (Trogen) sowie den Delegierten Carmen Seeger (Rehetobel), Astrid Gyax (Wald) und Stephanie Rentsch Ruf (Trogen). Die Mitglieder der Kommission wurden durch den Gemeinderat gewählt.

Als Kommissionspräsidentin wurde Monika Sieber vorgeschlagen und gewählt. Frau Sieber hat die Wahl für voreerst 1 Jahr angenommen. Die Aufgaben und Kompetenzen der Kommission sind mit dem neuen Vertrag neu geregelt und gegenüber dem alten Beirat erweitert worden. Für Lernende und Erziehungsberechtigte ändert sich am Vorgehen bei Wünschen oder Problemen nichts. Als erste Anlaufstelle ist und bleibt die Lehrperson, als zweite die

Schulleitung und als dritte die Kommission Sekundarschule TWR.

Wir wünschen den Lernenden und Erziehungsberechtigten viel Freude und Erfolg an der Sekundarschule TWR und einen guten Start ins neue Schuljahr 2012/13.

Schulkommission Sekundarschule TWR

Präsentation der Abschlussarbeiten

Etwa 150 begeisterte Eltern, Verwandte, Bekannte und Freunde haben am 11. Juni einen tieferen Einblick in die Arbeit der 3. Sekundarklässler erhalten. Nach langer und intensiver Vorbereitungs- und Erarbeitungszeit haben die SchülerInnen ihre Abschlussarbeiten vorgestellt. Der Startschuss für diese Arbeiten fiel bereits Ende des letzten Jahres mit der Suche nach Ideen und Themen. Ab Februar wurde dann während drei Lektionen in der Woche und zahlreichen zusätzlichen Stunden während der Freizeit gebastelt, genäht, geplant, gesägt, überlegt, gemalt, geschrieben, hinterfragt, skizziert, gefräst, geübt und was sonst noch alles gefordert war.

Ab 18.30 Uhr wurden die Gäste von den SchülerInnen des Wahlfaches Hauswirtschaft mit einem leckeren Dessertbuffet verwöhnt und gleichzeitig konnte man die ausgestellten Abschlussarbeiten bewundern, in Dokumentationen lesen oder mit den SchülerInnen fachsimpeln.

Im Anschluss präsentierten einzelne (mutige) SchülerInnen ihre Arbeiten vor den versammelten Gästen. Zu Beginn bewiesen Christoph Stadelmann und Stefan Baumann ihr Können mit der Motorsäge live vor dem Schulhaus und sägten aus einem Baumstamm zum einen eine Tanne, zum anderen einen kleinen Trog. Durch den Abend führten die beiden 3. Sekundarschüler Lara Fahmi und Noah Paganini, welche sich für diesen Abend

in Schale geworfen haben und ihre Aufgabe seriös und gekonnt erfüllten. Schlag auf Schlag kündigten sie das abwechslungsreiche Programm an: Wie aus einer alten Badewanne ein Sofa wird (Laura Nagel), Hochseefischen auf dem Atlantik (Christian Nägeli), Film über die Grundprinzipien des Judo (Denis Sen), Kurzfilm mit Knetfiguren (Damian Freund), ein selbstkomponiertes Schwizerörgelstück (Samuel Egli), und eine selber gestaltete Modeschau in der unter anderem eine selbst genähtes Kleid vorgestellt wurde (Sofia Begani). Die Musik dazu lieferte die von Manuel Bänziger gebaute 2000 Watt starke Lautsprecherbox (Manuel Bänziger), welche das Foyer der Arche erzittern liess. Dazwischen liess die Schülerband rockige Töne erklingen und aufgelockert wurde der Anlass durch die Wahlfachgruppe Theater mit einem kleinen, interessanten Stück.

An diesem Abend haben die Besucher einen Einblick in die Vielfalt der Abschlussarbeiten der SekundarschülerInnen erhalten. Bei allen Arbeiten war zu spüren, wie viel Herzblut und Energie aber auch viel Können drin steckt. «Wir haben eine ganze Menge gelernt. Beispielsweise selbständig zu denken und die Zeit gut einzuteilen.» In die Freude und den Stolz über das Erreichte mischte sich ein wenig Wehmut, geht doch die Zeit in der Sek zu Ende: «Einerseits freuen wir uns auf den Abschluss der Volksschule und den Beginn der Lehre oder einer neuen Schule, andererseits werden wir die gemeinsame Zeit vermissen.»

(Andrea, Sofia, Damian, Jonas, Samuel, Simon, Tobias)

Liste der weiteren Arbeiten

- Skibike • HCD Tasche • Mein Kleid • Meine selbstgenähte Handtasche • Bild • Mein Turndress • Holzlampe • Grill • Gitarrenlied • TV Wald Film • Katapult • Tisch • Judofilm • Heimkinder • Bild selber malen • Sea witch • Meine Tanzchoreografie • Rezeptbuch • Kalender • Kochbuch • Tisch • Kleid • Mein Gitarrenlied • Briefkasten • Pestalozzi-Dorf • Holzregal • Mein Bilderbuch • Regal-Möbel • Fotobuch • Fernsehmöbel • Tisch und Bänke • Chainsaw Carving • Terrarium • Familienbuch • Räucherstäbchen • Ich baue einen Bogen • Mein Buch • Meine Familiengeschichte • Holzbank • Fernsehmöbel • Wandlampe • Stehlampe • Seifenkiste • Schmuck selbst kreiert • Dessertträume • Eine Bildergeschichte • Planen und Erstellen eines Baugesuches • Kuchen und Torten • USS Saratago 1:200 • Mein Bilderbuch • Dojo Keller • Mein eigenes Kanu • Tschippeli mit Sound

Sportlicher Frühling

Die Schüler der Sekundarschule TWR haben sich in diesem Frühling in ihrer Freizeit sehr intensiv sportlich betätigt. So haben vier Knabenmannschaften an der Kantonalen Fussballmeisterschaft teilgenommen.

Dabei haben die 1.Sekler der Klassen 1b und 1c mit Jens, Nicolas, Yanis, Lukas, David und Elias am erfolgreichsten abgeschnitten. Ohne Ersatzspieler angetreten dominierten sie die Gruppenspiele und auch das Halbfinale. Leider stürzte Yanis bereits im ersten Spiel derart unglücklich, dass er sich dabei die Hand brach. Trotz grosser Schmerzen kämpfte er sich aber aufopferungsbereit durch das Turnier. Leider verlor die Mannschaft im Final trotz tollem Spiel gegen die körperlich überlegene Herisauer Mannschaft mit 2:1.

Ohne Siegesambitionen, aber voller Leistungswille, reisten die Basketballmannschaft von Frau Carrier und die

Polysportive Stafette der 1. Sekler als Vertretung Ausserrhodens an den Schweizerischen Schulsporttag.

In der Polysportiven Stafette, in Kloten ausgetragen, betätigte sich Noah zuerst als Bogenschütze. Dabei galt es mit fünf Pfeilen möglichst fünf Ballone zu treffen und den Rückstand beim Gruppenwettkampf klein zu halten. Dort musste die Gruppe auf vier Harassen eine bestimmte Strecke zurücklegen. Als dies geschafft war, wurde das Badge von einem Gruppenmitglied dem bereits wartenden Schwimmer übergeben. Fabien musste 500 Meter schwimmend absolvieren, ehe er Noah auf den Strassenlauf schicken konnte. Mit dem Mountainbike folgte Lukas, welcher eine mit Hindernissen und einer zackigen Steigung versetzte Strecke im Wald dreimal zurückzulegen hatte, ehe er den rasenden Jens mit seinen Inlineskaters auf die Strecke schicken konnte. Zuletzt kämpfte sich David durch den Wald mit seinen natürlichen Hindernissen ins Ziel. Der 19. Rang von 25 Mannschaften aus der ganzen Schweiz ist keine besondere Erfolgsmeldung, aber in Anbetracht dessen, dass alle andere aus 2. und 3. Seklem bestanden, freuten sich die Fünf am Schluss bereits aufs nächste Jahr, wo sie dann die vorderen Ränge ins Visier nehmen möchten.

Fabien: «Es war ein cooler Wettkampf. Es gab gutes Essen und feine Getränke.»

David: «Ich fand interessant mit Schülern aus der ganzen Schweiz die Kräfte messen zu können.»

Jens: «Alle Gegner waren grösser und älter und kamen mit einem Skaterschritt doppelt so weit wie ich. Ein sehr sportlicher und lustiger Anlass.»

Lukas: «Der Wettkampf in der Gruppe hat mich begeistert. Der Schlussevent des Schweizerischen Schulsporttages im Landesmuseum in Zürich war schön und vielfältig.»

Noah: «Der Anlass war sehr anstrengend und man brauchte viel Ausdauer. Er war aber auch sehr lässig und ich kehrte zwar müde aber glücklich nach Trogen zurück.»

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- | | | |
|----------------------------|------------------|--|
| 1. Juli | 09.00 Uhr | Schulschlussingen der Schule Rehetobel |
| 8. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Taufe von Lionel Grau, Flügel: Cyrill Bischof |
| 15. Juli | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 22. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Taufe von Corinne Harder, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel |
| 29. Juli | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Anna Maria Simonett |
| 5. Aug. | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 12. Aug. | 09.45 Uhr | Predigtgottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Anna Maria Simonett |
| 15. Aug. (Mittwoch) | 10.45 Uhr | ökum. SchulanfängerInnen-Gottesdienst mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach und Katechetin Vreni Kuster, Flügel: Anna Maria Simonett |
| 19. Aug. | | Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden |
| 26. Aug. | 10.30 Uhr | ökumenischer Familiengottesdienst auf dem Gupf mit Pfarreileitern Niklaus Züger und Albert Kappenthuler aus Heiden und |

Seelsorgerin Christine Gentina, musikalisch gestaltet vom Jodelchörli Speicher und dem Bläserquartett der MG Rehetobel. Bei schönem Wetter anschliessend Stobete.

Achtung: Auf dem Gupf kann nicht parkiert werden!

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Die nächsten Treffen finden am **Mittwoch, 4. Juli und 8. August um 15.30 Uhr** statt. **Ort: Holderenstrasse 24 a (Spielgruppe)**

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 3. Juli sowie 14. und 28. August

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfrn. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 22. August, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Christine Gentina

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Mittwoch, 25. Juli und 15. August, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Christine Gentina

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird in den Monaten Juli und August vertreten durch:

01.07. – 13.07. und 22.07. – 31.08.

Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

14.07. – 21.07.

Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Frau Christine Gentina als Stellvertreterin von Pfrn. Beatrix Jessberger

Die Kirchenvorsteherchaft informiert:

Manche von Ihnen kennen Frau Christine Gentina bereits als Stellvertreterin von Pfrn. Beatrix Jessberger bei Gottesdiensten oder Abdankungen. Da Pfrn. Jessberger in der Kirchgemeinde mit einem Pensum von 80% angestellt ist, werden die übrigen 20 Stellenprozent durch Freizeit aus-

geglichen. Das heisst, wenn sie im Amt ist, arbeitet sie im 100 % Pensum. Die Kirchenvorsteherschaft hat entsprechend den Vorgaben des landeskirchlichen Reglements diese Regelung in einem Arbeitsvertrag festgelegt. Deshalb ist Pfm. Jessberger in diesem Jahr in den Monaten Juli und August nicht im Dienst. Vertreten wird sie vor allem von Frau Christine Gentina, die sich im Folgenden bei Ihnen vorstellt:

Liebe Rechtoberinnen, liebe Rechtober
Mit Freude sehe ich meiner Stellvertretung in der evangelisch-reformierten Kirchgemeinde Rehetobel entgegen. Während mehr als 25 Dienstjahren, konnte ich Erfahrungen in kirchlichen Diensten verschiedener Gemeinden im Kanton St. Gallen und beider Appenzell sammeln. Meine Arbeitsbereiche als ausgebildete Fachfrau für Religionsunterricht umfassten Unterricht auf Primar- und Oberstufe, sowie an einer Heilpädagogischen Schule, Konfirmantenunterricht mit der selbständigen Durchführung von Konfirmationsgottesdiensten. Als Prädikantin (Stellvertreterin mit Predigerlaubnis für Gottesdienste und sämtliche Kasualien) leitete ich Projekte in der Gemeindegemeinschaft mit Jungen und Älteren Menschen. Im Laufe der Zeit übernahm ich auf Anfragen vermehrt pfarramtliche Stellvertretungen während Pfarrvakanz. Während einiger Zeit leitete ich die Fachstelle für Religionsunterricht der Landeskirche beider Appenzell. Als Familienfrau von drei Kindern, mit einer gestalterischen und kfm. Grundausbildung, engagierte ich mich ebenfalls in der Politik, vorwiegend als Gemeinde- und Kantonsrätin. Nun geht es für mich in Richtung Pension, ich habe Arbeitsstellen und Ämter aufgegeben und Grossmutterpflichten übernommen. Schon seit einiger Zeit durfte ich ihre Pfm. Beatrix Jessberger ab und zu vertreten. Nun ist es im Sommer wieder soweit und ich freue mich auf Begegnungen mit Menschen in Rehetobel.

Christine Gentina-Häusermann
Rorschach

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 7. Juli 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 11. Juli 2012, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 14. Juli 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 21. Juli 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 28. Juli 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 4. August 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 8. August 2012, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 11. August 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 12. August 2012, 19.00 Uhr
Taizé Gebet in Heiden (18.30 Uhr Einsingen der Lieder)

Samstag, 18. August 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier, *Begrüssung des neuen Pfarreileiters*
Albert Kappenthuler

Sonntag, 19. August 2012 – Kirchenfest in Heiden
Eucharistiefeier mit *Einsetzung des neuen Pfarreileiters*
Albert Kappenthuler
Mitwirkung: Kirchenchor Heiden

Sonntag, 26. August 2012, 10.30 Uhr
Ökumenischer Gupfgottesdienst

Bei schönem Wetter ist anschliessend Stobete mit musikalischer Begleitung. Bei schlechtem Wetter findet der Gupfgottesdienst mit kleiner Verpflegungsmöglichkeit im Tenn auf dem Cupf statt.

Dienstag, 28. August 2012, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanden im kath. Pfarreizentrum Heiden mit Ruth Stöckli

Voranzeige:

Samstag, 8. September 2012
Fiire mit de Chliine

Sonntag, 9. September 2012, 9.45 Uhr
Ökumenische Emtedankfeier in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Zum Gallusjahr:

Neben vielen anderen Aktivitäten gibt es auch eine Menge musikalischer Aufführungen:

Musical

Mensch

Gallus

Eine lebendige, musikalische Auseinandersetzung mit Gallus in einem Musical von Fortunat Ferrari. Schülerinnen und Schüler spielen, singen, tanzen, musizieren unter der Leitung von Regisseur Matthias Flückiger. Aufführungen vom 24. August 2012 bis 8. September 2012 an der Kantonsschule am Burggraben.

Die einzelnen Daten und Zeiten entnehmen Sie bitte der Tagespresse.

Für die jungen Leute wird ebenfalls etwas geboten:

Veranstalter: Tiffany Event-Location, St. Gallen

Hip-Hop & Reggae

Freitag, 28. September 2012, 19.00 Uhr

Bands «Sainty» und «The Doodles»

Freier Eintritt. Die Bands führen eine Kollekte durch.

Elisabeth Gröli

Pfarrreiwallfahrt zu Bruder Klaus

Am Sonntag, 3. Juni 2012, machten sich 50 Pfarrreiangehörige aus Heiden und Rehetobel frühmorgens auf die Wallfahrt zu Bruder Klaus ins Flüeli-Ranft. Begleitet wurde die Pilgergruppe von Pfarrreileiter Niklaus Züger. Der Himmel meinte es gut mit den Wallfahrern und wartete mit den Regenschauern bis zum späten Nachmittag.

«Wir sehen viele Wege, doch welchen sollen wir gehn?», so stimmte die Gruppe in eines der vielen Lieder ein, welche sie durch den Tag begleiteten. Das ganze Leben kann als ein Weg angesehen werden. Ja, unterwegs sein gehört zum Menschsein und ist auch ein Grundzug des christlichen Lebens und Glaubens. Die Wallfahrt ist ein sichtbarer Ausdruck dieser Wahrheit. Unterwegs auf den Spuren von Bruder Klaus erfuhr die Pilgergruppe mehr über dessen Leben und Wirken. Es wurde deutlich, dass die Hinwendung zu Gott und die Hinwendung zu den Menschen untrennbar zusammengehören und Friede und Gerechtigkeit ein zentrales Thema von Bruder Klaus sind. Nach einem feierlichen Wallfahrtsgottesdienst in der Flüeli-Kapelle und einem feinen Mittagessen machte sich die Mehrheit der Pilgergruppe auf in die Stille des Ranft. Die vorüberziehenden Wolken, die blühenden Wiesen und das Rauschen der Melchaa luden ein, mit allen Sinnen wahrzunehmen, was die Schöpfung an Staunenswertem anbietet und was dieser besondere Ort an Stille und Kraft ausstrahlt.

Über den Visionenweg pilgerten einige Marschtüchtige vom Flüeli nach Sachseln hinunter mit dem wunderbaren Ausblick auf den Sarnensee. Zum Abschluss der Wallfahrt besammelten sich die Pilger in der Grabeskapelle von Bruder Klaus. Mit einem tief beeindruckenden Ritual und besinnlichen Worten machte sich anschliessend die Pilgergruppe wieder auf den Heimweg.

Niklaus Züger

**Albert Kappenthuler:
Neuer Pfarrreileiter Heiden-Rehetobel**

Die Suche nach einem Pfarrreiverantwortlichen war erfolgreich. Darüber freuen wir uns sehr.

Albert Kappenthuler wird das Seelsorgeteam mit einer 100 % - Anstellung ergänzen und seine neue Stelle am 1. August 2012 antreten. Nach dem Studium der Theologie hat der 55-Jährige ein Zweitstudium in Germanistik und Romanistik abgeschlossen. Seit 1993 unterrichtet er am Gymnasium Marienburg in Thal Deutsch, Französisch und Religion. Seit 2011 ist er Co-Rektor. Wie allgemein bekannt ist, wird das Gymnasium leider auf Ende des Schuljahres geschlossen.

Albert Kappenthuler hat auch während seiner Lehrtätigkeit immer wieder seelsorgerische Aufgaben in verschiedenen Pfarrreien (Aushilfen) übernommen. Ein paar Mal auch bei uns. Wir sind überzeugt, dass er es mit seinem gewinnenden Wesen sehr bald schaffen wird, sich bei uns wohlfühlen und wir heissen ihn, seine Partnerin und seinen Sohn herzlich willkommen bei uns!

Offiziell begrüssen wir Albert Kappenthuler im Gottesdienst vom Samstag, 18. August 2012 um 17.30 Uhr in der kath. Kirche Rehetobel.

Niklaus Züger

Das nächste Gmäändsblatt erscheint erst wieder Ende August. Bis dahin werden Sie zusätzlich im Pfarrblatt wie auch in der Appenzeller Zeitung (Freitags-Ausgabe) über die aktuellen Anlässe in unserer Pfarrre informiert.

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen von Herzen einen erholsamen, sonnigen und gesegneten Sommer.

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Vorschau:

Am **Samstag, 22. September 2012** werden wir einen Pilgerweg gehen.

«Von der Galluskirche zur Galluskapelle»

Detail-Information folgt in der August-Ausgabe.

Elisabeth Gröli

**Programm
im Juli**

Sa 30.6.	17:15	Unter Wasser atmen
	20:15	Salmon Fishing in the Yemen
So 1.7.	15:00	Hanni und Nanni 2
	19:15	Salmon Fishing in the Yemen

www.kino-heiden.ch

Filmnächte in der Badi Heiden

Die Schwimmbad Genossenschaft und das Kino Rosental Heiden bieten dieses Jahr während den Sommerferien Kino-Leckerbissen für Daheimgebliebene an. Folgende Filme werden gezeigt:

- Freitag, 13. Juli, *La tête en friche***, Frankreich 2010
Freitag, 20. Juli, *Wasser für Elefanten*, USA 2011
Freitag, 27. Juli, *Inception*, Grossbritannien, USA 2010
Freitag, 3. August, *Ruf der Wale – Big Miracle* (USA 2011)

Die Türöffnung ist jeweils um 21.00 Uhr, (nur bei guter Witterung), Filmstart um 21.30 Uhr. Der Eintritt kostet Fr. 13.-. Gutscheine können für die Filmvorführungen im Schwimmbad nicht eingelöst werden. Das Schwimmbad Restaurant ist geöffnet. Wir freuen uns auf viele Kino/Badi-Besucher.

Informationen über die Durchführung unter: www.kino-heiden.ch oder 071 891 12 23

**pro infirmis Wettbewerb «Im
Scheinwerferlicht»**

von Pro Infirmis St. Gallen-Appenzell

2012: Die schulische Integration.

Ausgezeichnet wird das besondere Engagement für die schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Behinderung.

Warum

In den Kantonen bestehen in der Umsetzung der «Schule für alle» grosse Unterschiede. Obwohl noch viele Unsicherheiten und Vorbehalte zu diesem Thema geäussert werden, gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Beispielen einer gelungenen schulischen Integration. Diese möchten wir würdigen und auszeichnen.

Wer

Pro Infirmis sucht Behörden, Schulen, Lehrpersonen und Angehörige von betroffenen Kindern und Jugendlichen, welche sich für die integrative Schulung einsetzen, und damit einen wichtigen Beitrag für einen chancengleichen Zugang zu Bildung leisten.

Wo

Die Teilnahmebedingungen und die Wettbewerbsunterlagen können per Mail oder telefonisch bestellt werden: ruth.signer@proinfirmis.ch oder 071 228 29 78 oder unter folgender Adresse abgerufen werden: www.proinfirmis.ch, dann Kanton auswählen und auf «Aktuelles» klicken.

Nationalfeiertag im Naturfreundehaus

Im 499igsten Jahre nach Beitritt Rechtobels zur Eidgenossenschaft hat sich der vaterländische Jünglingsverein Laptop & Lendauerli (bekannt aus Altersheimauftritten, sowie Funk und Fernsehen) zum Nationalfeiertag etwas besonderes einfallen lassen:

- Die 1. Rechtobel Open Meisterschaften im
 – Ammdrücken
 – Witze erzählen

Für die musikalische Unterhaltung ist nebst DJ «Jöck» und Laptop & Lendauerli auch Lorenz Schefer (Loz) mit seinem Hackbrett zuständig.

Der reichhaltige Gabentempel besteht aus aktuellem Anlass aus echten Schweizer Schellen (Made in China), sowie Freibier à discretion für den jeweiligen Ranglisten-Ersten.

Massenlager auf Vorbestellung 079 407 05 23.

Beginn: am 1. August (siehe Kirchenuhr Rehetobel) und endet, wenn die Kirchenuhr wieder 12 Uhr zeigt.

Wir freuen uns auf Euch!

Lapto&Lendauerli, Katharina Schläpfer-Bollhalder

**Open-Air-Kino der
Lesegesellschaft Dorf**

**Freitag, 24. August
2012**

Die Lesegesellschaft Dorf zeigt im Hof der Familie Lenggenhager, Dorf 3, Rehetobel den Film «The woman with a broken nose» von Srdjan Koljevic.

Biljana, Anica und Gavriilo stehen im Zentrum von «The Woman with a Broken Nose». Sie kennen sich nicht, begegnen sich per Zufall, als sich eine junge Frau bei strömendem Regen von einer Brücke stürzt. Die Wege der drei kreuzen sich fortan, mal zufällig, mal absichtlich. Während im Radio fröhliche Balkan-Schlager erklingen, fahren Biljana, Anica und Gavriilo immer wieder über die Belgrad-Brücke - Sinnbild für die Situation in einer Stadt, in der die Menschen zwischen Stillstand und Aufbruch pendeln...

Regisseur und Drehbuchautor Srdjan Koljevic hat für «Woman with a Broken Nose» am Zürich Film Festival 2010 den Golden Eye Award für den besten Spielfilm gewonnen. Er erzählt eine Geschichte über verpasste Chancen, neue Möglichkeiten, das Streben nach Glück, über Loslösung und Verbindlichkeit – subtil inszeniert, sorgfältig ausgestattet, berührend und mit viel Witz.

Die Bar öffnet um 20.15 Uhr, der Film startet um 21.00 Uhr. Bei schönem Wetter können Sie im Freien sitzen, bei schlechtem Wetter in der Garage. Vergessen Sie nicht, evt. ein Sitzkissen oder eine warme Decke mitzunehmen. Der Anlass ist öffentlich. Eintritt Fr. 10.- / Mitglieder der LGD Fr. 5.-

Lesegesellschaft Dorf

Morning has broken...

Eine überaus gelungene Matinée des Gemischtchor Rehetobel am Sonntag, 3. Juni 2012

Nach dem letztjährigen grossen Erfolg, lud auch in diesem Jahr der Gemischtchor Rehetobel zu einer sonntäglichen Matinée ein. Mit hauptsächlich englischen, jedoch bekannten Liedern, vermochte der sympathische Chor die rund 200 Konzertbesucher zu begeistern.

Unter der Leitung des Dirigenten Peter Vonbank ist es dem Gemischtchor Rehetobel wiederum gelungen, ein frisches und originelles Programm, von hoher Qualität zu präsentieren. Die rhythmischen Wechsel von rockigen Hits wie Barbara Ann von den Beach Boys bis hin zu dem Beatles Klassiker «Yesterday» boten einen abwechslungsreichen und sehr unterhaltsamen Hörgenuss.

Als musikalischen Leckerbissen wurden einzelne Lieder gewürzt mit einer peppigen und sehr wirkungsvollen Choreographie. Es lässt sich nur erahnen, wie viel Fleiss und Übungsstunden hinter diesen Präsentationen steckten, kamen doch die Darbietungen in einer fröhlichen Leichtigkeit daher.

Die kurzweiligen und humorvollen Moderationen wurden durch Chormitglieder übernommen, wobei diese immer wieder für herzhafte Lacher seitens des Publikums sorgten. Es folgten weitere Lieder, die instrumental durch René Reiter, Wolfgang Seewald und Ralf Freiesleben hervorragend und dezent begleitet wurden. Das seit längerem bestehende und bewährte Zusammenspiel der drei Musiker und des Chors zeugte von einem harmonischen Bündnis.

Getarnte Pause

In der kurzen und wohlverdienten Pause für die Sängerinnen und Sänger, hiess es dann für die rund 200 Zuhörer ihre eigenen Gesangskünste unter Beweis zu stellen. Unter Anleitung des Dirigenten, wobei seine ausserordentliche Begeisterungsfähigkeit für den Gesang gut spürbar war, übten alle das Lied «Down by the river» von Albert Hammond.

Nach dieser beschwingten Pause kamen die zahlreichen Gästen nochmals in den Genuss einiger wohlklingenden englisch- und deutschsprachigen Liedern.

Die klar geforderte Zugabe gestaltete sich in einem gemeinsamen Werk zwischen dem Publikum und den Chorsängerinnen- und -sängern. Ein eindrückliches Miteinander rundete diese Matinée ab.

Kulinarische Leckerbissen

Getreu den zahlreichen englischen Liedern, blieb dann auch das kulinarische Angebot im angelsächsischen Bereich. Saftige Hamburger standen auf der Menüliste, und spätestens beim beachtlichen Kuchenbuffet fanden bestimmt alle ein süsses Stück und somit ein «Objekt ihrer Gelüste».

Beim geselligen Ausklingen dieses bereichernden Anlasses war dann auch zu erfahren, dass im Gemischtchor Rehetobel neue Sängerinnen und Sänger herzlich willkommen sind. Die Übungsstunden, und hoffentlich Vorbereitungen für weitere solch grossartige Konzerte, finden jeweils mittwochs um 20 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel statt.

www.chor-rehetobel.ch

Corina Bandelli Cauderay

Jenaz

Am 16.6.2012 machte sich die Jugendmusik auf nach Jenaz. Dort fand das 5. Kantonale Jugendmusikfest des Kantons Graubünden statt. 17 Jugendmusikkorps nahmen an diesem Anlass teil. Anders als an den Wettbewerben der «Erwachsenen» wurden diese in 3 Kategorien unterteilt: Unter-, Mittel- und Höchststufe. Man konnte aber auch einfach spielen und sich nicht messen lassen. Die Jugendmusik nahm in der Mittelstufe teil. Es gab einen Marschmusikwettbewerb sowie ein Vortrag eines längeren Stückes. Am Samstagmorgen machte sich also die Jugendmusik Rehetobel auf ins Bündnerland. Mit vier grossen Bussen gings los. Dort angekommen gabs die Möglichkeit sich zu verpflegen. Und schon war das Warm up für die Marschmusik angesagt. Bei Sonnenstrahl und brütenden Temperaturen machten wir uns nach dem Mittag parat für unseren «Caslano mit Gemütlichkeit» wo wir nicht nur gerade aus liefen, sondern wir zeigten nochmals unsere einstudierten Evolutionen. Zahlreiche Zuschauer applaudierten und unsere 162 Punkte werden gemäss Punktzahlverteilung mit «sehr gut» betitelt. Anschliessend ging es nach einem kurzen Fussmarsch zurück in die Turnhalle, wo wir uns nach einer kurzen Pause auch schon für den Konzertvortrag vorbereiteten. Vor einem grossen Publikum und zwei Juroren gaben wir dann Lord Tullamore zum Besten. Auch wenn nicht alles perfekt gelang, konnten wir sehr zufrieden sein mit unserer Leistung und konnten das Fest weiter geniessen, die einen bei einem Glace, die anderen bei etwas Flüssigem. Dann fand noch

der Gesamtchor statt, wo alle Musikantinnen und Musikanten zusammen zwei Stücke zum Besten gaben. Eines war sogar eigens vom Dirigenten der Jenazer Jugendmusik Andrea Nold komponiert worden. Das Fest wurde dann mit dem Abendprogramm und dem Rangverlesen abgeschlossen und müde aber glücklich fuhren die Busse dann wieder – mit einer Rangliste und einer Live-CD im Rucksack – zurück ins Appenzellerland.

Wenn Sie sich fragen wieso die Jugendmusik gerade an dieses Kantonale gegangen war: Einerseits besteht zwischen der Jugendmusik Jenaz und der Jugendmusik Rehetobel eine Verbindung, da der Dirigent von Jenaz mit einer unserer ehemaligen Bläserin verheiratet ist. Und im Hinblick auf das bevorstehende Weltjugendmusikfestival war dies eine ideale Vorbereitung, denn da will sich die Jugendmusik mit ganz vielen Konkurrenten messen. Das Weltjugendmusikfestival findet dieses Jahr vom 6.-10. Juli in Zürich statt. Es werden 61 Jugendmusikkorps aus verschiedenen Ländern dabei sein, davon 37 aus der Schweiz. Für die Jugendmusik Rehetobel wird dies eine Premiere sein. Sie sind herzlich eingeladen unseren Fanclub zu unterstützen: Wir werden einerseits am Sonntag um 15.15 Uhr in der Messehalle 9.1 unsere Konzertmusik der Jury vortragen und zwischen 11.00 und 12.30 Uhr die Parade-musik auf der Fraumünsterstrasse bestreiten. Wer es lieber gemütlich zu Hause hat, kann uns am Samstag auch am Radio hören. DRS 1 überträgt von 14.00-16.00 Uhr live aus Zürich. Unser Kurzkonzert dauert von 14.40 bis 15.00 Uhr. Wir bedanken uns jetzt schon ganz herzlich für Ihre Unterstützung und berichten gerne wieder von dem einmaligen Erlebnis aus Zürich.

Marianne Zähler

Glerner Bündner Kantonturnfest 2012

«Klein und fein», das treffende Motto des Kantonturnfestes der beiden Kantone Glarus und Graubünden.

«Mit Jung und Alt», das bezeichnende Motto des Sportvereins Rehetobel für die Teilnahme am Turnfest in Glarus Süd.

So reisten 26 Mitglieder des SV Rehetobel aus drei Generationen im «neuen Gwand ins Glamerland». Sie bestreiten den 3-teiligen Vereinswettkampf Aktive in den Disziplinen Gymnastik Kleinfeld, 800 Meter, Fachtest Allround und Schleuderball. Mit einer guten Gesamtnote klassierten sie sich im mittleren Drittel der Stärkeklasse vier, womit die Basis für das Eidgenössische Turnfest 2013 in Biel steht. Das neu konzipierte Gymnastikprogramm von Ursi Sträuli und Sara Jost versprühte Frische, Eleganz und Originalität,

welche durch den Zwischenteil mit PET-Flaschen als Handgeräte noch unterstrichen wurde. Den 800 Meter-Lauf, trainiert vom erfahrenen Läufer Hans Kern, bestritten nebst Routiniers auch vier ganz junge Athleten. Der Fachtest Allround forderte Kondition und Konzentration. Die Leistungen der Allrounder, geleitet von Gaby Kern und Jean-Marc Steiner, waren sehr erfreulich. Ebenso auch die Bereitschaft von Thomas Schöni, welcher durch seinen Einsatz als Kampfrichter im Fachtest Allround das Brevet erlangte. In der technischen Disziplin Schleuderball wurden die Erwartungen, auch wegen Verletzungspech, nicht ganz erreicht. Dennoch reiste am Sonntag eine zufriedene Turnerschar nach einem kameradschaftlichen, tollen und sonnigen Turnfest zurück ins Appenzellerland.

Heidi Steiner

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Juli/August

Jugend

Do	Jeweils	09:00 – 10:00	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Di	Jeweils	17:15 – 18:30	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

«Chömed ond lueged ine»

Wir machen Sommerferien vom 9. Juli bis am 12. August

Für mehr Info's : Vreni Egli, Tel. 071 877 28 15

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
So	08.07.2012	Triathlon Märwil	Märwil TG

Frauen

Mi	04. Juli 20.00	Turnen, Verschiebungsdatum für Bräteln	TH
Mi	15. Aug. 20.00	Turnen	TH
Mi	22. Aug. 20.00	Turnen	TH
Mi	29. Aug. 20.00	Telefonkette	

Männer

Di	03.07.2012 19.00	Bräteln in der Brauerei	
Di	14.08.2012 20.00	Frisch aus den Ferien	TH
Di	21.08.2012 20.00	Hochsommertraining	TH
Di	28.08.2012 19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Fr	29. Juni 8:30	Pilates	Judoschule, Rehetobel
Fr	6. Juli 8:30	Pilates	Judoschule, Rehetobel

Wir machen Sommerferien vom 9. Juli bis 12. August

Achtung: Nach den Sommerferien findet die Pilatesstunde NEU am Dienstag statt!

Di	13. August 8:30	Pilates	MZG kleiner Saal
----	-----------------	---------	------------------

Für mehr Info's : Tel. 071 877 28 15 (Vreni Egli)

Leiter/in gesucht

Für unsere jüngsten Geräteturner/innen der Geräteriege Rehetobel suchen wir eine/n neue/n Leiter/in. Trainingsbeginn ist nach den Sommerferien.

Unsere Kids trainieren jeweils am Montag von 17:00-18:45 Uhr in der Turnhalle Rehetobel.

Die Turner/innen sind im Alter zwischen 4-6 Jahren. Wer Lust hat, meldet sich doch bitte bei uns unter 071 877 27 17 oder geturehetobel@bluewin.ch (Unerfahrene werden gerne angeleert)

Wir freuen uns auf Eure Antwort.

bibliothek rehetobel

Zeitschriften in der Bibliothek

Bodensee Magazin 2012

Auf 250 Seiten erfahren Sie in diesem neuen Bodensee Magazin alles was den Bodensee ausmacht.

Entdeckungen vor der Haustüre rund um den See: Regionen, Städte, Dörfer, Kultur und Natur, ruhige Plätze voller Mystik, aber auch Events und Erlebnisziele, ausgezeichnete Gastronomie und regionale Produkte vom Fisch bis zum Wein werden beschrieben.

Ideal für neue Inspirationen für Ihre Sommerferien.

Öffnungszeiten während den Sommerferien:

Freitag 13.07.12

Freitag 10.08.12

Gratulation zum Lehrabschluss

Wir gratulieren unserer Lehrtochter **Yvonne Aissa** aus Teufen zur bestandenen Lehrabschlussprüfung mit Note 5,4.

Yvonne, wir sind stolz auf dich.

Dein Team der Arztpraxis Teddy Kaufmann

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Mai 2012

– Dujakovic, Loren, Bergstrasse 32

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Weigand, Tim Johannes, geboren am 28. April 2012 in Heiden AR, Sohn des Weigand, Hans-Christian Martin, und der Weigand geb. Müller, Julia Bernadette, Rehetobel AR, Städeli

Zivilstandsnachrichten werden künftig nicht mehr veröffentlicht

Bis anhin wurden die Geburten, Eheschliessungen und Todesfälle in der Appenzeller Zeitung und im Rechtobler Gmäändsblatt publiziert. Wie bereits mehrfach in der Tagespresse zu lesen war, hat der Regierungsrat nun im Zusammenhang mit der Teilrevision der kantonalen Zivilstandsverordnung (bGS Nr. 212.11) beschlossen, dass Zivilstandsnachrichten nicht mehr publiziert werden dürfen. Die Gründe für diesen Beschluss sind die gleichen wie auch in einigen anderen Kantonen. U.a. wird damit dem Umstand der Datenschutzbestimmungen Rechnung getragen. Die Bestimmung trat per 01.06.2012 in Kraft.

ÄRZT+ FON

0844 55 00 55 bei ambulanten ärztlichen Notfällen

Rechtobler Gmäändsblatt

Gratulationen

1. Juli	Irma Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	94-jährig
4. Juli	Josef Bargetzi-Sprecher , Oberdorf 3	82-jährig
5. Juli	Ida Sutter-Graf , Oberdorf 3	92-jährig
8. Juli	Hildegard Brunner , Bürgerheimstrasse 9	80-jährig
10. Juli	Donatilla Caviezel-Kollegger , Bürgerheimstr. 9	85-jährig
21. Juli	Bruno Rohner-Bänziger , Oberdorf 2	84-jährig
22. Juli	Mathilde Stahl-Bucher , Heidenerstrasse 26	81-jährig
23. Juli	Anna Katharina Bruderer-Zähner , Michlenberg 4	84-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	80-jährig
24. Juli	Bruno Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7	82-jährig
27. Juli	Alice Schneebeli-Bänziger , Nasen 14	83-jährig
31. Juli	Elsi Sturzenegger-Graf , Heidenerstrasse 65	84-jährig
1. August	Ida Zuberbühler-Frischknecht , Holderenstr. 14	87-jährig
9. August	Lydia Schaufelberger-Bolliger , Oberdorf 3	98-jährig
12. August	Bruno Keller , Bürgerheimstrasse 9	83-jährig
17. August	Laura Huber , Säholzstrasse 4	82-jährig
19. August	Lilly Karolin-Bischofberger , Oberdorf 3	88-jährig
25. August	Lydia Gamberucci-Huber , Oberdorf 3	92-jährig
26. August	Jeanne Brzakovic-Pagani , Heidenerstrasse 3	90-jährig
28. August	Willi Lutz-Forster , Heidenerstrasse 40	89-jährig

11. und 12. August 2012

üses Gwerb – meh Rechtober

Umzug und Neueröffnung Bernadette's Hobbylädeli

Nach fast 11 Jahren in meinem jetzigen Laden Dorf 8, habe ich die Möglichkeit bekommen, den Laden um einiges zu vergrössern. Ich werde während den Sommerferien in den ehemaligen Volg-Laden ziehen. Der Laden bleibt darum vom 13. Juli bis 10. August geschlossen.

Am Samstag, 11. August 2012 wird die Neueröffnung von 10.00 bis 16.00 Uhr gefeiert.

Mit einer feinen Grillwurst mit Brot und Getränk für nur Fr. 3.- kann auch der Hunger gestillt werden.

Ab 14. August ist mein Hobbylädeli wieder zu fast gewohnten Zeiten offen:

Dienstag: 08.30 - 12.00 Uhr (neu)
14.00 - 18.00 Uhr

Mittwoch: 08.30 - 11.30 Uhr

Donnerstag: 08.30 - 12.00 Uhr (neu)
14.00 - 18.00 Uhr

oder nach Tel. Vereinbarung unter 071 877 31 56 oder 071 870 02 91 (Laden).

Es wird neu auch die Möglichkeit für Workshops, Bastel-, Schmuck- und Kinderkurse geben.

Überraschungsgeschenk bei einem Einkauf am Eröffnungstag und noch den ganzen August. Kinder dürfen das Geschnek am neu eingerichteten Basteltisch gestalten, verzieren oder schmücken.

Ich möchte mich bei allen bisherigen Kunden recht herzlich bedanken und hoffe auf viele alte und neue Besucher im neuen Laden.

Schöne Ferien, bis dann, wünscht Bernadette Mathis

Ballonwettbewerb an der Gewerbeschau 2012

Die auf Reisen geschickten Ballone haben Strecken von 50 m bis 55 km zurückgelegt. Am weitesten flog der Ballon von Doris Zuberbühler aus Rehetobel, nämlich bis Vättis im Bündnerland. Aus Seegräben am Pfäffikersee erreichte uns die zweitweitest geflogene Karte von Martin Graf aus Heiden. Für den dritten Rang bekommt noch Andreas Stadelmann aus Rehetobel ein Geschenk, seine Karte flog bis nach Bad Ragaz.

Von den restlichen zurückgeschickten Karten wurden noch 2 weitere ausgelost, womit auch «Pechvögel» eine Gewinnchance hatten.

Bei allen Kartenfindern bedankte sich der Gewerbeverein mit einem speziellen Rechtober-Biberli.

**Wirtschaft zur Linde
Lobenschwendi
Telefon 071 877 12 82**

**Dieses Jahr kein
Beckezmorge!**

Dienstag und Mittwoch
und jeden 1. Sonntag im
Monat geschlossen

Wir danken für das
Verständnis
Elsbeth
und MitarbeiterInnen

Zu vermieten in Rehetobel
(Neuschwendi 8)

ab 1. September 2012, sonniges

5 Zimmer- Einfamilienhaus

Miete Fr. 1500.-

Telefon 071 877 16 71

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten für Fr. 40.-
(pro Tag stehen 2 zur Verfügung)
der Gemeinde Rehetobel
bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im
Büro 4 der Gemeindeganzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

**11. HECHT
SOMMERNACHTS-FEST
Samstag 18. August 2012**

Gerne möchten wir Euch nach 11 Jahren wieder einmal
einladen einen gemütlichen Abend im ehemaligen Hecht
zu verbringen. Aus diesem Grund haben wir uns vor
2 Jahren entschieden die Tradition vom Hechtfest noch
einmal aufleben zu lassen.

Ab 18.00 Uhr werden Ihnen Grillspezialitäten serviert
und ab 19.00 Uhr wird das DUO MUSICA diesen Abend
musikalisch abrunden.

Wir freuen uns auf einen gemütlichen Abend mit Ihnen.
Benny und Lilian Wettmer mit Personal

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

**Gerné begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!**

BLUMEN SELBER SCHNEIDEN!

Ab sofort steht Ihnen am Sämmlerweg 5 beim Neuen Wald-
heim ein grosser Schnittblumengarten für Ihre individuellen
Strauss-Kreationen zur Verfügung. Verschiedenste Blumen-
arten warten darauf von Ihnen gepflückt zu werden und
Freude zu verbreiten.

Walzenhausen · Rehetobel · Teufen

**Eine Heimat
für Behinderte.**

www.stiftung-waldheim.ch

**stiftung
waldheim**

www.stiftung-waldheim.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Wir verkaufen und reparieren
alle Anhänger

MFK
Vorführungen

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Gärten-Maschinen
9410Heiden • Rosentalstrasse 641 • Tel. 071 891 64 44 • Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch • www.kastlandmaschinen.ch

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner

Hüserenstrasse 17

9038 Rehetobel

079 829 39 74

– Reperaturen aller Art

– Ofen- und Cheminéeanlagen

– Kaminanlagen

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juli
und August:

9038 Rehetobel
Tel. 071 877 12 90

Tessiner-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di – Fr 14.30 – 18.00
Sa 13.00 – 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@vallikast.ch
Web www.vallikast.ch

SPECIALIZED
WHEELER WORLDWIDE
BHS
chariot COFFIERS LTD. **velos**
IBEX **Testfahren:**
Jederzeit wenn Sie Lust
und Laune haben zu
unseren Öffnungszeiten:
E-Bike Bosch
Dolphin
Wheeler
MTB Specialized 29"

Stromkosten sparen!?

Wir haben
die passenden
Elektrogeräte
dazu.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Dr. med. T. Kaufmann
Sommerferien
 vom
14. Juli-29. Juli

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 18 05
 Telefax 071 877 11 79

Wald
 Rehetobel
 071 877 17 93
wenkbau.ch

Unser Team
 dankt Ihnen
 für die gute
 Zusammenarbeit

Das beste Fundament
 für Ihre Bauten
50 Jahre

Wenk AG
 Hoch- & Tiefbau
 9044 Wald AR
 9038 Rehetobel
 Telefon 071 877 17 93
 Fax 071 877 17 45
 eMail info@wenkbau.ch
 www.wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
 Umgebungsarbeiten
 Transporte
 Muldenservice
 Baggerarbeiten
 Natursteinmauern
 Baumaterialien
 Kanalisation
 Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Neueröffnung Thai-Massage in Heiden

Wir bieten Ihnen: Traditionelle Thai-Massagen, Fussmassagen, Nacken- und Rückenmassagen sowie Oel-Massagen unter Anwendung von verschiedener Aroma-Oelen.

Preise ab Fr. 20.- (15. Min.) - Fr. 140.- (2 Std.)

geöffnet: Mo.- Fr. 09.00 – 19.00 Uhr
 Sa 09.00 – 15.00 Uhr

Auf Ihren Besuch freut sich:

Chanakan Huwyler, Werdstrasse 4, 9410 Heiden

www.sunshineheiden.ch // Tel. 079 969 95 49

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag. Telefonnummer 077 437 44 15.

Telefonische Beratungszeiten:
 Montag, Mittwoch, Freitag 8.00-9.00 Uhr

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnentalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Heller AG
 Planungsbüro
 Generalunternehmung

Heller AG
 Immo-Service

Tiefenau 6
 9410 Heiden

071 891 28 28
 www.hellerimmobilien.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

Elektro Installationen

Elektro Reparaturen

Haushaltgeräte

Dienstleistungen

Ferien vom 7. - 29. Juli

Der Anrufbeantworter wird eingeschaltet

Bruno Niederer
 Reparaturen + Dienstleistungen
 Heidenerstrasse 28
 9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
 Mob: 079 629 52 26
 E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Druckerei Traber AG

Unterdorf 12
 9044 Wald AR
 Telefon 071 877 27 57
 Telefax 071 877 29 69
 traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

**Mit uns
 renovieren
 macht Freude**

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071/877 10 23

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Aktion

Schützengarten Lager 3dl
18er Einweg-Pack

Samstag, 14. Juli geschlossen

Ferien im Getränkeladen:
23. Juli bis 5. August 2012

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreiner • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Insektenschutzgitter für mehr Wohnqualität.
Rufen Sie uns an!

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr
Direktverkauf vis à vis der Post

APPENZELLER
FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philipp Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

www.rehetobel.ch

Sport- und Reitplätze...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad

Brülisauer Tiefbau GmbH
9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
Telefon 071/877 25 91

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
9038 Rehetobel
tel 071/ 870 01 66
fax 071/ 870 01 67
gmuermbh@bluewin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH
Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
Sonnenbergstrasse 45
071-877 20 67 Tel
079-734 97 15 Nat.
071-870 02 57 Fax.

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

Geländer
Treppen
Vordächer
Windschutzwände
Türen
Fassaden
Lifturmverglasungen
Balkone
Unterstände
Reparaturen

wann	was	wo	wer
1. Juli, So.	09.00 anschliessend	Schulschlussingen Frühshoppen	evang. Kirche GZ MG Brassband
2. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
3. Juli, Di.		Vollmondschwimmen	Schwimmbad
4. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6 Heiden
5. Juli, Do.	12.15	Seniorenmittag	Frauenverein
6.+7. Juli		Weltmusiktag	Zürich Jugendmusik
9. Juli, Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
17. Juli, Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
25. Juli, Mi.	15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»
30. Juli, Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
31. Juli, Di.	20.00	Zischtigs Höck	
1. Aug., Mi.	08.00	Morgenwanderung	GZ Verkehrsverein
2. Aug., Do.	12.15	Seniorenmittag	Frauenverein
8. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6 Heiden
10. Aug., Fr.	20.15-24.00	Nächtliche Schneckenpirsch	rechtoblerNatur
11.+12. Aug.		Jugend-Challenge	Sportverein
11. Aug., Sa.		Badifescht	Schwimmbad
12. Aug., So.		Frühshoppen mit den HGQ	Naturfreundehaus
13. Aug., Mo.	12.00 18.30-19.00 20.00	Brücken schlagen, Mittagessen Grüngutsammlung Samariterübung	«ob dem Holz» Buechschwendi GZ
14. Aug., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
15. Aug., Mi.	10.45 15.00	SchulanfängerInnen-Gottesdienst Gespräch über Lebensthemen	evang. Kirche «Krone»
18. Aug., Sa.	ab 08.00 09.00 ab 18.00	Altpapiersammlung Gupfloch Waldwiesen mähen Hechtfest	ZischtigsHöck rechtoblerNatur Rest. Hecht
24. Aug., Fr.	21.00	Open-Air-Kino	Dorf 3 LG Dorf
25. Aug., Sa.	09.00	Versch. Gupfloch Waldwiesen mähen	rechtoblerNatur
26. Aug., So.	10.30 11.30	Ökumenischer Gupfgottesdienst Rechtobler Stobete	Gupf Verkehrsverein
27. Aug., Mo.	18.30-19.00 19.00	Grüngutsammlung Vereinshöck	Buechschwendi Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Aug., Di.	20.00	Zischtigs Höck	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. August 2012

**Redaktions- und Inserateschluss:
Montag, 20. August 2012**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

Der Gemeinderat wünscht Ihnen
erholsame Sommerferien

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2012

Urnenabstimmung vom 23. September 2012

Am Sonntag, 23. September 2012 findet die Urnenabstimmung über den «Beitritt zum Abwasserverband Altenrhein» statt. Bitte beachten Sie die Abstimmungsunterlagen, welche in diesen Tagen zugestellt wurden und ausführliche Informationen zur Abstimmungsvorlage enthalten.

Zusammenfassung der wichtigsten Informationen zur Abstimmungsvorlage:

- Die Abwasserreinigungsanlage der Gemeinde Rehetobel stammt aus dem Jahre 1964 und wurde in den Jahren 1991 - 1993 baulich erneuert. Sie weist erheblichen Sanierungsbedarf auf, um den zunehmend verschärften gesetzlichen Anforderungen zu genügen.
- Die Gemeinden Trogen, Wald, Speicher und Rehetobel prüften in den letzten Jahren verschiedene gemeinsame Varianten.
- Trogen und Wald, welche zusammen eine ARA betreiben, haben in der Folge von einer gemeinsamen Lösung mit Speicher und Rehetobel Abstand genommen.
- Für die Gemeinden Speicher und Rehetobel zeichnet sich nun folgender ökologisch wie ökonomisch sinnvoller Lösungsweg ab:
 1. Beitritt zum «Abwasserverband Altenrhein»
 2. Erstellung gemeinsamer Anschlussleitungen ans Netz des AVA
 3. Rückbau/Umbau der bestehenden Abwasseranlagen
- Für die Gemeinde Rehetobel entstehen mit dem AVA-Beitritt und AVA-Anschluss gebundene Ausgaben von rund 2,5 Mio. Franken.
- Die jährlich wiederkehrenden Betriebskosten werden dadurch um 20% reduziert.
- Der Zweckverbandsbeitritt wird durch den Kanton AR befürwortet. Die Anschlusslösung wird mit 30% subventioniert.

- Die Bäche im Goldachtal werden entlastet, indem die gereinigten Abwässer nicht mehr in diese Bäche abgeleitet werden.

Die Unterlagen können auch via Internet [www.rehetobel.ch / Politik / Abstimmungen & Wahlen / «Abstimmung vom 23.09.2012»](http://www.rehetobel.ch/Politik/Abstimmungen%20%26%20Wahlen/«Abstimmung%20vom%2023.09.2012») heruntergeladen werden.

Die öffentliche Informationsveranstaltung findet am Dienstag, 11. September 2012, 20.00 Uhr, im Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal, statt.

Beitrag für denkmalpflegerische Massnahmen

Auf Antrag der kantonalen Denkmalpflege AR hat der Gemeinderat einem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen bei der Fenster-Teilsanierung am Wohnhaus Dorf 6 von Pius Steiner, Dorf 6, entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 3'301.- betragen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt. Diese Ausgabe wird für den Voranschlag 2013 vorgemerkt.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Zentrales Datenschutzregister

Gemäss Art. 18 des kantonalen Datenschutzgesetzes (bGS 146.1) haben neben dem Kanton auch die Gemeinden ein zentrales Register über jene Datensammlungen zu führen, welche Personendaten beinhalten. Mit der Führung dieses Registers sind spezifische Aufgaben verbunden. So muss das zentrale Register regelmässig aktualisiert werden. Zudem ist der Hinweis auf die Öffentlichkeit des Registers sowie der Ort, wo es eingesehen werden kann, durch die Gemeinde jährlich in ihrem amtlichen Publikationsorgan zu veröffentlichen. Das Register für die Gemeinde Rehetobel kann auf der Gemeindekanzlei eingesehen werden.

Sanierung Bergstrasse

Die Arbeiten an der Bergstrasse sind nach den Sommerferien wieder angelaufen. Bis Ende August werden die Leitungsemeruerungen inkl. den neuen Wasser-Hausanschlüssen abgeschlossen sein.

Im September werden die Randabschlüsse versetzt und danach der Belag eingebaut.

Die Bergstrasse wird voraussichtlich ab dem 08. Oktober 2012 wieder befahrbar sein.

Rehetobler Jahrmarkt am 14. und 15. September 2012

Der traditionelle Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot an über 30 Ständen rund um das Gemeindezentrum verleihen echte Marktstimmung. Natürlich fehlt auch die Chilbi mit den Bahnen wie Autoscooter und Kinderkarussell auf dem Parkplatz des Gemeindezentrums nicht.

Der Jahrmarkt ist ein Treffpunkt für Jung und Alt. Nehmen Sie sich ein paar Stunden Zeit und geniessen Sie die unbeschwernte Jahrmarktstimmung, beim flanieren rund um das Gemeindezentrum. Sie werden während den zwei Tagen Bekannte und Freunde treffen und finden bestimmt etwas zu kaufen dank dem breiten Angebot! Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine Reichhaltig Auswahl an Speis und Trank.

Der Markt- und Bahnbetrieb beginnt am Freitag und Samstag um 11.00 Uhr. Wiederum beteiligen sich Vereine, Einwohner(innen) und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Thomas Albrecht

Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen

Wir fordern die Eigentümer auf, welche an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen angrenzende Grundstücke besitzen, Bäume, Sträucher und Lebhäge zu jeder Zeit derart zurückzuschneiden, dass sie weder in das Strassenprofil ragen noch den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Sicht, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale beeinträchtigen.

Das ist nicht nur im Frühling und Herbst ein Thema, sondern über das ganze Jahr. Dies wird auch im Strassen-gesetz StrG so gefordert:

StrG Art. 66 Lichtraumprofil

¹ Das Lichtraumprofil begrenzt den freien Raum, der zur sicheren und vollen Ausnützung der Verkehrsfläche notwendig ist.

² Pflanzen dürfen nicht in das Lichtraumprofil der Strasse ragen. **Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer sind verpflichtet, das Lichtraumprofil dauernd freizuhalten.**

³ Die Lichte Höhe beträgt:

a) 5.00 m über Verkehrsflächen, die für den Motorfahrzeugverkehr bestimmt sind; (Bei Gemeindestrassen beträgt die Höhe 4.50 m)

b) 2.50 m über Verkehrsflächen, die nicht für den Motorfahrzeugverkehr bestimmt sind, insbesondere über Trottoirs, Geh- und Radwegen.

⁴ Seitwärts muss der Lichtraum bis zu 0.50 m ab Fahrbahnrand freigehalten werden.

Dies gilt auch für private Wege und Strassen welche ein öffentliches Fahr- und/oder Fusswegrecht aufweisen. Die Breite bei Fusswegen mit öffentlichem Wegrecht darf 1.20 m nicht unterschreiten.

Wir bitten Sie deshalb, über das ganze Jahr ein Auge auf Ihre Pflanzen entlang vom Strassen und Wegen zu richten. Durch das richtige Zurückschneiden der Pflanzen wird die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöht.

Thomas Albrecht, Bauverwalter

Handänderungen April - Juni 2012

Holderegger Rudolf, Rehetobel (Erwerb 24.05.1977) an Holderegger Peter, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 618, 70'976 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 420, Weidstadel Nr. 421, Remise Nr. 422, Remise mit Anbau Nr. 480, Nord

Sigel Rösl, Rehetobel und Solenthaler Hans, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 23.03.2000) an Rohrer Heinz, Samensdorf und Rohrer Raffaella, Samenstorf, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1153, 1'141 m² Grundstücksfläche, Obere Buechschwendi

Nägeli Johannes, Gais (Erwerb 31.08.2010) an Bont Esther, St. Gallen zu 1/4 Miteigentum und Köppel Barbara Ruth, St. Gallen, zu 3/4 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1243, 922 m² Grundstücksfläche, Bergstrasse

Mössner André, Rehetobel und Mössner Brigitte, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 17.03.1998) an Bähr Tobias, St. Gallen und Grawehr Colette Elisabeth, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1175, 556 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 1046, Alte Landstrasse

Heller AG Generalunternehmung, in Heiden (Erwerb 07.11.2005) an Künzli Daniel, Niederglatt und Künzli Ruth, Niederglatt, zu 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1020, 529 m² Grundstücksfläche, Garagengebäude Nr. 475, Sonnenbergstrasse

Erbengemeinschaft Rosa Hugentobler (Erwerb 08.03.2011) an Züst Urs Viktor, Walzenhausen, Liegenschaft Nr. 416, 708 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 385, Midegg

Rohner Albert, Rehetobel (Erwerb 25.08.1993, 10.06.2009) an Rohner Emma, Rehetobel, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 461, 491 m² Grundstücksfläche, Sonder, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 936, 6'930 m² Grundstücksfläche, Sonder, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1144, 461 m² Grundstücksfläche, Sonder, Gesamteigen-

tumsanteil an Liegenschaft Nr. 1147, 36 m² Grundstückfläche, Garagengebäude (Teil) Nr. 1009, St. Gallerstrasse, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1149, 34 m² Grundstückfläche, Garagengebäude (Teil) Nr. 1010, Garagengebäude (Teil) Nr. 1011, St. Gallerstrasse, Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1154, 529 m² Grundstückfläche, Sonder und Gesamteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 1155, 36 m² Grundstückfläche, Wohnhaus (Teil) Nr. 1007, Garagengebäude (Teil) Nr. 1008, St. Gallerstrasse

Schlöpfer Reinhard, Kriens (Erwerb 19.05.1992) an Lichtensteiger Stefan, Teufen und Lichtensteiger Priska, Teufen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1040, 673 m² Grundstückfläche, Sonder

rps immobilien gmbh, in Rorschacherberg (Erwerb 13.12.2011) an Eisenhut Ernst Walter, Rehetobel, zu 4/5 Miteigentum und Weisser Christian, Rehetobel, zu 1/5 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 460, 2'090 m² Grundstückfläche, Sonder

Höffer Jozsef, H-Gardony (Erwerb 18.06.2008) an Höffer Marlies Imgard, H-Gardony, Stockwerkeigentum Nr. 5070, ^{141/1000} Miteigentum an Liegenschaft Nr. 847 und Miteigentumsanteil Nr. 5077, 1/12 Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5076, Sonderstrasse

Rutz Peter, Zufikon und Rutz Alfred, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 10.08.1999) an Graf Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 656, 3'555 m² Grundstückfläche, Usser Kaien, Liegenschaft Nr. 667, 258 m² Grundstückfläche, Usser Kaien und Liegenschaft Nr. 674, 14'757 m² Grundstückfläche, Kaien

Rutz Peter, Zufikon und Rutz Alfred, Rehetobel, Miteigentümer zu je 1/2 (Erwerb 10.08.1999) an Peter Thomas, Rehetobel und Peter Annalise, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1254, 2'505 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 555, Kaien

KULTUR-KOMMISSION
REHETOBEL
AR

Die KKR im Gespräch mit Gaston Isoz

An diesem milden Sommerabend sitzen wir unter der ausladenden Linde in der Cholenrüti mit Gaston Isoz zusammen, der hier mit seiner jungen Familie einige Ferientage verbringt.

Gaston Isoz wuchs im «Alten Schulhaus Lobenschwendli» auf. Nach der Schulzeit trat er in die Grafikerfachklasse an der Schule für Gestaltung in St.Gallen ein. Der Schreibende erinnert sich noch gut an den aufgestellten jungen Studenten, der alles kritisch hinterfragte, auch die Äusserungen seiner Lehrer. Schon früh begeisterte er sich für die Schrift, die Typografie und so auch für die Buchgestaltung. Der international bekannte Buchgestalter Jost Hochuli förderte den jungen Grafiker und bildete ihn zum Typografischen Gestalter aus.

Mit Herbert Maeder gestaltete er seine ersten Bücher, so das Buch über die Stadt Wil und jenes über die Greina. Die Gestaltung dieser Bücher fanden in der Fachwelt grosse Beachtung. In der Folge erhielt Gaston Isoz viele Auszeichnungen für seine Werke, so beim Wettbewerb «Die schönsten Bücher der Schweiz» und beim internationalen Wettbewerb «Die schönsten Bücher aus aller Welt». Auch bei nationalen und internationalen Wettbewerben wurde er geme als Juror eingeladen. Während neun Jahren wirkte er als Dozent an der Kunsthochschule Berlin-Weissensee. In Deutschland ist es üblich, dass ein Dozent nur eine beschränkte Zeit ein Lehramt inne hat. Gaston Isoz findet diese Lösung sehr gut, ist mit dieser Rotation auch eine gewünschte Dynamik gewährleistet. Wieso Berlin? fragen wir ihn. Ein Buchgestalter ist auf Verlagshäuser angewiesen. In der Schweiz sind die meisten Buchverleger verschwunden. Berlin ist nach wie vor die Stadt mit dem lebendigs-

tums Verlagswesen im deutschen Sprachraum und darüber hinaus bietet Berlin viele interessante Impulse im kulturellen Bereich. Auf die berufliche Situation in Berlin angesprochen weist Isoz auf den enormen Konkurrenzdruck und damit auf den Preiszerfall für gestalterische Leistungen hin. Die öffentliche Hand vergibt kaum Aufträge für Buchgestaltungen, wie dies hier in der Schweiz üblich ist. Auch der Preiskampf im Buchhandel wirkt sich auf die Vergabe für Buchgestaltungen aus. Ein Buch welches in der Buchhandlung 30 Euro kostet darf in der Herstellung nicht mehr wie 6 Euro erreichen. Auch in der Produktion von Büchern kommen immer mehr günstigere Herstellungsmethoden zur Anwendung, wie die «Quantum», eine Druckmaschine, die ohne Vorstufe mit einer Art Tintenstrahl Drucktechnik Auflagen zwischen 500 und 3000 Exemplaren auf günstigste Weise herstellt.

Was die Zukunft des Buches betrifft, ist Gaston Isoz überzeugt, dass die digitale Technik das Buch nicht zu verdrängen vermag. Damit ein Buch als Buch bezeichnet werden kann, muss es aus drei Teilen bestehen: vorderer Deckel, Rücken bzw. Rückeneinlage sowie der hintere Deckel. Dem Buch sehr nahe verwandt ist die Broschur, aber auch sie ist wie das Buch ein «physischer» Gegenstand. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Gelingen einer guten Buchgestaltung sei das möglichst frühzeitige Einbinden des Gestalters, dies bereits beim Festlegen des Inhalts und der Bildsprache. Auf der Wunschliste steht bei Gaston Isoz ein Gestaltungsauftrag für ein wissenschaftliches Buch, z.B. für ein medizinisches Fachbuch.

Die KKR hat sich sehr gefreut einen ehemaligen Rehetobler zu treffen, der sich dank seiner fachlichen Kompetenz und seiner kompromisslosen Haltung bezüglich Gestaltung einen internationalen Namen gemacht hat. Bei einem Glas Wein danken wir Gaston Isoz für das interessante Gespräch und wünschen ihm weiterhin viel Erfolg.

Für die Kulturkommission Rehetobel, Ruedi Tachezy

Tag der Begegnung in der «Krone»

Am **8. September 2012** findet im Alters- und Pflegeheim «Krone» der Tag der Begegnung statt. Das Haus ist von **10.00 bis 14.00 Uhr** für Sie als Gäste geöffnet. Es werden kleinere Gegenstände aus der Tätigkeit der BewohnerInnen in der Aktivierungstherapie verkauft. Zudem finden zwischen 10.15 und 11.15 auf den Pflegestationen sowie um 11.30 in der Eingangshalle kleine Konzerte mit Appenzeller Streichmusik statt. Geniessen Sie auch unsere Menus und das Kuchenbuffet.

Der Erlös wird für Anlässe verwendet, welche unseren BewohnerInnen viel Freude und Abwechslung in ihren Alltag bringen.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch und auf angeregte Gespräche!

Rehetobel, wie bist du so schön
Über dem Nebel tobet der Föhn
Der Säntis grüsst dich im Abendrot
Du bist glücklich, kennst gar keine Not

Klara Tobler, Altersheim Krone

Konzerthinweis

Am Sonntag, 16. September um 17 Uhr, findet in der Evang. Kirche Rehetobel ein Konzert mit dem Trio «TriCon» statt.

An der nächsten Veranstaltung im Rahmen der Reihe «Konzerte in Rehetobel» spielt das Kammermusikensemble TriCon. Es bildete sich im Jahr 2008 aus den Mitgliedern Isabel Witschi, Regula Bussman und Erwin Müri. Ihr Interesse war es, Kammermusik für Sopran, Klarinette und Klavier einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Literatur für diese Besetzung findet sich vor allem in der Epoche der Romantik. Am Konzert in Rehetobel werden Werke von Händel, Schumann, Mahler und Lachner gespielt.

Die Lesegesellschaft Dorf und die Evang. Kirchgemeinde laden die Bevölkerung von Rehetobel zu diesem musikalischen Erlebnis ein (Kollekte).

Die jungen Musikerinnen und Musiker des «kammerorchester sankt gallen» begeistern mit ihrer Spielfreude.

Solardorf Rehetobel

Herzlichen Dank!

Bei der **Tobler & Co. AG** in Rehetobel und der **Druckerei Traber AG** in Wald bedanken wir uns im Namen des Vereins «Solardorf Rehetobel» herzlich für ihr Sponsoring zugunsten unseres neuen Vereinsflyers. Dieser gibt einen Überblick zu unserem Verein.

Zusammen mit einem Fragebogen wurde der Flyer im Juni in alle Rechtober Haushalte verteilt. Weitere Flyer und Fragebogen liegen im Gemeindezentrum auf.

Herzlichen Dank allen, die uns den Fragebogen bisher zurücksandten. Mehr ausgefüllte Fragebogen nehmen wir weiterhin gerne entgegen.

Wir bedanken uns auch beim **Team des Sportvereins Rehetobel**, welches keine Mühe scheute und am 11. und

12. August einen tollen **Jugendchallenge** organisierte. Dieser bestand aus unterschiedlichen im Dorf verteilten Posten und einer Übernachtung im Zelt auf dem Gupf. Wir freuten uns, am Sonntag mit dem Posten «Solar» mitwirken und den Kindern Einblick in die Sonnenenergienutzung geben zu können.

Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 12: Graue Energie

Spartipp 13: Leistung und Verbrauch

Ein bisschen Physik hilft beim Stromsparen. Bei der Elektrizität ist es wichtig, Leistung und Verbrauch sauber auseinanderzuhalten.

Als elektrische **Leistung** wird der momentane Energieumsatz bezeichnet. Bei Apparat- oder Maschinenaufschriften wird die maximal mögliche Leistung genannt. Masseinheit der elektrischen Leistung ist das Watt (W); 1'000 W = 1 kW. Physikalisch ist das Watt das Produkt von Spannung (V für Volt) und Stromstärke (A für Ampère).

Es gibt Stromverbraucher, deren Leistung immer gleich ist, wenn sie eingeschaltet sind:

Herkömmliche Glühbirne	60 W
LED mit gleicher Leuchtkraft	6-12 W
Küchenradio	1 W
TV (je nach Bildschirmgröße)	50-100 W

Bei andern Verbrauchern schwankt die Leistung oder wird immer wieder ein- und ausgeschaltet:

Elektrovelo	0-500 W
Kühlschrank	150 W
Backofen	3'000 W

Beim **Verbrauch** hingegen spielt die Zeit eine Rolle: Wie gross ist der gesamte Energieumsatz in einer bestimmten Zeit? Masseinheit ist die Wattstunde (Wh); 1'000 Wh = 1 kWh. Auf der Stromrechnung werden die in einem Jahr total verbrauchten kWh aufgeführt.

1 kWh wird verbraucht, wenn z. B.

- ein Gerät mit 1kW Leistung 1 h lang läuft
- ein Gerät mit 250W Leistung 4 h lang läuft
- ein Gerät mit 2 W Leistung 500 h lang läuft.

Um den effektiven Verbrauch eines Geräts zu ermitteln, rechnet man am besten auf ein ganzes Jahr um: Ein älteres TV-Gerät, das täglich 2 h läuft (100 W) und sonst im Standby (5 W) ist, verbraucht in einem Jahr 113 kWh Strom (mehr als ein Drittel davon im Standby!).

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (*Macht der Kauf regionaler biologischer Produkte Sinn?*): Die Herstellung biologischer Nahrungsmittel braucht rund 30 % weniger Energie als die konventioneller Produkte.

Neue Frage: Die Umwälzpumpe der Zentralheizung lasse ich auf der niedrigsten Stufe laufen. Ist das eine gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Einladung an die Dorfbewohner Rehetobels zur Eröffnung der Kunstgalerie Tolle – Art & Weise am 1. September 2012 von 16.30 – 22.00 Uhr

In den Räumlichkeiten des Landwirtschaftlichen Vereins, im Dorf 11 Rehetobel, hat Nicole Tolle ein Atelier eingerichtet und eröffnet darin ihre eigene Galerie. Tolle – Art & Weise zeigt verschiedene Blickwinkel und künstlerische Prozesse von Nicole Tolle und weiteren Kunstschaffenden.

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich möchte die Feder als Gelegenheit nutzen, uns vorzustellen und unsere kleine Geschichte zu erzählen, wie wir hier in Rehetobel unser Zuhause gefunden haben.

Ich, Nathalie Di Carlo, mein Mann Antonio und unsere beiden wundervollen Töchter Ciel und Malena sind im Oktober 2010 von Salmsach bei Romanshorn ins Tessin nach Melano gezogen. Wir haben uns dort schnell eingelebt und unsere Töchter die Sprache schnell gelernt. Das Tessin und die Leute dort sind toll, nur sieht der Arbeitsmarkt leider nicht so gut aus. Mein Mann jobte mal da mal dort.

Im Dezember 2011 ergab sich eine gute Arbeitsstelle für meinen Mann in Zürich und er fing dort dann im Februar 2012 an zu arbeiten. Antonio pendelte also zwischen Zürich und dem Tessin, er verliess uns sonntags und kam Freitagabend spät nach Hause, der Papa fehlte sehr die ganze Woche, also haben wir uns entschieden wieder in die Deutschschweiz zu ziehen. Zurück nach Salmsach wollten wir nicht, wie auch nicht nach Zürich. Da meine Freundin und ihre Familie mit zwei Kindern schon hier wohnen, kannten wir diesen schönen Fleck schon, also entschieden wir uns, auch hierher zu ziehen. Im März 2012 kamen wir spät abends bei unserem neuen Zuhause mit all unseren Sachen an. Wir fühlten uns alle vom ersten Moment an mega wohl. Ich erlebe die Leute hier im Dorf so freundlich, offen und unkompliziert wie nirgendwo anders. Mit allen kommt man sofort ins Gespräch und das schätze ich sehr, man sieht selten jemand, der kein Lächeln im Gesicht hat.

Für die Kinder ist es hier sowieso supertoll, sie sind frei in dieser schönen Natur, es ist noch ein wenig heile Welt hier oben. Wir sind nach so kurzer Zeit schon riesen Fans von Rehetobel. Ich wollte schon immer in einem Dorf

wohnen, wo ich die Kühe vor der Haustüre habe, jeder Weg ein Wanderweg ist und jeder jeden kennt. Nachdem wir uns schon etwas eingelebt hatten, ging ich auf Arbeitssuche. Ich fand dann sehr schnell eine Anstellung im Haus «ob dem Holz» und arbeite seit Mai in diesem schönen Haus mit tollen Kollegen und einer super Chefin. Besser könnte es nicht sein. Für unsere kleinere Tochter Malena haben wir auch sofort eine super liebe Tages-Mami gefunden.

Wir fühlen uns hier alle sehr wohl, diese wunderschöne Gegend und ihre Leute geben uns viel. Wir sind glücklich und dankbar hier unser Zuhause gefunden zu haben und freuen uns auf alles was noch kommen wird. Danke!

Nathalie Di Carlo

Nun fliegt die Feder weiter zu meiner Arbeitskollegin Nicole.

bibliothek rehetobel

Vernissage in der Bibliothek Rehetobel

Freitag, 7. September, 19.30 Uhr

Wir laden Sie herzlich ein, die Ausstellung mit Bildern von Madeleine Berger zu besuchen. Wir zeigen einen Einblick in das künstlerische Schaffen von M. Berger, die nach einem wechselvollen Leben ihre letzten 1 1/2 Jahre in Rehetobel verbrachte. In dieser Zeit mobilisierte sie

noch einmal all ihre Kräfte, um in der näheren Umgebung die schönsten Motive auf das Papier zu bannen. Gerne wollte sie den Menschen, die sie so herzlich im Appenzellerland aufgenommen hatten, etwas zurückgeben.

Aber es erwartet Sie auch eine Fülle von Werken aus Marokko, wo sie geboren war und wo es sie immer wieder hinzog um Kraft zu schöpfen. Dort hat sie die

ganze Palette von Farben und Licht eingefangen, ebenso bei ihren Aufenthalten in Italien, wo sie oft ihre Sommerferien verbrachte.

Wir freuen uns, wenn Sie in der Bibliothek vorbeischaun, mit musikalischer Begleitung und Getränken verbringen wir gerne ein paar interessante Stunden mit Ihnen.

Das Bibliotheksteam und Brigitt Baumgartner

Gratulation zum Lehrabschluss mit Berufsmatura

Christoph Wachter aus Heiden hat die **Ausbildung zum Elektroinstallateur EFZ** mit der hervorragenden Note von 5,4 abgeschlossen. Damit war er der Beste seines Jahrgangs aus den Kantonen AR/AI. Gleichzeitig besuchte er auch die BMS und hat diese ebenfalls erfolgreich abgeschlossen. Wir gratulieren Christoph für diese hervorragende Leistung!!

Elektro Bänziger GmbH, Rehetobel

Schule Rehetobel

Information

Am Montag, 13. August hat in Schule und Kindergarten das neue Schuljahr begonnen. Über den Weg durch den bereits zur Tradition gewordenen Blumen-Spalier, gebildet von allen Schülerinnen und Lehrpersonen, und begleitet von einem Lied wurden die neuen Erstklässlerinnen und Erstklässler in die Schulgemeinschaft aufgenommen. Sicher werden sie sich im Schulhaus und unter den anderen Kindern schnell einmal wohl und aufgehoben fühlen.

Erfreulicherweise ist das Schulteam weiterhin sehr konstant, so dass für das neuen Schuljahr nur ein Neueintritt zu vermelden ist.

Für unseren langjährigen Mittelstufenlehrer Ueli Kohler, der ab diesem Sommer kürzer tritt, hat mit Johannes Maeder ein junger Lehrer die neue 4. Klasse übernommen. Herr Maeder hat nach 3 Dienstjahren in Bühler auf diesen Sommer zu uns gewechselt. Wir begrüßen ihn herzlich in unserem Team und unserer Gemeinde.

Frau Maria Etter, unsere Schulleiterin weilt bis Mitte Oktober in einem Urlaub. Während dieser Zeit wird sie durch Herrn Andreas Maeder vertreten. Bis vor 2 Jahren hat Herr Maeder die Schule Roth-Haus in Teufen geleitet. Er ist unserem Schulteam aus verschiedenen Weiterbildungen und als vom Kanton beauftragter Coach für Teams mit Integrativkindern bereits bekannt und vertraut. Er wird das Team bis zu den Herbstferien führen.

Jahrmarkt

Büchemarkt der 6. Klasse am 14. und 15. September 2012 Und wieder durften wir im letzten Jahr erfolgreich den Büchemarkt am Jahrmarkt durchführen. Darum wird er auch in diesem Jahr von der 6. Klasse angeboten.

Die Kinder sammeln wiederum mit Handwagen am Dienstagmorgen, 11. September ab 8.00 Uhr bis 11.30 Uhr, sowie am Donnerstagnachmittag, 13. September ab 13.30 Uhr bis 16:00 Uhr Ihre Bücher ein, welche Sie vor Nässe

geschützt bei Ihrer Haustüre deponieren. Bei grossen Mengen bitten wir Sie, mit uns einen Abholtermin zu vereinbaren oder die Bücher bis Donnerstagmittag, 13. September in die dafür bereitgestellte Kiste im Schulhauseingang bei der Bibliothek zu legen.

Den Erlös setzen wir für Klassenlager in Cudrefin VD am Neuenburgersee im Mai 2013 ein.

Tel. Mittelstufe: 071 877 35 79

Email: abc_ledergerber@rehetobel.ch

Erziehung

Erster Kindergarten-Tag

Nach langen erholsamen Sommerferien starteten wir heute mit 19 Kindern den ersten Kindergarten tag. Die drei Freunde (Maus, Hahn und Schweinchen) begleiteten uns durch den ganzen Morgen. Mit viel Einsatz und Lebensfreude vergingen die ersten Stunden wie im Fluge. Der Schlusskreis kam viel zu schnell und wir sind uns alle einig: Morgen kommen wir wieder! Denn fertig gespielt haben wir noch lange nicht!

Regina Kunz

...und zum Schluss

In der Unterstufe im Freiprojekt: Ein Kind möchte sich an diesem Nachmittag mit Knobelspielen beschäftigen. Es schreibt auf: «Ich mache ein Knoblauchspiel.»

SEKUNDARSCHULE

Erster Schultag für die neuen Lernenden der Sekundarschule TWR

Traditionell werden die 1. Sekler/innen am ersten Schultag von ihren Klassenlehrpersonen auf den Dorfplätzen von Trogen, Wald und Rehetobel abgeholt. Nach der Begrüssung lösten die neuen Lernenden vor Ort einen Quiz, bei dem es darum ging, die Namen, die Hobbys und die jeweiligen Fächer den Gesichtern der Lehrpersonen zuzuordnen. So konnten Sie sich in vertrauter Umgebung auf die neue Schule vorbereiten.

Nachdem dies gelungen war, wanderten die drei Gruppen ins Chastenloch, an den Ort, wo die 3 Gemeinden zusammenstossen. Dort wurde ihnen der geschichtliche Zusam-

menhang der drei Gemeinden erörtert. Um mehr Platz zu haben spazierte man anschliessend ins ehemalige Freibad Trogen, wo sich die Lernenden durch diverse Spiele gegenseitig besser kennen lernten. Mit Hilfe von Puzzleteile galt es nun die zukünftigen Klassenkameraden und Klassenkameradinnen zu finden, denn das eigene Puzzleteil liess sich mit denen der anderen aus der gleichen Klasse zu einem Bild zusammensetzen.

Anschliessend begab man sich auf den Weg zur Turnhalle, wo der Grill bereits lief und die Lernenden ihre mitgebrachten Würste zubereiten konnten. Mit einem von der Schule offerierten Nussgipfel schloss man den gemeinsamen Mittag ab.

Nach einem Rundgang durch das vielfältige Schulgelände wurden im Zeichnungszimmer quadratische Tafeln mit den Initialen bemalt, die dann an der Semesterbeginnfeier am Ende der ersten Woche in ein grosses Bild integrieren wurden. Mit diesem Ritual sind die neuen Lernenden in die Mitte der Sekundarschulfamilie aufgenommen. Während des restlichen Nachmittags wurden die Schulregeln behandelt, Material verteilt und der Stundenplan besprochen. Die Zeit verging wie im Flug, bevor die Jugendlichen sich wieder auf den Heimweg machten – nun allerdings mit dem Postauto.

Hier einige Stimmen nach der ersten Woche an der Oberstufe:

- Für mich war die erste Woche kurz und ich habe mich schon recht gut eingelebt.
- Es gibt leckeres Essen in der Mensa. Der Rucksack ist schwerer als früher.
- Ich finde es super, dass wir die Klassenzimmer wechseln und dabei den Kopf auslüften können.
- Am Morgen Postauto fahren finde ich toll, dann können wir noch ein wenig lernen oder so ...
- Mich hat die ganze Schule fasziniert. Vor allem die Mensa finde ich cool. Die Mittagszeit ist aber viel kürzer.
- Trotz den immer wieder anders gemischten Klassen habe ich mir die meisten Namen bereits merken können.
- Ich finde es schade, dass wir so früh aufstehen müssen, aber ich werde mich schon daran gewöhnen.
- Die Woche war ziemlich aufregend. Alles ist anders und grösser. Ich finde es mega cool, dass wir mit den Wäldlern und Rehetöbler gemeinsam in die Schule gehen.
- Ich habe mich eigentlich ziemlich schnell an die neue Klasse und die neuen Gesichter gewöhnt.
- Am ersten Schultag fand ich den Morgen nicht so toll, weil ich dringend in die Schulzimmer wollte. Die Zimmer im alten Schulhaus sind der Hammer.
- Die Zeit in Trogen vergeht sehr schnell. Wir haben viele neue Fächer und nette Lehrer.

Neue Lehrpersonen an der Sekundarschule

Ursula Rohner, Englisch und Französisch

Sprache ist mehr als Sprache. Sprache ist Kultur. Sprachen ermöglichen uns den Zugang zu anderen Menschen und Kulturen. Sprachen eröffnen uns neue Horizonte – und Reisen ohne Sprache ist wie Segeln ohne Wind. Ich habe mich für den Lehrerberuf entschieden, weil ich selbst Freude am lebenslangen Lernen habe. Seit einigen Wochen wohne ich mit meiner Familie in Trogen. In diesem Schuljahr unterrichte ich Englisch und Französisch in den 1. und 2. Sekundarklassen.

Marcel Kessler, Praktikant

Nach der bestandenen Matura hier in Trogen wollte ich ein Praktikum in der Sekundarschule machen. Dieses Praktikum gibt mir die Möglichkeit mehr auf der zwischenmenschlichen Ebene zu lernen, da die letzten vier Jahre doch sehr kopflastig waren.

Zu meinen Aufgaben gehören die Begleitung der Hausaufgabenstunde, die Mitarbeit im Unterricht und die Betreuung der Lernenden während Freistunden. Auf jeden Fall freue ich mich darüber in einer mir gewohnten Umgebung zu arbeiten und weiterhin das Theater und die Gesangsstunden besuchen zu können.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 2. Sept. 17.30 Uhr Singabend mit Kennenlernen neuer Lieder.** Leitung: Stefanie und Sophie Aouami, Texte: Pfm. Beatrix Jessberger
- 9. Sept. 09.45 Uhr ökum. Erntedank-Gottesdienst** mit den Landfrauen und Pfm. Beatrix Jessberger. Verschiedene Gesangseinlagen, u.a. von Solistin Christine Schuster. Kollekte und Erlös gehen an den Verein «Freunde Jupp Säntis»
- 16. Sept. 09.45 Uhr Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 23. Sept. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Werner Graf
- 30. Sept. 09.45 Uhr Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 5. September um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Fiire mit de Chliine

Samstag, 8. September um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 11. und 25. September
Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehe-

tobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 5. September, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung über Lebensthemen

Mittwoch, 26. September, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 11. September um 14.30 Uhr

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. September 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 8. September 2012, 10.00 Uhr
Fiire mit de Chliine in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Sonntag, 9. September 2012, 9.45 Uhr
Ökumenische Erntedankfeier in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Mittwoch, 12. September 2012, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 15. September 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Samstag, 22. September 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 25. September 2012, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli im kath. Pfarrzentrum Heiden

Samstag, 29. September 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Voranzeige:

Sonntag, 21. Oktober 2012, 10.30 Uhr
Kirchenfest in Rehetobel

Samstag, 27. Oktober 2012, 10.00 Uhr
Fiire mit de Chliine in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Zum Gallusjahr:

Pilgertag am Samstag 22. September 2012

Wir laden euch herzlich ein, mit uns einen Pilgerweg zu gehen.

Startpunkt ist unsere Galluskirche (kath. Kirche) in Rehetobel mit einer Einstimmung durch unseren Pfarreileiter. Wir werden uns dann auf den Weg machen über Moosbach-tobel, Speicherschwendi bis nach St. Gallen. Wir haben dort die Möglichkeit, die Galluskapelle mit ihren Bildtafeln zu betrachten (diese Kapelle ist nur noch bis diesen Oktober geöffnet).

Besammlung: **10.00 Uhr** bei der **kath. Kirche Rehetobel**

Ziel: Galluskapelle im Stiftsbezirk St. Gallen

Marschzeit: **2 1/2 - 3 Std.**

Verpflegung: aus dem Rucksack
(kein Grillplatz vorhanden)

Ausrüstung: gute Wanderschuhe, ev. Regenschutz

Rückreise: mit dem Postauto bzw. individuell

Anmeldung: nicht erforderlich

Der Pilgertag findet bei jeder Witterung statt.

Elisabeth Gröli

Albert Kappenthuler:

Neuer Pfarreileiter Heiden-Rehetobel

Der neue Pfarreileiter von Heiden-Rehetobel ist am 18. August 2012 im Gottesdienst feierlich eingesetzt worden. Er wird mit Pfarrer Johann Kühnis und dem Seelsorger Niklaus Züger zusammenarbeiten. Albert Kappenthuler ist 55 Jahre alt, hat in Freiburg (Schweiz) das Theologiestudium abgeschlossen und anschliessend ein Zweitstudium in Germanistik und Romanistik absolviert. Seit 1993 unterrichtete er am Gymnasium Marienburg in Thal die Fächer Deutsch, Französisch und Religion. Im letzten Betriebsjahr des Gymnasiums stand Albert Kappenthuler dieser Schule als Co-Rektor vor.

Albert Kappenthuler hat auch während seiner Lehrtätigkeit immer wieder seelsorgerische Stellvertretungen in verschiedenen Pfarreien übernommen.

Wir sind überzeugt, dass er es mit seinem gewinnenden Wesen sehr bald schaffen wird, sich bei uns wohlfühlen und heissen ihn, seine Partnerin und seinen Sohn herzlich willkommen!

Für den Kirchenrat, Sandra Jäggi

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Die Spitex Vorderland

Die Spitex Vorderland hat sich an der Mitgliederversammlung 2012 entschieden, nicht am kantonalen Projekt der Spitexentwicklung mitzumachen, sondern in ihnen, sich in den letzten Jahren entwickelten Strukturen, weiterzubestehen. Dazu trägt die stete Aus- und Weiterbildung des gesamten Personals bei. **Claudia Frehner und Helen Wenger haben ihre Ausbildung als FAGE (Fachangestellte Gesundheit) bei unserer Organisation mit Noten von 5,5 und 5,2 sehr erfolgreich abgeschlossen. Ab August 2012 beginnen Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen die Ausbildung als FAGE.**

Im 1. Halbjahr 2012 gingen die geleisteten Arbeitsstunden gesamthaft leicht (2,7%) zurück. In der Krankenpflege um 5% von 6'984 auf 6'632 Stunden. Dafür stiegen die Einsatzstunden bei den Hauswirtschaftlichen-Leistungen (HWL-Leistungen) um 2 % an. Daraus lässt sich aber kein Trend ableiten, weil die Halbjahreszahlen in den vergangenen Jahren vielfach stark abwichen.

Die Finanzen präsentieren sich nach dem 1. Halbjahr 2012 im Rahmen des Budgets. Die verschiedenen eingegangenen Spenden und Legate helfen ebenfalls dazu, dass die Entwicklung unserer Organisation optimistisch begleitet werden darf.

Für die Gemeinde Rehetobel zeigt die Statistik der Arbeitsstunden und die damit verbundenen Hausbesuche jeweils für das 1. Halbjahr folgendes Bild:

Arbeitsstunden	2009	2010	2011	2012
Krankenpflege	877	901	425	510
Hauswirtschaftliche Leistungen	277	235	234	417
Total	1'154	1'136	659	927
Durchschnitt pro Einwohner	0.69	0.68	0.39	0.54

Anzahl Besuche	2009	2010	2011	2012
Krankenpflege	1'200	2'559	1'055	1'068
Hauswirtschaftliche Leistungen	329	333	381	321
Total	1'529	2'892	1'436	1'389
Durchschnitt pro Einwohner	0.91	1.72	0.85	0.81

Dass das Thema Weiterbildung kein Lippenbekenntnis ist zeigt die Tatsache, dass dieses Jahr 13 Mitarbeiterinnen externe Kurse von 1 – 10 Tagen oder berufsbegleitend über 2 Jahre absolvieren. Die Spitex Vorderland will auch an den Mangel an Fachkräften in den Pflegeberufen ihren Beitrag leisten. Nachdem Claudia Frehner, Wald und Helen Wenger, Reute diesen Sommer ihre Ausbildung als FAGE erfolgreich abgeschlossen haben, beginnt nach den Sommerferien die Lehre für Alissa Wachter, Heiden und Jasmin Welz, Trogen (mit BMS).

Alissa Wachter, Heiden

Jasmin Welz, Trogen

Über die Dienstleitungen der Spitex informiert Sie ein neu gestalteter Prospekt, in dem auf Wunsch auch das Leitbild

und der aktuelle Tarif integriert werden kann, oder unter www.spitex-vorderland.ch.

Für Anmeldungen zur Mitgliedschaft und Fragen zu den Dienstleistungen wenden Sie sich bitte an: Spitex Vorderland, Rosentalstrasse 8, 9410 Heiden Telefon 071 891 19 08 oder per E-Mail: spitex.vorderland@bluewin.ch.

Spitex Vorderland

KURSPROGRAMM SEPT 2012

DISCO FOX FÜR ANFÄNGER

Jessica und Angelo Cannistraci, Tanzpädagogin
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
4 Samstagabende, 15.09. – 06.10.2012
Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 120.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland
BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstrasse 6, 9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch, www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Die weiteren Kurse bis März 2013 erscheinen im nächsten Gmäändsblatt.

Gemeinsam kochen und geniessen

Möchten Sie das auch? Eine Gruppe Frauen und Männer aus dem Vorderland trifft sich einmal im Monat zum Kochen, Geniessen und Zusammensein. Die Idee dazu hatte eine Teilnehmerin anlässlich eines Kurses von «Zwäg is Alten», einem Projekt der Pro Senectute AR zur Erhaltung der Gesundheit und Selbständigkeit. Die Treffen sind unkompliziert, das Essen fein und das Zusammensein anregend und lustig.

Nun sind einige der Teilnehmenden weggezogen und es hat Platz für Interessierte.

Das nächste Kochen findet am Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September in Heiden statt. (Das genaue Datum stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.)

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann kommen Sie doch auch, wir freuen uns auf Sie!

Datum	Dienstag, 25. oder Mittwoch, 26. September 2012
Zeit	16.00 Treffen, 18.00 Essen
Ort	Dorothee Gerber, Sonnhalde 16, 9410 Heiden (privat)
Kosten:	ca. Fr. 10.– je nach Menu
Max. Gruppengrösse	12 TeilnehmerInnen
Treffen	monatlich
Anmeldung	bis Freitag, 21. September bei D. Gerber, 071 891 12 77

Sind Sie noch unschlüssig? Dann rufen Sie unverbindlich an, D. Gerber oder S. Hablützel geben Ihnen gerne Auskunft:

D. Gerber, Gastgeberin: Tel. 071 891 12 77; S. Hablützel, Projektleiterin «Zwäg is Alten», Tel. 071 890 06 63

Rosental. Das Kino.	Programm im September
Sa 1.	17:15 Ice Age 4 – voll verschoben 20:15 Escape from Tibet
So 2.	15:00 Ice Age 4 – voll verschoben 19:15 La Guerre est déclaré
Di 4.	20:15 Escape from Tibet
Fr 7.	18:30 Englischsprachiges Sprachencafé 20:15 To Rome with Love
Sa 8.	17:15 Escape from Tibet 20:15 Et si on vivait tous ensemble
So 9.	15:00 Der Lorax 19:15 Et si on vivait tous ensemble
Di 11.	20:15 To Rome with Love
Fr 14.	20:15 Le Prénom
Sa 15.	17:15 Drei Brüder à la carte 20:15 Le Prénom
So 16.	15:00 Der Lorax 19:15 To Rome with Love
Di 18.	20:15 Et si on vivait tous ensemble
Mi 19.	20:15 Cinéclub: Elling
Fr 21.	19:30 Backstage: Kinoführung neu: Digitalprojektion 20:15 Nachtläm
Sa 22.	17:15 Nachtläm 20:15 Un amor
So 23.	15:00 Der Lorax 19:15 Drei Brüder à la carte
Di 25.	18:30 Italienisches Sprachencafé 20:15 Le Prénom
Mi 26.	20:15 Nuclear Free Award: Yellow Cake
Fr 28.	20:15 Nuclear Free Award: Todesstaub
Sa 29.	17:15 Nachtläm 20:15 Un amor
So 30.	15:00 Brave Merida – Legende der Highlands 19:15 Un amor

Bestellung Newsletter:

info@kino-heiden.ch oder www.kino-heiden.ch/Kontakt

«Warzenbeisser, Weinhähnchen und Wiesengrashüpfer – sechsbeinige Sänger der Landschaft»

Die Exkursion zum Vortrag.

Mit einem Diavortrag hatte Regina Jöhl bereits Mitte März auf die Jahreszeit der Heuschrecken im Sommerhalbjahr eingestimmt.

Sie ist Spezialistin für einheimische Heuschrecken und wird uns am **Samstag, den 1. September** mitnehmen auf eine Wanderung auf den Spuren der «sechsbeinigen Sänger der Landschaft».

Reservieren Sie sich diesen Nachmittag und begleiten Sie uns auf unserem Streifzug in der Gemeinde. Seien Sie herzlich willkommen – ganz besonders auch Kinder und Jugendliche.

Treffpunkt: Gemeindezentrum

Zeit: 13.30 Uhr

Dauer: ungefähr 3 Stunden

Anmeldung: E. Hörler 071 877 33 47, info@biophil.ch

rechtoabler natur

Appenzeller Baukultur im Robach

Die Lesegesellschaft Dorf befasst sich im laufenden Jahr mit der Rehetobler Kultur. Am **Montag, 3. September 2012, um 19.30 Uhr** beim Urwaldhaus treffen sich an der Appenzeller Baukultur Interessierte.

Denkmalpfleger Fredi Altherr, ein profunder Kenner der Materie, wird uns durch den Weiler Robach führen und vor allem am Beispiel des Urwaldhauses, dem vor einigen Jahren restaurierten Gasthaus Bären, die wichtigsten Merkmale der lokalen Bauweise erläutern.

Der Anlass ist öffentlich.

Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf zahlreichen Besuch!

Kleider- und Spielzeugbörse im Gemeindezentrum

Wie jedes Jahr findet wieder unsere grosse Kinderkleiderbörse statt. Wir suchen und verkaufen alles fürs Kind:

- Saubere und ganze Sommer- und Winterkleider
- Kinderwagen, Buggys, Autositzli (mit gültiger EU Norm), Hochsitzli
- Sommer- und Wintersportgeräte
- Guterhaltene Spielsachen, Bücher, DVD etc.
- Fasnachtskleider
- Umstandskleider

Annahme Mittwoch, 26. September 2012,
09.00 - 11.00 Uhr

Verkauf **Mittwoch, 26. September 2012**
14.00 – 16.00 Uhr

Abholen Mittwoch, 26. September 2012
17.00 – 17.30 Uhr

Bitte die sauberen und unbeschädigten Artikel **zu Hause** anschreiben. **Etiketten und Kd.-Nr.** können bei Ursi Schläpfer, Sonnenbergstr. 11, Tel. 071 288 06 06 bezogen werden.

Dieses Jahr konnten wir das Sportgeschäft Pais-Sport, St. Gallen, für unsere Börse gewinnen. Das Fachgeschäft wird mit einer Auswahl von neuen Skianzügen, funktioneller Unterwäsche, Handschuhen, Mützen etc. vor Ort sein. Ebenfalls führen wir eine Kaffeestube mit feinen selbstgebackenen Kuchen.

Für anfallende Fragen steht Ihnen Ursi Schläpfer, Tel. 071 288 06 06, gerne zur Verfügung.

Wir danken allen fürs Mitmachen und freuen uns auf Ihren Besuch!

14. Rehetobler Dorf-Adventskalender, wer macht mit?

Es ist wieder soweit! Wir suchen 24 Teilnehmer/Innen, die ihre Fenster während der Adventszeit schmücken und beleuchten. Zum Mitmachen sind ALLE eingeladen: Familien, Alleinstehende, Jüngere, Ältere, Heime, Geschäfte und Restaurants.

Wenn Sie ein Fenster schmücken möchten, melden Sie sich bitte bis 30. September 2012 bei mir. Leider müssen wir den Aufruf jeweils so früh starten, damit wir den Routenplan im November Gmäändsblatt veröffentlichen können. Wir hoffen, dass sich auch dieses Jahr wieder genügend Teilnehmer melden, um dem Dorf während der Advents- und Weihnachtszeit einen festlichen Glanz zu verleihen.

Für Fragen und Anregungen stehe ich gerne zur Verfügung.

Spielgruppe Rägeboge, Tanja Wenk, 071 877 17 47

JUGEND CHALLENGE

Jugend-Challenge des Sportvereins Rehetobel

Challenge ist das englische Wort für Herausforderung. Wer hat nun am Jugend-Challenge des Sportvereins Rehetobel wen herausgefordert?

Erste Herausforderung: In der Ausschreibung des motivierten und erfahrenen Organisationskomitees (Georg Tobler, Lorenz Schefer, Raphael Schläpfer und Beni Jost) war zu lesen: Der Jugend-Challenge findet am 11. und 12. August 2012 in Rehetobel statt. Ziel ist, den Kindern zwei abwechslungsreiche und unvergessliche Tage zu bieten. Teilnehmen können Kinder, welche zum Anmeldezeitpunkt den Kindergarten oder die Schule Rehetobel besuchen.

Zweite Herausforderung: Nachdem sich vierzig Kinder im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren gemeldet hatten, wurden sieben altersdurchmischte Gruppen gebildet.

Dritte Herausforderung: Am Samstagvormittag traf sich die erwartungsvolle Kinderschar mit Zelt, Schlafsack und Rucksack beim Gemeindezentrum. Sofort wurden die Gruppen bekanntgegeben und mit den, passend zu ihren Gruppennamen, Süßigkeiten wie Chupa Chups, Fizzers, Gummibärli, Zehner Böle, Sugus, Maoam und Tiki sowie einer Karte von Rehetobel ausgerüstet. Nun wurde der Weg zu den sieben spannenden Posten unter die Füsse genommen.

Vierte Herausforderung: Um die Posten zu absolvieren war nicht nur Kondition für den Weg gefragt, sondern auch Geschicklichkeit, Teamgeist, Kraft und Mut. So musste im Schwimmbad ein feuchtfrohlicher Parcours auf Wasser und Land zurückgelegt werden. Auf dem Schulhausplatz war Geschicklichkeit mit ferngesteuerten Fahrzeugen gefragt, im Oberkai musste für einmal ein sehender Passagier von nichtsehenden «Karrettenstossem» transportiert werden. Beim Gupfrank holte man sich Punkte mit einer Baumnuss, welche eine originelle «Chügelibahn» zu durchlaufen hatte. Auf dem Berg war das Team an einem Feuerwehreinsatz der Feuerwehr Wald-Rehetobel, mit Kraft und Ausdauer gefordert. Auf dem Gupf absolvierten die Gruppen einen Lagereinsatz wie Zelt aufbauen, Feuerstelle vorbereiten usw. Nur beim Verpflegungsposten konnte man sich etwas ausruhen und die saftigen Früchte und das Popcorn geniessen, bevor man sich wieder auf die Strecke begab. Auch am Sonntag waren die Teams wieder unterwegs. Der Verein Solardorf Rehetobel informierte die Kinder auf ganz tolle Art und Weise über die Nutzung der Sonnenkraft und forderte sie heraus, ein Solarspielzeugauto eine Strecke in einer vorgegebenen Zeit mit Sonne und Schatten zu durchfahren. Auf dem Sportplatz begeisterten sich die Teams beim «Kubb» spielen und beim Gemeindezentrum waren Gleichgewicht und Geschicklichkeit beim Harasse klettern gefragt. Im Velomuseum bot der OBFCR einen Rundgang mit einem Velokatalog und einen Wassertransportparcours mit Kickboard und Velo. Am Bienenweg beim Michlenberg wurde gepuzzelt und anschliessend mussten spannende Fragen zu Bienen beantwortet werden und in der Buechschwendi bekamen die Kinder einen Kurs im Radwechselln am Auto mit Ver-

haltensregeln bei einer Panne. Selbstverständlich musste auch Hand angelegt werden.

Fünfte Herausforderung: Ein Nachtlager für vierzig Kinder mit Verpflegung auf dem Gupf. Dieser Herausforderung stellte sich das OK mit Bravour. Die Kinder verbrachten einen wunderschönen Abend mit Spiel und Spass sowie einem lustigen Zauberer unterm Sternenhimmel auf dem Gupf. Dank der vielen Sternschnuppen konnte für den Start in die Schule am Montag ein ganzer Vorrat an Wünschen gegen den Himmel geschickt werden.

Mit dem Rangverlesen am Sonntagnachmittag ging der dritte Jugend-Challenge des Sportvereins zu Ende. Alle Beteiligten erhielten zur Erinnerung ein T-Shirt und ein ganz persönliches Diplom.

Der Sportverein Rehetobel dankt allen Helfern und Dorfvereinen, sowie den Eltern für das Vertrauen und die Unterstützung und freut sich auf die Herausforderung «Jugend-Challenge 2015».

Beni Jost

Posten Harassen klettern

Posten Kubb

Posten Verein Solardorf

Posten RC Cars

Posten Camp-Aufbau

Posten (kein) blinder Passagier

Posten Bienenerlebnisweg

Posten Badi

Posten Feuerwehr

Posten Auto

Posten OBFCR

Posten Schatzsuche

Posten Verpflegung

Frauenverein Rehetobel

Am 21. Juni fand eine ausserordentliche Hauptversammlung statt. Die scheidende Präsidentin Heidi Burtschi bedankte sich mit einem Blumengeschenk bei den zurücktretenden Mitgliedern für ihren langjährigen Einsatz und wurde von den verbleibenden Mitgliedern ebenfalls mit einem Geschenk verabschiedet. Der neugewählte Vorstand freut sich über die Unterstützung von einsatzfreudigen Mitgliedern. Ruth Züst stellt sich in verdankenswerter Weise weiterhin als Kassierin zur Verfügung. Gerda Mühlebach wurde zur Präsidentin gewählt und Marianne Traber zur Aktuarin. Ein herzliches Dankeschön an alle zurücktretenden und verbleibenden Mitglieder und an die Präsidentin Heidi Burtschi.

Wir freuen uns, Ihnen im September Gmäändsblatt die ersten Veranstaltungen der kommenden Wintersaison ankünden zu dürfen.

Der Vorstand

Äplermilch - juhui fidibomm

Wie in diesem Blatt publiziert, wirtete der Zäuerlischuppel Laptop & Lendauerli am Nationalfeiertag im Naturfreundehaus. Zu feinen Grilladen umrahmte Lorenz Schefer mit seinen bekannt virtuos Hackbrettklängen das Festmenü. Nebst Ratzliedli zum Mitsingen und Zäuerli zum mitgradheben wurden auch Witze erzählt und ein Wettkampf im Amdrücken veranstaltet. Beim Witzwettkampf, bei welchem dem aktuell besten Witzerzähler ein Freibier als Preis winkte, harzte es am Nachmittag. Erst gegen Abend kamen die Witzeerzähler richtig in Wettkampfstimmung! Kein Erwachsener traute sich bei nachmittäglichem Sonnenschein den ersten Witz ins Mikrofon auf der Bühne zu sprechen. Nur der junge Joël Rohner von der Sonnenbergstrasse erntete mit seinem Witz «Kasperli im Altersheim» noch bei Sonnenschein ausgelassene Lacher, Applaus und altersbedingt ein Sinalco statt des versprochenen Freibiers. Die nach Sonnenuntergang vorgetragenen Schwänke und Witze ernteten tosenden Applaus und die Gewinner platzierten sich mehrheitlich «ex aequo» im 1. Rang. Jedem war ein Preis in Form von Äplermilch sicher, welche nach reichlichem Genuss gar noch das Türchen zum Witzgedächtnis zu öffnen schien...

Ganz anders verhielt es sich beim Amdrücken. Schon beim Verspeisen der Fitnesssteller beäugten sich die ambitionierten Amdrückathleten argwöhnisch. Junge und Junggebliebene, gelegentlich angestachelt von der mitgebrachten Freundin («de seb magsch sicher bodige»), scharften in ihrer aufkommenden Nervosität vor Wettkampfbeginn wie Stiere mit ihren Füssen den Kiesboden unter den Festbänken auf. Nebst ambitionierten Athleten gab es leider auch viele vom Verletzungspech verfolgte Athleten. «Ha ebe e kabutti Schulter», hiess es auf Nachfrage, ob Mann auch mitmachen wolle. Wahrscheinlich hatte es noch nie so viele Männer mit Schulterproblemen auf einem Haufen wie am 1. August im Kaien! Deswegen wurden die Wettkämpfe jedoch nicht weniger spannend, denn gerade die Verletzten und Unpässlichen wussten an den Tischen die Theorie der Amdrücktechnik am blumigsten und umfangreichsten zu erklären. Die wahren Helden aber scharften

und schnaubten in Lauerstellung mit möglichst gelassenem Gesichtsausdruck, beäugten dabei argwöhnisch die möglichen Konkurrenten und liessen erst auf der Bühne ihre Armmuskeln für sich sprechen! Eindeutiger Dominator war von Beginn weg Sturzenegger Silvio von der stark vertretenen Rechtober Sturzeneggerdynastie. Frisch verliebt und im Beisein seiner Freundin bodigte er Junge und Junggebliebene reihenweise mit «Trocken & Kurz» bis der zähe und ausdauernde Graadheber und Schafbauer Benz vom Chaschtenloch sich mit dem Lendauerli im Mund auf die Bühne wagte. Minutenlang rangen Benz und Silvio um die Führung im Klassement, bis nach einem starken Effort nach 6:32 Minuten Dominator Silvio oben aus schwang. Gezeichnet von diesem Kampf und wohl auch von der vom Wettkampfkommitee nach jedem Gang offerierten Äplermilch, unterlag Silvio in seinem 7. Kampf nach 7:13 Min. zähem langem Ringen gegen Gigeres Jock von Laptop & Lendauerli! Dieser spannende Gang beeindruckte derart, dass nur noch Silvios Bruder Enrico den stark auftretenden Köbi Fässler herauszufordern wagte. Im Schlussgang gegen Köbi Fässler rettete Sturzenegger Enrico doch noch die Familienehre und gewann die begehrte Appenzeller Schelle im Kleinformat, Made in China, welche an der Hoptgass in Appenzölli von einem nicht genannt sein wollenden Sponsor gekauft wurde! Nach der Siegerehrung verhalten die vielkehligen von allen mitgesungenen Zäuerli, Ratz- und Wirtshausliedli erst, als die letzten 1. Augustfunken längst verloschen waren. In diesem Sinne bedankt sich das Wettkampfkommitee für die rege Teilnahme und gratuliert den Athleten zu ihren Leistungen! Die sagemwobene Äplermilch welche diese Leistungen zum Teil erst durch deren geheime, nur wenigen Eingeweihten bekannten Spezial-Ingredienzien ermöglichte und – weil gut, schmackhaft, söffig und nicht auf der Dopingliste – auch literweise von Athleten wie vom fachkundigen Publikum konsumiert wurde. Äplermilch wird anlässlich des Kellerfestes vom 1. September 2012 zu Siedwürsten und Chäshömlin in Sven Langeneggers Optimumbau und Franz Lonardis Holzwerkstatt wieder in Originalrezeptur vom Zäuerlischuppel Laptop & Lendauerli geeigneter Gastung kredenzt. Juhui fidibomm!

Für Laptop & Lendauerli, Sportreporter Schläpfer

Sportverein Rehetobel

Sportverein im September

Jugend

Do	Jeweils 09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils 15:30 – 16:30	KITU	GZ
Mo	Jeweils 18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils 18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils 17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

«Chömed ond lueged ine»

Wir machen Sommerferien vom 9. Juli bis am 12. August

Für mehr Info's : Vreni Egli, Tel. 071 877 28 15

Unihockey

Do	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Unihockey Junioren C	GZ
Mi	Jeweils 20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils 18:00 – 20:00	Volleyball Jugend 4. – 9. Klasse	GZ
Mo	Jeweils 20:15	Volleyball Damen/Jugend	GZ
Di	Jeweils 20:15	Volleyball Herren/Jugend	GZ

Running

Di	Jeweils 18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	05. Sept. 20.00	Turnen	TH
Mi	12. Sept. 20.00	Turnen	TH
Mi	19. Sept. 20.00	Telefonkette	
Mi	26. Sept. 20.00	Turnen	TH

Männer

Di	04.09.2012 20.00	Fit in den Herbst	TH
Di	11.09.2012 20.00	Ausflugserholung	TH
Di	18.09.2012 20.00	Jahrmarktspeckli abtragen	TH
Di	25.09.2012 19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15	Spiel und Spass	TH
---------------	-------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20:15 – 22:00	Turnen	TH / GZ
----	-----------------------	--------	---------

Pilates

Jeden Dienstag 8:30 – 9:30 Uhr im kleinen Saal vom Gemeindezentrum

ACHTUNG: DIENSTAG, 4. SEPTEMBER KEIN PILATES!!

Für mehr Info's : Tel. 071 877 28 15 (Vreni Egli)

Aktuelles Herbst-Angebot im Sportverein!

Zumba

Der Sportverein Rehetobel freut sich, den Zumba Kurs mit der mexikanischen Vollblut-Zumba-Instruktorin Maritza erneut anbieten zu können.

Kursdaten:

Montag, 22. und 29. Oktober, 5., 12. und 19. November 2012

Zeit:

10.00 bis 11.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel

Leitung:

Maritza Himmelberger, Official Zumba Trainerin

Kosten:

Pro Lektion Fr. 15.–, das Kursgeld wird nach jeder Lektion eingezogen

Kinderhüte:

Bitte anmelden bei Heidi Steiner, 071 877 37 04

Hallo Muki- Kids ab 3 Jahren

Seit 30. August wird wieder jeden Donnerstag 1 Stunde lang geturnt, getanzt und gespielt.

Um 9.15 Uhr treffen wir uns in der Turnhalle beim Schulhaus. Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen.

Danica Schefer 071 870 00 53 und Helene Sturzenegger 071 877 16 46

Kinderfussball

Das Angebot Kinderfussball findet ab sofort neu am Mittwoch von 18.00 - 19.00 Uhr statt.

Das Angebot gilt für Mädchen und Knaben von der 1. bis zur 4. Klasse. Besammlung ist immer bei der Mehrzweckhalle.

Wir freuen uns auf euch.

Die Leiter Pascal Burri und Werner Schefer

Volleyball Parkturnier Speicher

Am 11. August nahmen wir Rehetobler VolleyballerInnen am Parkturnier in Speicher teil. Wir spielten in der Kategorie Mixt, zusammen mit dem Team aus Heiden. In Vierer-Teams traten wir gegen Plauschmannschaften aus dem ganzen Appenzellerland an.

Spannende Spiele, sonniges Wetter und eine super Stimmung trugen zu diesem sportlichen Sommertag bei. Am Abend konnten wir müde und zufrieden auf unsere Leistung zurückblicken.

Für das Volleyballteam SV Rehetobel, Teresia Bartolomeoli

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Juni 2012

– Höffer-Wilke, Marlies, Sonderstrasse 24

Wohnsitznahmen im Juli 2012

- Bähr, Tobias, Alte Landstrasse 31
- Grawehr, Colette, Alte Landstrasse 31
- Hugentobler, Leo, Lobenschwendstrasse 9
- Rechsteiner, Claudia mit Jona Rechsteiner und Sophie Rechsteiner, Lobenschwendstrasse 9

Gratulationen

3. September
Anna Lenggenhager, Oberdorf 3 89-jährig

8. September
Werner Stahl-Bucher, Heidenerstrasse 26 81-jährig

11. September
Nelly Scherrer-Fechtig, Oberdorf 3 91-jährig

16. September
Hulda Schläpfer-Fässler, Oberdorf 3 93-jährig

Restaurant Alte Post Rehetobel

Ferien

vom 23. September bis 7. Oktober

Danke für euer Verständnis

Erika Signer

Rehetobel Pflegekinder

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Wer ein Kind, das noch schulpflichtig oder noch nicht 15 Jahre alt ist, für mehr als drei Monate oder für unbestimmte Zeit entgeltlich oder unentgeltlich zur Pflege und Erziehung in seinem Haushalt aufnehmen will, bedarf einer behördlichen Bewilligung (vgl. Art. 4 der Eidg. Verordnung über die Aufnahme von Pflegekindern vom 19. Oktober 1977 (Stand 01.01.2008) / SR 211.222.338).

Zudem besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind beaufsichtigt, hat sich bei der Beauftragten für das Pflegekinderwesen zu melden.

Die Bewilligungspflicht gilt auch für die Aufnahme verwandter Kinder.

Gesuche sind an die Beauftragte für das Pflegekinderwesen der Sozial- und Vormundschaftskommission Rehetobel, Frau Katharina Schläpfer, St.Gallerstrasse 8, 9038 Rehetobel, Tel. 071 891 64 81, zu richten.

9038 Rehetobel, im September 2012

Sozial- und Vormundschaftskommission
Rehetobel

Hilfe beim Ausfüllen der Steuererklärung? Unterstützung bei Korrespondenzen mit Behörden? Führung der Finanzbuchhaltung mit Jahresabschluss?

Junger, kompetenter Student mit abgeschlossener kaufmännischer Ausbildung in einer Treuhandgesellschaft steht Ihnen gerne mit Rat und Tat zu fairem Preis zur Seite. Erstkonsultationen sind kostenfrei. Zögern Sie nicht und rufen Sie mich bei allfälligen Fragen an.

A. Kanani

Tel. priv. +41 71 870 07 71

Tel. Mob. +41 79 810 08 13

Fax 141 71 870 07 72

Herzliche Einladung zur Galerie-Eröffnung

Tolle – Art & Weise gibt Einblick in das Schaffen von Nicole Tolle und in die Arbeiten des englischen Gastausstellers Phil Dobson. Seine Bilder sind im Gastatelier des Sitterwerk St.Gallen entstanden.

- SA – 1. September 2012, 16.30 – 22 Uhr
Eröffnung der Galerie Tolle – Art & Weise
17 Uhr Vernissage mit Einführung in die Arbeit von Nicole Tolle und Phil Dobson mit musikalischer Umrahmung mit Rodolfo Mertens – Bariton und Prof. Dr. Winfried Stier – Piano
- FR – 7. September 2012, 16.30 – 19 Uhr
Ausstellung Nicole Tolle und Phil Dobson
- SA – 8. September 2012, 16.30 – 22 Uhr
Ausstellung Nicole Tolle und Phil Dobson
- FR – 14. September 2012, 16.30 – 19 Uhr
Ausstellung Nicole Tolle und Phil Dobson
- FR – 21. September 2012, 9 – 11 Uhr, 16.30 – 19 Uhr
Ausstellung Nicole Tolle und Phil Dobson mit integrierter Kinderbilderausstellung aus einem aktuellen Farbworkshop
- SA – 22. September 2012, 16.30 – 19 Uhr
Ausstellung Nicole Tolle und Phil Dobson
19.15 Uhr Vortrag von Nicole Tolle über Farbwirkungen (Anmeldung für den Vortrag erwünscht an galerie@tolle.ch)

TOLLE
ART &
WEISE

Tolle – Art & Weise
Dorf 11, 9038 Rehetobel
www.tolle.ch

CLAUDIA'S BLUMENATELIER

Claudia Pagitz, Floristin

St.Gallerstrasse 7
Postfach 69
9038 Rehetobel

Mobile 078 668 91 05
E-Mail claudia.pagitz@gmx.ch
www.claudias-blumenatelier.ch

Wichtige Daten:

Samstag, 8. September von 09.00 - 14.00 Uhr

Vernissage

mit Bildern von Andrea Rohner von Obereggen und Holzskulpturen von Remo Wagner, Rehetobel.

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Am Donnerstag, 27. 9. 2012 ist das Atelier geschlossen!

Zu vermieten ab 1. Nov. im Takeaway, Oberdorf 1

5 1/2 Zimmerwohnung in Appenzellerhaus

1 Garage, 2 Parkplätze und viele Nebenräume zur Mitbenützung
Miete 1450.– exkl. NK, Garage Fr. 100.–

Max Tobler, Rehetobel Tel. 071 877 14 71

acustix

Das Leben hören.

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.–
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

www.rehetobel.ch

LANDMASCHINEN AG
Kast

Bei uns können Sie **BIO**
Gerätebenzin tanken
für 2 und 4-Takt Motoren

Kast Landmaschinen AG Land-, Forst-, Bau- und Garten-Maschinen
9410 Heiden · Rosentalstrasse 641 · Tel. 071 891 64 44 · Fax 071 891 64 45
info@kastlandmaschinen.ch · www.kastlandmaschinen.ch

cafe - restaurant

pärkli

oberer graben 12
9000 st.gallen

071 222 58 33
076 324 44 20
hamdar@gmx.ch
www.paerkli.ch

unsere öffnungszeiten:
montag bis samstag
07.00 uhr bis schluss
sonntag ruhetag

«Die reifen Früchte sind am Süssesten»

Geschichten und Weisheiten aus der Fülle des Lebens.
Genussvoll erzählt, humorvoll verpackt und unterhaltsam
präsentiert von der Geschichtenerzählerin **Claudia Rohrhirs**,
und der Tänzerin **Charlotte Mäder**.

Natürlich steht auch wieder ein reichhaltiges, libanesisches Buffet,
liebervoll zubereitet von **Chaouki Hamdar**, für Sie bereit.
Geniessen Sie einen ganz besonderen Abend
am **29. September um 19.00 Uhr** im Restaurant pärkli

Wir freuen uns auf Ihre Reservation
Chaouki Hamdar und Mitarbeiterinnen

Die 2013-er MODELLE sind da!

Profitiere vom
1. September – 1. Oktober 2012
von einmaligen Konditionen auf allen
Bikes, Renner, E-Bikes, Teile und Kleider
unserer Partner

Bezug ist möglich ab Herbst 2012 bis März 2013
Alle Modelle können live an der EURO BIKE in
Friedrichshafen www.eurobike-show.de besichtigt
werden. Bei mir im Shop zeige ich Euch gerne Bilder der
2013er Bikes und stehe für Fragen zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Euch! Vali & Team

Vali's

Bike-Shop GmbH

Kirchstrasse 2
1. Stock (über Rampe)
9038 Rehetobel

Di - Fr 14.30 - 18.00
Sa 13.00 - 16.00

Telefon 071 877 10 77
E-Mail bike-shop@valikast.ch
Web www.valikast.ch

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit
schwerer geistiger, körperlicher und psychischer
Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere
Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeits-
klima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und
Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungs-
freiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat
für Behinderte.

stiftung
waldheim

30 Jahre

**Feiern Sie mit uns -
zu Preisen wie früher.**

HEILBAD
UNTERRECHSTEIN
9410 HEIDEN
071 898 33 88

Eintritt Bad: 1. - 4. Sept. Fr. 8.50

Im September:
30% Rabatt auf 30er Abos
und Jahresabo Bad und Sauna

Weitere Infos: www.heilbad.ch

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüserenstrasse 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

- Reperaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITTOREI

Monatsbrot im September
Baumnussbrot
Mais und Inger, Waldfuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung.
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro | Telematik | Energie | Wärme

www.ewh.ch

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Dr. med. T. Kaufmann

Herbstferien

vom

22. Sept.-7. Okt.

isofloc
Isoliert natürlich.

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 18 05

Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach telefonischer Anmeldung bis am Vortag, Tel. 077 437 44 15.

Flourierende Börsen können wir Ihnen nicht garantieren. Aber eine kompetente Anlageberatung.

Machen Sie jetzt mehr aus Ihrem Geld – mit unserer kompetenten, fairen und persönlichen Anlageberatung. Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihr Vermögen optimal anlegen. Testen Sie uns: Gerne beraten wir Sie in Ihrer Nähe.

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden
Geschäftsstellen in Speicher und Wolfthalen

RAIFFEISEN

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

An der Sonnentalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5 / 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Planen und bauen

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service

Tiefenau 6
9410 Heiden

071 891 28 28

www.hellerimmobilien.ch

Bruno Niederer Reparaturen + Dienstleistungen

- Elektro - Reparaturen
- Elektroinstallationen

Austausch und Installation aller Elektrogeräte für den Haushalt.

- Dienstleistungen
- Reinigungen aller Art
- Abholungen
- Botengänge
- Zeitarbeit für Handwerksbetriebe Firmen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Rehetobel: zu verkaufen

Hier möchte ich wohnen

Lichtdurchfl. Wohnungen

- Grosszüg. Grundrisse
- 2 Nasszellen
- Parkett / Keramikböden
- Lift u. TG-Plätze

Wir freuen uns über Ihren Anruf!
delucaimmo GmbH
Tel. 071 535 37 39

**Die nasse Jahreszeit kommt.
Wir haben eine grosse Auswahl an Schmutzschleusen.**

10%
auf das ganze Sortiment

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071/877 10 23

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreiner • Innenausbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
 9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

**Gebäude-Unterhalt ist werterhaltend oder
 -vermehrend und erst noch steuerlich absetzbar!**

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr

Direktverkauf vis à vis der Post

**APPENZELLER
 FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**

Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

www.rehetobel.ch

Aushube ...

und alles, was im Tiefbau so anfällt
 wie:

Strassen und Wege, Umgebungsarbeiten,
 Kanäle und Werkleitungen, Humus-
 und Kieslieferungen, Transporte
 mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer
 Tiefbau GmbH
 9034 Eggersriet, 9038 Rehetobel
 Telefon 071/877 29 91

**...Zuekunft het gescht ahgfange.
 jetzt Solarenergie vom Gmür!**

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

**Mer suächt dringänd ä technisch-kaufmännisch-organisatorischi Verstär-
 chig, 1-2 Tag pro Wochä – frei wählbar ganz wiä der's goht.**

Solaranlagä berechnä – Gsuech schriibä ... und eifach äm Chef hälkä.

**Häsch Computerkenntnis und bisch Energie-interressiert, vo Student bis
 Pensionist, meld di bitte bim Urs Gmür 079/335 13 16, info@gh-gmuer.ch**

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL
 TEL: 071 870 04 24
 FAX: 071 870 04 25
 MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
 WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftumverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
1. Sept., Sa.	13.30 ab 17.00 16.30-22.00	Heuschreckenexkursion Kellerfest Eröffnung Kunstgalerie Tolle - Art&Weise	GZ diverse Orte im Dorfkern Dorf 11
2. ev. 9. Sept.		Berg-Konzert	Hoher Kasten MG BrassBand
3. Sept., Mo.	19.30	Appenzeller Baukultur im Robach	Rest. Urwaldhaus
5. Sept., Mi.	17.00	Morgenwanderung Unentgeltliche Rechtsberatung	Chastenloch Landfrauen Kirchplatz 6 Heiden
6. Sept., Do.	12.15	Seniorenmittag	Frauenverein
7. Sept., Fr.	19.30	Jungbürgerfeier Vernissage Madeleine Berger	Rehetobel Bibliothek
8. Sept., Sa.	10.00-14.00	Tag der Begegnung	«Krone»
9. Sept., So.	09.45 17.00	Ökumenischer Erntedank-Gottesdienst Sommer ade...	evang. Kirche GZ MSAV
10. Sept., Mo.	12.00 18.30-19.00 20.00	Brücken schlagen, Mittagessen Grüngutsammlung Samariterübung	«ob dem Holz» Buechschwendi GZ
11. Sept., Di.	20.00 20.00	Info «Abwasserverband Altenrhein» Vrenis Jassen	GZ Gemeinderat Rest. Säntis
14./15. Sept.		Jahrmarkt	GZ
16. Sept., So.	09.45 17.00	Gottesdienst zum Eidg. Bettag Konzert Ensemble TriCon	evang. Kirche evang. Kirche Konzerte in Rehetobel
21. Sept., Fr.	ab 9.00	Viehschau	Ebni, Wald
22. Sept., Sa.	10.00	Pilgertag zum Gallusjahr	kath. Kirche
23. Sept., So.		Abstimmungssonntag	
24. Sept., Mo.	18.30-19.00 19.00	Grüngutsammlung Vereinshöck	Buechschwendi Rest. Linde LG Lobenschwendi
25. Sept., Di.	20.00	Zischtigs Höck	
26. Sept., Mi.	14.00-16.00 15.00	Kinderkleider- und Spielzeughörse Gespräch über Lebensthemen	GZ Verein Rägeboge «Krone»
28. Sept., Fr.	19.00	Schlussübung Feuerwehr/Samariter	Wald
29. Sept., Sa.	14.00 14.00-17.00	Preisjassen Endschiessen	Rest. Säntis Schützenhaus

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. September 2012

**Redaktions- und Inserateschluss:
Donnerstag, 20. September 2012**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:
Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57
E-mail: traberdruck@span.ch

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

September 2012

Voranschlag 2013 und Finanzplan 2013 - 2017

Der Gemeinderat verabschiedete an der Sitzung vom 06.09.2012 in erster Lesung den Voranschlag 2013 und den Finanzplan 2013 - 2017. Nachdem in den letzten Jahren die Budgets und Jahresrechnungen Defizite aufwiesen, weist nun die Laufende Rechnung 2013 im Gesamtergebnis einen geringen Ertragsüberschuss aus. Dieses Ergebnis ist jedoch noch provisorisch. Die politischen Organisationen wurden zu einer Stellungnahme eingeladen. Zum Zeitpunkt des Gemeindeblatt-Redaktionsschlusses lief die Vernehmlassungsfrist noch.

Über allfällige Eingaben wird der Gemeinderat an der nächsten Sitzung beraten und anschliessend den Voranschlag 2013 zu Händen der Urnenabstimmung vom 25.11.2012 verabschiedet. Über den Voranschlag 2013 und den Finanzplan 2013 - 2017 wird in der Oktober-Ausgabe des Gemeindeblattes und in der Abstimmungspublication ausführlich berichtet.

Bekanntlich ist zum neuen Finanzhaushaltsgesetz das fakultative Referendum zustande gekommen. In der Tagespresse wurde verschiedentlich darüber berichtet. Die Urnenabstimmung wurde vom Regierungsrat ebenfalls auf den 25.11.2012 anberaumt. Die Einführung des **Harmonisierten Rechnungslegungs-Modell 2** verschiebt sich damit um mindestens 1 Jahr, d.h. per 01.01.2014. Der Voranschlag 2013 ist deshalb vom neuen Finanzhaushaltsgesetz noch nicht betroffen.

Per 01.01.2013 wird kantonsweit eine neue Gemeinde-Software mit einem neuen Kontenplan eingeführt. Der neue Kontenplan wird unabhängig vom geltenden Rechnungsmodell eingeführt und ist nicht Gegenstand der Abstimmung. Im Abstimmungsedikt für den 25.11.2012 wird der Voranschlag 2013 voraussichtlich einerseits wie bisher mit dem bisherigen Kontenplan inkl. Vergleichszahlen aus den Vorjahren und andererseits mit dem neuen Kontenplan (ohne Vergleichszahlen) publiziert.

Über die Neuerungen wird im Abstimmungsedikt sowie an der **öffentlichen Orientierungsveranstaltung** informiert, welche am **Dienstag, 13.11.2012, 20.00 Uhr**, im Gemeindezentrum, kleiner Saal stattfindet.

Neues Atemschutz-Fahrzeug für die Feuerwehr Rehetobel-Wald

Das bestehende Atemschutzfahrzeug ist bereits knapp 25-jährig und zeigt allmählich «Altersschwächen». Aufgrund des Fahrzeug-Alters und da bereits hohe Unterhalts- und Reparaturkosten entstanden sind und auch noch weitere Reparaturen bevorstehen, wurden durch die Feuerwehrkommission Offerten für ein Ersatzfahrzeug eingeholt.

Die Finanzierung erfolgt über die Zweckverbandsrechnung der Feuerwehren Rehetobel und Wald. Die Kosten für das neue Atemschutzfahrzeug belaufen sich insgesamt auf rund Fr. 175'240.-. Die Assekuranz leistet einen Beitrag

**Bauschutt-
Gift- / Sonderabfall-
und letzte Grüngutsammlung**

Altmetallsammlung

Samstag, 20. Oktober 2012

09.00 - 11.00 Uhr

**Bauschutt und Altmetall beim Gemeindezentrum,
Grüngut an der Buechschwendstrasse 3a**

**Für das Altmetall gibt es keine Abholtour mehr.
Die Mulden stehen an den gewohnten Standorten und
zusätzlich eine beim Gemeindezentrum!**

von 50%, also rund Fr. 87'620.-. Der «Rehetobler Anteil» beträgt ca. zwei Drittel. Der Gemeinderat Rehetobel wie auch der Gemeinderat Wald haben dieser Ersatzbeschaffung zugestimmt.

Erhöhung des Gemeindebeitrags für das Schwimmbad

Die «Badi» ist ein wertvoller Bestandteil und Treffpunkt in der Gemeinde Rehetobel. Der Verkauf von Abos und Eintrittsen während einer Saison ist jedoch stark wetterabhängig und hat Einfluss auf das Betriebsergebnis. Im Bereich Sicherheit müssen bestimmte Bedingungen und Vorschriften, insbesondere mit der Anstellung von ausgebildetem Personal eingehalten werden. Dies verursacht steigende Ausgaben, welche mit den Einnahmen nicht gedeckt werden können.

Auf Antrag der Schwimmbadgenossenschaft hat der Gemeinderat beschlossen, den jährlichen Gemeindebeitrag um Fr. 7'000.- auf neu Fr. 52'000.- zu erhöhen.

Neues Kunstrasen-Spielfeld beim Gemeindezentrum

Auf einem Teil des Hartplatzes beim Gemeindezentrum entsteht ein Minispielfeld mit einem Kunstrasen. Das Projekt der Firma «Jawin», welche das Spielfeld errichten wird, wird in dieser Gemeindeblatt-Ausgabe näher vorgestellt. Der Gemeinderat hat für das neue Spielfeld einen Sponsoring-Beitrag von Fr. 10'000.- gesprochen.

Die Weitsprunganlage und ein Basketballplatz können weiterhin genutzt werden. Ebenso könnten Rundläufe um den ganzen Hartplatz durchgeführt werden, da das Minispielfeld nicht bis an die Umzäunung reicht. Der Gemeinderat erhofft sich damit eine intensivere Nutzung des Platzes beispielsweise auch von Vereinen und der Schule.

Öffentliches Planaufgefahren zum Teilzonenplan «Waldheim»

Die Stiftung Waldheim beabsichtigt in Rehetobel ein neues Wohnheim zu erstellen. Der Gemeinderat Rehetobel hat deshalb einer Umzonung in die «Zone für öffentliche Bauten und Anlagen» (bisher Wohn- und Gewerbezone WG3) zugestimmt und den **Teilzonenplan «Waldheim»** erlassen. In Anwendung von Art. 46 des Gesetzes über die Raumplanung und das Baurecht (Baugesetz; abgekürzt BauG; bGS 721.1) dauert die **öffentliche Auflage** des Teilzonenplans **vom 19. September 2012 bis 19. Oktober 2012** in der Vorhalle der Gemeindeverwaltung (Teilzonenplan & Planungsbericht). Die Einsichtnahme ist auch via Internet möglich: www.rehetobel.ch (siehe Rubrik «Aktuelles»).

Für Fragen und Informationen stehen am **Samstag, 06. Oktober 2012** von 10:00 Uhr bis 12:00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel (kleiner Saal), St. Gallerstrasse 9, Vertreter der Stiftung Waldheim, des Architekturbüros sowie des Gemeinderates der interessierten Bevölkerung zur Verfügung.

Von 10.00 bis 10.30 Uhr wird der Teilzonenplan und das geplante Neubau-Projekt der Öffentlichkeit vorgestellt.

Allfällige Einsprachen zum Teilzonenplan «Waldheim» sind innerhalb der Auflagefrist schriftlich und begründet bei der Gemeindekanzlei, Postfach 13, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel AR, einzureichen.

Zur Einsprache ist gemäss Art. 111 BauG legitimiert, wer durch den angefochtenen Gegenstand berührt ist und ein eigenes schutzwürdiges Interesse an dessen Aufhebung oder Änderung hat. Bezüglich Einspracheverfahren und Planerlass wird auf Art. 47 und Art. 48 ff. BauG verwiesen.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Verschiebung der Orts- und «Generell 50» - Tafel

Die Unterhalts- und Betriebskommission hat auf vielfachen Wunsch aus der Bevölkerung eine Verschiebung des Innerortsbereichs mit der «Generell 50» Tafel, in Richtung St. Gallen bis unterhalb des Schützenhauses, geprüft. Die zusätzliche Bautätigkeit am Dorfanfang mit dem Bau der Pensionskasse und einem Gewerbebau auf der Talseite sowie den EFH neueren Datums auf der Bergseite ist die Bebauungsdichte auf diesem Abschnitt praktisch ausgenutzt. Aus diesem Grund ist eine Verschiebung aus heutiger Sicht nachvollziehbar. Die Sicherheit für die Ausfahrten in die Kantonsstrasse wird dadurch stark verbessert.

Der Gemeinderat und das kantonale Tiefbauamt haben deshalb dem Antrag für die Verschiebung zugestimmt. Da die Innerortstafel keine Vorschriften anzeigt, und das Signal «Generell 50» gemäss Signalisationsverordnung weder verfügt noch veröffentlicht werden muss, erübrigt sich eine Publikation mit Rechtsmittelbelehrung.

Die neuen Signalisationen werden in diesen Tagen vom Tiefbauamt versetzt.

BV Thomas Albrecht

278. Rehetobler Jahrmarkt 14. / 15. Sept. 2012

Der 278. Jahrmarkt in Rehetobel stand unter einem guten Wetterstern.

An beiden Tagen lud das schöne Herbstwetter bei angenehmen Temperaturen zu einem Bummel über den mit 35 Marktständen besetzten Jahrmarkt ein.

Der Besucherandrang war demzufolge am Freitag gut, ab 18.00 Uhr sah man auf dem Autoscooter keinen leeren Wagen mehr.

Am Samstag fanden sich leider nicht mehr so viele Besucher ein.

Das Angebot war auch am diesjährigen Jahrmarkt wieder breitgefächert, vom Alpkäse aus dem Bündner- und Glarnerland über Kleider und Schuhe für jung und alt bis zu Schmuck, Spiel- und Bastelsachen. Natürlich war auch für das kulinarische Wohl gesorgt, sei es in der Kaffeestube der Schule, Feuerwehrbeiz, beim Döner oder bei Softeis und Zuckerwatte.

Damit Sie den 279. Jahrmarkt nicht verpassen, tragen Sie sich das Datum bereits heute in Ihre Agenda ein. Er findet bei jedem Wetter am 13. + 14. September 2013 statt.

Weniger schön war die Tatsache, dass einige vor lauter Alkohol nicht mehr wussten was sie tun. Auf dem Hartplatz lagen überall zerbrochene Bierflaschen herum, einige waren sogar auf dem Friedhof zu finden. In letzter Zeit kommt es leider immer wieder vor, dass man auf dem Hartplatz den Abfall von nächtlichen Gelagen aufräumen muss. Besonders zeitaufwendig ist das Saugen des Platzes wenn er mit Glasscherben bedeckt ist, welche in die offenen Poren des Hartbelages einsinken. Diese sind auch eine Gefahr von Verletzungen bei sportlichen Betätigungen. Die Unterhalts- und Betriebskommission wird sich mit der Jugendkommission Schritte überlegen, wie sich solche unschönen Szenen verhindern lassen. Wir appellieren aber an die Selbstverantwortung, dass ein Sportplatz nicht für Trinkspiele sondern für sportliche Wettkämpfe gedacht ist.

Verlegung eines Kunstrasen-Mini-Spielfeldes der Firma JAWIN

Weshalb ein Kunstrasen-Mini-Spielfeld auf dem Hartplatz?

Der bestehende Hartplatz wird derzeit sehr schlecht bzw. selten genutzt. Das neue Spielfeld bedeutet eine Aufwertung des Platzes. Dadurch soll eine bessere Nutzung des Platzes insbesondere durch die Schule und die Vereine erreicht werden. Mit einem Kunstrasen ist der Platz praktisch das ganze Jahr beispielbar und somit durch

die Schule und Vereine optimal nutzbar. Die Weitsprunganlage und ein Basketballplatz können weiterhin genutzt werden. Ebenso können Rundläufe um den ganzen Hartplatz veranstaltet werden, da das Mini-Spielfeld nicht bis an die Umzäunung reicht. Die hinteren Basketballkörbe werden jedoch demontiert.

Wer ist die Firma JAWIN?

JAWIN Swiss AG ist ein junges Unternehmen aus Umäsch, gegründet u.a. von Jakob Gülünay, einem jungen Unternehmer aus der Region. Der Firmen-Name setzt sich zusammen aus dem positiven Ausruf «JA» und «WIN» für gewinnen.

JAWIN hat sich zum Ziel gesetzt, Plätze in der ganzen Schweiz zu schaffen, welche die Lebensqualität erhöhen, indem sie die Gesellschaft zusammenbringen, die Gesundheit fördern und Mitmenschen jeden Alters die Möglichkeit geben, sich zu bewegen, einander zu begegnen und gemeinsam Spass zu haben.

Die Firma JAWIN hat in Zusammenarbeit mit dem Kant. Amt für Volksschule und Sport ein Projekt für Mini-Spielfelder ins Leben gerufen. Es sollen viele solcher Anlagen im Kanton aufgestellt werden. Die einzelne Anlage besteht aus einem mit Banden und Netzen umrandeten Kunstrasen-Mini-Spielfeld in der Grösse von 20m x 13m. Es wird ein SportTisca Sportrasen der neuesten Generation verwendet, der sich durch hervorragende Spieleigenschaften auszeichnet. Der Kunstrasen ist unverfüllt (muss nicht mit Kunststoffgranulat verdichtet werden), gelenkschonend und sehr wartungsfreundlich.

Finanzierung durch Sponsoring

Der Gemeinderat hat der Installation eines Kunstrasen-Mini-Spielfeldes der Firma JAWIN zugestimmt.

Mit der Zustimmung zur Installation hat der Gemeinderat auch einen Betrag von Fr. 10'000.- als Sponsoring-Beitrag gesprochen. Die Firma JAWIN sucht des Weiteren Sponsoren (Gewerbe-Betriebe, Firmen, Vereine, Privatpersonen etc.) aus dem Dorf und der näheren Umgebung zur Finanzierung der darüber hinaus anfallenden Kosten. Mit den Sponsoren werden Sponsoring-Verträge für ca. 3-5 Jahre abgeschlossen. Weiter erhält die Firma JAWIN für ca. 20 Tage pro Jahr das Nutzungsrecht am Platz und wird während diesen Tagen diverse Events für und mit unserer Gemeinde durchführen, bei denen auch die Sponsoren wieder für Zulieferungen etc. berücksichtigt werden.

Die Gemeinde Rehetobel ist nach dem Pilotprojekt in der Gemeinde Herisau die erste Gemeinde im Kanton Appenzell Ausserrhoden, die das von der Firma JAWIN entwickelte Kunstrasen-Mini-Spielfeld installieren wird.

Im Oktober 2012 wird der Hartplatz gereinigt und der neue Kunstrasen verlegt sowie die Banden gestellt. Am **Mittwochmittag, 07. November 2012** wird der neue Platz mit Vertretern des Schülerforums, Sportvereins und Jugendkommission eingeweiht. Die Bevölkerung ist natürlich auch sehr Willkommen an diesem Anlass teilzunehmen und den neuen Platz zu benützen.

Die genauen Zeiten werden wir im Oktober Gmäändsblatt veröffentlichen.

Werde JAWIN Arena Manager

Verantwortungsbewusste Jugendliche aus Rehetobel können JAWIN Arena Manager werden. Sie kümmern sich ehrenamtlich um die Anlage, klären Probleme, informieren JAWIN oder die Gemeinde bei offenen Fragen und sorgen so für eine stets hochwertige familiengerechte Installation. Mit Reisen, kleinen Anerkennungsgeschenken und Praktika bei Partnerunternehmen (für verbesserte Startbedingungen ins Berufsleben) entlohnt JAWIN die JAWIN Arena Manager für ihre verantwortungsvolle Aufgabe.

«cool & clean» – für fairen und sauberen Sport

«cool and clean» ist das Präventionsprogramm im Schweizer Sport und setzt sich für fairen und sauberen Sport ein. Die operative Führung wird von Swiss Olympic wahrgenommen. Das Programm richtet sich an Sportvereine, Kader von Sportverbänden und Swiss Olympic Label-Schulen. Schulen und Sportklassen ohne Label sowie freiwilliger Schulsport gehören nicht zum Handlungsfeld von «cool and clean».

Die fünf Commitments sind Programminhalt und Instrument zugleich. «cool» steht für die Commitments «Ziele erreichen», «an die Spitze wollen» und Fairplay, «clean» bezieht sich auf Doping, Verzicht auf Tabak und Cannabis und massvollen Alkoholkonsum. Das Programm «cool and clean» wird wissenschaftlich begleitet und evaluiert. Diverse Rehetobler Sportvereine und Riegen machen bereits bei «cool and clean» mit. Weitere Infos sind auch www.coolandclean.ch zu finden.

Sponsoring – Helfen Sie mit!

Der Gemeinderat ist überzeugt, mit der Installation dieses Kunstrasen-Mini-Spielfeldes ein weiteres Angebot für ein aktives Vereins- und Dorfleben zur Verfügung zu stellen und insbesondere den Jugendlichen mit der Funktion des JAWIN Arena Managers eine Möglichkeit zum persönlichen Engagement und zur Übernahme von Verantwortung zu bieten. Jeder Sponsor erhält zudem grosszügige Werbeflächen auf dem Platz, womit der Beitrag stets sichtbar ist und das Unternehmen ein Teil dieses zentralen Platzes der Bewegung und Begegnung wird. Deshalb: Helfen Sie mit und leisten Sie ebenfalls einen aktiven Beitrag an die Realisierung dieses Projektes. Es lohnt sich!

Die Rehetobler Gewerbe-Betreiber werden in den nächsten Tagen in einem persönlichen Schreiben über die Möglichkeiten eines Sponsorings informiert.

Weihnachtsbaum für das Gemeindezentrum

Für den kommenden Advent suchen wir vor das Gemeindehaus eine Tanne oder Fichte.

Wer eine solche mit den ungefähren Massen von 5-7 Meter im Garten stehen hat, melde sich bitte bis 20. Oktober 2012 bei:

Albert Zähler, Bergstrasse 23, 9038 Rehetobel
Telefon 079 286 27 69

OK Gewerbeausstellung schenkt der Jugend von Rehetobel eine Musikanlage für den Jugendraum.

Anlässlich des Kellerfestes wurde die neue Musikanlage offiziell eingeweiht. Es ist nun eine Freude Musik zu hören und Filme zu geniessen.

Die Jugendraumkommission und die Jugendraumbenützer möchten sich herzlich beim Gewerbeverein für die Anlage bedanken.

Ein paar Stimmen der Jugendlichen und Betreuer:

– Danke für die neue Anlage, jetzt können wir endlich wieder richtig Musik hören. Danke: *Yves, Jan und Andreas*
 – Es ist nun auch möglich ein iPhone über die neue Anlage laufen zu lassen. So kann jede Musikrichtung die gerade gewünscht wird abgespielt werden. Danke: *Tanja*

– Mit der neuen Anlage wurde alles neu Installiert. Die Kabel sind sauber verdeckt und die Musikanlage wurde mit dem Beamer zusammengekoppelt. So schaut es gut aus und es ist eine super Sache.

Herzlichen Dank dem Gewerbeverein: *Markus.*

Kellerfest 2012

Das Kellerfest vom 1. September 2012 war ein voller Erfolg. Trotz eher garstigen Temperaturen wagten sich sehr viele Einwohner in die neun «Keller» um sich kulinarisch verwöhnen zu lassen. Da waren Gesichter zu sehen, denen man sonst im Dorf nicht so oft begegnet und so entstanden überall «Wiedersehensgespräche». Zu dieser tollen Stimmung haben aber nicht nur die Besucherinnen und Besucher beigetragen; vor allem die unermüdlichen Einsätze der Vereine – von der kreativen Gestaltung des «Kellers», über überraschende Koch- und Backkünste, den kulturellen Beiträgen bis zum tadellosen Service – machten den Anlass zu einem nachhaltigen Erlebnis.

Allen Beteiligten ein herzliches Dankeschön.

Feuerwehr Wald-Rehetobel

**Wir kommen immer!
 Wann kommen Sie?**

Schon mal überlegt, was wäre, wenn es keine Feuerwehr gäbe???

Stellen Sie sich vor, Sie wachen nachts auf und stellen fest, dass Ihr vor dem Haus geparktes Auto brennt. Sie wählen die 118, rufen nach der Feuerwehr, laufen auf die Strasse und versuchen, mit einem Eimer Wasser das Feuer zu löschen. Hoffnungslos, die Minuten werden scheinbar zu Stunden, Ihr Auto brennt inzwischen lichterloh, das Vordach Ihres Hauses hat bereits ebenfalls Feuer gefangen, die Polizei trifft ein, ist jedoch chancenlos, das Feuer zu löschen, 15 Minuten sind vergangen – keine Feuerwehr weit und breit – der Dachstuhl brennt, die Hitze lässt die Scheiben platzen, das Feuer «betritt» Ihr Haus...

An dieser Stelle Stopp!!!

In der Realität wäre nach Absetzen Ihres Notrufes die Feuerwehr Ihres Wohnortes alarmiert worden. Mit Auslösen des Alarms ist garantiert, dass innerhalb einer nützlichen

Frist die Feuerwehr an der Schadenstelle präsent ist. Aber nur, weil es Bürger gibt, die Tag und Nacht für Ihre Sicherheit bereit stehen.

Die Feuerwehr hilft immer dann, wenn Menschen oder Tiere in Notlagen sind oder Schäden für die Umwelt und Natur drohen. Um diese Hilfe leisten zu können, müssen andere Menschen bereit sein, in ihrer Freizeit für andere da zu sein!

Wir suchen **Damen** und **Herren** im Alter ab 20 Jahren die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Technik / Handling der Feuerbekämpfung, bei technischen Einsätzen und im Rettungswesen, sowie in der Führung eines Teams in Extremsituationen. Die Kameradschaft wird ebenfalls gross geschrieben.

Daher laden wir Sie zum Informationsanlass ein.

Montag, 29. Oktober 2012 19.30 Uhr in Wald (Schulhaus, Bibliothek)

oder

Dienstag, 30. Oktober 2012 19.30 Uhr in Rehetobel (Gemeindezentrum, kleiner Saal)

Gerne zeigen wir Ihnen die Möglichkeiten und Tätigkeiten in der Feuerwehr Wald-Rehetobel auf. Wir freuen uns auf Ihr grosses Interesse.

Bei Fragen zur Feuerwehr wenden Sie sich bitte an den Kommandanten, Thomas Kellenberger (071 877 29 84).

Unsere Freizeit für Ihre Sicherheit.

Feuerwehr Wald-Rehetobel, Thomas Kellenberger

Begegnungstag in der «Krone» Rehetobel

Der Tag der Begegnung mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rechtober Jahreskalenders. Der Anlass dient dazu, das Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Erstmals im September durchgeführt werden zahlreiche, mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellte Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Bimbrot, Früchtebrot,

Appenzellemusik auf den Pflegestationen

Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bietet gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese finden auch während des Mittagessens statt, wenn der Speisesaal zum Restaurant und der Sitzplatz zur Gartenwirtschaft umfunktioniert werden. Appenzellemusik begleitet die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch beim Mittagessen. Der Publikumsaufmarsch war wieder beachtlich, die Geschäfte gingen gut und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht die Produktion im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierungstherapie. Ziel und Aufgabe der Aktivierungstherapie ist es, die Fähigkeiten der Bewohner zu fördern und zu erhalten um Ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln. Das Team der Aktivierungstherapeuten in der Krone bietet täglich verschiedene Angebote an von Montag morgens bis Freitag nachmittags.

Andreas Zuberbühler / Geschäftsleiter

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich heisse Nicole und ich möchte nicht von mir erzählen, sondern von dem was ich glaube und was mein Herz sieht! Wisst ihr eigentlich, dass jeder von euch einen persönlichen Schutzengel hat, der für Sie bestimmt ist um Ihnen zu helfen, oder um manche Dinge einfach anders zu betrachten? Wisst ihr, dass man im Leben so viele Menschen kennenlernt und auch darunter ein Engel sein kann, der euch Glück bringen kann? Auch wenn ihr euch dessen nicht bewusst seid, ist er doch da! Ich habe schon viele Engel kennengelernt, darunter zählen zum Beispiel meine verstorbene Tante Marion und mein verstorbener Onkel Hagen! Leider sind sie seit langem schon im Himmel, aber ich weiss, sie sehen auf mich herab und passen auf mich auf!

Und nun komm ich zu der eigentlichen Erfahrung, die ich erzählen möchte und sie ist noch gar nicht so lang her! Ich arbeite mittlerweile schon etwas länger in einem Alten- und Pflegeheim und mir fallen manchmal Dinge auf, die kein Zufall sein können. Und da sind wir schon beim Schicksal!

Was habe ich vorhin versucht zu erklären, «Engel gibt es überall, man muss nur einmal genau hinschauen. Genau, und stellt euch vor, ich arbeite mit einem «Pflegeengel» zusammen! Diese Person ist so einfühlsam, verständnisvoll und hat für alles ein Auge! Sie bemerkt, sie sieht und handelt mit Herz und deswegen ist diese Person einfach

mein «Pflegeengel»! Aber halt, wir kommen vom Schicksal ab...

Es gibt da einen besonderen Engel auf meiner Arbeit, der mir unheimlich viel Glück gebracht hat und mein Leben sich um 180 Grad gewendet hat. Diesem Engel habe ich es zu verdanken, so einen schönen Arbeitsplatz zu haben, aber darum geht's doch gar nicht!

Glaubt jemand von euch an die Liebe auf den «Ersten oder Zweiten Blick»??? Ich hab nie dran geglaubt... Doch dann lernte ich durch diesen besonderen Engel meinen Mann fürs Leben kennen! Das war kein Zufall, das war Schicksal!!! Und wenn ich euch mal eben was sagen darf: Ich bin der glücklichste Mensch der Welt, ich könnt Bäume ausreissen und neu bepflanzen, ich würde die ganze Welt umarmen, wenn ich könnte! Und ich möchte diesem besonderen Engel hiermit ein ganz, ganz grosses, herzliches, liebes Dankeschön entgegen bringen, denn nur durch diesen Engel bin ich endlich richtig in meinem Leben angekommen!!! Danke!

Schaut euch in eurem Umfeld einmal richtig um und ihr werdet merken, was ich hiermit sagen möchte!!!

Nunja, als ganz letztes Schlusswort möchte ich nur noch schnell sagen: «Schatz, Ich Liebe Dich»!!!

Nicole Noak

Und nun reiche ich die Feder weiter an Viola!

bibliothek rehetobel

Vernissage Madeleine Berger

Zahlreiche Besucher fanden am 7. September den Weg in die Bibliothek um die Bilder von M. Berger zu betrachten. Zusammen mit der musikalischen Begleitung von Urs Fässler am Hackbrett und Simone Anderwert von der «Frauenstrichmusig» war es ein stimmungsvoller Abend, auch wenn gelegentlich etwas Wehmut aufkam, weil die Künstlerin die Ausstellung, auf die sie sich so gefreut hatte, nicht mehr erleben konnte.

Die Besucher staunten, wie vielfältig sich die Werke präsentierten und was für eine enorme Fülle von Motiven Madeleine in ihren Bildern verarbeitet hat.

Die Ausstellung ist noch ca. bis Ende Oktober während den üblichen Bibliotheksöffnungszeiten geöffnet, vielleicht finden Sie auf den Zeichnungen, die Madeleine von unzähligen Häusern in und um Rehetobel gemacht, noch «ihr» Haus!

Trudi Bänziger

Stewart O'Nan

Emily, allein

Diesmal setzt sich Stewart O'Nan mit dem Alleinsein von Emily, einer 80-jährigen Frau, auseinander, wie gewohnt mit ganz viel Einfühlungsvermögen.

Und wie immer bei diesem Autor geht es um Verluste. Emily muss sich langsam damit abfinden, dass sich gewisse Dinge nicht mehr so einfach bewerkstelligen lassen und was früher in in einer Stunde erledigt werden konnte, jetzt oft einen halben Tag in Anspruch nimmt.

Mit ihr lebt auch noch der ebenfalls alte Hund Rufus im grossen Haus in dem die beiden Kinder aufgewachsen sind. Ihr Mann ist schon vor Jahren gestorben, auch ihr

Freundeskreis lichtet sich langsam und die wenigen trifft man bald nur noch an Beerdigungen.

Über den ganzen Szenen liegt die Melancholie des Alters und doch versteht es der Autor mit feiner Ironie, alltägliche Begebenheiten zu erzählen und oft hat man das Gefühl, das könnte ja ich sein. Es ist erfrischend, wie sie zusammen mit ihrer Schwägerin die alltäglichen Probleme meistert.

Wenn Sie nun denken, das sei ein Buch nur für Senioren, dann möchte ich den Lesern die Kritik der «Washington Post» ans Herz legen:

«Selbst wenn man keine alte Dame ist, es auch nie sein wird, sind Emilys Hoffnungen und Ängste identisch mit denen die man selber hegt. Der Roman lässt einen einfach nur begeistert sein.»

Trudi Bänziger

Herbstferien vom 29. September - 21. Oktober

Die Bibliothek ist am 5./12. und 19. Oktober geöffnet

Solardorf Rehetobel

Kurzinformation

Nach der Ausarbeitung unseres Geschäftsmodelles arbeitet der Vorstand und im Speziellen die Arbeitsgruppe «Dachanlagen» an der Realisierung erster vereinseigener Solarstromdachanlagen. Für zwei Projekte konnten Dächer gefunden, Projekte geplant, Offerten eingeholt und die Baueingaben getätigt werden. Ebenfalls Darlehensgeber zur Finanzierung dieser beiden Anlagen konnten wir bereits finden. Sobald die Baubewilligungen vorliegen, kann mit dem Bau begonnen werden. Bei reibungslosem Ablauf, werden noch in diesem Jahr eine oder beide Anlagen gebaut.

Wir freuen uns darauf, zu einem späteren Zeitpunkt ausführlich darüber zu berichten.

Veranstaltungshinweis

Am **Freitag, den 18. Januar 2013 um 19.30 Uhr** lädt unser Verein alle Interessierten zur Teilnahme am Informationsabend «**Wie baue ich ein Sonnenhaus?**» mit dem Pionier für voll solares Heizen **Josef Jenni** ein. Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.jenni.ch.

Merken Sie sich den Termin heute bereits vor. Wir freuen uns, Sie an diesem besonderen Anlass mit dieser grossen Kapazität der Solartechnik begrüssen zu dürfen.

Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 13: Leistung und Verbrauch

Spartipp 14: Nichts ist einfach

Wenn es einfach wäre, würden wohl mehr Menschen sich für Stromsparmassnahmen entscheiden. Unser Leben ist so kompliziert geworden, dass alles, was wir tun, zwei oder noch mehr Aspekte hat, die sich teils widersprechen. Einige Beispiele:

- Wenn es sehr kalt wird, schnell mit dem Elektroöfeli zuheizen, ist wirklich praktisch. Nur – der Stromverbrauch dabei ist extrem hoch.
- Wenn ich abends mit dem Cheminée heize, ergibt das eine gemütliche Atmosphäre und ich kann sogar im Cheminée kochen. Nur – die Verbrennung im Cheminée ist, vorsichtig ausgedrückt, nicht ideal und ich produziere grosse Mengen des gefährlichen Feinstaubes.
- Eine Stromsparlampe braucht rund 80 % weniger Strom als eine herkömmliche Glühbirne. Nur – wenn sie leuchtet, entsteht um sie ein elektromagnetisches Feld (man sollte darum einen Mindestabstand von 50 cm einhalten) und wenn sie zerbricht, kann das sehr giftige Quecksilber, das in ihr enthalten ist, freigesetzt werden.

Am besten gelingen die Sparmassnahmen dann, wenn man sich ein Hobby daraus macht; das Ganze also nicht als Chranpf auffasst («jetzt muss ich wohl auch...»), sondern als eine Art Spiel, in dem man gewinnen will.

Wenn Sie nicht wissen, wo Sie anfangen sollen, wenn Sie erfahren möchten, welche Massnahmen mit geringen Kosten am meisten bringen, können Sie beim Verein Solardorf Rehetobel eine Gratis-Effizienzberatung anfordern. Dann kommt jemand mit einem Messgerät bei Ihnen vorbei und erklärt Ihnen, wo Sie wie viel Strom einsparen können. Für die Beratung können Sie sich telefonisch (071 870 07 40, Walter Züst) oder per Mail (effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch) anmelden.

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (*Umwälzpumpe der Zentralheizung auf niedrigste Stufe stellen?*): Natürlich ist es eine gute Idee, denn je nach konkreter Situation können so über das Jahr 50 bis 100 kWh Strom eingespart werden. Die einzige offene Frage ist, ob es in allen Zimmern so warm wird wie gewünscht; vielleicht muss man bei extremer Kälte die Pumpe vorübergehend auf eine höhere Stufe stellen.

Neue Frage: Ich ersetze den Kochherd durch einen Induktionsherd, um Energie zu sparen. Gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Emanuel Hörler

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Haus

**Grüsse vom Haus
«ob dem Holz»**

"ob dem Holz"

Wir schreiben den Monat September 2012, das Wetter macht was es will, aber das schreckt uns nicht ab! Hier im Haus «ob dem Holz» haben wir zu jeder Zeit eine schöne, warme, angenehme Atmosphäre. Scheint die Sonne, setzen wir uns mit den Bewohnern auf die Terrasse und geniessen die wunderschöne Aussicht bei einer Tasse Kaffee, oder Tee und einem netten Gespräch. An solchen Tagen macht der Eine oder Andere auch einen Spaziergang, denn Bewegung ist gesund und hält den Körper in Schwung! Regnet es oder ist es kalt, machen wir mit den Bewohnern einen gemütlichen Tag im Speisesaal oder im Stübli, Geschichten werden vorgelesen, Bilder werden angeschaut, Gespräche werden geführt, Bewohner erzäh-

len und erinnern, Gedächtnistraining sowie Spielnachmittage gestalten den Tag!

Im letzten Monat veranstalteten wir ein schönes Grillfest, das Wetter war spitze und die Bewohner haben es genossen, draussen auf der Terrasse alles beobachten zu können und der Musik zu lauschen, die am Keyboard gespielt wurde. Es gab viele Leckereien, vom saftigen Grillfleisch und gesunden Salaten, bis hin zu feinen Torten und anderen selbstgebackenen Spezialitäten! Es wurde getanzt, gelacht, geredet und gesungen, die Stimmung war einfach herrlich! Das Lächeln der Bewohner und das Glitzern in den Augen bereitet uns immer wieder viel Freude!!!

Auch ein Platzkonzert besuchte uns vor einigen Wochen im Haus «ob dem Holz» und versüsste unseren Bewohnern den Tag, wir danken hiemit recht herzlich dem Musikverein, der diesen Tag so ereignisreich gemacht hat!

Wir möchten gern auf das AHV-Essen (Brückenschlagen) einmal im Monat hinweisen, wo jeder Mitbürger herzlich willkommen ist bei uns! Transport ist bei uns gegeben = also können Sie nicht hoch, dann kommen wir zu Ihnen runter!

Ein ganz herzliches Dankeschön widmen wir den engagierten Einsatz von Frau Friemel und der gesamten Kommission, für den grossen Einsatz die viele Umbaumassnahmen möglich gemacht haben!!!

Wie man sieht, ist bei uns immer wieder was «LOS». Nichts desto trotz gibt es bei uns jedoch auch traurige Ereignisse, die uns in den Alltag zurückkehren lassen. Von 2 Bewohnern mussten wir uns leider verabschieden, dies

war für die Bewohner sowie für uns Mitarbeiter kein Leichtes, doch wir sind in Gedanken immer wieder bei Ihnen und tragen sie tief in unserem Herzen!

Unsere Bewohner/innen freuen sich immer über Gäste, Freunde und Bekannte. Schauen Sie doch einfach mal spontan bei uns vorbei.

Mit dem wunderschönen Blick über die Gemeinde Rehetobel schicken wir Ihnen herzliche «bergige» Grüsse von den Bewohner/innen und dem Team vom Haus «ob dem Holz».

Viola Kühnhold

Absage der Metzgete im Haus «ob dem Holz»

Die Metzgete im Haus «ob dem Holz» ist bereits zu einer gerne besuchten Veranstaltung geworden und viele Gäste freuen sich im Voraus auf die vielen Köstlichkeiten der Metzgete. Leider muss sie diesen Herbst aus folgendem Grund abgesagt werden:

Im Haus «ob dem Holz» wird ein neuer Lift eingebaut. Die Bauzeit beginnt Mitte Oktober und dauert ca. drei Wochen. Das Datum der Metzgete war für das Wochenende vom 26. bis 28. Oktober geplant.

Diese Bauzeit ist für unsere Bewohner/innen leider mit viel Hektik, Lärm und Umtrieben verbunden und ihre Mobilität ist entsprechend eingeschränkt.

Unsere Mitarbeitenden werden alles versuchen, trotz Einschränkung den Alltag der Bewohner/innen so angenehm wie möglich zu gestalten. Sie werden allerdings während der Bauzeit zusätzlich beansprucht durch Mobilisierung der Bewohner, Service auf den Stockwerken etc.

Um nicht noch grössere Unruhe in den Alltag unserer Bewohner/innen zu bringen, haben wir uns entschlossen, die Metzgete von Ende Oktober in diesem Jahr ausfallen zu lassen.

Wir bitten Sie um Verständnis und freuen uns, wenn Sie bei anderen Gelegenheiten einen Besuch im Haus «ob dem Holz» machen werden.

Ihnen allen wünschen wir eine angenehme Herbstzeit!

*Mitarbeitende und Kommission
Haus «ob dem Holz»*

Galerie Tolle – Art & Weise

Vorschau:

Trudy Mégroz, Thema Wi(e)derspiegeln,
2.-17.11.2012

Pietro Angelozzi, (Art Brut), Thema Visionen

Nicole Tolle, Thema Präkognitionen

24.11. – 14.12.2012

Jakob Zuberbühler, Thema Appenzellerland

Jolanda Brändle (Olmaplakat) Scherenschnitte

16. – 23.02.2013

...für weitere Ausstellungen siehe www.tolle.ch, Kalender & Kunstschaaffende & Öffnungszeiten

Aufruf: Ausstellung von Rechtohlern im Dachgeschoss, im Dezember 2013

Thema: zusammengetragene Blickwinkel und gestalterisches Gut aus dem Dorf

Liebe Rechtohler

Aufruf zur Dezemberausstellung im nächsten Jahr (2013)

6-8 erwachsenen Personen, welche in Rehetobel wohnen, wird die Möglichkeit gegeben, auf dem Vorplatz und im Dachgeschoss der Galerie eine Nische oder ein Plätzchen auf kreative Weise zu bespielen. Es darf eine bunte Mischung entstehen aus Zeichnungen, Malerei, Textilem, Drucken, Skulpturen, Kunsthandwerk... Noch verborgene oder schon bekannte gestalterische, traditionelle und unkonventionelle Art und Weisen werden gefördert oder beleuchtet im Dachgeschoss. So werden verschiedene Blickwinkel zusammen getragen und als gestalterisches Gut aus dem Dorf ausgestellt.

Gleichzeitig wird im Erdgeschoss die beeindruckende, junge Jana Fässler ihre bewegenden Bilder zeigen, die im Rehabilitationsprozess nach ihrem schweren Unfall entstanden sind.

Die Ausstellungsinteressenten/innen werden gebeten, sich bis Ende 2012 zu melden unter galerie@tolle.ch. Anfang März werden die berücksichtigten Rechtohler im Kalender der Galerie für den Dezember 2013 aufgeführt unter www.tolle.ch, Kalender.

Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit.

Nicole Tolle, Galerie Tolle – Art & Weise,
Dorf 11, 9038 Rehetobel, galerie@tolle.ch/www.tolle.ch

Ein Hauch von weiter Welt – Die Textilhandelsfamilie Zellweger

NEU finden jeweils am letzten Mittwoch eines ungeraden Monats öffentliche **kulturhistorische Führungen auf dem Landsgemeindeplatz Trogen** statt. Die Besucherinnen und Besucher erhalten Einblick in das Innere von Gemeindehaus, Rathaus und Kirche und erfahren Inhalte der Geschichte der Textilhandelsfamilie Zellweger. Die Führungen finden in Zusammenarbeit mit Textilland Ostschweiz (www.textilland.ch) statt. Dauer: ca. 60 Minuten, Teilnahme kostenlos, Veranstalterin: Kantonsbibliothek Appenzell Ausserrhoden, Trogen.

Nächste Termine:

Mi, 28.11.2012 und Mi, 30.1.2013, 11 Uhr, Treffpunkt EG Gemeindehaus, Landsgemeindeplatz 1

KURSPROGRAMM OKTOBER 2012 – MÄRZ 2013

PASSENDE BÜCHER AUSWÄHLEN

Judith Hauptlin, Buchhändlerin, Oberegg
5 Mittwochnachmittag, 24.10. – 12.12.2012
Zeit: 19:00 – 20:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 125.--

KREATIVE IDEEN MIT DEM COMPUTER

Guido Knaus, Lehrbeauftragter Informatik PHR SG
1 Samstagvormittag, 27.10.2012
Zeit: 08:30 – 11:30 Uhr, Ort: Schulhaus Grub AR
Kurskosten: CHF 30.-- für Erwachsene,
CHF 40.-- für ein Elternteil mit Kind,
CHF 15.-- für Schüler und Jugendliche

APPENZELLER SINGWOCHENENDE

Michael Weber
Samstag/Sonntag, 27./28.10.2012
Ort: Sonnenblick, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 110.--
Infos: 071 880 05 94/www.singwochenende.ch.vu

VEREINSBUCHHALTUNG

Conny Mettler-Laim, Fachfrau Treuhand und
Steuerberatung
1 Montagabend, 29.10.2012
Zeit: 19:30 – 21:30 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 24.-- (bei 8 Teilnehmenden)

NÄHKURS: WALKJACKE

Patrizia Brosch und Monika Lichtenstern
1 Dienstagabend, 30.10.2012
Zeit: 19:00 – 22:00 Uhr, Ort: Oohs & Aahs, Heiden
Kurskosten: CHF 95.--, inkl. Material

ITALIENISCH AUFBAUKURS, NIVEAU A2

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/EuroIta
18 Dienstagabende, 06.11.2012 – 26.03.2013
Zeit: 17:30 – 19:00 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 450.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 35.--

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
3 Dienstagvormittage, 06.11. – 20.11.2012
Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--

LET'S TALK ENGLISH !“

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/EuroIta
8 Mittwochnachmittag, 05.12.2012 – 20.03.2013
Zeit: 19:15 – 20:45 Uhr, Ort: Schulhaus Dorf, Heiden
Kurskosten: CHF 200.-- (bei 8 TN), Lehrmittel: CHF 45.--

DISCO FOX FÜR FORTGESCHRITTENE

Jessica Cannistraci Tanzpädagogin und
Angelo Cannistraci, Weltmeister Discofox
3 Samstagabende, 05.01. – 19.01.2013
Zeit: 19:30 – 21:00 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 90.--/Paar (bei 5-7 Paaren)

LATIN-FIT

Simone Brunetta, Tanzpädagogin
3 Donnerstagvormittage, 10.01.-24.01.2013
Zeit: 09:30 – 10:30 Uhr, Ort: Schulhaus Wies, Heiden
Kurskosten: CHF 40.--

SCHWARZ-WEISS FOTOGRAFIEREN MIT DER DIGITALKAMERA

Christian Fitze, Lehrer/Fotograf, Kantonsschule, Trogen
1 Samstagvormittag, 19.01.2013
Zeit: 10:00 – 13:00 Uhr

Besammlungsplatz: Landsgemeindeplatz in Trogen
Kurskosten: CHF 50.-- (bei 8 TN)

WORKSHOP: “UNA CENA TIPICA TOSCANA”

Corina Schmid-Maddalena, Sprachlehrerin SVEB1/EuroIta
1 Samstagnachmittag, 16.02.2013, Zeit: 13:30 – 18:00 Uhr,
mit anschliessendem Nachtessen,
Ort: Küche MZA, Gruberhof, Grub SG
Kurskosten: CHF 115.-- (bei 5 TN),
inkl. Rezepte, Nachtessen und Getränke

FÜHRUNG DURCH DIE EMPA

1 Dienstagabend, 19.02.2013
Zeit: 17:00 – 19:00 Uhr
Besammlungsplatz: 16:50 Uhr, EMPA Lerchenfeldstr. 5, St.
Gallen,
Bus 1 (Haltestelle Lerchenfeld), Bus 7 (Haltestelle Moos)
Unkostenbeitrag: CHF 5.--

KRÄUTERWANDERUNG MIT RISOTTO

Cornelia Krapf-Rütimann, kant. appr. Heilpraktikerin,
Naturärztin
1 Samstag, 23.03.2013, 09:15 - 15:00 Uhr
Ort: Praxis Gütli 160, Walzenhausen
Kurskosten: CHF 58.--, inkl. Essen, Rezepte,
Kräuterbeschrieb

Anmeldungen bis 10 Tage vor Kursbeginn an:
Weiterbildung AR Vorderland
BBZ Herisau, Sekretariat Weiterbildung, Waisenhausstr. 6,
9100 Herisau
Tel. 071 353 50 25, E-Mail: sekretariat@webvorderland.ch,
www.webvorderland.ch
KontoNr. PC 90-9682-9 / IBAN: CH20 8101 2000 0011 2037 0

Jahresbericht 2011/2012 im Fokus: die Mitarbeitenden

1943 gegründet, ist die Stiftung Waldheim heute die grösste Institution für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre sechs Wohnheime in Appenzell Auser Rhoden bieten rund 180 Erwachsenen mit geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat. Die Jahresrechnung 2011 belegt in Zahlen, dass die Stiftung Waldheim auch im 70. Lebensjahr auf Kurs ist.

Mitarbeitende im Fokus

Die Stiftung Waldheim ist für mehr als 250 Mitarbeitenden eine verlässliche und attraktive Arbeitgeberin in der Region. Sie beschäftigt damit rund 1% der Unselbständigen im Kanton und zählt zu den grossen Arbeitgebern. Die Lohnsumme beträgt 17,8 Millionen Franken. Sie stellt hohe Ansprüche an ihre Mitarbeitenden, denn die vielfältigen und umfassenden Behinderungen erfordern qualifizierte Betreuungsteams. Diese setzen sich mehrheitlich sowohl aus Mitarbeitenden mit sozialpädagogischer als auch pflegerischer Ausbildung zusammen. Um die Wichtigkeit der Mitarbeitenden hervorzuheben und ihnen gleichzeitig ihre Wertschätzung zu bezeugen, stehen diese im Jahresbericht 2011/2012 im Fokus. Wie jedes Jahr erscheint dieser im Herbst. Die Gewinnung von qualifizierten Mitarbeitenden wird in Zukunft noch anspruchsvoller werden. Die Stiftung Waldheim ist sich dieser Tatsache bewusst und hat Massnahmen ergriffen.

Stiftung Waldheim, Dorji Tsering, Geschäftsleiter

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfm. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 7. Okt. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Walter Frei, Pfr. i. R., St. Gallen, Orgel: Werner Graf
- 14. Okt.** Wir bitten Sie, den Gottesdienst in den umliegenden Kirchgemeinden zu besuchen, z.B. um 09.30 Uhr in Heiden.
- 21. Okt. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Akkordeon Orchester Heiden
- 28. Okt. 09.45 Uhr** Predigtgottesdienst mit Pfm. Beatrix Jessberger, Orgel: Cyrill Bischof

Flüügäpizl

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpizl eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 3. September um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

NEU: Extra-Flüügäpizl

Montag, 15. Oktober 2012 um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 27. Oktober um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 23. Oktober
Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 17. Oktober, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 18. Oktober, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung über Lebensthemen

Mittwoch, 31. Oktober, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 23. Oktober um 14.30 Uhr

Das Zwei mal Eins der Paarkommunikation

Vortragsabend und Gespräch mit Dr. Hans-Peter Dür, Theologe und Paartherapeut
am Donnerstag, 25. Oktober 2012 um 19.30 Uhr im kleinen Saal des GZ

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfm. Beatrix Jessberger

Pfm. Beatrix Jessberger wird vom 1. - 15. Oktober vertreten durch:

Rudolf Balz, Pfr. i. R., Grub SG (Tel. 071 891 33 83)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Abschied von unserer langjährigen Mitarbeiterin Simone Rechsteiner

Simone Rechsteiner hat neun Jahre lang die Geschichte unserer evang.-ref. Kirchgemeinde mitbegleitet. Ihre Aufgabenfelder haben sich im Laufe der Jahre verändert, zuerst arbeitete sie als Sekretärin, dann übernahm sie auch die Buchhaltung der Kirchgemeinde. In den letzten vier Jahren verlagerte sich ihre hauptberufliche Arbeit grösstenteils nach Heiden, so dass sie «nur» noch als Buchhalterin für uns tätig war. Simone Rechsteiner baute das Sekretariat entsprechend den Anforderungen des neuen Kirchenreglements der Landeskirche aus und brachte Ordnung in die vielen Tätigkeitsbereiche der Pfarrerin. Sie war mit den Abläufen der Arbeit der Pfarrerin recht gut vertraut, dachte immer auch voraus und plante und erledigte ihre Arbeiten mit Freude, eigenständig und sehr speditiv. Vor allem auch in den schwierigen Zeiten des Übergangs von der einen Kirchenvorsteherschaft zur anderen war sie eine wichtige Säule und, mit ihrem Wissen, Gold wert. Wir möchten Simone Rechsteiner für die vielen guten Jahre der Zusammenarbeit und für ihr langjähriges Engagement in der Kirchgemeinde von Herzen danken!

Wir wünschen Simone privat und für den neuen Aufgabenbereich in der Gemeinde Rehetobel alles Gute.

Die Kirchenvorsteherschaft und Pfm. Beatrix Jessberger

Fachlehrperson für Religion

Mein Name ist Monika Baumgartner-Grieder (37). Als ältere von zwei Geschwistern bin ich in Rorschach geboren und aufgewachsen. Nach der Sekundarschule besuchte ich das Lehrerseminar in Rorschach und bildete mich zur Primarlehrerin aus. Während einem Zwischenjahr arbeitete ich in einem Spital in Vevey, unterrichtete Skischulklassen in Arosa und lebte in einem Kinderheim im Tschad. Dort sah ich viel Leid, aber auch Freude und Hoffnung. Die Menschen waren von einem tiefen Glauben geprägt, was mich sehr beeindruckte. So habe auch ich angefangen mich vermehrt mit Glaubens- und Lebensfragen auseinanderzusetzen.

Nach Beendigung meiner Ausbildung unterrichtete ich sechs Jahre die 1. und 2. Klasse in Reute. In dieser Zeit lernte ich meinen Mann Jürg kennen. Unsere Kinder Noelle und Vincent kamen 2003 und 2005 auf die Welt. Mit meiner Familie lebe ich in einem wunderschönen Appenzellerhaus im sonnigen Sägholz.

Als Mutter geniesse ich es sehr für meine Familie Zeit zu haben. In vergangener Zeit engagierte ich mich für den Sportverein, für die Kirche und absolvierte die Ausbildung zur Naturpädagogin an der Waldschule St. Gallen. Seit den Sommerferien 2012 erteile ich an der 2. und 5. Klasse Religionsunterricht. Ich freue mich, wenn ich das Interesse der Kinder für den Religionsunterricht wecken und sie dafür begeistern kann. Mit singen, spielen, gestalten und diskutieren möchte ich ihnen die christliche Kultur näher bringen. Den Bezug zwischen biblischen Geschichten und Leben suchen und herstellen, erachte ich als eine bereichernde Herausforderung im Erteilen von Religionsunterricht.

Mit viel Freude erwarte ich meine neue Aufgabe.

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 6. Oktober 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. Oktober 2012, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 13. Oktober 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Sonntag, 21. Oktober 2012, 10.30 Uhr

KIRCHENFEST in Rehetobel

musikalisch umrahmt von der Musikgruppe Spindle und anschliessendem Apéro

Gemeinsam hören wir die **Geschichte vom heiligen Gallus**, packen die Geschichte auch ein und nehmen sie anschliessend mit nach Hause. Alle Kinder die einen Holzstecken der ca. 1m lang ist finden, bringen ihn bitte mit.

Samstag, 27. Oktober 2012, 10.00 Uhr

«Fiire mit de Chliine» in der evang.-ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 27. Oktober 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier

Dienstag, 30. Oktober 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli im kath. Pfarrzentrum in Heiden

Voranzeige:

Donnerstag, 1. November 2012
Erlebnistag

Samstag, 3. November 2012, 17.30 Uhr
Gedenkfeier für die Verstorbenen

Zum Gallusjahr:

Das Gallusjahr neigt sich dem Ende zu.

Jedes Jahr wird am **16. Oktober, dem Gallustag**, ein **besonders feierlicher Gottesdienst** in der **Kathedrale St. Gallen** begangen:

06.30 Uhr Eucharistiefeier
10.00 Uhr Pontifikalamt
17.30 Uhr Pontifikalvesper

Am Abend des **16. Oktober 2012 um 18.30 Uhr** findet ein Vortrag von Prof. Dr. Werner Wunderlich statt.

Thema: Gallus – Ein Mythos lebt. Was hat Gallus mit uns zu tun? Eine Auseinandersetzung mit dem Heiligen als Zeiten überdauernder Mythos.

Ferner findet am **27. Oktober 2012 um 17.30 Uhr** in der **Kathedrale St. Gallen** ein Kinder- und Jugendchortreffen als Abschluss des Gallusjubiläums statt.

Die **Galluskappelle im Stiftsbezirk** ist noch **bis am 28. Oktober 2012 geöffnet**. Dort können Sie die Bildtafeln aus dem Leben des Gallus besichtigen. Die Galluskappelle ist nachher nicht mehr zugänglich.

Elisabeth Gröli

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Schule Rehetobel

Information

Unverständliches Geschehen im Wald

Letzten Montag mussten unsere Erstklässler an ihrem Waldschulplatz in der Hofmühle eine traurige Erfahrung machen: Der liebevoll und sorgfältig eingerichtete Platz war verwüstet, die aufgehängten Zettel und Baumtafeln abgerissen, die Blache fürs schlechte Wetter zerschnitten und die Kiste mit den Werkzeugen und Materialien aufgebrochen und eingeschlagen.

Ohnmächtig mussten die Kinder zur Kenntnis nehmen, dass es in ihrer Umgebung offenbar Menschen gibt, die mutwillig und rücksichtslos fremdes Eigentum zerstören und keinen Respekt vor sorgsam gehütetem und gepflegtem zeigen.

Die Kinder und ihre Lehrpersonen bitten deshalb alle Rehetobler und Rehetoblerinnen um Sorgfalt im Umgang mit ihren Werken und Materialien und um Mithilfe bei der Vermeidung weiterer solcher mutwilliger Zerstörungen. Leider kommt die Schule nicht um eine polizeiliche Anzeige herum, sind wir doch der Überzeugung dass solche mutwilligen Zerstörungen nicht einfach stillschweigend toleriert werden dürfen.

Kinder

Mein erster Tag in der Steinzeit

Die ganze Klasse stieg am Montag um 8.10 Uhr ins Postauto ein. So begann die Reise in die Steinzeit. Ich sass neben Philippe, der wie auch ich schon gespannt war. Als wir fuhren, bat mich Frau Ledergerber, ob ich Fotos von den Kinder machen könnte, aber die meisten Kinder waren kamerascheu. Als wir angekommen waren, mussten wir noch ein Stück zum Bahnhof wandern. Danach stieg die ganze Klasse in einen alten Wagon ein. In dem Wagon konnte man auch noch die Fensterscheiben runterziehen. Das hat uns mächtig Spass gemacht. Nach einer Viertelstunde kamen wir in Muolen an. Nachdem wir ausgestiegen sind, wanderten wir los. Irgendwann machten wir eine Mittagspause, da gab's leckeres Brot in welches man Salat reinfüllen konnte. Danach spielten wir eine Runde 15, 14.... Hinterher wanderten wir weiter bis wir zu einen Brunnen kamen. Ich hatte enomen Durst. Als ich meine Flasche füllen wollte, wurde ich direkt in eine Wasserschlacht verwickelt, was mich zuerst sehr ägerte und dann hat es mir aber auch Spass gemacht. Nun ging es nass weiter. Endlich kamen wir an und ich machte weitere Fotos

von der Klasse. Zum Feuern mussten wir Schitli holen... Leider geht der Text hier nicht weiter, weil ich einen Sonnenstich bekommen habe und meine Reise abbrechen musste. Mein Vater holte mich ab.

Henry

Steinzeit Reise

Am Montagmorgen besammelten wir uns um 8.20 Uhr bei der Posthaltestelle beim Mehrzweckgebäude. Mit dem Postauto fuhren wir bis zum Grossacker. Beim Bahnhof St.Fiden bestiegen wir den Zug nach Muolen. Dort angekommen, wanderten wir in grosser Hitze Richtung Sitterdorf.

Unterwegs kamen wir an einem Brunnen vorbei. Wir tranken durstig und füllten unsere Wasserflaschen auf. Das Ganze endete in einer Wasserschlacht. Völlig durchnässt spazierten wir weiter. Nach zwei Stunden kamen wir erschöpft, hungrig und durstig bei der Höhle an. Als Erstes richteten wir unseren Schlafplatz ein.

Anschliessend verschlangen wir unser Mittagessen. Mit vollen Bäuchen sammelten wir trockenes Feuerholz. Den Rest des Nachmittages verbrachten wir mit Spielen. Nach dem Nachtessen sassen wir am Feuer beisammen. Gegen 22.00 Uhr putzten wir die Zähne und krochen in unsere Schlafsäcke. In der Nacht regnete es, so dass am nächsten Morgen alles nass war. Verschlafen standen wir auf und setzten uns zum Frühstück ans Feuer. Nachher sammelten wir Holz, holten beim Bauer frisches Wasser, Tomaten, Gurken und Karotten. Bis zum Mittagessen genossen wir unsere Freizeit mit verschiedenen Spielen. Das Essen bestand aus Gemüse und selbst gemachtem Brot. Anschliessend übten wir uns im Knochenschnitzen, Bogenbau und in der Herstellung von Ambändern. Wir waren so in unsere Arbeit vertieft, dass wir die Zeit vergassen und fast das Nachtessen verpassten. Das wäre nicht Schade gewesen, denn auf die Linsen hätte ich auch verzichten können. Wie am Vorabend sassen wir wieder am Feuer und gingen anschliessen schlafen.

Am nächsten Morgen räumten wir nach dem Frühstück zuerst alles auf. Gegen Mittag packten wir unsere Rucksäcke und verstaute sie im Auto von Frau Bärtschi, welche sie uns bis zum Bahnhof fuhr. Wir machten uns auf den Weg nach Sitterdorf. Dort bestiegen wir den Zug nach St. Gallen und anschliessend das Postauto nach Rehetobel. In Rehetobel taumelten wir todmüde aus dem Postauto. Wir verabschiedeten uns von den Lehrern und gingen nach Hause.

Wasserschlacht in der Steinzeit

Wir wanderten seit eineinhalb Stunden bei 30 Grad von Dorf zu Dorf. Fast alle Wasserflaschen waren leer. Da kam die Rettung: ein Brunnen mit Trinkwasser. Gierig tranken wir aus dem Wasserhahn. Dabei fingen andere Kinder an, sich gegenseitig anzuspritzen. Die Wasserschlacht kam richtig in Fahrt. Manche Kinder waren bis auf die Haut nass. Nach einer Weile war der Spass leider zu Ende und wir wanderten weiter.

Laura

Steinzeit 20-22 August 2012

Als wir die Höhle in der wir in Bernachthalen das erste mal sehen waren wir verblüfft. Die Höhle war klein. Gerade Mal so gross wie unser Klassenzimmer. Ich richtete mich so. Alle merkten, dass wir locker darin Platz haben werden. Als wir Mädchen bei der Waldtoilette die Zahne putzen gingen, knöpfelte es leicht. Unten angekommen fing es an krömen an zu regnen. Wir rannten unter die Blache und putzten uns die Zahne nur dürftig. Es fing an zu blitzen und zu donnern. Wir rannten so schnell wie möglich zur Höhle hinauf. Das ging 20 Sekunden und doch wurden wir überangekommen. Nichtig nass. Nun begann es auch noch zu winden so dass es im vorderen Drittel der Höhle nass wurde. Wir rutschten zusammen und probierten zu schlafen.

Badespass in der Sitter

Meine Klasse und ich machten eine 3 tägige Schulreise in eine Höhle. Am zweiten Tag gingen wir in die Sitter baden. Davon erzähle ich jetzt. Wir wandern ca. 40 Minuten bis wir an einen Campingplatz kommen. Wir gehen auf eine schönen kleinen Plätzchen. Der Boden ist bedeckt mit Gras. Wir sind die einzigen heute hier. Die Sitter ist genau vor uns. Wir sehen durch einen dünnen Durchgang die Sitter. Eine Wand von Bäumen trennt uns vom Fluss. Man sieht durch die Bäume. Wir legen den Rucksack auf den Boden und hohlen die Badlerachen raus. Die anderen Junge und ich gehen ein bisschen und zühen uns um. Dann gehts ab ins Wasser. Nachher essen wir noch ein Poulet-bein. Später gehen wir dann nochmals ins Wasser. Etwa um fünf Uhr gehen wir wieder.

Reise in die Steinzeit

Am Bach:

Wir sind an die Sitter gewandert, dort haben wir gebadet. Es war lustig. Z.B. einmal haben wir uns von der Strömung weiben lassen. Aber wir mussten aufpassen, den es hatte überall Steine im Wasser an denen man sich hätte stossen können. An ein paar Stellen konnte ich nicht mehr stehen, dort haben wir uns sinken lassen, unsere Hände schauten gerade noch so aus dem Wasser. Dann mussten wir aus dem Wasser und zum Mittag essen.

AM BACH WAR ES LUSTIG!

Baden in der Sitter

In der Sitter gab es ein paar Stellen, wo die Strömung besonders stark war. Dort haben wir uns treiben lassen. Ich bin immer auf einem grossen Stein gestanden. Ich habe mich treiben lassen. Auf einmal rief mir Nadine zu, das ich schauen soll. Ich drehte mich um und schaute zu Nadine. Sie streckte die Arme aus und liess sich sinken. Ich liess mich zu Nadine treiben und versuchte es auch. Ich streckte die Arme und Beine aus und liess mich sinken. Als meine Fingerspitzen unter Wasser waren, berührte ich den Boden immer noch nicht! Das war toll.

Bericht Steinzeit

Das Thema Steinzeit war (ist) ein gutes Thema, Es ist auch sehr spannend zu wissen, dass es in der Steinzeit auch Neandertaler gab, die sich an das Klima anpassten. Die Steinzeitreise der 6. Klasse Die Idee war gut, aber ich fand, man hätte nicht gerade den heissesten Tag der Saison auswählen sollen.

Tag 1

Tag 1 war für mich der beste Tag wegen der Restaurant- und Zugfahrt und der Wanderung. Als wir ankamen, musste ich mich zuerst mal hinsetzen. Dann richtete ich meinen Schlupfsitz ein, ich schliess neben Patrick und Loris. Die erste Nacht war nicht gut, weil es so stürmte.

Tag 2

Am 2. Tag wanderten wir zu einem Fluss und assen und badeten dort. Beim Baden fanden wir eine Art Wasserrutschbahn, sie hat zwar viel wegen der Steinen, aber das war es mir wert. Zu Mittag gab es Brotkrumen. Nach dem Mittagessen gingen wir noch schwimmen ins Wasser und dann brachten wir auf zur Hütte. Später, gab's Abendessen. Dann spielten wir ein Spiel namens „Nervenkoll“. Dann gingen wir ins Bett. (Diese Nacht war besser).

«Teigen, Backen und Verkaufen!»

Das Brothüsli 2012 war ein voller Erfolg. Dank dem grossem Engagement von den Kindern der 4. Klasse, den einsatzfreudigen Eltern, der tatkräftigen Unterstützung des erfahrenen Bäckermeisters und Brothüsli-Gründers U. Kohler und den beteiligten Lehrpersonen, können wir auf ein sehr gelungenes Jahrmakrt-Projekt zurückschauen. Die kreative Dekoration und grosse Vielfalt an Broten im Angebot, sorgte für ein «amächeliges» Erscheinungsbild unseres Standes, was sich natürlich auszahlte.

Die kauffreudigen Rehetobler/Innen und andere Jahrmakrtbesucher haben sich bei uns an den zwei Tagen mit den verschiedensten Broten eingedeckt und damit ihren Beitrag zum beachtlichen Erlös geleistet. Unsere Klassenkasse wird damit ganz schön aufgestockt und ermöglicht uns in Zukunft bestimmt den einen oder anderen Ausflug. Herzlichen Dank dafür!

Die Begeisterung, mit welcher alle Beteiligten ans Werk gingen, war beeindruckend und die Kinder konnten ein bisschen «Arbeitsluft» schnuppern, was ihnen augenscheinlich grossen Spass bereitete. Nach den vielen schönen Rückmeldungen und dem geglückten Auftakt, freuen wir uns, dieses traditionsreiche Projekt in den kommenden Jahren weiterführen zu dürfen.

In diesem Sinne, nochmals ein grosses Dankeschön an alle Helferinnen und Helfer und bis nächstes Jahr am Brothüsli-Stand!

4. Klasse mit J. Maeder

Die Unterstufe auf Abenteuerreise

Berichte aus der 3. Klasse

Die Suche nach Pizza. An einem normalen Tag ging ich in die Schule. Da sah ich, wie Frau Fritsche geschockt am Fenster stand. Ich fragte sie, was los war. Sie antwortete: Pizza ist verschwunden! (Pizza ist der Schuldrache der 3. Klasse) Das Fenster im Gruppenraum war sperrangelweit offen. Da sah ich einen Fussabdruck mitten auf der Strasse!

Äneas

Und so gehen 60 Kinder Pizza suchen. Bei uns gehen wir vorbei. Auf dem Michlenberg ist ein Baum. Dort hat es Spuren. Wir glauben, dass Pizza dort rauf ist. Dort hat sie sicher ein böser Drache genommen. Laufen, laufen, laufen. Damit wir in das Drachenland kommen, müssen wir uns tarnen. Tarnen ist, wenn wir uns mit Sachen zu einem Baum verwandeln. Laufen, laufen. Dann müssen wir Wasser tragen. So können wir das Drachenfeuer löschen. Danach gehen wir ins Kastenloch.

Noelle

Alle suchen Pizza. Es geht nicht lange, da findet sie Ciel. Frau Fritsche ist sehr glücklich. Wir gehen zur Feuerstelle, dort essen wir Zmittag. Es schmeckt. Wir fragen eine Lehrperson: Dürfen wir baden gehen im Bach? Ja, ihr dürft. Wir sind wie der Blitz im Bach.

Sereina

Ich habe von etwa 60 Kindern Pizza gefunden. Ich durfte Pizza nach Hause nehmen und habe sie dann geflickt. Zusammen mit Norea, Sven und Mami haben wir für Pizza einen Pizzaofen gebastelt und ein neues Kleid genäht.

Ciel

Wir haben eine Abenteuerreise gehabt.
Wir haben pizza ein plüschdrache gesucht.
Wir haben im wald pizza und süssigkeiten gefunden. dan haben wir zmittag gegessen und am bach gespielt. und dan haben wir den kopf ins wasser getaucht.
Und dan waren wir ins postauto gegangen und ein paar wachen gestanden.
Von Alessia und Sophia

Verkehrserziehung im Kindergarten

Immer einmal im Jahr müssen wir Kindergärtnerinnen in die zweite Reihe treten. Wenn der Polizist kommt, ist er der Chef! Am 19. September hatten wir das Glück, dass gerade zwei Polizisten anwesend waren.

Mit viel Engagement vermittelte Rolf Altherr den Kindern, wie sie sich beim Überqueren der Strasse zu verhalten haben. Natürlich durften die Kinder auch Fahrzeuge imitieren. Da gab es laute Motorräder, blitzschnelle Autos und ganz gemütliche Velos. Natürlich fehlte auch das Sprüchli: «Warte, luege, lose, laufe!» nicht. Herr Rolf Frischknecht hatte dann das Vergnügen, den Kindern seine Ausrüstung zu präsentieren. Vor allem der Pfefferspray und die Handschellen beeindruckten sie sehr.

Nach der Znünpause begaben wir uns zum Postfussgängerstreifen. Bei sehr nasser und kalter Witterung übten die Kinder mit grosser Geduld und Ausdauer das korrekte Überqueren der Strasse.

Alle Kinder meisterten diese Aufgabe mit grosser Bravour und zur Belohnung durften wir das Polizeiauto bestaunen. Nach langem Betteln wurde das Blaulicht und auch das Martinshorn für einige Sekunden eingeschaltet. Dies machte sehr grossen Eindruck!

Wir danken den zwei Polizisten für ihren gelungenen Einsatz herzlich. Nach diesem Morgen war für viele Knaben der Berufswunsch klar: Polizist für immer und ewig!
Für den Kindergarten

Regina Kunz

...und zum Schluss

Die (noch etwas müde) Lehrerin der 1. Klasse steht am Morgen im Schulzimmer und sagt zu einer Kollegin, dass sie eigentlich noch gem einen Kaffee trinken würde. Eine 1. Klässlerin meint dazu: «Gäll, du wirsch ebe au älter!»

SEKUNDARSCHULE

Themenwoche der Sekundarschule TWR

Die alljährlich stattfindende Themenwoche der Sekundarschule Trogen - Wald - Rehetobel hat alle Klassen an verschiedene Orte geführt. Die drei 1. Sek-Klassen sind mit dem Ziel, den Klassenzusammenhalt zu stärken, je in eine Lagerwoche gereist. Die 2. Sek hat sich im Rahmen einer Projektwoche intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt. Für die meisten Lernenden der 3. Sek steht der Eintritt in die Berufswelt nächstes Jahr bevor. Deshalb findet für sie in dieser Zeit die Schnupperwoche statt. Auf diese Weise entstehen wertvolle Kontakte, die für den erfolgreichen Abschluss eines Lehrvertrages unabdingbar sind. Nicht wenige haben schon heute den Lehrvertrag in der Tasche.

Hier einige Stimmen aus den Lagern der 1. Sek

- Wie sich auf dem Pilatus der Nebel öffnete und die Sonne strahlte, war grandios.
- Der Seilpark war der Hammer und voll der Adrenalinstoss.

- Das Nummernspiel im Dunkeln am See war superlässig.
- Man hat neue Freunde gefunden und die Kontakte unter uns Schülern wurden sehr viel enger.
- Das Spiel «Herzblatt» war lustig, besonders, dass man nachher zusammengeklebt wurde und so das Dessert essen musste. Ich fand das Lager super.
- Unser Zimmer war mega schön. Das Verkehrshaus war mega spannend. Der Dürüm war spitze. Das ganze Lager war mega cool.
- Die Gemeinschaft tat uns allen gut und es machte allen Spass miteinander.

Eindrücke aus dem Welschlandlager der Klasse 2c

- Im Lager hatten wir fast ununterbrochen ein Programm, zum Beispiel eine Wanderung, das Herstellen einer Schokolade in einer kleinen Schokoladenfabrik, die Führung im Musikautomatenmuseum durch eine Französin oder von Schülern und Schülerinnen gestalte Programm wie „la chasse au trésor“ oder „un quiz français“. Manchmal war das für mich fast ein bisschen zu viel. Trotzdem fand ich das Lager toll.
- Es war sehr lustig immer mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen zu sein. Wir haben viel gelernt, auch wenn es nicht immer leicht war, sich nur auf Französisch mit anderen Leuten zu verständigen. Wir haben viele Dinge erlebt und kennen gelernt. Es gab auch viel zu lachen. Ich fand es schade wieder nach Hause zu fahren.

Die Berufswahlwoche der Klasse 2a

Auf eigenen Wunsch hat sich die Klasse von Roman Sparrin in der Projektwoche intensiv mit der Berufswahl auseinandergesetzt. Die intensive und abwechslungsreiche Woche war ein gelungener Einstieg in die Berufswahl. Sie hat der Klasse 2a die Tür in eine neue Welt geöffnet. Hier der Bericht:

Die OBA (Ostschweizer Bildungsausstellung) bot einen ausgezeichneten Start in die Projektwoche. Nach einer Einführung im Schulzimmer mit einem Berufswahltest wurden die unterschiedlichen Berufe unter die Lupe genommen. Das Theaterstück „Wir freuen uns Ihnen mitteilen zu können ...“ unterbrach die Suche nach dem Traumjob. Auf spielerische Weise wurde hier das Bewerbungsprozedere aufgezeigt. Der Nachmittag war ganz dem Kantonsspital St. Gallen gewidmet.

Mit dem Talent- Parcours im Verkehrshaus Luzern wurde am Dienstag der Einstieg in die Berufswahl fortgesetzt. Frau Guggenbühl, die zuständige Berufsberaterin, hat am Mittwoch das Angebot der Berufsberatung vorgestellt.

Am Donnerstag standen zwei Betriebsbesichtigungen auf dem Programm. In Uzwil wurde sehr abwechslungsreich die innovative Firma Bühler und vor allem die unterschiedlichen Berufe vorgestellt. Haben Sie gewusst, dass die Lehrlinge 2 – 4 Monate im 4. Lehrjahr im Ausland (China oder Südafrika) verbringen können und über computerbasierte Lösung mit der Klasse der Gewerbeschule in Uzwil am Unterricht teilnehmen? Am Nachmittag wurde die Klasse durch das Hotel Einstein in St. Gallen geführt.

Der ganze Freitag wurde im Schulhaus verbracht. Lebenslauf und erste Bewerbungsschreiben für eine Schnupperstelle waren das Thema, unterbrochen durch eine Einführung in die hauseigene Sammlung unterschiedlichster Berufsbeschreibungen.

Frauenverein
Rehetobel

Die nächsten Veranstaltungen

Im Oktober laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:

2. Oktober 2012, 14.30 Uhr

Spielnachmittag

«ob dem Holz»

4. Oktober 2012, 12.15 Uhr

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch, 3. Oktober an Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38 oder direkt im Löwen, Tel 071 877 12 20.

18. Oktober 2012, 14.15 Uhr

Unterhaltungsnachmittag

im Gemeindezentrum, kleiner Saal.

Es musizieren die Sägholzemusikanten mit Urs Fässler am Hackbrett

1. November 2012, 12.15

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch, 31. Oktober an Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 12 20 oder direkt im Löwen, Tel 071 877 12 20

Wir wünschen Ihnen gemütliche Stunden und frohes Beisammensein

Frauenverein Rehetobel

FDP
Rehetobel

Öffentliches Jassturnier

Datum: **Samstag, 13. Oktober 2012**

Zeit: **16.00 Uhr**

Ort: **Restaurant Säntis, Rehetobel**

Startgeld: Fr. 18.00 (wird in Preise umgesetzt)

Modus: Einzel Schieber, Partner werden zugelost

Anmeldung bis: Mittwoch 10. Okt. 2012, 12:00 Uhr unter katharina@katharinaschlaepfer.ch oder Tel. 071 877 33 89

Organisiert durch die FDP Rehetobel

Christkindlimarkt 2012

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Am **Samstag, 1. Dezember 2012** findet im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 7. Mal der traditionelle Christkindlimarkt statt. Organisiert natürlich wieder durch die Jugendmusik Rehetobel. Haben Sie Interesse an einem Stand? Anmeldungen nehmen wir sehr gerne bis Ende September entgegen.

Auskünfte erhalten Sie bei Marianne und Theo Zähler, Hauetenstr. 2, 9038 Rehetobel. Tel: 071 877 12 86; E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Krippen-und Krippenfiguren-Ausstellung am Christkindlimarkt vom 01.12.2012

Eure Krippe möchten wir sehen!

Die Hauskrippe bekommt während der Advents- und Weihnachtszeit meistens nur die Familie zu sehen. Gerne würden wir aber alle mal einen Blick darauf werfen!

Wer macht mit und stellt seine Krippe oder seine Krippenfiguren aus?

Egal ob selbstgebastelt oder gekauft, ob aus Holz, Metall, Papier, Stroh oder Ton, ob geschnitzt oder gefilzt, ob gross oder klein, weitgereist oder aus der Schweiz, mit oder ohne Stall... wir freuen uns über eine vielfältige Auswahl, welche wir gerne für einen Tag auf der Bühne im Gemeindezentrum Rehetobel ausstellen möchten.

Interessenten melden sich bis spätestens 15. Oktober 2012 bei Barbara Nef (Tel. 071 877 19 61 oder bw.nef@bluewin.ch) oder Marianne Zähler Adresse siehe oben. Gerne beantworten wir auch allfällige Fragen.

Ihre Jugendmusik Rehetobel, das Christkindlimarkt-Team

Ökumenischer Erntedankgottes- dienst vom 9. September 2012

Mit grosser Begeisterung begrüsst Beatrix Jessberger die zahlreich erschienenen Gottesdienstgänger zur Feier des Erntedankes in der reformierten Kirche Rehetobel.

Die durchaus sehr schön und interessant gestaltete Messe wurde musikalisch unter anderem von der Solistin Christine Schuster, und am Hackbrett von Christoph Stadelmann gestaltet, die mit einem kräftigen Applaus verdankt wurden.

Der Erlös, der sich aus den von den Landfrauen gebackenen, gekochten, gebastelten Gaben zusammensetzte, durften wir dem Verein «Freunde Jupp Säntis» zukommen lassen, der ihn mit grosser Freude entgegennahm.

An dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei den Landfrauenmitgliedern bedanken, die in irgendeiner Weise für diesen Gottesdienst gewirkt haben, ohne eure Grosszügigkeit wäre diese erfreuliche Spende nicht möglich gewesen!

DANKE!

Im Namen des Vorstandes der Landfrauen, Zähler Maria

«Warzenbeisser, Weinhähnchen und Wiesengrashüpfer – sechsbeinige Säng- er der Landschaft»

Verschieben lohnt sich nicht immer. Ob die Schneefallgrenze auf 1600m oder auf 4000m liegt, entscheidet in unserem Falle über Erfolg oder Misserfolg. Bei schönstem Spätsommerwetter und Heustäffeltemperaturen wurde eine muntere Gruppe von acht interessierten Heustäffel-

Beobachtern von der Exkursionsleiterin Regina Jöhl mit Keschern (Schmetterlingsnetze) und Plastikbechern ausgerüstet.

Wir wanderten vom Gemeindezentrum über die Oberstrasse zum vor drei Jahren neu angelegten, blumenreichen Strassenbord am «Bodema-Rank», dann zu den geschützten Streuwiesen im Wisli und über den Michlenberg und die obere Cholenrüti zurück ins Dorf.

Elf Heustäffelarten konnten wir notieren, darunter die seltenen und beide als gefährdet eingestuften Sumpfgrashüpfer und langflügelige Schwertschrecke.

Die komplette Artenliste wird mit Koordinaten und Lebensraumbeschreibung nach Neuenburg ans CSCF (Schweizerisches Zentrum für die Kartografie der Fauna; <http://www.cscf.ch>) geschickt. Damit sind für unsere Gemeinde die ersten Eintragungen zur Heustäffelfauna gemacht. Hoffentlich folgen in den kommenden Jahren noch viele weitere.

Nachgewiesene Arten:

Chorthippus biguttulus	Nachtigall-Grashüpfer
Chorthippus brunneus	Brauner Grashüpfer
Chorthippus montanus	Sumpfgrashüpfer
Chorthippus parallelus	Gemeiner Grashüpfer
Conocephalus fuscus	Langflügelige Schwertschrecke
Metrioptera roeseli	Rösel's Beisschrecke
Pholidoptera griseoaptera	Gemeine Strauchschrecke
Tetrix subulata	Säbeldomschrecke
Tetrix tenuicornis	Langfühler-Domschrecke
Tettigonia cantans	Zwitscherschrecke
Tettigonia viridissima	Grünes Heupferd

Emanuel Hörler

Beim Bericht in der Augustausgabe ist leider die Verdankung der Sponsoren untergegangen.

Hier also noch der Rest des Berichtes:

Einen speziellen Dank gilt den zahlreichen Sponsoren, die den Jugend Challenge 2012 mit ihrer Unterstützung möglich gemacht haben:

- **Swiss Life, Peter Graf Heiden**
- **Brillant, Suchtprävention AR**
- **Raiffeisenbank, Heiden**
- **Brufima Metall GmbH, Rehetobel**
- **Pfister Heizungen AG, St. Gallen**
- **SAK, St. Gallen**
- **Turnveteranen, Rehetobel**
- **Zimmerei Zähler, Rehetobel**
- **Silvie's Hoorstübli, Rehetobel**
- **HR. Kast AG, Rehetobel**
- **Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel**
- **Concordia, Heiden**
- **Süssgetränke haben uns die Minarlquelle Gontenbad und die Brauerei Schützengarten zur Verfügung gestellt.**
- **Die Toi- Toi WCs beim Übernachtungs- Camp hat uns die ASA Service AG in St. Gallen zur Verfügung gestellt.**

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Oktober

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

«Chömed ond lueded ine»

Vom 1. Oktober bis am 15. Oktober sind Herbstferien

Für mehr Info's : Vreni Egli, Tel. 071 877 28 15

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ
Volleyball-Spass am Samstag (Daten siehe Homepage)				GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Lauftraining in drei Stärkeklassen	TH
Sa	06.10.2012		Partnerlauf Appenzell 20km / Run-Bike	Appenzell
So	07.10.2012		Dreiländer Marathon/ Halbmarathon	Lindau
So	28.10.2012		Luzern Marathon/Halbmarathon	Luzern

Frauen

Mi	03. Okt.	20.00	Tumen	TH
Mi	10. Okt.	20.00	Tumen	TH
Mi	17. Okt.	20.00	Telefonkette	
Mi	24. Okt.	20.00	Tumen	TH
Mi	31. Okt.	20.00	Tumen	TH

Männer

Di	02.10.2012	20.00	Fein, aber fest	TH
Di	09.10.2012	20.00	mit vollem Schwung in den Herbst	TH
Di	16.10.2012	20.00	Nach Ansage	
Di	23.10.2012	19.30	Kunst des Könnens	TH
Di	30.10.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22:00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22:00	Tumen	TH / GZ
----	---------	---------------	-------	---------

Pilates

Jeden Dienstag 8:30 – 9:30 Uhr im kleinen Saal vom Gemeindezentrum
VOM 1. OKTOBER BIS 15. OKTOBER SIND HERBSTFERIEN
 Für mehr Info's : Tel. 071 877 28 15 (Vreni Egli)

Volleyball macht Spass

Der Sportverein freut sich, dass ab November 2012 das Plausch-Volleyballspiel im Angebot steht!
 Es treffen sich alle, die gerne zum Plausch Volleyball spielen, jung oder alt, männlich oder weiblich!

Spieldaten:

- 3. November 2012
- 8. Dezember 2012
- 5. Januar 2013
- 12. Januar 2013
- 9. Februar 2013
- 9. März 2013
- 6. April 2013
- 27. April 2013

Die Spieldaten sind auch auf der Homepage des Sportvereins zu finden: www.sportverein-rehetobel.ch

Zeit: Jeweils am Samstag: 10.00 - 11.30 Uhr
 in der Turnhalle des Gemeindezentrums Rehetobel

Leitung: Brigitte Bruderer und Gabi Gehr

Kosten: Für Nichtmitglieder des Sportvereins Fr. 5.– pro Samstag (wird jedes Mal eingezogen) oder Tumbon à Fr. 50.– für 10 Trainings (kann vor Ort gekauft werden)
 Nichtmitglieder sind nicht über die Sportversicherungskasse versichert.

Vor dem Spiel wärmen wir uns zuerst auf, das versteht sich von selbst!

Wir freuen uns auf euch!

Brigitte Bruderer, 071 877 31 17

Volleyball im Gerstensud

Es ist wieder soweit, in Rehetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt.

Es wird in zwei Mixed-Kategorien gespielt:

- Plausch (keine Altersbegrenzung)
- Fortgeschrittene (mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld, keine Altersbegrenzung)

Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.–
 6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Für Spielende und Zuschauer steht die Festwirtschaft offen!

17. November 2012 im Rehetobler Gemeindezentrum

Bitte meldet Euch bis am 3. Oktober 2012 an bei:
 (bitte Kategorie, Gruppenname und Ansprechperson nicht vergessen!)

Brigitte Bruderer, Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel
 071 877 31 17, bribu7@bluewin.ch

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Sportverein Rehetobel / das Volleyballteam, Tabea Hörler

Medailensegen für die Geräteriege Rehetobel!

An den zwei letzten Wettkämpfen nach den Sommerferien feierten die Rehtobler wieder viele Siege und Medaillen.

An den **Appenzeller Gerätemeisterschaften in Gais** feierten die Riege nicht weniger als 8 Goldmedaillen, 4 Silber und 6 Bronze sowie 30 Auszeichnungen!!

Hier die Resultate der Rehtobler Teilnehmer

- Rang 1 Celia Brülisauer* K3
- Rang 1 Nadine Kast* K4
- Rang 2 Thürlemann Lea* K2
- Rang 3 Mireille Bucher *K1
- Rang 4 Baumgartner Noelle* K1
- Rang 4 Steiner Lisa* K6
- Rang 4 Steiner Andrin* K3
- Rang 6 Tobler Luana* K1
- Rang 11 Tobler Fabienne* K1
- Rang 11 Sträuli Tanja* K5
- Rang 14 Sträuli Alessia* K5
- Rang 23 Felix Dina* K1

Alle mit Auszeichnung!!!

Liechtensteiner Gerätemeisterschaften in Balzers

Goldmedaille für Lea Thürlemann Lea K2 !!!

Sibermedaille für Kast Nadine K4 !!!

Auszeichnungen erturten sich:

K1 Hug Leandra, Brülisauer Celia K3, Sträuli Tanja K5, Sträuli Alessia K5, und Steiner Andrin K3

Lisa Steiner und Tanja Sträuli haben sich für Schweizermeisterschaften im Geräteturnen qualifiziert.

Männerchor Rehetobel 1871 – 2012

MÄNNERCHOR REHETOBEL

Das Ende einer über 140-jährigen Vereinsgeschichte

Wenn in einem dörflichen Gemeinschaftswesen ein kulturell tätiger Verein mit einer über 140-jährigen Tradition seine Auflösung beschliessen muss, dürfte dies Anlass genug sein, eine kurze Rückschau zu halten.

Aus Überlieferungen ist bekannt, dass die Bevölkerung unserer Gemeinde schon von jeher reges Interesse und grosses Verständnis für das Gesangswesen zeigte.

Schon in den frühen Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts bildeten sich verschiedentlich Gesangsformationen aus denen schliesslich 1871 die Gründung des Männerchors resultierte, damals allerdings noch unter dem Logo Männerchor Harmonie. Gesellschaftspolitische Aspekte dürften wohl dazu beigetragen haben, dass sich bereits im Jahre 1884 unter dem Namen «Frohsinn» ein zweiter Männerchor bildete – im Volksmund Arbeiterchor genannt. Diese Zweispurigkeit dauerte bis 1936 als sich die beiden Chöre zu einer Fusion entschliessen konnten. Unter dem nun endgültigen Logo «Männerchor Rehetobel» wies der Chor nun stattliche 49 Mitglieder auf.

Dem Gesangswesen stets verpflichtend gefühlt, waren es immer wieder Chorleiter oder -leiterinnen welche in ver-

dankenswerter Weise mit meist langjährigen Pensen auch in den schwierigen Jahren mit 2 Weltkriegen und Weltwirtschaftskrisen für eine gewisse Kontinuität und Fortbestand des Vereins bemüht waren. Nach Ende des 2. Weltkrieges konnte ein zwischenzeitliches Aufblühen des Vereinslebens festgestellt werden mit immer wieder gelegentlichen Neueintritten.

Turnusgemäss konnten während Jahrzehnten Abendunterhaltungen zusammen mit dem damaligen Frauen- und Töchterchor durchgeführt werden. Diese Darbietungen beinhalteten jeweils ein Gesangs- und anschliessend eine Theateraufführung.

In den letzten 3 - 4 Jahrzehnten musste ein zunehmender Mitgliederschwund festgestellt werden. Trotz intensiven Bemühungen liessen sich keine neuen Mitglieder für das Singen im Männerchor finden. Dies führte zu einer zunehmenden Überalterung. Als vor 20 Jahren der Mitgliederbestand unter 10 Personen sank, sah man sich veranlasst, den Verein entweder aufzulösen oder sich einem andern Verein anzuschliessen. Schliesslich konnten wir mit dem Männerchor Oberegg – unter Wahrung der Eigenständigkeit der beiden Vereine – eine Chorgemeinschaft bilden.

Damit entwickelte sich eine 20-jährige fruchtbare Sängertätigkeit mit persönlichen Freundschaften. Unter verdankenswerter Beteiligung des Frauenchor Rorschacherberg konnten wir einige äusserst erfolgreiche Aufführungen darbieten. Als Höhepunkt im Engagement des chorgemeinschaftlichen Singens darf das Jubiläumskonzert vom 28. März 2010 zum 100-jährigen Bestehen des Männerchor Oberegg bezeichnet werden. Da in der Folge auch beim Männerchor Oberegg die Überalterung und Mitgliederschwund sich zunehmend manifestierte, haben sich beide Vereine an der gemeinsamen Hauptversammlung vom 3. Februar 2012 für die Auflösung der beiden Männerchöre entschlossen. Die Überalterung der Sänger ist derart fortgeschritten, dass es unmöglich ist, die verschiedenen Stimmlagen voll zu besetzen. Zum Zeitpunkt der Auflösung gehörten dem Männerchor Rehetobel noch 6 aktive Sänger mit einem Durchschnittsalter von 72 Jahren an, beim Männerchor Oberegg noch deren 10 Sänger mit einer sozusagen gleichen Altersstruktur.

Ein besonderen Dank gilt unserer sehr versierten Dirigentin Kathrin Pfändler Kehl welche die Chorgemeinschaft über 10 Jahre mit viel Enthusiasmus und Fachkompetenz bis zur Auflösung begleitet hat.

Dankesworte gehen auch an unsere treuen Passivmitglieder, wie auch an die Gemeinde Rehetobel für den geschätzten, jährlichen Beitrag und die Benützung des Probelokals. Ein weiterer Dank gilt unseren beiden Vorstandsmitglieder Stefan Mutzner als Präsident und Klaus Vogt als Kassier und Aktuar, welche stets bemüht waren, die Eigenständigkeit bis ans Ende zu verteidigen.

Numehr Erinnerungswert beinhalten denkwürdige Abendunterhaltungen, Beteiligung an diversen Gesangsfesten, Kirchauftritte, frohe Spielrunden nach getaner Probearbeit und unvergessliche Vereinsausflüge. Ebenso die zur Tradition gewordenen jährlichen gesanglichen Auftritte in den Altersheimen Watt Reute, Torfnest Oberegg, «ob dem Holz» und «Krone» Rehetobel sowie Spital und Pflegeheim Heiden.

Mit der Tatsache, dass alles Irdische der Vergänglichkeit unterworfen ist, müssen wir mit leiser Wehmut das endgültige AUS des Männerchors Rehetobel akzeptieren.

Männerchor Rehetobel, Werner Kast

Gratulationen

1. Oktober	Verena Kündig-Bienz , Oberdorf 3	93-jährig
3. Oktober	Hedwig Schläpfer-Rauch , Dorf 8	84-jährig
5. Oktober	Emil Straub , Nasenstrasse 5	92-jährig
9. Oktober	Magdalena Eisenhut-Klauser , Lochersebni 1	80-jährig
9. Oktober	Ernst Krebs , Nasen 8	90-jährig
12. Oktober	Sophie Keller-Stärk , Oberkaien 2	81-jährig
15. Oktober	Bertha Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	82-jährig
17. Oktober	Simone Gubelmann-Hafner	83-jährig
25. Oktober	Paula Näf-Egger , Michlenberg 1	90-jährig
29. Oktober	Hedi Rheingold-Vogelsang , Sonnenbergstr. 25	80-jährig
30. Oktober	Otto Lienert-Huber , Fernsicht 1	80-jährig

Rosental. Programm Das Kino. im Oktober

Di 2.	20:15	Der atmende Gott – Reise zum Ursprung des modernen Yogas
Fr 5.	20:15	Hope Springs
Sa 6.	17:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yogas
	20:15	360
So 7.	15:00	Merida - Legende der Highlands
	19:15	Image Problem
Di 9.	20:15	Image Problem
Fr 12.	19:30	Backstage: Führungs durchs Kino
	20:15	360
Sa 13.	17:15	Merida - Legende der Highlands
	20:15	Hope Springs
So 14.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa
	19:15	Der atmende Gott - Reise zum Ursprung des modernen Yogas
Di 16.	20:15	Hope Springs
Fr 19.	18:30	Sprachencafé Englisch in der Rosenbar
	20:15	Paris - Manhattan
Sa 20.	17:15	Samsara
	20:15	Image Problem
So 21.	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa
	19:15	Amour
Di 23.	20:15	Cinéclub: El Secreto de Sus Ojos
Do 25.	20:15	Special: Hans Krüsi «Auch ein Esel trägt schwer»
Fr 26.	20:15	Hope Springs
Sa 27.	17:15	Amour
	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar
	20:15	Samsara
So 28.	10:30	Matinée: Alles eis Ding mit Jeanne Devos, Heiden
	15:00	Madagascar 3: Flucht durch Europa
	19:15	Paris - Manhattan
Di 30.	20:15	Amour

Verkauf von BIRNEL (Birndendicksaft)

Die Gemeindekanzlei Rehetobel führt auch diesen Herbst die BIRNEL-Aktion der Schweizerischen Winterhilfe (www.winterhilfe.ch) durch.

Zur Abgabe an *jedermann* gelangen ohne Bezugsbeschränkung "rein natürliches Birnel" und "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe".

BIRNEL kann bis spätestens *Freitag, 26. Oktober 2012*, bei der Gemeindeverwaltung Rehetobel schriftlich bestellt werden.

Der bestellte Birndendicksaft ist

von Montag, 19. November, bis Freitag, 23. November 2012,

auf der Gemeindeverwaltung, Büro 3, während den ordentlichen Bürozeiten (*09.30 bis 11.30 oder 14.00 bis 16.00 / Montag bis 18.00 Uhr*) **abzuholen**.
Es erfolgt keine separate Abholungs-Einladung mehr.

Eine Broschüre mit vielen "gluschtigen" BIRNEL-Rezepten wird Ihnen auf Wunsch beim Kauf von BIRNEL *gratis* abgegeben.

Ich bestelle "rein natürliches Birnel":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.20 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	10.60
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	46.00 per Kessel (Fr. 9.20 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	105.00 per Kessel (Fr. 8.40 pro kg)

Ich bestelle "zertifiziertes Birnel mit der Bio-Knospe":

..... Dispenser à 250 g	zu Fr.	4.60 (alle Preise inkl. MWSt)
..... Gläser à 1 kg	zu Fr.	12.50
..... Kessel à 5 kg	zu Fr.	56.50 per Kessel (Fr. 11.30 pro kg)
..... Kessel à 12½ kg	zu Fr.	131.00 per Kessel (Fr. 10.48 pro kg)
..... BIRNEL-Rezept-Broschüre	(gratis)	

Der Betrag wird beim Bezug bar bezahlt.

Unterschrift:

Name & Adresse:

.....

.....

.....

Verkauf von BIRNEL (Birndicksaft)

BIRNEL - der reine, eingedickte Saft von sonnengereiften Mostbirnen - ist ein Naturprodukt, das in konzentrierter Form alle wertvollen Mineralstoffe und Vitamine aufweist. Ein Kilo BIRNEL enthält die Nährstoffe von ca. 10 Kilo Birnen, so insbesondere 650 g hochwertigen Fruchtzucker. Sein biologischer und ernährungsphysiologischer Wert kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. BIRNEL nährt, stärkt, ist leicht verdaulich und reguliert den Stoffwechsel. BIRNEL ist praktisch unbeschränkt haltbar.

Seit 2009 ist auch zertifiziertes Birnel mit der Knospe erhältlich!

Das Lifestyle-Produkt ist herrlich als Brotaufstrich, schmeckt vorzüglich zu geschwellten Kartoffeln, Pudding, Gries- und Reisbrei, usw.

BIRNEL kann auch an Stelle von Zucker zum Süssen von Gebäck, Müesli, Kompotten, hausgemachten Konfitüren oder Getränken eingesetzt werden.

Für das Hilfswerk "Winterhilfe Schweiz" ist der Verkauf von BIRNEL eine enorm wichtige Einnahmequelle.

*Bitte
frankieren!
Danke.*

Gemeindeverwaltung
St. Gallerstrasse 9
Postfach 13
9038 Rehetobel AR

GASTHAUS ZUR POST
Dorf 6 | 9038 Rehetobel

Märchendîner

18. & 25. Oktober 2012
jeweils 19 Uhr

Vreni Zünd liest Märchen für Erwachsene begleitet von
Moni's köstlichem 4-Gänge-Menü. Preis: CHF 69 pro Person

Auf Ihren Besuch freuen sich:

Paul & Monika Zünd-Keller www.gourmetatelier.ch
Reservation unter: 071 877 14 42

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach tele-
fonischer Anmeldung bis am Vortag. Tel. 077 437 44 15.

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Oktober
Winzerbrot
Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Herbstferien vom
7. - 15. Oktober 2012

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Wärme aus der Natur

Tel. 071 898 89 40

EWH
Innovative Wärmesysteme

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

www.ewh.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten
von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

CLAUDIA'S BLUMENATELIER

Claudia Pagitz, Floristin
St.Gallerstrasse 7
Postfach 69
9038 Rehetobel

Neu: 071 870 05 63
Mobile 078 668 91 05
E-Mail claudia.pagitz@gmx.ch
www.claudias-blumenatelier.ch

Neue Öffnungszeiten ab 1. Oktober 2012:

Do und Fr 9.00-12.00/15.00-19.30 Uhr
Sa 9.00-14.00 Uhr

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner
Hüseren 17
9038 Rehetobel
079 829 39 74

– Reperaturen aller Art
– Ofen- und Cheminéeanlagen
– Kaminanlagen

Wirtschaft Nachmühle

Speicherschwendi

Metzgete

vom Donnerstag, 25. bis
Sonntag, 28. Oktober 2012
Sonntag bis 15.00 Uhr

Austrinkete

Freitag, 2. November 2012

Sönd willkommen
d' Aachmühli Familie

Gesucht: Reinigungskraft

2-3x monatlich für Büroräumlichkeiten ca. 2-3 Std.
abends
4x jährlich für Fensterreinigung ca. 5-6 Std. tagsüber

Walter Sonderegger AG, Stickerei, Wäldlerstrasse 11
Tel 071 877 17 90

Die Kinderartikelbörse im Appenzellervorderland

Die Herbst-/Wintersaison 2012 ist gestartet.
Kommen Sie vorbei und schauen Sie sich um!

Yoyo Kinderartikelbörse
Im Bad 4, 9410 Heiden
Tel. 071 891 11 93 / www.yoyo-heiden.ch

Öffnungszeiten:
Donnerstag – Samstag 09.00 – 11.00 Uhr

Rehetobel: zu verkaufen

Hier möchte ich
wohnen

Lichtdurchfl. Wohnungen

- Grosszüg. Grundrisse
- 2 Nasszellen
- Parkett / Keramikböden
- Lift u. TG-Plätze

Wir freuen uns über Ihren Anruf!
delucaimmo GmbH
Tel. 071 535 37 39

Wir gratulieren

Nicole Dombrowski
ganz herzlich zum erfolgreichen
Lehrabschluss

Es freut uns sehr, dass sie weiterhin
in unserem Team mitarbeitet.

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT
Sonnenbergstrasse 1 · 9038 Rehetobel · Tel. 071/877 10 23

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerer • Schreinerer • Innenusbau • Treppenbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 Telefon 071 888 11 60 kontakt@schmidholzbau.ch
 9425 Thal Telefax 071 888 11 74 www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57
 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93
 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

JETZT ist die Zeit für Renovations- und Umbauarbeiten!
Wir beraten, offerieren und führen für Sie gerne sämtliche Holzarbeiten aus.

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr
 Direktverkauf vis à vis der Post

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
 Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

www.rehetobel.ch

Umgebungs-
arbeiten...

... und alles, was im Tiefbau so anfällt wie:
 Strassen und Wege, Aushube, Kanäle und Werkleitungen, Humus- und Kieslieferungen, Transporte mit Kranablad, Sport- und Reitplätze

Brülisauer Tiefbau GmbH
 9034 Eggensriet, 9038 Rehetobel
 Telefon 071/877 25 91

Ihre kompetenten Partner für
Beratung und Ausführung von A-Z
von

- o Energieberatung
- o Fördergelderantrag
- o Solaranlagen - Boilerersatz
- o Heizungen
- o Gebäudehüllen
- o Neubauten und Sanierungen

Dächer

Fassaden
Solar

alte Landstrasse 31b
 9038 Rehetobel
 tel 071/ 870 01 66
 fax 071/ 870 01 67
 gmuegmbh@bluewin.ch

Erwin Brülisauer

Blechmontagen GmbH

Spenglerei Blitzschutz Sanitär - Service

9038 Rehetobel
 Sonnenbergstrasse 45
 071-877 20 67 Tel
 079-734 97 15 Nat.
 071-870 02 57 Fax.

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL
 TEL: 071 870 04 24
 FAX: 071 870 04 25
 MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
 WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftumverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
2. Okt., Di.	14.00	Jass- und Spielnachmittag	Landfrauen
	14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz» Frauenverein
3. Okt., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6 Heiden
4. Okt., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen Frauenverein
6. Okt., Sa.	10.00-12.00	Information Teilzonenplan «Waldheim»	GZ Gemeinderat
8. Okt., Mo.	12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»
	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
12. Okt., Fr.	ab 20.00	Vereinshöck: Jass- und Spielabend	Rest. Alte Post Landfrauen
13. Okt., Sa.	16.00	Öffentliches Jassturnier	Rest. Säntis FDP Rehetobel
15.-19. Okt.		Herbstlager	Jugendmusik
16. Okt., Di.	20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis
18. Okt., Do.	14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ Frauenverein
	19.00	Märchendiner	Dorf 6 Gasthaus zur Post
20. Okt., Sa.	09.00-11.00	Altmittel, Bauschutt-, Gift- und letzte Grüngutsammlung	GZ/Buechschwendi
21. Okt., So.		Kirchenfest	kath. Kirche
25. Okt., Do.	19.00	Märchendiner	Dorf 6 Gasthaus zur Post
25.-28. Okt.		Metzgete	Rest. Aachmühle
26.-28. Okt.		Percussions-Workshop	GZ
26. Okt., Fr.	20.00	DV Appenzeller Zimmerschützenverband	GZ
	20.00	HV Landfrauen	Rest. Löwen
29. Okt., Mo.	19.00	Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
30. Okt., Di.	19.30	Informationsanlass der Feuerwehr	GZ
	20.00	Zischtigs Höck	
31. Okt., Mi.	15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»
31. Okt., Mi. - 1. Nov., Do.		ökumenischer Erlebnistag	evang. und kath. Kirchen
1. Nov., Do.	12.15	Seniorenzmittag	Rest. Löwen Frauenverein
2. Nov., Fr.		Austrinkete	Rest. Aachmühle
2.-7. Nov.		Ausstellung «Trudi Mégroz»	Galerie Tolle-Art&Weise
3. Nov., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Schule Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Mittwoch 31. Oktober 2012

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. Oktober 2012

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 12. Dezember 2012

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,

St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-mail: redaktion@rehetobel.ch

Inserate an die Druckerei:

Druckerei Traber AG, Telefon 071 877 27 57

E-mail: traberdruck@span.ch

Heute Freitag, 28. September ab 19.00 Uhr

Finissage

im Velomuseum «Im Gade»

Reisen in der Schweiz zum fixen Tarif

Kaufen Sie die unpersönlichen Tageskarten der Gemeinde Rehetobel

bei Frau Eisenhut, Tel. 071 878 70 20, im Büro 4 der Gemeindekanzlei Rehetobel!

Reservierung über www.rehetobel.ch

Sie fahren damit einen Tag lang zum äusserst günstigen Preis von CHF 40.- mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (2. Kl.) im festgelegten Geltungsbereich.

REHETOBLER

Gemeindefachblatt

Oktober 2012

Voranschlag 2013 und Finanzplan 2013 - 2017

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft für das Jahr 2013 den Voranschlag mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 25'105.-. Der Gemeindesteuerfuss bleibt dabei bei 4,1 Einheiten.

Schon im Jahr 2010 entwickelte der Gemeinderat verschiedene Szenarien, wie die Finanzlage der Gemeinde mittelfristig wieder verbessert werden kann. Die Stimmbürgerschaft stimmte sodann auch einer Steuerfuss-Erhöpfung per 01. Januar 2011 um 0,2 Einheiten auf 4,1 Einheiten zu. Die Gemeinde Rehetobel liegt mit diesem Steuerfuss kantonal im Mittelfeld, jedoch rund 0,1 Einheiten über dem Durchschnitt.

Der Gemeinderat befasste sich vor der Budgetierung 2013 wiederum intensiv mit der Finanz- und Investitionsplanung. Hauptaugenmerk lag dabei wiederum auf der Entwicklung der Verschuldung. In den kommenden Jahren stehen grosse Investitionen an, wie beispielsweise Kantonsstrassensanierungen und der Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein. Grundsätzlich sollen bestehende Infrastrukturen und deren Erneuerung nicht vernachlässigt werden. Dies beachtend hat der Gemeinderat, in Übereinstimmung mit der Unterhalts- und Betriebskommission, dennoch verschiedene Investitionen gestoppt und deren Ausführung von der Planperiode 2013 - 2017 in die Planperiode «später» (ab 2018) verschoben. Diese Massnahme bewirkt, dass die Bruttoverschuldung in den kommenden Jahren nicht weiter anwachsen, sondern um rund Fr. 800'000.- sinken wird. Als Folge der Investitionsverschiebungen von total 1,8 Mio. Franken entstehen aber Mehrausgaben beim laufenden Unterhalt. Auf der Ertragsseite (Steuern, Gebühren, Abgaben usw.) werden deutliche Steigerungen prognostiziert. Die Erträge steigen von jährlich 7,1 Mio. im 2012 auf 7,5 Mio. Franken im 2017. Die Vergleichszahl «Fremdkapital in % des Gesamtertrages» reduziert sich somit von 213% per Ende 2012 auf knapp

180% im Jahre 2017. Längerfristiges Ziel des Gemeinderates muss es sein, diesen Wert noch weiter zu senken.

Dies ist aber nur dann möglich, wenn sich die beabsichtigten Immobilienverkäufe und insbesondere auch die prognostizierten Baulandgewinne auf gemeindeeigenen Grundstücken in den kommenden Jahren realisieren lassen. (N.B. rund 1,5 Mio. Franken werden als Nettoerlös aus der Zonenplanänderung «Kronenbüel Ost» erwartet).

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft einen Voranschlag 2013 mit gleichbleibendem Steuerfuss. Budgetiert ist ein Ertragsüberschuss von Fr. 25'105.-. Die derzeitige Steuerprognose ist zuversichtlicher als in früheren Jahren. In Anlehnung an die Prognose des Kantons wird mit einem Mehrertrag von 3,5 % gegenüber dem Voranschlag 2012 gerechnet. Im kommenden Jahr werden etliche, sich derzeit im Bau befindende Wohnungen und Einfamilienhäuser bezugsbereit sein. Es sind dies beispielsweise 13 Wohnungen im Mehrfamilienhaus der Pensionskasse AR neben dem Schützenhaus, neue Einfamilienhäuser in verschiedenen Quartieren und natürlich auch die Alterswohnungen der «Genossenschaft Alterssiedlung Krone» an der Hauetenstrasse. Zuzüger/innen, welche vor dem 31. Dezember 2013 in Rehetobel zur Anmeldung kommen, sind rückwirkend für das ganze Jahr 2013 in Rehetobel steuerpflichtig.

Aus dem Gemeinderat

Altpapiersammlung

**Samstag, 3. November 2012
ab 08.00 Uhr**

Schule Rehetobel

**Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschürzt am Ort wo Sie Ihre Kehrriechsäcke
hinbringen, deponieren.**

Wie verteilen sich die Netto-Ausgaben?

Die nachfolgende Grafik veranschaulicht, wie sich die Gemeindeausgaben im Jahr 2013 verteilen werden, im Vergleich zur Entwicklung der letzten Jahre. Für das Ressort «Schule» wird wie in den vergangenen Jahren der höchste Ausgaben-Anteil budgetiert, der rund die Hälfte der Gesamtausgaben ausmacht.

Detaillierte Informationen enthält das Stimmmaterial, das den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern anfangs November zugestellt wird. Aus Spargründen enthält das Stimmmaterial aber nur eine Kurzfassung zum Budget und dem Finanzplan. Das gesamte Dossier mit Vorschlag, Finanzplan und weiteren Erläuterungen kann bei der Gemeindeverwaltung (Tel. 071 878 70 25 / patricia.eberle@rehetobel.ar.ch) bestellt werden.

Exemplare in Papierform liegen auch im Eingangsbereich der Gemeindeverwaltung zum kostenlosen Bezug auf.

Alle Budgetunterlagen können ebenfalls via Internet www.rehetobel.ch/Verwaltung/Publikationen eingesehen und heruntergeladen werden.

Teilzonenplan «Kronenbüel Süd und Ost» kommt zur Abstimmung

Der Gemeinderat unterbreitet der Stimmbürgerschaft am Abstimmungssonntag, 25. November 2012 den Teilzonenplan «Kronenbüel Süd und Ost».

Das Planungsgebiet besteht aus den zwei Teilgebieten «Kronenbüel Süd» und «Kronenbüel Ost». Es liegt an der Bürgerheimstrasse und grenzt nördlich an das Gemeindealersheim Haus «ob dem Holz» sowie südlich an den Oberstädeliweg.

Das Gebiet «Kronenbüel Süd» befindet sich heute im übrigen Gemeindegebiet (UeG), das Gebiet «Kronenbüel Ost» in der Landwirtschaftszone (L). Mit dieser Zonenplanänderung sollen beide Gebiete der Wohnzone W2 zugeschrieben werden. Die Umzonungsfläche beträgt rund 124 Aren.

Dank dieser Zonenplanänderung werden die besagten Gebiete einer hochwertigen Wohnnutzung zugeführt.

Gleichzeitig können mit der Überbauung dieser steilen Hänge die gemäss Gefahrenhinweiskarte vorhandenen Gefährdungen durch Rutschungen und Hangmuren minimiert werden.

Der Teilzonenplan war vom 24.02.2012 bis 26.03.2012 öffentlich aufgelegt. Es wurden vier Einsprachen erhoben, wovon eine wieder zurückgezogen wurde. Die übrigen drei wurden mittels Einspracheentscheid erledigt, welche inzwischen rechtskräftig sind.

Für das Gebiet «Kronenbüel Ost», das sich im Eigentum der Gemeinde befindet, wurde in ausführlichen Variantenstudien in Zusammenarbeit mit der Ortsbildberatung des Heimatschutz AR eine geeignete Bebauung mit Einfamilienhäusern erarbeitet. Es ist eine dichte Überbauung mit 15 Einfamilienhäusern vorgesehen. Im Gebiet «Kronenbüel Süd» planen die Grundeigentümer eine Überbauung mit Terrassenhäusern.

Aufgrund der Angaben in der kantonalen Gefahrenhinweiskarte wurden geologische Detailabklärungen bezüglich Naturgefahren (Rutschungen/ Hangmuren) in Auftrag gegeben. Diese ergaben, dass durch eine mit geeigneten Sicherungsmassnahmen verbundene Überbauung des Hanges dazu führt, dass sich keine Rutschungen mehr bilden können und damit den Naturgefahren entgegenwirkt wird.

In der Gemeinde Rehetobel sind derzeit 167,4 Aren voll erschlossenes und baureifes Land vorhanden. In den letzten 4 Jahren wurden ca. 150 Aren Bauland überbaut. Mit dieser Bereitstellung von ca. 124 Aren Bauland erhöht sich die Kapazität des Zonenplanes um 56 Einwohner/innen. Sie wird zweifellos dazu führen, dass Neuzuzüger/innen generiert werden können. Die Gemeinde-Infrastrukturen (z.B. Schule/Schulhaus und Kindergarten, Wasserversorgung, Abwasserentsorgung und Strassen) weisen genügende Kapazitätsreserven auf, um die Bedürfnisse aus dieser Einwohnerzunahme zu bewältigen. Die erwarteten Erträge aus den Baulandverkäufen und Anschlussgebühren sowie aus Steuern werden zur Reduktion der Gemeindeverschuldung benötigt. Sie sind bereits Bestandteil der Finanz- und Investitionsplanung ab 2014.

Die Erschliessungskosten für die beiden neuen Zufahrts-Stichstrassen, welche nach Art. 61 Abs. 2 Baugesetz AR (bGS 721.1) als gebundene Ausgaben gelten, werden auf den Bodenpreis abgewälzt und sind von den jeweiligen Grundeigentümern zu tragen.

Die Erschliessungskosten für Wasser- und Abwasserleitungen sind im Finanz- und Investitionsplan 2014 ebenfalls als gebundene Ausgaben mit Fr. 230'000 enthalten. Sie können mit den zu erwartenden Anschlussgebühren kostendeckend refinanziert werden.

Der Ausbau des Einlenkers Oberstrasse in die Heidenerstrasse ist mit Fr. 280'000 ebenfalls im Jahr 2014 vorgesehen. Dieser Einlenker Ausbau dient nicht nur den Neubaugebieten sondern auch den Gebieten Oberstrasse, Ob dem Holz, Gupf, Oberkaien und Gigeren. Die Einlenkersituation wird durch einen Ausbau verbessert, so dass künftig die Ein- und Ausfahrt Oberstrasse/Kantonsstrasse von und in beide Richtungen problem- und gefahrlos möglich wird.

Diese bauliche Massnahme ist vom Kanton vorgeschrieben worden, ansonsten die Teilzonenplanänderung nicht genehmigt würde. Diese Kosten, wie auch die Kosten einer zusätzlichen Ausweichstelle im östlichen Bereich der Oberstrasse, gehen vollumfänglich zu Lasten der

Gemeinde. Die Flurgenossenschaft Obertrasse wurde von einer allfälligen Kostenpflicht entbunden.

Das gemeindeeigene Bauland (= Kronenbüel Ost / 15 EFH-Parzellen) wird öffentlich zum Verkauf ausgeschrieben. In der Finanzplanung sind ab 2014 Nettoerlöse von total rund von 1,5 Mio. Franken vorsichtig prognostiziert. Die Baulandparzellen gelten nach wie vor als Finanzvermögen und können vom Gemeinderat in eigener Kompetenz verkauft werden.

Wegen ihrer Grösse wird beiden Teilgebieten eine Quartierplanpflicht auferlegt (Art. 96 Baugesetz). Sie dürfen somit nur überbaut werden, wenn ein rechtskräftiger Quartier- oder Gestaltungsplan mit Sonderbauvorschriften vorliegt. Das bereits überbaute Grundstück Nr. 823 im Kronenbüel-Rank ist davon ausgenommen. Mit dieser Sondernutzungsplanung sollen die Stellung der Bauten und die zweckmässige Erschliessung geregelt werden.

Angestrebt wird zudem eine sorgfältige Gestaltung der Bauten und der Aussenräume. Durch eine gute Integration in die Umgebung soll ein zusammenhängendes Erscheinungsbild vermittelt und eine zeitgemässe Wohnsiedlung realisiert werden.

Im Falle eines positiven Abstimmungsergebnisses (d.h. bei Zustimmung zum Teilzonenplan) wird ein Quartier- und/oder Gestaltungsplan ausgearbeitet. Zu diesem ist vor der Inkraftsetzung ebenfalls ein öffentliches Auflageverfahren durchzuführen.

Weitere Zonenplanänderung im Gebiet «Holderen/Sämmlerweg»

Der Gemeinderat unterbreitet am Abstimmungssonntag, 25. November 2012 der Stimmbürgerschaft den Teilzonenplan «Waldheim» zur Abstimmung.

Das Planungsgebiet umfasst die Parzellen Nr. 54 und 55. Es liegt im Gebiet «Holderen» am Sämmlerweg. Die Umzonungs-Fläche beträgt 148 Aren.

Der Teilzonenplan war vom 19. September bis 19. Oktober 2012 öffentlich aufgelegt. Während der öffentlichen Auflage wurden keine Einsprachen eingereicht.

Die Stiftung Waldheim ist eine private Stiftung unter Aufsicht des Departements des Innern. Sie ist eine gemeinnützige Organisation und steht seit 1943 im Dienst der Menschen mit einer Behinderung. Heute werden 180 Plätze angeboten und rund 250 Mitarbeitende sind für das Wohl dieser Menschen zuständig. In mehreren Häusern in Walzenhausen, Teufen und Rehetobel bietet die Stiftung Waldheim diesen Menschen dank einem Angebot in den Bereichen Wohnen, Beschäftigung/Arbeit und Freizeit eine Heimat sowie ein erfülltes Dasein. In Rehetobel befinden sich nebst dem «Gründerhaus» die Wohnheime «Neues Waldheim» und «Soldanella» sowie das Mitarbeiterhaus «Schläpferhaus».

Öffentliche Informations-Veranstaltung zum Abstimmungssonntag vom 25. November 2012

Die öffentliche Orientierungs-Versammlung findet am **Dienstag, 13. November 2012, 20.00 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel, kleiner Saal, statt. Die Einwohnerschaft wird an dieser Orientierungs-Versammlung über die drei kommunalen Abstimmungsvorlagen «Voranschlag 2013» sowie über die beabsichtigten Zonenplanänderungen «Teilzonenplan Kronenbüel Süd und Ost» und «Teilzonenplan Waldheim» informiert. Die Stiftung Waldheim wird das geplante Neubau-Projekt der Öffentlichkeit vorstellen.

Aus einer im Jahr 2009 erstellten Sanierungsstudie geht hervor, dass der Sanierungsaufwand des 30-jährigen Gebäudes «Neues Waldheim» enorm hoch ist. Der Stiftungsrat entschied deshalb, dieses Gebäude durch einen Neubau zu ersetzen und die beiden Häuser «Soldanella» und «Schläpferhaus» in diesen Neubau zu integrieren. Das neue Wohnheim «Sonne» wird Platz für 8 Wohngruppen bzw. für 64 Bewohner/innen bieten.

Durch die Zusammenlegung der drei Häuser «Neues Waldheim», «Soldanella» und «Schläpferhaus» und den gestiegenen Anforderungen an das Raumprogramm entsteht ein Gebäudevolumen, das in der derzeit rechtskräftigen Wohn- und Gewerbezone WG3 nicht realisiert werden kann. Die Gebäudemassen weichen erheblich von den Vorschriften für die WG3 ab. Zur Schaffung der planungsrechtlichen Grundlagen soll daher das Gebiet von der Wohn- und Gewerbezone WG3 in die Zone für öffentliche Bauten und Anlagen umgezont werden. Gemäss Art. 26 kant. Baugesetz (bGS 721.1) in Verbindung mit Art. 16 Abs. 3 Baureglement der Gemeinde Rehetobel sind in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen u.a. Heime in privater Trägerschaft zulässig, sofern sie eine Aufgabe im öffentlichen Interesse erfüllen. Die Stiftung Waldheim erfüllt diese Voraussetzungen.

In Art. 16 Baureglement Rehetobel sind die Regelbauvorschriften in der Zone für öffentliche Bauten und Anlagen sehr offen formuliert. Die Bauvorschriften sind in Abstimmung zur Baustruktur in der Umgebung festzulegen. Dies soll mit einer Sondernutzungsplanung erreicht werden, welche beispielsweise Bestimmungen zur Erschliessung zur besonderen Bauweise und für die Freiraumgestaltung enthalten wird. Zusätzlich zur Umzonung wird deshalb im Bereich der Parzelle Nr. 55 eine Quartierplanpflicht festgelegt. Bei Zustimmung zum Teilzonenplan «Waldheim» durch die Stimmbürgerschaft wird anschliessend ein Quartierplan ausgearbeitet, der sodann ebenfalls einem öffentlichen Auflagen- und Einspracheverfahren unterliegt.

Die Gewährleistung einer provisorischen Baustellen-Zufahrt über die Parzelle Nr. 66 (H.J. Langenauer) und über den Gemeindezentrums-Parkplatz (Parz. Nr. 44) ist von den betroffenen Grundeigentümern bereits schriftlich zugesichert. Sie wird gemäss unterzeichneter Absichtserklärung mittels Grundbucheintrag rechtlich gesichert.

Der Gemeinderat empfiehlt der Rehetobler Stimmbürgerschaft, beiden Zonenplanänderungen (Teilzonenplan «Kronenbüel Süd und Ost» sowie Teilzonenplan «Waldheim» zuzustimmen. Detaillierte Unterlagen (Teilzonenpläne und Planungsberichte) können auch im Internet unter [www.rehetobel.ch/Politik/Abstimmungen & Wahlen/«Abstimmung vom 25.11.2012»](http://www.rehetobel.ch/Politik/Abstimmungen_&Wahlen/«Abstimmung_vom_25.11.2012») eingesehen werden.

Petition «Rettet den Gaden»

Mitte September wurde bei der Gemeindekanzlei die Petition «Rettet den Gaden» eingereicht, mit dem Anliegen, den Stall an der Holderenstrasse 11 zu erhalten, welcher für einen Wohnhaus-Neubau abgebrochen werden soll. Die Petition haben insgesamt 310 Personen unterschrieben, wovon 198 in Rehetobel wohnhaft und stimmberechtigt sind.

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung von der Petition Kenntnis genommen und hat sogleich eine

gemeinderätliche Gesprächsdelegation gebildet, der Gemeindepräsident Ueli Graf, Gemeinderat Rudolf Schmid und Gemeinderätin Hilda Fueter-Walt angehören. Diese Gesprächsdelegation wird nun verschiedene Abklärungen treffen sowie mit der Grundeigentümer- und Bauherrschaft und mit Petenten-Vertretern Gespräche führen. Derzeit kann der Gemeinderat noch keine konkrete Stellungnahme zur Petition abgeben, da ein laufendes Verfahren (Abbruchgesuch) und im Weiteren ein noch zu erwartendes Verfahren (Baubewilligungsgesuch) davon betroffen ist bzw. sein wird.

Einbürgerung

Gestützt auf Art. 20 Abs. 2 lit. f der Gemeindeordnung der Gemeinde Rehetobel, dem Entscheid des Regierungsrates sowie des Bundesamtes für Migration wurde in Rehetobel AR Herr Fidan Gjaka, kosovarischer Staatsangehöriger, wohnhaft Heidenerstrasse 30, Rehetobel AR, eingebürgert.

Urban Walser, Gemeindeschreiber

Baubewilligungen im 2. Quartal 2012

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Künzli Daniel und Ruth, In der Hohfurri 4, 8172 Niederglatt ZH
Neubau EFH, Sonnenbergstrasse 11a

Rutz Carlos, Hüseren 17, 9038 Rehetobel
Auswechslung Heizkessel, Einbau Kachelspeicherofen, Oberstrasse 21

Jost Benjamin und Sara, Bergstrasse 7, 9038 Rehetobel
Solaranlage, Bergstrasse 7

Früh Ruedi und Eisenhut Heidi, Nasen 15, 9038 Rehetobel
Umbau Remisenteil und Neuregelung Erschliessung Hausteil, Nasen 15

Graf Jakob, Nasen 10, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage, Nasen 10

Altherr Rolf und Daniela, Sonnenbergstrasse 4, 9038 Rehetobel
Solaranlage, Sonnenbergstrasse 4

Dori Willi, Hüseren 5, 9038 Rehetobel
Ersatz Fenster, Hüseren 5

Kout Jiri, Bergstrasse 22, 9038 Rehetobel
Dachsanie rung / Photovoltaikanlage, Bergstrasse 22

Lüchinger Urs und Marianne, Meierenastrasse 23, 9443 Widnau
Neubau Einfamilienhaus, Sonderstrasse 26

Zähler AG, Zimmerei/Schreinerei, Hüseren 15, 9038 Rehetobel
Neubau Schreinerei/Zimmerei, St. Gallerstrasse 43

Schlöpfer Walter + Emilie, Alte Landstrasse 58, 9038 Rehetobel
Anbau Eingangsvorhaus, Alte Landstrasse 58

Devos Ralph, Musterplatz 6, 9038 Rehetobel
Sanierung Aussenfassade, Ersatz Fenster, Musterplatz 6

Blessing Günter, Buechschwendistrasse 17, 9038 Rehetobel
Ersatz Heizung, Buechschwendistrasse 17

Zähler Albert, Holderenstrasse 29, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage, Holderenstrasse 27

Kuster Michel und Verena, Kaien 2, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage, Kaien 2

Egli Robert, Sägholzstrasse 63, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage, Sägholzstrasse 63

Hofer Brigitte, Alte Landstrasse 60, 9038 Rehetobel
Kachelofen - Kochherd, Alte Landstrasse 60

Dähler Josef und Manuela, Bergstrasse 43, 9038 Rehetobel
Anbau Wintergarten und Carport, Gelände veränderungen Bergstrasse 43

Bartsch Wilfried, Käseren 2c, 9404 Rorschacherberg
Neubau Einfamilienhaus, Sonnenbergstrasse 48

Baubewilligungen im 3. Quartal 2012

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Frei Willi, Oberstrasse 3, 9038 Rehetobel
Ersatz Heizung, neues Aussenkamin über Dachgeführt, Oberstrasse 3

Fischer Andreas + Renate, Oberstrasse 16, 9038 Rehetobel
Ersatz Heizung, Oberstrasse 16

Aouami Daniel, Hofmüli 21, 9038 Rehetobel
Anbau Wohnraum, Hofmüli 21

Mettier Roland, Weid 1, 9038 Rehetobel
Sanierung Gebäudehülle, Erweiterung Wohnraum, Weid 1

Früh Ruedi und Eisenhut Heidi, Nasen 15, 9038 Rehetobel
Ersatz Heizung, Nasen 15

Einwohnergemeinde Rehetobel, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
Ersatz Personenaufzug, Bürgerheimstrasse 9,

Wagner Remo, Sägholzstrasse 55, 9038 Rehetobel
Einbau Photovoltaikanlage und Dachfenster, Sägholzstrasse 55

Blessing Peter und Andrea, Wisli 5, 9038 Rehetobel
Ersatz Wamluftofen durch Holzkochherd, Wisli 5

Filippin Heidi, Oberstrasse 26, 9038 Rehetobel
Heizungswechsel und Aussenkamin, Oberstrasse 26

Rüegg-Gulde Christoph und Gaby, Gitzibüel 3, 9038 Rehetobel
Einbau Dachflächenfenster, Gitzibüel 3

Rohrer-Donadel Heinz + Raffaella, Quellenweg 3, 5614 Sarmenstorf
Wärmepumpe, Obere Buechschwendli 6

Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel
Photovoltaikanlage, Hauetenstrasse 6

Evangelische Kirchengemeinde, Holderenstrasse 4, 9038 Rehetobel
Ersatz Gasheizung, Aussenkamin über Dach geführt, Holderenstrasse 4

Aronis Chrisoula, Ettenberg 8, 9038 Rehetobel
Kreuzfirstanbau auf Westseite mit Innenumbau, Ettenberg 8

Bruderer Marcel, Michlenberg 4, 9038 Rehetobel
Kleinwärmeverbund und Heizzentrale, Michlenberg 4,

Handänderungen Juli - September 2012

Erbergemeinschaft Kramer Silvia (Erwerb 29.05.2012) an Züst Walter, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 867, 1'139 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 715, Alte Landstrasse

Aouami Daniel, Rehetobel (Erwerb 10.07.1998) an Wildisen Urs Peter, Staad, Liegenschaft Nr. 1178, 3'216 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Garage Nr. 1048, Hofmüli

Meier Jakob, Schwellbrunn (Erwerb 13.01.1989) an Meier Jakob, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 456, 1'168 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 398, Neuschwendli

Knellwolf Ernst, Rehetobel (Erwerb 16.08.2006) an Hauser Kurt, Speicherschwendi und Bischof Hauser Myrtha, Speicherschwendi, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 857, 606 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 329, Habset

Nägeli Johannes, Rehetobel (Erwerb 26.11.2009) an Born Monika, Teufen, Liegenschaft Nr. 831, 1'500 m² Grundstückfläche, Berg

Sonderegger Erwin, Oberegg (Erwerb 01.12.1995, 29.11.2004) an Sonderegger Esther, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 165, 326 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Gewerbe Nr. 52, Heidenerstrasse und 1/2 Miteigentumsanteil an Miteigentumsanteil Nr. 10021, 1/32 Miteigentum an Selbständigem und dauerndem Recht Nr. 1212, Heidenerstrasse

Blackburn Lisbeth, USA-Miami, Kammerer Renate, Bronschhofen und Kammerer Alfred, D-Ainring, Miteigentümer zu je 1/3 (Erwerb 22.06.2010) an Zimmerei Zähler AG, in Rehetobel, Liegenschaft Nr. 799, 6'100 m² Grundstückfläche, Sonder

Rohner Willi, Rehetobel (Erwerb 16.11.1998, 21.04.2008) an Rohner Regula Elisabeth, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 85, 501 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 7, Holderenstrasse

Nauer Anton, Rehetobel (Erwerb 30.01.2006) an Nauer Antonius Jakob, Liegenschaft Nr. 353, 4'980 m² Grundstückfläche, Moos, Liegenschaft Nr. 357, 32'351 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 243, Betriebsgebäude Nr. 802, Gitzibüel und Liegenschaft Nr. 360, 1216 m² Grundstückfläche, Moos

Einweihung des Kunstrasen-Mini-Spielfeldes

Mitte Oktober wurde der Hartplatz beim Gemeindezentrum mit einem Spezialreinigungstraktor gereinigt. Dies war nach 13 Jahren Betrieb nötig und zugleich auch die Vorbereitung für das Verlegen des Kunstrasens.

Der Kunstrasen wurde am Mittwoch, 24.10.2012 verlegt und am Freitag, 26.10.2012 ist das Bandensystem mit den Toren und Ballfangnetzen montiert worden.

Nun ist es Zeit, den Platz offiziell der Bevölkerung zu übergeben. Es ist nämlich ein Platz, auf dem sich Personen jeden Alters sportlich betätigen können.

Die Einweihung des Kunstrasenspielfeldes findet am **Mittwoch, 07. November 2012** statt. Um **13:30 Uhr** beginnt der offizielle Teil der Eröffnung, an der auch Vertreter des Fima Jawin, der kantonalen Fachstelle für Sport und Gemeindevertreter anwesend sein werden.

Ab ca. **14:00 Uhr** wird auf dem neuen Platz ein kleines Turnier mit Mannschaften aus Schülern, Lehrern, Eltern und Gemeindebehörden durchgeführt.

Für alle Teilnehmer gibt es danach noch einen kleinen Imbiss im Foyer des Gemeindezentrums.

Wir hoffen, auch Sie werden vorbeischaun um die neuste Generation Kunstrasen aus dem Appenzellerland zu bestaunen.

BV Thomas Albrecht

Ohne Geschichte, keine Identität – «Rettet den Gaden»

Man könnte meinen, dass sich die Kulturkommission (KKR) nur für Tanz, Musik, Literatur oder bildende Kunst einsetzt, aber auch Architektur und Geschichte sind wichtige Bestandteile unserer Kultur. Die KKR setzt sich für den Erhalt des «Gaden» an der heutigen Holderenstrasse ein. Der «Gaden», ehemaliges Velomuseum, ist ein wichtiges historisches Gebäude im Zentrum der Ortsbildschutzone.

Nach dem Dorfbrand von 1890 wurde 1891/92 die evangelische Kirche im neugotischen Stil wieder aufgebaut, zur selben Zeit der südliche Teil der heutigen Holderenstrasse. Nebst der historischen Häuserzeile oberhalb der ev. Kirche aus dem 18. Jahrhundert, ist der «Gaden» zusammen mit den umliegenden Gebäuden unterhalb der Kirche ein wertvoller Zeuge des 19. Jahrhunderts.

Um 1830 hat sich Rehetobel von einem vorwiegend bäuerlichen Dorf zu einem Standort des Stickerei- und Textilgewerbes entwickelt. In den Häusern an der Holderenstrasse wurde gestickt und gewoben, im «Gaden» wurden Textilien veredelt.

Es ist wichtig, der Nachwelt einen geschichtsträchtigen Ort, so der «Gaden», mit seiner fein gearbeiteten Holz-

architektur, zu erhalten. Er gibt Rehetobel Identität, Stimmung, Spannung, letztendlich ein Gefühl von Heimat. Auch der Heimatschutz unterstützt die Meinung der KKR und spricht sich in einer Stellungnahme vom 16. Juli, 2012 für den Erhalt des «Gadens» aus.

Mit einem Abbruch des «Gadens» würde Rehetobel ein wertvolles Stück Heimat und Geschichte verlieren. Wir Bürgerinnen und Bürger von Rehetobel können nicht in Museen in schönsten Senntum-Bildern unsere typische Holzarchitektur bewundern und gleichzeitig tolerieren, dass vor unseren Fenstern das historisch Typische und Geschichtsträchtige mitten im Dorf verschwindet.

Deshalb soll der «Gaden» zu privater oder öffentlicher Nutzung, allenfalls in Kombination mit einem Neubau, weiter bestehen.

In diesem Sinn hat die KKR mit der Baubewilligungskommission und dem Eigentümer das Gespräch gesucht und unter anderem empfohlen, dass für die weiteren Planungsschritte eine enge Zusammenarbeit zwischen Eigentümer und Denkmalpflege stattfinden sollte.

Eine Petition mit der Aufforderung «Rettet den Gaden» wurde von über 300 Personen unterzeichnet.

Die KKR unterstützt diese Petition und deutet die hohe Partizipation als Zeichen dafür, dass geschichtsträchtige Bauten im Dorfbild von der Bevölkerung als Bereicherung gesehen werden.

Die Kulturkommission:

Hilda Fueter, Barbara Bischoff, Luzia Lenggenhager, Monika Pearson, Rosvita Düring, Ruedi Tachezy

Abbruch Stall Holderenstrasse 11

Seit einiger Zeit befasse ich mich zusammen mit meiner Familie mit einem Neubau an Stelle des Stalles. Die betroffenen Personen und Amtsstellen sind seit Anfang darüber im Bilde. Dies scheint verschiedenen Personen in Rehetobel nicht genehm zu sein, weshalb eine Petition mit knapp zweihundert rechtsgültigen Unterschriften an den Gemeinderat eingegangen ist. Die Anliegen dieser Personen nehme ich als Eigentümer und Bauwilliger selbstverständlich ernst und ich bin deshalb in engem Kontakt

mit den zuständigen Behörden und Amtsstellen der Gemeinde und des Kantons. Es ist auch mir ein Anliegen, die Harmonie der Dorfansicht zu bewahren, besonders der «Holdere», wo ich geboren wurde und meine ersten dreissig Lebensjahre verbrachte. Es soll aber nur erhalten bleiben, was auch erhaltenswürdig ist und zukünftig auch sinnvoll genutzt werden kann. Die Gemeinde hat nach Aussage des Gemeindepräsidenten keinen Bedarf für eine öffentliche Nutzung des Gebäudes. Dass der Stall während etwa achtzehn Jahren François Cauderay für seine schönen alten Velos und weitere Exponate zu äusserst günstigen Bedingungen zur Verfügung gestellt wurde, sollte jetzt nicht zu meinem Nachteil gereichen. Es freut mich deshalb, dass er eine andere gute Lösung gefunden hat.

Christoph Langenauer

Der «Löwe» gibt auf!

Ende Oktober schliesst der Gasthof Löwen in Rehetobel.

Das wirtschaftliche Umfeld und der Wandel zur mobilen Gesellschaft machen den lokalen Gastbetrieben schwer zu schaffen. Die Dorfbevölkerung gastiert nicht mehr ausschliesslich in den dorfeigenen Restaurants und die Touristen werden immer weniger. In neue Trends immer wieder zu investieren, ist für uns als mittelgrossen Betrieb ausserhalb der Möglichkeiten. Dazu kommen gesundheitliche Gründe, welche diesen für uns harten Entscheid beeinflussten.

Das Wirtepaar des Gasthof Löwen bedankt sich bei den treuen Stammgästen, bei allen Vereinen und bei allen Gästen aus dem Dorf und aus der Ferne, welche wir all die Jahre bewirten durften.

Liselotte Tobler und Roy Eberhart sagen Adieu!

Rechtobler Gmäändsblatt

Appenzeller Kammerorchester und Gemischter Chor Wald

Am Sonntag, 18. November, um 17.00 Uhr, wird in der Evang. Kirche Rehetobel das Requiem von W. A. Mozart aufgeführt.

Das Appenzeller Kammerorchester und der Gemischte Chor Wald führen das Requiem KV 626 von Wolfgang Amadeus Mozart in der Fassung von Franz Beyer auf. Das Requiem ist eines der berühmtesten und berührendsten Chorwerke des Komponisten. Neben der unsterblichen Musik hat die besondere Entstehungsgeschichte dazu beigetragen: Mozart komponierte das Werk im Auftrag des Grafen Walsegg als Totenmesse für dessen Frau, konnte es aber nicht mehr vollenden, und so wurde es zu seinem eigenen Totengesang. Die Musik lässt die Auseinandersetzung mit dem Sterben in vielfältigen Facetten anklängen, so dass auch heute, mehr als 230 Jahre nach der Entstehung, Ausführende und Zuhörende immer wieder bewegt sind davon.

Die Aufführung wird ergänzt durch Texte des mittelalterlichen persischen Mystikers Dschalaluddin Rumi sowie durch den Anfang des Anthems «The ways of Zion do moum» von Georg Friedrich Händel. Mozart liess sich durch diese Komposition zu Teilen des Requiems inspirieren. Er sah in Händel sein Vorbild für die Komposition von kirchenmusikalischen Werken.

Der Gemischte Chor Wald wird mit einer Besetzung von ca. 65 Sängerinnen und Sängern auftreten, das Appenzeller Kammerorchester mit gut 30 Musikerinnen und Musikern. Beide Vereine sind regional gut verankert, das Appenzeller Kammerorchester ist aus dem Zusammenschluss des Herisauer und des Mittelländer Kammerorchesters entstanden, der Gemischte Chor Wald hat in den letzten Jahren sein Einzugsgebiet von der Vorderländer Gemeinde Wald in die Region ausgebreitet (Rehetobel, Heiden, Trogen, Speicher, Teufen etc.).

Solistinnen und Solisten: Sopran: Suzanne Chappuis / Alt: Maria Walpen / Tenor: Jens Weber / Bass: Fabrice Hayoz

Konzertmeisterin: Christine Baumann

Gesamtleitung: Jürg Surber

Die Lesegesellschaft Dorf und die Evang. Kirchgemeinde freuen sich auf einen zahlreichen Besuch. (Eintritt frei, Kollekte)

2voices & friends

Celtic Songs aus Irland und Schottland

Konzert neu arrangiert
Reformierte Kirche, Rehetobel

Freitag 9.11.2012, 19.30 Uhr

Voices: Andrea Rossi & Stefanie Aouami

Piano: Barbara Bischoff

Violine: Werner Meier

St.Nikolaus kommt

St. Nikolaus mit
Bischofstab und Schmutzli
besucht Sie.

Terminvereinbarung:
erika.kuersteiner@gmx.ch
oder Tel: 071/ 877 28 73

Solardorf Rehetobel

Veranstaltungshinweis

Unser Verein lädt alle Interessierten ein zum Informationsabend:

Thema: **«Sonnenenergie, Möglichkeit und Grenzen – Wie heizen wir in Zukunft»**

Referent: **Josef Jenni**, der Pionier für voll solares Heizen

Datum: **Freitag, 18. Januar 2013**

Ort: **GZ Rehetobel um 19.30 Uhr** im grossen Saal

Portrait der Jenni Energietechnik AG

Josef Jenni ist einer der erfolgreichsten Sonnenenergie-Pioniere Europas. Aus kleinsten Anfängen mit Solarsteuern ist es ihm in 35-jähriger Aufbauarbeit, zusammen mit einem treuen Mitarbeiterstab gelungen, das heutige grösste Schweizer Unternehmen für Sonnenwärmenutzung aufzubauen. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 70 Mitarbeitende, wovon 5 Auszubildende.

Einen besonderen Namen hat sich die Firma mit der eigens entwickelten und zur Serienproduktion aufgebauten Speichertechnik mit integriertem Boiler gemacht. Grosse Erfahrung sammelten wir bei der Realisation von Solaranlagen von Warmwasser bis hin zu Grossanlagen. Für Aufsehen im In- und Ausland sorgte das erste Wohnhaus in Europa mit 100%igem solarem Deckungsgrad, das Oberburger Sonnenhaus, sowie das mit Solarstrom versorgte Werkstattgebäude.

Der Swiss Solartank ist über 14'000 mal im Einsatz und überzeugt als qualitativ hochwertiges, ausgereiftes Produkt. Wir befassen uns mit verschiedenen Arten der Energiespeicherung. So kommen unsere Speicher im Solarbereich, aber auch in Nah- und Fernwärmeverbundnetzen oder in Kälteanlagen zum Einsatz.

Neben der Sonnenenergie befassen wir uns intensiv mit weiteren **erneuerbaren Energieträgern**, z.B. Holz als Brennstoff. Darum führen wir die Generalvertretung der Firma KWB Biomasseheizungen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter www.jenni.ch.

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 14: Nichts ist einfach

Spartipp 15: Wie viele Sklaven arbeiten für Sie?

Wir verteilen in Gedanken den gesamten Energieverbrauch der Schweiz gleichmässig auf alle Einwohner und lassen diese Energie durch muskulöse Sklaven in 2 Schichten zu 12 h Stunden erzeugen. Was meinen Sie, wie viele solche Sklaven braucht es pro Person? Die Antwort finden Sie weiter unten, vorerst folgen ein paar typische Beispiele für Leistung und Energieverbrauch:

Leistung:

Dauerleistung Mensch (z. B. Wandern)	100 W
Sportliches Velofahren in Steigung	200 W
Kurzzeitige Höchstleistung Mensch	2'000W
Elektrovelo	350 W
Staubsauger	1.6 kW
Kleinwagen, max. Leistung	100 kW
Sonne, pro m ² Erdoberfläche	1'000W

Energieverbrauch:

Mensch, pro Tag	2.3 kWh
Effizienter Kühlschrank, pro Tag	0.25 kWh
Effiziente Waschmaschine, 1 Waschgang, 40°	0.7 kWh
Kleinwagen, Fahrt über 100 km	94 kWh
Eisenbahnfahrt mit IC, pro 100 Personen-km	18 kWh
Passagierflug in Europa, pro 100 Personen-km	93 kWh
Heizen: älteres EFH, 1 Wintertag	125 kWh
Heizen: 4-Zimmerwohnung (Neubau), 1 Wintertag	30 kWh

Für jeden Menschen in der Schweiz müssten 55 Sklaven arbeiten, um den heutigen Gesamtenergieverbrauch sicherzustellen. Eine schier unglaubliche Zahl, doch es gibt noch grössere Energieverschwendung: In den USA wären es 107 Sklaven, in den Vereinigten Arabischen Emiraten sogar 216. Es geht auch mit weniger Energieverbrauch: China 10, Indien 7 Sklaven.

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Kochherd durch Induktionsherd ersetzen?): Der Induktionsherd braucht tatsächlich ca. 30 % weniger Energie als ein Glaskeramikfeld. Vor der Anschaffung ist aber auch die graue Energie in die Überlegungen einzubeziehen (wie alt ist der bestehende Herd? Die meisten Pfannen müssen ebenfalls ersetzt werden). Eine differenzierte Darstellung findet sich im Internet: toppen.ch, Suchbegriff «Induktion» eingeben.

Neue Frage: Ich habe gehört, dass man während der Heizperiode den Wasserverdunster durch eine Papyruspflanze ersetzen kann. Gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Galerie Tolle – Art & Weise

Vorschau:

Trudy Mégroz, Thema Wi(e)derspiegeln, 2.-17. 11. 2012

Pietro Angelozzi (Art Brut) und Nicole Tolle, 24.11.-14.12.2012

Jakob Zuberbühler, Thema Appenzellerland

Jolanda Brändle (Olimplakat) Scherenschnitte, 16.-23.02.2013

... für weitere Ausstellungen siehe www.tolle.ch, Kalender & Kunstschaaffende & Öffnungszeiten

Aufruf:

Ausstellung von Rechtohlern im Dachgeschoss, im Dezember 2013

Thema: zusammengetragene Blickwinkel und gestalterisches Gut aus dem Dorf

Liebe Rechtohler

Aufruf zur Dezemberausstellung im nächsten Jahr (2013)

Erwachsenen Kunstschaaffenden, welche in Rehetobel wohnen, wird die Möglichkeit gegeben, auf dem Vorplatz und im Dachgeschoss der Galerie eine Nische oder ein Plätzchen auf kreative Weise zu bespielen. Es darf eine bunte Mischung entstehen aus Zeichnungen, Malerei, Textilem, Drucken, Skulpturen, Kunsthandwerk... Noch verborgene oder schon bekannte gestalterische, traditionelle und unkonventionelle Art und Weisen werden gefördert oder beleuchtet im Dachgeschoss. So werden verschiedene Blickwinkel zusammen getragen und als gestalterisches Gut aus dem Dorf ausgestellt.

Gleichzeitig wird im Erdgeschoss die beeindruckende, junge Jana Fässler ihre bewegenden Bilder zeigen, die im Rehabilitationsprozess nach ihrem schweren Unfall entstanden sind.

Die Ausstellungsinteressenten/innen werden gebeten, sich bis Ende 2012 zu melden unter galerie@tolle.ch. Anfang März werden die berücksichtigten Rechtohler im Kalender der Galerie für den Dezember 2013 aufgeführt unter www.tolle.ch, Kalender.

Ich freue mich auf eine Zusammenarbeit.

Nicole Tolle, Galerie Tolle – Art & Weise
Dorf 11, 9038 Rehetobel
galerie@tolle.ch/www.tolle.ch

Bignik macht Station in Rehetobel

Bei Bignik handelt es sich um ein Projekt der Region Appenzell, St. Gallen-Bodensee. Ruedi Holderegger aus Rehetobel war von Anfang an mit seinem Rapid zusammen mit Frank und Patrik Riklin unterwegs um die Tücher in der ganzen Region zu sammeln. Die stattliche Zahl von ca. 12'000 Tüchern sind bisher zusammengekommen. Einiges bleibt noch zu tun um in die Nähe der erstrebten 250'000 zu kommen, was der Anzahl Einwohner dieser Region entsprechen würde. Zum Schluss soll ein riesiges «Bignik-Tuch» entstehen, das dann ein Treffpunkt für die Bevölkerung sein möchte. Es ist den Brüdern Riklin ein Anliegen, das Projekt nicht als «Event» ihrerseits, sondern als Herausforderung an die Bevölkerung zu sehen. Bei Ursi Ander-

wert, ebenfalls aus Rehetobel, hat der «Bignik-Funke» gezündet, als sie in der AZ ein Bild vom Bahnhofareal in Herisau sah, wo fleissige NäherInnen auf Haushaltmaschinen Tücher zusammennähten. Da war dann auch schon die Idee geboren, in der Näherei der Firma Tobler in Rehetobel eine weitere Nähwerkstatt zu eröffnen.

Nähatelier für Bignik jetzt auch in Rehetobel

Ab Mitte November werden NäherInnen (auch ohne Vorkenntnisse) unter Anleitung die gesammelten Tücher zusammennähen. Und jetzt sind die Rehetobler gefragt! Wer sich stundenweise für einen oder mehrere Nähnachmittage zur Verfügung stellen möchte, ist herzlich willkommen.

Folgende Daten sind geplant:

Jeweils Donnerstag, 8. November, 22. November, 29. November, 13. Dezember

Bitte melden Sie sich bei Ursula Anderwert, Telefon 071 877 11 87

Weitere Termine werden später bekannt gegeben.

Es wird spannend sein, zu beobachten, wie sich das Projekt entwickeln wird bis es soweit ist, das ganze Tuch auszuliegen. Politiker, Landbesitzer, Behörden und die Bevölkerung werden zusammen mit den beiden Initiatoren gefordert sein. Schon jetzt haben sich viele interessante, skurrile und lustige Geschichten entwickelt und werden hoffentlich auch weiterhin entstehen.

Alles über Bignik kann bei www.bignik.ch abgerufen werden

U. Anderwert, T. Bänziger

Der BIGNIK-Testlauf ist geglückt. Die Testauslegung mit rund 1400 Tüchern respektive 350 Tuchmodulen bedeckt eine Fläche von rund 2500 m² auf dem Obergade in Rehetobel. Dabei handelt es sich jedoch erst um 0.6% der BIGNIK-Vision. Herzlichen Dank allen spontanen HelferInnen. Die BIGNIK-Geschichte geht weiter...

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Ich heisse Viola Kühnhold und wohne seit über einem Jahr in Rehetobel mit meiner Familie.

Einige von der Bevölkerung in Rehetobel kennen mich persönlich. Ich habe meine Tätigkeit im Juli 2011 im Haus «ob dem Holz» aufgenommen. Diese Tätigkeit führe ich sehr gerne aus. In meinen vielen Berufsjahren begleitet mich immer ein Leitsatz wie ein roter Faden. Ich erbringe die Leistung vom Menschen für den Menschen! Auch jetzt in den Monaten im Haus «ob dem Holz» zeigt sich, dass dieser rote Faden richtig und wichtig ist. Wenn wir uns doch mal folgende Frage stellen.

Was wünschen wir uns im Alter, wie möchte man gepflegt werden und wie sieht der Lebensabend aus? Ich würde die Frage spontan wie folgt beantworten.

Wenn ich pflegebedürftig wäre, würde ich mir ein schönes und gemütliches Heim wünschen. Menschen die das Herz am rechten Fleck haben, gute fachliche und menschliche Fähigkeiten besitzen. Menschen mit denen man über Ängste, Gefühle und Sorgen sprechen kann.

Also immer ein offenes Ohr und vor allem offene Augen für die kleinen Bedürfnisse im Alltag. Pflegekräfte die Hilfestellungen und Annehmlichkeiten im Alter sehen und helfen. Was wünscht man sich noch im Alter?

Weiterhin Kontakt zu der Familie, Freunde, Bekannte und die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben.

Wir alle wissen, dass irgendwann die letzten Stunden kommen und der Abschied von den liebsten Menschen steht bevor.

Ich habe es zu einer meiner Aufgaben gemacht Bewohner/innen und deren Angehörigen mit fachlichem Rat in Zusammenarbeit mit dem Hausarzt zu begleiten. Ihnen und den Angehörigen eine würdevolle Begleitung zukommen zulassen und in den Stunden des Abschieds den Angehörigen zur Seite zu stehen. (Palliativ Care)

Aus meiner beruflichen Erfahrung und meine Liebe zum Beruf weiss ich, dass manchmal eine stille Umarmung mehr bedeutet als tausend Worte.

Es gibt ein Sprichwort aber man kann auch goldene Regel sagen: «Behandle andere Menschen so, wie du von ihnen behandelt werden willst.»

Ich möchte an dieser Stelle auch die Gelegenheit nutzen und mich für das entgegengebrachte Vertrauen von Ihnen liebe Bürger/innen, dem Gemeinderat, der Kommission, den Angehörigen und vor allem aber den Bewohner/innen vom Haus «ob dem Holz» zu bedanken.

Dass aber das Haus «ob dem Holz» weiter erblüht, weiter wächst und in der Hoffnung, noch vielen Menschen ein zu Hause zu bieten, sind die vielen fleissigen Mitarbeiter/innen sehr wichtig. Meinen Mitarbeiter/innen möchte ich auch DANKE sagen für ihre geleistete Arbeit und vor allem dem mir entgegen gebrachten Vertrauen.

Für mich gab es Momente da habe ich eine starke Schulter zum Anlehnen gebraucht um neue Energie zu tanken. Ich möchte meinem Mann René vom ganzen Herzen DANKE sagen für sein Verständnis, seine Liebe in 17 Jahren Ehe und als verständnisvoller Vater.

Meinen Kindern möchte ich auch Danke sagen für ihr Verständnis. Sie sind tolle und liebenswerte Kinder. Es ist schön zu sehen wie die eigenen Kinder / Generationen heranwachsen mit ihrer Liebe, ihren Stärken und ihren Fehlern.

Ich möchte meine Niederschrift mit einem Sprichwort beenden:

Es ist leicht, einen Fehler zu bestreiten. Aber es macht frei und stolz und fördert die Achtung, wenn man ihn zugibt und daraus lernt.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme goldene Herbstzeit und freue mich über Begegnungen mit Ihnen und im Haus «ob dem Holz».

Viola Kühnhold

Ich reiche die Feder weiter an Alin.

bibliothek rehetobel

Neue Bücher in der Bibliothek

Belletristik

Sievers, Corinna

Schön ist das Leben und Gottes Herrlichkeit in seiner Schöpfung

Die Autorin erzählt Utes Geschichte, die in trostloser Armut aufwächst in den Siebziger Jahren an der Ostsee, geboren mit Hasenscharte, unerwünscht. Schön ist das Leben erzählt aber auch von Utes Widerstand und von der zarten Liebe zum türkischen Mitschüler Volkan.

Wälsler, Martin

Das dreizehnte Kapitel

Bei einem Festessen sitzt ein Mann am Tisch einer ihm unbekanntem Frau und kann den Blick nicht von ihr lösen. Wenig später schreibt er ihr. Es kommt zu einem Briefwechsel, der von Mal zu Mal intensiver wird. Beide, der Schriftsteller und die Theologin, beteuern immer wieder, dass sie glücklich verheiratet sind. Nur weil ihr Briefabenteuer so aussichtslos ist, darf es sein.

Otsuka, Julia

Wovon wir träumten

Der Roman erzählt die Geschichten junger japanischer Frauen, die sich zu Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts nach Amerika einschiffen, als sogenannte "Fotobräute", um dort ihnen unbekanntem japanische Einwanderer zu heiraten.

Trotz seiner offensichtlichen Härte und Schwere ist es eine berührende Erzählung mit Poesie und Witz.

Meyer, Thomas

Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schickse

Dies ist eines der Bücher, die viel zu schnell zu Ende sind. Der junge orthodoxe Jude Motti Wolkenbruch hat ein Problem. Die Frauen, die ihm seine mame als Heiratskandidatinnen vorsezt, sehen alle so aus wie sie. Ganz im Gegensatz zu Laura, seiner adretten Mitstudentin, doch die ist leider eine Schickse. Zweifel befallen Motti: ist sein vorgezeichneter Weg wirklich der richtige für ihn? Gehorsam gegenüber der mame mit ihren verstörenden Methoden schwindet. Dafür wächst seine Leidenschaft für Laura. Die Dinge nehmen ihren Lauf.

Aktuelle Sachbücher

Surber, Kaspar: **An Europas Grenze**

Domscheit-Berg, Daniel: **inside WikiLeaks Harden, Blaine: Flucht aus Lager 14**

Hüther, Gerald: **Jedes Kind ist hoch begabt**

Ironsides, Virginia: **Nein! Ich geh nicht zum Seniorentreff!**

Helga Reinhardt

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im September 2012

- Ostler, Elisabeth, Lochersebni 4
- Tobler, Albert und Tobler-Felix, Menga, Oberdorf 3
- Wildisen, Urs, Hofmüli 21

30-Jahr-Jubiläum Heilbad Unterrechtestein

Badeplausch für Schulklassen

Das 30-Jahr-Jubiläum des Heilbads Unterrechtestein im September brachte nicht nur für Gäste des Bads, der Sauna sowie des Massage- und Wellnessbereichs eine Vielzahl von Aktionen und Überraschungen, sondern für 30 Schulklassen auch eine Einladung zu einem unbeschwernten Badeplausch. 22 Schulklassen aus dem Appenzeller Vorderland, aus St. Gallen, Rorschach und Oberegg hatten diese Einladung zum Jubiläum angenommen und ein fröhliches und gesundes Badevergnügen drinnen wie

draussen erlebt. Unsere Bilder zeigen die 2. und 4. Klasse aus Rehetobel bei ihrem Besuch im Heilbad Unterrechtstein.

**HelferInnen und/
oder LeiterInnen,
rüstige Seniorinnen
und Senioren
gesucht!**

Haben Sie Lust und Zeit in einer Sportgruppe mitzumachen?

Turnen Montag	19:00 – 20:15 Uhr
Turnen Mittwoch	15:30 – 16:30 Uhr
Schwimmen Donnerstag	19:30 – 20:30 Uhr

Auskunft erteilt gerne:

Martin Frischknecht 071 888 26 39 oder 076 233 67 12
oder frischknecht.m@bluewin.ch

Benefizkonzert «STIMMungEN»:

Schweizer Chormusik hören und erleben

Der Männerchor Heiden und der gemischte Chor Gais laden zum ersten Mal gemeinsam ein. Dies, weil Michael Schläpfer als Dirigent ein Jubiläum feiert: 20 Jahre Chor Gais und 10 Jahre Männerchor Heiden. Mitsingen wird auch der ad hoc-Frauenchor Kanti am Brühl Singers. Gesamthaft werden rund 80 Personen Schweizer Chormusik vortragen. Als Bereicherung überrascht die bekannte St. Galler Künstlerin Corinne Bromundt beim Konzert mit dazu passenden Illustrationseinblendungen.

Die drei Konzerte in Heiden, Gais und St. Gallen unterhalten mit a cappella-Chorsätzen von Schweizer Liedern in allen vier Landessprachen. Dabei gelangen nicht nur bekannte Volkslieder, sondern auch alte und neue Chorkompositionen von Schweizer Komponisten zur Aufführung.

Die Daten dieser Benefizkonzerte zugunsten von Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden sind

Freitag, 9. Nov. 2012, 20.00 Uhr, Ev. Kirche Heiden

Samstag, 10. Nov. 2012, 19.00 Uhr, Ev. Kirche Gais

Sonntag, 11. Nov. 2012, 17.00 Uhr, Pfalz Keller St. Gallen
Vorverkauf Papeterie Inauen, Heiden

Hochstamm-Infoabend und Hochstamm-Pflanzaktion im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Die Appenzeller Landschaft wurde vor 500 Jahren noch stark geprägt von Hochstamm-Feldobstbäumen. Zum Jubiläum «500 Jahre in der Eidgenossenschaft» führt das Landwirtschaftsamt in Zusammenarbeit mit der Fachstelle für Natur- und Landschaftsschutz erneut eine Hochstamm-pflanzaktion durch. In den letzten Jahren wurden in Rahmen dieser Aktionen rund 7400 Bäume neu gepflanzt. Es werden Sorten angeboten, die sich für höhere Lagen eignen und die dem Befallsdruck durch den Feuerbrand besser standhalten. Damit kann auf das Ziel hingearbeitet werden, anfällige durch robustere Sorten zu ersetzen und somit den Hochstammobst-Bestand langfristig zu sichern. Die Bestellliste wurde wiederum mit alten regionalen Obstsorten ergänzt.

Nach Verhandlungen mit den Baumschulen kann von diesen Sorten besser entwickeltes Pflanzmaterial angeboten werden als 2010.

Neben Hochstamm-Obstbäumen prägen markante Einzelbäume das Landschaftsbild in unserem Kanton. Es werden deshalb auch Nussbäume, Ahorn, Birken, Linden und Eichen angeboten.

Alle Bäume müssen im Kanton Appenzell Ausserrhoden gepflanzt werden.

Bestellen kann jedermann bis Ende November 2012.

Bestellunterlagen und Informationen sind erhältlich bei: Pflanzenschutz, Christine Kölla und Kurt Niederer, Regierungsgebäude, 9102 Herisau
Tel. 071 335 73 13 oder Email: pflanzenschutz@ar.ch

Tradition und Moderne rund um den Hochstamm-Feldobstbau in Ausserrhoden

Um Ihnen die Vielfalt im Hochstammfeldobstbau zeigen zu können und Sie zur Pflanzung zu motivieren, findet im Vorfeld der Hochstamm-pflanzaktion ein Infoabend statt. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen.

- **Ausstellung und Degustation** Alte und neue Apfelsorten
- **Experte bestimmt Ihre Apfelsorte** (Hansjakob Zwingli)
!!! Bringen Sie je 5 gesunde Äpfel mit
- **Vorträge**
 - Sorten, Züchtung, früher und heute (Pavel Beco)
 - Hochstammäpfel und Gesundheit (Pavel Beco)
 - Ökologie und Hochstamm (Andres Scholl)
 - Förderung Hochstammobst in Ausserrhoden (Ch. Kölla)
- **Ausstellung Nuss-Sorten** (Heinrich Gubler)
- **Ausserrhoder Obstprodukte**

Ort/Datum: 23. November 2012, altes Zeughaus Teufen

19:00 – 20:00 Degustation, Sortenbestimmung

20:00 – 21:30 Vorträge, Degustation Sortenbestimmung

Päckliaktion 2012: Weihnachten in Osteuropa

Was sollen oder müssen wir schenken? Mache ich dem Beschenkten eine Freude? Hat er nicht schon alles?

Es gibt Menschen, die haben noch nie ein Weihnachtsgeschenk bekommen, denn ihnen fehlt oft schon das Nötigste zum Überleben.

Da ich seit 1996 jedes Jahr 4-mal in verschiedene Länder Osteuropas Hilfstransporte mache, sind mir die Verhältnisse bekannt. (Dazu kann ich vom Hilfswerk «Licht im Osten» den Sattelschlepper mieten oder ich fahre für sie.) Da gibt es wenige Reiche neben vielen Armen. Not, Hoffnungslosigkeit und Alkoholprobleme mit den ganzen sozialen Auswirkungen sind weit verbreitet. Es gibt viele Wohnungen, Häuser und Hütten die schlecht oder gar nicht beheizt werden können. Temperaturen von -20 °C sind je nach Gegend keine Seltenheit.

Bringen wir doch ein wenig Licht und Freude in die kalte Jahreszeit. Die 4 Hilfswerke HMK, COM, AVC und LIO führen seit Jahren die «Aktion Weihnachtspäckli» durch.

Unter www.weihnachtspaeckli.ch finden Sie alle Angaben dazu und was sinnvoll und zweckmässig ist. Auch ist ab Mitte Oktober ein Flyer in alle Haushaltungen verteilt worden mit allen Angaben. Schon weggeworfen, keinen bekommen? Dann gehe auf obige Internetadresse, die eines der Hilfswerke z.B. www.lio.ch oder Urs Mettler obere Cholenrüti Rehetobel mettler.ostdienst@sunrise.ch Sammelort und Sammelzeit im Vorderland: FEG freie evangelische Gemeinde, Seeallee 1, 9410 Heiden, Mo, Mi, Do Bürozeiten und So 9.00 – 12.00 Uhr. Ev. Kirchgemeinde Heiden Kirchplatz 3 Mo, Mi, Fr vormittags zu Bürozeiten oder sie bringen es zu uns in die obere Cholenrüti.

Ab dem 26. November bringe ich die Päckli dann zum Verladeort in Frauenfeld. Ab hier werden dann die Pakete mit dem LKW weiter nach Moldawien, Ukraine, Bulgarien, Rumänien, Weissrussland, Albanien, Serbien gebracht und von den örtlichen Partnern verteilt. So kommt das Packet zu den wirklich Bedürftigen.

Mitmachen – Freude machen!

Urs Mettler, obere Cholenrüti

Weihnachtsaktion Pro Juventute AR

zugunsten von Familien und Kindern im Kanton Appenzell Ausserrhoden

Frankieren Sie Ihre Weihnachtsbriefe mit Pro Juventute-Marken. Mit dem Mehrpreis unterstützen Sie unsere Kinderwerke des Kantons Appenzell Ausserrhoden.

Ab 1. Dezember 2012 verkaufen wir auch die Autobahnvignette 2013. Der Mehrpreis von Fr. 10.– fliesst ebenfalls in unsere Kinder- und Jugendprojekte des Kantons.

Alle Produkte sind unter: www.projuventute-ar.ch, → Shop, einzusehen und zu bestellen.

Pro Juventute Appenzell Ausserrhoden

Juniorenturnier FC Heiden

Bereits zum 16. Mal lädt der FC Heiden am 17. und 18.11.12 zum alljährlichen Juniorenturnier in der Mehrzweckhalle Wies. Während der Samstag bis anhin jeweils ganz im Zeichen des F-Juniorenturniers stand, wird zusätzlich in diesem Jahr erstmals ein «Appenzeller-Cup» der C-Juni-

oren durchgeführt. Dieses Kräfteressen, an dem sämtliche C-Junioren-Mannschaften aus dem Appenzellerland teilnehmen werden, beginnt am Samstagabend um 19.30 Uhr. Es gilt ausserdem zu erwähnen, dass sowohl bei den F- wie auch bei den C-Junioren jeweils ein Juniorinnen-Team des FC Bühler vertreten sein wird. Am Sonntag stehen die Spiele der E-Junioren im Fokus. Wie bereits in den vergangenen Jahren werden nebst diversen regionalen Vereinen auch Teams aus dem süddeutschen sowie dem vorarlbergischen Raum teilnehmen. Für das leibliche Wohl ist während dem gesamten Turnierwochenende mit einer Festwirtschaft gesorgt. Der FC Heiden freut sich auf spannende Spiele und hofft, sie als Zuschauer begrüßen zu dürfen.

Rosental.
Das Kino.

Programm im November

Sa 10.	17:15	Robot and Frank
	20:15	Arbitrage
So 11.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa
	19:15	More than Honey
Di 13.	20:15	Teddy Bear
Mi 14.	20:15	Cinéclub: Winter's Bone
Fr 16.	20:15	Kinoteens: Step up: Miami Heat
Sa 17.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät
	20:15	Death of a Superhero
So 18.	15:00	Die Abenteuer der kleinen Giraffe Zarafa
	19:15	Teddy Bear
Di 20.	14:15	Kinomol: Eine wahre Geschichte
	20:15	Death of a Superhero
Fr 23.	19:30	Backstage: Führung durchs Kino
	20:15	Death of a Superhero
Sa 24.	17:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät
	20:15	Step up: Miami Heat
So 25.	15:00	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät
	19:15	More than Honey
Di 27.	20:15	More than Honey
Fr 30.	18:30	Sprachencafé Italienisch in der Rosenbar
	20:15	Asterix & Obelix: Im Auftrag ihrer Majestät

Unbegrenzter Kinospass mit Jahreskarte

Das Kino Rosental zeigt nicht nur ein vielseitiges und weit gefächertes Programm an vergnüglichen, nachdenklich stimmenden, eindrucklichen und spannenden Filmen – es bietet dies alles auch zu sehr moderaten Preisen.

Um das Angebot für ein weites Publikum noch attraktiver zu gestalten, offeriert das Rosental neu für Familien und Firmen ein unpersönliches Jahresabonnement, welches zu sämtlichen regulären Vorstellungen – immerhin etwa 230 pro Jahr – unentgeltlich Zutritt gewährt. Dieses übertragbare ‚Generalabo‘ kann im Betrieb unter den Mitarbeitenden oder den Familienmitgliedern zirkulieren. Das GA kann ab einem beliebigen Zeitpunkt für ein Jahr gelöst werden. Ziel ist es, die Begeisterung für unser Kino Rosental als Ort der Begegnung weiter zu tragen.

Für 500 Franken pro Jahr und Familie oder Firma kann die Jahreskarte im Kino oder via Webseite ab sofort bestellt werden. Das Kino Rosental bietet allen viel!

Schule Rehetobel

Erziehung

Besuch der Vechschau in Wald

Bei strahlendem Sonnenschein wanderten wir vom Kindergarten aus nach Wald an die Vechschau. Bis zur Hofmühle spazierten wir nur bergab, danach ging es dann steil den Hang hinauf Richtung Wald zu. Schon bald hörten wir die dumpfen Klänge der Kuhglocken und das stete Muhen der Kühe. Jetzt konnte der Festplatz nicht mehr weit sein! Im nächsten Augenblick sahen wir das Festzelt und den Schauplatz. Die Kinder drängten sich zuvorderst an die Absperrung. Ja, da trafen schon die ersten Kühe von Wald ein. Kopf an Kopf drängten sich die übermütigen Kühe durch das schön geschmückte Festtor. Manch eine suchte sich einen eigenen Weg durch das Gedränge. Spannend war es zuzuschauen, wie die Tiere durch gekonnte Tricks an den richtigen Platz gewiesen wurden.

Am meisten freuten wir uns auf die Familie Zähler von Rehetobel. Bei dieser Gruppe lief unser Kindergartenmädchen Katharina vorne mit. Die Kinder empfingen sie mit Applaus. So schön sah sie aus, in ihrer Tracht.

Nach dem Znüni spazierten wir durch die nun schön brav angebundenen Kühe. Nur leider fehlte dieses Jahr der Stier, dafür fanden die Kinder grossen Gefallen am Ziegenfüttern.

Als Höhepunkt durften wir ein Alphorn bestaunen und dessen Klänge zuhören.

Müde, aber glücklich von so vielen Eindrücken, fuhren wir mit dem Schulbus von Wald wieder nach Rehetobel zurück.

Schön, dass wir dieses Brauchtum miterleben durften.

Regina Kunz, Kindergarten

Herbst-Bummel

Am Herbst-Bummel-Morgen war in der Schule Rehetobel bei Schulbeginn so einiges anders als sonst. In allen Klassenzimmern stand nämlich eine andere Lehrperson. Diesen Wunsch hatten Kinder in der letzten Vollversammlung geäussert. Was sie zu diesem stündigen LehrerInnen-Tausch meinten:

Interview mit Henry, Timo, Ivan, Maurice, Lorris (6. Klasse)

Wie hat euch der LehrerInnen-Tausch gefallen?

Er war abwechslungsreich.

Was hat euch besonders gut gefallen?

Es war witzig, bei unserer «alten» Lehrerin Frau Fritsche wieder mal Schule zu haben. Es wäre aber cool gewesen, hätte sie Englisch mit uns gemacht. Sie kann so gut Englisch sprechen.

Ich hätte es cool gefunden, hätten wir eine andere Lehrerin bekommen und nicht Frau Fritsche. Sie kennen wir von der Unterstufe.

Alles in Allem war der LehrerInnen-Tausch eine coole Idee. Wir könnten's wieder mal machen.

Interview mit Sereina und Franziska (3. Klasse)
Wie hat euch der LehrerInnen-Tausch gefallen?
Gut!

Was hat euch besonders gut gefallen?
Wir machten Spiele, die wir noch nicht kannten. Herr Mäder hat einen Buchstaben gezogen z.B. D und dazu eine Frage gestellt: Was ist das Gegenteil von dick? Der Handklatsch war auch cool.

Interview mit Lars und Marco (1. Klasse)
Wie hat euch der LehrerInnen-Tausch gefallen?
Gut!

Was hat euch besonders gut gefallen?
Wir durften Wasserball werfen und dazu unsere Namen sagen. Lustig war, dass Frau Ledergerber nicht alle Namen wusste.

Interview mit Luana, Anina, Lisa, Mireille (4. Klasse)
Wie hat euch der LehrerInnen-Tausch gefallen?
Ausgezeichnet! Spitze!

Was hat euch besonders gut gefallen?
Super war, dass wir Spiele gemacht haben. Das lässigste war das Tabu-Spiel mit der ganzen Klasse.
Das sollten wir wieder mal machen. Lässig wäre, wenn wir dann alle Kinder, von der 1. – 6. Klasse, noch mischen würden.

Interview mit Leonard und Damaris-Joy (2. Klasse)
Wie hat euch der LehrerInnen-Tausch gefallen?
S'isch uh lässig gsi!

Was hat euch besonders gut gefallen?
Mit Frau Seeger haben wir Montagsmaler gemacht. Eine Gruppe musste etwas an die Wandtafel zeichnen z.B. Brille und die anderen Gruppenmitglieder mussten raten. Danach wurde gewechselt.

Interview mit Roman, Julian, Tim und Moritz (5. Klasse)
Wie hat euch der LehrerInnen-Tausch gefallen?
Irgendwie lustig! Mal etwas anderes! Interessant!

Was hat euch besonders gut gefallen?
Wir durften Spiele spielen z.B. Vier gewinnt, Quater. Das war super lustig und spannend.
Das sollten wir wieder mal machen!

Nach der gemeinsamen Pause wanderten die Kinder vom Kindergarten bis zur 6. Klasse gemeinsam zum Kaienspitz. Bei mildem und schönem Wetter, mit herrlicher Fernsicht, verbrachten wir vier Stunden mit Spielen, Bräteln, Klettern, Plaudern und Essen.

Nicole Hohns

...und zum Schluss

Frage an die Klasse: «Wie nennt man die Tiere, die nachts unterwegs sind?»

Antwort: «Nachtadjektiv!»

Carin Frei

SEKUNDARSCHULE

Spiel, Spass und gute Stimmung am Sporttag

Bei optimalem Wetter fand am 18. September der Sporttag der Sekundarschule TWR statt. Am Morgen rangen die motivierten Lernenden in gemischten Gruppen um Punkte. Sie absolvierten ein vielfältiges Programm mit Pyramidenbau, Gruppen-Hochsprung, Ballon-Paar-Transport, Slackline, Schubkarren-Wettlauf, Finnenbahnstafette, Büchsen schießen, Jutensack-Ballfang und Wassertransport.

Am Nachmittag fanden Spielturniere in Klassenmannschaften in den Sparten Basketball, Fussball und Volleyball statt, unterbrochen durch den traditionellen Schüler- Lehrer-Fussballmatch. In einem spannenden und technisch hochstehenden Spiel schlugen dabei die Schüler die Lehrer 2 : 0! Die gute Stimmung und das Miteinander bei Bewegung und Spass trugen zu einem gelungenen Anlass bei.

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 4. Nov. 17.30 Uhr** **Abendmahls-Gottesdienst zum Reformationssonntag** mit Pfm. Beatrix Jessberger, Taufe von Lorena Schöni, musikalisch gestaltet vom Gospelchor Heiden
- 11. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 18. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Vorderländer Kinderchorli und Cyrill Bischof
- 25. Nov. 09.45 Uhr** **Predigtgottesdienst zum Ewigkeitssonntag** im Gedenken an die Verstorbenen, mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Grueberchorli
- 2. Dez. 17.30 Uhr** **Einstimmung in den Advent** mit Pfm. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Barbara Bischoff

Konzerte in der evang.-ref. Kirche

Freitag, 9. November um 19.30 Uhr «2voices & friends» mit Andrea Rossi, Barbara Bischoff, Stefanie Aouami und Werner Meier

Sonntag, 18. November um 17.00 Uhr «Konzerte in Rehetobel», Mozarts Requiem mit dem Gemischt Chor Wald unter der Leitung von Jürg Surber

Freitag, 23. November um 17.00 Uhr **Musikschulkonzert «Barockabend»** unter der Leitung von Teresa Hackel

Sonntag, 25. November um 17.00 Uhr **Gospelkonzert** mit dem «Gospelchor singing4you Altstätten»

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 7. November und 5. Dezember um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (Holderenstrasse 24 a)

Extra-Flüügäpiz

Montag, 19. November 2012 um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Fiire mit de Chliine

Samstag, 8. Dezember um 10.00 Uhr in der evang.-ref. Kirche

Kontemplation der Via Integralis (Meditation)

Dienstag, 13. und 27. November 2012

Für NeueinsteigerInnen um 19.30 Uhr, für Geübte um 20.00 Uhr in der evangelisch-reformierten Kirche Rehetobel mit Pfm. Beatrix Jessberger, autorisierte Lehrerin der Via Integralis

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 7. November, 15.00 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Donnerstag, 15. November, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfm. Beatrix Jessberger

Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung über Lebensthemen

Mittwoch, 21. November, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfm. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 27. November um 14.30 Uhr

Kinderkirche Rehetobel

Herzlich laden wir die Mädchen und Buben ab dem zweiten Kindergartenjahr während der Adventszeit in die Kinderkirche ein.

Wir treffen uns an den folgenden vier Samstagen vor der evang.-ref. Kirche:

Samstag, 01. Dezember 2012 15.30 bis 17.00 Uhr mit Öffnung des Adventsfensters

Samstag, 08. Dezember 2012 10.30 bis 12.00 Uhr

Samstag, 15. Dezember 2012 10.30 bis 12.00 Uhr

Samstag, 22. Dezember 2012 17.00 bis ca. 18.30 Uhr Hauptprobe in der Kirche

Die Kinder der Kinderkirche und die Zweitklässler freuen sich,

am Sonntag, 23. Dezember 2012 um 17.00 Uhr

viele Besucher in der evangelisch-ref. Kirche an der Weihnachtsfeier begrüßen zu dürfen!

Am Mittwoch, 21. November 2012 von 13.30 bis ca. 15.30 Uhr basteln wir in der Kirche das Adventsfenster für den 1. Dezember. Auch dazu sind alle willkommen.

Da wir auch draussen sind, bitte dem Wetter entsprechende Kleidung anziehen.

Auf das gemeinsame Einstimmen für Weihnachten freut sich

das Team der Kinderkirche

Rechtobler Gmäändsblatt

Adventssingen am 2. Dezember – Proben für den ad hoc Chor

Der ad hoc Chor probt zu folgenden Daten in der reformierten Kirche Rehetobel für den 1. Adventsgottesdienst am **2. Dezember um 17.30 Uhr**:

Mittwoch, jeweils von 8.30-9.30 oder 18.30-19.30, beginnend am

31. Oktober, dann am 7., 14., 21. (nur Vormittagsprobe), und am 28. Nov.

Wir treffen uns am 2. Dezember um 16 Uhr für die Vorprobe in der Kirche.

Dieses Jahr werden wir **Wiegenlieder** aus verschiedenen Ländern, Religionen und in verschiedenen Sprachen singen.

Anmeldung auch für neu Interessierte bitte bis am 31. Oktober an

Barbara Bischoff, Tel. 071 877 13 43 oder mail: b.moebius@bluewin.ch

Ökumene leben

Seniorenferien 11. – 16. September 2012 im Fieschertal

34 fröhliche Lüt sind cho, alli mit enere guete Luune.

A de farbige Koffere hani müesse stuune.

Strahlend blaue Himmel, alli sind do

de Car ischt voll, mer chöned go.

Die meisten sind ufgstellt ond es bitzeli gspannt,

ob wohl s'Wallis ischt für viel scho bekannt.

Wie wird die Feriewoche werde? Hoffemer guet,

niemand weiss was s'Wetter tuet.

Imposanti Berg mit zackige Spitze

bezauberndi Päss und als Hintergrund himmelblaui Kulisse.

Unzählige Täler, Seen und rauschende Wasserfäll, historische Brugge und Erinnerung an «Willhem Tell».

E paar Gletscher hani au gsee,

glitzerigi Felse, verschneiti Berg und de Totesee, büscheli voll Silberdichtle, Heidelbeer und Alperose, kei Abfall, kei leeri Bierfläsche und kei roschtigi Dose.

Pünktlich 07.45 Morgegyminastik,

mit Schwung im Körper wird jede Tag fantastisch denn laufe oder wandere ischt en echte Gnuss und bi sommerlichem Wetter fascht es muss.

Nüd gfählt a de Ferie hätt, au die sogenannte Kultur, g'chöhrt hani Kriegsgschichte, Anektode über Mensch und Natur.

Döt hätt es Dörfli sogar en Priis überchoo, wills die alte Hüser und d'Chile händ stooloo.

G'stuned hani au über d'Felsechile, farbig und hell klari Glasbilder an de Wänd, und d'Glockestuhl, sehr orginell.

D'Walliserspycher händ mer au sehr guet gfallte bsonders interessant, d'Steinteller als Muusfalle.

Üsere Chauffeur ischt zum fahre talentiert
Er hät alli Signal regelrecht respektiert
die engste Kurve hät er mit Bravour gnoo
aber e Herde Walliserchüe wäred fascht under d'Räder choo.

24 wissi Schüssle händ en Hang dominiert
die sönd mit Sattelite fescht involviert
di einte sönd chlii, di andere ca. 30 m breit
ond si helfed üs bi jeder erdenchliche Schwierigkeit.

Im Wallis wirked d'Hügel wie mit Rebstock schraffiert
das Bild hät jedem vo üs tüüf imponiert
Trube händ gsönnelt im spote Sommerlicht
en dankbare Blick für e Bachusgedicht.

Naturspetakel chömed mit Schönheit oder Wucht
typisches Bischpiel ischt d'Aareschlucht
Felsenerosion, ruschends Wasser, oder e liesligi Melodie
da ischt puuri Musik und Naturharmonie.

6 ruhegi Nächt, 5 ond en halb Tag schöö, en halbe Tag nass,

Total: sechs Tag volle Freud, Gnuss ond Spass.

I meine es ischt schoo e positivi Bilanz,
alles mit enere Wallisserkulisse im volle Glanz.

För mi ischt's e schöni Woche gsii, i ha viil Neus gseh
die 34 fröhliche Gsichter vergess i nie meh.

Jeanette, Walter und de Petrus händ ihr Beschtes gee
danke vielmol, bis zu de nöchste Ferie, uf widersee.

Vittorio Paganini

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Donnerstag, 1. November 2012

Erlebnistag

Samstag, 3. November 2012, 17.30 Uhr

Gedenkfeier für die Verstorbenen

Samstag, 10. November 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Mittwoch, 14. November 2012, 15.30 Uhr

Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 17. November 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Sonntag, 18. November 2012, 19.00h Uhr

Taizé-Abend in der kath. Kirche Heiden (Einsingen um 18.30 Uhr)

Samstag, 24. November 2012, 17.30 Uhr

Eucharistiefeier

Dienstag, 27. November 2012, 20.00 Uhr

Meditatives Kreistanzen mit Ruth Stöckli im kath. Pfarreizentrum Heiden

Voranzeige:

Dienstag, 4. Dezember 2012, 6.30 Uhr
Rorate-Gottesdienst

Samstag, 8. Dezember 2012, 10.00 Uhr
«Fiire mit de Chliine» in der ref. Kirche
Rehetobel

Montag, 24. Dezember 2012, 17.00 Uhr
Weihnachts-Familiengottesdienst

**Gedenkfeier für die Verstorbenen am
3. November 2012**

Alljährlich an Allerheiligen (1. November) gedenkt die Kirche der Heiligen, die in keinem Kalender vermerkt und nie förmlich heilig gesprochen wurden. Dazu gehören auch Verstorbene, die für uns persönlich wichtig sind, vorbildliche Menschen aus unseren Familien und aus unserem Bekanntenkreis. Daher folgt am 2. November jeweils das Fest Allerseelen, das allgemeine Totengedenken.

In unserer Pfarrei erinnern wir uns am Wochenende nach Allerheiligen der Toten. In den Gottesdiensten entzünden wir für die Verstorbenen des vergangenen Jahres eine Kerze und übergeben sie den Angehörigen als Zeichen der Verbundenheit und als Hoffnungslicht.

In Rehetobel findet die Gedenkfeier am Samstag, 3. November 2012, 17.30 Uhr, statt.

Albert Kappenthuler

Firmweg

Wir sind sehr erfreut, dass sich fünf Jugendliche aus Rehetobel für den Firmweg angemeldet haben. Sie werden sich während den nächsten Monaten vorbereiten. Der Abschluss wird die Firmung am 8. Juni 2013 durch Bischof Markus Büchel sein.

Nächste Daten

- **Samstag, 3. November 2012, 11.00 Uhr - 17.00 Uhr**
Kennenlernen
- **Freitag, 23./Samstag, 24. November 2012, bis 17.00 Uhr**
Weekend: Mein Glaubensweg, Suchen nach Gott

Michel Kuster

**Pilgerweg vom Samstag, 22. September
2012**

Um 10.00 Uhr steht vor der Gallus-Statue bei der katholischen Kirche Rehetobel ein kleines Grüppchen parat, um dem Wetter zu trotzen und den Weg von Rehetobel nach St. Gallen unter die Füße zu nehmen. Der Himmel ist Wolken verhangen und eine Stunde zuvor hatte es noch heftig geregnet. Ein kleiner blauer Fleck am Himmel gibt Hoffnung.

Die Einstimmung durch Albert Kappenthuler mit einem Psalm gibt uns Gedanken mit auf den Weg, wie Frieden aussehen könnte. Auf bekannten und weniger bekannten Wegen wandert die Gruppe zur hinteren der Zweibrücken. Auf dieser alten Holzbrücke machen wir eine

kurze Rast. Hier gibt uns Albert Kappenthuler einen neuen Impuls mit einem Gebet von Josef Osterwalder auf den Weg.

Der leichte Regen wird vom Wald fast ganz aufgehalten. Beim Aufstieg haben wir genug warm und verstauen unsere Jacken für kurze Zeit in die Rucksäcke. Aber schon nach Speicherschwendi kommt uns die nächste Regengfront entgegen. Wir wandern weiter über die Hueb und Hagenbuchwald, Linsenbühl zur Steinach, um dort einen weiteren Impuls von Albert Kappenthuler zu hören.

In der Galluskappelle haben wir unser Ziel erreicht. Elisabeth Gröli erzählt über die Entstehung der Kapelle und gibt einen kurzen Überblick über die Bildtafeln. Anschließend stärken wir uns, bevor wir die Rückreise mit dem Bus antreten.

Elisabeth Gröli

Kirchenfest der Gallus-Pfarrei Rehetobel

Am Sonntag, 21. Oktober 2012, fand das diesjährige Kirchenfest als Familien-Gottesdienst statt. Anlässlich des Jubiläums «1400 Jahre Gallus» wartete ein spezieller Gottesdienst auf die zahlreichen Besucher. Neben Orgel und Gemeindegang umrahmte die bekannte Musikformation «Spindle» den Gottesdienst. Sie bereicherte die kindergerecht vorgetragene Gallusgeschichte unter anderem mit Volksmusik aus Irland, Frankreich und der Schweiz. In Anlehnung an den wandernden Gallus packten die Kinder ein Bündel mit Erinnerungen an das Leben unseres Kirchpatrons an einen Wanderstab und durften dieses nach Hause tragen. Bei herrlichem Spätsommerwetter luden anschließend ein Apéro und die lüpfigen Klänge der «Spindle» vor der Kirche zum gemütlichen Verweilen ein.

Michel Kuster

14. Rehetobler Dorfadvetskalender

Routenplan 2012

- | | |
|-----------------------------------|----------------------|
| 1. Evang. Kirche | Heidenerstrasse |
| 2. Fam. Schefer | Sägholzstrasse 43 |
| 3. Coiffeur Lutz-Kast | Holderenstrasse 18 |
| 4. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35 |
| 5. Fam. Gächter | Sonnenberstrasse 37 |
| 6. Raiffeisenbank | bei Gemeindezentrum |
| 7. Fam. Jenny | Michlenberg 7 |
| 8. Fam. Rohner | Holderenstrasse 3 |
| 9. Fam. Sturzenegger | Sonnenbergstrasse 1 |
| 10. Schule Rehetobel 2.Klasse | Heidenerstrasse 17 |
| 11. Fam. Jost | Bergstrasse 7 |
| 12. Fam. Bühlmann | Buechschwendistr. 8 |
| 13. Coiffeur Claudia | Dorf 6 |
| 14. Vali's Bike-Shop | Kirchstrasse 2 |
| 15. Elser Mirco + Feichtinger Zoe | Heidenerstrasse 16 |
| 16. Züst Ruth | Dorf 12 |
| 17. Fam. Nissille | Sonnenbergstrasse 41 |
| 18. Fam. Schöni | St. Gallerstrasse 39 |
| 19. Fam. Riedener | Oberdorf 5 |
| 20. Haus ob dem Holz | Bürgerheimstrasse 9 |
| 21. Verkehrsverein | St. Gallerstrasse 11 |
| 22. Fam. Schläpfer | Heidenerstrasse 7 |
| 23. Restaurant Post | Dorf 6 |
| 24. Fam. Zähler | Bergstrasse 23 |

Die Türöffnung ist jeweils um 17.00 Uhr.

JUGENDMUSIK REHETOBEL

Christkindlimarkt in Rehetobel

Am Samstag, den 1. Dezember 2012 lädt die Jugendmusik von 10 bis 17 Uhr zum Christkindlimarkt ein.

Pünktlich vor dem ersten Advent stehen die festlich dekorierten Marktstände bereit. Adventskränze und Weihnachtsgestecke, originelle Geschenkideen, Kunsthandwerk und weihnachtliche Spezialitäten – es gibt auch dieses Jahr bestimmt wieder viel zu entdecken. Das Angebot am Christkindlimarkt in Rehetobel ist breit und lockt stets viele Besucher ins Dorf.

Die besondere Atmosphäre lädt Jung und Alt zum Verweilen ein. Während die Grossen durch den Markt bummeln und die vielfältige Auswahl an den Ständen bewundern, kommen auch die Kleinen nicht zu kurz. Sie warten gespannt auf die diesjährige «Märlistond», welche um 12.00 und 14.00 Uhr (ca. 1/2 Std.) angeboten wird. Es können auch Kerzen gezogen werden, eine willkommene Gelegenheit, ein selbstgemachtes Weihnachtsgeschenk mit nach Hause zu nehmen. Das Päcklifischen und auch der Besuch des Samichlauses (11.00, 13.00 und 15.00 Uhr) lässt Kinderherzen höher schlagen.

Für die passende Musik ist gesorgt: Um 10.00 Uhr, als Eröffnung und danach zu jeder halben Stunde sind stim-

mungsvolle Weihnachtslieder, gespielt von Bläsergruppen der Jugendmusik, zu vernehmen.

Krippenausstellung auf der Bühne

Ob selbstgebastelt, gekauft, aus Holz oder Ton, geschnitzt oder gefilzt, hiesige oder anderen Kulturen: alles gibt es zu sehen. Lassen Sie sich von den Krippen und Krippenfiguren überraschen!

Im Marktrestaurant «Hexehüsli» bieten wir nebst diversen Getränken auch unsere feine Gerstensuppe, Grillwürste oder Pommes an.

All dies schafft eine einzigartige Stimmung, die man sich nicht entgehen lassen sollte. Der Weihnachtsmarkt öffnet seine Tore am Samstag, 1. Dezember um 10 Uhr und dauert bis 17 Uhr in den Räumen des Gemeindezentrums Rehetobel.

Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel

Vom 15.-19. Oktober fand im Gemeindezentrum Rehetobel bereits zum 7. Mal das Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel statt.

Die 36 Jugendlichen übten jeden Tag fleissig für das Konzert, das am 10. November im Gemeindezentrum Rehetobel stattfindet.

Unermüdlich wurde jeden Tag von 8.30 bis 17.00 Uhr geblasen, gesungen, getanzt und marschiert. Am Abend kamen dann auch die «Grossen» dazu. Dann ging es nochmals zur Sache. Würfelspiele, Ballspiele, Schnitzeljagd und ein Filmabend gehörten natürlich auch dazu.

Die fertige Show präsentieren wir Ihnen, am Samstag, 10. November um 19.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel. Motto SF bi de Lüt live.

Wer hat die Sendung nicht schon gesehen. Jetzt endlich findet sie auch in Rehetobel statt! Lange hat es gedauert, bis das SF Team unser schönes Dorf gefunden hat. Aber jetzt werden keine Kosten und Mühen gescheut.

Hier in Kürze die Organisatorischen Details!

Wann: Samstag, 10. November, 19.00 Uhr

Wo: Gemeindezentrum Rehetobel

Dauer: 2 Stunden

Geeignet für Kinder: ja

Altersbegrenzung gegen oben: keine

Reservation: nein

Trinken: ja

Essen: nein

Dessertbuffet: ja

Tombola: nein

Eintritt: nein

Kollekte: wenn möglich

Noch Fragen?

Freuen Sie sich auf einen unterhaltenden Abend mit der Jugendmusik Rehetobel

Frauenverein Rehetobel

Frauenverein Rehetobel

Im November laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen ein:

1. November 2012, 12.15

Senioren-Zmittag

im Restaurant Löwen. Anmeldungen bitte bis spätestens Mittwoch, 31. Oktober an Frau Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 12 20 oder direkt im Löwen, Tel 071 877 12 20

Dienstag, 13. November (geändertes Datum!) 2012, 14.30 Uhr

Spielnachmittag

Haus «ob dem Holz»

Donnerstag, 15. November 2012, 14.15. Uhr

Tonbildschau über Südafrika mit Herrn Mühle aus Grub im Altersheim Krone

Donnerstag, 13. Dezember 2012, 14.15 Uhr

Weihnachtsfeier mit Schulkindern unserer Gemeinde

im Gemeindezentrum

Es laden ein: evang. Kirche und Frauenverein

Wir wünschen Ihnen gemütliche Stunden und frohes Beisammensein

Frauenverein Rehetobel

Ein Fest mit den Sägholzer Musikanten und Urs Fässler am Hackbrett

Es blieben nur wenige Stühle frei im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Der Nachmittag des 18. Oktobers war für viele Rehetobler Seniorinnen und Senioren ein Festtag. Die fröhlichen Lieder und Gedichte der Sägholzer Musikanten und die Hackbrettklänge von Urs Fässler erfreuten die Zuhörer. Die Kinder und Jugendlichen des Musiklagers unter der Leitung von Marianne Zähler überraschten mit einer Musikeinlage. Bei Kuchen und Kaffee blieb Zeit wieder einmal mit Bekannten zu plaudern.

Herzlichen Dank der Familie Egli und Urs Fässler. Ein Dankeschön an alle, die mitgeholfen haben, diesen Nachmittag zu ermöglichen und vielen Dank allen, die mit ihrem Batzen dazu beitragen, dass wir weitere Unterhaltungsnachmittage organisieren können.

Wir laden Sie schon jetzt herzlich ein zur Tonbildschau am Donnerstag, den 15. November um 14.15 Uhr im Altersheim Krone, mit Bildern aus Südafrika.

Vorderländer Chinderchörl

Bi üs händ en hufä Chind i d'Oberstufe gwechslet und händ kei Zyt me zum mitmache. Drom sueched mer uf dem Weg Verstärchig.

Weli Chind händ Freud am volkstümliche Singe und Tanze? Mer probed am Mäntig vom 17.00 – 18.00 Uhr z'Rechtobel i de evang. Kirche.

Chömed doch emol go ineluege, mer freued üs uf euers Telefon bi:

Rahel Zähler, 071 877 13 26

Irene Sonderegger, 071 891 59 33

Der Verein «Schule & Elternhaus Rehetobel» verabschiedet sich

Nach über zehnjährigem Bestehen und vielen Aktivitäten für ein konstruktives Miteinander von Eltern, Schule, Behörde, Kindern und Jugendlichen benötigt der Verein neue Kräfte und eine Nachfolge für den Vereinsvorstand, welcher nach mehr als zehn Jahren geme zurücktritt. Wir durften uns im 2012 über eine neue Vereinsmitgliedschaft freuen. Da jedoch mehr Engagierte aus der aktuellen Elternschaft erforderlich sind, um den Verein sinnvoll weiterzuführen, wurde an der diesjährigen HV beschlossen, für einzelne Aufgaben neue Träger zu finden, dem Elternrat einen Betrag für die Elternarbeit zur Verfügung zu stellen und den Verein gemäss Statuten aufzulösen.

Die Pflege des Weidentunnels auf dem Pausenareal wird neu vom Elternrat der Schule Rehetobel übernommen. Die Jugendkommission organisiert den Frauenarztpraxis-Besuch für junge Frauen ab der Oberstufe. Für die MfM-Kurse ist die Nachfolge der Kursorganisation noch offen. Die Abschlussversammlung findet am 10. Dezember um 20.30 Uhr im Jugendraum statt, nach dem offiziellen Teil mit einem gemütlichen Ausklang.

Der Verein kann bei Bedarf von interessierten Eltern aufgrund der vorhandenen Statuten und Unterlagen leicht wieder ins Leben gerufen werden.

Danke für die Zusammenarbeit

Im Namen des Vorstandes und der Vereinsmitglieder bedanken wir uns bei der Gemeinde und der Schule für den Einbezug und die Berücksichtigung von Elternanliegen und Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen in die Planung und Umsetzung von Schul- und Gemeindestrukturen und wünschen, dass diese Offenheit zur Zusammenarbeit weiter Bestand hat und der Meinungs austausch gegenseitig gesucht und gepflegt wird.

Ende ist zugleich Anfang

Die Aufgabe eines offenen Miteinanders und ehrlichen Austauschs von Schule und Elternhaus stellt sich immer wieder von neuem. Daher stehen wir nach diesen zehn Jahren auch wieder am Anfang dieser unerschöpflichen Aufgabe. Die Art und Weise des Umgangs und der Kommunikation ist sehr wichtig für das Wohlbefinden aller Beteiligten und das Lernklima der Kinder. Sich Zeit dafür zu nehmen, aufeinander zuzugehen und die Beziehungen zu pflegen, ist Aufgabe von uns allen.

Setzen wir dem Druck und den enger werdenden, teils wenig kinder-, lehrer- und elterngerechten Vorgaben den Wert der Lebensfreude, der Lernfreude und der Kreativität entgegen.

Vertrauen wir in die Stärkung der Fähigkeiten und die Leistungsbereitschaft jedes Einzelnen und geben den Kindern genug Raum zur Entfaltung. Wir wünschen allen ein lebendiges, offenes Miteinander.

Esther Baumann und Gabriela Gehr-Huber

Volleyball im Gerstensud

Es ist wieder soweit, in Rehetobel findet das Volleyball-Plausch-Turnier statt.

Es wird in zwei Mixed-Kategorien gespielt:

- Plausch (keine Altersbegrenzung)
- Fortgeschrittene (mind. 3 Frauen auf dem Spielfeld, keine Altersbegrenzung)

Das Startgeld pro Mannschaft beträgt Fr. 60.–

6 Bons für Gerstensuppe oder Hot Dog sind im Startgeld inbegriffen.

Für Spielende und Zuschauer steht die Festwirtschaft offen!

17. November 2012

im Rehetobler Gemeindezentrum

Bitte meldet Euch bis am **5. November 2012** an bei:

(bitte Kategorie, Gruppenname und Ansprechperson nicht vergessen!)

Brigitte Bruderer, Holderenstrasse 17, 9038 Rehetobel
071 877 31 17, bribu7@bluewin.ch

Wir freuen uns über zahlreiche Anmeldungen.

Sportverein Rehetobel / das Volleyballteam, Tabea Hörler

Eislaufen und Ausgabe von Schlittschuhen in Rehetobel – der Sportverein macht's möglich.

Noch geniessen wir alle geme ein paar milde Herbsttage. Trotzdem naht die kalte Jahreszeit unweigerlich. Aber auch Schnee und Kälte bieten wieder neue Möglichkeiten. Gestützt auf die positiven Erfahrungen möchte der Sportverein das Schlittschuhlaufen im Dorf auch diesen Winter wieder ermöglichen. Nach Möglichkeit wird wiederum ein Eisfeld auf dem Sportplatz «Hüseren» gebaut.

Natürlich braucht es dazu einige fleissige, kälteresistente Hände, um die Eisbahn auf- respektive abzubauen und während der «Saison» in Schuss zu halten. Wie bereits früher wird dazu ein Einsatzplan erstellt, um die Arbeiten auf verschiedene Schultern zu verteilen. Interessierte werden gebeten, sich bis 18. November 2012 bei Michel Kuster unter 071 877 22 48 oder kuster@rehetobel.ch zu melden.

Der Sportverein verfügt über eine begrenzte Anzahl von Occasionschlittschuhen. Diese werden leihweise gegen eine kleine Depotgebühr von Fr. 10.– für die Wintersaison abgegeben. Interessierte können diese zu folgenden Zeiten beim Veloparkplatz des Schwimmbades beziehen:

Freitag, 16. November 2012, 17.00 – 18.00 h

Samstag, 17. November 2012, 16.00 – 17.00 h

Falls jemand Occasions-Schlittschuhe dem Sportverein zur Verfügung stellen kann, wenden Sie sich bitte direkt an Michel Kuster. Wir freuen uns auf kalte aber schöne Wintertage.

Im Namen des Sportvereins, Michel Kuster

Sportverein Rehetobel

Sportverein im November/ Dezember

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle
«Chömed ond lueged ine»

Für mehr Info's : Vreni Egli, Tel. 071 877 28 15

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ
Volleyball-Spass am Samstag (Daten siehe Homepage)				GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Winterzeit, Muskeltraining = Hallentraining	TH
So	18.11.2012	Frauenfelder Marathon, Halbmarathon		
Sa	01.12.2012	Gossauer Weihnachtslauf		

Frauen

Mi	07.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	14.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	21.11.	20.00	Telefonkette	
Mi	28.11.	20.00	Turnen	TH
Mi	05.12.	20.00	Chlösler	TH

Männer

Di	06.11.2012	20.00	Fitness	TH
Di	13.11.2012	20.00	Spiel und Spass	TH
Di	20.11.2012	20.00	Muskeltraining	TH
Di	27.10.2012	19.30	Telefonkette	GZ
Di	04.10.2012	19.30	Chlösler i de Lende	
Di	11.12.2012	20.00	Ansatz zum Endspurt	TH

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22.00	Turnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Jeden Dienstag 8:30 – 9:30 Uhr im kleinen Saal vom Gemeindezentrum
Für mehr Info's : Tel. 071 877 28 15 (Vreni Egli)

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Hast du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren in der Gruppe mit dem Ziel am Eid. Turnfest in Biel mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

Start: ab Donnerstag, 1. November 2012, ab 16 Jahren, Männer und Frauen, du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2012/2013

Junioren A Regional Gruppe 7

1.	UHC R. Grabs-Werdenberg	4
2.	SV Rehetobel Unihockey	4
3.	emotion Weinfelden	4
4.	UHC Jonschwil Vipers	4
5.	TSV Mörschwil Dragons	2
6.	TSV Fortitudo Gossau	2
7.	UHC Neckertal	0
8.	UHC Zuzwil-Wuppenau	0
9.	STV Berg	0
10.	Barracudas Romanshorn	0

Damen Aktive KF

2. Liga Gruppe 13		
1.	SV Rehetobel Unihockey	8
2.	TSV Mörschwil Dragons	7
3.	UH Appenzell	6
4.	UHC Wildcats Schiers	6
5.	UHC Herisau	5
6.	Lenzerheide/Valbella	3
7.	R. D. Valendas	3
8.	UHC Neckertal	2
9.	UHC R. Grabs-Werdenberg	0
10.	Floorball Heiden	0

Junioren B Regional Gruppe 12

1.	UHC Flims	4
2.	UH Appenzell	4
3.	UHC R. Grabs-Werdenberg	4
4.	SV Rehetobel Unihockey	2
5.	UHC Neckertal	2
6.	TSV Mörschwil Dragons	2
7.	Chur Unihockey	2
8.	Blau-Gelb Cazis	0
9.	United Toggenb. Bazenh. II	0
10.	UHC Schaan	0

**Heimspiel am 04.11.12 im GZ
Rehetobel: 09.00 und 11.45 Uhr**

**Heimspiel am 25.11.12 im GZ
Rehetobel: 14.30 und 16.20 Uhr**

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Geräteturner gesucht!!!

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach jungen Geräteturnern.

Wenn du dich gerne bewegst und du Freude hast an den verschiedenen Geräten wie Reck, Boden oder Schaukelringen zu tunen, dann bist du genau richtig bei uns. (Girls sind natürlich auch herzlich willkommen.)

Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich.

Weitere Informationen über uns findest du auch im Internet unter www.geturehetobel.ch

Geräteriege Rehetobel

Willi Lanker, Oberstädeliweg 4, 071 877 27 17
geturehetobel@bluewin.ch

www.sportverein-rehetobel.ch

Herbstausflug des Gemischtchors Rehetobel

Der diesjährige Ausflug des Gemischtchors kann mit den Stichworten Wandern, Weiterbildung und Kultur zusammengefasst werden. Und um es vorwegzunehmen: Das Wetter war an diesem Tag das einzig Trübe.

Mit Postauto und Appenzellerbahn ging es vorerst Richtung Appenzell. Bei der Haltestelle «Sammelplatz» nahe Appenzell verliessen die Teilnehmer den Zug, um spontan zuerst einmal einzukehren. Gestärkt nach Kaffee und Gipfeli wanderten die Chörler auf einem Weg vom Sammelplatz nach Appenzell, den viele noch nicht kannten. Noch vor dem Mittagessen wurden die Sängerinnen und Sänger von Marcel Koller erwartet, einem Innerrödler mit Leib und Seele. Die Informationen über Brauchtum, Tracht, Rugguuseli, Zäuerli und Talerschwingen waren teilweise auch für waschechte Ausserrödler neu.

Dann galt es ernst: M. Koller übte mit den Chormitgliedern und ihren mitgereisten Angehörigen ein Rugguuseli ein. Ein spannendes gesangliches Neuland für den Gemischtchor. Viel zu schnell ging die Zeit vorbei, sodass es für den Unterricht im Talerschwingen nicht auch noch reichte.

Im Kloster Maria der Engel in Appenzell wartete nämlich das Mittagessen auf uns. Das bis 2008 von Kapuzinerinnen geführte Kloster wird von Emil Dörig und seiner Frau mit viel Hingabe verwaltet und steht der Öffentlichkeit für viele Nutzungen zur Verfügung. Emil Dörig verstand es auf anschauliche Weise, nach dem Mittagessen den Chormitgliedern einen Einblick ins vielfältige Klosterleben, dessen Geschichte, Freud und Leid zu geben.

Den Abschluss des Ausflugs bildete ein schmackhaftes Nachtessen in der «Stickerlei». Herzlichen Dank an Karl und Vera für die Organisation.

Gemischtchor Rehetobel, Annelies Rutz

Gratulationen

12. November	Hilda Schöni-Fässler , Oberdorf 3	86-jährig
13. November	Albert-Tobler-Felix , Oberdorf 3	81-jährig
15. November	Walter Longatti-Oberguggenberger , Oberstr. 10	91-jährig
26. November	Sonja Gsell-Spengler , St.Gallerstrasse 24	80-jährig
4. Dezember	Anna-Maria Heer , Alte Landstrasse 25	80-jährig
7. Dezember	Erna Fischer , Oberstädeliweg 16	84-jährig
7. Dezember	Adolf Köppel-Kühnis , St. Gallerstrasse 18	87-jährig
7. Dezember	Lina Sturzenegger-Binder , Heidenerstrasse 33	84-jährig
10. Dezember	Irma Fröhlich-Klein , Sonnenbergstrasse 26	90-jährig
11. Dezember	Gottfried Weber-Reis , Robach 38	81-jährig

Urwaldhaus

Wirtschaft zum «Bären»
Historisches Restaurant 2006
UNESCO-ICOMOS-Schweiz

METZGETE nach Art des Hauses

16./17./18. November 2012

Voranzeige:

Adventskonzert

8. Dezember 2012

Herzlich willkommen, Ihre Gastgeber:
Agi und Dieter Ukatz-Fehr, Telefon 071 877 13 13

Renovation oder Abbruch? Haus-Analyse sorgt für Klärung

Vorher

Prägt Ihre Liegenschaft das Dorfbild? Muss diese saniert werden, um einer zeitgemässen Nutzung wieder zu genügen? Was ist zu tun, was lohnt sich, was macht Sinn - und was kostet das Ganze?

Auf diese Fragen gibt eine Haus-Analyse kompetent Antwort. Fachleute analysieren Ihre Liegenschaft, besprechen mit Ihnen mögliche Nutzungen und zeigen auf, welche Sanierungsmassnahmen sinnvoll und aus behördlicher Sicht machbar sind. Die Kosten werden geschätzt und auch Renditeberechnungen gemacht. Mit der Haus-Analyse erhalten Sie eine wertvolle Liegenschafts-Dokumentation. Entscheiden Sie selber, ob und was Sie daraus umsetzen wollen.

Die Haus-Analyse ist ein Projekt aus dem Regierungsprogramm 2012-2015. Die Kosten einer Haus-Analyse liegen zwischen 5000 und 6000 Franken. Als Hauseigentümer übernehmen Sie ohne jede Verpflichtung einen Drittel der Kosten, zwei Drittel übernehmen Standortgemeinde und Kanton.

Interessiert? Tina Schärer, Geschäftsstelle kantonale Haus-Analyse, informiert Sie gerne: Telefon 071 353 68 98 oder tina.schaerer@ar.ch. Weitere Informationen auch unter www.ar.ch.

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2012-2015
Appenzell Ausserrhoden

Nachher

Nordlicht

Floristik, Accessoires und Geschenke

Fabienne Holderegger –Lanker, Nord 11, 9038 Rehetobel

Ich freue mich Sie am 1. Dezember am Christchindlimarkt in Rehetobel und am Weihnachtsmarkt in Heiden am 23.-25. November in Heiden begrüßen zu dürfen.

Bestellungen für Adventskränze, Gestecke usw. nehme ich gerne unter der Nummer 071 870 02 33 oder per Mail abtis81@hotmail.com entgegen.

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl. Hafner

Hüseren 17

9038 Rehetobel

079 829 39 74

- Reperaturen aller Art
- Ofen- und Cheminéeanlagen
- Kaminanlagen

GASTHAUS ZUR POST
Dorf 6 | 9038 Rehetobel

November-Klänge

4., 11. & 18. November 2012
jeweils von 11 bis ca. 15 Uhr

Matinée mit Töbi Tobler am Hackbrett

Töbi Tobler tritt als Solist auf und ergänzt das Instrument mit seiner Stimme. Er verschreibt sich nicht einer bestimmten Sparte. Es ist ihm ein Anliegen, authentischen Ausdruck in seiner Musik zu vermitteln.

Dazu eine Sinfonie von Häppchen: von salzig bis süß, rustikal-elegant neu interpretiert – ein Klang-Genuss!

CHF 69.00 pro Person exkl. Getränke

CHF 25.00 exkl. Essen und Getränke

Auf Ihren Besuch freuen sich:

Paul & Monika Zünd-Keller www.gourmetatelier.ch
Reservation unter: 071 877 14 42

Mütter-Väterberatung App. Vorderland

Jeden 1. Freitag im Monat 14.00 – 16.00 Uhr nach
telefonischer Anmeldung bis am Vortag

Tel. 077 437 44 15.

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 89
traberdruck@span.ch

...für alle Drucksachen!

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Heller AG

Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG

Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Tel. 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Gemeindeverwaltung ist am 9. November 2012, Nachmittag, geschlossen

Geschätzte Einwohnerinnen und Einwohner

Am 9. November 2012, nachmittags, hat das gesamte Verwaltungsteam einen internen Betriebsanlass. Die Gemeindeverwaltung ist deshalb am Nachmittag geschlossen.

Wir bitten Sie um Verständnis.

Ihre Gemeindeverwaltung Rehetobel

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • Konditorei

Monatsbrot im November
Kürbiskernen-Brot

Hans und Erika Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Einkaufen im Dorf – wir brauchen uns!

RE/MAX
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!

Intelligent sparen
Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

EWH
Elektro-Shop

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

ZÄHNER
Zimmerei

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Das Weberhaus

Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler,
Heidenerstrasse 8
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 17 36

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

Hochbau

Tiefbau

Transporte

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Bernadette's Hobbylädeli

Bernadette Mathis
Dorf 7
9038 Rehetobel
Telefon P 071 877 31 56
G 071 870 02 91

Gross und Klein kann kreativ sein!

Kinderbasteln:
Mittwochnachmittag ca. 14.00-17.00 Uhr
Anmeldung bis jeweils Dienstagabend
Erstmals ab 21. November 2012

Erwachsene:
Abends nach Absprache ca. 19.00-
22.00 Uhr in kleinen Gruppen
Kosten Fr. 5.- und Material

WWW.REHETOBEL.CH

wir suchen:

DAMPFBAD-MONTEUR

individuelle Dampfbäder aus Eigenproduktion - Trockenbau -
Technikinstallation - Fertigmontage - Übergabe an Kunden

Voraussetzungen:

- abgeschl. handwerkliche Lehre (vorzugsweise Sanitär oder Schreiner)
- Aufstiegsmöglichkeiten intern (leiten von Bausitzungen / Avor / Bestellwesen)
- Montageerfahrung
- Kenntnisse Glasmontagen

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

wir suchen:

PROJEKT-LEITER für den Wellness-Bau

Sauna - Dampfbad - Whirlpool - Infrarot

in einem jungen dynamischen
Team erwartet Sie:

- Detailplanung von Wellness-Anlagen
- Auftragsabwicklung
- Avor für Montage & Produktion
- handwerkli. Werdegang wünschenswert
- mehr bei einem persönlichen Gespräch

Fitness-Partner AG, Blumenaustr. 4, 9410 Heiden, 071 891 39 39

acustix

Gratis Hörtest

Unsere Dienstleistungen:

- Kostenloser Hörtest und Gehöranalyse im Wert von Fr. 90.-
- Professionelle, neutrale Beratung
- Service, Wartung und Garantieleistungen sämtlicher Fabrikate, selbst wenn Sie Ihr Gerät nicht bei uns gekauft haben.
- Batterieverkauf und Verkauf sämtlicher Hilfsmittel (Gehörschutz etc.)
- Vertragslieferant der Sozialversicherungen IV, AHV, SUVA, MV

acustix Heiden

Freihofstrasse 3, 9410 Heiden
Tel. 071 888 83 83 · E-Mail heiden@acustix.ch

Beachten Sie unsere Batterieaktionen: www.acustix.ch

H.R. Kast AG
Dorf 10
9038 Rehetobel

Transporte
Brennstoffe
Getränke

- Getränke ab Rampe oder geliefert
- Muldenservice
- Heizöl

- Lieferung von:**
- Beton, Kies, Humus, Sand, ect.
 - Gasflaschenverkauf für den Grill

Tel. 071 877 11 76 • Fax 071 877 11 74
 kast.transport@bluewin.ch

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU AG THAL

Zimmerei • Sägerei • Innenausbau • Treppenausbau • Fassadenbau • Bauleitung • Planung

Dorfstrasse 25 9425 Thal Telefon 071 888 11 60 Telefax 071 888 11 74 kontakt@schmidholzbau.ch www.schmidholzbau.ch

Privat:

Rudolf und Yolande Schmid G Telefon 071 877 30 57 Ettenberg 6 P Telefon 071 877 26 93 9038 Rehetobel P Fax 071 877 30 56

25 Jahre

Energie sparen dank Isolieren.
Steuern sparen dank Gebäudeunterhalt:
Ich bin Ihr Ansprechpartner!

Donnerstag's 8.00 – 9.30 Uhr
 Direktverkauf vis à vis der Post

APPENZELLER FLEISCH.CH

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
 Philip Fässler und Mitarbeiter bringen Tradition zum Essen

Zu verkaufen

Schweizer Familie-Hefte
 vom 1. Weltkrieg
 3x 1914, 9x 1915, 10x 1916,
 9x 1917
 en Bloc Fr. 50.–

Eisen-Kinderbett
 mit neuer Matratze 140 x 70 cm,
 Fr. 145.–

B. Schläpfer
 071 877 11 49

Ihr Spezialist für
Wellness-
Beschichtungen

Fugenlos, hygienisch, modern

Die Beschichtung für
 Decken, Wände, Böden
 im Nassbereich

R.STURZENEGGER
 MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
 TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

...Zukunft het gescht ahgfange.
jetzt Solarenergie vom Gmür

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

Für das

Jahrbüechli 2013

suchen wir noch

Rechtobler Alltagsrezepte

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
 9038 REHETOBEL

TEL: 071 870 04 24

FAX: 071 870 04 25

MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH

WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Liftturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

wann	was	wo	wer
1. Nov., Do. 12.15	Seniorenmittag	Rest. Löwen	Frauenverein
2. Nov., Fr.	Austrinkete	Rest. Aachmühle	
2.-7. Nov.	Ausstellung «Trudi Mégroz»	Galerie Tolle-Art&Weise	
3. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Schule Rehetobel
19.00	1. Übung	GZ	ZS Sägholz
4./11.+18. Nov. 11.00-15.00	Matinée mit Töbi Tobler am Hackbrett	Rest. Post	
6. Nov., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag		Landfrauen
7. Nov., Mi. 13.30	Einweihung Kunstrasen-Mini-Spielfeld	GZ	
17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6	Heiden
20.00	Koordinationsstzung Daten 2013	Rest. alte Post	Verkehrsverein
8./22.+29. Nov.	Module nähen für Bignik-Tuch	Näherei Tobler&Co.	
9. Nov., Fr. 19.30	Celtic Songs aus Irland und Schottland	evang. Kirche	2voices&friends
20.00	Engeli basteln aus Filz	Schulküche	Landfrauen
10. Nov., Sa. 19.00	Konzert: «SF bi de Lüt»	GZ	Jugendmusik
11. Nov., So. 14.30	2. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
12. Nov., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
20.00	Samariterübung	GZ	
13. Nov., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
20.00	Öffentliche Versammlung «Voranschlag 2013»	GZ	Gemeinderat
15. Nov., Do. 14.15	Tonbildschau über Südafrika	«Krone»	Frauenverein
16. Nov., Fr. 19.00	HV Sportverein	GZ	
16./17./18. Nov.	Metzgete	Rest. Bären	
17. Nov., Sa.	Volleyplausch im Gerstensud	GZ	Sportverein
19.30	1. Übung	GZ	ZS Dorf
18. Nov., So. 17.00	Requiem von W. A. Mozart	evang. Kirche	
19. Nov., Mo. 19.00	Nothilfekurs-Refresher	GZ	Samariterverein
20. Nov., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
21. Nov., Mi. 15.00	Gespräch über Lebensthemen	«Krone»	
23. Nov., Fr. 17.00	Musikschulkonzert «Barokabend»	evang. Kirche	
24. Nov., Sa. 19.30	2. Übung	GZ	ZS Sägholz
24.11.-14.12.	«Pietro Angelozzi und Nicole Tolle»	Galerie Tolle-Art&Weise	
25. Nov., So.	Abstimmungssonntag		
17.00	Gospelkonzert	evang. Kirche	
14.30	3. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
26. Nov., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
27. Nov., Di. 20.00	Zischtigs Höck		
1. Dez., Sa. ab 10.00	Christkindlimarkt und Krippenausstellung	GZ	Jugendmusik
19.30	2. Übung	GZ	ZS Dorf
20.00	Chlösler	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
4. Dez., Di. 14.00	Jass- und Spielnachmittag		Landfrauen
5. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Kirchplatz 6	Heiden
8. Dez., Sa.	Adventskonzert	Rest. Bären	
9. Dez., So. 14.30	4. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
17.00	Adventskonzert	evang. Kirche	MG Brass Band
10. Dez., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
19.30	Samariter «Chlaushöck»		
11. Dez., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
13. Dez., Do. 14.15	Module nähen für Bignik-Tuch	Näherei Tobler&Co.	
	Weihnachtsfeier	GZ	Frauenverein

Nächste Ausgabe:
Mittwoch 12. Dezember 2012
**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 1. Dezember 2012**
Übernächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. Januar 2013
**Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch**

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

November/Dezember 2012

Gemeinderätin Rosmarie Friemel-Brun tritt zurück

Gemeinderätin Rosmarie Friemel-Brun hat ihren Rücktritt aus dem Gemeinderat per Ende Amtsjahr 2012/13 eingereicht.

Rosmarie Friemel-Brun wurde im Jahr 2010 in «stiller Wahl» in den Gemeinderat gewählt. Sie übernahm damals das Präsidium der Sozial- und Vormundschaftskommission sowie den Vorsitz in der Altersheimkommission. Rosmarie Friemel-Brun hat sich mit grossem und wertvollem Engagement insbesondere im Sozialwesen für die Gemeinde Rehetobel eingesetzt. Dafür gebührt ihr ein grosser Dank. Mit der Umstrukturierung des Vormundschaftswesens per 2013 tritt Rosmarie Friemel-Brun nun Ende Mai nächsten Jahres von ihren Ämtern zurück.

Die Rücktrittsfrist für Behörden- und Kommissionsmitglieder dauert noch bis 31.01.2013. Mit dieser frühzeitigen Bekanntgabe des Rücktritts soll den politischen Organisationen ermöglicht werden, langfristig nach möglichen Nachfolge-Kandidaten zu suchen. Die Ersatzwahl findet am 07.04.2013 statt.

Vormundschaftswesen wird reorganisiert

Am 01.01.2013 tritt das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht in Kraft, welches das 100-jährige Vormundschaftsrecht ersetzt. Im Kanton Appenzell A.Rh. übernimmt eine kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) die Aufgaben der kommunalen Vormundschaftsbehörden. Die KESB wird von Fachdiensten fachlich und administrativ unterstützt. Dies bedeutet, dass in allen Gemeinden die Vormundschaftsämtler wegfallen. Neue Kontaktstelle für Fragen und Anliegen im Vormundschaftswesen ist ab 01.01.2013 die kantonale Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde. Diese befindet sich an der Schützenstrasse 1, 9102 Herisau AR (Tel. 071 353 66 60 / Email: kesb@ar.ch).

Diese kantonsweite Reorganisation des Vormundschaftswesens hat zur Folge, dass die Gemeinden nur noch für die Bereiche wirtschaftliche Sozialhilfe und das Asylwesen zuständig sind. Einige vorderländer Gemeinden prüfen derzeit Details für eine diesbezügliche Zusammenarbeit mit der Sozialberatung Appenzeller Vorderland, wonach auch die Bereiche Sozialhilfe und Asylwesen gemeinsam geführt werden können. An einer Delegiertenversammlung der Sozialberatung Appenzeller Vorderland stimmten die Delegierten aller angeschlossenen Gemeinden einer entsprechenden Vereinbarung grundsätzlich zu.

Zivilstands-Ereignisse werden ab 01.01.2013 wieder veröffentlicht.

Der Regierungsrat beschloss im Mai 2012, dass künftig keine Zivilstandereignisse mehr veröffentlicht werden dürfen. Die zahlreichen und teilweise sehr heftigen Reaktionen aus der Bevölkerung bewogen den Regierungsrat dazu, im September 2012 diesen Beschluss erneut abzuändern. Ab 01.01.2013 sind nun im Kanton Appenzell Ausserrhoden Todesfälle wieder zu publizieren. Den Gemeinden ist es zudem freigestellt, ab dem gleichen

Der Gemeinderat wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern ein frohes Weihnachtsfest und einen guten Start im neuen Jahr!

Aus dem Gemeinderat

Zeitpunkt Geburten, Eheschliessungen sowie Eingetragene Partnerschaften ebenfalls wieder zu publizieren. Der Gemeinderat beschloss, dass ab 01.01.2013 sämtliche Personenstands-Ereignisse im «Rechtober Gmäändsblatt» wieder veröffentlicht werden.

Vorbehalten bleibt aber weiterhin das Sperrrecht, welches den betroffenen Personen zusteht. Für die Veröffentlichung muss zwingend deren Zustimmung vorliegen.

Ferner hat der Gemeinderat

- auf Antrag der Denkmalpflege AR einem Beitragsgesuch für denkmalpflegerische Massnahmen bei diversen Haus-

sanierungen am Wohnhaus Ettenberg 8 von Chrisoula Aronis, Ettenberg 8, entsprochen. Der Gemeindebeitrag wird voraussichtlich Fr. 1'553.– betragen. Die Gemeinde ist gemäss gesetzlichen Bestimmungen zur solchen Leistungen verpflichtet, weil es sich um ein kommunales Kulturobjekt handelt.

- an der Sitzung vom 20.11.2012 beschlossen, aufgrund der Finanzlage der Gemeinde und der prognostizierten Wirtschaftslage für das Jahr 2013 keine generelle Lohn-Erhöhung der Gemeindeangestellten-Löhne vorzunehmen.

Urban Wälsler, Gemeindeschreiber

Ordentliche Hauskehricht Abfuhr

Die Kehrlichtabfuhr vom 26. Dezember 2012 findet am Freitag, 28. Dezember 2012 statt.

Schneeräumung auf öffentlichen Strassen und Plätzen

Die Gemeinden haben die Aufgabe, öffentliche Strassen und Plätze vom Schnee zu räumen. Um diese Arbeiten rationell und wirkungsvoll durchzuführen, muss mit der Schneeräumung bereits ab 03.00 Uhr begonnen werden. Damit wird es möglich, dem Berufsverkehr und den öffentlichen Verkehrsmitteln rechtzeitig befahrbare Strassen zur Verfügung zu stellen.

Parkieren von Fahrzeugen

Auf öffentlichen Strassen und Plätzen parkierte Fahrzeuge behindern die Schneeräumung und verursachen zusätzliche Handarbeit und damit zusätzliche Kosten. Fahrzeughalter, die über keinen eigenen Garagen- oder Abstellplatz verfügen, müssen sich rechtzeitig einen Parkplatz auf privatem Grund sichern.

Die Fahrzeuge können auf Kosten des Halters abgeschleppt werden (Art. 44 der Strassenverordnung), wenn sie eine bevorstehende Schneeräumung behindern könnten. Für Schäden, welche durch die Schneeräumung an Fahrzeugen entstehen, kann keine Haftung übernommen werden.

Das Parkieren über Nacht auf dem Gemeindeparkplatz und dem Parkplatz beim Volg ist nicht gestattet. **Diese Parkplätze sind nicht für Dauerparkierungen zugelassen.**

Schneeablagerung auf öffentlichen Grund

Schnee, der von privaten Grundstücken auf die Strasse geworfen wird, behindert den Verkehr und bildet eine erhebliche Gefahr für Radfahrer und Motorfahrzeuge. Aus diesem Grund untersagt dies Art. 54 Abs. 2 des Strassengesetzes.

Es ist Aufgabe des privaten Grundeigentümers, den Schnee am Strassenrand bei Einfahrten zu entfernen. Dieser Schnee ist auf privatem Grund zu deponieren. Er darf keinesfalls auf die Fahrbahn geworfen werden.

Technische Betriebe Rehetobel, BV Thomas Albrecht

Wasser in Rehetobel

Inspektionsbericht + Wasserqualität in Rehetobel

Das Interkantonale Labor inspiziert periodisch die Wasserversorgung in Bezug auf den Zustand der Anlagen, die Abläufe sowie das Qualitätssystem. Die Inspektion in Rehetobel fand am 13. September 2012 statt. Der Befund dieser Inspektion:

1. Qualitätssicherungssystem

Die Wasserversorgung Rehetobel verfügt über ein rudimentäres Qualitätssicherungssystem, das zurzeit noch detaillierter ausgearbeitet wird. Die regelmässige Information der Wasserbezüger über die Wasserqualität erfolgt im Gemeindeblatt.

2. Prozesse Tätigkeiten

Auf allen Anlagen befinden sich Unterlagen mit den Aufzeichnungen über die vorgenommenen Kontrollen. Die Räume und Einrichtungen, mit Ausnahme des Pumpwerks Nord, befinden sich in einem gewarteten und sauberen Zustand.

3. Baulicher Zustand

Es wurden die folgenden Anlagen besichtigt:

- Pumpwerk Nord mit Speicherbehälter von 110 m³, (Quellen Nord sind ausser Betrieb).
 - Reservoir Ob dem Holz mit zwei Speicher à 200 m³ resp. 300 m³, (2007 – 2009 umfassend saniert).
 - Pumpwerk Gupfloch mit Speicherbehälter von 50 m³ und UV-Aufbereitung, (Sanierung 2000).
 - Reservoir Gupf mit zwei Speicher à je 250 m³.
 - Pumpwerk Brunnen in Heiden.
- Mit Ausnahme des Pumpwerks Nord sind alle Bauwerke in einem guten bis sehr guten Zustand.

4. Beurteilung

Die kontrollierten Bereiche sind soweit in Ordnung, gezielte Verbesserungen sind nötig.

- Sanierung Pumpwerk Nord, baldmöglichst.
- Bei künftigen Sanierungen der Quellschächte soll die Ausführung mit Trockeneinstieg erfolgen.

Die Bauverwaltung wird im Auftrag der Wasser- und Umweltkommission im 2013 eine Sanierungsstudie mit Offerten für das Pumpwerk Nord ausarbeiten lassen. Das Prozessleitsystem und die Datenübertragungseinrichtung wurden im Jahre 1996 in Betrieb genommen und seither etappenweise und bedarfsgerecht erweitert.

Das System ist nicht mehr erweiterbar und ein weiterer Support und Service ist nur noch bedingt möglich. Die Firma Hach Lange GmbH hat im Auftrag der Wasser- und Umweltkommission eine Kostenschätzung für die Erneuerung des Prozessleitsystems und der Datenübertragungseinrichtung erstellt. Dies sind Massnahmen zur Qualitätssicherung der Trinkwasserversorgung von Rehetobel.

Die Wasserqualität

Im Rahmen der Selbstkontrolle werden regelmässig Wasseruntersuchungen vorgenommen. Schwerwiegende Qualitätsmängel konnten nicht festgestellt werden.

Resultate der Wasseruntersuchungen im 2012 von Total 15 Proben:

Parameter	Toleranzwert	Einheit	Durchschnitt in Rehetobel im 2012
Aerobe, mesophile Keime	300	pro ml	30
Escherichia coli	n.n.	pro 100 ml	n.n. = nicht nachweisbar
Enterokokken	n.n.	pro 100 ml	n.n. = nicht nachweisbar
Nitrat	<25	mg / l	3.69
Chlorid	<20	mg / l	5.52
Sulfat	<50	mg / l	7.86
Gesamthärte °fH			26.8

Die Wasserhärte variiert zwischen 25° bis 27° franz. Härtegrad.

Für die Wasser- und Umweltkommission + Technische Betriebe Rehetobel

BV Thomas Albrecht

Rechnungsabschluss 2012

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen etc.**

bis spätestens Freitag, 14. Dezember 2012

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Ein Alten und Pflegeheim ohne Fahrstuhl – kann denn das funktionieren?

...wir vom Haus «ob dem Holz» können stolz sagen: «Ja es geht!»

Aber Gott sei Dank war das eine Ausnahme für vier anstrengende Wochen, bestimmt nicht nur für das Personal, nein auch für unsere Bewohner.

Nun aber zum Anfang unseres Vorhabens:

Unser Fahrstuhl ist nach 30 Jahren in die Jahre gekommen, nun ging es darum – es müsste ein Neuer her. Der Gemeinderat von Rehetobel stand uns zur Seite und beschloss die Investition von einem neuen Fahrstuhl.

Wir freuten uns alle sehr, aber dann kam die Frage: kann das funktionieren ohne Fahrstuhl für mehrere Wochen? Wie sollen unsere Bewohner ins Stübli, in den Speise-

saal oder ins Pflegebad kommen? Nun gut, am 15.10.2012 gab es kein Zurück mehr, der alte Fahrstuhl wurde ausser Betrieb genommen und man sollte es nicht glauben wie unsere Bewohner sich motiviert haben die Treppen zu bewältigen. Sie hatten sogar Spass dran.

Zitat von einem Bewohner: «Wer rastet der rostet!»

Auch sind viele alte Erinnerungen über so manchen Umbau zum Vorschein gekommen. Unsere Bewohner die schon länger hier zu Hause sind, konnten uns viel berichten.

Zum Beispiel 1983/84 als das schöne alte Haus (erbaut 1894) komplett renoviert wurde, oder 2007 als das Dach und die Fassade erneuert wurde und natürlich als 2009 die Terrasse rollstuhlgängig, das Pflegebad erneuert und ab Januar 2012 Beginn der Renovation der Bewohnerzimmer... und sechs Zimmer sind bereits fertiggestellt.

15 Bewohnerzimmer wurden mit einer kompletten neuen Pflegeeinheit ausgestattet. Überhaupt ist in den letzten Monaten dank unserer Heim- und Pflegedienstleiterin Fr. Kühnhold mit der Hilfe von der Heimkommission sehr viel Positives passiert bzw. erreicht.

Es kam der grosse Tag: am 14.11.2012 wurde der Fahrstuhl von unseren Bewohner, den Gemeindepräsidenten Hr. Ueli Graf, der Heimpräsidentin Fr. Friemel mit Kommissionsmitgliedern, der Heimleitung und den Mitarbeitern feierlich eröffnet.

Es war ein wunderschönes Erlebnis für alle Anwesenden. Aber ganz ehrlich, einige Bewohner haben immer noch Freude dabei einfach die Treppe zu nehmen und etwas für die Fitness zu tun.

Wir im Haus «ob dem Holz» rasten nicht und somit rosten wir nicht. Ein grosses Lob an alle unsere Bewohner.

Zum Schluss möchten wir uns noch einmal ganz herzlich bei allen Gemeinderatsmitgliedern bedanken die der Investition zugestimmt haben und bei der Heimkommission im Namen aller Bewohner und Mitarbeiter vom Haus «ob dem Holz».

Wir möchten uns auch bei den Kindergartenkindern und Erziehern recht herzlich bedanken für den wunderschönen Vormittag im November. Unsere Bewohner hatten viel Freude an den selbstgebastelten Laternen. Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen.

Liebe Bürger und Bürgerinnen, haben wir Ihr Interesse geweckt dann schauen Sie doch mal vorbei.

Unsere Gaststube ist täglich von 11.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Wir würden uns über Ihren Besuch sehr freuen.

Das Team vom Haus «ob dem Holz» wünscht Ihnen eine schöne friedliche Adventszeit.

Pflegeassistentin Heike Fulterer

Solardorf Rehetobel

Bau der ersten vereinseigenen Dachanlage gestartet

Wir freuen uns, mitteilen zu können, dass wir auf dem Weg zur Inbetriebnahme der ersten vereinseigenen Dachanlage weit fortgeschritten sind:

Seit der MV im März 2012 stand im Vorstand, neben der Organisation verschiedener Anlässe, die Realisierung vereinseigener Solarstromanlagen im Zentrum.

Sehr viel Arbeit wurde in der Arbeitsgruppe Dachanlagen geleistet. Nachdem unser Geschäftsmodell und eine Mietvertragsvorlage für die Dachmiete ausgearbeitet waren (beides auf unserer Homepage: www.solardorf-rehetobel.ch), ging es um das Finden geeigneter Dachflächen, die ohne vorherige Renovation, dem Verein für den Bau einer Solarstromanlage vermietet werden könnten.

Verschiedene Dächer gemeindeeigener Gebäude wurden geprüft. Ebenfalls grosse, geeignete, private Dächer wurden in Erwägung gezogen.

Mit Ria und Oliver Paganini an der Bürgerheimstrasse wurde die AG Dachanlagen einig. Sie vermieten uns ihr Dach für die Stromproduktion.

Das Dach wurde geprüft, Offerten eingeholt, Darlehensgeber gefunden, die Baueingabe und weitere Eingaben gemacht und die Baubewilligung erteilt. Da das Wetter mitspielte, konnte

mit dem Bau der Anlage am 21. November gestartet werden. Eine Woche später kam der grosse Wintereinbruch. Die Arbeiten können weitergeführt werden, sobald der Schnee auf dem Dach geschmolzen ist und eine Woche trockene Witterungsverhältnisse herrschen. Der Zeitpunkt der Fertigstellung wird also je nach Wetterlage erfolgen. Wir planen einen Anlass zur Inbetriebnahme, zu welchem wir unsere Mitglieder und die interessierte Öffentlichkeit einladen werden, sobald der Termin feststeht.

Rechtobler Solarstrom kaufen

Wir freuen uns sehr darauf, ab der Inbetriebnahme dieser Anlage im 2013 den ersten Rechtobler Solarstrom anbieten zu können. Interessierte am Solarstromkauf setzen sich bitte mit Erika Kürsteiner (stromkauf@solardorf-rehetobel.ch) in Verbindung.

Grosse Dachflächen für Solarstromanlagen gesucht

Selbstverständlich suchen wir weiter nach geeigneten Dächern von kooperativen Hausbesitzern und Hausbesitzerinnen, die sie uns für den Aufbau einer Solarstromanlage vermieten möchten.

Interessierte wenden sich an Röbi Jost (dachvermietung@solardorf-rehetobel.ch).

Beratung für den Bau ihrer Solarstromanlage

Jede in Rehetobel gebaute Solaranlage bringt uns ein Stück näher an unser Ziel, unseren Strombedarf durch erneuerbare Energien zu decken. Gerne geben wir daher unser erarbeitetes Wissen rund um Solarstromanlagen weiter. Wenden Sie sich an Andreas Zech (energiedachberatung@solardorf-rehetobel.ch).

Stromsparen ist zukunftsgerichtet und entlastet die Umwelt und das Portemonnaie

Nur den Strom brauchen, den wir auch benötigen. Persönliche Beratung zum effizienten Stromverbrauch erhalten Sie beim Verfasser unserer Strom-Sparschweintipps Walter Züst (effizienzberatung@solardorf-rehetobel.ch).

Veranstaltungshinweis

Geme machen wir Sie auf unsere nächste Veranstaltung aufmerksam und laden Sie herzlich ein, den spannenden **Vortragsabend mit Josef Jenni**, dem Pionier für voll solares Heizen, www.jenni.ch zu besuchen:

Sonnenenergie - Möglichkeiten und Grenzen

Erstes 100%-Mehrfamilien solarhaus

Vortrag von Josef Jenni
Solarpionier, Unternehmer, vielfacher Solarpreisträger

Freitag, 18. Januar 2013
19.30 Uhr
Gemeindezentrum 9038 Rehetobel

Solardorf Rehetobel www.solardorf-rehetobel.ch
www.jenni.ch

Merken Sie sich den Termin heute bereits vor. Wir freuen uns, Sie an diesem besonderen Anlass mit dieser grossen Kapazität der Solartechnik begrüssen zu dürfen.

Gabriela Gehr-Huber

Das StromSPARschwein

Zur Erinnerung:

Spartipp 15: Wie viele Sklaven arbeiten für Sie?

Spartipp 16: Stromsparen: Erster Erfolg!

Die SAK erfassen den Stromverbrauch über das sogenannte hydrologische Jahr, das am 1. Oktober beginnt

und am 30. September endet. Für uns gibt es nun erstmals die Möglichkeit, den Verbrauch in Rehetobel mit dem Verbrauch im gesamten SAK-Gebiet zu vergleichen. Da bei einzelnen Tarifpositionen (Baustellenstrom, Grossbezüger) starke Schwankungen von Jahr zu Jahr eintreten, beschränken wir uns für den Vergleich auf alle festen Strombezüger, die weniger als 48'000 kWh pro Jahr verbrauchen; das sind alle Haushalte und die KMU mit mässigem Stromverbrauch. Wir vergleichen nun das eben vergangene hydrologische Jahr 2011-12 mit dem vorhergehenden:

Im gesamten SAK-Gebiet ist der Stromverbrauch um 0.9% gesunken, in Rehetobel um 4.9%. In Rehetobel ist also der Stromverbrauch um 4.0% stärker gesunken.

Wer hat das zustande gebracht? – Auch hier gilt natürlich das Verursacherprinzip: Für diesen grossen Erfolg sind wir alle verantwortlich, die wir uns bemüht haben, den Stromverbrauch zu reduzieren, die wir unnötige Verbraucher ausgeschaltet und alte Geräte durch effizientere ersetzt haben. Offensichtlich haben sich grosse Teile der Bevölkerung von Rehetobel ums Stromsparen bemüht und somit ein dickes Kompliment verdient. Wie lautet doch das Motto des Stromsparschweins? – «Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!»

Stromsparen gleicht einer langen Bergwanderung. Den ersten Aufstieg haben wir rasant geschafft. Sollen wir jetzt ausruhen? Natürlich nicht. Nach dem erstaunlichen Anfangserfolg machen wir unbeirrt weiter. Die Fachleute gehen davon aus, dass mittelfristig mindestens 30% des Stromverbrauchs ohne jede Komforteinbusse eingespart werden können. Wer weiss, vielleicht kann das Stromsparschwein in einem Jahr von einem erneuten Erfolg berichten. Wer weiss, vielleicht hat Rehetobel in ein paar Jahren den Ruf, ein besonderes Dorf zu sein.

Gute Idee?

Auflösung vom letzten Mal (Papyrus als Wasserverdunster?): Das Papyrusgras verdunstet tatsächlich sehr viel Wasser. Ein grosser Blumentopf mit Papyruspflanzen vermag die relative Luftfeuchtigkeit in der Stube deutlich anzuheben.

Neue Frage: Ich habe gemessen, dass bei der Steuerung der Zentralheizung 7 W fließen, auch wenn die Heizung abgestellt ist. Mit einer Schaltuhr erreiche ich, dass in der Übergangszeit, wenn nachts gar nicht geheizt werden muss, von 22.00 bis 6.00 Uhr gar kein Strom fliesst. Gute Idee?

Verein Solardorf Rehetobel, Walter Züst

Strom sparen: Jede/r etwas, zusammen viel!

Keinen Winterschlaf für «bignik»!

Seit Mitte November ist die Strickerei Tobler an einigen Nachmittagen zur «bignik-Nähwerkstatt» umfunktionierte worden. Zuerst galt es, weisse und rote Tücher, sog. Module zusammen zu stecken, der Fantasie waren kaum Grenzen gesetzt. Dann haben sich die «Amateurnäher» mutig mit den Profinähmaschinen vertraut gemacht und schon bald zog ein fröhliches Rattern durch das Nähatelier.

Es stellte sich heraus, dass wirklich Jeder sich schnell an der Nähmaschine wohlfühlt. Einige Angefressene konnten

sich kaum mehr von den Tüchern trennen! Damit ist wohl das bignik-Fieber endgültig in Rehetobel angekommen. Ob und wie es mit dem bignik-Atelier weitergehen wird, entscheidet die Firma Tobler in den nächsten Wochen. Selbstverständlich muss es der Firma, die sich jetzt schon sehr grosszügig für das bignik-Projekt eingesetzt hat, überlassen werden, die Termine so zu organisieren, dass sie den normalen Betrieb nicht tangieren.

Interessierte NäherInnen werden wenn möglich im Gemeindeblatt von Ende Januar über allfällige neue Termine orientiert.

Übrigens:

Ganz kurzfristig können Sie sich auch noch für den 13. Dezember anmelden, es sind noch Plätze frei!

Tel. 071 877 11 87

Trudi Bänziger-Solenthaler

Die Zukunft für das Velomuseum Rehetobel hat begonnen

Im Jahr 1994 konnten im Gaden die zahlreichen Exponate des Velomuseums erstmals besichtigt werden. Unter der Leitung von François Cauderay in Zusammenarbeit mit zahlreichen Akteurinnen und Akteuren erreichte die Ausstellung im Verlauf der Jahre ein hohes Ansehen im In- und Ausland. Mit der Ankündigung des Abbruchs des Gadens durch den Vermieter machten sich die Veloenthusiasten des Museums auf die Suche nach neuen Lokalitäten. Mit dem Abschluss des Mietvertrags über fünf Jahre für einen Teil der Räumlichkeiten des Alten Feuerwehrhauses an der Heidenerstrasse 4 haben sich die Sorgen der Initianten des Museums etwas verringert. Die Kündigung des Mietvertrags mit dem Eigentümer des Gadens an der Holderenstrasse ist für den 31. Januar 2013 geplant. Mit der Räumung der Lokalitäten wurde bereits begonnen.

Auf Hochtouren geputzt und gemalt

Für die künftige Präsentation der Exponate sieht François Cauderay momentan den Dachboden als idealen Standort und den Eingangsbereich im Erdgeschoss als Empfangs- und Dokumentationsraum. «Wir werden im Alten Feuerwehrhaus vom Gaden-Charme zu einer gepflegten Ausstellung wechseln», sagt Cauderay. Doch momentan laufen die Umzugs- und Vorbereitungsarbeiten auf Hochtouren. Insbesondere im Untergeschoss wird gemalt, geputzt und die Gestelle vorbereitet. Hier wird der Lager-

raum eingerichtet und der soll baldmöglichst bezugsbereit sein. Doch aktuellerweise läuft noch die Planungsphase und Änderungen sind noch immer möglich. Fest steht, dass der Ausstellungsraum im Obergeschoss von den aktuellen Lichtverhältnissen und der Dachkonstruktion und der daraus entstehenden besonderen Atmosphäre profitieren soll.

Wiedereröffnung noch ungewiss

Das Velomuseum geht mit diesem Umzug in eine neue Ära. Für die Beteiligten bedeutet er nicht nur Mehrarbeit. Die Museumsleitung hat sich hohe Ziele gesetzt und wird für die Neukonzipierung der Ausstellung auch die Hilfe von aussen in Anspruch nehmen. Noch unklar ist der Zeitpunkt der Wieder- und Neueröffnung der Rehetobler Veloausstellung. Diese könnte sich, je nach Verlauf der Planungs- und Vorbereitungsarbeiten, bis ins Jahr 2014 verzögern. Doch der Umstand, dass ein Buch zum Thema in Arbeit ist, unterstreicht den Willen der Beteiligten, den Blick in die Zukunft zu richten.

Ein Dank an alle Beteiligten

Nachdem die alten Fahrräder, die als zeitgeschichtliche Dokumente einen hohen Stellenwert geniessen, nach 18 Jahren vom Gaden ins Alte Feuerwehrhaus an der Heidenstrasse 4 überwechselt, ist es François Cauderay und seinen Helferinnen und Helfern ein grosses Anliegen, Danke zu sagen. Insbesondere der Bevölkerung von Rehetobel, den Nachbarn im Quartier Holderen sowie der ehemaligen Vermieterschaft für das gute und kulante Verhältnis. Ein Dank gilt auch den örtlichen Gemeindebehörden sowie den Mitarbeitern des Bauamtes, mit denen das Museum künftig das Gebäude teilen wird.

Fritz Heinze

François Cauderay blickt optimistisch in die Zukunft. Der Umzug vom Velomuseum «im Gade» ins Feuerwehrhaus hat bereits begonnen. (Bild: Fritz Heinze)

«Die Feder»

Die Idee hinter der Rubrik «Die Feder» ist folgende: Jemand aus der Leserschaft greift zur Feder und schreibt einen kleinen Artikel über sich oder über ein Thema, das ihm

oder ihr persönlich etwas bedeutet. Am Schluss nennt er oder sie jemanden, an den die Feder weitergereicht wird. Dieser Artikel erscheint dann im nächsten Gmäändsblatt.

Für diese Rubrik gelten ein paar Regeln:

- Umfang des Textes: 1 Spalte (etwa 2500 Zeichen)
- Die Person, an welche die Feder weiter gereicht wird, muss vor Eingabe des Artikels ihr Einverständnis gegeben haben, für das nächste Blatt einen Artikel zu schreiben.

Es war einmal ein kleines Mädchen mit einem kleinen Dackel. Sie erlebten jeden Tag etwas Neues und spannendes auf dem Riesengrundstück bei Ihren Grosseltern wo sie mit ihrer Mutter, ihren Grosseltern und ihrem Onkel lebte.

Als sie fünf Jahre alt war fand ihre Mutter den Mann fürs Leben. Sie heirateten und das kleine Mädchen bekam innerhalb von sechs Jahren 3 tolle Geschwister, 2 Brüder und eine Schwester. Sie alle lebten glücklich in einem kleinen Haus.

Eines Tages begann der Vater der Familie in Österreich zu arbeiten... ..

Die ganze Familie zog nach Bayern um den Vater wieder jeden Tag bei sich zu haben. Das kleine Mädchen war mittlerweile 10 Jahre alt und musste den Dackel bei ihren Grosseltern lassen da er schon alt war. Wenige Jahre später schlief er ein und wachte seit dem als Engel über ihr.

Viele Jahre vergingen und nun war das kleine Mädchen schon eine junge Dame im Alter von 16 und musste erneut umziehen. Wieder neue Freunde finden, doch war das nicht einfach immer die wahren Freunde zu finden und sie geriet leider an die falschen. Sie plagte ihre Eltern aber auch ihre Geschwister. Sex Drugs and Rock'n Roll beschreibt dies am besten und es gab keine andere Lösung als dieses Mädchen ins kalte Wasser zu schmeissen, also ging sie 1000 km weit weg, zurück zu Oma, und absolvierte dort mit Bravour ihre Ausbildung in der Altenpflege. Sie kam zurück und baute sich ihr Leben auf, allerdings nicht alleine sondern brachte ihre grosse Liebe mit... ..

Mittlerweile bin ich 23 Jahre alt Mutter von zwei wunderbaren Kindern und arbeite in Rehetobel im Haus «ob dem Holz».

Auf diesem Wege möchte ich mich bei meiner Familie bedanken, dass sie mich nie aufgegeben haben, an mich glaubten und mich unterstützten, auch wenn ich es oft nicht sah.

Alin Kühnhold

Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes neues Jahr.

Ich reiche die Feder weiter an Heike.

Zwischen Sägemehl und Schneeflocken

Bereits zum 8. Mal beteiligten sich Mitglieder der Gewerbevereine von Speicher, Trogen, Wald und Rehetobel an der Aktion «Menschen mit Behinderung im Gwerb». 23 Bewohnerinnen und Bewohner der Institutionen «Stiftung Waldheim», «Werkheim Neuschwende» und «Chupferhammer» arbeiteten am 2. November 2012 in verschiedensten Gewerbebetrieben. Mithilfe im Landwirtschaftsbetrieb, auf der Heizungsmontage, als Verkäufer in Ladengeschäften – die Einsatzorte waren wiederum sehr vielfältig. Mit Enthusiasmus und Freude gingen alle

ans Werk. Der ereignisreiche Tag klang wie gewohnt bei einem «Feierabend-Bier» in den beteiligten Restaurants aus. Ein herzlicher Dank gilt den teilnehmenden Betrieben.

Gabriel und Christian Frehner

Leserbrief

Wie es war – wird – sein könnte...

Es war einmal...vor ungefähr gut hundert Jahren bauten weise Appenzeller-Bauersleute sehr oft ihren Hof so, dass die eine Seite des Hauses mit den vielen kleinen Fenstern gegen Süden ausgerichtet war. Im Norden erhellten nur wenige Fenster die Räume. Man stelle sich vor, ohne moderne Vermessungsgeräte, ohne PC und Internet wussten sie die passive Sonnenwärme zu nutzen. Gleichzeitig genossen sie den wunderschönen Ausblick in die Weite und auf den Alpstein mit dem herrlichen Sämtis wenn sie nach der Arbeit Zeit fanden zu verweilen.

Jahre vergingen, die Zeiten änderten sich, das Land wurde aufgekauft oder verpachtet und in die ehemaligen Bauernhäuser zogen manche Ferienleute welche nur geringe Zeit hier verbrachten. Diese Menschen genossen die Ruhe und das Grün der Appenzeller Hügel und pflanzten Bäume genauso wie die Einfamilienhausbesitzer, die sich ein Haus auf dem Land bauten, welches die Bauern ihnen verkauft hatten. Lebensträume gingen in Erfüllung...

Die niedlichen Bäumchen entwickelten sich im Laufe der Jahre zu stattlichen Bäumen welche immer mehr die kostbare, passive Sonnenwärme schluckten. Die neuen Bewohner bemerkten das nicht weil sie fast ausschliesslich im Sommer oder Herbst in ihren Ferienhäusern weilten und nicht wussten wie es im Winter sein kann, wenn die Schatten länger werden und die Kälte durch die Scheiben dringt.

Andere bemerkten die Auswirkung ihrer Bäume nicht weil sie selber ihre grösser gewordenen, auf der Südseite stehenden Bäume, gefällt oder so geschnitten hatten, dass sie abstarben und die anderen grossen Bäume interessierten sie nicht so sehr, weil ihr Haus oder ihr Ruheplatz im Licht und der Sonne lagen.

Jahre später liegen nun die Schatten kühl und lang auf südlichen Fassaden und Sonnenkollektoren. So wird es am Mittag kühl in der Stube und allen anderen südlichen Räumen

Vielleicht gibt es auch ein sowohl als auch –so dass Bäume nach einer Zeitspanne würdig verabschiedet werden können, neuen Kleinen oder Sträuchern Platz schenken und gleichzeitig Nachhaltigkeit im Bauen vermitteln können.

Rehetobel als Sonnen-Solardorf finde ich wunderbar und erfreue mich selber am Sonnenwasser von meinem Dach – die verbesserte und vernetzte Nutzung der passiven Sonnenwärme würde das positive Bild abrunden.

Katharina Sonderegger

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Beatrix Jessberger
Holderenstrasse 4
Telefon 071 877 14 57

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

- 9. Dez. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Livio Oberhammer, musikalisch gestaltet von der Familie Egli
- 16. Dez. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet von A.M. Simonett am Flügel
- 23. Dez. 17.00 Uhr **Weihnachtliche Familienfeier**, gestaltet vom Team der Kinderkirche (Brigitte Bruderer und Heidi Steiner), Musik: Dani Dütsch und Werner Graf
- 24. Dez. 22.30 Uhr **Christnachtfeier** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: Gruppe «Spindle» aus Wald (Montag)
- 25. Dez. 09.45 Uhr **Weihnachtsgottesdienst mit Abendmahl** im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel (Dienstag)
- 31. Dez. 17.30 Uhr **Silvesterbesinnung** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Musik: A.M. Simonett (Montag)
- 6. Jan. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Taufe von Claudio Nagel, musikalisch gestaltet vom Bläserquartett der MG Rehetobel
- 13. Jan. 09.45 Uhr **Ökumenische Gastfreundschaft in der evang.-ref. Kirche** siehe unter «Ökumene leben»
- 19. Jan. 17.30 Uhr **Ökumenische Gastfreundschaft** **Zu dieser Eucharistiefeier sind alle Reformierten in die katholische Kirche eingeladen.** Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfr. Johannes Kühnis, Albert Kappenthuler und Vreni Kuster mit den SchülerInnen der 6. Klasse (Samstag)
- 27. Jan. 09.45 Uhr **Predigtgottesdienst** mit Christine Gentina, Seelsorgerin, Rorschach, Orgel: Werner Graf

Gesellige Einstimmung ins Weihnachtsfest

Mittwoch, 19. Dezember, ab 17.00 Uhr

Christbaum schmücken mit Liedern singen, Basteln, Guetzli essen.... Klein und Gross sind herzlich eingeladen, mitzumachen. Mit Pfrn. Beatrix Jessberger, Fabienne Holderegger-Lanker, Heidi Steiner sowie Barbara und Peter Bischoff

Flüügäpiz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) mit ihren Eltern sind herzlich zum Treffpunkt Flüügäpiz eingeladen. Das nächste Treffen findet am **Mittwoch, 9. Januar um 15.30 Uhr** statt. Ort: Spielgruppe (St. Gallerstrasse 3)

Extra-Flüügäpiz

Mittwoch, 16. Januar 2013 um 09.30 Uhr in der Spielgruppe oder auf dem Spielplatz

Bibelstunden in den Altersheimen

Mittwoch, 16. Januar, 14.30 Uhr im Haus «ob dem Holz» mit Pfrn. Beatrix Jessberger
Änderungen bleiben vorbehalten!

Offene Einladung zum Gespräch über Lebensthemen

Donnerstag, 17. Januar, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr im Altersheim Krone mit Pfrn. Beatrix Jessberger

Christliche Stunde im Waldheim

Dienstag, 8. Januar um 14.30 Uhr

Astrologie im christlichen Kontext

Donnerstag, 24. Januar um 19.30 Uhr i

m kleinen Saal des Gemeindezentrums mit Pfrn. Beatrix Jessberger und Romy Zraggen. Astrologie war im kirchlichen Raum über Jahrhunderte hinweg die Psychologie der Kirche. Mit der Aufklärung und dem Missbrauch von Astrologie wurden Teile der Astrologie zu einer esoterischen Randerscheinung. Wir möchten mit Interessierten über die Chancen und Grenzen der Astrologie im kirchlichen Kontext ins Gespräch kommen.

Pfarramtliche Stellvertretung von Pfrn. Beatrix Jessberger

Pfrn. Beatrix Jessberger wird vom 28. Januar - 4. Februar vertreten durch:

Seelsorgerin Christine Gentina, Rorschach (Tel. 071 841 49 60)

Für Behördenfragen steht Ihnen Sekretärin Corinne Ruch zur Verfügung (Mittwochvormittag unter Tel. 071 870 08 24, E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch).

Vielen Dank, Zlatko Krmptic!

Weltweit zünden Menschen Kerzen an, um von Ihren Lieben Abschied zu nehmen oder ihr Gebet vor Gott zu tragen. Endlich haben wir auch in der evang.-ref. Kirche eine wunderschön gestaltete Schale, mit Sand gefüllt, die diesem Anliegen entspricht. Nach dem Entwurf von Alex Schillig hat Zlatko Krmptic, aus der Holderenstrasse, die Schale gefertigt. Er hat seine Arbeitszeit unserer Kirchgemeinde geschenkt und mit viel Geschick und wohl durchdacht diese Kerzenschale geschaffen. Er fühlt sich der Kirche durch die Taufe seiner Grosskinder verbunden. Mit dem Foto und diesen Worten möchten wir Zlatko für seine Grosszügigkeit und sein grundoffenes und soziales Wesen von Herzen unseren Dank aussprechen.

Pfm. Beatrix Jessberger

Ökumene leben

13. Januar, 09.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft

Zu diesem Gottesdienst sind auch alle Katholiken herzlich in die evang.-ref. Kirche eingeladen. Der Gottesdienst wird gestaltet von Pfm. Beatrix Jessberger und Monika Baumgartner mit den SchülerInnen der 5. Klasse. Orgel: Cyrill Bischof.

Im Anschluss an den Gottesdienst gibt es einen Apéro mit gegenseitigem Austausch.

Ökumenischer Erlebnistag vom Nachmittag des 31.10. bis am Mittag des 1.11. 2012 mit Übernachtung im Naturfreundehaus Kaien für Kinder der 1. bis 6. Klasse

Unser Programm starteten wir in der Katholischen Kirche, wo wir die Geschichte von Franz von Assisi kennenlernten. Danach machten wir uns auf den Weg durchs Dorf, den Panoramaweg entlang zur Schweizerfamilienfeuerstelle. Bei einem Zwischenhalt schärften die Kinder ihre

Wahrnehmung und suchten in der Umgebung besonders schöne Sachen aus der Natur. Danach tauschten wir aus. Franz von Assisi hatte besondere Augen für alles in der Schöpfung und lobte alles in seinem Sonnengesang. Wir lernten die erste Strophe des «Laudato si» kennen und nahmen danach den Weg weiter unter die Füsse bis zum Kaienspitz. Unterwegs konnte man sich mit Haselnüssen und Apfelringli stärken. Auf dem Kaienspitz erwartete uns ein wärmendes Feuer, welches Damian Kuster uns bereitet hatte. Es war bereits dunkel. Eindrücklich brachte Vreni Kuster uns die Geschichte von Franz von Assisi und den Dieben näher. Wir sangen eine weitere Liedstrophe. Danach freuten wir uns auf den Znacht und die Übernachtung im Naturfreundehaus. Nachdem wir beim Parkplatz unser Gepäck geholt hatten, durften wir uns an die gedeckten Tische zum feinen Spaghettischmaus setzen. Wir dankten allen, die dazu beigetragen hatten, insbesondere Brigitte Bruderer und Jaqueline Sturzenegger in der Küche. Nach dem Essen teilten wir gemeinsam die Schlafplätze ein. Nach dem Zimmerbezug trafen wir uns fürs Abendprogramm. Es konnten Geschichten aus dem Leben von Franz von Assisi gehört und dazu gebastelt und gemalt werden, Gruppenspiele im Kreis gespielt, Karten- oder Würfelspiele gemacht oder am «Töggelkasten tschüttele» werden. Danach ging es ab in die Betten. Nach einigen kleinen Ermahnungen schliefen dann alle friedlich. Um Sieben war Tagwache. Nach einer warmen Ovi trafen wir uns mit dem Förster Michel Kuster und dem Jäger Michael Küenzler für einen Rundgang durch den morgendlichen Wald. Beide Gruppen fanden viele Tierspuren, konnten Vögel hören und beobachten, bekamen

vieles erklärt, sahen einen Rehschlafplatz und eine Gruppe sogar einen Hasen. Hungrig setzten wir uns um 9.00 Uhr an den gedeckten Frühstückstisch. Es schmeckte allen heute besonders gut. Danach hiess es packen. Vor dem Aufbruch sangen wir draussen nochmals das Lied Laudato si. Bei der Strophe mit den Vögeln kreisten tatsächlich etwa acht Mäusebussarde über unseren Köpfen. Bei Sonnenschein konnten wir den Rückweg zur evangelischen Kirche unter die Füsse nehmen. Nach einem kurzen Abschluss konnten die Eltern dort ihre Kinder wieder in Empfang nehmen.

Über die Teilnahme der rund dreissig Kinder freuten sich Monika Baumgartner, Vreni Kuster, Vera Stoffel und Gabriela Gehr. Vielen Dank auch den Jugendlichen Damian Kuster, Antonia Egli und Lorena Gehr für ihre tolle Mithilfe am Erlebnistag.

Für das Leiterteam, Gabriela Gehr-Huber

Sehen lernen: Ökumenischer Begegnungstag der Oberstufe

Am 10. November 2012 trafen sich über 30 Oberstufenschülerinnen und -schüler zum ökumenischen Begegnungstag in der katholischen Kirche. Unter der Leitung von Monika Baumgartner und Oliver Paganini konnten die Jugendlichen ihre Sinne bewusst erfahren. Im dunklen Keller erlebten sie die Blindheit, aber auch, wie Geruchs- und Tastsinn intensiver wahrgenommen werden. Für manche war die Stille schwerer auszuhalten als die Dunkelheit. Unübersehbar zeigte sich das Bedürfnis der Jugendlichen nach Beziehung und Gesellschaft.

Nach einem kleinen Spaziergang und einem Imbiss ging es bewegt weiter im Judo-Zentrum. Mit dem Johari-Fenster dachten die Jugendlichen über Selbst- und Fremdwahrnehmung nach, erspürten ihre Zukunftshoffnungen und -ängste. Der Begegnungstag endete mit einem Gebet bei der evangelischen Kirche. Das war die zweite von sieben ökumenischen Veranstaltungen für die Oberstufenschülerinnen und -schüler beider Kirchen.

Albert Kappenthuler, Pfarreileiter

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 1. Dezember 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier zum 1. Advent

Dienstag, 4. Dezember 2012, 6.30 Uhr

Rorate-Gottesdienst, mitgestaltet von der 3. Klasse, mit anschließendem, gemeinsamem Frühstück. Nach dem Rorate-Gottesdienst wird das

Adventsfenster Nr. 4 geöffnet.

Samstag, 8. Dezember 2012, 10.00 Uhr

«Fiire mit de Chliine» in der ref. Kirche Rehetobel

Samstag, 8. Dezember 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier zum 2. Advent

Mittwoch, 12. Dezember 2012, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Samstag, 15. Dezember 2012

16.30 Uhr: Aktion «Eine Million Sterne» bei der kath. Kirche in Heiden

17.30 Uhr: Eucharistiefeier zum 3. Advent in Rehetobel

Samstag, 22. Dezember 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeier zum 4. Advent

Montag, 24. Dezember 2012, 17.00 Uhr

Weihnachts-Familiengottesdienst. Das Friedenslicht aus Bethlehem wird durch die Pfadi in die Kirche gebracht. Bitte bringen Sie eine Laterne mit, um das

Licht geschützt mit nach Hause zu nehmen

Dienstag, 25. Dezember 2012, 10.15 Uhr
Eucharistiefeier zu Weihnachten in Heiden

Samstag, 29. Dezember 2012, 17.30 Uhr
Eucharistiefeyer

Samstag, 5. Januar 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeyer mit Aussendung der STERNSINGER in die Gemeinde

Sonntag, 6. Januar 2013
Die STERNSINGER sind unterwegs

Mittwoch, 9. Januar 2013, 15.30 Uhr
Gottesdienst im Altersheim Krone

Sonntag, 13. Januar 2013, 09.45 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft.

Wir sind bei unseren evangelischen Mitchristen zum Gottesdienst eingeladen.

Der Gottesdienst wird durch die SchülerInnen der 5. Klasse vorbereitet

Samstag, 19. Januar 2013, 17.30 Uhr

Ökumenische Gastfreundschaft mit anschliessendem Apéro.

Die evangelischen Mitchristen sind bei uns zu Gast.

Diesen Gottesdienst gestalten die SchülerInnen der 6. Klasse.

Samstag, 26. Januar 2013, 17.30 Uhr
Eucharistiefeyer

Dienstag, 29. Januar 2013, 20.00 Uhr
Meditatives Kreistanden mit Ruth Stöckli im kath. Pfarrzentrum Heiden

Firmweg

Samstag, 19. Januar 2013, 14.00 Uhr – 19.30 Uhr
Thema: Jesus

Michel Kuster

Sternsingen 2013

Am **Samstag, 5. Januar 2013, und am Sonntag, 6. Januar 2013**, werden traditionsgemäss die Stemsinger im Dorfzentrum unterwegs sein.

Möchten Sie einen Besuch der Stemsinger und wohnen Sie ausserhalb des Dorfzentrums, so bitten wir um eine telefonische Anmeldung bei E. Gröli (071 8772007) oder B. Nef (071 8771961).

Der Brauch «Sternsingen»:

Das Stemsingen ist ein Brauch, der seit dem 16. Jahrhundert nachweisbar ist. Zwischen dem 25. Dezember und dem 6. Januar (Dreikönigstag) sind Kinder und Erwachsene durch die Dörfer gezogen, um den Segen zu bringen und um Gaben zu bitten für bedürftige Familien. Im 6. Jahrhundert schloss man auf Grund der überlieferten 3 Gaben darauf, dass es 3 Könige waren, die Jesus im Stall besucht haben.

Im 8. Jahrhundert tauchten dann die Namen «Caspar», «Melchior» und «Balthasar» auf (C, M, B). Die Zeichen 20*C + M + B + 13 bedeuten einerseits die Initialen von Caspar, Melchior und Balthasar, andererseits auch «christus mansionem benedicta», was soviel bedeutet wie: «Christus segne dieses Haus (und seine Bewohner sowie alle, die

dort ein und aus gehen)». Die drei «+» stehen für die Dreifaltigkeit Gottes.

Dieses Jahr sammeln die Stemsinger für ein Kinderspital in Tansania - Ostafrika.

In Tansania stirbt jedes zehnte Kind vor seinem 5. Geburtstag. Bei einer Bevölkerungszahl von 44 Millionen Menschen (fast 50% jünger als 15 Jahre) hat es nur gerade etwa 100 Kinderärzte. Das Malariarisiko ist sehr gross und jedes Jahr gibt es 12-15 Millionen Krankheitsfälle und 60'000 Todesfälle wegen Malaria.

Die Stemsinger setzen sich ein für die Umsetzung des Kinderrechtes auf Gesundheit in Tansania und weltweit.

Weitere Informationen und Bilder von Stemsinger erhalten Sie unter www.stemsingen.ch

**Wir suchen
noch knorrige Stöcke, Felle für Hirten und Laternen**

Elisabeth Gröli

Mit den nachfolgenden Gedanken zum Jahreswechsel von Theodor Fontane wünschen wir Ihnen von Herzen eine besinnliche und frohe Weihnachtszeit sowie Gottes Segen auch im neuen Jahr.

**Ein neues Buch – ein neues Jahr –
was werden die Tage bringen?
Wird's werden, wie es immer war,
halb scheitern, halb gelingen?
Ich möchte leben, bis all dies Glühn zurücklässt einen
leuchtenden Funken.
Und nicht vergeht wie die Flamm' im Kamin, die eben zu
Asche gesunken.**

(Theodor Fontane)

Für den Kirchenrat, Renate Burri

Schule Rehetobel

Erziehung

Lichterfest

Der Freitagabend war wie gemacht für das Lichterfest der Spielgruppe, des Kindergartens und der 1.Klasse: Erwartungsvoll trafen die Kinder mit ihren Eltern auf dem Pausenplatz ein und versammelten sich ums Feuer. Die Laternli waren im Dunkeln wunderschön anzusehen und nach einer Begrüssung wurden mit Unterstützung einer Vertretung aus der Jugendmusik Laternlilieder gesungen. Nach einer spannend vorgetragenen Geschichte klang der Abend bei Suppe, Wienerli und Punsch gemütlich aus. Herzlichen Dank an Familie Hug für Würstchen und Getränke, Familie Mathis für die Mithilfe, Beni Jost für das Feuer, das Altersheim «ob dem Holz» für die Suppe, die Jugendmusik für die Begleitung der Lieder und alle anderen Beteiligten für das tolle Gelingen des Abends!

Alexandra Wirth

Playmobil-Figuren gesucht!

Liebe RehetoblerInnen wir suchen für den Kindergarten Playmobil-Figuren und Fahrzeuge.
Wer könnte uns welche schenken? Wir würden die Figuren auch abholen!
Bitte meldet euch im Kindergarten: Telefon: 071 877 21 65

Tagungsbesuch der Lehrpersonen in Luzern

Ende Oktober reiste unser Team, zusammen mit den Lehrpersonen aus Trogen, an die Pädagogische Tagung der Arbeitsgruppe «Altersdurchmischte Klassen» des LCH (Berufsverband der Lehrerinnen und Lehrer Schweiz).

Die bekannte deutsche Psychologin Frau Prof. Dr. Elsbeth Stern referierte vor rund 160 Gästen zum Tagungsthema «Lernen sichtbar machen». In ihrem Eingangsreferat am Samstagnachmittag legte sie dar, wie Lernen geschieht und welche handlungsrelevanten Erkenntnisse dafür wichtig sind. Anschliessend wurde in verschiedensten Workshops konkrete Umsetzungen erläutert, wie Lernen sichtbar gemacht werden kann:

Einerseits berichteten erfahrenen Lehrpersonen und DozentInnen aus ihrer Praxis zu folgenden Themen:

Portfolio, konkrete Produkte zu Lernen sichtbar machen, die Arbeit mit dialogischem Lernen auf der Primarstufe, Mehrjahrgangsklassen und selbstgesteuertes Lernen, Naturwissenschaften in heterogenen Lerngruppen und Lernkompetenzen sichtbar machen.

Andererseits bestand die Möglichkeit, verschiedene Unterrichtslehnmittel, die Lernen explizit sichtbar machen, genauer kennen zu lernen.

Abends standen zwei spannende freiwillige Rahmenprogramme in der Stadt Luzern zur Auswahl. Das Team nutzte diesen Freiraum, um wieder einmal gemeinsam einen Abend mit gemütlichem Zusammensein zu verbringen.

Am Sonntagvormittag stand die Kompetenzorientierung im Fokus. Nach einem Eingangsreferat zum Lehrplan21 fand eine Podiumsveranstaltung «Lernen mit Kompetenzrastern» statt.

Eine Gruppe bekannter Personen aus Bildung und Politik war dazu eingeladen worden: Nationalrat Matthias Aebischer, SP Bern und Mitglied WBK, Jean-François Steiert, SP Freiburg Nationalrat, Mitglied WBK und Plan d'Études romand, Dr. Ulrich Schlüer, SVP, Walter Berger, Leiter Amt für Volksschule im Kanton Thurgau und Leiter Begleitgruppe Lehrplan21, Jürg Brühlmann, Leiter pädagogische Arbeitsstelle des LCH und Thomas Rügsegger, Schulleiter. Inhaltlich und gesellschaftlich konnte an der Tagung einiges erlebt werden, das auch im Alltag in Rehetobel nachwirken wird.

Schulleitung

Zahnuntersuchung in der Schule

Seit diesem Jahr ist der Zahnuntersuchung aller Kinder (Kindergarten bis Oberstufe) laut Gesundheitsdirektion AR

wieder jedes Jahr obligatorisch. Kinder, die nicht bereits in privater Behandlung sind, nehmen am Untersuch teil. Um für die Schulen die Organisation des Untersuchs zu vereinfachen, hat sich die Praxis Dr. Bengtson etwas einfallen lassen: Eine mobile kleine Zahnarztpraxis! Frau Bengtson und eine Assistentin kamen mit der Ausrüstung ins Schulhaus und konnten so die Kinder vor Ort untersuchen.

Die Untersuchungen wurden von allen Beteiligten als unkompliziert und gut erlebt, und wir danken für die innovative Idee und das Entgegenkommen!

Die allenfalls notwendigen Kontrollen können bis Ende April 2013 in einer frei wählbaren Praxis stattfinden. Kinder, die krank waren, dürfen den Untersuch bei Dr. Bengtson in Speicher unentgeltlich nachholen.

Noch offene Fragen nach diesem ersten «Durchlauf» können bei Dr. Bengtson direkt 071 344 22 66 oder auf dem Schulsekretariat 071 877 33 79 geklärt werden

Schulleitung

...und zum Schluss

Ein Erstklässler liest der Lehrerin vor. Diese meint erstaunt: «Ich wusste gar nicht, dass du schon lesen kannst.» Der Schüler: «Ich auch nicht!» Die Lehrerin: «Seit wann kannst du das denn?» Er: «Seit grad jetzt!»

Alexandra Wirth

SEKUNDARSCHULE

Eltern und Lernende gemeinsam am Elternabend Berufswahl

Ende Oktober fand an der Sekundarschule TWR der Elternabend zur Berufswahl für die zweiten Sekundarklassen statt. Schwerpunkt des Abends waren die Themen Schnupperlehre, Anforderungen an eine Bewerbung, Auswahl der Lehrlinge sowie die Berufsschule.

Herr Chapuis von der Druckerei Lutz, Herr Wehrle vom Kaufmännischen Zentrum St. Gallen sowie Herr Bruderer von den industriellen Berufslehren Schweiz lieferten Informationen aus erster Hand. Zudem wurden die Eltern von der Berufsberaterin Barbara Guggenbühl über den Berufswahlprozess und mögliche Hilfestellungen informiert.

Da diese Themen die Lernenden direkt betreffen, waren die Jugendlichen zusammen mit ihren Eltern anwesend.

Hier einige Stimmen der Schülerinnen und Schüler zum Elternabend:

- Ich denke, es hat mir in der Berufswahl weitergeholfen, da die Referenten ihre eigenen Erfahrungen in der Berufswelt mitgeteilt haben.

Manuel

- Ich weiss nun, wie ich im Berufswahlprozess vorgehen sollte und welchen Weg ich wahrscheinlich einschlagen werde.

Emmanuel

- Ich weiss nun über die verschiedenen Profile im KV Bescheid. Dies wusste ich vorher nicht.

Yanis

- Ich habe viel über Lehrlinge und Firmen erfahren. Das Interview mit dem Lehrling fand ich sehr spannend. Es hat gezeigt, dass man auch als guter Schüler Absagen bei Bewerbungen bekommen kann.

Daniel

- Ich fand es schade, dass kein richtiger «Frauenberuf» vertreten war. Zum Beispiel FAGE / FABE oder so. Die meisten Berufe waren eher für Jungs. Das KV war aber trotzdem interessant.

Lena & Lea

- Ich weiss nun, worauf es bei einer Bewerbung oder einer Schnupperlehre ankommt. Es ist zum Beispiel wichtig, dass man beim Schnuppern viele Fragen stellt und sich interessiert zeigt. Man sollte möglichst authentisch sein. Die Bewerbung muss sauber, fehlerfrei und von mir selbst formuliert sein.

Samira & Camen

Gourmetabend «Titanic» an der Sekundarschule

Im Wahlfach Hauswirtschaft haben neun Lernende zusammen mit ihrer Lehrerin einen Gourmetabend unter dem Motto «Titanic» geplant und durchgeführt. Die Klasse diskutierte einige Wochen zuvor die Idee und war einstimmig bereit, sich auf dieses Projekt einzulassen. So wurde ein Motto gesucht, Aufgaben verteilt, Gerichte ausprobiert, die Tischdekoration vorbereitet, Reservationen getätigt und das Servieren geübt.

Wie in einem Restaurant wurden die Rollen klar verteilt. Gian wurde beispielsweise zum Küchenchef und Livia zum Chef de Service ernannt.

Auch nach drei intensiven Vorbereitungsnachmittagen blieb noch einiges zu klären: Was ziehen wir an? Haben wir Besteck für so viele Leute? Wie viele Gäste werden kommen?

Am 16. November fanden sich 22 Gäste in der Schulküche ein. Sie wurden von dem motivierten Servicepersonal zu einem genussvollen Abend auf der Titanic begrüßt. Die Tischdekoration war ganz dem Motto angepasst; die Rettungsringe (Serviettenhalter) kamen glücklicherweise nicht zum Einsatz.

In der Küche brutzelte es und die Nervosität stieg spürbar. Schliesslich sollten die Gäste ja verwöhnt werden. Die Vorspeiseteller standen bereit, während das Fleisch niedergarte. Jetzt hiess es anrichten, gleichzeitig den Backofen mit dem Gebäck nicht vergessen, die nächsten Teller warmstellen und Getränke ausschenken.

Alle Lernenden waren gefordert und gaben ihr Bestes. Die Schiffscrew meisterte den Abend ohne Zwischenfall. Gekannt wurden Getränke und ein Viergang-Menü serviert.

Vor dem Dessert stellte sich die Kochmannschaft vor und erntete grossen Applaus für ihre vorzügliche Arbeit. Stolz auf ihre Leistung und den gelungenen Abend verliessen die Lernenden zu später Stunde die Schule.

FDP Rehetobel

**FDP – Neujahrs-
apéro 2013**

Am **Samstag, 5. Januar 2013** findet im Restaurant alte Post in Rehetobel der traditionelle Neujahrsapéro der FDP Rehetobel statt.

Als Gast begrüßen wir Nationalrat, Andrea Carroni. Wir freuen uns, mit unseren Mitgliedern und Gästen auf das Neue Jahr anzustossen.

FDP Rehetobel

Frauenverein Rehetobel

Im Dezember und Januar laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Donnerstag, 13. Dezember 2012, 14.15 Uhr
Weihnachtsmomente mit Schulkindern der Unterstufe
im Gemeindezentrum

Es laden ein: der Frauenverein und die ökumenische Kirche Rehetobel

Für den Abholdienst melden Sie sich bitte bis 13. Dez., um 10.00 Uhr, bei Gerda Mühlebach. Tel. 071 298 57 31 oder 079 769 40 45.

Donnerstag, 3. Januar 2012, 12.15 Uhr
Seniorenmittag im Restaurant alte Post.

Anmeldungen bitte bis 2. Januar an Ida Rindlisbacher, Tel. 071 877 22 38

Dienstag, 15. Januar 2012, 14.30 Uhr
Spielnachmittag

Haus ob dem Holz

Donnerstag, 17. Januar 2013, 14.15 Uhr
Unterhaltungsnachmittag mit der «Putzfee» Anita Keller
im Gemeindezentrum

Wir wünschen Ihnen gemütliche Stunden und frohes Beisammensein.

Frauenverein Rehetobel

Hauptversammlung der LG Dorf am 8. Februar 2013

Die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel lädt ihre Mitglieder am 8. Februar 2013 zur ordentlichen Hauptversammlung ein. Der Anlass findet um 20:00 Uhr im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt. Im zweiten Teil stellen Emanuel Hörler, Francois Cauderay und Frank Keller ihre Arbeit in der neu gegründeten Ortsplanungskommission vor. Sie stellen sich anschliessend der Diskussion mit den Mitgliedern und weiteren Interessierten. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme.

Vorstand LG Dorf

Aktuelles von den Landfrauen

Am Freitag den 26.10.2012 begrüßte Präsidentin Erika Meier zahlreiche Mitglieder zur 77. Hauptversammlung im Restaurant Löwen Rehetobel.

Die gutgelaunten Landfrauen horchten gespannt dem interessanten Jahresbericht, welcher zahlreiche Aktivitäten des vergangenen Jahres Revue passieren liess: z.B der Skitag auf dem Rinerhorn, Ausflug auf die «Öpfelfam», Tageswanderung nach Rorschach, wunderbarer z Morge bei Kurt Tschopp im «Chastenloch» usw.

Erika Meier musste den Rücktritt von Vorstandsmitglied Barbara Nef zur Kenntnis nehmen, Barbara hat sich nach fünfjähriger Mitarbeit im Vorstand entschlossen, etwas kürzer zu treten, bleibt uns aber als Mitglied erhalten. Wir überreichen Barbara einen von ihr gewünschten Kalender von Gret Zellweger und einen Gutschein dazu, Barbara nochmals herzlichen Dank für Deine tolle Zusammenarbeit! Als Nachfolgerin freuen wir uns, Yvonne Nees zu begrüßen!

Unter anderem teilte uns die Präsidentin vorausschauend mit, dass die Kantonaltagung der Landfrauen vom Jahre 2014 hier in Rehetobel stattfindet. Vorerst gilt es aber die Festwirtschaft der Viehschau Rehetobel/Wald 2013 wieder zu bewirten, wir sehen diesem Anlass mit grosser Freude entgegen.

Unser Verein ist neuerdings auch auf der Vereinsliste der Gemeinde (www.rehetobel.ch) ersichtlich, dort können alle Interessierten das Aktuellste unseres Vereines nachschauen.

Für den Vereinshöck am Freitag den 14.12.2012 «Fondue-abend in der Scheidweghütte» und den Vereinshöck am Freitag 11.01.2013 «Wanderung in die Rechbergbeiz» gibt es noch freie Plätze, bitte bei Erika Meier anmelden: meier.rehetobel@bluewin.ch 071 877 16 71

Wir freuen uns auf neue Vereinsmitglieder, ob jung oder alt, die gute Mischung macht es aus

Wir wünschen allen Lesern ein gesundes, erfolgreiches und zufriedenes 2013.

Im Namen des Vorstandes, Zähler Maria

Veranstaltungshinweis S&E Rehetobel

MfM-Kursangebot in Rehetobel, ein sexualpädagogisches Präventionsprojekt unterstützt vom Departements Gesundheit AR

Nach den beiden erfolgreichen Workshops im 2008 und 2010 organisiert S&E bereits zum dritten Mal den 6-stündigen Tagesworkshop für Mädchen der Mittelstufe:

«Dem Geheimnis deines Körpers auf der Spur...»

...was Mädchen über ihren Zyklus wissen wollen...

Samstag, 19. Januar 2013, von 10.00 bis 17.00 Uhr im Dachatelier, Schulhaus Dorf Rehetobel

Leitung: Birgit Gutzeit, Kursleiterin MfM-Projekt

Durch die liebevolle und spannende Darstellung des Zyklusgeschehens spricht dieser Workshop neben dem Verstand die emotionale Ebene und alle Sinne an. Die Mädchen spüren: Was in mir vorgeht, ist der Rede wert.

Zum Elternvortrag laden wir ebenfalls ein:

«Wenn Mädchen Frauen werden»

Freitag, 18. Januar 2013, um 19.30 Uhr, im Dachatelier, Schulhaus Dorf Rehetobel

Leitung: Birgit Gutzeit, Kursleiterin MfM-Projekt

Kosten: 80.- Fr. für Workshop inkl. Elternabend, 70.- Fr. für S&E-Mitglieder

15.- Fr. nur Elternvortrag, 5.- Fr. für S&E-Mitglieder

Zur Information:

Die Kurskosten betragen 120.- Fr. pro Teilnehmendem. Die vergünstigte Teilnahme ermöglicht die Unterstützung des **Departements Gesundheit AR**.

Weitere Infos und **Anmeldungen bis spätestens 15. Dezember 2012** bei:

Esther Baumann, Alte Landstrasse 3, 9038 Rehetobel, Tel. 071 870 00 24, esther.baumann@vtxmail.ch

Mehr zum MfM-Projekt®:

«Nur was ich schätze, kann ich schützen» ist der Leitgedanke.

Wie Mädchen und Jungen ihren eigenen Körper erleben und bewerten, hat grossen Einfluss auf ihr Selbstwert- und Lebensgefühl. Ein verantwortungsvoller Umgang mit Gesundheit, Sexualität und Fruchtbarkeit kann nur dann gelingen, wenn junge Menschen dem Körper Achtung und Wertschätzung entgegenbringen.

In den Tagesworkshops, «Die Zyklus-Show» für Mädchen und «Agenten auf dem Weg» für Jungen, werden die 10-12-jährigen behutsam in die Pubertät begleitet. Altersgerecht, mit viel Material, Spielen und Musik lernen sie die körperlichen und seelischen Veränderungen kennen und verstehen.

Auch die Eltern werden an einem Vortragsabend im Voraus auf besondere Art und Weise mit den faszinierenden Vorgängen im Körper von Mann und Frau vertraut gemacht. Sie können Fragen stellen und lernen die Kursleiterin oder den Kursleiter kennen.

Das MfM-Projekt® wurde 1999 in München unter der Leitung von Dr. med. Elisabeth Raith-Paula gegründet und wird inzwischen in mehreren EU- Ländern und in der Schweiz angeboten. Es wurde mehrfach ausgezeichnet.

Weitere Informationen: www.mfm-projekt.ch

Gabriela Gehr-Huber

Einladung zum Forum Januar-Event

Liebe Frauen

Im Namen des FrauenForums laden wir euch geme zur Abrundung unseres Jahres-Mottos «Self-Care» ein. An diesem Abend stehen unsere Hände und Füsse im Mittelpunkt. Wir massieren diese selbst und gegenseitig.

Datum: Dienstag, 15. Januar 2013

Zeit: 20 Uhr

Ort: Dachatelier der Schule Rehetobel

**Mitnehmen: Frottiertüchlein, wenn vorhanden
Massageöl, bequeme Kleider anziehen
oder mitnehmen**

Die Massage ist eine wunderbare Art, sich bei unseren Händen und Füssen für deren tägliche Leistung zu bedanken. Allzu oft nehmen wir unsere Hände und Füsse als selbstverständlich. Erst wenn sie uns den Dienst versagen, wird uns bewusst, wie sehr wir uns bei unseren alltäglichen Aktivitäten auf sie verlassen.

Wir freuen uns sehr, dass uns Claudia Eickhoff, Fussreflexzonenmasseurin unterstützt. Dieser Kontakt ist über den Frauenzorgen vom 24. November 2012 entstanden. Über jede Frau, die am 15. Januar 2013 den Weg ins Dachatelier findet, freuen wir uns sehr.

Anmeldung: Bitte bis am 8. Januar an:

gisela.bauert@bluewin.ch oder 071 877 20 36

*FrauenForum Rehetobel
Gabriela Gehr, Gisela Bauert*

Tolle – Art & Weise

**Dorf 11, 9038 Rehetobel AR
www.tolle.ch**

– **PIETRO ANGELOZZI**

Pietro Angelozzis künstlerisches Werk erzählt von einem bewegenden Leben und umfasst 7 Visionen. Seine Bilder und persönliche Texte werden in Bezug gebracht zu biblischen Aussagen.

– **NICOLE TOLLE**

Die Sensitivität der Galeristin Nicole Tolle wird durch die Prägung eines schweren Erdbebens zum Thema. Die rationale Einordnung der Wahrnehmung und der damit verbundene Handlungsbedarf wird künstlerisch umgesetzt und mit weiteren exotischen Eindrücken aus Costa Rica ausgestellt. Via Stiftung Edunamica geht der Erlös der Ausstellung an eine Familie in Costa Rica, die dieses Jahr in einem schweren Erdbeben ihr Haus verloren hat.

– **GRETI LAUCHENAUER**

Greti Lauchenauer arbeitet bei den Stiftungen Edunamica und Ecovida in Costa Rica. Sie ist für Nothilfeprojekte zuständig und hilft mit, den tropischen Regenwald zu schützen. Ihre Fotos stammen aus dem Naturschutzgebiet Lapa Verde.

Die Ausstellung ist am Freitag, 14. Dezember 2012 von 17 – 19 Uhr geöffnet

Sportverein Rehetobel

Hauptversammlung 2012 des SV Rehetobel

73 Mitglieder des Sportvereins fanden sich am 16. November 2012 zur ordentlichen Hauptversammlung im kleinen Saal des Gemeindezentrums ein. Traditionsgemäss stimmte die Präsidentin Heidi Steiner das Turnerlied zur Eröffnung der Versammlung an. Die technisch Verantwortliche Stefanie Wick informierte über Mitgliederein- und -austritte sowie über Mutationen bei den Riegenleitern. Mit kräftigem Applaus wurde der Jahresbericht der Präsidentin genehmigt. Die Jahresrechnung und das Budget gaben keinen Anlass zur Diskussion und wurden einstimmig angenommen.

Stefanie Wick gab mit der Präsentation des Jahresprogramms einen Ausblick auf das kommende Vereinsjahr. Neben den alljährlichen und gut bewährten Veranstaltungen (wie Skirennen, Maskenbälle, Grümpeli...) stehen als weitere Höhepunkte die Abendunterhaltung (15./16. März 2013) sowie das eidgenössische Turnfest auf dem Programm. Heidi Steiner bedankte sich schon im Voraus bei den vielen fleissigen Helfern und Leitern, die mit ihrem Engagement zum Gelingen eines derart bunten Jahresprogramms beitragen.

Zwei Personen aus dieser emsigen Helfer- und Leiter-schar konnten an der Hauptversammlung als Ehrenmitglieder aufgenommen werden: Seit über 25 Jahren leitet Hans Kern mit grossem Einsatz die Running-Riege. Dank seines professionellen Trainings konnten viele hervorragende Wettkampfergebnisse für den SV Rehetobel erzielt werden. Aber nicht nur die sportlichen Spitzenleistungen sondern auch die Leistungen im Nachwuchsbereich und bei ausserordentlichen Einsätzen von Hans für den Sportverein wurden lobend hervorgehoben. Auf 20-jährige Vereinszugehörigkeit kann das 2. Ehrenmitglied zurückblicken. Mit sehr viel «Energie», Ideen und unermüdlichem Einsatz engagiert sich Beni Jost bei zahlreichen Sportvereinsanlässen wie Jugendchallenge, Maskenball, Abendunterhaltung und vielen weiteren Anlässen. Wohlverdient wurden Beni Jost und Hans Kern mit kräftigem Applaus von den Anwesenden in den Kreis der Ehrenmitglieder aufgenommen.

Für herausragende Leistungen im letzten Vereinsjahr übergab die Präsidentin 3 Biber-Medaillen: Zum einen an die Unihockey-Damen, die durch ihren 2. Tabellenplatz glänzten. Zum anderen an die Getu K6-Turnerinnen, die an den Schweizer Meisterschaften den hervorragenden 2. Platz ertumten. Herzliche Gratulation ging damit an die Turnerinnen aber auch an Willy Lanker, dessen 25-jährige Leitertätigkeit ebenfalls dankend gewürdigt wurde. Die 3. Biber-Medaille wurde an das scheidende Team des OK-Maskenballs verliehen.

Beim abschliessenden Traktandum: «Wünsche und Anliegen» machte die Präsidentin auf den kürzlich errichteten Kunstrasen-Platz beim Hartplatz aufmerksam, welcher auf Initiative der Gemeinde erstellt wurde. Der Platz steht der ganzen Dorfbevölkerung zur sportlichen Nutzung zur Verfügung und unterstützt auch das Leiterteam des Sportvereins in der Umsetzung ihrer Aktivitäten. Ein Anliegen auch des Sportvereins ist die Sauberhaltung dieses Platzes.

Mit einem Fotorückblick, der einige «Schmunzler» parat hielt, wurde zum geselligen Teil übergeleitet.

Beim anschliessenden Beisammensein wurde noch viel gelacht, getreu dem indischen Zitat, dass die Präsidentin im Vorfeld erwähnt hatte: «Das Lächeln, dass du aussen-dest, kehrt zu dir zurück.»

Ricarda Zech

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 15. Februar 2013

ab 20:00 Uhr

Motto:

Eintritt ab 16 Jahren

Unterhaltung mit
VivaPeople

Guggen:
Wolfs-Hüüeler
Senfoniker Oberegg
Möttelisounders

www.sportverein-rehetobel.ch

Der Kindermaskenball

findet am 16. Februar 2013 statt. Start um 14.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Mit Spiel, Spass, Festwirtschaft und Guggenmusik.

... und ab 09.00 Uhr gibts auf dem alten Postplatz wieder die feinen «Bacheschnette»

Sportverein Rehetobel

Sportverein im Dezember/ Januar

Jugend

Do	Jeweils	09:15 – 10:15	MUKI	TH
Do	Jeweils	15:30 – 16:30	KITU	TH
Mo	Jeweils	18:45 – 20:15	Jugi Mittel und Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19:00 – 20:15	Jugi Oberstufe Mädchen	GZ
Fr	Jeweils	18:30 – 20:00	Jugi Unterstufe	TH
Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	18:00 – 19:00	Kinderfussball	GZ

Geräteturnen

Mo	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17:00 – 18:45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17:00 – 20:00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17:00 – 18:30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08:00 – 12:00	Geräteturnen	TH

Fit&Fun

Jeden Montag um 20:15 - 21:30 in der Turnhalle

Wir machen Ferien vom 17. Dez. 2012 bis 6. Januar 2013

Wir wünschen Euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr! Sara, Ursi und Vreni

Unihockey

Do	Jeweils	19:00 – 20:30	Unihockey Junioren A	GZ
Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Unihockey Junioren B	GZ
Mi	Jeweils	20:15 – 22:00	Unihockey Damen	GZ

www.swissunihockey.ch

Volleyball

Mo	Jeweils	18:30 – 19:30	Volleyball Jugend ab 4. Klasse	GZ
Mo	Jeweils	19:30 – 21:00	Volleyball Damen	GZ
Di	Jeweils	20:00 – 22:00	Volleyball Mixed	GZ
Volleyball-Spass am Samstag (Daten siehe Homepage)				GZ

Running

Di	Jeweils	18:30 – 20:00	Winterzeit, Muskeltraining = Hallentraining	TH
Sa	01.12.2012	Gossauer Weihnachtslauf	Gossau	Zürich
Sa	16.12.2012	Silvesterlauf Zürich	Zürich	
So	30.12.2012	Silvesterlauf Eschlikon		

Frauen

Mi	09.01.	20.00	Türnen	TH
Mi	16.01.	20.00	Türnen	TH
Mi	23.01.	20.00	Türnen	TH
Mi	30.01.	20.00	Telefonkette	

Männer

Di	08.01.2012	19.30	Jahresplanung	Brauerei
Di	15.01.2012	20.00	Spiel und Spass	TH
Di	22.01.2012	20.00	im neuen Jahr angekommen	TH
Di	29.01.2012	19.30	Telefonkette	GZ

Spiel&Spass

Jeden Freitag	20:15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ / TH
---------------	---------------	-----------------	---------

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20:15 – 22.00	Türnen	TH / GZ
----	---------	---------------	--------	---------

Pilates

Jeden Dienstag 8:30 – 9:30 Uhr im kleinen Saal vom Gemeindezentrum

Am 25. Dezember und 1. Januar kein Pilates!

Ich wünsche Euch frohe Festtage und einen guten Rutsch ins neue Jahr!

Für mehr Info's : Tel. 071 877 28 15 (Vreni Egli)

Gymnastik

Do jeweils 20.15 bis 21.45 Uhr

TH

Hast du Freude an der Bewegung zu Musik, mit einer Prise Akro, Show und Witz. Wir trainieren in der Gruppe mit dem Ziel am Eid. Turnfest in Biel mit der «Gymnastik Kleinfeld» teilzunehmen.

ab 16 Jahren, Männer und Frauen, du bist herzlich willkommen!

Auskunft und Anmeldung : Sara Jost 071 870 00 46
Ursi Sträuli 071 877 24 61

SV Rehetobel Unihockey, Tabelle laufende Meisterschaft 2012/2013

Junioren A Regional Gruppe 7

1.	UHC R. Grabs-Werdenberg	12
2.	SV Rehetobel Unihockey	10
3.	TSV Mörschwil Dragons	10
4.	emotion Weinfeld	8
5.	UHC Jonschwil Vipers	7
6.	TSV Fortitudo Gossau	6
7.	UHC Zuzwil-Wuppenau	3
8.	UHC Neckertal	2
9.	STV Berg	2
10.	Barracudas Romanshorn	0

Damen Aktive KF

2. Liga Gruppe 13

1.	SV Rehetobel Unihockey	16
2.	UHC Herisau	13
3.	TSV Mörschwil Dragons	11
4.	UHC Wildcats Schiers	10
5.	UHC Neckertal	8
6.	UH Appenzell	8
7.	R. D. Valendas	7
8.	Lenzerheide/Valbella	5
9.	UHC R. Grabs-Werdenberg	2
10.	Floorball Heiden	0

Junioren B Regional Gruppe 12

1.	UHC Flims	12
2.	UHC Neckertal	10
3.	Chur Unihockey	10
4.	UH Appenzell	8
5.	SV Rehetobel Unihockey	6
6.	UHC R. Grabs-Werdenberg	6
7.	Blau-Gelb Cazis	4
8.	TSV Mörschwil Dragons	2
9.	United Toggenb. Bazenh. II	2
10.	UHC Schaan	0

Hopp Unihockey SV Rehetobel!

Ride the Bicycle – Abendunterhaltung 15. & 16. März 2013

Am 15. & 16. März 2013 finden die beiden Abendunterhaltungen, sowie eine Nachmittagsvorstellung des Sportvereins Rehetobel unter dem Motto «ENERGIE» statt.

Aus diesem Anlass hat der Sportverein am Rehetobler Christkindlimarkt vom Samstag, 1. Dezember 2012 sein Rennvelo für die Rehtobler Dorfbewölkerung aufgestellt. Ziel ist es, mit der ganzen Dorfbewölkerung bis zum Freitag, 1. März 2013 möglichst viele Kilometer auf dem Zähler des Rennvelos zu sammeln.

Das sportliche Zweirad, welches auf einer Rolle steht, wird an verschiedenen Anlässen im Dorf mit dabei sein. Alle Rehtobler und Rehtoblerinnen, ob Jung oder Alt, haben dann die Möglichkeit auf dem Rad zu strampeln und fleissig Kilometer zu sammeln.

Auf www.sportverein-rehetobel.ch besteht die Möglichkeit, die gesamte Kilometerzahl zu schätzen und abzustimmen. Wir freuen uns über jeden gesammelten Kilometer und einen spannenden Wettbewerb. An der Abendunterhaltung werden die Wettbewerbs-Gewinner ermittelt und attraktive Preise abgegeben.

Der Sportverein lässt herzlich danken!

Zum Abschluss des Vereinsjahres 2012 möchten wir danken:

unseren grosszügigen Sponsoren für Spenden in jeder Form,

allen Passivmitgliedern und Gönnern für die finanzielle Unterstützung,

dem Samariterverein Rehetobel und unserem Dorf- arzt Teddy Kaufmann für die medizinische Betreuung an unseren Anlässen,

der Familie Oliver und Ria Paganini für den wertvollen Stauraum in ihrem Stall,

den beiden Abwartsehepaaren in der Turnhalle und im Gemeindezentrum für die gute Zusammenarbeit,

der Gemeinde Rehetobel für das zur Verfügung stellen der Infrastrukturen,

allen Interessierten für den Besuch unserer Anlässe und der damit verbundenen Wertschätzung,

den Vereinsmitgliedern für ihr Mitdenken und Mithandeln,

den geschätzten Sponsoren für die Beiträge an unsere neuen Textilien:

Danese Sport St. Gallen, Oronzo Danese

Schweizerische Mobiliar, Andreas Erni

Raiffeisen Agentur Heiden

Brufima metall gmbh, Stefan Kast

Kast Transporte AG, Hansruedi Kast

Vali's Bike Shop, Valentin Kast

Sturzenegger Holzbau, Bruno Sturzenegger

Firma ASS Energietechnik GmbH Wolfhalden und Obereggen

Für das neue Jahr wünschen wir allen beste Gesundheit, viel Erfolg und Freude sowie grosse Anerkennung für das Geleistete. Wir freuen uns auf die vielen sportlichen und gesellschaftlichen Herausforderungen.

www.sportverein-rehetobel.ch

*Im Namen des Sportvereins Rehetobel
Heidi Steiner, Präsidentin*

Lisa Steiner gewinnt Silbermedaille mit SM Team Appenzell im K6!!!

Lisa Steiner und ihre Kolleginnen Robin Sophie Van der Werff, Cendrine Siegrist, Nadine Schläpfer, und Jannine Näf, alle Getu Rehetobel vollbrachten an den Mannschaftsschweizer Meisterschaften in Romanshorn eine Topleistung. Lisa zeigte, wie alle ihre Mannschaftskolleginnen, an allen Geräten eine sehr starke Vorstellung. Keine ihrer Noten viel ab, am Reck erhielt sie sogar 9.20 Punkte. Mit dieser starken Leistung verhalf Lisa ihren Teamkolleginnen zur vielbejubelten Silbermedaille.

Als Lohn für die tolle Leistung im Halbfinal qualifizierte sich Lisa gleichzeitig für das Finale der Schweizemeisterschaften in Baar.

Auch Tanja Sträuli turnte mit der K5 Mannschaft an der SM. Die Mannschaft erreichte den sehr guten Rang 9. Tanja turnte einen guten Wettkampf, für die Finalteilnahme fehlten jedoch die ganz hohen Noten.

Bibliothek Rehetobel

Charlotte Link

Im Tal des Fuchses, ein spannender Krimi

Ein sonniger Augusttag endet für Matthew Wiilard in einem Alptraum:

Nach einem Spaziergang mit seinem Hund kehrt er zu dem einsam gelegenen Parkplatz zurück, an dem seine Frau auf ihn warten wollte. Das Auto steht noch dort, aber von Vanessa fehlt jede Spur. Matthew ist überzeugt, dass sie nicht freiwillig fortgegangen ist, aber die ganze furchtbare Wahrheit ahnt er nicht: Vanessa wurde entführt und versteckt; ihr Entführer, der mehrfach vorbestrafte Gelegenheitskriminelle Ryan Lee, wird, noch ehe er seine Lösegeldforderung stellen kann, wegen Schlägerei verhaftet und landet im Gefängnis.

Nicht einmal seinem Anwalt wagt Ryan sich anzuvertrauen, obwohl er weiss, welch grausames Schicksal Vanessa erwartet.

Fast drei Jahre später scheint sich das Geschehen zu wiederholen.

Erneut verschwinde eine junge Frau unter mysteriösen Umständen, und der Polizei fehlt jede Spur. Denn noch immer weiss niemand, was Ryan, der inzwischen entlassen wurde, damals getan hat...

Marlene Brülisauer

Weihnachtsferien: Die Bibliothek bleibt vom 22.12. 2012 bis 03.01.2013 geschlossen.

Herzlich Willkommen in Rehetobel!

Wohnsitznahmen im Oktober 2012

- Bont, Esther, Bergstrasse 34a
- Bont, Jannis, Bergstrasse 34a
- Bont, Zoe, Bergstrasse 34a
- Köppel, Barbara, Bergstrasse 34a
- Rupes, Karel und Rupesova, Simona, St. Gallerstrasse 51

Gratulationen

19. Dezember	Karolina Sonderegger-Rüegg , Oberdorf 7	80-jährig
25. Dezember	Hedwig Schmid-Bruderer , Hüseren 19	81-jährig
28. Dezember	Hedwig Zähler-Huber , Hüseren 3	88-jährig
31. Dezember	Hans Bartholet , Bürgerheimstrasse 9	98-jährig
6. Januar	Hans Kellenberger , Oberdorf 3	90-jährig
9. Januar	Gerda Eugster-Fässler , Nasen 12	89-jährig
12. Januar	August Wernli-Bühler , Habset 113	81-jährig
13. Januar	Nelly Fässler-Egger , Oberdorf 3	94-jährig
18. Januar	Käthi Graf-Bänziger , St.Gallerstrasse 55	91-jährig
19. Januar	Ida Eisenhut-Müller , Oberdorf 3	81-jährig
20. Januar	Albert Zähler-Koller , Holderenstrasse 29	83-jährig
22. Januar	Hans Fässler-Rohrer , Oberdorf 3	96-jährig
23. Januar	Bertha Schläpfer-Steiger , Unterer Michlenberg 9	80-jährig
24. Januar	Elsa Graf , Oberdorf 3	99-jährig
25. Januar	Klara Ruch-Rauch , Dorf 8	83-jährig
27. Januar	Marie Müller-Rohner , Sonnenbergstrasse 14	88-jährig
28. Januar	Pia Longatti , Sägholzstrasse 64	84-jährig

Redaktions- und Erscheinungsdaten 2013

	Redaktionsschluss	Erscheinungsdatum
Januar	So, 20. Januar 2013	Do, 31. Januar 2013
Februar	Mo, 18. Februar 2013	Do, 28. Februar 2013
März	Mo, 18. März 2013	Do, 28. März 2013
April	Sa, 20. April 2013	Di, 30. April 2013
Mai	Mo, 20. Mai 2013	Fr, 31. Mai 2013
Juni/Juli	Do, 20. Juni 2013	Fr, 28. Juni 2013
August	Di, 20. August 2013	Fr, 30. August 2013
September	Fr, 20. September 2013	Mo, 30. September 2013
Oktober	So, 20. Oktober 2013	Do, 31. Oktober 2013
November/ Dezember	So, 1. Dezember 2013	Fr, 13. Dezember 2013

Ehrenvolle Auszeichnung für die Bäckerei-Konditorei Weinburg

An der «Swiss Bakery Trophy 2012» wurde unsere Bäckerei-Konditorei zum Appenzellermeister erkoren.

Die 5. Ausgabe der Swiss Bakery Trophy fand vom 31. Oktober bis 04. November 2012 in Bulle anlässlich des 13. «Salon suisse des Gouts et Terroirs» statt und zog 45000 Besucher an. Über 1400 Produkte aus 240 Betrieben wurden von einer Jury, bestehend aus 120 Fachleuten, 30 Lernenden und 80 Konsumenten/Konsumentinnen, eingehend geprüft. Der von Welschen Berufsverbänden organisierte Wettbewerb erreichte sein Ziel vollumfänglich. Das Vorstellen der regionalen Spezialitäten, die enorme Vielfalt und die ausgezeichnete Qualität der eingereichten Produkte begeisterte die grosse Anzahl der Besucher.

Als Neuheit in diesem Jahr wurden Preise je Kanton zugesprochen, und zwar jeweils für das Unternehmen mit der höchsten Durchschnittsbewertung für fünf vorgelegte Produkte.

Wir gewannen mit folgenden fünf Produkten: Appenzeller Biber, Appenzeller Birnbrot, Rundbrot, Handbürlü und Hefestollen die ehrenvolle **Auszeichnung des Appenzellermeisters für Inner- und Ausserrhoden**.

Rosental.
Das Kino.

Programm im Dezember

Mi 12.12.	20:15	Cinéclub: Steam of Life
Fr 14.12.	18:30	Italienisches Sprachencafé
Fr 14.12.	20:15	Cloud Atlas
Sa 15.12.	17:15	Hiver nomade – Winternomaden
Sa 15.12.	20:15	Anna Karenina
So 16.12.	15:00	Janosch, komm wir finden einen Schatz
So 16.12.	19:15	Hiver nomade – Winternomaden
Di 18.12.	14:15	KINOMol: Die Wiesenberger
Di 18.12.	20:15	Anna Karenina
Fr 21.12.	20:15	Anleitung zum Unglücklichsein
Sa 22.12.	17:15	Hiver nomade – Winternomaden
Sa 22.12.	20:15	Anna Karenina
So 23.12.	15:00	Sammy's Abenteuer 2
So 23.12.	19:15	Anleitung zum Unglücklichsein
Mo 24.12.	15:00	Sammy's Abenteuer 2
Mi 26.12.	15:00	Sammy's Abenteuer 2
Mi 26.12.	20:15	Hiver nomade – Winternomaden
Do 27.12.	17:15	Anleitung zum Unglücklichsein
Do 27.12.	20:15	Love is all you need
Fr 28.12.	17:15	Sammy's Abenteuer 2
Fr 28.12.	20:15	Dead fucking last – Wer bremst, verliert!
Sa 29.12.	17:15	Love is all you need
Sa 29.12.	20:15	Dead fucking last – Wer bremst, verliert!
So 30.12.	15:00	Sammy's Abenteuer 2
So 30.12.	19:15	Dead fucking last – Wer bremst, verliert!
Mo 31.12.	17:15	Love is all you need

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und
das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausser-
rhoden (ZAVLAR)
bleiben über die Festtage
vom **Samstag, 22. Dezember 2012, bis und mit**
Mittwoch, 02. Januar 2013,
geschlossen.

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten
erreichen Sie Jeannette Eisenhut, Zivilstands-
beamtin/Gemeindeschreiber-Stv.,
telefonisch unter den Nummern
P 071 223 83 83 oder Mobile 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen
Ihnen
gefremte, erholsame Festtage und «e Guets Neus»!
Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

Notfalldienst

Kanton Appenzell Ausserrhoden

**Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreich-
bar Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an
365 Tagen im Jahr**

**Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale
144 informiert.**

Notfallnummern

**Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen**

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

RE/MAX®
Immobrokers

René Sager
Immobilienmakler
9038 Rehetobel

R. Sager Immobilienvermittlung
Ihr RE/MAX Partner rund um den Säntis

Mobil 078 696 40 12
Email rene.sager@remax.ch
Internet www.remax.ch

**Gerne begleite ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause!**

Am Heiligabend sind wir mit unserem Verkaufswagen von 10.30 - 12.00 Uhr in Rehetobel

Unsere Fleischfondues werden noch von
Hand geschnitten – gerne!

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

**APPENZELLER
FLEISCH.CH**

Spezialwunsch bestellen? Jä sobiso! **071 787 36 35**
Philip Fässler und Mitarbeiter bringen **Tradition zum Essen**

Vali'S

Bike-Shop GmbH

Rehetobel, valikast.ch

Winter-Öffnungszeiten:

1. Dez. 2012 – 31. März 2013

Montag, Mittwoch, Freitag: geschlossen

Dienstag, Donnerstag: 14.30 – 18.00 Uhr

Samstag: 13.00 – 16.00 Uhr

Notfälle: 071 877 10 77

Aktion Winter-Service:

1. Dez. 2012 – 31. März 2013

Hol- und Bring Service (Umkreis 10 km gratis)

10% Rabatt auf alle benötigten Ersatzteile

Kleiner Service (Arbeit): ab SFr. 109.–

Grosser Service (Arbeit) inkl. Lager: ab SFr. 199.–

Velos noch an Lager:

Zu guten Konditionen!

Velolampen:

Incirca Akku-Scheinwerfer ab. SFr. 149.– für Ihre Sicherheit
beim Biken und auf der Strasse.

Ofen- und Cheminéebau Diego Rutz

Dipl.-Hafner

Hüserenstrasse 17

9038 Rehetobel

079 829 39 74

– Reparaturen aller Art

– Ofen- und Cheminéeanlagen

– Kaminanlagen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen

Bruno Niederer
Reparaturen + Dienstleistungen
Heidenerstrasse 28
9038 Rehetobel

Telefon: 071 877 25 38
Mob: 079 629 52 26
E-Mail: brunoniederer@gmx.ch

Für das mir erwiesene
Vertrauen bedanke ich
mich ganz herzlich.

Wir wünschen allen
frohe Weihnachten
und alles Gute für das
neue Jahr.

Ihr

Fachbetrieb

Der mineralische,
fugenlose Wand- und
Bodenbelag

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

SONNENBERGSTRASSE 1 · 9038 REHETOBEL · TEL. 071/877 10 23

Druckerei **Traber AG**

Unterdorf 12
9044 Wald AR
Telefon 071 877 27 57
Telefax 071 877 29 69
traberdruck@span.ch

fürs kommende Jahr wünschen wir Ihnen
Gesundheit, Kraft und viel Wärme

Wieder erhältlich

Das Weberhaus Appenzeller Geschichten von Klärli Pfister

Zu beziehen bei:
Hansuli Zuberbühler, Hei-
denerstrasse 8
9038 Rehetobel
Druckerei Traber AG, Unter-
dorf 12
9044 Wald AR

SPAR

Wald

- Wir danken für Ihre Kundentreue und wünschen Ihnen und Ihrer Familie frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins 2013
- Bestellen Sie frühzeitig Käseplatten, Fleisch, Früchtekörbe, Brot auf Weihnachten/Neujahr
- Jeden Freitag Hauslieferdienst in Wald, Rehetobel und Trogen
- **Öffnungszeiten:**
Montag bis Freitag: 7.00–12.15 und 13.30–19.00
Samstag: 7.00–16.00 Uhr

Kaufmann Frischmarkt GmbH
SPAR Supermarkt Wald
Familie Kaufmann und Team

Tel. 071 877 13 53
wald@spar.ch

Superfrisch! Supergünstig! Superfreundlich!

GROSS METALLBAUER

OBERE BUECHSCHWENDI 12
9038 REHETOBEL
TEL: 071 870 04 24
FAX: 071 870 04 25
MAIL: INFO@GROSS-METALLBAUER.CH
WEB: GROSS-METALLBAUER.CH

Metallbau und Schlosserei:

- Geländer
- Treppen
- Vordächer
- Windschutzwände
- Türen
- Fassaden
- Lifturmverglasungen
- Balkone
- Unterstände
- Reparaturen

*Frohe Weihnachten
und alles Gute für
das neue Jahr*

Wenk AG
Hoch- & Tiefbau
9044 Wald AR
9038 Rehetobel

Telefon 071 877 17 93
Fax 071 877 17 45
eMail info@wenkbau.ch
www. wenkbau.ch

Hoch- & Tiefbau
Umgebungsarbeiten
Transporte
Muldenservice
Baggerarbeiten
Natursteinmauern
Baumaterialien
Kanalisation
Quellfassungen

Das beste Fundament für Ihre Bauten – seit 50 Jahren

Zu vermieten

per 1. April 2013 (nach Vereinbarung evtl. früher)
im Dorfzentrum

4 1/2-ZIMMER APPENZELLERHAUS

mit Garten, ohne Garage, keine Haustiere.

Interessenten melden sich unter
Tel. 071 877 17 07 (Kohler), nach 19.00 Uhr

Ä guets Neus!

Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und
wünschen Ihnen und Ihrer Familie
ein erfolgreiches und glückliches neues
Jahr 2013!

Raiffeisenbank Heiden
Werdstrasse 1, 9410 Heiden
Tel. 071 898 83 60
www.raiffeisen.ch/heiden

Geschäftsstellen in Speicher
und Wolfhalden

RAIFFEISEN

Christbaummarkt

Vom 18. bis 22. Dezember 2012
jeweils von 14.00 – 17.00 Uhr

Buechschwendstrasse 3, 9038 Rehetobel

Christbäume aus der Region
mit Heimlieferung

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen,
verbunden mit den Wünschen für ein fruchtbares 2013

Wick Gartenbau GmbH
Alte Landstrasse 7
9038 Rehetobel
071 870 04 71
a-s.wick@bluewin.ch

Coiffeur Claudia

Visagistin

Liebe Kundschaft

*Für Ihre Kundentreue bedanken
wir uns ganz herzlich.*

*Wir wünschen Ihnen besinnliche Weihnachten
und viel Glück und Gesundheit im neuen Jahr.*

*Ihr Coiffeur Claudia-Team
Claudia Riedener und Marlis Altberr*

**GARAGE
SPENGLEREI**

FISCH AG
Eidg. dipl. Automechaniker

REHETOBEL
Telefon 071 877 16 11

Herzlichen Dank für das erwiesene Vertrauen.

**Für die Festtage wünschen wir viele frohe
Stunden und für das neue Jahr Gesundheit und
gute Fahrt!**

Koni Fisch und sein Team

Eine Heimat für deine Karriereziele.

Die Stiftung Waldheim bietet Erwachsenen mit schwerer geistiger, körperlicher und psychischer Behinderung eine Heimat fürs Leben. Unsere Mitarbeitenden schätzen das positive Arbeitsklima, die attraktiven Berufs-, Ausbildungs- und Karriereleistungen sowie die grosse Gestaltungsfreiheit. Passt doch bestens zu deinen Zielen:
www.stiftung-waldheim.ch

Eine Heimat für Behinderte.

Biophil

Emanuel Horler
für Mensch & Natur.

**Obstbaumschnitt
Sortenwahl
Pflanzungen
Schneiden von Edelreisern
Veredelungen**

Holderenstrasse 33
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 33 47
info@biophil.ch

Impressum

Redaktionsadresse
Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel
Email:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Herstellung
Druckerei Traber AG
Unterdorf 12
9044 Wald
Telefon 877 27 57
Telefax 877 29 69
Email:
traberdruck@span.ch

Wies Wohnen zwischen Blumen und Weiden - Heiden

Planen und bauen

Heller AG
Planungsbüro
Generalunternehmung

Heller AG
Immo-Service
Tiefenau 6
9410 Heiden

An der Sonntalstrasse in Heiden erstellen wir für Sie 28 moderne und helle Eigentumswohnungen im Minergie-Standard mit hohem Wohnkomfort. Die 3.5, 4.5 und 5.5 Zimmer Wohnungen sind verteilt auf 4 Mehrfamilienhäuser und liegen in einer sonnigen, ruhigen und komplett verkehrsfreien Parkanlage!

VP ab Fr. 495'000.00

Verlangen Sie unverbindlich die ausführliche Broschüre und sichern Sie sich Ihre Traumwohnung!

Tel. 071 891 28 28
www.hellerimmobilien.ch

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Nägelmodellage

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
37 187 00 134
079 31 88 001
info@silvies-hoorstuebli.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

*******Dezember-Aktion*******

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenkgutscheins
10% Rabatt.

Fehlt Ihnen noch ein Geschenk?

Hochwertige Pflegemittel oder Gutscheine
für Coiffeur-, Kosmetik- oder Massagebesuche
sind bei jeder Altersgruppe immer willkommen.

mehr als Wellness...

Claudia Eickhoff

dipl. Fussreflexzonen
Masseurin

Habset 114, 9038 Rehetobel
071 870 07 37, 078 722 14 11
claudia.eickhoff@bluewin.ch

Intelligent sparen

Energiespar- und LED-Lampen
contra herkömmliche Glühlampe!

Gerne informieren wir
Sie über die Vorteile.

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Wärme

Wir wünschen allen frohe Festtage und ein
glückliches 2013.
Für das entgegengebrachte Vertrauen danken
wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Montag, 24. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen
25. und 26. Dezember geschlossen

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

Montag, 31. Dezember: 06.00 – 16.00 Uhr offen
1. und 2. Januar 2013 geschlossen

Sonntag, 6. Januar 2013 (3 Königstag)
von 07.30 – 10.00 Uhr offen.

Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden
oder als Gast in der Wirtschaft
begrüssen zu dürfen.

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Hans und Irene Kern-Fuchs
9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

GRAF BAU

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071. 870 04 92
Telefax 071 870 04 91
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

*Wir möchten uns ganz herzlich
bei Euch allen für das entgegen-
gebrachte Vertrauen im letzten
Jahr bedanken und wünschen
Euch frohe Festtage und viel
Erfolg im neuen Jahr.*

Rechtobler Jahrbüchli 2013

Wenns näbis nützt,
danken Sie es
den Inserenten!

Sturzenegger Holzbau

Zimmerei Innenausbau Treppen Fassaden Sägerei

Isoliert natürlich.

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 18 05
Telefax 071 877 11 79

*Wir danken für das erwiesene Vertrauen
und wünschen allen Kunden, Freunden
und Bekannten frohe Festtage und ein glückliches neues Jahr!*

Heidenerstrasse 11
Postfach 106
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Elektro-, Telefon-Installationen, Reparaturen,
Digitale Satellitanlagen, Haushaltgeräte**

*Wir wünschen allen frohe
Weihnachten und ein gutes
neues Jahr, verbunden mit
dem Dank für die Kunden-
treue und das uns
entgegengebrachte
Vertrauen.*

Restaurant Alte Post Rehetobel

Öffnungszeiten Weihnachten und Neujahr:

24. und 25. Dezember geschlossen
26., 27. und 28. Dezember offen ab 11.00 Uhr
31. Dezember geschlossen
1. Januar 2013 offen ab 11.00 Uhr

Herzlichen Dank für Ihre Treue
und besinnliche Feiertage wünsche ich allen
Erika Signer

HUNDESTEUEREINZUG 2013

Rehetobel: Mittwoch, 16. Januar 2013,
von 16.00 bis 17.30 Uhr, im Gemeinde-
zentrum Rehetobel

Heiden: Werktags, vom 03. Januar 2013 bis
Mitte Februar 2013,
während den ordentlichen Bürozeiten, auf
dem Polizeiposten Heiden

Die Steuern betragen Fr. 100.– für den ersten und
Fr. 200.– für jeden weiteren Hund.

Landwirte, die eine Eigenbewirtschaftung betreiben,
bezahlen Fr. 50.– für den ersten Hund.

Für verspätetes Hundelösen wird ab Mitte Februar 2013
eine Mahngebühr von Fr. 5.– und ab 1. März 2013 von
Fr. 90.– eingezogen.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem
Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben) / Ausland: auf
Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel,
Frau Ruth Widmer, Büro 3, Tel. 071 878 70 21 oder
E-Mail: ruth.widmer@rehetobel.ar.ch, zu richten.

! Winterzeit heisst Festbierzeit !

Jetzt im Verkauf

Wir möchten uns
ganz herzlich bei Ihnen
für Ihre Kundentreue
bedanken.

*Wir wünschen allen eine frohe und besinn-
liche Weihnachtszeit und ein glückliches
neues Jahr!*

Familie H.R. Kast
Transporte/Brennstoffe/Getränke
Dorf 10, 9038 Rehetobel
Tel. 071 877 11 76

Betriebsferien vom 1.- 6. Januar 2013

MAPS Betriebsferien

vom 24.12.2012 bis 04.01.2013

Herzlichen Dank für das Vertrauen
in unsere Produkte und Dienstleistungen.

Wir wünschen gemütliche
Feiertage und einen guten
Start ins neue Jahr!

Das MAPS-Team

Für Renovationen, Neu- und Umbauten

SCHMID HOLZBAU 25 Jahre

Zimmerei • Schreinererei • Innenausbau • Treppenausbau • Fassadenbau • Isolationen

Geschäft:
Schmid Holzbau
Dorfstrasse 25 Telefon 071-888 11 60
9425 Thal Telefax 071-888 11 74
kontakt@schmidholzbau.ch
www.schmidholzbau.ch

Privat:
Rudolf Schmid
Ettenberg 6
9038 Rehetobel
Telefon 071-877 26 93
Telefax 071-877 30 56

**Wir danken unserer Kundschaft für das
Vertrauen und wünschen ein gutes Neues 2013!**

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2012

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr an Ihre Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Auf die 300-Jahrfeier der Gemeinde Rehetobel, welche am 29./30. August 1969 festlich begangen wurde, ist im Verlag Schläpfer & Co. AG, Herisau, eine Gemeindegeschichte erschienen, die über 400 Seiten stark ist. Sie hält die wechselvolle Entwicklung unserer Gemeinde in Wort und Bild fest.

Wäre so eine Rechtobler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern-gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die Gemeindegeschichte kann für Fr. 44.– auf der Gemeindeganzlei Rehetobel, Büro 3, bei Frau Patricia Eberle, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Silvie's Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen,
Nailmodelage und Bodyferming

St. Gallerstr. 2
9038 Rehetobel
071/8700134
079/3186001
info@silvies-hoorstuebli.ch
www.silvies-hoorstuebli.ch

Für Ihre innere und äussere Schönheit

Liebe Kundschaft,

Ich möchte mich auf diesem Weg ganz herzlich für die Treue und das Vertrauen, welches Sie mir Jahr für Jahr immer wieder schenken, bedanken.

*** Dankeschön!!!!!! ***

*Ich wünsche allen glückliche Festtage,
Frieden und Harmonie im neuen Jahr.*

Ihre Silvia Frischknecht

„... dänked at Zuekunft und machet's au so!“

gmür
ENERGIE
eidg. Energieberater

www.gh-gmuer.ch

Beratung, Planung und Montage von Solaranlagen durch den Energiefachmann

Gmür Dach+Wand GmbH • Holderenstrasse 27 • 9038 Rehetobel • Tel 071 870 01 66

Herzlichä Dank an alli Rechtoblerinnä ond Rechtobler, Chundinnä ond Chundä för's 1212 ond allnä viel Glück, Fröid ond Sonnäschi mit «Mega-Solaranlagäkilowattstondä» im 1213

Euen Solar-Urs

wann	was	wo	wer
13. Dez., Do. 14.15	Weihnachtsfeier	GZ	Frauenverein
14. Dez., Fr. 19.30	3. Übung	GZ	ZS Dorf
14. Dez., Fr. 20.00	Fondueplausch	Scheidweghütte	Landfrauen
21. Dez., Fr. ab 17.00	Adventsfensteröffnung mit Überraschung	Verkehrsbüro	Verkehrsverein
22. Dez., Sa. ab 16.00	Weihnachtsblasen		MG Brass Band
23. Dez., So. 14.30	5. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
23. Dez., So. 17.00	Weihnachtsfeier KinderKirchen	evang. Kirche	
24. Dez., Mo. 17.00	Weihnachts-Gottesdienst	kath. Kirche	
24. Dez., Mo. 22.30	Weihnachtliche Familienfeier	evang. Kirche	
im Januar	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
3. Jan., Do. 12.15	Seniorenzmittag	Rest. Alte Post	Frauenverein
5. Jan., Sa. 10.00	Neujahrsapéro	Rest. Alte Post	FDP Rehetobel
5. Jan., Sa. 16.30	Freundschaftsschiessen	GZ	Zimmerschützen
5. Jan., Sa.	Hüttenzauber	Naturfreundehaus	
5. Jan., Sa. 17.30-19.00	Sternsingen	Rundgang im	evang. Kirche
6. Jan., So. 16.00-17.30	Sternsingen	Dorf	kath. Kirche
6. Jan., So. 14.30	6. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
8. Jan., Di. 14.00	Spiel- und Jassnachmittag	Rest. Alte Post	Landfrauen
11. Jan., Fr. 20.00	Vereinshöck		Landfrauen
12. Jan., Sa. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
13. Jan., So. 14.30	7. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
13. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
14. Jan., Mo. 12.00	Brücken schlagen, Mittagessen	«ob dem Holz»	
15. Jan., Di. 14.30	Spielnachmittag	«ob dem Holz»	Frauenverein
15. Jan., Di. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
15. Jan., Di. 20.00	Vrenis Jassen	Rest. Säntis	
15. Jan., Di. 20.00	Januar-Event	Schulhaus	FrauenForum
16. Jan., Mi. 16.00-17.30	Hundelösen	GZ	
17. Jan., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
18. Jan., Fr. 16.30-20.30	Projekttag Oberstufe (Taizé-Abend)	evang. Kirche	
18. Jan., Fr. 19.30	Elternabend: «Wenn Mädchen Frauen werden»	Schulhaus	S+E Rehetobel
18. Jan., Fr. 19.30	«Wie baue ich ein Sonnenhaus»	GZ	Solardorf
19. Jan., Sa.	Tagesworkshop für Mädchen	Schulhaus	S+E Rehetobel
19. Jan., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
22. Jan., Di. 20.00	HV Zischtigs Höck		
26. Jan., Sa.	Cup-Schiessen	Oberegg	Zimmerschützen
26. Jan., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
26. Jan., Sa. 18.30	Grünkohl und Pinkel	Rest. Bären	
27. Jan., So. 14.30	8. Übung	Rest. Bären	ZS Robach
28. Jan., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Jan.-3. Feb.	Kaiehaus während ganzer Sportwoche offen		
31. Jan., Do.	Fasnachtsbeginn (bis 18. Feb.)	Rest. Säntis	

**Nächste Ausgabe:
Donnerstag, 31. Januar 2013**

**Redaktions- und Inserateschluss:
Sonntag, 20. Januar 2013**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-mail: redaktion@rehetobel.ch

**Der neue
Fahrplan 2013
ist abholbereit!**

Gratis am Schalter Ihrer Gemeinde
oder bei der nächsten Verkaufsstelle.